

Thèse

2022

Open Access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme technopolitique dans la compétition électorale au Cameroun

Obame, Yves Valery

How to cite

OBAME, Yves Valery. Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme technopolitique dans la compétition électorale au Cameroun. Doctoral Thesis, 2022.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:185239>

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

CENTRE DE RECHERCHE ET DE
FORMATION DOCTORALE
SCIENCES HUMAINES,
SOCIALES ET ÉDUCATIVES

UNITÉ DE RECHERCHE ET DE
FORMATION DOCTORALE EN
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

POSTGRADUATE SCHOOL FOR THE
SOCIAL AND EDUCATIONAL
SCIENCES

DOCTORAL RESEARCH UNIT FOR
THE SOCIAL SCIENCES

GOUVERNER PAR LA BIOMÉTRIE

Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme technopolitique dans la compétition électorale au Cameroun

Thèse soutenue en vue de l'obtention du Doctorat/Ph. D en Sociologie

Spécialisation :
Sociologie politique

Présentée par :
Yves Valéry OBAME
Titulaire d'un Master en Sociologie

Sous la direction de
Jean NZHIE ENGONO
Professeur

Juillet 2021

*À Carole, mon épouse, et à nos quatre merveilles : Franck Betsalel, David-Élie, Renée-Sarah,
Yves Junior, puisse ce travail vous servir de trace vers l'Orient.*

*À mon père, Samuel Ntetom Abiaya 'a, dont la descendance a plus que jamais conscience,
aujourd'hui, des sacrifices consentis et des fondamentaux de l'éducation.*

REMERCIEMENTS

Cette thèse marque la fin d'une étape dans notre parcours d'initiation au métier de sociologue. Elle est le fruit des coulisses d'une entreprise collective à laquelle des institutions ainsi que plusieurs bonnes volontés ont contribué, de manières diverses et multiformes, à rendre possible. Par ces mots, nous voulons payer ici quelques dettes de reconnaissance.

Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre directeur de thèse, Pr. Jean Nzhié Engono. Sa confiance, ses conseils stimulants et avisés, sa rigueur et l'attention portée à ce travail ont été des facteurs déterminants et précieux pour l'aboutissement de cette thèse. Qu'il soit associé à ce qu'elle offre de meilleur. Ensuite, à tous nos maîtres du département de sociologie pour la formation reçue, et particulièrement au Pr. Joseph-Marie Zambo Belinga pour avoir guidé nos premiers pas dans la recherche.

Puis, notre reconnaissance va à l'endroit du Laboratoire Camerounais d'Études et de Recherches sur les Sociétés Contemporaines (CERESC), à ses espaces de socialités et à ses membres, au premier rang desquels son Directeur Exécutif, Pr. Armand Leka Essomba. Malgré ses nombreuses responsabilités, il a toujours su se rendre disponible pour discuter, nous instruire et nous inspirer tout au long de la construction de cette thèse. Jamais une courte phrase de gratitude ne pourra rendre justice à ce que nous lui devons aux plans intellectuel et humain. C'est en bénéficiaire de son hospitalité et de ses activités d'animation scientifiques que nous avons pu mettre publiquement en discussion les intuitions premières de cette thèse à travers le passage enrichissant à l'*Atelier du Jeune Chercheur* (AJC/CERESC).

Notre travail doit aussi énormément aux chercheurs du CERESC et à ceux dont nous avons croisé la route tout au long de cette thèse, lors de séminaires, colloques ou échanges discursifs fortuits. Par leurs conseils, leurs critiques et leurs encouragements, Pr. Honoré Mimché, Pr Franck Afom, Dr Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Dr Jean-Daniel Bombela, Dr Gérard Amougou, Dr Patrick Awondo, Dr Salifou Ndam, Merlin Ottou, nous ont aidé à mûrir notre réflexion. Nous remercions particulièrement Dr Jean-Marcellin Manga pour ses conseils, sa générosité éprouvée et sa disponibilité dans l'accompagnement quotidien de cette thèse.

Nous remercions tous nos informateurs qui ont accepté de distraire un peu de leur temps en nous recevant en entretien lors de nos séjours alternés d'investigations sur le terrain.

Nous sommes également redevable aux doctorants avec qui nous avons eu la chance de cheminer et d'échanger au sein et en dehors de notre exigü bureau du Labo : Gély Menguena, Oscarine Manga, Gatien Abate, Adams Moussa, Cécilia Passanti, Boubacar Diagana. Au Dr Salomon Essaga Etémé, mon compagnon de recherche avec qui nous partageons l'ambition de faire carrière dans les idées, et qui ne mesure sans doute pas tout ce que ce travail lui doit.

Notre reconnaissance est entière à notre épouse, Carole Obame, qui a vu cette thèse grandir au quotidien, et à nos merveilles qui ont été une inépuisable source d'heureuses distractions et de motivation. Merci pour leur patience infinie et leurs sacrifices. Enfin et au risque de manquer d'originalité, nous n'avons pas de mots pour exprimer toute notre reconnaissance aux membres de notre famille et aux amis pour leur soutien et leur amour indéfectibles.

CARTES, ENCADRÉ, FIGURES, PHOTOS ET TABLEAUX

A. CARTES

Carte 1 : Expansion de la biométrie et des technologies électorales en Afrique	478
Carte 2 : Localisation de la zone d'étude	479
Carte 3 : Division administrative de la ville de Yaoundé	480

B. ENCADRÉ

Encadré : Observation d'une campagne de mobilisation aux inscriptions électorales au Carrefour Nsam-Escale, Arrondissement de Yaoundé 3 ^e	211
---	-----

C. FIGURES

Figure 1 : les cinq séquences d'une politique publique, inspirée de Muller (2008).	126
Figure 2 : Schéma synthétique de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral.....	155

D. PHOTOS

Photo 1 : Kit d'enregistrement biométrique sur la liste électorale utilisé par Elecam	137
Photo 2 : Procédure d'inscription sur la liste électorale.	138
Photos 3 : Ancienne carte électorale en vigueur jusqu'en 2011	139
Photos 4 : Nouvelle carte électorale biométrique en vigueur depuis 2013	139
Photo 5 : Vue du Centre National de Biométrie Electorale.	141
Photo 6 : « <i>Persoline</i> », l'imprimante des cartes électorales biométriques.....	142
Photos 7 : Aperçu de la production des éléments matériels du vote, cartes électorales et listes électorales biométriques au CNBE d'Elecam à Yaoundé	142
Photo 8 : Opération d'enregistrement d'un électeur.....	174
Photos 9 : Membres du MRC accompagnant Elecam dans la mobilisation aux inscriptions électorales	212
Photo 11 : La promotion de la citoyenneté à travers la possession de la carte d'électeur durant la phase de mobilisation électorale baptisée « Ouragan » dans la ville de Yaoundé en 2018.	250
Photo 10 : Le Mouvement « <i>11 Millions de Citoyens</i> » en pleine campagne d'inscription sur la liste électorale à Yaoundé en 2018.	250
Photo 11 : Accompagnement d'Elecam aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « <i>11 Millions d'Inscrits</i> » à Yaoundé en 2017.	251
Photo 10 : Location et transport du matériel vers le point de sensibilisation aux inscriptions électorales par les membres du mouvement « <i>11 Millions d'Inscrits</i> » à Yaoundé en 2017.	251
Photo 12 : Location et transport du matériel vers le point de sensibilisation aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « <i>11 Millions d'inscrits</i> » à Yaoundé en 2017	251
Photo 13 : Accompagnement d'Elecam aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « <i>11 Millions d'inscrits</i> » à Yaoundé en 2017	251

E. TABLEAUX

Tableau 1 : Détails des journées d'observation	462
Tableau 2 : Détails des entretiens menés	463

LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES

ADD	: Alliance pour la Démocratie et le Développement
ADN	: Acide Désoxyribo Nucléique
AJC	: Atelier du Jeune Chercheur
ANR	: Agence Nationale de la Recherche
BM	: Banque Mondiale
BUCREP	: Bureau Central des Recensements et des Études des Populations
BUNEC	: Bureau National de l'État Civil
CC	: Conseil Constitutionnel
CE	: Conseil Électoral
CECP	: Centre d'État Civil Principal
CEI	: Commission Électorale Indépendante
CENA	: Commission Électorale Nationale Autonome
CENC	: Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun
CENI	: Commission Électorale Nationale Indépendante
CERESC	: Laboratoire Camerounais d'Études et de Recherches sur les Sociétés Contemporaines
CERI	: Centre d'Études et de Recherches Internationales
CNBE	: Centre National de Biométrie Électorale
CNI	: Carte Nationale d'Identité
CNRS	: Centre National de la Recherche Scientifique
CPP	: Cameroon People's Party
CRTV	: Cameroon Radio Television
DC	: Dynamique Citoyenne
DGE	: Direction Générale des Élections
DILA	: Direction de l'Information Légale et Administrative
ELECAM	: Elections Cameroon
FMI	: Fonds Monétaire International
FPAE	: Fondation Paul Ango Ela

GIZ	: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
HRW	: Human Rights Watch
IFC	: Institut Français du Cameroun
IMAF	: Institut des Mondes Africains
INS	: Institut National de la Statistique
ISO	: Organisation Internationale de Normalisation
MANIDEM	: Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie
MCNC	: Mouvement Citoyen National Camerounais
MDR	: Mouvement pour la Défense de la République
MINAT	: Ministère de l'Administration Territoriale
MINESUP	: Ministère de l'Enseignement Supérieur
MINFOPRA	: Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
MINPMEESA	: Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat
MINPOSTEL	: Ministère des Postes et Télécommunications
MINSANTE	: Ministère de la Santé Publique
MCNC	: Mouvement Citoyen National Camerounais
MOMC	: Mouvement Onze Millions de Citoyens
MOMI	: Mouvement Onze Millions d'Inscrits
MRC	: Mouvement pour la Renaissance du Cameroun
NEPAD	: Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
NMP	: Nouveau Management Public
NTIC	: Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
OACI	: Organisation de l'Aviation Civile internationale
OCDH	: Organisation Camerounaise de Défense des droits de l'Homme
OEDC	: Observatoire Électoral de la Diaspora Camerounaise
OGE	: Organe de Gestion des Élections
OJRDP	: Organisation des Jeunes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
OMC	: Onze Millions de Citoyens

OMC	: Organisation Mondiale du Commerce
ONEL	: Observatoire National des Élections
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PAMEC	: Programme d'Appui à la Modernisation de l'État Civil
PAS	: Programme d'Ajustement Structurel
PCRN	: Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale
PIP	: Programme d'Intervention Prioritaire
PRE2C	: Programme de Réhabilitation de l'État Civil du Cameroun
PURS	: Peuple Uni pour la Rénovation Sociale
PVC	: Polyvinylchloride
RDPC	: Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
RECEF	: Réseau des Compétences Électorales Francophones
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SDF	: Social Democratic Front
SDIEC	: Schéma Directeur de l'Informatisation de l'État Civil
SG	: Secrétaire Général
SIGIPES	: Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'État et de la Solde
SMS	: Short Message Service
SNJP	: Service National Justice et Paix
SOPECAM	: Société de Presse et d'Éditions du Cameroun
TIC	: Technologies de l'Information et de la Communication
UDC	: Union Démocratique du Cameroun
UNDP	: Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
UNIVERS	: Union Nationale pour l'Intégration Vers la Solidarité
UPC	: Union des Populations du Cameroun

RÉSUMÉ

Au cours de la décennie 2010, le Cameroun à l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique, a eu recours aux technologies numériques pour améliorer la qualité de son système électoral. En 2013, *Elections Cameroon*, l'organe en charge des questions électorales et référendaires depuis 2006 a introduit, pour la première fois, la biométrie dans les élections. Les procédures manuelles étant accusées de compromettre, depuis longtemps, leur crédibilité. Depuis lors, l'implémentation de la biométrie, comme marqueur d'une nouvelle pratique de régulation de la compétition politique censée, selon le discours officiel, renforcer la crédibilité et la qualité du processus électoral reste en attente de tenir ses promesses au Cameroun. Paradoxalement, un regard attentif révèle que malgré la mise en œuvre de cette politique publique électorale qui s'enchaîne pourtant dans un contexte social de plus en plus technicisé, son entrée dans le champ électoral camerounais a plutôt exacerbé les tensions politiques que cette technologie électorale était censée gommer. C'est de ce paradoxe que naît cette recherche qui s'efforce de comprendre les dynamiques sociales qui structurent la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun. Adossée sur une approche hypothético-inductive, cette thèse défend l'idée que l'action publique autour de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral se construit dans une double polarité entre logique d'objectivation institutionnelle et dynamiques de subjectivation du jeu électoral par des acteurs sociaux divers, transformant ainsi cette politique publique électorale en un objet d'étirement des rapports sociaux stratégiques autour des batailles d'appropriation et de désappropriation de la biométrie dans le champ électoral.

Pour éprouver ce postulat, le constructivisme structuraliste de Bourdieu, la sociologie des logiques d'action d'Amblard, Bernoux, Herreros et Lyvian, la théorie sociologique de l'action publique selon le prisme de Hassenteufel, Lascoumes et Le Galès, associée aux *Policy transfer studies* ont été mobilisées comme grilles d'analyse théorique et d'interprétation. La recherche documentaire, l'observation directe structurée, les entretiens semi-directifs ainsi que l'analyse qualitative des données qualitatives ont été utilisés comme techniques de collecte et d'analyse des données. Ces investigations de terrain ont été menées auprès des acteurs institutionnels dont ELECAM, le MINAT, des partis politiques de la majorité au pouvoir (RDPC, UNDP) et de l'opposition (MRC, SDF, UPC, PCRN), et des acteurs associatifs de la société civile (MOMC, DC, SNJP, Horizon-Femmes, Un Monde Avenir, Association des *Bayam Sellam* du Mfoundi, Association des motos-taxis de Yaoundé...).

En définitive, cette thèse nous a permis de mettre en exergue la construction sociohistorique des réformes électorales et les nouvelles formes de conflictualité entre les acteurs générées par l'immersion de cette technologie politique dans l'arène électorale. Il en ressort que la mitigation opérationnelle des résultats de la mise en œuvre de la biométrie électorale au Cameroun est rendue intelligible par une conjugaison factorielle des dynamiques d'appropriation de la biométrie dans un champ où la mobilisation des capitaux d'acteurs orchestre une configuration de logiques d'action à l'interface de la réappropriation, de l'endogénéisation et de l'hybridation d'une politique publique transnationale.

Mots clés : Action publique, biométrie, gouvernance électorale, politique publique électorale, réforme technopolitique.

ABSTRACT

During the 2010 decade, Cameroon, like many other African countries, resorted to digital technologies to improve the quality of its electoral system. In 2013, Elections Cameroon, the body tasked with electoral and referendum issues as from 2006, ushered biometrics in elections for the first time. Manual procedures have long been accused of undermining their credibility. Since then, the implementation of biometrics, as a sign of a new practice of regulation in political competition supposed to strengthen the credibility and quality of the electoral process according to official discourse, is still to keep its promises in Cameroon. Paradoxically, a close look reveals that despite the implementation of this public electoral policy which is nevertheless embedded in a social context increasingly governed by technics, its entry into the Cameroonian electoral field has rather exacerbated the political tensions than it was supposed to ditch. This research emerges out of this paradox as it seeks to understand the social dynamics structuring the implementation of biometrics in the electoral process in Cameroon. Based on a hypothetico-inductive approach, this thesis advocates the idea that public action linked to the implementation of biometrics in the electoral field is constructed in a double polarity between the logic of institutional objectification and the dynamics of subjectification in the electoral game by various social actors, thus transforming this public electoral policy into an object of extension of strategic social relations to the battles of appropriation and misappropriation of biometrics in the electoral field.

In order to support this postulate, Bourdieu's structuralist constructivism, the sociology of action logics of Amblard, Bernoux, Herreros and Lyvian, the sociological theory of public action through the prism of Hassenteufel, Lascoumes and Le Galès, associated with Policy transfer studies, were used as perspectives in theoretical analysis and interpretation. Documentary research, structured direct observation, semi-directive interviews and qualitative data analysis were used as data collection and analytical techniques. These field of investigations were carried out in institutional organs including ELECAM, MINAT, political parties of the ruling majority (CPDM, NUDP) and the opposition (CRM, SDF, UPC, PCRN), and actors of the civil society actors (MOMC, DC, SNJP, Horizon-Femmes, Un Monde Avenir, Association des Bayam Sellam du Mfoundi, Association des motos-taxis de Yaoundé...).

Ultimately, this thesis has allowed us to highlight the sociohistorical construction of electoral reforms and the new forms of conflicts between actors generated by the immersion of this political technology in the electoral arena. The results show that the operational mitigation of the results of the implementation of electoral biometrics in Cameroon is made intelligible by a set of factors in the dynamics of appropriation of biometrics in a field where the mobilisation of actors' capital orchestrates a configuration of action logics at the interface of reappropriation, endogenisation and hybridisation of a transnational public policy.

Keywords : Public action, biometrics, electoral governance, electoral public policy, technopolitical reform.

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
CARTES, ENCADRÉ, FIGURES, PHOTOS ET TABLEAUX	iii
LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES	iv
RÉSUMÉ.....	vii
ABSTRACT	viii
SOMMAIRE	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PREMIÈRE PARTIE : SOCIOHISTOIRE DES RÉFORMES ÉLECTORALES ET ..	67
INSTITUTIONNALISATION DE LA BIOMÉTRIE AU CAMEROUN	67
CHAPITRE I : DU MINAT À ELECAM : ANALYSE SÉQUENTIELLE DE LA	
RÉFORME ÉLECTORALE AU CAMEROUN DEPUIS 1990.....	69
CHAPITRE II : « BIOMÉTRISER » LES ÉLECTIONS AU CAMEROUN : SENS,	
ENJEUX ET INSTITUTIONNALISATION.....	114
DEUXIÈME PARTIE : LA BIOMÉTRIE À L'ÉPREUVE DE LA PRAXIS	
ÉLECTORALE AU CAMEROUN	158
CHAPITRE III : ELECAM AU TRAVAIL : ENTRE CONSTRUCTION D'UN ETHOS	
INSTITUTIONNEL DE TRANSPARENCE ET (RÉ)APPROPRIATION IDÉOLOGICO-	
STRATÉGIQUE DE LA BIOMÉTRIE PAR LES ACTEURS.....	160
CHAPITRE IV : MOBILISER À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE : LE MOUVEMENT « 11	
MILLIONS DE CITOYENS », OU LA TENTATIVE D'APPROPRIATION D'UNE	
TECHNOLOGIE ÉLECTORALE « PAR LE BAS » AU CAMEROUN.....	233
TROISIÈME PARTIE : BIOMÉTRIE, RÉCEPTION SOCIALE D'UNE	
TECHNOLOGIE POLITIQUE ET FORMATION DE L'ÉTAT AU CAMEROUN... 	291
CHAPITRE V : LA RÉCEPTION SOCIALE DE LA BIOMÉTRIE : ENTRE	
ACCEPTABILITÉ, CONTESTATION ET EXCLUSION DES ACTEURS	293
CHAPITRE VI : RÉFORMER LE VOTE PAR LA BIOMÉTRIE ? AUTOPSIE	
SOCIOLOGIQUE D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE ÉLECTORALE AU CAMEROUN. 	336
CONCLUSION GÉNÉRALE	388
BIBLIOGRAPHIE	404
ANNEXES	453
INDEX	481
TABLE DES MATIÈRES	493

INTRODUCTION GÉNÉRALE

I. PROBLÈME DE RECHERCHE

La présente recherche est née d'un constat empirique. On observe au Cameroun, que le retour au pluralisme politique à l'aube de la décennie 1990 s'est accompagné de celui des premières élections multipartites organisées en 1992. Ces élections, quoique leur transparence et leur crédibilité firent l'objet d'interprétations plurielles exprimées par les formations politiques en concurrence, marquèrent néanmoins un changement de cap et une rupture paradigmatique dans le champ électoral camerounais et plus largement africain (Sindjoun, 1997). Durant cette décennie, l'aune à laquelle était évalué le processus de démocratisation sur le continent était le nombre de pays ayant adopté le multipartisme. Plus tard, au crépuscule de cette décade, la tenue d'élections régulières s'étant presque routinisée, le débat public s'est focalisé sur les protections à même de garantir la crédibilité du processus électoral et ses résultats. Adossée sur l'hypothèse de l'influence des partis politiques au pouvoir sur le processus électoral, cette dispute politique avait pour objet la réclamation, par les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, de l'érection des organes autonomes de gestion des élections. Au Cameroun, il s'agit d'*Elections Cameroon* et de ses ancêtres (Onel I, Onel II). Par la suite, au début des années 2000, la controverse s'est développée sur la nature et la constitution de ces organes de gestion des élections, de la fiabilité du fichier électoral et des formes matérielles du vote. En fin de compte, depuis 2010, le Cameroun, à l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique, a eu recours aux technologies numériques pour améliorer la qualité de son système électoral. Notamment, l'informatisation du fichier électoral et l'introduction de la biométrie comme nouvelle modalité d'inscription sur la liste de vote ; les procédures manuelles étant accusées de compromettre la crédibilité des scrutins.

Ainsi, depuis le retour à la pluralisation du champ politique, les élections et les institutions qui les organisent font l'objet d'une attention particulière de la part d'acteurs sociaux et politiques divers dans la mesure où l'on observe que la forme matérielle du vote, ainsi que des institutions qui les accompagnent, subit des aménagements continus en Afrique en général et au Cameroun en particulier. En pratique, l'on est passé tour à tour, de l'urne opaque en bois à l'urne transparente en plastique, de l'enregistrement manuel avec délivrance d'une carte d'électeur en papier à l'enregistrement électronique des électeurs sur la liste de vote avec, à terme, la production d'une carte d'électeur dite biométrique.

Ces quelques aménagements évoqués de manière rapide trahissent des dysfonctionnements du système électoral camerounais souvent source, jusqu'ici, de tensions entre les partis politiques en concurrence d'une part, et l'urgence de la mise en œuvre par l'État,

de réformes innovantes et inédites d'autre part, dans un contexte traversé par un courant de « démobilisation » collective (Pommerolle, 2008), ou diversement qualifié de politiquement figé¹ (Owanga et Debain, 2016) et travaillé par la figure de l'« État stationnaire » (Eboko et Awondo, 2018). À ces analyses, il faut ajouter le rôle et l'expansion des forces transnationales, particulièrement les institutions financières internationales (Banque Mondiale, FMI, UE) qui, sous le couvert de la mondialisation, mettent en œuvre des conditionnalités politiques dans les crédits accordés aux États africains, déterminant ainsi en partie les nouvelles pratiques de régulation politique des sociétés africaines contemporaines. C'est dans cet environnement marqué par des contraintes à la fois locales et internationales que l'État camerounais s'est engagé, depuis le début des années 2000, dans une entreprise de réforme des procédures et du cadre normatif et institutionnel qui gouvernent la compétition électorale en introduisant, progressivement, la biométrie comme nouvelle technologie d'inscription sur la liste de vote.

En 2013 en effet, *Elections Cameroon* (Elecam), l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun depuis 2006, introduit, pour la première fois, la biométrie dans le cadre des élections sénatoriales et législatives. En matière électorale, ce dispositif intervient d'abord dans l'identification des électeurs pendant la constitution ou la correction du fichier électoral grâce à des kits électoraux, et ensuite le jour du vote par la reconnaissance de l'électeur, à travers une carte biométrique comportant le plus souvent une photo et une empreinte digitale. Cette première expérience posait, en son temps, les bases d'une innovation liée à la préparation du scrutin présidentiel tenu en 2018 dans un contexte national où le cadre normatif et institutionnel qui gouverne la compétition électorale continue d'être discuté et dans un environnement international où la modernisation des technologies de vote occupe de plus en plus, en Afrique, une place prépondérante (Perrot, Pommerolle et Willis, 2016).

Depuis lors, l'introduction de la biométrie dans le champ électoral a été porteuse d'attentes sociales et politiques, de fantasmes et d'espérances, de promesses multiples et présentée, par ses promoteurs, comme un fétiche mieux, une sorte d'antidote contre les maux qui, jusque-là, minaient le processus électoral. Parmi les plus récurrents et sans prétendre à l'exhaustivité on peut citer l'inscription d'électeurs fantômes, l'existence de doublons sur la liste de vote, la détention par un même électeur de plusieurs cartes de vote, l'absence des noms sur la liste de vote d'électeurs régulièrement inscrits, la mauvaise distribution des cartes électorales, la remise en cause de l'indépendance des membres en charge de l'organe de gestion

¹Owona Nguini (2004) parle de « *gouvernement perpétuel en Afrique centrale* ». Pour le cas spécifique du Cameroun, le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982.

des élections (Elecam) vis-à-vis du régime en place qui les nomme. Pour lutter contre ces défaillances, les technologies électorales telle que la biométrie, de plus en plus sophistiquées, sont promues comme des solutions à ces entraves à la réalisation de la démocratie électorale. L'introduction de la biométrie dans le système électoral au Cameroun poursuit ainsi un horizon démocratique qu'il tente d'atteindre depuis une trentaine d'années et dont les principes sont clairement édictés par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en ces termes : un processus électoral transparent, ouvert à tous, crédible et géré de manière impartiale. L'arrivée de la biométrie sonnait donc, théoriquement, le glas de ces dysfonctionnements que cette technologie politique avait vocation à éradiquer dans le champ électoral. Le recours à cette technologie électorale par l'État, disait-on, est destiné à renforcer la crédibilité et la qualité du processus électoral, d'approfondir la culture démocratique, permettre la publication de résultats électoraux acceptables par tous. En poursuivant ce raisonnement, on se serait attendu à ce que les entreprises politiques, les organisations de la société civile et les populations s'approprient cette technologie en s'impliquant massivement dans l'enregistrement biométrique sur la liste électorale d'Elecam dans une société de consommation qui consacre « *l'exaltation de la nouveauté* » (Baudrillard, 1970 : 172).

Paradoxalement, un regard attentif révèle qu'à ce jour, malgré le fait que le Cameroun et un nombre sans cesse croissant (une quarantaine) de pays africains utilisent, de manière différenciée, des technologies numériques dans les élections (inscription, vérification du vote, vote et transmission des résultats), l'issue des élections ces dernières années n'a pas été acceptable par toutes les parties prenantes. Ce constat montre que la modernisation du processus électoral est toujours en attente de tenir ses promesses au Cameroun, contrairement à ce qu'affirment Perrot, Pommerolle et Willis (2016) développant une analyse sur les *matérialités du vote* en Afrique. Quelques données permettent de soutenir ce constat. La participation électorale à la récente élection présidentielle de 2018 est estimée à 53,85 % (Elecam, 2019), et se présente dans une analyse un peu rapide comme l'une des plus faibles des quatre élections présidentielles organisées au Cameroun depuis 1992 (71,87 % en 1992 ; 87 % en 1997 ; 79,52 % en 2004 et 68,28 % en 2011). Ce taux de participation décroissant se nourrit toutefois d'une augmentation relative, mais toujours insuffisante des statistiques d'inscriptions électorales (de 4 195 687 inscrits pour une population estimée à 12 184 000 habitants en 1992 à 6 767 754 inscrits pour une population de 25 129 878 habitants en 2010) avec un taux d'abstention de 46,15 % (3 077 073 électeurs) réduisant l'assise électorale à 3 590 681 électeurs sur un potentiel d'environ 12 000 000.

À ces statistiques illustratives du paradoxe sus-évoqué, on peut relever similairement que l'entrée de cette technologie électorale dans l'écosystème politique camerounais a plutôt exacerbé, voire engendrer de nouvelles tensions hégémoniques entre les acteurs politiques engagés dans la conquête ou la conservation du pouvoir que celle-ci avait pourtant vocation à pacifier. La crise postélectorale de 2018, qui s'inscrit dans une tradition de contestations des résultats électoraux en contexte camerounais, a connu son point paroxysmique avec l'arrestation du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), principal parti d'opposition, avec une centaine de ses membres à Douala, quelques jours seulement après la publication des résultats dudit scrutin. Ces faits témoignent du retour de la violence politique, de l'existence d'un climat politique sulfureux dans le champ de la compétition électorale et achève provisoirement de mettre en exergue les indicateurs de cette inflation de dysfonctionnements qui contraste avec les espérances collectives portées par les techno-discours sur cette technologie électorale.

II. REVUE DE LA LITTÉRATURE

Les travaux qui abordent, de manière globale, les rapports entre pouvoir, technique et société en privilégiant la question de la biométrie électorale comme épice de l'analyse des dynamiques qui s'opèrent dans le champ politique restent rares. Plus rares encore sont les recherches qui, sur le plan local, interrogent l'introduction de la technologie biométrique dans le processus électoral du fait de sa récente apparition dans cet écosystème politique. Les recherches qui nous intéressent ici s'articulent autour de trois axes principaux. Il s'agit d'abord des travaux fondateurs qui portent plus globalement sur le lien entre Tic et construction du processus démocratique en Afrique avec pour toile de fond la biométrie comme dispositif technique au service des élections et de la démocratie. Ensuite, nous porterons le regard sur les travaux qui ont prolongé cette perspective à travers l'étude des objets électoraux saisis dans leur contemporanéité comme une production matérielle de l'État en Afrique. Puis, il sera question d'explorer le champ de recherche des politiques publiques et singulièrement celui des politiques publiques électorales. Enfin, nous nous pencherons sur les travaux qui appréhendent plus spécifiquement la biométrie comme technologie de gouvernance des élections en Afrique.

II.1. TIC et construction du processus démocratique en Afrique

Les études consacrées aux différents usages réservés aux Tic en général et à leur potentiel apport dans les élections sont relativement abondantes. Relevons tout de même que dans leur majorité, ces travaux orientent leurs réflexions davantage sur le diptyque

surveillance/contrôle² et libertés individuelles ou vie privée. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les travaux de Pejout (2003 ; 2004a ; 2007), dont la réflexion s'organise autour d'une problématique guidée par une interrogation principale dans le contexte social Sud-africain post-apartheid et à partir de laquelle l'auteur cherche à comprendre comment, telles qu'elles sont appropriées par les acteurs d'une société donnée, les technologies de l'information et de la communication participent à l'émergence ou au renforcement des phénomènes de contrôle, de domination et de discipline d'une part, et de l'invention de dynamiques de contestations de ces phénomènes de l'autre (Pejout, 2007). D'autres textes, comme celui de Kone (2015), abordent l'impact des Tic dans les processus de démocratisation en Afrique dans une approche sociopolitique des usages (Vedel et Vitalis, 1994) qui permet de spécifier les rapports d'usage de chaque technologie et les rapports qui définissent une relation à l'objet technique, mais aussi un rapport social entre les différents acteurs. En outre, le rapport établit entre Tic et processus de démocratisation en Afrique/gestion des élections/participation aux processus électoraux laisse apparaître une grande partie de ces études dont les interrogations concernent les usages politiques du vote électronique ou de la « *démocratie assistée par ordinateur* » (Chambat, 2000 ; Ledun, 2005 ; Danelciuc-Colodrovschi, 2014), de la gouvernance par les instruments, la numérisation des échanges entre les citoyens et l'État (Lascoumes et Le Galès, 2004 ; Lascoumes, 2007), l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) par les partis politiques et la participation politique à l'ère du numérique (Galindo, 2012).

II.2. Technologies électorales et matérialités du vote

Depuis l'an 2000, on note l'introduction et une utilisation croissante des technologies de l'information et de la communication (Tic) dans les processus électoraux à travers le monde et particulièrement sur le continent africain. Leur essor rapide s'explique par les progrès remarquables de la technologie et leur expansion qui n'épargne aucun domaine d'activité sociale. Dans les élections et à partir d'une perspective opérationnelle, l'usage des technologies s'adapte à leur division séquentielle traditionnelle c'est-à-dire durant le moment préélectoral, électoral et postélectoral. En investissant le domaine électoral, les technologies de l'information et de la communication (Internet, médias sociaux (Twitter, Facebook, Whatsapp), les dispositifs

² La notion de contrôle social, telle que définie par Boudon et Bourricaud (1994 :120) « *est l'ensemble des ressources matérielles et symboliques dont dispose une société pour assurer la conformité du comportement de ses membres à un ensemble de règles et de principes prescrits et sanctionnés* ». La surveillance quant à elle, consiste en l'observation, le suivi et l'examen des comportements, des déplacements, des itinéraires, des relations d'une personne ainsi qu'en la collecte et le traitement des informations liées à ces actes.

technologiques multimédias (ordinateurs, téléphones et tablettes numériques), bref les « *machines en politique* » (Passanti, 2017) sont devenues un objet d'étude à part entière et une source d'investigations scientifiques multiples (Perrot, Pommerolle et Willis, 2016 ; Ben Mansour, 2017 ; Awenengo Dalberto, Banégas et Cutolo, 2018, Ehrhard et Bambade, 2020). Dans la présente section, nous essayons de mettre en exergue les pistes les plus saillantes qui ont été explorées à travers les travaux qui prennent en charge et rendent compte des différentes manières dont celles-ci sont appréhendées dans la littérature existante.

Les Tic, particulièrement internet et ses développements, font leur entrée en politique à l'aube des années 1990. À l'observation, il y a, pourrait-on dire aujourd'hui, deux types d'élections. Les élections dites « traditionnelles » ou « simples » ne faisant pas (encore) recours aux technologies d'une part, et les élections que l'on considère comme « technologiquement avancées ». Cette dichotomie tend de plus en plus à céder la place à la seconde variante réaffirmée par un contexte qui donne à voir une véritable course des États vers « *la conquête des élections 2.0* » (Ehrhard, Bambade et Colin, 2019a). Dans la littérature sur ce sujet, il y a consensus sur le fait que, en 2008, à l'occasion de l'élection présidentielle aux États-Unis, la campagne du candidat démocrate Barack Husein Obama, a été marquée par l'utilisation intensive des technologies de l'information et de la communication comme outils d'organisation et de mobilisation (Issenberg, 2013). Ce fait a inauguré une nouvelle ère électorale marquée par une restructuration de l'activité politique par les Tic. Cette influence des Tic dans la vie politique s'illustre aussi de manière concrète à travers certains évènements internationaux, comme les manifestations populaires en Iran en 2009, les soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte en 2011, correspondant à la temporalité dite du *printemps arabe*, dont des réflexions lient la « réussite » au rôle crucial joué par l'usage de ces technologies. Tout comme ces pays d'Afrique du Nord, le Burkina Faso, en 2014, est contaminé par les hoquets de ce vent de révolution porté par l'usage des Tic à des fins de soulèvement et de « révolution » qui a conduit à la déstabilisation et à la démission du président Blaise Compaoré (Bantenga, 2015). Conséquemment, les technologies se présentent désormais pour la recherche comme de puissants vecteurs des changements sociaux que l'on observe dans le champ électoral.

Les évènements évoqués ci-dessus ont travaillé à alimenter l'intérêt des sciences sociales à chercher des clés d'intelligibilité pour comprendre comment les technologies affectent la participation à la vie civique et politique (Enli et Moe, 2013 ; Boulianne, 2015). Dans la même dynamique, les recherches réalisées dans ce domaine s'intéressent aussi aux

acteurs, au marché de ces technologies électorales, à la « *digitalisation* » des partis politiques (Gerbando, 2018), aux transformations que ces technologies induisent dans les activités des acteurs du processus électoral (Gerber et Green, 2000 ; Giasson, Le Bars et Dubois, 2019), notamment les nouvelles manières de faire campagne (Gibson, Römmele et Williamson, 2014 ; Dobber et *al.*, 2017 ; Ehrhard, Bambade et Colin, 2019b) et de renouveler la participation politique (Greffet, Wojcik et Blanchard, 2014 ; Koc-Michalska, Gibson et Vedel, 2014 ; Greffet et Wojcik, 2018). Cette dernière série de travaux tend à montrer également que l'abstention électorale n'est plus une fatalité (Liegey, Muller et Pons, 2011 ; Mabi et Théviot, 2014) dans la mesure où les Tic permettent de mobiliser les « exclus » du jeu politique (Pons, 2016). Le regard est également porté sur la manière dont ces technologies reconfigurent (ou non) la compétition électorale (Schweitzer, 2008 ; Bastien et Greffet, 2009 ; Ward et Gibson, 2009 ; Lilleker et *al.*, 2011 ; Gibson et Ward, 2012 ; Gibson et *al.*, 2014), en facilitant la participation, l'inscription automatique sur la liste électorale ou la simplification des bulletins de vote (Alvarez et Grofman, 2014). Sur cet aspect, deux tendances fortes s'opposent ; il s'agit d'un côté des « *cyber-optimistes* », qui pensent que les Tic disposent d'un pouvoir de revitalisation de la démocratie confrontée à plusieurs difficultés. Et de l'autre, les « *cyber-pessimistes* », qui craignent que les Tic ne se transforment en un moyen de contrôle et de domination au service des détenteurs du pouvoir (Chen et Smith, 2010).

Sur le plan des campagnes électorales, il est difficile de ne pas reconnaître que les Tic représentent, pour les organisations politiques, des outils secondaires de campagne presque incontournables. Au-delà de la modernisation qu'elles apportent à cette activité, elles permettent, de manière pratique, une décentralisation des campagnes et un ciblage adapté des électeurs (Lilleker et Vedel, 2013 ; Vergeer, Hermans et Sams, 2013) affectant ainsi de manière durable la communication politique (Norris, 2001). Cette évolution est perceptible à travers la multiplication des plateformes numériques, leur usage politique et les effets supposés que ces technologies ont sur l'engagement politique des citoyens (Boulianne, 2009, 2015 ; Koc-Michalska, Lilleker et Vedel, 2016 ; Valeriani et Vaccari, 2016). L'irruption de ces technologies dans le champ politique contribue aujourd'hui à l'observation et au développement des campagnes électorales dites hybrides (Chadwick, 2013) donnant ainsi à voir une cohabitation voire un renforcement mutuel entre technologies et moyens traditionnels de campagne. Cette hybridation des stratégies politiques travaille ainsi à modifier les manières de faire campagne en permettant aux entreprises politiques de mobiliser à la fois les électeurs et

de procéder également à la collecte des fonds en ligne (Kriesi, 2012 ; Denis, Chadwick et Smith, 2016).

Les débats sur la corrélation entre Tic, à travers les médias sociaux, et compétition électorale sont construits en large part autour de la dichotomie oppositionnelle relevée supra entre *cyber-optimistes* et *cyber-pessimistes*. Conséquemment, deux thèses sont défendues dans la littérature sur l'usage de ces technologies aussi bien par les acteurs politiques collectifs tels que les partis politiques et les acteurs associatifs, que par les acteurs individuels que sont les citoyens et les électeurs (Larsson et Moe, 2014 ; Larsson et Svensson, 2014 ; Larsson, 2016). La première, appelée thèse de *l'innovation* porte l'idée que les outils numériques permettent aux acteurs politiques de communiquer directement avec les citoyens sans (plus) recourir aux médias traditionnels (Vergeer et Hermans, 2013). La seconde, appelée thèse de la *normalisation* soutient que les acteurs politiques résistent aux changements technologiques et défend l'hypothèse d'un usage unidirectionnel des outils numériques en politique (Margolis et Resnick, 2000). Ce courant de la verticalité des rapports dans une perspective *top-down* entre acteurs dans le champ politique est contesté par les défenseurs de l'approche de l'égalisation ou de l'horizontalité des rapports que favorise l'émergence des technologies associées au web 2.0 (Kalnes, 2009 ; Strandberg, 2013 ; Koc-Michalska, Gibson et Vedel, 2014 ; Gibson et McAllister, 2015). Dans ce sens, des chercheurs notent que depuis l'apparition des plateformes numériques telles que Facebook et Twitter, celles-ci ont contribué à créer un environnement égalitaire en permettant aux formations politiques mineures et/ou marginales de se rendre davantage visibles à moindre coût (Carlson et Strandberg, 2008 ; Koc-Michalska et al., 2014 ; Gibson et McAllister, 2015), et favoriser le marketing politique des profils et l'autopromotion des candidats aux élections (Schweitzer, 2008 ; Lilleker et Jackson, 2011 ; Verville et Giasson, 2011). Cette mise en valeur de la construction d'une image de soi et d'une impression publique (positive) des hommes politiques que rendent possibles le développement et l'usage des médias sociaux dans le champ électoral, rend compte de ce qu'être un homme politique à l'ère des réseaux sociaux veut dire (Lilleker et Jackson, 2011 ; Nilsson, 2012 ; Enli et Thumim, 2012). À partir de là, il est possible d'affirmer que les plateformes numériques telles que Facebook et Twitter continuent de servir de tribune aux acteurs politiques pour la promotion et le contrôle de leur image dans différents contextes électoraux.

L'usage intensif des technologies dans le domaine électoral ne soulève pas uniquement des problématiques en lien avec la reconfiguration des campagnes électorales et les matérialités du vote. Les travaux dans ce domaine portent également sur les techniques et opérations

électorales (Ihl, 1993), sur le matériel électoral (Dompier, 2002), sur la représentation du vote et des électeurs (Offerlé, 2007), sur l'isoloir et les urnes (Déloye et Ihl, 2008), ainsi que sur les nouveaux dispositifs informatiques du vote (Baudot, 2014). Ils questionnent aussi, dans une certaine mesure, les modalités de l'engagement et de la participation politique qui sont devenues des enjeux importants dans un contexte global marqué par un intérêt politique sans cesse décroissant et par une chute de la participation électorale (Vitak *et al.*, 2011 ; Vergeer et Hermans, 2013 ; Jacquemot, 2020). Dans ce sens, des travaux récents attachent une attention particulière sur l'impact des technologies électorales sur la participation politique et sur la vitalité du processus démocratique en général (Bimber, 2012 ; Boulianne, 2015 ; Valeriani et Vaccari, 2016). Ils montrent comment les acteurs politiques se saisissent de ces nouvelles technologies et les opportunités qu'elles offrent en termes de communication politique, de mobilisation des populations à une implication aux activités partisanes et de militantisme pour réduire l'écart entre les citoyens et la politique.

Deux visions scientifiquement opposées émergent de l'analyse de la littérature sur l'engagement et la participation politique des citoyens. Il s'agit de la thèse de la mobilisation et de la thèse du renforcement. La première défend l'idée que les technologies numériques ont le potentiel d'informer, d'organiser et d'engager les citoyens en les entraînant de façon progressive dans la vie politique (Strandberg, 2013). La seconde soutient, à l'opposé, que ces technologies n'ont d'effet que sur les personnes préalablement impliquées et intéressées par la politique (Norris, 2001). Cette profusion des outils technologiques et leur introduction dans le champ électoral donnent à voir des résultats variés et parfois inattendus et surprenants sur le déroulement de l'activité politique dans le monde contemporain et particulièrement en Afrique. Dans leur expansion illimitée, les technologies modifient et influencent de manière profonde la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en général et singulièrement les politiques publiques électorales objet d'enjeux multiples et d'investigations scientifiques affirmés.

II.3. Les politiques publiques et les politiques publiques électorales

Dans le cadre de cette réflexion, la biométrie est appréhendée comme une politique publique qui se définit généralement comme « *une action liée d'une manière ou d'une autre à une (ou des) autorité (s) publique (s) visant à changer une situation perçue comme problématique* » (Lascoumes, 2014 : 2). Cette action est menée dans un domaine particulier de la vie sociale (santé, économie, sécurité, éducation, élections...). Dans ce sens et de manière spécifique, nous appréhendons la biométrie comme une politique publique électorale conçue

comme l'ensemble des mesures et « *des procédures formelles et informelles qui président à l'organisation des élections et à l'expression des suffrages dans un État* » (Ehrhard, 2016 : 16). Dans le cas de la réforme biométrique en cours au Cameroun, c'est l'inadéquation entre un cadre normatif et institutionnel critiqué pour ses limites et son obsolescence par rapport à l'évolution des technologies de régulation et de gouvernance des élections, qui semble poser problème dans un contexte international de dématérialisation des procédures du vote (Baudot, 2014 ; Guglielmi et Ihl, 2015 ; Jacquemot, 2020). La biométrie apparaît dès lors comme une politique publique électorale qui matérialise la réponse institutionnelle de l'État face aux « problèmes » et dysfonctionnements multiples posés par les élections en contexte camerounais. Il serait présomptueux de présenter en quelques lignes ce qui est devenu, depuis les années 1960 aux États-Unis et depuis les années 1980 en France, un domaine de recherche aussi prolifique que diversifié. Les grandes lignes présentées ici ont pour unique ambition d'illustrer les voies saillantes que le domaine d'études des politiques publiques a, jusqu'ici, empruntées. C'est pourquoi, dans le cadre de cette revue de la littérature, nous prenons le parti de jeter un regard panoramique sur les politiques publiques en général, mais avec une emphase sur les politiques publiques électorales qui en constituent le domaine spécifique qui retient notre attention.

À cet effet, rappelons brièvement que l'étude des politiques publiques s'enracine dans le domaine de la recherche à partir du sol américain fertile au développement des *Policy sciences* porté par les figures de Harold Lasswell dans les années 1930 et Charles Lindblom au cours des années 1950. Le contexte d'interventionnisme de l'État et de la rationalisation de ses actions a favorisé ce développement (Duran, 2010). Pour interroger ce que « *les gouvernements font, pourquoi ils le font, et quelle différence ça fait* » (Dye, 1981 ; cité par Duran, 2010 : 294) dans la résolution des problèmes publics, Knoepfel, Larrue et Varone (2006) distinguent trois courants dans l'analyse des politiques publiques :

Le premier est centré sur les théories de l'État et analyse le contenu des politiques publiques comme une clé de compréhension de la place des institutions publiques au sein de la société et son évolution dans le temps. Cette vision européenne et surtout française des politiques publiques est inspirée par Weber et soutenue par des auteurs comme Meny et Thoenig (1989) ou Jobert et Muller (1987). À l'intérieur de ce courant, on peut y distinguer trois modèles théoriques : le premier conçoit l'État comme un *guichet* qui formule et matérialise de manière optimale les réponses de l'État aux demandes sociales de résolution des problèmes publics. Le deuxième analyse l'État comme un instrument au service d'une classe ou de groupes d'intérêts

spécifiques dans la prise en charge des problèmes publics soulevés. Le troisième met l'accent sur la distribution des pouvoirs et sur les interactions entre acteurs que structure l'organisation des différents intérêts.

Dans le deuxième courant, l'État n'est plus saisi comme l'acteur unique dans l'analyse des politiques publiques, mais plutôt comme un système politico-administratif complexe et hétérogène rejoignant ainsi la problématique initiale américaine de l'analyse des politiques publiques (Lerner et Lasswell, 1951 ; Simon, 1957 ; Lindblom, 1959 ; Easton, 1965). Ici, un accent particulier est mis sur les processus de décision et les stratégies des acteurs, à l'efficacité des outils et des instruments des politiques publiques, aux structures et formes institutionnelles de l'administration publique, et enfin au rôle des idées et des représentations dans la formation et le changement des politiques publiques (Muller et Surel, 2000).

La troisième perspective d'analyse des politiques publiques est évaluative. Au regard des travaux qui y sont réalisés depuis les années 1990, les objectifs poursuivis à ce niveau cherchent à évaluer les résultats, mais aussi les effets directs et indirects des politiques publiques sur la société à partir d'une approche administrative et fonctionnaliste (Lessard, Desjardins, Schwimmer et Anne, 2008).

Comme on peut s'en rendre compte, cette division analytique dans l'approche des politiques publiques correspond à une conception séquentielle couramment admise par les chercheurs dans ce domaine et selon laquelle une politique publique comporterait plusieurs étapes (élaboration (ou mise sur agenda et formulation), décision, implantation, suivi et évaluation) (Hassenteufel, 2011) dont chacune peut faire l'objet d'investigations. Ce cap étant fixé, nous nous proposons maintenant de porter le regard sur les travaux qui, de manière spécifique, prennent en charge l'analyse des politiques publiques électorales.

Dans la littérature française, le domaine électoral constitue le parent pauvre de l'analyse des politiques publiques (Ehrhard, 2016). Ce constat lacunaire, aussi péremptoire qu'il puisse paraître, peut être élargi au terrain continental africain pourtant fertile aux études qui rendent compte de l'action publique en Afrique (Ridde et Jacob, 2013 ; Bierschenk et Olivier de Sardan, 2014 ; Olivier de Sardan et Ridde, 2014 ; Olivier de Sardan et Piccoli, 2018). Ces travaux³ dans leur globalité ne s'intéressent davantage qu'aux domaines de l'éducation, de la santé, de

³ Ces travaux sont le résultat de la valorisation scientifique du 12^e colloque international de l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement (APAD) intitulé « *La fabrique de l'action publique dans les pays "sous régime d'aide"* » organisé à Cotonou, du 19 au 21 novembre 2015.

l'énergie et du foncier (Eboko, 2015 ; Lavigne Delville et Ayimpam, 2018). Pourtant, le consensus est acquis sur l'existence des politiques publiques électorales comme l'illustrent des exemples variés sur des terrains tout aussi différents (Quermonne, 1985).

À cet égard, les travaux d'Ehrhard (2015, 2016) montrent clairement que l'objet électoral peut être saisi par les politiques publiques dans la mesure où « *les politiques électorales constituent un domaine spécifique de politiques publiques dans lequel les acteurs organisent ce qu'ils convoitent (...) [et] comment les politiques publiques peuvent contribuer à l'étude des systèmes électoraux et des réformes électorales* » (Ehrhard, 2016 : 9). Mais, en prêtant une attention particulière aux manuels dédiés à la littérature sur les politiques publiques à travers les différentes approches et les illustrations qu'ils exposent, la prise en charge des politiques publiques électorales en tant qu'objet spécifique de politiques publiques ou en tant que domaine identifié d'analyse des politiques publiques y est absente. Il suffit de convoquer des travaux qui font date dans ce domaine pour se rendre compte du contraste saisissant entre une action électorale gouvernementale prolifique et une carence dans son analyse à partir d'une approche qui privilégie le prisme de l'action publique. Cette absence dans la littérature est révélée par l'ouvrage de Mény et Thoenig (1989) intitulé *Politiques publiques*, de celui de Muller et Surel (1998) qui se penche sur l'*Analyse des politiques publiques*, de la *Sociologie de l'action publique* de Lascombes et Le Galès (2004), du projet d'*Analyser les politiques publiques* porté par Kübler et Maillard (de) (2009), ou même l'exercice de *Politique comparée* réalisé par Mény et Surel (2009). À ces travaux, on peut y associer ceux de Duran (2010) qui s'emploie à *Penser l'action publique*, ou du travail relativement récent de *Sociologie politique de l'action publique* réalisé par Hassenteufel (2011). Même le *Dictionnaire des politiques publiques* de Boussaguet et al., (2014), qui présente pourtant une couverture presque exhaustive des domaines d'analyse des politiques publiques, fait l'impasse sur les politiques publiques électorales.

Toujours au sein de cette littérature existante sur les politiques publiques, on observe que le renouvellement épistémologique des pistes de recherche dans ce domaine, qui englobe les réflexions qui ont cherché à investir des terrains de recherche nouveaux, ne s'est pas orienté vers le champ électoral qui reste pourtant l'un des domaines les plus « *prolifères et les plus anciens de la science politique moderne* » (Pilet, 2007 : 57). Quelques études majeures qui questionnent la manière d'aborder les politiques publiques soutiennent ce constat (Favre, 1996 ; Muller et al., 1996 ; Hassenteufel et Smith, 2002 ; Thoenig, 2008). Cette synthèse inspirée par la littérature consultée sur cette question montre bien que le domaine électoral reste encore sous

investi par l'analyse des politiques publiques qui privilégie d'autres objets tels que les partis politiques, les cycles électoraux, les leaders politiques, le métier d'élus (Garraud, 1994 ; Nay, 2002 ; Douillet et Robert, 2007), ou les règles du jeu politique au niveau local (François et Phelippeau, 2015), et la réalisation des programmes électoraux (Hofferbett et Budge, 1992). Dans la littérature internationale, cette absence est également remarquable dans la mesure où seulement deux travaux prennent pour objet les politiques publiques électorales. C'est le cas des réformes électorales en Israël (Rahat, 2008) et les conséquences d'une réforme électorale en Thaïlande (Sawat et Selway, 2011).

De cette synthèse il apparaît d'abord que la manière dont sont produites les lois et normes électorales est très peu prise en charge par l'analyse des politiques publiques sur les plans national et continental. Ensuite, que les politiques publiques électorales constituent un domaine spécifique de l'analyse des politiques publiques, mais encore très peu exploré. Et enfin, que l'analyse des politiques publiques électorales offre une clé d'intelligibilité des politiques publiques en permettant de développer une approche peu présente dans les études électorales en général et de sociologie électorale en particulier. Intéressons-nous maintenant aux usages « africanistes » de cette technologie biométrique.

II.4. Biométrie et « biomaîtrise » des identités en Afrique

De nos jours, les technologies biométriques se sont imposées comme celles pouvant relever le défi de l'identification massive des personnes à travers le monde et particulièrement dans les pays du Sud ainsi que l'illustre l'expérience indienne du système « Aadhaar » qui a permis à ce jour l'enregistrement biométrique d'un milliard de personnes (Khera, 2018). Elles sont dans ce domaine créditées d'un coefficient élevé de fiabilité. L'identification des personnes se présente encore en Afrique comme un enjeu crucial dans un contexte où la couverture des faits d'état civil reste encore faible et ce malgré les efforts déployés par les pays du continent et les investissements soutenus des partenaires internationaux (Banque mondiale, *Identification for Development in Africa* (ID4D), Union Européenne) pour pallier ce déficit dans le domaine de l'identification des individus. L'ONU, en fixant depuis 2015 l'objectif n° 16.9 comme un des « Objectifs du Développement Durable », contribue à rehausser l'intérêt qu'il y a à doter chaque individu d'une identité légale. L'ampleur de ce phénomène est tel que la Banque Mondiale a révélé en 2019 qu'un milliard de personnes sont sans papiers d'identité à travers le monde⁴. Parmi ces personnes non identifiées, près de la moitié vivent sur le continent africain,

⁴ <http://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization> , consulté le 6 janvier 2021.

soit environ 494 millions de personnes constituant 50 % des estimations démographiques continentales⁵.

Regroupant un ensemble de contributions stimulantes et diverses, le dossier de la revue *Politique africaine* (n° 152, 2018) coordonné par Awenengo Dalberto, Banégas et Cutolo étudie les effets de la généralisation de l'usage des technologies biométriques sur les régimes d'identification des personnes dans les sociétés africaines. Dit autrement, les contributions de ce dossier élaborées à partir de perspectives plurielles, cherchent à éclairer ce que les technologies biométriques font aux processus d'identification des personnes en cours dans les sociétés africaines.

En puisant dans l'histoire de la genèse de cette technologie sur le continent, les travaux de Keith Breckenridge (2005 ; 2011 ; 2018) reviennent sur l'histoire du recensement biométrique en Afrique du Sud. Tout comme ils abordent aussi la dimension théorique du gouvernement biométrique africain et les enjeux de l'adoption des services biométriques en Afrique en général. De manière chronologique, cette auteure retrace en premier l'itinéraire historique de l'émergence et du développement de l'identification biométrique en Afrique en général et singulièrement dans la société Sud-africaine. Dans cette première production, elle examine aussi les effets politiques des systèmes d'enregistrement biométrique en mettant en exergue leurs répercussions dans le fonctionnement des institutions démocratiques et autoritaires.

Ensuite, poursuivant ses travaux dans le domaine de l'identification, elle montre que l'enregistrement biométrique des identités des personnes constitue une rupture significative avec la longue histoire de ce qu'elle désigne comme « *l'État documentaire* ». Ce travail soutient l'idée que, à partir de la manière dont elles sont structurées, les propriétés mathématiques de l'identification biométrique sont diamétralement opposées aux opérations de « *l'État documentaire* ». Pour elle et en d'autres mots, ces nouvelles propriétés portent la promesse d'une modalité unique et universelle d'enregistrement qui pourrait compenser les faiblesses des sociétés africaines postcoloniales. Cette réflexion met ainsi en demeure l'existence de « *l'État documentaire* » pour dessiner les contours d'une nouvelle forme d'État, isomorphe à son environnement technologique : « *l'État biométrique* ».

⁵ Les taux de couverture des actes d'état civil (enregistrement des naissances) et des identités légales des personnes adultes varient bien évidemment d'un pays à un autre ainsi que l'illustrent les chiffres suivants qui sont respectivement de 56 % et 28 % en Angola, de 77 % et 36 % au Burkina Faso, de 61 % et 75 % au Cameroun, de 63 % et 84 % au Kenya, de 30 % et 6 % au Nigeria, et de 16 % et 40 % au Tchad (Banque mondiale, 2017).

Ces recherches, comme le rappellent les coordonnateurs du dossier de *Politique africaine* sur la vie des technologies biométriques en Afrique, sont pour la plupart le résultat d'un projet sur « *La vie sociale et politique des papiers d'identification en Afrique* » coordonné par Séverine Awenengo Dalberto et Richard Banégas. Ce programme de recherche a conduit une quinzaine de chercheurs à enquêter, pendant quatre ans, dans une douzaine de pays du continent (Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Mali, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tchad). Les fruits de cette recherche ont déjà fait l'objet de deux publications ; la première dans la revue *Genèses* (n° 112, 2018) « *Citoyens de papier en Afrique* », la seconde dans la revue *Politique africaine* (n° 114, 2016), sur les « *Matérialités du vote* » coordonné par Perrot, Pommerolle et Willis. La plus récente publication de cette série porte le titre *Identification and Citizenship in Africa. Biometrics, the Documentary State and Bureaucratic Writings of the Self* (2021). Le fil rouge qui transperce toutes ces recherches est la problématique de la citoyenneté qui questionne le lien que les citoyens entretiennent avec les « papiers » d'identité et par la même occasion procède à une observation des pratiques d'inclusion et/ou d'exclusion qui peuvent résulter de l'utilisation des dispositifs d'identification biométriques. C'est dans ce sens que sont abordées les problématiques de l'immigration et particulièrement de la production du « réfugié » au Burkina Faso (Bardelli, 2018), des controverses sur l'identification et l'enrôlement biométrique en Mauritanie (Ould Ahmed Salem, 2018), ou de la biométrie utilisée comme un dispositif informel d'identification des « *corps sans vie et sans papiers* » au Maroc (Alimou Diallo, 2018).

En prolongement à ces productions scientifiques, « *Biomâtriser les identités ?* » met en discussion la problématique de la construction sociale de la confiance qui est au fondement de l'État et de la citoyenneté à partir des observations ethnographiques menées sur la mise en œuvre des nouvelles politiques d'identification biométriques qu'impose l'inscription des sociétés africaines au « *tournant biométrique* ». Ces groupes de recherche ont réalisé différents colloques sur le thème : « *Identités de papier, papiers d'identité en Afrique contemporaine (XIXe-XXIe siècle)* », organisés à Dakar conjointement par les équipes de l'IHA-CREPOS⁶ et de l'ANR PIAF. Le colloque sur « *La biométrie : Champs et enjeux* », organisé par Ceyhan en 2008 poursuit la même logique de compréhension des effets des transformations technologiques sur les manières contemporaines d'identifier les individus dans leurs contextes. Des études similaires sont menées par Dubey (2007 ; 2008 ; 2010) sur la technologie d'identification biométrique comme objet de contrôle à distance des populations pratiqué par les États modernes

⁶ Institut historique allemand de Paris-Centre de recherches sur les politiques sociales (Dakar).

à travers des macro-systèmes techniques, ou sur les enjeux sociaux de l'identification biométrique matérialisés par la mise aux normes technologiques de l'identité.

II.5. Biométrie et gouvernance électorale en Afrique

Par la seule force de l'évidence, on observe que la biométrie est devenue, ces dernières années, une technologie politique « tout terrain » de la régulation électorale en Afrique. Le développement rapide que connaît la standardisation de son usage dans les pays du continent comme solution aux réformes légales et institutionnelles insatisfaisantes n'a pas laissé la communauté scientifique indifférente. En effet, au cours de la période récente- un peu plus d'une décennie environ - un intérêt croissant s'est manifesté au sein des sciences sociales suite à l'introduction et la profusion des objets technologiques dans le champ électoral. C'est notamment le cas de la biométrie en Afrique (Ndubueze, Nkume-Okorie et Chouin, 2011 ; Breckenridge, 2014 ; Debos, 2016). Cette dynamique récente a donné lieu à une substantielle production scientifique matérialisée par une série d'études et de recherches qui en proposent différents paradigmes d'interprétation. Ces travaux, pour la plupart, s'intéressent à la fabrication du vote en Afrique en plaçant sa matérialité comme épicerie d'analyse et en prenant au sérieux les nouveaux enjeux ainsi que les pratiques d'identification des individus générés par l'expansion de *l'État biométrique* (Breckenridge, 2014, 2018) sur le continent.

Du point de vue de ces chercheurs, l'irruption des nouvelles technologies dans tous les segments sociaux depuis les années 2000 est venue redéfinir la pratique des élections avec une incidence sur l'organisation matérielle des scrutins et la (re)production des imaginaires, rendant par conséquent les processus électoraux de plus en plus complexes. La diffusion rapide de cette technologie sur la scène politique continentale permet dès lors de décentrer le regard sur les élections et la participation politique telles qu'elles étaient connues jusqu'ici. Elle permet de renouveler le regard sur les élections à partir de ce nouvel élément structurant la compétition politique. Cette section de la revue des écrits accorde par conséquent une attention particulière aux recherches qui ont, jusqu'ici, pris en charge l'utilisation des technologies dans les processus électoraux et d'identification des personnes au sein des États africains. Avant d'aller plus loin, rappelons que sur le plan épistémologique, cette curiosité intellectuelle ne naît pas *ex nihilo*. Elle prend appui sur plusieurs chantiers scientifiques entamés depuis une vingtaine d'années (2000) déjà et qui témoignent de l'intérêt heuristique que présente l'exploration continue de cette thématique de recherche pour la compréhension des phénomènes politiques de notre temps liés à l'usage des technologies dans le champ électoral. C'est dire que l'étude des technologies électorales et d'identification dans les sociétés africaines contemporaines suscite une profusion

de questionnements sur la gouvernance des élections par les instruments et dont certaines recherches en sciences sociales et humaines, récentes au demeurant, n'ont entrepris jusqu'ici que d'en explorer quelques pistes.

L'une d'elles, particulièrement saillante et qui retient l'attention est sans doute le dossier de *Politique africaine* n° 152 (2018) consacré aux *matérialités du vote*. Il éclaire, sous différents prismes et terrains, des aspects spécifiques de l'expansion de l'usage de la technologie biométrique sur le continent africain. Il s'agit ici plus précisément, des travaux qui abordent la biométrie comme un dispositif technique introduit dans la gouvernance des sociétés démocratiques en Afrique. Au rang des auteurs qui portent leur regard sur les mutations du vote sur ce continent, Perrot, Pommerolle et Willis (2016), coordonnateurs de ce dossier, s'intéressent à la fabrication du vote en Afrique en plaçant sa matérialité comme épicerie d'analyse. Le recours aux technologies électorales et particulièrement à la biométrie porte l'idée d'une quête permanente de la certitude électorale inscrite dans un contexte marqué par un *habitus* de la contestation des résultats électoraux en Afrique. Depuis lors, l'adoption de la biométrie par un nombre continuellement croissant de pays africains est devenue l'étalon de la modernité démocratique, matérialisant ainsi « *l'ordre biométrique en cours de développement sur le continent* » (Breckenridge, 2018 : 48).

Pour ces chercheurs, l'irruption des nouvelles technologies dans tous les segments de la vie sociale depuis les années 2000 est venue redéfinir la pratique et la conception des élections ou, à tout le moins, susciter de nouvelles pistes pour questionner à nouveau ce phénomène ritualisé du champ politique. L'introduction des technologies biométriques dans la gestion des élections, incarnée par des objets très sophistiqués, a une incidence sur l'organisation des scrutins rendant par conséquent les processus électoraux de plus en plus complexes⁷. Dans ce domaine, la modernisation reste visible à travers les différentes technologies et les machines introduites dans les procédures électorales (informatisation des fichiers électoraux, enregistrement biométrique des électeurs, prise d'empreintes, machines à voter, etc.) afin de crédibiliser et de fiabiliser davantage les scrutins sur le continent. Cette modernité électorale appelle donc forcément, mais à des degrés divers, des réaménagements aussi bien sur le plan logistique, matériel, organisationnel et institutionnel que sur le plan symbolique en lien avec les représentations du vote. Toutefois, insistant davantage sur les multiples visages sous

⁷Ces auteurs nous apprennent que sur le continent africain en 2016, 23 pays utilisent l'enregistrement électoral biométrique, un les machines à voter (la Namibie), 20 transmettent les résultats par voie électronique et 27 permettent aux électeurs de vérifier la liste électorale en ligne. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) : <<http://www.idea.int/elections/ict/index.cfm>>, consulté le 20 septembre 2017.

lesquels cette matérialité se présente, ces chercheurs mettent en exergue les nombreuses questions soulevées par l'introduction de ces objets électoraux dans l'espace public et qui génèrent, sur un double plan symbolique et pratique, autant d'enthousiasme que de controverses, et suscitent également des débats à propos de leur fiabilité et de leur coût.

Travaillant à documenter cette perspective d'analyse, Marielle Debos (2018) s'intéresse à la biométrie électorale telle qu'elle se donne à voir au Tchad. Elle l'appréhende à l'aune des controverses technopolitiques⁸ suscitées par le choix de la biométrie comme principal moyen technologique de lutte contre la fraude électorale. En observant l'enregistrement des électeurs au Tchad lors de l'élection présidentielle de 2016, elle met en lumière la manière dont s'est opposée, dans les imaginaires d'acteurs, la neutralité présumée de la biométrie à la perversion politique, qui a donné à voir une forme de détournement des objectifs initiaux de cette technologie électorale. Elle montre que, bien que la biométrie ait été imaginée comme une « solution » consensuelle à la résolution de la crise politique tchadienne, elle a été repolitisée à travers les débats et controverses sur le choix de la « bonne » technologie et de ses usages.

Dans une autre perspective, les réflexions développées par Rosário et Muendane (2016) prennent comme prétexte un dispositif c'est-à-dire le recensement électorale au cours des élections de 2014 au Mozambique et un objet concret, la carte d'électeur pour proposer une lecture du « *cens caché des techniques d'identification électorale* » en mettant l'accent sur les différentes manières dont la carte d'électeur est appropriée et détournée par les acteurs. Dans la même logique, cette recherche analyse le marché des matériaux du vote et les controverses politiques qui lui sont associées dans le but de souligner les différentes modalités de détournement des objets du vote.

Une analyse approchante est faite par Rader (2016) sur les usages de la carte d'électeur en tant qu'objet politique fondamental dans le Somaliland. Il aborde cet objet électoral comme un artéfact permettant d'examiner les politiques de construction et de formation de l'État dans la mesure où ils servent, en marge du processus électoral, dans le processus d'authentification de la nationalité et d'identification bureaucratique des citoyens.

De leur côté, Willis, Lynch et Cheeseman (2016) s'intéressent à la culture matérielle du bureau de vote et les processus qui lui sont associés. Ils analysent ainsi les pratiques, leurs

⁸ Ce concept renvoie ici à une hybridation sémantique entre science, technique et politique. Forgé et construit par Gabrielle Hecht (2014 : 46-47), il est défini comme l'ensemble des « *pratiques stratégiques qui consistent à concevoir ou à utiliser la technique afin de mettre en place des objectifs politiques, de leur donner forme et de les réaliser* » (2016 : 24).

continuités ou leurs transformations dans trois pays de l’Afrique postcoloniale : le Ghana, le Kenya et l’Ouganda. Dans leur réflexion, ils défendent l’idée selon laquelle la concentration en un même lieu et la combinaison technique entre des éléments et des processus multiples ont façonné le bureau de vote en un « *dispositif bureaucratique* » qui contribue à mettre en scène la relation particulière entre l’État et le citoyen. Pour eux, le bureau de vote participe à la création de l’État en tant qu’entité distincte de la société.

Au Nigéria voisin, Ndubueze, Nkume-Okorie et Chouin (2011) prennent pour objet d’investigation l’enregistrement électronique des électeurs à travers les dispositifs biométriques. À partir d’une observation participante réalisée dans un point d’enregistrement en zone rurale au Nord du Nigéria, ils travaillent à décrire la manière dont le dispositif d’enregistrement biométrique des électeurs déployé par la commission électorale indépendante (INEC⁹) prend corps auprès des populations en âge de voter. Prenant appui sur des expériences de terrain qu’il donne à voir, ce travail présente une microanalyse des interactions d’acteurs entre les représentants de l’État fédéral et les électeurs. Il met en exergue l’organisation pratique du processus d’inscription des électeurs sur la liste électorale, et les pesanteurs liées au fonctionnement parfois défectueux des dispositifs biométriques d’enregistrement créant ainsi des tensions et des violences entre les opérateurs de l’INEC et les populations.

Déplaçant l’axe d’analyse, les travaux sur les nouvelles techniques d’identification et les usages politiques du corps s’intéressent aux nouveaux rapports sociaux générés par l’insertion et la médiation technique qui redéfinissent les rapports entre les acteurs sociaux (Bossy et Briatte, 2011). Pour terminer avec cette recension des pistes, relevons le travail réalisé par Ehrhard et Bambade (2020) qui jettent un regard panoramique sur le rôle de la technologie dans les campagnes électorales en se concentrant sur l’étude du micro-ciblage électoral. Toutes ces pistes de recherche évoquées renseignent, à partir d’approches particulières et des terrains singuliers, sur la manière dont les technologies électorales et d’identification, ici la biométrie, sont appréhendées par la recherche et les multiples enjeux dont elles sont porteuses depuis une vingtaine d’années de quête d’une démocratie durable (Adewale Idowu, 2021).

Dans le cas du Cameroun qui nous intéresse, les textes qui abordent l’implémentation de la biométrie dans le champ électoral sont rares, voire inexistantes. Néanmoins, on retrouve quelques rapports réalisés par Marzin (2015) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF, 2012) présentant une vue panoramique de l’introduction de cet objet dans

⁹*Independent national electoral commission.*

le processus électoral de certains pays d'Afrique francophone (Cameroun, Gabon, Tchad). Pour le premier, il s'agit d'un tour d'horizon évaluatif de la mise en œuvre de la biométrie électorale depuis les années 2000. Il met en surface l'importance de la biométrie dans le champ électoral africain, le rôle trouble des entreprises chargées d'implémenter cette technologie dans ces pays dont la proximité avec les puissances colonisatrices de même que les procédures présidant à leur choix affectent le coefficient de confiance des populations accordée aux organes nationaux de gestion des élections. Le rapport de l'OIF quant à lui renseigne davantage sur l'évaluation des appuis multiformes (financiers et techniques) apportés par les organisations internationales aux pays d'Afrique francophone ayant intégré dans leurs mœurs politiques la biométrie en matière électorale.

Sans remettre en cause leur pertinence, deux critiques principales peuvent néanmoins être adressées à ces travaux. Tout d'abord, la manière dont l'État du Cameroun opérationnalise la biométrie au sein de ses institutions en général depuis une dizaine d'années et singulièrement dans le champ électoral constitue, jusqu'ici, un point aveugle de la recherche. En effet, telle qu'elle est appréhendée ici, la biométrie constitue une technologie de gouvernement c'est-à-dire une ingénierie politique qui, d'après les pouvoirs publics, participe à la réforme des procédés d'inscription sur la liste électorale qui, cependant, souffre d'une prise en charge épistémologique par la recherche locale. Ensuite, elle prétend participer, plus largement, à la réflexion sur l'étude du vote en questionnant la manière dont ce rituel politique se fabrique par l'entremise d'une technologie électorale, tout en permettant de comprendre, par l'analyse de l'action publique, l'itinéraire de formation de l'État au quotidien. C'est l'absence, dans les travaux existants, de l'exploration de ces deux principales pistes qui donnent à voir, au quotidien, la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral camerounais à partir des rapports critiques qui émergent entre l'État, les partis politiques, les organisations de la société civile et les citoyens, que cette recherche doctorale se propose de documenter. Il s'agit de montrer comment le processus d'implémentation de la biométrie dans le champ électoral s'insère dans des enjeux de pouvoir, des rapports de force et de production de pratiques sociales entre les acteurs du champ politique dans un contexte où la nouvelle technique d'enregistrement des populations sur la liste électorale est considérée comme un nouveau champ d'exercice du pouvoir (Dubey, 2008).

Aborder la question des élections au Cameroun dans une recherche doctorale peut donner l'impression de traiter d'un problème déjà résolu tant cette thématique a fait l'objet de plusieurs réflexions qu'il serait légitime de se demander si elle constitue encore un « *objet*

d'étude pertinent » (Otayek, 1998 ; Thiriot, 2011). En effet, le débat sur les dysfonctionnements des élections (faible inscription sur la liste électorale, bourrage des urnes, abstentionnisme, manipulation des résultats, etc.) pour ne convoquer que cette perspective d'analyse, apparaît comme un sujet qui revient avec récurrence à l'issue de chacune des élections organisées au Cameroun depuis 1992 (Eboussi Boulaga, 1998 ; Zambo Belinga, 2007 ; Owona Nguini, 2014a). L'abondant contentieux postélectoral de chaque scrutin à l'ère du pluralisme politique l'atteste (Sindjoun, 1994). Si la fraude électorale et son corollaire, la contestation des résultats, ne sont pas une spécificité camerounaise, et plus largement africaine, comme le démontrent certains chercheurs ayant observé ces réalités dans les pays qualifiés de « *vieilles démocraties*¹⁰ » (Quantin, 1998 ; Owen, 2007), ou de « *démocraties établies* » (Ben Mansour, 2017), force est de constater que ces pratiques soulèvent en permanence des questions de gouvernance dans le contexte politique africain.

De ce fait, s'il existe une abondante littérature sur le processus de démocratisation en Afrique (Buijtenhuijs et Rijniere, 1993 ; Buijtenhuijs et Thiriot, 1995), peu de travaux, en revanche, s'intéressent de façon spécifique aux processus matériels et techniques qui précèdent l'acte de vote et le rendent possible (Rader, 2016 ; Ehrhard et Bambade, 2020). Il s'agit, en contexte camerounais, de l'introduction de la biométrie dans le processus électorale en tant que nouvelle technique d'enregistrement des électeurs sur la liste électorale. Ce dispositif technologique matérialise « *la notion de civilisation électorale* » (Rosário et Muendane, 2016) dans un environnement international et local marqué par le *solutionnisme technologique* (Morozov, 2013) où la biométrie fait désormais partie de l'arsenal des instruments dits de la *démocratie électronique* (Wojcik, 2011). De ces rapides constats émerge une remarque préliminaire : cette technologie se présente aujourd'hui à l'observation comme un élément central de la matérialité des élections et est scientifiquement porteuse d'une demande de compréhension.

Pour la satisfaire, rappelons que les multiples dysfonctionnements que l'on observe dans l'organisation de la compétition électorale constituent un indicateur des problèmes de régulation que l'État, à travers l'action publique, entreprend de solutionner au Cameroun. Dans un environnement marqué par des contraintes multiples, l'État, à partir d'une de ses prérogatives majeures qu'est la régulation du fonctionnement de la société, recourt très souvent à l'usage des réformes matérialisées par la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques afin de résoudre une situation jugée problématique dans un champ d'activité sociale donné.

¹⁰ L'Angleterre, la France et les États-Unis viennent, dans ce domaine, en tête des expériences les plus citées.

C'est dans cette logique que le Cameroun, comme un ensemble d'autres pays africains, a entrepris récemment de réformer le vote en choisissant d'intégrer la biométrie comme système d'enregistrement des populations sur la liste électorale. À partir de là, nous pouvons avancer que la thématique « élections » est encore digne d'intérêt dans la mesure où la réflexion dans ce domaine n'est pas encore tout à fait saturée. Car, en matière de recherche scientifique ainsi que le soutient Schopenhauer, « *la tâche n'est pas de contempler ce que nul n'a encore contemplé, mais de méditer comme personne n'a encore médité sur ce que tout le monde a sous les yeux* » (cité par Pokam, 2006 : 237). Par conséquent, il y a toujours un intérêt renouvelé à explorer utilement un sujet sur les élections. Cet intérêt devient davantage plus affirmé lorsqu'on envisage la présente recherche sous l'angle précis de l'analyse de l'action publique occasionnée par l'implémentation d'une technologie électorale.

En prêtant attention à la manière dont la technologie biométrique structure de nos jours la compétition électorale au Cameroun et au-delà de ses frontières, la tendance lourde qui s'observe est que les élections sont redevenues une source de violence et d'instabilité en Afrique ainsi que l'illustrent les conflits postélectoraux au Gabon (2016), au Cameroun (2018) et en République Démocratique du Congo (RDC) (2019), au Kenya et au Malawi ainsi qu'au Ghana (2020), au Mali et en Guinée (2020), pour ne citer que les cas les plus récents. Cette situation place désormais la biométrie électorale au centre des rapports de force entre les acteurs politiques dans la mesure où son contrôle devient un enjeu de pouvoir, de conflits et de négociations. Après trente années d'élections au Cameroun, dont une dizaine dans l'expérience de la biométrie, une vision panoramique des activités du champ électoral montre qu'il y a un essoufflement des formations politiques, une « *fatigue* » et une lassitude des populations dans la participation électorale, des survivances de certains « maux » électoraux tels que les doublons sur la liste de vote, un difficile renouvellement du personnel politique et une alternance rare au sommet de l'État, bref un ensemble de dysfonctionnements que l'introduction de la biométrie promettait pourtant, selon le discours public, de prendre en charge afin de les juguler.

Ce constat pose par conséquent le problème de la fabrique du vote au Cameroun à partir de la manière dont est implémentée une politique publique électorale (biométrie). Il se traduit par un écart entre le discours politique performatif des gouvernants qui exalte l'« *émergence* » de la biométrie sur fond de transparence, de crédibilité du processus électoral, de fiabilité des résultats électoraux à partir de la mise en œuvre de cette réforme, mais qui, sur le plan tellurique, contraste avec les pratiques d'acteurs matérialisées par une adhésion passive à cette politique publique et le renouvellement des tensions dans le champ électoral au Cameroun. L'introduction

de la biométrie dans le champ électoral interroge la relation entre l'innovation technologique et les transformations qu'elle induit de manière concrète dans la société politique camerounaise en général et singulièrement dans les modalités d'organisation et de régulation de la compétition électorale. En d'autres mots, elle questionne ce que l'introduction de la biométrie électorale apporte spécifiquement dans la gouvernance de la compétition électorale et plus largement dans le processus de démocratisation au Cameroun. Dans le prolongement des aspects en demande de compréhension que ce problème met à nu, cette recherche met en débat la tension permanente entre la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme biométrique par l'État d'une part, et les modalités de sa réception sociale par des acteurs variés impliqués dans les dynamiques générées par cette action publique d'autre part. Il s'agit par conséquent d'une tension fructueuse et heuristique entre politique publique électorale et action publique dans un contexte réputé contraint. Elle accorde une attention particulière aux discours, aux imaginaires et aux pratiques sociales polymorphes qui donnent à voir, de manière concrète, la façon dont les acteurs sociaux (collectifs ou individuels) font l'expérience de ce dispositif technologique au quotidien. Cette recherche se donne pour ambition d'interroger dans un double sens, phénoménologique et herméneutique, les usages politiques qui sont faits de la biométrie sur le terrain camerounais, espérant contribuer ainsi à renouveler l'analyse des rapports entre technologie, société et démocratie. Au vu de ce qui précède, cette perspective autorise le renouvellement du regard à travers une investigation sociologique qui pourrait permettre de mieux comprendre comment l'État, à travers Elecarn qui opérationnalise la biométrie, les partis politiques en concurrence, les acteurs de la société civile nationale et internationale et les populations, diffuse, s'approprie et/ou se représente cette technologie politique. En outre elle est susceptible, de manière plus large, de rendre compte de la gestion et du sens de la construction politique et sociale des réformes ou des politiques publiques au Cameroun dans un contexte local d'inscription progressive dans une temporalité délibérative et internationale d'accélération du processus d'intensification des rapports sociaux planétaires.

La présente recherche porte dès lors sur l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral à partir des inscriptions sur la liste de vote au Cameroun. Elle s'inscrit dans le cadre des rapports critiques qui émergent entre pouvoir, technique et société en se focalisant sur le processus de mise en œuvre d'une politique publique dans le champ électoral. Elle prend en charge l'ensemble des discours, des imaginaires et surtout des pratiques d'acteurs à l'œuvre qui participent à l'implémentation de la biométrie au quotidien. Dit différemment, il s'agit de saisir, en partant du moment préélectoral peu interrogé jusqu'ici dans le contexte camerounais,

les rationalités qui structurent et gouvernent les rapports de pouvoir entre l'État et les acteurs prenant part au processus de préparation de la compétition électorale (Elecam, les partis politiques, les organisations de la société civile et les populations), générées par l'émergence de cette technologie politique. En soulignant que la biométrie se présente comme un projet étatique, elle est appréhendée ici comme une politique publique qui, au-delà de son aspect technique, renvoie à un cadre structurant la manière de fabriquer le vote au Cameroun. Par conséquent, elle véhicule un cadre interprétatif de la pratique électorale suscité par les interrogations suivantes : comment la biométrie, en tant que nouveau cadre structurant le jeu politique, engage-t-elle un renouvellement du regard sur la société politique camerounaise actuelle ? À cette question, on peut y associer d'autres qui lui sont rattachées : quelle est la signification politique de la biométrie ? Comment, à partir de la biométrie, se déploient des imaginaires, des logiques discursives, des rapports de pouvoir et des pratiques ? Que révèle la biométrie de la formation de l'État au Cameroun ? Dans la perspective d'apporter des réponses à ces questions fondatrices, nous proposons de mettre en discussion dans cette thèse l'entrée de la biométrie dans le champ de la gestion étatique en interrogeant, au travers d'une matrice d'intelligibilité fondée sur les notions opératoires de *champ*, d'*habitus* et d'*illusio* chez Bourdieu, de la sociologie des logiques d'action et de la sociologie de l'action publique, les rationalités et les pratiques à l'œuvre qui sous-tendent l'introduction et l'usage de cette nouvelle technologie en promotion dans le champ électoral. Il nous paraît intéressant de mettre ces notions à l'épreuve des pratiques politiques observables dans l'espace politique camerounais dans le but de renouveler le regard sur la fabrication du vote à travers les formes contemporaines que donne à voir l'action publique électorale.

Cette recherche privilégie ainsi une entrée par l'analyse de l'institutionnalisation d'une politique publique qui incite à saisir l'action publique dans sa matérialité. Dans ce sens, elle ambitionne poser un regard nouveau sur le vote en permettant de comprendre la manière dont il se fabrique au quotidien et ses recompositions contemporaines (King et Le Galès, 2011). En effet, l'analyse de la biométrie, dans le cadre de cette réflexion, est indissociable de la formation de l'État parce qu'il s'agit d'une politique publique électorale mise en œuvre par les gouvernants, laquelle structure la manière dont les gouvernés participent à la gestion de la chose publique.

Dans cette perspective, il faut rappeler que la formation de l'État est un processus historique de conflits, de négociations et de compromis entre différents groupes, dont les actes et les échanges motivés par l'intérêt constituent la vulgarisation du pouvoir, entendue comme

la capacité des gouvernés à s'approprier les institutions (la biométrie). À partir de là, la biométrie porte une signification politique : réformer la manière dont s'opère le jeu politique et la participation électorale des populations. L'analyse de cette politique publique électorale dès lors a pour objectif, entre autres, de comprendre les raisons de sa mise en place, les actions des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et, en dernier ressort, ses effets sur la société politique dans laquelle elle est introduite. Plus concrètement, cette approche permet de saisir les transformations/permanences/reculades du rapport gouvernant/gouverné à partir d'un marqueur concret de l'action publique dans le champ électoral au Cameroun qu'est la biométrie électorale. Elle constitue de ce fait un intérêt pour la compréhension des enjeux politiques actuels dans la mesure où elle permet d'observer ce que fait ou produit cette forme historique d'organisation politique qu'est l'État en le pensant à partir de ses effets pratiques, des dynamiques qui l'animent et le traversent (Roux et *al.*, 2014).

Dans ce travail, nous nous pencherons sur les effets politiques de la mise en œuvre de cette réforme introduite par l'État dans le champ électoral étant donné qu'elle est porteuse d'enjeux de pouvoir, révélatrice d'imaginaires, de luttes et de conflits manifestes d'intérêts entre les différents acteurs impliqués dans le processus électoral dans un contexte d'absence d'accord initial sur la portée réformatrice de la biométrie. Ce regard sociologique nous autorise ainsi, par extension, à analyser l'État au concret c'est-à-dire comme une institution qui connaît un ensemble de transformations politiques globales (processus de démocratisation depuis 1990) et entraînant des réformes politiques spécifiques (biométrie électorale depuis 2013) qui témoignent de l'émergence et des dynamiques de nouvelles formes de régulation politique des sociétés africaines contemporaines. Ce prisme analytique peut permettre non seulement de (re)découvrir, de manière particulière, la formation de l'État au Cameroun, mais aussi, et surtout de l'observer « par le bas » et « en détails » à travers ses pratiques bureaucratiques au quotidien (Hagberg, Kibora et Körling, 2019). Les politiques publiques constituent ainsi, nous pensons, un niveau d'observation et d'interprétation à la fois spécifique et heuristique de l'activité politique.

Appréhendée sous l'angle d'analyse d'une politique publique électorale mise en œuvre dans le champ politique, les précédents se font rares sur les études consacrées à l'institutionnalisation de la biométrie électorale en Afrique en général et singulièrement au Cameroun (Young, 1993 ; Piccolino, 2015). Tout comme la sociologie de l'État à travers l'analyse des instruments d'action publique reste un domaine encore relativement peu exploré (Lascoumes et Le Galès, 2004). De telle manière qu'il y a une méconnaissance des pratiques

sociales, des rationalités et des imaginaires qui sous-tendent et expliquent l'irruption et l'usage de cette technologie politique dans le champ électoral. Or, ceux-ci, pensons-nous, peuvent être des révélateurs de son processus d'implémentation, de sédimentation dans la société camerounaise et de sa portée symbolique contribuant ainsi à rendre compte de son institutionnalisation.

Pourtant, malgré la charge heuristique qu'elle semble porter, cette perspective d'analyse reste peu explorée dans la littérature consacrée à cette sociologie de la matérialité du vote en pleine expansion et qui a pour centre d'intérêt les technologies numériques introduites dans les élections tel que nous l'avons montré en amont dans cette démarche introductive. Saisie sous le prisme d'une politique publique innovante, l'introduction de la biométrie dans le champ électoral interroge la relation entre cette innovation technique et les transformations qu'elle est susceptible d'induire dans la société politique camerounaise à travers les rationalités et les pratiques d'acteurs. En effet, l'innovation est par définition liée à la rupture et donc au changement. Or, ce changement n'est manifeste et repérable que dans les conduites et les pratiques sociales inédites associées à cette innovation dans un contexte politique marqué par une tension permanente entre transformation et stabilité. Dès lors, analyser les pratiques autour de la biométrie exige aussi et surtout, pour le sociologue, de prêter attention à ce qui est caché, voilé, au-delà des rhétoriques politiques en explorant, sous les apparences, les motivations profondes de sa mise en œuvre par l'État. Dans ce sens, il faut rappeler qu'un élément essentiel sert d'arrière-plan réflexif à notre analyse. En effet, la compréhension du contexte général dans lequel s'insère cette recherche est indissociable de celle du système politico-administratif camerounais dans lequel s'institutionnalise la biométrie, c'est-à-dire l'organisation des structures étatiques et leur mode de fonctionnement. Il s'agit de mettre en lien d'une part, l'*habitus* permanent du système d'organisation politico-administratif camerounais qui se présente, au quotidien, sous la figure d'un pouvoir central fort contrastant avec la rhétorique constitutionnelle prévoyant pourtant la gestion de l'État sous le modèle décentralisé et la production des rationalités du soupçon développées par les acteurs politiques à l'endroit de l'élite politico-administrative au pouvoir.

Toutefois, malgré ces quelques pistes de réflexion qu'elle entreprend d'explorer, cette recherche ne naît pas *ex nihilo*. Elle s'inscrit dans le prolongement des réflexions engagées par des chercheurs sur les formes contemporaines de la biopolitique (Bossy et Briatte, 2011) et des rapports entre technologies électorales, gestion des élections et processus de démocratisation en Afrique. Il s'agit donc

d'interroger la manière dont de nouveaux matériels et technologies sont conçus, produits, manipulés au sens premier du terme, utilisés, détournés et, en cela, façonnent l'acte de vote et ses imaginaires, modifient ou non les rapports entre État et citoyen, les conceptions de la citoyenneté électorale autant que les perceptions ordinaires du vote sur un continent où il est à la fois banalisé et sans cesse contesté. (Perrot, Pommerolle et Willis, 2016 : 8).

Dans ce sens, cette étude s'affranchit des habituelles démarches en lien avec la transparence des élections ou l'intégrité du vote. Elle entend plutôt embrayer le pas des recherches déjà ouvertes pour penser les rationalités qui gouvernent les pratiques d'acteurs depuis l'introduction de la biométrie, et qui rendent compte des conséquences que cette technologie politique induit dans les processus de contrôle des mécanismes de choix opérés par les individus dans la compétition politique au Cameroun. Elle propose ainsi d'aborder de manière différenciée, sous le prisme des pratiques d'acteurs issues des procédures administratives d'enregistrement sur la liste électorale, les nouvelles formes de gouvernement des élections induites par la transformation technologique du champ électoral. Ainsi, en s'intéressant au déroulement des inscriptions sur la liste de vote, en étant attentif aux acteurs hétérogènes, à leurs discours et interactions, mais aussi à leurs pratiques, cette recherche ambitionne montrer comment l'État gouverne la réforme électorale à travers la place centrale qu'occupe la biométrie aujourd'hui comme nouvelle technologie électorale au Cameroun.

Dès lors, ce qui s'impose à l'attention aujourd'hui c'est moins la biométrie en tant que telle que ses effets sur les pratiques sociales d'acteurs matérialisées par les interactions entre Elecram, les partis politiques, les acteurs associatifs et les populations. Celles-ci sont générées par la pénétration progressive de cette technologie dans le champ électoral, dans un contexte politique contraint, marqué sans cesse par la remise en cause des institutions électorales et dans lequel la biométrie est présentée comme une réforme majeure. Cette démarche globale constitue, à notre sens, une piste d'intelligibilité de ce qui se joue dans le champ électoral à travers la biométrie et qui donne à voir l'État en action, c'est-à-dire la manière dont se construit au quotidien le cadre structurant le jeu électoral. En définitive, se pencher sur la biométrie électorale comme une *technologie de gouvernement* (Lascoumes et Simard, 2011) c'est chercher à appréhender les rapports entre l'État et la société en dévoilant les logiques politiques dissimulées derrière la mise en œuvre de cette politique publique électorale et de ce fait comprendre comment s'opérationnalise la mise en œuvre de la biométrie en contexte camerounais. Dans ce sens, gouverner revêt le sens de légiférer, communiquer, informer, légitimer, en mobilisant une technologie politique prête à l'emploi et en fonction des buts que

se donne l'État camerounais (ou ceux qui parlent en son nom), et des problèmes sur lesquels il décide d'agir dans le champ électoral.

III. QUESTIONS DE RECHERCHE

Cinq interrogations structurent la toile de fond de cette recherche. Une question principale et quatre autres qui lui sont subsidiaires.

III.1. Question de recherche principale

Comment comprendre les dynamiques sociales qui structurent la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun ?

III.2. Questions de recherche secondaires

- Quel est le processus ayant conduit à l'introduction de la biométrie dans le système électoral camerounais ?
- Comment Elecam, les partis politiques et les acteurs associatifs de la société civile s'investissent-ils sur le terrain pour procéder à l'enregistrement des potentiels électeurs ?
- Quelles sont les rationalités qui s'illustrent et gouvernent les pratiques d'acteurs depuis l'introduction, en 2013, de la biométrie dans le champ électoral ?
- Quelle est la réception sociale de la biométrie électorale dans le champ politique camerounais ?

IV. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Pour répondre à ces interrogations, le corps d'hypothèses suivant a été retenu.

IV.1. Hypothèse principale

L'action publique autour de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral se construit dans une double polarité entre logique d'objectivation institutionnelle et dynamiques de subjectivation du jeu électoral par les acteurs sociaux, transformant ainsi cette politique publique électorale en un objet d'étirement des rapports sociaux stratégiques autour des batailles d'appropriation et de désappropriation de la biométrie dans le champ électoral.

IV.2. Hypothèses secondaires

- L'introduction de la biométrie dans le champ électoral s'est construite sur un héritage politique de contestations répétitives des résultats des élections, ainsi que

sur l'adoption d'une politique publique transnationale basée sur des contraintes à la fois endogènes et exogènes et les avancées technologiques tendant à nourrir un imaginaire politique fondé sur l'*ethos* de la transparence.

- Les campagnes d'enregistrement des électeurs à l'ère de la biométrie telles que menées par Elecam au travail rendent compte, sur le plan matériel et technique, d'un ensemble de transformations des procédures de l'administration électorale, mais qui restent fortement marquées en pratique par des *habitus* de l'État documentaire.
- Les réformes institutionnelles et normatives opérées dans le champ de la gouvernance électorale depuis 1992 et les pratiques qui y sont associées renseignent sur les ressorts d'une rationalité administrative *a priori* contradictoire à l'horizon de performance assigné à Elecam, mais politiquement cohérente et fondée sur un *habitus* de contrôle de l'organe institutionnel de dévolution du pouvoir.
- Bien que constituant une politique publique innovante dans la pratique du vote au Cameroun, l'usage du dispositif biométrique n'induit pas une transformation de la structure mentale des acteurs politiques tant au niveau de leurs représentations sociales du vote qu'à celui de leurs logiques d'action participative.

V. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Dans le cadre de cette recherche, le principe méthodologique de respect du parallélisme de forme nous conduit à avoir un objectif général autour duquel gravitent quatre autres qui lui sont spécifiques.

V.1. Objectif général

Rendre intelligibles les dynamiques sociales qui structurent la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun.

V.2. Objectifs spécifiques

- Retracer, dans une perspective sociohistorique et diachronique, l'itinéraire qui a conduit à l'adoption de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun.
- Rendre compte, à partir d'une ethnographie des inscriptions sur la liste électorale, de la manière dont Elecam, les partis politiques et les acteurs associatifs de la société civile s'investissent sur le terrain de la mobilisation électorale en contexte de biométrie.

- Révéler les rationalités et les logiques d'action qui gouvernent les pratiques d'acteurs impliqués dans les inscriptions sur la liste de vote, et les stratégies de légitimation de la biométrie développées par l'État à travers Elecram son bras opérationnel depuis 2013.
- Dévoiler les modalités de la réception sociale de la biométrie électorale en contexte camerounais révélées par des jeux de pouvoir entre les acteurs du champ électoral autour d'enjeux spécifiques induits par la mise en œuvre de cette technologie politique dans le champ électoral.

VI. INTÉRÊTS DE LA RECHERCHE

La profusion des objets technologiques dans le champ électoral a provoqué une série d'études et de recherches qui proposent différents paradigmes d'interprétation¹¹. Néanmoins, l'émergence de cette technologie politique dans l'arène électorale camerounaise situe l'intérêt de cette étude à plusieurs niveaux.

VI.1. Sur le plan scientifique

L'intérêt ici est perceptible à deux niveaux. Premièrement, le volet empirique de cette étude permet d'étudier les dynamiques sociales et politiques en cours dans l'arène électorale qui participent à la fabrique du vote et par extension à la formation de l'État au quotidien. Elle autorise par ailleurs d'analyser comment à partir de la biométrie se déploient des imaginaires, des logiques discursives matérialisés par des rapports de pouvoir entre l'État et les acteurs impliqués dans le processus électoral (partis politiques, société civile et populations). Deuxièmement, sur le plan théorique, cette recherche permet de documenter les défis et les enjeux posés par la technologie comme nouvel objet d'étude des sciences sociales en général et de la sociologie électorale en particulier dans un contexte camerounais de société de consommation. Cet enjeu interpelle le chercheur dans la mesure où il y a un impératif pour les sciences sociales à s'intéresser aux objets numériques, non pas seulement, comme le dit Wieviorka (2013) pour « *qu'elles s'y mettent comme tout le monde* », mais aussi et surtout pour savoir comment ces technologies et ces dispositifs affectent les représentations et les pratiques des individus dans un champ social donné.

¹¹ Voir à ce sujet la revue *Politique africaine* 2016/4 (n° 144) consacrée aux *Matérialités du vote*.

VI.2. Sur le plan épistémologique

L'analyse du processus d'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral est un sujet qui est au cœur de l'actualité au Cameroun. C'est une réflexion sur un phénomène en mouvement dont la gestation s'effectue encore. Épistémologiquement, il faut reconnaître qu'un tel intérêt présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Le premier avantage que présente une recherche sur un thème d'actualité est lié à la « fraîcheur » des données et à son caractère attractif, qui en font de ce fait un objet de convoitise intellectuelle. Se situant par ailleurs en pleine période électorale et donc d'effervescence du champ politique, l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun ne laisse aucune catégorie d'acteurs indifférent : chercheurs, hommes politiques et autorités administratives ou simples citoyens. Le second avantage tient au fait que la biométrie électorale, et les dynamiques sociales qui lui sont associées, peut être appréhendée en temps réel dans sa dynamique, sa trajectoire et dans une certaine mesure par ses répercussions sociales et politiques dans un contexte de débat constant de quête d'enracinement de la démocratie, ou tout au moins de ses principes dans la société politique camerounaise.

En ce qui concerne les inconvénients, le premier est d'ordre théorique : la recherche sur un phénomène en cours peut priver le chercheur de cette distance épistémologique nécessaire à l'appréhension de tout objet de science en le privant de sa maturation avant d'être approché. Concrètement, il est légitime de s'interroger pour savoir s'il n'est pas prématuré, voire imprudent, d'étudier l'institutionnalisation de la biométrie encore en cours au Cameroun et n'ayant pas acquis ses traits définitifs ? Le second inconvénient, celui-là pratique, est lié à la délicatesse du sujet qui veut capturer un processus en cours et conduit le chercheur à la nuance, la sobriété et à la prudence permanente dans ses propos. Nous tâcherons alors de montrer dans cette recherche qu'il est important, malgré tout, de consacrer une étude à la transformation matérielle des procédures du vote (enregistrement biométrique des électeurs, délivrance de carte d'électeur biométrique, etc.) dans la mesure où elle permet, plus largement, de rendre compte du sens politique du programme gouvernemental qu'est la biométrie, laquelle présuppose un changement, non seulement des modes de voter, mais aussi affecte les imaginaires, modifie les pratiques en reconfigurant-ou pas- les rapports entre l'État et les citoyens dans un contexte où le cadre normatif qui encadre les élections continue d'être querellé¹².

¹² Des observateurs nationaux et internationaux ont relevé des insuffisances au plan des institutions, de la préparation matérielle et technique de l'élection présidentielle d'octobre 2011 et des législatives et municipales de septembre 2013 au Cameroun. Il s'agit, sans être exhaustif, du *Rapport général sur le déroulement de l'élection*

VI.3. Sur l'analyse des politiques publiques électorales

Comme nous l'avons souligné dans la revue de la littérature, les ouvrages, les articles et autres documents parcourus jusqu'ici sont très peu diserts sur les questions liées à l'analyse des politiques publiques électorales sur le plan international. Si certains auteurs, à l'échelle du continent africain, s'y sont intéressés, leurs études ne prennent pas en charge pour autant les politiques publiques appliquées au champ électoral. Tout comme elles n'analysent pas formellement l'institutionnalisation de la biométrie électorale à travers les interactions d'acteurs variés et le contexte politico-administratif dans lequel cette implémentation de la biométrie prend place. Au regard de cette carence dans la littérature existante sur les politiques publiques électorales, l'intérêt le plus évident est d'apporter notre modeste contribution au domaine de recherche sur les politiques publiques fondé sur un « *objet d'étude oublié* » (Ehrhard, 2016). En effet, selon l'argumentaire développé par cet auteur, il est indéniable que l'analyse des politiques publiques électorales enrichit la compréhension du politique à travers les politiques publiques. Plus clairement, cet enrichissement provient du fait que l'analyse des politiques publiques électorales focalise l'attention sur « *l'articulation difficile entre compétition politique et politiques publiques* » (Maillard, 2006 : 39) rendant ainsi indissociable l'activité politique à celle de production des politiques publiques. À partir de la boîte à outils qu'offre l'analyse des politiques publiques, il s'agit de porter le regard sur la dimension politique des politiques publiques à travers l'objet électoral médiatisé par une technologie politique (Palier et Surel, 2001 ; Hassenteufel et Smith, 2002). Ainsi, cette thèse souhaite explorer et comprendre à l'aune d'une échelle nationale, la manière dont se construit au quotidien la mise en œuvre d'une technologie électorale à partir du déroulement de l'action publique qui lui est consacrée. Cette approche semble essentielle dans le cadre de cette recherche dans la mesure où elle permet d'améliorer la compréhension de la conception, de la mise en œuvre et des effets des politiques publiques électorales à l'ère de ce que l'on qualifie de « *troisième âge de la communication* » (Blumler et Kavanagh, 1999) qui donne à voir une irruption massive des technologies dans la gouvernance des élections, suscitant de nouveaux espoirs dans le projet de revitalisation d'un « *malaise démocratique* » (Chadwick, 2006) telle que décrit par l'actualité internationale.

présidentielle du 09 octobre 2011 d'Elecam, organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun ; du *Rapport de la mission d'observation de l'Union Africaine aux élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 en République du Cameroun*.

L'autre intérêt suscité par cette analyse des politiques publiques électorales prend appui sur le fait que, dans la mesure où elles concernent les règles applicables à la compétition électorale, leur mise sur agenda tout comme leur mise en œuvre dépend largement des acteurs politiques et plus précisément des gouvernants. Leur étude constitue ainsi une fenêtre d'opportunité pour saisir et rendre compte du processus de subjectivation politique matérialisé par la détermination de la temporalité et du contenu des réformes électorales par les détenteurs du pouvoir politique. Dans ce sens, la gestion du calendrier électoral, la résistance à la modification des lois électorales, le contexte de déroulement de ces rapports de force, le régime politique (autoritaire ou en transition démocratique) sont autant d'éléments qui affectent les politiques publiques électorales (Lindberg, 2009 ; Morse, 2012 ; Simpser, 2013) et rendent compte des pratiques d'acteurs et de leurs stratégies. Toutefois, contrairement à Ehrhard (2016) qui réduit les mouvements sociaux, les lobbies et les autres acteurs non étatiques à un rôle résiduel dans l'analyse des politiques publiques électorales, privilégiant les acteurs les plus politiques (gouvernement, partis politiques et élus), le terrain camerounais, tel qu'il est investi par les nouvelles formes de mobilisation et les acteurs qui les portent, contredit cette affirmation en donnant à voir le rôle prépondérant et déterminant que ceux-ci jouent dans la mise en œuvre et l'appropriation des politiques publiques électorales telle que l'énergie portée par le Mouvement *11 Millions de Citoyens* (MOMC) dans le champ électoral a pu l'illustrer.

VI.4. Sur le plan pratique

En étant insuffisamment étudiée dans le contexte camerounais en tant qu'objet de recherche à part entière, cette recherche prétend permettre à l'organe institutionnel Elecama de bénéficier d'une analyse universitaire distanciée de ses actions et de disposer d'un outil supplémentaire qui contribuerait à la compréhension de certains aspects liés, par exemple, à la réception sociale de la biométrie, d'actualiser ses analyses et de pouvoir faire de la prospective. Dans cette perspective, le travail quotidien des acteurs sociaux et institutionnels impliqués dans son implémentation et sa vulgarisation auprès des citoyens reste un secteur inexploré par la sociologie électorale locale. L'intelligence de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral à travers l'organe en charge des élections au Cameroun (Elecama) implique également de montrer comment cet objet technologique s'insère dans des enjeux de pouvoir, est producteur d'imaginaires et de rapports de force entre des acteurs sociaux tels que les partis politiques, les organisations de la société civile, les populations et l'État, dans un contexte où le cadre normatif qui gouverne les élections dans ce pays continue d'être questionné.

Dès lors, si l'audience principale de cette thèse est sans nul doute le monde académique, elle nourrit également l'ambition de s'adresser aux acteurs politiques et administratifs impliqués dans l'action publique d'implémentation de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. De manière ciblée, les formations politiques et leurs leaders pourront disposer des résultats d'une recherche analytique susceptible d'aider à comprendre la manière dont s'institutionnalise au quotidien la biométrie électorale au Cameroun, à travers une analyse des acteurs, de leurs pratiques ainsi que leurs logiques d'action, présentée de façon structurée dans un travail académique. Quant à l'administration électorale portée par Elecarn qui est au centre de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral, elle pourra également en retirer divers enseignements théoriques et pratiques relatifs à l'institutionnalisation de la biométrie et à la fabrication du vote. Ceux-ci peuvent concerner les pesanteurs liées aux modalités de la vulgarisation de la biométrie auprès de ses destinataires, à son organisation et son déploiement sur le terrain de la sensibilisation des populations aux inscriptions électorales, et à la réception sociale accordée à cette politique publique électorale par les différents acteurs impliqués dans le processus électoral.

VII. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Dans les sciences sociales, différentes approches influencent la manière de concevoir la réalité, la connaissance et, plus généralement, la recherche. Aussi, nous souhaitons dans cette section expliciter la position épistémologique que nous adoptons au cours de cette réflexion. Cette étape nous semble essentielle dans la mesure où elle indique la manière dont la recherche a été menée et les fondements épistémologiques de celle-ci. Elle présente également les implications que ces derniers peuvent avoir sur les méthodes mobilisées, sur la collecte ainsi que sur l'analyse des données.

Précisons d'emblée que, dans le cadre de cette recherche, nous considérons que la réalité sociale est à la fois objective et subjective. La réalité objective est tangible et existe en dehors de l'esprit humain, mais n'a pas de conséquence. Au contraire, c'est l'interprétation des acteurs et les significations qu'ils leur donnent – leur réalité subjective – qui influencent leur comportement dans cette réalité. Selon Guba et Lincoln (1994), cela implique que l'étude d'un phénomène ne peut être séparée des significations portées par les acteurs.

Avant de présenter les conditions dans lesquelles le travail de terrain a été effectué et les outils méthodologiques qui ont été utilisés, il nous paraît nécessaire de préciser que la démarche globale qui guide l'ensemble de cette recherche est hypothético-inductive s'inscrivant dans le schème d'intelligibilité structuro-actanciel. Théoriquement, cette recherche

s'est construite à l'aide d'une méthodologie essentiellement qualitative. Tandis que la collecte des données a été réalisée à l'aide de la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens semi-directifs à partir d'une démarche qualitative de type ethnographique. Pour analyser et interpréter les données ainsi recueillies, nous avons mobilisé l'analyse qualitative du contenu qualitatif des entretiens et des documents consultés suivant un processus itératif entre terrain d'enquête et analyse qui a permis, par la suite, de compléter et d'affiner ce dispositif de recherche.

VII.1. Cadre théorique d'ancrage

La filiation épistémologique de cette recherche plonge ses racines à la fois dans le constructivisme structuraliste de Bourdieu, la sociologie des logiques d'action d'Amblard, Bernoux, Herreros et Lyvian, la sociologie de l'action publique de Hassenteufel et dans le courant épistémologique des *Policy transfer studies* (PTS). Cette étude prétend ainsi s'adosser sur un socle théorique en congruence avec la thèse que défend cette recherche et qui s'énonce comme suit : l'action publique d'implémentation de la biométrie dans le champ électoral donne à voir des acteurs sociaux en situation de luttes (symboliques et concrètes) permanentes et aux logiques d'actions multiples et divergentes. Celles-ci restent sous – tendues par des enjeux sociopolitiques fondés sur les *habitus* et les imaginaires sociaux d'acteurs (individuels et collectifs) dont les interactions, historiquement construites, rendent complexe la mise en œuvre de cette politique publique électorale au Cameroun.

VII.1.1. Le constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu

La réflexion sociologique de Bourdieu est portée principalement par les concepts de *champ*, de *domination*, de *habitus*, de *violence symbolique*, de *capital* (*culturel*, *social* et *symbolique*), et de *illusio*. C'est autour de ce vocabulaire dense que s'est construite l'identité de la sociologie de Bourdieu qu'il présente, mieux que nous, en ces termes

Si j'avais à caractériser mon travail en deux mots, je parlerais de constructivist structuralism, en prenant le mot structuralisme en un sens très différent de celui que lui donne la tradition saussurienne ou levis-straussienne. Par « structuralisme » ou « structuraliste », je veux dire qu'il existe dans le monde social lui-même, et pas seulement dans les systèmes symboliques, langages, mythes, etc. des structures objectives, indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter ou contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par « constructivisme », je veux dire qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action (...) et d'autre part des structures sociales (Bourdieu, 1987 : 147).

Le constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu est ainsi mobilisé dans cette recherche comme l'un des schèmes d'intelligibilité des dynamiques d'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral camerounais. Cette variante de la galaxie constructiviste se fonde sur l'idée développée, peu avant lui, par Bachelard (1938 :14) pour qui « *rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit* ». L'intelligibilité des pratiques des acteurs à l'œuvre autour de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral relève dans cette perspective d'un effort de construction de la réalité sociale. La prescription de la prise en compte de la genèse sociale de tout phénomène étudié permet de rompre avec les interprétations communes et de revenir à la réalité concrète des processus multiples qui ont vu historiquement naître la biométrie dans le champ de la gouvernance électorale au Cameroun. C'est la raison pour laquelle cette recherche s'est appliquée à retracer le processus historique de construction de cette politique publique particulière qu'est la biométrie à travers le prisme des dynamiques des réformes introduites dans le champ électoral depuis les années 1990. D'où la conséquente première partie de ce travail qui lui est consacrée. Cette socio-histoire en matière de réformes des politiques publiques électorales rend compte de la complexité des interactions et des rapports de force entre différents groupes d'acteurs dans le champ électoral. Nous avons ainsi cherché à comprendre les (en)jeux d'acteurs et les logiques institutionnelles qui ont contribué à façonner cette politique publique électorale dans un contexte de luttes politiques toujours en cours. Chaque contexte historique étant l'héritier du précédent, ce schème d'intelligibilité du social permet d'appréhender et de saisir les actions et les interactions sociales comme des constructions historiques et quotidiennes des acteurs, individuels ou collectifs, impliqués dans le processus électoral au Cameroun depuis le retour au pluralisme politique. Dans ce sens, l'approche constructiviste modélisée par Bourdieu se présente comme se situant :

à la jonction de l'objectif et du subjectif : « par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il existe, dans le monde social lui-même (...) des structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par constructivisme, je veux dire qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle habitus, et d'autre part des structures sociales, et en particulier de ce que j'appelle des champs (Bourdieu cité par Corcuff, 2011 : 26-27).

Dans le cadre de cette réflexion, nous mobilisons, à des fins heuristiques et de manière non exclusive, les concepts d'*habitus*, de *champ*, de *domination*, de *capital* et d'*illusio* dans la mesure où cette armature conceptuelle nous aide à rendre compte de la production de la réalité sociale à partir de l'implémentation de la biométrie dans le champ électoral camerounais. Le

paradigme de la sociologie constructiviste convoqué dans cette recherche permet d'observer les attitudes et les comportements en relevant les *habitus* des acteurs (considérés comme des *agents* selon Bourdieu) tels que : Elecama, les partis politiques, les organisations de la société civile et les individus en âge de voter au Cameroun à travers différentes séquences historiques ayant marqué le champ politique local. La manière dont ces séquences ou mieux ces « évènements » historiques ont été gérés à travers l'action publique est déterminante de l'orientation des actions que portent les acteurs du processus électoral aujourd'hui.

En outre, la notion de *champ* développée par Bourdieu et utilisée dans cette approche permet d'appréhender l'arène électorale camerounaise comme un champ de luttes concrètes et/ou symboliques qui s'est autonomisé autour de relations sociales ciblées, d'enjeux et de ressources dans un espace-temps plus ou moins long depuis le retour à la démocratie concurrentielle au début des années 1990. Dans cette vision, le champ électoral, qui constitue un microcosme social, regroupe ainsi un ensemble d'acteurs aux capitaux multiples et inégaux qui développent des stratégies pour conquérir ou maintenir des positions de pouvoir qui leur permettent de dominer le champ en question. Il s'agit dans cette analyse, d'une mise en exergue de la matérialisation de ces rapports de force au quotidien entre acteurs variés à travers l'action publique d'implémentation de la biométrie électorale dans la compétition politique au Cameroun. Cette perspective d'analyse nous permet d'étudier comment les prises de position et les stratégies des acteurs impliqués dans le moment pré-électoral de mobilisation et d'enregistrement des populations sur la liste de vote sont liées à leur position dans ce champ.

À partir de ce point de vue, il est possible de rendre compte des luttes quotidiennes, individuelles et collectives menées par les acteurs à l'œuvre et qui visent, selon les positions que ces acteurs occupent dans le champ électoral, à transformer ou à conserver ces dernières. C'est d'ailleurs, comme le précise Bourdieu, dans cet espace fait de luttes et de rapports de force entre différents acteurs que se construit la réalité sociale. Toutefois, les logiques et les buts de celle-ci restent voilés par le discours officiel que l'analyse sociologique entreprend alors de dé-voiler. En résumé, « *C'est donc la rencontre de l'habitus et du champ, de « l'histoire faite corps » et de « l'histoire faite chose » qui apparaît comme le mécanisme principal de production du monde social* » (Corcuff, 2011 : 28). Le constructivisme structuraliste intervient non seulement dans la manière de collecter les faits convoqués dans ce travail, mais aussi dans celle de les interpréter et de leur donner un sens.

Le corps d'hypothèses qui nourrit les principaux axes de recherche développés dans ce travail est traversé par un faisceau d'interactions conflictuelles entre les acteurs qui, dans la perspective bourdieusienne, essayent de tirer à leur avantage le contrôle du dispositif

biométrique dans le champ électoral. Dans un contexte où avoir la main mise sur la biométrie signifie posséder un des leviers principaux qui commande le mécanisme de dévolution du pouvoir, le contrôle de cette technologie politique constitue dès lors un objet et un enjeu de luttes entre les partis politiques engagés dans la compétition électorale au Cameroun. Éclairer ces enjeux symboliques et ces luttes au quotidien à partir du prisme constructiviste et structuraliste qui prend en charge les pratiques d'acteurs nous semble approprié pour comprendre les rationalités qui gouvernent les pratiques d'acteurs et les registres discursifs à l'œuvre dans ce champ. Cependant, si le constructivisme structuraliste se présente comme la principale théorie offrant des clés de lecture de l'action publique d'implémentation de la biométrie dans le champ électoral en nous aidant à comprendre l'implicite et le voilé, il nous semble pertinent de la compléter avec la sociologie des logiques d'action.

VII.1.2. La sociologie des logiques d'action

La sociologie des logiques d'action est une théorie de la sociologie des organisations développée par Amblard, Bernoux, Herreros et Livian dans leur ouvrage intitulé *Les nouvelles approches sociologiques des organisations* (2005). Revenant sur ses origines étymologiques, Amblard *et al.* rappellent que le terme logique (qui tire sa source du grec *logikè*) signifie art ou science du raisonnement, et renvoie à l'étude des opérations de l'esprit considéré par rapport à la fin à laquelle il tend. D'après l'acception qui lui est assignée par ses auteurs, il s'agit d'une posture méthodologique d'ouverture associée à la volonté d'articuler les regards sociologiques sur la problématique du comportement des acteurs : celle-ci englobe les aspects identitaires, les phénomènes de pouvoir, les dimensions cognitives, etc. Pour le sociologue, il s'agit « *d'explorer le lien entre l'intention et l'action* », de retrouver la « *piste sinueuse des choix opérés par l'acteur et de rendre compte de ce qui les fonde...* » (Amblard *et al.*, 2005 : 198). La notion de logique d'action, fortement mobilisée dans les sciences sociales désigne diverses rationalités de l'action telles que mises en exergue par les travaux pionniers de Weber, mais ayant pour point de convergence de chercher à mettre au jour les raisons d'agir des acteurs en minimisant les lectures de la réalité sociale à partir des points de vue déterministe et rationaliste. Cette théorie tente d'apporter à la fois un compromis et un dépassement sur un débat méthodologique qui oppose, de manière stérile, les contributions respectives de plusieurs auteurs sur l'analyse des phénomènes impliquant des logiques d'acteurs (Crozier et Friedberg (1977), Boltanski et Thévenot (1991), Callon et Latour (1991)). L'analyse des logiques d'action (ALA) est dès lors proposée par ses auteurs pour éclairer la compréhension des comportements des acteurs en situation, en s'intéressant aux différents prismes qui permettent de s'en saisir. Ils

l'inscrivent dans une perspective heuristique puisant dans une « *épistémologie métisse [et syncrétique], ou méthodologie métis* » (Amblard et al., 2005 : 271) qui permet de mieux saisir et rendre compte de la richesse des comportements d'acteurs.

Dans ce sens, l'entrée par les logiques d'action dans le cadre de cette recherche tente de mettre en lumière les « raisons d'agir » des individus, en prenant au sérieux la diversité des mobiles et des rationalités, et en s'appuyant sur les discours que tiennent les acteurs sur leur propre conduite (et sur celle des autres acteurs sociaux) (Amblard et al., 2005). L'ancrage méthodologique et épistémologique de cette théorie est fixé à celui de l'analyse stratégique des organisations (ASO) de Crozier et Friedberg (1977). La rationalité stratégique des acteurs signifie ici que les acteurs, qui ont de bonnes raisons d'agir, quelles que soient ces raisons, sont actifs dans le contexte des situations dans lesquelles ils se trouvent. Dans cette perspective, la rationalité stratégique considère que l'acteur empirique (Friedberg, 1994) fait preuve d'un instinct stratégique qui le conduit à adopter des comportements offensifs ou défensifs dans le but de ménager ses intérêts, quels qu'ils soient, dans le cadre du jeu organisationnel qui se déploie. Le fondement de cette théorie associe ainsi de manière interdépendante l'acteur et la situation d'action conduisant ses auteurs à poser l'équation épistémologique suivante : *logique d'action = acteur + situation d'action*. De la rencontre de ces deux dimensions naissent des interactions à travers lesquelles les logiques d'action vont se matérialiser. Ainsi posée, l'ALA propose d'articuler deux entrées dans l'explication des phénomènes et des comportements. Ceux-ci ne peuvent être compris qu'en situation, donc inférés *ex post* des pratiques d'acteurs s'appuyant, en premier lieu, sur ce qu'ils disent sur leurs conduites, mais aussi, en seconde instance, dans une perspective systémique plus englobante qui permet de mieux en saisir la logique d'ensemble.

De manière opératoire, l'acteur se caractérise, dans le cadre de cette recherche, essentiellement par sa dimension stratégique. Par conséquent, cela revient à l'identifier comme produit de sa trajectoire personnelle, de son enracinement social, culturel et historique. Fort de cela, il poursuit des objectifs, mobilise des ressources et réalise des opérations de traduction. Dès lors, pour être compris, l'acteur doit être analysé à partir de ses diverses facettes, espaces et pratiques dans lesquels et par lesquels il agit et s'organise. La sociologie des logiques d'action nous semble dès lors heuristique dans le cadre de cette recherche dans la mesure où elle autorise un travail d'induction des logiques d'acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Bien qu'essentiellement conçue et développée dans le cadre de l'étude des phénomènes organisationnels, sa transposition dans l'étude du phénomène qui retient notre

attention offre des clés de lecture qui permettent de saisir les dimensions stratégiquement situées des comportements d'acteurs dans le cadre des dynamiques d'implémentation de cette technologie électorale au Cameroun. Cela étant, il faut néanmoins se presser de rappeler que cette thèse prend en charge des faits d'action publique sur le double plan national et international. Dès lors, le recours à une approche sociologique de l'action publique nous est apparu incontournable.

VII.1.3. L'approche sociologique de l'action publique

La filiation épistémologique de ce travail est, en partie, fournie par la sociologie de l'action publique. Celle-ci est saisie par la sociologie, comme nous l'avons rappelé dans la revue de la littérature, comme une construction collective d'acteurs en interactions contextualisées (Datnow et Park, 2009 ; Hassenteufel, 2011) à partir d'une approche dans laquelle « *ce ne sont plus seulement les objets traditionnels de la science politique (pouvoir, instances gouvernementales, institutions étatiques, personnel politique et forces partisans, etc.) qui sont concernés [...], mais ce qui se passe au sein même des sociétés dans les interactions multiples, diverses et complexes qui les structurent* » (Commaille, 2010 : 600). Dans la mesure où les fondements historiques du recours à l'approche par la sociologie de l'action publique ont été déjà présentés, nous allons nous borner ici à fixer quelques repères épistémologiques utiles et les variantes de cette sociologie de l'action publique¹³ retenues dans le cadre de cette recherche.

Avant d'y parvenir, rappelons rapidement, pour des besoins de clarté analytique, que depuis la fin des années 1990, l'on assiste en Europe à un glissement sémantique du concept de « politique publique » au profit de celui d'« action publique » (Commaille, 2010). Cette orientation épistémologique porte l'idée de l'abandon de la croyance en la centralité de l'État au bénéfice d'une explication fondée sur une formulation multi-niveaux (donc moins stato-centrée) des politiques publiques (Thoenig, 1998 ; Commaille, 2010 ; Hassenteufel, 2011). Dans ce sens, ce changement de paradigme de la politique publique à l'action publique est aujourd'hui davantage privilégié dans la mesure où l'intervention publique de l'État n'est plus seulement considérée comme « *un commandement [de l'autorité] visant à résoudre des problèmes* », mais bien plus sous la forme « *d'un vaste espace de négociation et de relations de pouvoir entre une multitude d'acteurs privés et publics* » (Lascoumes et Le Galès, 2012 : 25). Sous ce prisme épistémologique, l'accent est mis sur la société de manière globale et non

¹³ Rappelons que la nuance terminologique « sociologie *politique* de l'action publique » employée par certains auteurs veut tout simplement mettre en relief la prise en compte de l'importance de la dimension politique dans les interventions de l'autorité publique ou des autres acteurs (Lascoumes et Le Galès, 2012).

plus seulement sur l'unique sphère institutionnelle de l'État. Ici, l'analyse de l'action publique est attentive aux processus et aux dispositifs de co-construction qui associent la puissance publique à des groupes tiers lors du traitement public des problèmes collectifs. La pertinence et la fécondité de ce changement paradigmatique dans l'analyse de l'action publique pour l'étude des phénomènes politiques en Afrique subsaharienne ont été démontrées par Enguéléguélé (2008) et Eboko, Owona Nguini et Enguéléguélé (2009). C'est pourquoi nous parlerons davantage dans ce travail d'action publique plutôt que de politique publique.

Comme nous l'avons souligné, la perspective analytique portée par la sociologie de l'action publique ne renvoie pas à une seule approche théorique. Elle combine en effet analyse stratégique, sociologie des acteurs, analyse cognitive et néo-institutionnalisme (Hassenteufel, 2011). Cette hybridation des approches théoriques qui croise l'analyse stratégique et systémique (approche politique), l'analyse interprétative et de la culture (approche symbolique), et le néo-institutionnalisme (approche sociologique), comme le fait remarquer Rouleau (2010), est une stratégie fertile pour comprendre et expliquer l'action publique. Elle souligne par conséquent l'importance de l'action publique pour l'analyse sociologique. Dans le cadre de ce travail, celle-ci peut être établie à trois niveaux.

Le premier est celui de la place que l'action publique occupe dans les transformations des sociétés contemporaines. Nous l'avons dit, peu de recherches, pour le cas singulier du Cameroun, explorent la façon dont la réforme électorale biométrique, en tant que produit d'une institutionnalisation sociohistorique des réformes électorales donne à voir des aspects de la transformation de l'action publique (Dubois, 2000). La période historique qui retient l'attention ici (1990 à nos jours) constitue dès lors un moment privilégié d'observation du déroulement des réformes politiques dans le champ électoral camerounais. En effet, elle coïncide avec la période où les discours politiques contemporains, en direction (ou en provenance) de l'Afrique, sont nourris d'injonctions à faire preuve d'inventivité pour répondre aux transformations du monde moderne (la démocratie, le Nouveau Management Public, la « technologisation » des élections, etc.). Ces injonctions s'appliquant aussi bien aux États, aux collectivités qu'aux individus, en passant par les entreprises, les associations et les groupes plus informels. À travers cette recherche, nous espérons montrer que le champ électoral de mise en œuvre de la biométrie en tant que politique publique électorale constitue un site d'observation privilégié des déplacements contemporains de l'action publique au Cameroun. En effet, la mise en œuvre de la réforme électorale biométrique permet l'observation du fonctionnement général des (nouveaux) instruments de l'action publique (autrement appelé « *boîte noire* » des politiques

publiques (Hassenteufel, 2008)) et permet de (re)lire le politique au Cameroun via cette politique publique (Darbon, 2004a). Mais, elle est également révélatrice des (nouvelles) tensions qu'engendre la spécificité du champ électoral comme on le verra dans les développements de cette dissertation doctorale. Par conséquent, c'est à l'examen attentif d'une nouvelle forme de gouvernement du champ électoral camerounais qu'autorise l'analyse de l'action publique de mise en œuvre de la biométrie qu'il est question dans cette recherche.

Le deuxième niveau situe l'action publique comme un lieu stratégique de la (re)production du social et d'observation d'un enjeu central des concurrences qui traversent plus globalement le champ politique local. Dans ce sens, l'action publique électorale représente un objet d'étude de la sociologie générale dans la mesure où elle autorise l'analyse des modes de domination que donnent à voir les interactions entre les acteurs impliqués dans le processus électoral. À ce stade, l'action publique peut être appréhendée comme le lieu d'explicitation d'une configuration politique particulière entre Elecama, les partis politiques, les acteurs associatifs de la société civile et les personnes en âge de voter, parce qu'ils donnent à voir les enjeux et les rapports de pouvoir qui participent de cette reconfiguration (Lascoumes et Le Galès, 2005). Dans ce sens, l'action publique est révélatrice d'une théorisation plus ou moins explicite du rapport gouvernant/gouverné à l'échelle micro, méso et macro sociologique. Elle se veut par conséquent attentive aux logiques d'action des acteurs sociaux et aspire à comprendre comment et pourquoi, suivant quelles représentations, dispositions et intérêts, ces différents acteurs (individuels et collectifs) investissent leurs rôles dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun.

Au troisième niveau, l'analyse de l'action publique se présente comme le confluent de la quasi-totalité des champs de la sociologie. C'est donc dans un carrefour disciplinaire où se croisent la science politique, le droit, la science administrative, le management public, la sociologie des organisations ou encore de l'histoire, sans aucune prétention à l'exhaustivité, que l'action publique se constitue comme un territoire de recherche et d'investigation sous le label de l'analyse des politiques publiques. Calquée sur cette séquentialisation, l'action publique donne à voir l'institutionnalisation de la biométrie de trois manières :

D'abord celle qui concerne la formation historique des institutions et son travail social de mise en forme qui consiste à leur donner un sens et une fonction à travers les pratiques d'acteurs qui participent à les légitimer et à les faire accepter (ou non) comme nécessaires. Cet angle d'analyse permet ainsi de rendre compte du travail social qui est à leur origine et de mieux comprendre ainsi les formes et le sens que revêtent ces institutions. Dans le cadre de cette

recherche, nous avons ainsi étudié une institution qui conduit et objective l'action publique dans le champ électoral : Elecam. En portant un regard attentif sur l'organe en charge des questions électorales et référendaires, il s'est agi d'analyser les conditions socio-historiques de son émergence, de sa consolidation, de la disparition (ou de la transmutation) de ses ancêtres (Minat, Onel) dans le champ de la gouvernance électorale. On l'a ainsi appréhendé à travers les acteurs sociaux qui l'animent et l'incarnent. Mais l'analyse ne s'est pas limitée à cette investigation archéologique. À cette sociographie qui établit leurs origines, ressources et positions, nous y avons associé une analyse en termes de rôles de ses agents dans la mise en œuvre quotidienne de la biométrie. Car, dans l'étude du processus d'institutionnalisation, nous partageons l'idée que la constitution des rôles forme une dimension importante (Dubois, 2010). C'est pourquoi nous avons entrepris de saisir, au ras du sol, les pratiques qui rendent compte des transformations ou non des modes de fonctionnement de la bureaucratie électorale de proximité promue par Elecam à l'ère de la biométrie.

Ensuite, elle permet de rendre compte de la façon dont la mise en œuvre de la biométrie prend en compte les conditions sociales d'existence des populations précarisées et les finalités accordées à ce statut par les acteurs politiques sur le terrain de la mise en œuvre de cette politique publique électorale au Cameroun. Il s'agit donc ici de mobiliser cette perspective d'analyse qui fait référence à ce que Bourdieu nomme "*la vision d'État*" pour rendre compte des catégories de pensée dont elle donne lieu dans le champ d'interactions politico-administratives entre acteurs impliqués dans le processus électoral. Elle permet ainsi de comprendre la production indissociablement symbolique et pratique qu'entraîne l'introduction de la biométrie dans la compétition électorale au Cameroun.

Enfin, la dernière manière conduit à articuler action publique et institutionnalisation en interrogeant le processus d'implémentation de la biométrie électorale par l'action publique. À ce niveau, on retrouve la perspective ouverte par Bourdieu qui est au carrefour des analyses de Durkheim et Weber à partir du moment où il envisage l'action de l'État comme une contribution décisive à la mise en adéquation entre les structures mentales et les structures sociales. En d'autres mots, il s'agit d'un mode d'exercice de la violence symbolique légitime que donnent à voir les échanges entre la puissance publique et les autres acteurs qui prennent part à l'action publique électorale. *Grosso modo*, après avoir restitué la formation socio-historique des institutions qui objective la réforme du processus électoral, on s'est attaché à déterminer la manière dont elles sont inculquées, imposées dans les pratiques, et à montrer dans quelle mesure

elles sont intériorisées ou rejetées par les acteurs du processus électoral auquel elles s'appliquent.

En définitive, la sociologie de l'action publique appréhende l'analyse des politiques publiques sous le prisme d'une action collective d'acteurs variés aux positions divergentes situés à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'État. Elle permet de rendre compte des différentes séquences d'une politique publique (définition des problèmes publics, mise sur agenda, décision, mise en œuvre, évaluation) tout en identifiant les différents facteurs et mécanismes (conflits, institutions, discours d'acteurs, etc.) qui marquent son développement (Halpern et Fouilland, 2014). Sa convocation sied à ce travail dans la mesure où l'implémentation de la biométrie en tant que politique publique importée, engage une action collective d'acteurs variés au sein et en dehors du Cameroun appelant ainsi l'analyse d'une action publique à la fois transnationale et locale. Elle autorise par conséquent une forte analyse actorielle dans la mesure où les acteurs impliqués dans l'action publique disposent de ressources différentes, d'une certaine autonomie dans leurs actions, et déploient des stratégies guidées par des intérêts matériels et/ou symboliques dont la complexité d'analyse est prise en charge par le courant des *Policy transfer studies*.

VII.1.4. Les *Policy Transfer Studies* (PTS)

Les *Policy transfer studies* sont un ensemble de travaux scientifiques qui se sont illustrés à partir du milieu des années 1990 en tirant leur source de différents courants disciplinaires tels que la science politique comparée portant sur la convergence internationale des formes d'action publique, la sociologie du droit, la sociologie de la diffusion des innovations administratives, les relations internationales et l'analyse de l'action publique. L'objet des PTS est de s'intéresser aux transferts des politiques publiques à l'échelle internationale définis par Dolowitz et Marsh (1996 : 2) comme « *le processus par lequel des informations et des savoirs concernant les politiques publiques propres à un système politique –passé ou présent – sont empruntées et utilisées dans le cadre du développement de politiques publiques dans un autre système politique* ». À la lumière de cette définition, un constat rapide peut être effectué. *Primo*, le transfert d'une politique publique implique la présence d'un modèle de référence. *Secundo*, il fait appel à des acteurs engagés dans l'importation et/ou l'exportation du modèle. *Tercio*, il induit des processus¹⁴ complexes dans la réception du modèle emprunté avec parfois des

¹⁴ Les processus sont considérés ici comme des formes d'action et de leur recomposition dans le temps. Ils rendent compte des multiples mobilisations d'acteurs individuels et collectifs, de leurs effets et conséquences dans l'action publique.

conséquences imprévues au sein de la société réceptrice. Dans la mesure où ils servent d'arrière-plan réflexif à cette étude, les PTS méritent qu'on s'y attarde en quelques mots afin de comprendre en quoi leur pensée éclaire et opérationnalise cette recherche.

Dans ce sens, les PTS deviennent particulièrement intéressants pour cette recherche dans la mesure où, selon Delpuech (2009 : 2), « *elles ont en effet en commun de s'intéresser à la dimension exogène de la fabrique de l'action publique et, plus précisément, à l'importance dans ce processus de phénomènes tels que l'imposition, l'influence, l'inspiration ou l'imitation* ». Plus concrètement, elles mettent la focale sur ce qui est à l'origine de ce mouvement global de convergence des institutions, des normes et des politiques publiques qui encadrent les activités sociales dans différents secteurs sur le plan mondial. Leur but est ainsi d'« *éclairer les modalités contemporaines de transformation des politiques publiques dont les réformes sont de plus en plus fréquemment la conséquence d'influences ou de contraintes extérieures* » (Delpuech, 2008 : 2). Pour cela, les questionnements suivants, établis par Dolowitz et Marsh (1996 ; 2000), et repris par Delpuech (2009 : 3) fécondent et nourrissent généralement les recherches de la plupart des auteurs qui s'investissent dans ce champ de connaissance :

Quels sont les différents types de transferts ? Quels sont les canaux de diffusion et les types d'acteurs impliqués dans ces processus ? Comment s'explique le choix du modèle que l'on se propose d'imiter ? Dans quelle mesure ce modèle est-il transformé au cours du processus de transfert ? Quels sont les facteurs qui favorisent ou au contraire entravent le succès de la greffe, c'est-à-dire sa mise en œuvre et sa contribution à l'efficacité de la politique publique dont elle participe ? Enfin, quels sont les effets de ces emprunts sur l'action publique dans laquelle ils sont insérés ?

Les *Policy transfer studies* constituent ainsi un courant de recherche qui offre un cadre théorique général pour comprendre les phénomènes de circulation et de convergence des formes d'action publique qui retiennent notre attention. Ainsi, l'idée sous-jacente à l'usage du terme transfert

postule qu'il existe un modèle, une idée, une norme, une institution, « quelque chose » en somme, qui va faire l'objet d'un processus de migration et circuler entre des espaces et contextes différenciés, y compris pour souligner combien ce « quelque chose » est remanié, transformé au cours-et du fait-de la circulation qu'il subit (Dumoulin et Licoppe, 2010 : 13).

Le choix de convoquer ce courant de recherche dans le cadre de cette réflexion s'explique par le fait que les PTS offrent, au-delà de l'analyse et de la saisie de l'implémentation des politiques publiques, la possibilité de pouvoir combiner les dimensions macrosociologiques

(qui prennent en considération les facteurs politiques, institutionnels, idéologiques, culturels, socioéconomiques et technologiques) et microsociologiques (qui sont attentives aux stratégies et jeux d'acteurs, à la formation de réseaux sociaux et aux mécanismes d'apprentissage) dans la compréhension de l'adoption des formes contemporaines d'action publique. Mobilisées dans le cadre de cette recherche doctorale, les PTS nous permettent, à partir d'une approche néo-institutionnaliste, d'abord, de mettre un accent sur les facteurs macrosociologiques tels que le développement des formes institutionnelles et organisationnelles (MINAT, Onel, Elecama) dans le paysage des réformes électorales au Cameroun, les rôles sociaux établis des acteurs dans cette dynamique, les représentations dominantes de ceux-ci, les croyances partagées ou non et les stéréotypes culturels dans l'explication du choix de l'importation du dispositif biométrique comme technologie électorale au Cameroun. Ensuite, en tant que grille de lecture, elles nous permettent aussi d'être attentif à la perspective microsociologique en mettant la focale sur les stratégies et les jeux d'acteurs avec pour objectif de légitimer ou délégitimer, s'appropriier ou se désapproprier la biométrie comme une nouvelle politique publique à l'œuvre dans le champ électoral.

Dans la première hypothèse de ce travail, nous postulons que l'introduction de la biométrie dans le champ électoral est construite à la fois sur un héritage politique de contestations répétitives des résultats des élections depuis 1992 ainsi que sur l'adoption d'une politique publique basée sur les avancées technologiques tendant à nourrir un imaginaire politique fondé sur l'*ethos* de la transparence. Les PTS, centrées sur l'analyse et la diffusion des politiques publiques comme « modèles voyageurs » sur le plan international (Behrends, Park et Rottenburg, 2014), nous permettent d'éclairer les ressorts de l'adoption de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. Elles nous paraissent appropriées à cette étude dans la mesure où elles autorisent la lecture de l'introduction de la biométrie dans le champ électoral camerounais sous le prisme des pratiques dites de « conditionnalités », « dictées » aux pays récipiendaires par les structures supranationales dominant l'arène politico-économique internationale (Fonds Monétaire International (FMI), Banque Mondiale (BM), Union Européenne (UE), Organisation des Nations Unies (ONU)) et promotrices de ces politiques publiques « prêt-à-porter » (Olivier de Sardan, Diarra et Moha, 2017). Les PTS mettent en exergue l'un des trois facteurs¹⁵ causaux d'expansion des transferts de politiques publiques à savoir la prééminence, depuis les années 1990, de programmes internationaux d'aide au

¹⁵ Les deux autres facteurs sont : l'émulation résultant de la concurrence accrue entre les nations du fait de la globalisation économique et financière et les mouvements d'harmonisation dans le cadre de processus d'intégration régionale ou de développement de régimes internationaux (Delpuech, 2008).

développement et à la transition démocratique centrés sur l'exportation de standards de « *bonne gouvernance* » travestis en normes internationales. Cette perspective d'analyse permet de relever, en outre, l'incidence de la démarche gouvernementale fondée non pas sur la recherche locale d'une solution à un problème politique, mais sur une « injonction » d'organisations internationales. Au-delà du fait qu'elle permet d'établir ou de reconstituer l'acte de naissance de la biométrie dans le champ électoral camerounais, elle autorise, par le fait même, de subodorer les difficultés liées aux mécanismes d'appropriation et de vulgarisation de cette technologie auprès des populations et des partis politiques en concurrence. Ce cadre théorique d'explicitation du réel est soutenu par les techniques de collecte des données qui lui donnent sens.

VII.2. Techniques de collecte des données de terrain

Le choix de notre démarche d'investigation obéit à l'orientation globale de cette recherche qui s'inscrit dans un projet épistémologique compréhensif, oscillant entre rationalisation et subjectivation, et à une démarche analytique inductive. Dans cette sous-section, nous présentons les outils qui nous ont permis de collecter les données nécessaires à cette recherche. Elle s'adosse sur le principe de triangulation des techniques de recherche issues des méthodes d'enquêtes qualitatives. De manière opératoire, les techniques de collecte mobilisées sont respectivement la recherche documentaire, l'observation directe structurée et les entretiens semi-directifs.

VII.2.1. La recherche documentaire

Dans le kaléidoscope des méthodes qualitatives de collecte des données, la recherche documentaire se définit comme étant une démarche de recherche qui utilise les traces de l'action humaine contenues dans un document. Celui-ci est considéré comme tout texte écrit, manuscrit ou imprimé, consigné sur papier (Cellard, 1997 ; Dupuis et Pollard, 2009). Toutefois, cette conception du document peut être élargie à d'autres types de documents qui peuvent être iconographiques ou audios et qui constituent indirectement des sources d'informations sur les phénomènes sociaux (Nga Ndongo, 1999).

Dans le cadre de cette thèse, l'observation documentaire distingue des éléments de trois natures : livresques, textuels et audios. Les deux premiers renvoient à des documents bibliographiques matériels et numériques renseignant sur l'histoire de la technologie biométrique, l'état des lieux de son développement et les différents usages qui en sont faits dans différents contextes sociaux (pays développés et pays en voie de développement) et sur plusieurs plans (économique, social et politique). Les documents scientifiques qui traitent de

manière spécifique de l'introduction de la biométrie dans le champ électoral camerounais se sont avérés quasi inexistantes. L'option principale qui s'est offerte à nous pour collecter les données dans ce sens était d'avoir recours à la documentation institutionnelle de l'organe de gestion des élections (Elecama). Notre demande d'autorisation officielle d'accès au centre de documentation d'Elecama ayant été refusée¹⁶, nous avons mobilisé nos ressources d'interconnaissance au sein de cette institution pour pouvoir avoir accès à la documentation privée de certains cadres de la direction générale afin de contourner cet obstacle. C'est dans la même perspective que nous avons eu recours au site internet officiel d'Elecama qui met à la disposition du public quelques documents (textes de lois, rapports annuels, communiqués divers, émissions radiodiffusées, etc.) relatifs à la mise en œuvre de la biométrie dans les élections au Cameroun. Cette investigation documentaire a ainsi permis de retracer l'itinéraire socio-historique des réformes électorales au Cameroun depuis le retour au pluralisme politique à la fin des années 1980. C'est également à travers ces traces écrites que nous avons pu subsumer l'introduction de la biométrie électorale dans le vaste ensemble des réformes progressives et graduelles qu'a connu jusqu'ici le système électoral camerounais.

En interrogeant ces sources écrites constituées d'ouvrages, d'articles scientifiques, de thèses, de mémoires, de rapports administratifs et institutionnels, de journaux, des statistiques des inscriptions électorales, des lois, des décrets et autres arrêtés consultés auprès d'institutions publiques et privées telles que : Elecama, les archives de la Société de Presse et d'Éditions du Cameroun (SOPECAM), la bibliothèque de l'Assemblée nationale, l'Institut Français du Cameroun (IFC), la bibliothèque de la Fondation Paul Ango Ela (FPAE), les sources numériques, nous avons pu réaliser une archéologie de la pratique du vote et des rituels y afférents. Cette technique de collecte de données a également donné l'occasion d'être au fait des débats et des prises de position des différentes catégories sociales d'acteur sur l'introduction de la biométrie dans le champ électoral.

¹⁶ Dans le souci de collecter des données auprès d'Elecama, nous avons adressé trois (03) correspondances au Directeur général de cette institution (voir annexes). La première avait pour objet d'obtenir une autorisation d'effectuer des recherches auprès de la délégation régionale d'Elecama du Centre et ses démembrements. La seconde requérait une autorisation d'accès au centre de documentation d'Elecama à Yaoundé. La troisième, quant à elle, demandait une autorisation d'accès au Centre national de biométrie électorale sis au siège d'Elecama à Yaoundé. De toutes ces demandes, seule la première a reçu un avis favorable. Les deux autres, malgré nos multiples relances, sont restées lettres mortes. Ces faits rendent compte des difficultés rencontrées dans le cadre de cette recherche lors de l'investigation empirique. Au-delà de l'inhérence des difficultés à chaque travail de recherche scientifique, nous voulons dire que ces difficultés prennent une résonance particulière en contexte camerounais où la plus simple formalité administrative est souvent dévoyée en procédure d'une complexité dantesque. En menant cette enquête auprès d'Elecama, nous avons pu faire l'expérience du risque et des difficultés auxquelles s'expose le chercheur qui s'aventure dans un « *domaine réservé et sensible* » qui le confronte aux appareils du pouvoir ainsi que le prévenait Jean-Marc Éla (1997).

Les documents audios quant à eux étaient constitués principalement des interviews des différents acteurs impliqués dans l'action publique de mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Leur exploitation nous a permis de prendre connaissance des discours et des positions des partis politiques (aussi bien de l'opposition que de la majorité au pouvoir), des acteurs associatifs de la société civile nationale et internationale, des leaders d'opinion sur la problématique de l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun. À ces sources, il est utile de relever que nous avons également eu recours aux moteurs de recherche en ligne (*Jstor*, *Google scholar*, *Google books*, etc.) dont l'apport a été déterminant dans la collecte des données utiles à cette recherche. Nous mentionnons également le rôle crucial joué par le « Réseau de biométrie en Afrique¹⁷ » dont l'échange des documents avec les membres a été important dans le décloisonnement et le désenclavement de notre recherche. Si l'observation documentaire a l'avantage de réduire partiellement l'éventualité d'une influence du chercheur sur la qualité des données collectées, des précautions méthodologiques sont nécessaires pour s'assurer de l'authenticité et de la fiabilité desdits documents. Dès lors, pour combler les insuffisances que peut révéler l'usage de cette technique nous avons fait également recours à l'observation directe.

VII.2.2. L'observation directe

Comme technique de collecte des données, l'observation est un regard que l'on porte sur une situation, un phénomène sans pour autant les modifier, afin de colliger des informations sur un sujet donné. De manière pratique, elle consiste à enregistrer (noter) ce que l'on voit et ce

¹⁷ Dans le but de sortir d'une forme d'insularité dans laquelle nous étions plongé depuis le début de notre thèse, nous sommes allé à la recherche d'autres chercheurs qui, comme nous, travaillaient sur les technologies électorales en général et sur la biométrie électorale en particulier. Ayant réussi à entrer en dialogue avec quelques-uns, nous nous sommes donné pour ambition de construire un réseau de chercheurs spécifiquement consacrés à l'étude des technologies électorales depuis 2019. De manière concrète, ce Réseau réunit sur une plateforme WhatsApp des chercheurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire qui prennent scientifiquement en charge l'utilisation des technologies dans les processus électoraux et d'identification des personnes au sein des États africains. Il a pour objectif : (A) de partager des savoirs qualitatifs sur les terrains respectifs de chacun des chercheurs engagés dans ce projet. De partager les expériences méthodologiques des recherches qui sont menées en son sein. (B) De produire, à travers les résultats des recherches qui y sont développées, des données qualitatives et quantitatives sur l'usage des technologies électorales, mais aussi (C) de produire une base théorique de concepts pour l'analyse de ce phénomène sur le plan continental et global. Le réseau entend également travailler sur la préparation des panneaux thématiques aux conférences et colloques internationaux dans le but de discuter avec d'autres chercheurs et experts dans ce domaine. Pour le moment, les chercheurs répertoriés qui portent ce projet sont au nombre de quatre (4). Conduisant tous des travaux de recherche doctorale dans divers laboratoires de recherche, leurs terrains d'étude couvrent 6 pays dont le Cameroun, le Tchad, le Sénégal et le Kenya, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. L'idée forte qui transperce toutes ces recherches est celle de l'appropriation de la biométrie aussi bien par les institutions, que par des acteurs collectifs et individuels. Ces travaux intègrent des approches disciplinaires plurielles : science politique, STS, anthropologie, sociologie. Nous faisons le pari qu'une approche pluridisciplinaire est susceptible d'apporter des bénéfices cognitifs à la compréhension des usages qui sont faits de la biométrie comme technologie électorale et d'identification en Afrique, dans un contexte où elle structure de manière forte la compétition politique et les processus d'identification.

qu'on écoute en considérant de manière attentive les faits qui nous intéressent avec pour objectif de les comprendre. Pour sa mise en œuvre, elle présuppose une certaine familiarité avec l'objet ou le phénomène étudié. Dans ce sens, Beaud et Weber (2003 : 49) affirment qu'« *il s'agit d'un triple travail de perception, de mémorisation et de notation. [Ils exigent en plus que] L'enquêteur doit faire preuve d'un savoir-faire technique ; car il est exposé à des contre-sens, des malentendus et des faux pas* ». Toutefois, le recours à cette technique de collecte des données exige, de la part du chercheur, un effort épistémologique d'objectivation des faits ou du phénomène étudié, c'est-à-dire de rupture avec les obstacles épistémologiques. Cet effort permet ainsi d'éviter les biais dus à la familiarité avec le cadre de référence et à la culture du chercheur. Appréhendée ainsi en tant que processus de conquête et de construction de la réalité (Bachelard, 1934), dans la mesure où elle permet d'éviter la sociologie spontanée (Bourdieu et al., 1983), l'observation scientifique exige une préparation préalable et rigoureuse en fonction des objectifs spécifiques que lui assigne le chercheur. Ce n'est que sur cette base que le fait scientifique est conquis de l'illusion du savoir immédiat et constaté directement par le chercheur à travers l'observation, principe de la règle de l'ignorance savante.

À cet effet, les observations faites dans le cadre de cette recherche l'ont été sur la base d'une approche ethnographique multi-située (Direction générale d'Elecam (services centraux), Centre National de Biométrie Électorale, antennes communales d'Elecam (sites bureaucratiques et unités mobiles), partis politiques (MRC, UNIVERS). Des mouvements associatifs formels (MOMC) et informels (association des motos taxis de Yaoundé, association des motos taxis du quartier « Barrière » à Yaoundé). La grille d'observation élaborée à cette fin (voir annexes), donne des indications spécifiques sur les sites d'observation, les acteurs identifiés et leurs interactions. Bref, il s'est agi d'observer les pratiques et les interactions entre les différents acteurs du processus électoral à partir du moment où celles-ci sont générées par l'action publique de mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Nous avons ainsi été attentif aux campagnes d'inscription des populations sur la liste électorale par Elecam à travers les 7 (sept) arrondissements qui composent le département du Mfoundi qui héberge la ville de Yaoundé capitale politique du Cameroun. L'observation a porté autant sur la forme, la nature que le contenu des interactions entre les acteurs du processus électoral. Cette grille est composée de plusieurs rubriques dont le but était d'organiser nos observations et notes ethnographiques en fonction des modalités pratiques appliquées à ces interactions.

De manière opérationnelle, muni d'une autorisation délivrée par la Direction générale d'Elecam (voir annexe), et quelques fois en mobilisant notre capital social et

l'interconnaissance, nous sommes entré en contact avec les agents d'Elecam occupant divers postes de responsabilité au sein des antennes communales (chef d'antenne, chef d'équipe d'unité mobile, opérateur de kit) des unités administratives ci-dessus identifiées. Notre objectif global était de chercher à savoir comment se déroule de manière concrète et au quotidien l'implémentation de la biométrie électorale. Dans cette perspective, nos observations de terrain avaient pour objectif spécifique de savoir en quoi consiste formellement le travail des agents d'Elecam à la fois sur le plan administratif et sur le terrain lors des campagnes d'inscriptions sur la liste électorale en prévision des différentes échéances électorales (municipales, législatives, sénatoriales et présidentielle) annoncées dès l'année 2018.

Depuis le mois de février 2017 et de façon continue jusqu'au mois de décembre 2020, nous avons mené en tout 51 journées d'observation auprès de différents acteurs et dans divers sites et lieux où se donnent à observer « par petits bouts » l'action publique de mise en œuvre de la biométrie au quotidien (Voir annexes). La majorité de ces observations s'est déroulée au sein des unités fixes et mobiles d'Elecam. Ce terrain, rarement observé, a donné à voir des interactions entre acteurs du processus électoral qui renseignent sur la manière dont se construit l'action publique d'implémentation d'une réforme électorale à travers une politique publique électorale.

En outre, notre immersion au sein des antennes communales d'Elecam nous a permis de mener des observations participantes en assistant par exemple aux « réunions hebdomadaires de coordination » qui se tenaient généralement le lundi matin. En tout, nous avons pris part à quatre de ces réunions au sein de trois antennes communales différentes. Leur objet était principalement d'organiser le travail hebdomadaire des agents tel que nous le restituons dans le chapitre 3 de cette thèse. Ces observations ont été rendues possibles dans la mesure où nous nous confondions aux agents des unités mobiles d'Elecam ou des coordinations communales du MOMC dans leurs activités de sensibilisation et de mobilisation des populations en âge de voter dans les rues et quartiers de Yaoundé. Dans ce sens, nos tâches consistaient sur le terrain, parfois à transporter le matériel tels que les chaises et les tentes, ou aider à son installation sur les sites d'enregistrement choisis par ces différents acteurs de la mobilisation électorale. Cette immersion nous a permis d'observer le fonctionnement quotidien de l'administration électorale et sa rencontre avec les populations en âge de voter ou plus largement le public. Elle a rendu possible la récolte de témoignages de divers informateurs que nous faisons parler dans les développements de ce travail. Rencontre au cours de laquelle se réalise cette confrontation entre Elecam et les personnes en âge de voter dans un contexte où l'implémentation de la biométrie

électorale est administrativement dévolue et expressément revendiquée par l'organe de gestion des élections et les positions de ses agents sur le terrain. Cette approche par le bas de la relation administrative et du travail bureaucratique d'Elecam nous est apparue comme un angle d'observation particulièrement pertinent et heuristique pour la compréhension de l'action publique de mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral camerounais.

Des observations de scènes *in situ*, sans nécessairement poser des questions, se sont également révélées fructueuses dans le cadre de ce travail, car l'ethnographie, c'est plus souvent aussi le suivi régulier de certaines séquences factuelles qui nous intéressaient (comme les caravanes itinérantes d'inscriptions sur la liste électorale) et qui ont informé sur l'action publique électorale avec davantage de précision. Pour compléter ce dispositif d'observation, nous avons eu recours aux entretiens semi-directifs.

VII.2.3. Les entretiens semi-directifs

Quivy et Van Campenhoudt dans le *Manuel de recherche en sciences sociales* (2006 : 174) présentent l'entretien semi-directif comme étant

ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises. Généralement, le chercheur dispose d'une série de questions-guides, relativement ouvertes, à propos desquelles il est impératif qu'il reçoive une information de la part de l'interviewé. Mais il ne posera pas forcément toutes les questions dans l'ordre où il les a notées et sous la formulation prévue. Autant que possible, il "laissera venir" l'interviewé afin que celui-ci puisse parler ouvertement, dans les mots qu'il souhaite et dans l'ordre qui lui convient. Le chercheur s'efforcera simplement de recentrer l'entretien sur les objectifs chaque fois qu'il s'en écarte et de poser les questions auxquelles l'interviewé ne vient pas par lui-même, au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que possible.

Les entretiens semi-directifs avec les différents acteurs impliqués dans l'action publique de la biométrie dans les élections constituent la base de ce travail. De manière globale et sommaire, trois catégories d'acteurs sont ciblées dans le cadre de cette étude. La première catégorie concerne l'acteur institutionnel Elecam à travers son personnel et sa bureaucratie, la seconde regroupe les partis politiques, les mouvements associatifs et les organisations de la société civile, et enfin la troisième renvoie aux populations en âge de voter identifiées au sein de groupes associatifs formels ou informels. De manière opératoire et pour des besoins de transférabilité, notre échantillon est constitué d'une population mixte sélectionnée au sein de ces différentes catégories d'acteurs. Les cinquante-quatre (54) entretiens retenus pour exploitation à partir des techniques d'échantillonnage combinées (choix raisonné et boule de neige), ont été déterminés par le principe de la saturation de l'information. L'objectif

scientifique des descentes sur le terrain était de pouvoir repérer ce qui se dit, ce qui se montre ou se cache et ce qui se fait par ces acteurs pendant cette période de campagne d'inscription sur la liste de vote voire même pendant et après les élections présidentielle de 2018, sénatoriale de 2019, législatives et municipales de 2020. En résumé, il s'agit d'un travail purement qualitatif qui repose sur une dimension empirique importante. Les enquêtes de terrain se sont déroulées ainsi en deux phases principales : la première, en 2017, a été consacrée aux entretiens et aux observations exploratoires auprès des personnels d'Elecam, des membres des partis politiques occupant des postes de responsabilité en leur sein et étant actifs dans le périmètre que couvre cette recherche, puis des organisations de la société civile militant pour la défense et la promotion de la démocratie au Cameroun. La seconde phase, qui va de 2018 à 2020, a été réservée aux entretiens proprement dits avec les personnels d'Elecam, les responsables politiques des différents partis politiques actifs dans le périmètre que couvre cette recherche, les acteurs de la bureaucratie publique impliqués dans la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral, les organisations de la société civile et les groupes associatifs (formels ou informels).

Nous avons donc mené des entretiens avec les acteurs intervenant dans la mobilisation électorale tels que les acteurs politiques de l'opposition et l'élite politico-administrative au pouvoir actifs sur le site retenu, les leaders des organisations de la société civile, les mouvements associatifs à vocation citoyenne (Le MOMC initié par Cabral Libii) dans le but de comprendre leurs rôles dans les campagnes de mobilisation des populations pour les inscriptions, de mettre en exergue les ressources et les moyens qu'ils mettent en œuvre dans cette campagne pré-électorale. Il s'est agi par exemple de mettre en lumière les stratégies élaborées par les acteurs politiques concurrents afin de reprendre en main un certain nombre de compétences dont ils estiment que l'État, généralement confondu au RDPC, en abuse. Qu'est-ce que le *Social Democratic Front* (SDF), le *Cameroon People's Party* (CPP) ou le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) développent comme discours et pratiques (stratégies) pour inciter les populations à aller s'inscrire sur la liste électorale ? Dans quels bassins politiques ? Par ailleurs, des entretiens avec des acteurs inédits dans la mobilisation électorale (Associations des femmes *Bayam sellam*¹⁸, les associations des moto-taxis) qui se battent pour

¹⁸ En contexte camerounais, ce néologisme désigne généralement les femmes exerçant au quotidien l'activité de commercialisation des produits vivriers achetés auprès des femmes rurales des localités environnant la zone urbaine de Yaoundé.

imaginer des stratégies de légitimation et d'affirmation dans ce champ, ont été réalisés révélant ainsi des pratiques sociales inédites à l'œuvre.

Au total, nous avons conduit 60 entretiens (dont 54 ont été retranscrits, détails en annexes) dans 5 arrondissements de la ville de Yaoundé, pour un total d'enregistrement correspondant à 59 h 18 mn. Ils ont été réalisés entre le 13 mai 2017 et le 29 mai 2020. Dans la mesure où un entretien en face à face permet d'établir un plus grand lien de confiance avec l'informateur, d'interpréter son langage corporel et ses mimiques, tous les entretiens ont été menés en face à face dans un bureau ou dans un espace public au choix de l'informateur¹⁹. Ceci afin de limiter les effets de contexte (Mikecz, 2012).

VII.2.4. Technique d'analyse des données

Dans le but d'analyser et d'interpréter les données recueillies à partir du terrain d'enquête, nous avons fait usage de l'analyse qualitative du contenu qualitatif aussi bien des documents écrits consultés que des entretiens réalisés. Fondée sur la déduction et l'inférence, l'analyse de contenu est une technique d'analyse des données qui englobe plusieurs instruments méthodologiques ayant pour objet l'exégèse des *discours* variés d'acteurs sociaux. Pour Bardin (2007), la particularité de cette technique se situe dans son effort d'interprétation polarisée de la réalité ; elle combine d'une part, la rigueur de l'objectivité et de l'autre, la fécondité de la subjectivité. Le choix de cette technique se justifie par la possibilité qu'elle offre au chercheur de pouvoir traiter les « informations » et les « témoignages qui présentent un certain degré de profondeur et de complexité » qui sont la caractéristique principale des entretiens semi-directifs. En outre, elle convient particulièrement, selon Bardin (1993) et Barthes (1981), à l'analyse des stratégies développées par des acteurs, la mise en relief des enjeux d'une situation problématique, à l'interprétation des réactions manifestes ou latentes suite à une décision, à une mesure d'impact, etc. Rappelons néanmoins qu'il existe deux variantes de l'analyse de contenu : l'analyse quantitative du contenu et l'analyse qualitative du contenu. Pour cette dernière, le contenu à analyser peut être quantitatif ou qualitatif. En ce qui concerne la présente recherche, le contenu analysé est qualitatif et est structuré en trois phases : d'abord la pré-

¹⁹ Au moment de l'entretien, nous requérons le consentement éclairé préalable de l'informateur, tout comme nous lui demandons l'autorisation d'enregistrer l'entretien en garantissant son anonymat et en précisant que les informations fournies seront utilisées uniquement dans le cadre de la recherche comme l'indique les guides d'entretiens en annexe de cette thèse. À la demande de certains informateurs, un moment en fin d'entretien, non enregistré, était consacré à une discussion plus ouverte. Si des éléments pertinents émergeaient, ils étaient consignés dans notre carnet d'entretiens et intégrés au rapport de cet entretien.

analyse, ensuite l'exploitation du matériel couplé au traitement des résultats, enfin l'inférence et l'interprétation.

VII.2.4.1 La Pré-analyse

Cette phase préliminaire est marquée par une systématisation des idées et surtout des intuitions de départ. Elle a pour but de construire un plan d'analyse au sein duquel s'organisent et s'opérationnalisent les idées de départ. Trois fonctions sont généralement attribuées à cette étape : choisir les documents qui seront soumis à l'analyse, formuler des hypothèses ainsi que les objectifs qui y sont associés, et élaborer des indicateurs sur lesquels prendra appui l'interprétation finale. Sur le plan pratique, ces tâches sont inter-reliées mais leur réalisation n'est pas soumise à une exigence d'agencement chronologique. Cette phase d'organisation des informations est ponctuée par plusieurs étapes servant à couvrir les trois fonctions présentées.

- Il s'agit d'abord du choix des documents. À ce niveau, les divers matériaux disponibles sont passés au crible dans le but de déterminer ceux qui seront éligibles selon les critères préalablement retenus. À cette fin, les documents que nous avons utilisés sont principalement de deux natures : d'abord ceux issus de la littérature institutionnelle d'Elecram disponible (rapports d'élections 2011, 2013, 2019, magazines institutionnels) sur le processus d'informatisation des inscriptions électorales, puis sur l'acquisition et la mise en œuvre de la biométrie électorale. Ensuite, les informations colligées lors de la phase d'entretiens avec les différentes catégories d'acteurs retenues dans le cadre de cette recherche. Sur cette base, nous avons pu constituer pour cette deuxième catégorie une base de données compilée issue de la transcription des entretiens, des notes contenues dans notre journal de terrain sur les observations ethnographiques réalisées auprès des unités fixes et mobiles d'enregistrement des électeurs par Elecram, des observations du CNBE au travail, des campagnes de mobilisation et de sensibilisation aux inscriptions électorales du RDPC, du MRC et du MOMC.

- Ensuite, de la lecture flottante qui constitue une autre étape dans cette phase d'organisation et de structuration des informations. Elle se traduit par des lectures plurielles des documents retenus dans le corpus d'analyse afin de s'en imprégner aux fins de délimiter le champ d'investigation et de construire l'objet de la recherche. De manière opératoire, il était question pour nous, en rapport avec cette étape, de lire et de relire les textes d'entretiens transcrits, d'écouter des *podcasts* diffusés par Elecram dans le cadre de sa stratégie de communication publique et de vulgarisation de la biométrie, de lire les rapports institutionnels produits et publiés par Elecram. Ce travail entrepris avait pour finalité de procéder à la codification et à la catégorisation des informations disponibles et de celles recherchées sur la

base de nos hypothèses émises. Nous tentions ainsi de ressortir les implicites, le voilé, et quelques fois le « *sens* » et la « *puissance* » des logiques d'acteurs, la nature de leurs interactions, les présupposés guidant l'action en mettant tout cela en rapport avec les dynamiques de l'action publique de mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral.

- Puis, vient la formulation des hypothèses et des objectifs de la recherche. En croisant le fruit des moments d'observation passés sur le terrain avec les données collectées aussi bien dans les entretiens transcrits que dans la documentation disponible, nous avons pu déterminer et identifier les différents thèmes, leurs sens et leur substance. Cela nous a permis de regrouper ces thèmes à partir d'une approche par la similarité et de donner des titres indicatifs à des parties ou sections de notre analyse. Au demeurant, c'est ce travail de systématisation basé sur l'identification des codes implicites dans les discours d'acteurs divers sur la manière dont ils appréhendent l'action publique de mise en œuvre de la biométrie que nos premières hypothèses ont été formulées.

- Enfin, le repérage des indices et l'élaboration des indicateurs auxquels on peut associer la préparation du matériel ont été nécessaires. À ce stade, le travail a consisté à faire le choix des indices contenus dans notre corpus en fonction des hypothèses et de les organiser de manière systématique sous forme d'indicateurs précis et fiables (Bardin, 2007). La préparation du matériel quant à elle se traduit par un découpage du corpus en unités comparables et de construction de catégories à des fins d'analyse thématique. Cette ultime phase a permis, *grosso modo*, de nourrir les hypothèses retenues à partir des « fragments de textes » utilisés comme *verbatim* dans l'analyse.

VII.2.4.2 L'exploitation du matériel

L'objectif assigné à cette deuxième phase de l'analyse de contenu est d'appliquer au corpus de données, des traitements qui permettent l'accès à la construction des unités de sens en rapport avec notre problématique, mais qui, toutefois, ne dénaturent pas leur contenu initial. En d'autres mots, cette phase est réservée aux opérations de codage et d'énumération en fonction de ce qu'on aura préalablement déterminé. Ses deux étapes incontournables sont :

- L'opération de catégorisation qui se traduit par l'élaboration ou l'application d'une grille de catégories. Ce qui renvoie en d'autres termes au regroupement d'éléments similaires sous un titre générique (Bardin, 2007) et de la classification des données du corpus au sein de celle-ci. Ce travail permet dès lors de classer des éléments constitutifs d'un ensemble retenu à partir de leur différenciation puis de leur regroupement par genre ou par analogie sur

la base de critères définis afin d'aboutir à une représentation simplifiée des données brutes collectées dans la recherche.

- Le codage/comptage des unités d'analyse qui est appliqué aux unités d'enregistrement et de comptage retenues. De façon simple, il s'est agi, dans le cadre de ce travail, de regrouper les unités de sens en unités d'analyse qui allaient, par la suite, faire partie intégrante de la grille d'analyse et nourrir par conséquent l'argumentaire que nous développons dans chaque partie et chapitre de cette thèse.

VII.2.4.3 Le traitement et l'interprétation

De manière logique, il appert que le traitement de nos données ne peut se faire que de manière qualitative. Cette démarche est fondée sur un processus qui privilégie l'identification des thèmes d'analyse, de construction des hypothèses à partir des données collectées, d'une corrélation entre les données collectées, les thèmes et les hypothèses retenues. De ce fait, les théories d'ancrage retenues influencent la lecture de la réalité sociale que nous examinons. Cette phase est structurée par deux moments principaux et complémentaires : l'organisation des données d'une part et leur interprétation d'autre part. Dans cette phase il s'est agi de recueillir et de rassembler un corpus d'informations concernant l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral, de le « filtrer » selon les ressemblances thématiques ou de sens. Ensuite, les intégrer dans des catégories conceptuelles, d'analyser leurs relations afin d'en tirer une lecture compréhensive de l'action publique électorale qui donne à voir les acteurs en actes. Notons en définitive que ce travail d'analyse s'est opéré de façon manuelle.

VII.2.5. Définition de l'unité d'analyse

Pour comprendre les acteurs et leurs actions dans un travail scientifique, il est utile de prendre au sérieux le contexte dans lequel se déroulent les interactions productrices de la réalité sociale que le chercheur entreprend de « capturer ». La délimitation de l'unité d'analyse s'avère ainsi cruciale dans le présent travail. L'unité d'analyse ici intègre la délimitation disciplinaire, temporelle et spatiale.

VII.2.5.1 La délimitation disciplinaire

Il est important de rappeler ici que la présente recherche s'inscrit dans la chapelle scientifique de la sociologie politique. Une définition minimale de cette discipline nous enseigne qu'elle cherche à comprendre et à expliquer les faits et phénomènes sociaux qui se rapportent aux activités politiques des sociétés humaines en s'aidant des méthodes et techniques qui lui sont propres. Ce rappel anodin en apparence actualise pourtant un débat toujours en

cours au sein de la communauté scientifique universelle : celui d'un décloisonnement inévitable des activités de recherche scientifique, dont les ancrages identitaires finissent par être considérés comme de véritables « obstacles épistémologiques ». Il est en effet difficile aujourd'hui de conduire une recherche en sciences sociales à partir d'une posture insularisée et enclavée. C'est le lieu de relever que cette recherche est une combinaison interdisciplinaire de regards portés sur l'introduction de la biométrie dans le champ électoral camerounais sous le prisme de l'analyse des pratiques qui lui sont associées. Dans cette démarche, nous avons eu recours à des emprunts conceptuels ou théoriques d'autres domaines de savoir tels que la science politique, l'anthropologie, la géographie, la science administrative, le droit, le management public, les sciences de l'information et de la communication, etc. À partir de là, il apparaît de manière claire que nous sommes solidaire d'une approche qui valorise l'interdisciplinarité²⁰ ou l'approche intégrée selon Nzhié Engono (2017). Pour lui, la sociologie, en tant que domaine de savoir doit privilégier une herméneutique sociale à la fois plurielle et relativisante, isomorphe à son époque.

VII.2.5.2 La délimitation temporelle

La présente recherche porte sur la fabrique du vote à partir des dynamiques que donne à voir l'action publique d'implémentation de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. La borne chronologique qui fixe l'introduction de cette technologie électorale dans le processus électoral camerounais est 2012. Notre étude est quant à elle entreprise huit (08) années plus tard. Cette temporalité est donc incluse dans la délimitation temporelle de ce travail. Toutefois, ce dernier ne s'y réduit pas dans la mesure où des faits antérieurs à cette temporalité ont nécessité des incursions hors des frontières chronologiques de cette temporalité réduite pour aller chercher dans le temps long de l'histoire politico-électorale des éléments nécessaires et utiles à notre argumentaire. Ainsi, notre étude prend en charge la période allant de 1990 à 2020. Le travail de terrain relativement long, avec des séjours de durée variable, s'est effectué au cours des années 2017/2018/2019/2020 avec une attention particulière accordée à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Elle concentre en effet, le renouvellement de l'élite politique à travers les élections sénatoriales et culmine avec *le choix du Jupiter institutionnel* (Sindjoun, 1994) à travers l'élection présidentielle qui a focalisé notre attention. De même, nous avons

²⁰ L'interdisciplinarité se conçoit comme étant l'art de convoquer et de faire travailler ensemble des concepts, théories et méthodes propres à diverses disciplines scientifiques dans un champ disciplinaire spécifique dans l'optique d'enrichir le contenu de la recherche dans ladite discipline. Elle est distincte de la pluridisciplinarité ou de la multidisciplinarité qui consistent à faire travailler ensemble des experts de plusieurs disciplines dans l'optique d'obtenir une vue complète d'experts sur le sujet traité. Ou encore de la transdisciplinarité qui consiste à situer son objet de recherche à l'interface de plusieurs disciplines.

porté un regard soutenu sur les élections législatives et municipales de 2020 afin de couvrir, dans le temps long, les différents types de scrutin durant cette période au Cameroun.

VII.2.5.3 La délimitation spatiale

La ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun constitue le principal site d'observation et d'investigation de cette étude. Le choix porté sur ce site matérialisé par un département (Mfoundi) composé de sept (07) arrondissements²¹ s'explique par deux raisons.

D'une part, sur le plan stratégique et politico-administratif, ce département abrite la capitale politique du Cameroun, siège des institutions. À ce titre, elle reste convoitée, en termes de trophée politique à conquérir, par les partis politiques en concurrence pour l'exercice du pouvoir. La ville de Yaoundé, considérée comme la métropole de cette région, a également la particularité d'être une cité cosmopolite. En effet, on y retrouve et à des degrés divers, les ressortissants de toutes les autres régions du pays à la faveur de l'attrait sans cesse croissant des promesses liées à une urbanité galopante. Cette caractéristique est un atout dans la mesure où, dans une démarche prospective, elle pourrait autoriser la transférabilité des résultats de cette recherche. Dans cette mosaïque de populations, on y rencontre plusieurs jeunes diplômés sortis des universités et engagés dans des petits métiers, comme les motos-taxis, créés à la faveur du chômage qui est de plus en plus prégnant dans ce milieu. Sur le plan de la géographie électorale, cet espace reste, à la lumière des résultats de la récente élection présidentielle d'octobre 2018, un champ de lutte permanent entre le RDPC parti au pouvoir et les partis politiques de l'opposition (MRC, PCRN).

D'autre part, sur le plan symbolique, la ville de Yaoundé dans son statut de capitale politique focalise l'attention de tous les médias et des acteurs de la société civile et des partis politiques pendant les joutes électorales et en dehors. Cependant, ce territoire couvre également une importante zone rurale, décentrée et périphérique, représentant souvent moins d'intérêt, pour les observateurs médiatiques et les chercheurs, que les centres urbains. La ville n'est donc plus simplement appréhendée ici comme un espace géographique, mais politique dans la mesure où l'occupation de la ville par Elecarn renseigne sur les choix de celui-ci en termes de

²¹ Le département du Mfoundi est constitué de sept communes d'arrondissement :

1. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 1^{er} dont le siège se trouve à Nlongkak ;
2. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 2^{ème} dont le siège se trouve à Tsinga ;
3. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème} dont le siège se trouve à Efoulan ;
4. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 4^{ème} dont le siège se trouve à Ekounou ;
5. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 5^{ème} dont le siège se trouve à Essos ;
6. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 6^{ème} dont le siège se trouve à Etoug-Ebé ;
7. La Commune d'arrondissement de Yaoundé 7^{ème} dont le siège se trouve à Nkolbisson. Pour les détails sur la démographie et le nombre de quartiers et village de chaque arrondissement, bien vouloir consulter les annexes.

cibles. Cette dimension de la géographie électorale est symbolique et révélatrice des choix opérés par Elecam au travail. Après cette définition de l'unité d'analyse, procédons maintenant à quelques clarifications terminologiques.

VIII. CONCEPTUALISATION OPÉRATIONNELLE

L'usage récurrent de certains termes et concepts tout au long de cette réflexion nécessite un consensus préalable quant au sens que nous leur attribuons. En observant cette démarche, nous souscrivons à ce que Bourdieu (1957 : 61) appelle « *la bienséance scientifique* » qui elle-même s'inscrit dans une tradition scientifique méthodologique traduite par Durkheim (1989 : 127) en ces termes : « *Le savant doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question* ». Toutefois, loin d'être un simple exercice de routine, il s'agit ici d'un effort de conceptualisation dans la mesure où

La conceptualisation est plus qu'une simple définition ou convention terminologique. Elle constitue une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. À cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la réalité concernée, mais seulement ce qui en exprime l'essentiel du point de vue du chercheur (Quivy et Van Campenhout, 2006 : 115).

Institutionnalisation

La notion d'institutionnalisation, bien que considérée comme centrale en science politique, a très peu fait l'objet d'une analyse systématisée (Blondel, 2006). Toutefois, ce concept est abordé dans la littérature scientifique sous différentes perspectives²² qui, au final, ne font pas toujours l'unanimité des chercheurs comme nous avons pu le voir à partir du concept d'institution. La diversité des approches sociologiques du concept d'institutionnalisation s'illustre dès la fin des années 1980 par les travaux de Scott (1987) qui identifient les deux principales figures de l'institutionnalisation. Il s'agit de l'institutionnalisation comme processus d'*infusion de valeurs* à une structure et l'institutionnalisation comme un processus de création d'une réalité. Dans la première approche, il s'agit d'un processus au cours duquel des valeurs sont affectées à une structure favorisant ainsi sa persistance et sa stabilité dans le temps. Elle reste focalisée sur la description du processus plutôt que sur son explication. Dans la seconde qui est relative à la création d'une réalité et qui s'inspire des travaux de Berger et Luckmann

²² Il existe en effet une abondante littérature sur cette notion d'institutionnalisation fondée sur des travaux empiriques ou théoriques de l'institutionnalisme sociologique et de la sociologie des organisations (Eisenstadt, 1964 ; Di Maggio et Powell, 1983 ; Scott, 1995 ; Greenwood, Suddaby, et Hinings, 2002 ; Dillard, Rigsby, et Goodman, 2004 ; Dinerstein, 2007 ; Popp Berman, 2008 ; Currie, Lockett, et Suhomlinova, 2009 ; Joo et Halx, 2011 ; Schout et Pereyra, 2011 ; McCarthy, 2012). D'autres s'inspirent également de l'institutionnalisme historique (Natali et Pochet, 2009 ; Prontera, 2010 ; Prat, 2012 ; Itçaina, Roger, et Smith, 2012) ou sont d'approches variées (Lindquist, 2006 ; Kull, 2009 ; Leonard, 2009 ; Thune et Gulbrandsen, 2011).

(1967) dans la construction sociale de la réalité, elle est davantage orientée vers le processus de répétition des actions dont le sens est partagé à la fois par les acteurs qui les réalisent et par les acteurs extérieurs. Selon cette approche, « *l'historicité d'une institution et les mécanismes de contrôle qu'elle met en place sont des éléments clés du processus d'institutionnalisation et de sa durabilité* » (Petit Jean, 2016 : 56). Cette manière d'appréhender le processus d'institutionnalisation que nous partageons d'ailleurs dans cette étude étant donné que nous l'affiliions épistémologiquement à la sociologie constructiviste n'est pas éloignée de celle proposée par Bezes qui l'enrichit plutôt en prenant en charge l'aspect qui introduit des réformes institutionnelles. Il affirme à cet effet que

Les réformes institutionnelles (la mise en place d'instruments du management public ou des mesures de réorganisation) sont des processus d'intégration de normes institutionnelles au sein de l'institution pour lui donner plus de stabilité, de ressources, de légitimité et afin de la rendre isomorphe à son environnement. Ces normes sont présentes dans la société et fonctionnent comme des mythes de rationalité parce que ce sont des prescriptions impersonnelles qui font correspondre à des fins sociales légitimées des schémas de conduite pour les atteindre (Bezes, 2000 : 310).

Selon le dictionnaire encyclopédique *Universalis* :

*L'institutionnalisation est un processus par lequel une réalité sociale, quelle qu'elle soit, est en train de se faire jour au sein d'une société ou de l'un de ses groupes. Dit autrement, c'est un mécanisme au cours duquel ce qui n'était pas encore perçu comme existant par des agents sociaux prend peu à peu forme par et en leur présence, au travers de leurs activités mentales, de leurs discours et pratiques, et finit par se voir doter d'une extériorité, d'une force ou d'une consistance suffisante à leurs yeux pour bénéficier du qualificatif de réalité.*²³

Ainsi, quand nous parlerons de l'institutionnalisation dans le cadre de cette recherche, nous ferons allusion à un processus par lequel les normes édictées par un pouvoir ou un organe instituant (l'État en l'occurrence) se mettent progressivement en forme dans l'appareil juridique et social et la nature des interactions qui résultent de la manière dont ces normes sont accueillies par les différents acteurs sociaux. Elle peut se résumer, toujours dans le même esprit, à « *l'art du législateur qui donne des lois, mais c'est aussi l'état dans lequel le peuple se trouve une fois qu'il les a reçues du législateur* » (Boudon et Bourricaud, 2011 : 327). Cinq éléments

²³ FRETTEL, Julien, « Institutionnalisation », *Encyclopaedia Universalis* [en ligne] consulté le 28 janvier 2019. URL : <http://www.universalis.fr/encyclopédie/institutionnalisation/>

constitutifs de cette définition et importants pour son opérationnalisation méritent d'être relevés.

Premièrement, nous considérons l'institutionnalisation comme un processus en train de se faire et qui, de ce fait, n'est pas un processus linéaire, mais qui est animé par des phases de stagnations et d'évolutions graduelles ou rapides au sein desquelles la temporalité des changements et leur inscription dans un contexte social et politique précis sont importantes. La notion de processus est donc à comprendre ici comme un enchaînement d'actions, de phénomènes ou de faits matérialisant l'institutionnalisation. Ce processus peut ainsi être influencé par divers facteurs comme la complexité du système politico-administratif c'est-à-dire l'environnement d'implémentation d'une politique publique et les différents acteurs engagés dans ce processus.

Deuxièmement, dans cette conception de l'institutionnalisation, l'État apparaît comme un acteur qui joue un rôle central dans la mesure où il est en charge, au premier chef, de l'institutionnalisation des politiques publiques c'est-à-dire de leur mise en œuvre à travers la production des lois et des textes qui régulent le fonctionnement de la société. Cette perspective relève également le rôle joué par les acteurs sociaux pour lesquels ces lois et normes sont produites. On peut donc dire que le processus d'institutionnalisation s'opère à deux niveaux ou à deux sens. On parle ainsi d'une institutionnalisation par « le haut » quand elle réfère aux actions initiées par l'État ou les gouvernants dans ce sens, et d'une institutionnalisation par « le bas » lorsqu'elle renvoie à la réception sociale accordée par les gouvernés aux actions de l'État.

Un troisième élément est relatif aux acteurs qui entrent en interaction permanente avec l'État à travers ses structures ou ses organes. Il peut s'agir à ce niveau d'acteurs individuels ou collectifs (individus, partis politiques, organisations de la société civile nationale et internationale, les organismes internationaux). Il met donc en scène une interaction permanente entre l'État réformateur ou législateur et les autres acteurs sociaux ainsi engagés dans le processus d'institutionnalisation d'une politique publique identifiée.

Quatrièmement, la nature que revêt cette interaction est dès lors intéressante à appréhender et à déterminer parce qu'elle autorise la lecture de la réalité sociale issue de cette interaction sous le prisme de l'adhésion ou de la contestation, de l'appropriation ou de la désappropriation des acteurs sociaux sur la base des différents intérêts collectifs ou individuels que ceux-ci défendent. Cet élément met en relief la dynamique qui anime le processus d'institutionnalisation d'une politique publique à travers la fenêtre qu'il ouvre à l'observation de la mise en œuvre des rationalités développées par les acteurs en présence. C'est dans ce sens

que le processus d'institutionnalisation peut être perçu comme révélateur de luttes entre l'État et les différents acteurs sociaux dans le souci que les seconds prêtent au premier d'établir des règles du jeu politique qui lui sont favorables pour une raison ou pour une autre et qui surtout, maintiennent sa position (favorable ou défavorable) dans les rapports de force en présence.

Cinquièmement enfin, nous nous intéressons dans notre étude au processus d'institutionnalisation de la biométrie électorale au sein d'un système politico-administratif spécifique, celui du Cameroun. La notion de système politico-administratif désigne ici à la fois les structures formelles et informelles politico-administratives, les acteurs considérés comme légitimes ou illégitimes, car ces éléments contextuels sont en interrelation constante dans la compréhension des jeux d'acteurs engagés dans le processus d'institutionnalisation de la biométrie électorale dans le champ politique au Cameroun.

En dernier ressort, institutionnaliser c'est donc donner un caractère légitime à une politique publique à partir d'un ensemble de normes qui contraignent, orientent et régulent les conduites individuelles et collectives à travers des procédures explicites voulues par le législateur ou l'État.

Réforme électorale et réforme technopolitique

D'après le *Lexique des sciences sociales*, en science politique, une réforme désigne « *un changement opéré en vue d'une amélioration* » (Grawitz, 2004 : 346). La réforme électorale est un concept large qui couvre, entre autres, le fait de mieux adapter les processus électoraux aux désirs et attentes des acteurs politiques et des populations. Il s'agit d'une réforme si et seulement si le but premier est d'améliorer les processus électoraux, par exemple en augmentant le niveau d'impartialité, de transparence, d'intégrité et d'exactitude. Elle se divise généralement en trois domaines :

Dans le domaine légal, lorsqu'elle entraîne la modification de la constitution, de la législation électorale ou de règlements apparentés pour rehausser l'intégrité, la pertinence et l'efficacité du cadre légal. Sur le plan administratif, il s'agit de l'introduction, au sein de l'organisme qui gère les élections, de nouvelles stratégies, structures, procédures et innovations techniques qui lui permettent de s'acquitter de ses responsabilités légales. Par exemple introduire de nouvelles technologies pour des services comme le vote, l'inscription des électeurs ou la logistique électorale. Dans le domaine politique, en apportant une modification de l'environnement politique dans lequel évolue l'organisme de gestion des élections en lui conférant plus d'autonomie et de légitimité par exemple.

La réforme peut ainsi être effectuée à l'aide de différents moyens et provenir de diverses sources. L'environnement international actuel, qui met en valeur la représentation démocratique, avec l'aide d'organismes locaux de la société civile et d'autres parties prenantes, incite ces acteurs à réclamer de plus en plus des mesures de réforme aux gouvernements. Par extension, la technopolitique est un concept qui renvoie à une hybridation sémantique entre science, technique et politique. De manière synthétique, les réformes technopolitiques désignent des « *pratiques stratégiques qui consistent à concevoir ou à utiliser la technique afin de mettre en place des objectifs politiques, de leur donner forme et de les réaliser* » (Hecht, 2016 : 24).

IX. ORGANISATION DE LA THÈSE

L'architecture de cette thèse s'articule autour de trois parties composées chacune de deux chapitres.

Dans la première partie, nous procédons à une mise en contexte de la réflexion à partir d'une sociohistoire des réformes électorales et des dynamiques d'émergence de la biométrie dans le champ électoral camerounais. Pour ce faire, le premier chapitre est consacré à l'historicisation de l'action publique des réformes qui se sont construites et succédées dans le champ électoral depuis le retour au pluralisme politique en 1990, et qui ont rendu possible l'émergence de la biométrie électorale au Cameroun. Dans le deuxième chapitre, nous abordons la question de l'état civil de la biométrie et de son institutionnalisation. L'on y présente de quoi elle est le signifiant dans ce travail et analyse la manière dont, à travers Elecama, l'organe en charge des questions électorales et référendaires, la technologie biométrique émerge et s'impose progressivement dans le champ politique camerounais comme nouvel outil de régulation de la compétition électorale.

La deuxième partie s'intéresse aux dynamiques plurielles et complexes générées par l'action publique de l'opérationnalisation de la biométrie dans le champ électoral. À cet effet, le troisième chapitre tente de rendre compte des manières par lesquelles Elecama matérialise la biométrie au quotidien à la lumière d'une ethnographie des opérations d'inscriptions sur la liste électorale lors de l'élection présidentielle de 2018 et des élections législatives et municipales de 2020. Elle ouvre ainsi une fenêtre d'observation sur le travail quotidien de cet organe chargé d'implémenter cette politique publique électorale sur l'ensemble du territoire national. Le quatrième chapitre quant à lui se resserre sur l'émergence et le rôle de nouveaux acteurs sociaux, peu étudiés, dont la fabrication *ad hoc* et les formes inédites d'action qu'ils développent sur le terrain de la mobilisation électorale nous a conduit à nous intéresser au

MOMC. Cet angle d'observation donne à voir une complexification des jeux d'acteurs participant à l'action publique de mise en œuvre concrète de la biométrie.

La troisième partie de cette thèse enfin, est consacrée à l'herméneutique qui peut être faite de l'action publique dans le champ électoral camerounais. Cette entreprise réflexive est réalisée dans les deux chapitres qui composent cette ultime partie de notre travail. Le cinquième chapitre aborde la question de la réception sociale de la biométrie en la situant entre acceptabilité, contestation et exclusion des catégories sociales marquées par la précarité. Le sixième et dernier chapitre s'investit dans une opération d'autopsie sociologique de la biométrie comme politique publique électorale. Il ambitionne « disséquer » la mise en œuvre de cette politique publique électorale pour en dégager les ressorts et les logiques qui gouvernent sa mise en œuvre que donne à voir l'action publique autour de cette technologie.

**PREMIÈRE PARTIE :
SOCIOHISTOIRE DES RÉFORMES ÉLECTORALES ET
INSTITUTIONNALISATION DE LA BIOMÉTRIE AU CAMEROUN**

Cette partie, construite autour de deux chapitres, vise un double objectif. Il s'agit dans un premier chapitre, à partir d'une perspective sociohistorique et diachronique, d'historiciser l'action publique des réformes qui se sont construites et succédées dans le champ électoral depuis le retour au pluralisme politique en 1990, et qui ont rendu possible l'émergence de la biométrie électorale au Cameroun. Elle essaye de comprendre comment l'État, certes contesté par de multiples formes d'adversité politique, se réorganise en s'adaptant au gré des contingences variées et des dynamiques sociopolitiques sous la figure de l'État réformateur. Dans un second chapitre, nous abordons la question de l'état civil de la biométrie et de son institutionnalisation. L'on y présente et analyse la manière dont, à travers Elecam, l'organe en charge des questions électorales et référendaires, la technologie biométrique émerge et s'institutionnalise dans le champ politique camerounais comme nouvel outil de régulation de la compétition électorale. À cet égard, l'on prête une attention particulière aux enjeux idéologiques qui gouvernent sa mise en œuvre dans le processus électoral de ce pays.

CHAPITRE I :
DU MINAT À ELECAM : ANALYSE SÉQUENTIELLE DE LA RÉFORME
ÉLECTORALE AU CAMEROUN DEPUIS 1990

Ce chapitre inaugural de notre thèse a pour objectif de renouveler le regard sur l'histoire des réformes institutionnelles et normatives qui se sont produites dans le champ électoral au Cameroun. Avec la perspective d'une sociologie historique de l'État, il appréhende les réformes électorales dans le champ politique comme étant historiquement construites à partir des dynamiques multiples qui ont travaillé la société camerounaise et servi, récemment, de terreau à l'implantation de la biométrie dans ce pays d'Afrique subsaharienne. La principale séquence historique concernée par cette investigation rétrospective s'étend de 1990 à 2012. Dès lors, cette démarche est sous-tendue par une interrogation renouvelée : quel est le processus de réformes ayant conduit à la mise en œuvre de la biométrie par l'État dans le champ électoral camerounais ? Autour de cette préoccupation principale en gravitent d'autres : comment l'État travaille-t-il, en contexte de démocratie concurrentielle, à garantir des conditions de transparence dans le processus électoral au Cameroun ? Quelles sont les différentes temporalités qui matérialisent les réformes opérées dans le champ électoral ? Quels sont les acteurs qui ont travaillé à l'émergence de cette politique publique dans les élections ?

L'exploration de toutes ces pistes a pour but de documenter et de comprendre le contexte dans lequel la biométrie voit le jour au Cameroun. L'idée rectrice ici étant de montrer que le contexte de naissance de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun est lié à l'histoire particulière des expériences électorales de ce pays, marquée par la suspicion des acteurs politiques sur le cadre normatif longtemps monopolisé par l'administration et constituerait, par conséquent, la principale piste d'intelligibilité de l'émergence de cette technologie politique dans les élections. Ce postulat nous commande dès lors, la reconstitution, non seulement de l'itinéraire, mais aussi et surtout du sens des réformes engagées par l'État pour réguler la compétition électorale dans un contexte encore réputé contraint. Ce mouvement de la réflexion trouve sa pertinence dans le fait que ces réformes, loin d'être uniquement le résultat des « prescriptions » ou des « injonctions internationales », peuvent également être lues sous le prisme des dynamiques plurielles propres à la singularité de la société politique camerounaise depuis le retour au pluralisme politique au crépuscule des années 1980, et qu'il est utile d'analyser ici.

Afin de construire la réflexion sur les questions que nous venons de définir, trois principales articulations structurent notre argumentaire. D'entrée de jeu, l'on tente de saisir, à partir d'une sociogenèse desdites réformes, les conditions sociales et politiques qui sont à l'origine des mutations normatives et institutionnelles survenues dans le champ électoral. Ensuite, la nature et les principales temporalités de ce processus de réformes (MINAT-ONEL-

ELECAM) retiennent notre attention comme période d'incubation de la récente réforme biométrique en date. Enfin, l'on montre comment, la biométrie à peine introduite dans le processus électoral, se rejouent des formes de conflictualités nouvelles en questionnant la gouvernance des élections qui tend à s'inscrire, au Cameroun, dans une dialectique entre promotion de l'État réformateur et maintien de l'ordre électoral.

I.1. SOCIOGENÈSE DES RÉFORMES ÉLECTORALES AU CAMEROUN

Depuis une trentaine d'années environ, le champ politique camerounais s'est ouvert à la compétition politique à la faveur du retour au multipartisme. À partir de 1990 en effet, l'inscription de ce pays et plus largement des sociétés africaines subsahariennes à la démocratie comme nouvelle modalité de gestion du pouvoir constitue encore, aujourd'hui, le référentiel historique majeur qui inaugure un véritable changement social à travers un vaste processus de réformes multisectorielles. Il convient de rappeler avec Rocher (1986 : 22) que le changement social dont nous faisons allusion ici, désigne « *toute transformation observable dans le temps, qui affecte, d'une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire* ». À la lumière de ces propos, auxquels l'on peut associer l'effervescence et les dynamiques multiples observées au sein des sociétés africaines à cette période, il existe un consensus minimal sur les mutations profondes que l'entrée en démocratie a imprimées des changements au sein des sociétés africaines. La démocratisation, quant à elle, est entendue ici comme un processus de valorisation de la rupture avec les formes d'autoritarisme longtemps enracinées sur le continent. Corollairement, elle tient en haute estime la mise en œuvre de réformes politiques allant dans le sens de la construction de la démocratie. Dans ce sens, la conquête des libertés individuelles et associatives, l'ouverture du champ électoral à la concurrence partisane vont s'illustrer comme les principaux domaines d'activité sociale de différents acteurs sociaux en demande pressante de changement. Dans cette perspective, la présente section se donne pour objectif de partir à la recherche des facteurs et des circonstances historiques qui, jadis, ont provoqué les changements observés sur la scène politique locale et qui, *in fine*, ont rendu possible, aujourd'hui, l'introduction de la réforme biométrique dans le champ électoral camerounais. Il est question, à ce niveau, d'une entreprise d'historicisation des conditions sociales et politiques qui sont susceptibles de renseigner sur le processus de réformes initiées depuis le retour à la démocratie concurrentielle jusqu'à la biométrie qui matérialise la réforme la plus récente dans ce secteur. Dit autrement, l'on procède à une remise en contexte généalogique des réformes dans le champ électoral avec une emphase particulière sur les

contraintes et les libertés qui ont gouverné les choix de ces transformations, afin de rendre intelligible et de restituer le processus de construction des réformes électorales qui se sont opérées depuis 1990. Pour ce faire, nous privilégions une approche contextuelle centrée à la fois sur un environnement politique international contraignant et une contestation interne du cadre normatif et institutionnel des élections au Cameroun.

I.1.1. Un contexte politique international contraignant

En choisissant le parti pris de procéder à la sociogenèse des réformes dans le champ politique au Cameroun en convoquant prioritairement le contexte politique international, notre volonté est de mettre en lumière la matrice qui détermine les transformations normatives et institutionnelles, mais aussi les involutions et les apories qui permettent de rendre compte, aujourd'hui, de l'itinéraire des réformes qui se sont produites dans la société politique camerounaise depuis 1990. Cette démarche reconnaît comme préalable que ces mutations sont liées, entre autres, à des antécédents dictés par un contexte politique international précis qui inaugure une nouvelle scène sociopolitique marquée principalement par la démocratisation du champ politique. Le point de départ sur lequel va donc s'appuyer notre argumentaire dans ce sens est l'irruption et l'expansion de la démocratie sur la scène politique continentale en général et camerounaise en particulier, comme étalon idéologique d'observation des changements profonds que va connaître la société camerounaise et son mode de gestion des affaires publiques de l'État. De ce fait, les conditions et la manière avec laquelle le Cameroun s'est inscrit dans cette temporalité politique délibérative est fortement révélatrice du rôle joué par des acteurs identifiés sur la scène politique internationale tels que : les États tutélaires²⁴, les acteurs de l'économie mondiale (la Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire International (FMI), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les multinationales) et les autres organisations de la société civile internationale qui, prioritairement, vont s'illustrer comme ceux qui tirent les bénéfices de la mondialisation en se transformant de fait, et à l'occasion, en de véritables acteurs politiques disposant d'un pouvoir instituant. Cette mise en exergue des contraintes du contexte politique international est historiquement articulée autour de trois dimensions : l'unipolarisation de la démocratie comme projet d'une idéologie politique dominante, l'intensification des rapports sociaux planétaires et l'affirmation des organisations financières internationales comme forces transnationales dotées de pouvoirs supra nationaux.

²⁴ Pour le Cameroun et les pays de l'Afrique francophone, il s'agit principalement de la France.

La production des différentes réformes qui se sont, jusqu'ici, matérialisées dans le cadre du champ politique camerounais prend sa source à partir du phénomène de démocratisation dans lequel vont s'inscrire, de manière progressive et plus globale, le Cameroun et les sociétés africaines au sud du Sahara. C'est désormais un lieu commun de rappeler que, jusqu'à la fin des années 1980, la plupart des pays africains, à l'instar du Cameroun, évoluaient dans un contexte monolithique d'autoritarisme rigide. La brèche ouverte par la démocratisation de la vie politique annonçait ainsi, en son temps, l'entrée de la société camerounaise à l'ère dite de la civilisation des mœurs politiques (Elias, 1976). Toutefois, aussi séduisante et enivrante que pouvait présager l'expérience de la démocratie comme indicateur d'une modernité politique pleine de promesses, son processus d'introduction et de mise en œuvre en terre camerounaise n'était pas volontairement inscrit dans l'agenda politique des gouvernants comme une priorité et ne s'est pas, conséquemment, effectué sans entraves (Banock, 1993 ; Mehler, 1993 ; Akindes, 1996 ; Eboussi Boulaga, 1997). Pour mieux articuler notre analyse, il convient en effet de s'attarder quelque peu sur un ensemble de faits historiques porteurs, à notre sens, d'une charge symbolique certaine et qui rendent compte de la manière avec laquelle cette nouvelle civilité politique a pris corps au sein de la société politique camerounaise.

Le premier évènement qui peut être considéré comme précurseur de la démocratie dans le contexte concerné par cette étude est le discours de La Baule qui consacre l'unipolarisation de la démocratie comme mode de gestion des États modernes. En effet, lors du 16^{ème} sommet des chefs d'État de France et d'Afrique, tenu à La Baule en juin 1990, le président français d'alors, François Mitterrand, avait prononcé un discours novateur qui conditionnait clairement l'aide au développement de la France à l'adoption de la démocratie en déclarant : « *La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté* »²⁵. Il est plus explicite lorsqu'il ajoute dans les mêmes circonstances que « *L'aide de la France sera plus tiède envers les régimes autoritaires et plus enthousiaste envers ceux qui franchissent le pas vers la démocratie et le respect des droits de l'homme* ». Ainsi, alors que la « *troisième vague de démocratisation* » (Huntington, 1996) touchait une Afrique en crise depuis le milieu de la décennie 1980, la conditionnalité démocratique faisait son entrée comme principe de la *doxa* internationale. C'est dans ce contexte que les institutions de Bretton Woods et les bailleurs de fonds occidentaux vont lier l'allocation de leurs aides au respect, par les pays africains, d'un ensemble de conditions au premier rang desquelles, l'inscription à l'école de la

²⁵ Discours de François Mitterrand à la Baule, 20 juin 1990, in *Politique étrangère de la France*, mai-juin 1990, p. 130.

démocratie (Touna Mama, 1996). Il faut également rappeler que la souscription à ce nouvel accord politique était rattachée à des clauses contractuelles prévoyant des sanctions positives et punitives liées au respect ou non des principes démocratiques et de l'État de droit ainsi édictés. Au regard de ce qui précède, on se rend à l'évidence que l'introduction de la démocratie dans les mœurs politiques au Cameroun recèle une dimension politique contraignante à partir d'un ensemble de facteurs qui lui sont extérieurs. L'on sait également, de longue date, que la démocratie s'est imposée à partir de cette période comme référentiel commun et boussole politique d'un modèle de gouvernement souhaitable, se présentant comme une production des cercles idéologiques des institutions financières internationales (Leka Essomba, 2018). Ce nouvel avatar de l'impérialisme occidental s'est affirmé à travers un savant mélange entre libéralisation économique et légitimité au pouvoir vanté par ces institutions financières internationales. De concert avec les « donateurs » internationaux la France, dans le cadre de ses rapports bilatéraux avec son « pré carré » colonial, va ainsi dessiner les contours d'une véritable conditionnalité démocratique au Cameroun (Moss, 1992). En apparaissant comme l'antenne des acteurs de la scène internationale, cette conditionnalité démocratique a exercé une intense et singulière pression sur ce pays et inaugurerait ainsi une nouvelle ère de transformations significatives de sa morphologie sociale et politique.

Le second évènement qui est consécutif au premier est celui de la mondialisation²⁶. En plein essor depuis le milieu des années 1990, elle s'appréhende, parmi plusieurs autres conceptions, comme :

[globalization is] ...a process (or set of processes) which embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions – assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact- generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction, and the exercise of power (Held et al, 1999: 16).

Ce phénomène universel à l'origine d'une nouvelle socialité se caractérise par ce que Giddens (1994) appelle l'étirement des relations entre évènements locaux et évènements lointains. De manière simple, cela revient à dire que ce processus de globalisation à l'œuvre dans le monde contemporain entraîne une connexion et une interdépendance entre les phénomènes qui surviennent localement, dans le cas d'espèce au Cameroun, mais qui restent

²⁶ Les définitions de la mondialisation abondent dans la littérature scientifique, ce qui, naturellement, entraîne une certaine confusion quant à l'utilisation de ce terme. Dans le débat théorique, plusieurs conceptions proposées pèchent soit par minimalisme, en réduisant ce phénomène à ses manifestations économiques, soit par généralisation excessive en l'associant à tous les changements modernes au sein de la société humaine.

influencés par des facteurs lointains. Dans ce sens, ce n'est pas une révélation d'affirmer que la démocratie au Cameroun et plus largement en Afrique Subsaharienne est un produit d'importation issu de cette mondialisation des pratiques de gouvernement (Badie, 1992 ; Meny, 1993). Sans prétendre résoudre ces désaccords et cette confrontation d'opinions légitime par ailleurs entre savants autour de l'identification des caractéristiques et des manifestations du phénomène de la mondialisation, nous retenons, dans le cadre de notre réflexion, trois de ses lignes directrices.

La première et la plus évidente est « *l'effacement des frontières nationales* ». La mondialisation en effet entraîne une reconfiguration dans la perception jusque-là classique des frontières géographiques ou symboliques des États-nations comme des limites topographiques, en favorisant la dématérialisation de celles-ci dans l'exercice de l'action collective d'acteurs multiples. Désormais c'est acquis, « *Les États ne constituent plus à eux seuls le théâtre de l'action collective au sens où ils ne fixent plus l'espace ni les systèmes de règle du jeu de l'agir politique* » (Beck, 2003 : 31). Cette transparence voire cette porosité des frontières contribue par conséquent à rendre plus difficile la distinction entre ce qui peut être considéré comme « interne ou local » de ce qui est « externe ou étranger ». La mondialisation, à partir de ce prisme, consacre ce que l'on a conceptualisé comme étant « *le règne du transnational* ».

La deuxième caractéristique, consécutive à la première, est « *l'interdépendance ou l'interconnexion* ». Celle-ci se manifeste par une diffusion rapide des informations et un échange intensif dans les activités sociales, économiques et politiques de telle manière que, quel que soit le point de départ des événements et décisions sur le globe, ceux-ci peuvent désormais affecter des sociétés ou des communautés à n'importe quel autre endroit de la planète. Cette interdépendance est ainsi favorisée par cette transcendance symbolique des frontières nationales.

La dernière caractéristique est matérialisée par « *le conflit de souveraineté* » que fait naître la diffusion de la mondialisation. À partir du moment où elle va s'imposer comme étant le nouveau courant qui (trans)porte les nouvelles idéologies, en faisant tomber de manière symbolique les frontières nationales, la mondialisation va contribuer à remettre en question le principe de souveraineté nationale des États africains déjà fragilisés par une crise économique prégnante²⁷. En d'autres termes, l'ouverture de ces pays à la mondialisation va générer de

²⁷ Nous faisons référence ici à la crise économique survenue au milieu des années 1980 et qui s'est exacerbée au début des années 1990 contraignant les États, pour y faire face, à prendre des mesures d'austérité.

nouveaux problèmes à caractères transnationaux et dont la résolution ne pourra s'effectuer que par la voie d'un multilatéralisme conditionné, entraînant des contraintes systémiques sur leurs activités et en les dépouillant de leur autonomie, de leur souveraineté. Ce qui précède atteste qu'on assiste, à cette période de l'histoire, à l'affirmation du méta-pouvoir porté par des organisations aux pouvoirs supra nationaux au détriment des États africains. En rapport avec cette réalité cosmopolitique qui s'installe et entraîne l'érosion du pouvoir de l'État dans les pays d'Afrique subsaharienne, Leka Essomba (2018 : 175) rappelle fort opportunément que

Les gouvernements nationaux ont vu leur sphère d'initiative diminuer de façon significative, dans la mesure où l'État souffre d'une diminution de son pouvoir, du fait que l'expansion des forces transnationales réduit le contrôle des gouvernements individuels sur les activités des citoyens et des autres peuples.

À la lumière de ces propos, on peut avancer l'idée que la mondialisation s'est positionnée comme un nouveau champ de luttes et de pouvoir dont les effets ont déterminé les « choix » et les orientations stratégiques des sociétés africaines. Après ce parcours du contexte politique international, il est également utile de s'appesantir sur la manière dont les dynamiques singulières au contexte local camerounais ont contribué à provoquer les réformes survenues en son sein.

I.1.2. Un contexte interne de contestations sociales et de luttes historiques postcoloniales

Par cette énonciation, nous voulons rappeler les circonstances et le contexte interne qui, faisant écho à un environnement international beaucoup plus large favorable à la démocratie et travaillé par des dynamiques sociales multiples, ont rendu possible les transformations de la société politique camerounaise à l'aube des années 1990. C'est dans ce sens qu'il est utile de mentionner pour mémoire qu'au Cameroun, comme dans plusieurs autres pays africains à cette période, l'ouverture à la démocratie s'est opérée dans un contexte de luttes historiques internes. En d'autres mots, nous défendons ici l'idée que les transformations survenues dans le champ sociopolitique camerounais, loin d'être uniquement le résultat des « prescriptions » ou des « injonctions internationales » comme ont pu l'illustrer les développements précédents, peuvent également être lues sous le prisme des dynamiques plurielles propres à la singularité de la société politique camerounaise depuis le retour au pluralisme politique. Ainsi que le relève Kamto (1993 : 122-123)

L'observateur attentif ne peut douter du caractère proprement africain de la dynamique en cours. Ses causes sont fondamentalement internes au continent. La conscience démocratique ne peut être ni une conscience d'emprunt, ni une conscience spontanée, sans quoi elle serait essentiellement éphémère. Le réveil de la conscience démocratique en Afrique est le résultat d'une longue maturation en cours depuis au moins une décennie.

Sous la pression de nouvelles forces sociales émergentes, le système politique camerounais, jusque-là caractérisé par une prééminence monopoliste et autoritariste, a dû réviser ses modes d'organisation politique et de structuration institutionnelle que commandait l'adhésion à la démocratie. Cette dernière va ainsi s'imposer progressivement comme l'aune à laquelle sont désormais reconnus et évalués les États dits modernes. En convoquant cette perspective d'analyse sociohistorique des dynamiques internes de contestation et de subversion de l'ordre établi, il nous est sans doute impossible de faire ici le tour de ces phénomènes dans le cadre de cette section. Nous allons cependant tenter d'en donner une vue volontairement synthétique, en insistant davantage sur les événements saillants qui ont servi de levain à la naissance de ces dynamiques organisationnelles et expressives de la vie politique concurrentielle (Mbembe, 1993). À cette fin, sont ici exhumés pour analyse des fragments de notre histoire commune qui inaugurerait le temps de l'expérience de la revendication démocratique. C'est ce « *temps du chahut, du bruit, de l'indocilité, de l'indiscipline ouverte, de la colère publique et de la désobéissance généralisée* » (Leka Essomba, 2014 : 211), exploré à travers deux pistes principales, que nous privilégions ici. Il s'agit d'abord du multipartisme comme affirmation de la libéralisation de la vie politique et ensuite la contribution de la société civile dans la construction d'un ordre politique démocratique amorcé à l'aube de la décennie 1990.

La première piste, celle de la démonopolisation du champ politique, est relative à la construction du projet démocratique par l'irruption, *de facto*, de nouveaux partis politiques d'opposition sur la scène politique nationale. Pour revenir aux faits, un ensemble de manifestations permettent d'illustrer la manière dont l'instauration du multipartisme a joué un rôle précurseur des changements qui vont vite s'opérer dans le marché politique au Cameroun. L'évènement emblématique²⁸ qui matérialise cette restructuration de l'ordre politique reste sans

²⁸ Nous nous limitons ici à ne présenter, dans le texte, que le récit des événements les plus saillants qui ont marqué la temporalité de l'ouverture du Cameroun à la démocratie. Nous pouvons néanmoins évoquer d'autres faits survenus quelques mois plus tôt, mais tout aussi révélateurs de cette adversité politique qui embrase le corps social camerounais à cette époque. Il s'agit des événements survenus d'abord le 19 février 1990 avec l'arrestation de l'avocat et ancien bâtonnier Me Yondo Black Mandengué et de neuf autres personnes qui a donné lieu à un procès

doute la création en mai 1990, à Bamenda dans le Nord-Ouest du pays, d'un parti politique d'opposition, le *Social Democratic Front* (SDF). L'histoire nous enseigne que, Ni John Fru Ndi, libraire âgé d'une quarantaine d'années et exerçant à Bamenda, décide de créer un autre parti politique conformément à l'article 2 de la constitution du 20 mai 1972 qui, faut-il le rappeler, prévoyait le multipartisme, mais était resté jusque-là inappliqué.

Après avoir entrepris des démarches administratives réglementaires en la matière auprès de la préfecture de Bamenda, le leader de ce mouvement décide trois mois plus tard et plus précisément le 26 mai 1990, de lancer officiellement les activités de sa formation politique par l'organisation d'un meeting. Cette manifestation est jugée illégale, car n'ayant pas au préalable reçu l'autorisation de la part des autorités préfectorales locales et va s'achever par un affrontement violent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le bilan de ces échauffourées faisait plus tard état de plusieurs personnes grièvement blessées et de six autres qui y perdront la vie. Ce que nous enseigne cet événement c'est que d'une part, il inaugure l'ère d'un nouveau militantisme politique et la transformation structurante de l'ordre politique à travers la création et la mise sur le marché politique d'un projet politique alternatif (Abé, 2014). De plus, ces événements ont eu une portée hautement symbolique dans la mesure où ils donnent naissance, sept mois plus tard, à la promulgation de la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun. Cette loi qui reconnaissait dorénavant le pluralisme politique au Cameroun a contribué profondément à transformer le paysage politique et social de ce pays. Matérialisant par le fait même les premières réformes dans le champ sociopolitique. À titre d'illustration, cette disposition juridico-légale a donné lieu à une multiplication d'associations politiques et d'organisations de diverses natures regroupées au sein ce qu'on allait appeler plus tard la société civile. À la suite de cette libéralisation de l'espace public, un an après la promulgation de la loi sur la liberté d'association, on comptait sur la scène politique camerounaise environ 41 partis politiques légalisés (Banock, 1993 : 246-248). Ces transformations du champ politique ne vont pas s'arrêter là, elles vont se poursuivre en 1992 à l'occasion des élections législatives anticipées organisées le 1^{er} mars et lors de l'élection présidentielle du 11 octobre de cette même année.

très médiatisé sous le nom de « L'affaire Yondo Black », avec pour motif officiel « *tenue de réunions clandestines, fabrication et distribution des tracts hostiles au pouvoir, injurieux envers le chef de l'État et incitation à la révolte* ». On apprendra plus tard qu'ils sont en réalité soupçonnés d'avoir voulu créer un parti politique. Ensuite, le 30 mars 1990 avec la marche contre le multipartisme organisée à Yaoundé par le RDPC, parti au pouvoir, et emmené par le maire de la capitale Basile Emah.

À la première échéance, on assiste à la participation massive des partis politiques qui se lancent à la conquête des suffrages d'un électorat visiblement enthousiaste. Ces élections se sont d'ailleurs illustrées, sur le plan historique, comme s'inscrivant parmi les plus disputées et à l'issue desquelles, le RDPC, parti au pouvoir ayant obtenu 88 députés sur 180, apprenait à cohabiter avec des partis politiques de l'opposition²⁹ dans la représentation nationale. En mettant bout à bout les chiffres des résultats de ce scrutin, l'on se rend à l'évidence que l'opposition s'en sort majoritaire à ces consultations électorales avec un total de 92 députés contre 88 pour le parti au pouvoir. Un fait inédit et d'une charge symbolique qui indique désormais la place de l'opposition dans le jeu politique au Cameroun.

Le second rendez-vous qui fixait le choix du *Jupiter institutionnel* (Sindjoun, 1996) à travers l'élection du président de la République est également multipartisan. Cette échéance va aussi matérialiser l'enracinement populaire des partis politiques d'opposition dans le corps social camerounais. Malgré le fait que cette élection présidentielle tourne à l'avantage du président sortant Paul Biya avec, selon les chiffres officiels, une majorité relative de 39, 67 % des suffrages exprimés, il est talonné de près, par ses principaux concurrents que sont Ni John Fru Ndi qui réunit 35, 96 % et Bello Bouba Maïgari qui arrive avec 19, 21 %. Une fois encore, ces résultats montrent que les deux candidats de l'opposition réunissent plus de 50 % du total des suffrages exprimés. Cette confrontation électorale met dès lors en exergue les transformations importantes de la scène politique camerounaise suscitées par les dynamiques propres à son champ politique, et que les partis politiques d'opposition exploitent à leur compte ; le tout à la faveur de l'ouverture du Cameroun au multipartisme. Cette intense activité des partis politiques d'opposition dans le champ politique se déroule de manière concomitante avec celle d'une autre force sociale qui a fait son irruption sur la scène publique camerounaise : la société civile.

La seconde piste est celle de la contribution de la société civile à la dé-totalisation de l'ordre sociopolitique. À la faveur du vent de démocratisation qui a soufflé sur le continent noir à la fin des années 1980, on assiste à la montée en puissance de la société civile qui s'est installée au Cameroun non sans difficultés³⁰. Tout de suite considérée comme une nouvelle tribune à partir de laquelle le peuple pouvait désormais exprimer librement ses opinions et ses

²⁹ Il s'agit de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) qui réussit à obtenir 68 sièges, du Mouvement pour la Défense de la République (MDR) avec 6 députés, de l'Union des Populations du Cameroun (UPC) avec 18 parlementaires.

³⁰ Il est quand même utile de relever à ce niveau que la société civile existait au Cameroun antérieurement à la période de la fin des années 1980 bien que souffrant d'une non-reconnaissance par le pouvoir politique.

revendications, la société civile, investie d'un pouvoir cathartique, a été prise d'assaut par des acteurs de différentes catégories et de diverses natures. C'est que, longtemps maintenus sous un régime autoritaire, les Camerounais ont saisi l'opportunité qui se présentait à eux avec l'avènement de la démocratisation et le vent de libertés que celle-ci offrait, comme un moyen d'expression qui allait prononcer le divorce entre les structures oppressives de l'État monolithique et un peuple assoiffé de liberté. L'effervescence que va connaître la société camerounaise en général et son champ politique en particulier à l'aube des années 1990 est tributaire des mutations que prescrit le contexte politique international dans ce domaine. Les médias, qui font déjà largement écho des changements qui s'opèrent dans d'autres pays africains et à travers le monde, vont servir d'élément catalyseur pour les revendications populaires. Par ailleurs, la situation économique du Cameroun, marquée par une crise qui va contraindre les dirigeants du pays à s'inscrire à un programme d'ajustement structurel (PAS) initié par le Fonds Monétaire International (FMI) ne contribuera qu'à aggraver et empirer les conditions de vie des populations déjà très précaires (Nzhié Engono, 1999). Dans ce contexte socio-économique où l'accès aux ressources de première nécessité est devenu un véritable défi au quotidien,

Ce que suggèrent les langages de la crise vécue au quotidien, c'est l'enjeu des dysfonctionnements et des déséquilibres qui résultent de l'effondrement d'un système productif au moment où les bailleurs de fonds internationaux s'organisent pour imposer à l'Afrique des réformes économiques inscrites dans le cadre des programmes néo-libéraux d'austérité (Éla, 1998 : 11).

La conjugaison de ces principaux facteurs aura pour conséquence majeure, la détérioration du climat social qui va pousser le peuple à investir les rues pour des revendications multiformes et principalement à exiger l'adoption et l'instauration de la démocratie comme système de gouvernement. La classe politique au pouvoir qui, au départ, tentera de résister aux assauts de la communauté internationale et aux revendications et manifestations des populations à travers le pays, va finalement se résoudre à inscrire la démocratie dans son agenda politique (Mbida, 2010 ; Pigeaud, 2011). Celle-ci ne se pose d'ailleurs plus pour la classe dirigeante comme une option, mais plutôt comme une exigence impérieuse.

Cependant, les gouvernants en place vont chercher à maîtriser et à définir le calendrier des réformes malgré la pression sociale à laquelle ils faisaient face. En fait, l'*habitus* autoritaire aidant, le pouvoir politique en place va user d'une stratégie politique qui consistait à poser l'exigence démocratique autrement c'est-à-dire en termes de libéralisation du champ politique

(Ngayap : 1999). Autrement dit, la question qui se posait alors était celle de savoir s'il fallait démocratiser tout de suite la société camerounaise ou alors procéder à la libéralisation progressive du champ politique. Libéraliser consistait à ouvrir le champ de la compétition politique à d'autres partis politiques et donc laisser libre cours au pluralisme politique tout en gardant une main mise sur les autres mécanismes de dévolution du pouvoir. En somme, il était beaucoup plus question pour le régime en place de libéraliser le champ politique en ouvrant celui-ci à la concurrence politique que d'engager les réformes structurelles, profondes et nécessaires à une démocratisation véritable. Les événements qui précèdent et les transformations qu'ils ont induits ont eu pour conséquence d'apporter un véritable changement social³¹ au Cameroun dont l'émergence de la société civile, en tant que nouvel espace d'expression public, constitue le principal levain. Toujours attaché aux faits, le processus de réveil de la société civile au Cameroun va se matérialiser au travers de deux événements remarquables : le lancement de l'opération baptisée « villes mortes » et l'organisation de la « Tripartite ».

Comme nous l'avons souligné, l'émergence de la société civile dans le corps social camerounais est associée non seulement aux dynamiques qui surviennent au niveau de la scène publique internationale avec l'expansion du projet démocratique, mais elle relève aussi des multiples crises internes générées par le phénomène de la globalisation économique. À partir de ce moment, on peut, avec d'autres chercheurs, soutenir la thèse que la démonopolisation du champ politique au Cameroun n'a pas été le seul fait des nouveaux partis politiques d'opposition. La société civile a également joué un rôle majeur dans la libéralisation et la transformation de la scène sociologique camerounaise (Gatsi, 2001 ; Abéga, 2007). L'une des dynamiques les plus illustratives du climat social qui prévaut à cette période marquée par la réappropriation de la parole, la contestation de l'arbitraire, des revendications collectives est l'opération dite des « villes mortes ». Ces dernières se sont présentées, en leur temps, comme une vaste campagne de désobéissance civile lancée dans les grands centres urbains camerounais. Une initiative commune des organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition. Cette opération a donné à voir une nouvelle culture d'engagement des populations (Abé, 2014) face à l'ordre gouvernant en déconstruisant au passage ce que Mbembe (1993) appelle l'apathie sociale collective des Camerounais. L'activisme de la société civile, au contraire, a contribué à redessiner ce qu'il est convenu d'appeler une nouvelle anthropologie de

³¹ Les événements marquants et fondateurs de cette époque restent principalement les années dites de « braises » avec le lancement par l'opposition de l'opération « villes mortes » et l'organisation de la « Tripartite » qui réunissait autour d'une table les partis de l'opposition, la société civile et le parti au pouvoir le 11 octobre 1991.

la colère. Pour plusieurs analystes (Cogneau, 1993 ; Houtart, 1994 ; Nzhie Engono, 1999), ces manifestations que l'on observe sur la scène sociopolitique camerounaise ont leur source dans la dégradation progressive des conditions de vie et les frustrations collectives et individuelles longtemps inexprimées.

À la faveur de la promulgation en décembre 1990 de la loi sur la liberté d'association, plusieurs partis politiques ainsi que plusieurs organisations de la société civile ont été créés. Sans être exhaustif, il s'agit parmi les plus visibles, du Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie (Cap-Liberté) de Djeukam Tchameni, de *Human Rights Watch* (HRW) présidé par un universitaire Ambroise Kom et de l'Organisation camerounaise de défense des droits de l'homme (OCDH) coordonnée par l'avocat Charles Tchoungang. C'est dans un contexte fait de tensions sociales multiples qu'en avril 1991, Camille Mboua Massock, un membre de l'opposition politique camerounaise lance une opération appelée « Franc jeu » et qui, ayant connu un succès dans la ville de Douala, sera transformée plus tard en opération « villes mortes ». Dans les tracts qui appelaient à la mobilisation collective, il proposait à ses compatriotes d'observer un « *arrêt de travail général* » dans la capitale économique. Le succès de cette opération organisée prioritairement à Douala pendant deux jours, va favoriser une alliance entre les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition réunis au sein d'un mouvement appelé la « *Coordination de l'opposition* » qui va étendre cette grève en se généralisant à tous les grands centres urbains du pays (Ngayap, 1999 ; Pigeaud, 2011 ; Tagne, 2019). Cette opération va se révéler plus tard comme étant un moyen de pression sur l'ordre gouvernant afin que ce dernier consente à organiser la Conférence nationale dite souveraine.

L'envergure de l'adhésion populaire aux opérations de désobéissance civile lancée par la « *Coordination de l'opposition* » et son impact sur l'économie nationale contribuent à renforcer le poids et la crédibilité des forces sociales naissantes. Adossé à ce capital symbolique, ce mouvement va inspirer une nouvelle démarche de cette coalition de forces sociales en direction du pouvoir, la revendication de l'organisation d'une conférence nationale souveraine³². Pour mettre fin à un climat quasi insurrectionnel dans le pays et en réponse à la

³² À titre de rappel, huit pays francophones ont fait recours à la Conférence nationale dans la dynamique démocratique : Bénin en février 1990, Gabon en mars-avril 1990, Congo en février-juin 1991, Mali en juillet-août 1991, Togo en juillet-août 1991, Niger de juillet à novembre 1991, Zaïre d'août 1991 à décembre 1992, et enfin Tchad de janvier à avril 1993. Au Cameroun, le président de la République Paul Biya déclarait sous la pression de l'opposition et devant le parlement le 27 juin 1991 « *Je l'ai dit et je le maintiens : la Conférence nationale est sans objet pour le Cameroun* » (Pigeaud, 2011 : 54). Cela reste révélateur de la permanence d'un *habitus* autoritaire au sommet de l'État qui, malgré la pression du peuple, ne voulait pas lâcher prise.

contestation sociale montante le président Paul Biya convoque la « Tripartite », une modalité camerounaise de la conférence nationale souveraine qu'il juge inconstitutionnelle. Ses assises ont lieu à Yaoundé du 30 octobre au 16 novembre 1991 et réunissent le gouvernement, les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile. La révision à terme de la Constitution dans un sens semi-présidentiel, un compromis sur l'âge électoral, le contrôle de l'organisation des élections et l'accès des partis politiques de l'opposition aux médias officiels comptent parmi les fruits issus de ces discussions.

Au début des années 1990, le Cameroun, à l'image de plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne, est contaminé par les hoquets de la démocratisation. Le régime au pouvoir jusque-là monolithique depuis son indépendance, va être ébranlé par des mouvements sociaux de grande ampleur qui vont le faire vaciller comme ont pu l'illustrer les développements qui précèdent. Ceux-ci traduisent l'aspiration profonde de la société camerounaise exposée, récemment, aux nouvelles valeurs telles que la liberté d'expression et le pluralisme politique véhiculées par la démocratie. Durant cette temporalité, l'ordre gouvernant est forcé de faire l'expérience d'une nouvelle manière de gouverner marquée par la nécessaire prise en compte de l'altérité qui va se matérialiser, au plan politique, sous la forme d'une incroyable adversité. C'est ce contexte social effervescent, fait de récession et de mesures d'austérité, provoqué par la marche de la société camerounaise vers la démocratie, qui est générateur d'un ensemble de réformes initiales que l'on va observer dans le champ sociopolitique. Il s'agit à présent de mettre en exergue la moisson obtenue par ces forces sociales émergentes constituées des partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile face à un pouvoir sommé de faire des concessions, de se réformer et surtout de mettre en œuvre un nouveau contrat social. La matérialité de ces réformes naissantes est de diverses natures que l'on peut appréhender sur les plans économique, politique et social.

Sur le plan économique, nous avons souligné que l'exposition du Cameroun à la mondialisation de l'économie de marché a entraîné des conséquences importantes dans son fonctionnement. Par conséquent, la crise qui touche ce secteur d'activité sociale dès le milieu des années 1980 n'épargne pas l'économie camerounaise qui est comptée parmi les victimes de cette conjoncture économique internationale. Il faut également noter que cette crise s'explique, à cette période, par des facteurs internes liés à la mauvaise gestion des entreprises publiques et parapubliques (Mbembe, 1993 ; Aerts et *al.*, 2000). Cette situation est à l'origine des mesures d'austérité et de la récession que va connaître ce pays durant les années qui vont suivre. Pour traverser cette période difficile, le Cameroun est contraint d'entreprendre la restructuration de

son économie. C'est dans ce sens qu'il souscrit, en 1988 et 1989, au Programme d'Ajustement Structurel (PAS) proposé par la Banque Mondiale et le FMI. Cette décision engage l'État du Cameroun à procéder aux premières réformes économiques à travers des mesures drastiques : la liquidation et la privatisation des entreprises publiques et parapubliques, la baisse des budgets publics dans le secteur social, la diminution des salaires des fonctionnaires pour ne citer que les plus saillantes.

Sur le plan purement politique, le train des réformes est également en marche. Au-delà de l'irruption de nouveaux partis politiques d'opposition qui se fait aux forceps sur la scène politique, les réformes qui matérialisent la transformation du jeu politique sont principalement la révision de la constitution qui intervient en janvier 1996, particulièrement les normes qui organisent le déroulement des élections à l'issue des assises de la « Tripartite », et la promulgation de la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association.

Sur le plan social, la contestation populaire qui a gagné les rues et s'est installée progressivement dans les grandes métropoles du pays est, elle aussi, à l'origine des transformations inédites que l'on va connaître dans les divers secteurs sociaux. La revendication en faveur de la liberté d'expression va entraîner, par exemple, le remodelage et la diversification du paysage médiatique avec pour principale conséquence la mise en demeure du monologue des médias d'État. Au Cameroun, cette réforme s'illustre par la promulgation de la loi sur la communication sociale qui consacre la fin du droit de censure et la naissance d'une multitude d'organes de presse³³. Dans le contexte de démocratisation des mœurs politiques, ces nouveaux médias, aidés par l'essor des nouveaux supports de l'information et de la communication, vont jouer un rôle déterminant dans la construction de ce qu'on a appelé l'opinion publique camerounaise (Nga Ndong, 1987). L'autre réforme que va apporter la liberté d'association est l'émancipation et l'autonomisation de la société civile. De nombreuses associations et organisations non gouvernementales (ONG) ont ainsi vu le jour et permis à cette entité de jouer un rôle significatif dans l'accompagnement des revendications politiques, en investissant les domaines tels que les droits de l'homme et le développement durable. Ces mutations politiques et sociales majeures que connaît le Cameroun à l'aube de la décennie 90 n'ont été rendues possibles que par la conjugaison de facteurs externes et internes qui ont exercé une forte pression sur son régime politique et contraint celui-ci à entreprendre des réformes multisectorielles dont dépendait sa survie. Les faits et les événements qui précèdent et les

³³ Au Cameroun, en 1997, on comptait environ 1300 titres de journaux légalisés, bien qu'une vingtaine seulement paraissait de manière régulière (Ossama, 2001).

transformations qu'ils ont induits ont apporté un véritable changement social au Cameroun. C'est dans cet environnement marqué par des dynamiques multiples occasionnées par l'institutionnalisation progressive de la démocratie que nous allons à présent nous intéresser à la nature et aux différentes temporalités qui ont construit l'itinéraire des principales mutations qu'a connu spécifiquement la (re)structuration du champ politique au Cameroun.

I.2. « MINAT, ONEL, ELECAM » : NATURE ET TEMPORALITÉS DES RÉFORMES

Dans cette deuxième section du chapitre, il s'agit, de manière globale, de nous pencher sur la gouvernance du champ électoral au Cameroun depuis le retour au pluralisme politique. Plus spécifiquement, nous entreprenons de mettre en lumière la nature et les différentes temporalités à travers lesquelles se matérialise la transformation des normes qui gouvernent l'activité sociale dans cet espace singulier. Elles se présentent ainsi comme le résultat d'un rapport de force qui, dorénavant, caractérise le jeu interactionnel entre l'ordre gouvernant et les forces sociales émergentes à la faveur de la démocratisation du champ politique. Pratiquement, comment s'opérationnalise le transfert du MINAT, figure du monopole de l'organisation des élections depuis 1990, à Elecam, institution autonome en charge de l'organisation des élections au Cameroun depuis 2006, en passant par l'Onel, organe de supervision des élections créé en 2000 ? Telle est l'interrogation principale qui guide les développements qui vont suivre.

I.2.1. La nature des réformes en question

L'arrivée de la démocratie sur le continent africain à la fin des années 1980 sonne le glas du monolithisme politique au Cameroun. Cette période de transition soumet l'ordre gouvernant à des mutations sociopolitiques importantes, voire radicales. Ces dernières se matérialisent principalement par la mise en œuvre d'un ensemble de réformes de différentes natures dont les aspects politique, juridique et organique ou institutionnel retiennent notre attention.

Les réformes politiques font référence ici aux changements apportés dans l'environnement politique au sein duquel doit désormais s'opérationnaliser la démocratie. Elles renvoient à l'instauration d'un nouvel ordre politique. Il s'agit, plus précisément, des nécessaires transformations insufflées dans l'écosystème politique camerounais dans le sens qui amène celui-ci à être conforme aux nouvelles exigences qu'entraîne l'adoption d'un nouveau système politique. Dans ce sens, les règles nouvellement introduites devaient induire un comportement démocratique aussi bien de la part des élites politiques au pouvoir, des forces

sociales contestataires et de l'opposition politique naissante que des citoyens. La mise en œuvre de nouvelles réformes censées reconfigurer le paysage politique s'était ainsi constituée en un enjeu dans les interactions quotidiennes de ces principaux protagonistes. L'histoire récente de cet épisode politique nous apprend que l'introduction de la démocratie, comme nouveau mode de gouvernement, constitue fondamentalement la réforme politique majeure dans la mesure où celle-ci a joué une fonction configurationniste et (re)structurante de l'ordre politique au Cameroun (Abé, 2014). Même si, à certains égards, l'introduction de la démocratie au Cameroun et plus largement en Afrique Subsaharienne a favorisé le développement d'un courant de pensée soutenant la thèse d'un processus de « *décompression autoritaire* »³⁴ (Bayart, 1991) matérialisé par une transition démocratique qui n'a pas eu lieu (Mehler, 1997), au détriment d'une ouverture d'un marché politique véritablement concurrentiel, il n'en demeure pas moins vrai que la démocratie a apporté un véritable changement social dans ce pays qui inaugurerait l'ère d'un ensemble de pratiques politiques inédites (Bourgi et Casteran, 1991 ; Monga, 1995 ; Galloy et Gruénais, 1997). Le rapport aux élections, la conception moniste du pouvoir, la structuration de l'État s'illustrent comme des manières de penser et d'agir en politique qui seront traversées par les changements qui vont matérialiser par la suite. C'est dans ce sens que, à titre d'exemple, le principe de la reddition des comptes a progressivement gagné les mœurs et les pratiques politiques des autorités publiques au Cameroun (Abé, 2006).

En plus de ce qui a déjà été dit, les réformes politiques réfèrent également à la nécessité d'instauration d'un nouvel ordre politique qui se caractérise par la socialisation politique des acteurs sociaux au premier rang desquels les partis politiques engagés dans la compétition électorale, l'éducation à la participation politique des citoyens, les médias dans leur mission d'accompagnement des différents acteurs à l'éducation à la démocratie. Cette reconfiguration de l'environnement politique va aussi induire des réformes juridiques.

Les réformes juridiques auxquelles il est fait allusion ici concernent l'édiction des lois, c'est-à-dire les amendements des règles générales qui organisent la dévolution électorale du pouvoir politique. L'on s'intéresse plus singulièrement ici à la façon dont la nouvelle législation électorale a pris corps en restructurant le cadre juridique et les règles qui organisent la compétition politique. Ces mutations s'observent à partir de leur reflet sur le comportement des

³⁴ Nous empruntons cette expression à Jean-François Bayart. Elle désigne le processus de transition politique engagé sur le continent africain depuis 1990. Les faits empiriques prouvent bien que, dans un pays comme le Cameroun, ce qui en toile de fond structure la pratique et l'imagination politique des acteurs au pouvoir, autour du pouvoir, mais aussi ceux qui s'y opposent, émerge encore largement au registre de la rémanence autoritaire.

acteurs politiques de la scène électorale camerounaise traduisant la mise en œuvre des nouvelles manières de faire la politique. Cela infère l'idée que le cadre légal qui jusque-là gouvernait les pratiques politiques était frappé de caducité et devait par conséquent être réformé. Ainsi, au-delà du fait que la démocratie soit considérée comme l'épicentre des réformes globales qui vont naître dans le champ sociopolitique camerounais, l'organisation de la conférence « Tripartite » est l'évènement politique qui marque la source originelle des réformes juridico-légales qui vont gouverner par la suite la compétition politique.

Dans la hiérarchie des normes juridiques, la Constitution occupe une place primordiale. C'est la raison pour laquelle, l'opposition et la société civile invitées à cette concertation avec le gouvernement vont exiger que celle-ci soit révisée. En nous adossant sur un travail de recherche mené par Abdoukarimou (2010) dans ce sens et qui revisite *La pratique des élections au Cameroun de 1992-2007*, nous pouvons soutenir avec cet auteur l'idée que la « Tripartite » donne naissance aux premiers textes de lois sur les élections à l'ère de la démocratie pluraliste dans ce pays. Durant ces assises, un comité technique fut chargé spécialement de la rédaction d'un avant-projet de code électoral en prévision de la tenue des élections législatives anticipées du 1^{er} mars 1992. Ainsi, les questions en lien avec la structure chargée de l'organisation des élections, celle du mode de scrutin, de l'accès des partis politiques aux médias audiovisuels de service public sont autant d'aspects abordés dans le cadre de ces négociations. L'histoire politique nous apprend qu'à l'issue de ces discussions, des compromis furent trouvés donnant ainsi naissance à ce qui peut, vu d'aujourd'hui, être considéré comme les réformes juridiques ou les « textes de première génération » sur les élections pluralistes au Cameroun. C'est ainsi que virent le jour l'institution des commissions mixtes électorales³⁵ en réponse à l'opposition qui réclamait une commission électorale indépendante, d'un avant-projet de décret portant accès des partis politiques aux médias de service public audiovisuels, d'un scrutin mixte (majoritaire de liste à un tour avec une option de proportionnelle), à l'exclusion des candidatures indépendantes, à l'institution de la fonction de député suppléant, à la révision de la majorité électorale de 21 à 20 ans, bref, un avant-projet de loi portant code électoral fut adopté. De ces assises, ce que l'on peut retenir de ce qui fut appelé par la suite la « Déclaration de Yaoundé », c'est que, l'*habitus* autoritaire aidant, l'administration restait au cœur de l'organisation des élections privatisant ainsi les mécanismes de dévolution du pouvoir. Ces

³⁵ Ces commissions étaient composées des représentants de l'administration, des partis politiques et des personnalités considérées comme indépendantes.

dynamiques rendent également compte du caractère disparate des textes qui organisent les élections au Cameroun.

Les réformes organiques ou institutionnelles impliquent, quant à elles, la création de nouvelles structures corrélatives à la mise en œuvre de la démocratie à travers la préservation des principes directeurs tels que : la neutralité, la transparence, l'impartialité, l'intégrité du processus électoral. Présentées autrement, il s'agit d'une mise en visibilité des institutions chargées de traduire concrètement ces nouvelles valeurs et principes que ces structures ou organes sont appelés à défendre. La nécessité de mettre sur pied un organe indépendant et autonome en charge de l'organisation des élections s'est fait ressentir dès les premières années de l'ère démocratique au Cameroun. Elle a constitué ainsi l'une des principales revendications des partis politiques de l'opposition associés à certaines organisations de la société civile telles que l'OCDH et HRW. Cette revendication était adossée sur l'argument selon lequel, l'organisation des élections, longtemps monopolisée par l'administration durant le règne du monolithisme politique et à laquelle on attribuait une forte présomption de collusion avec le pouvoir en place devait, en cette période de démocratie libérale, être confiée à un acteur dit indépendant. Diarra (2000 : 25), dans les propos qui suivent, situe le contexte d'irruption de ces structures dans le paysage politique africain en ces termes : « *La création des organes de contrôle résulte de la volonté politique de consolidation de la démocratie et de l'État de droit. (...) [elle] se situe dans le cadre d'une stratégie de protection des libertés des administrés, et une limitation des pouvoirs de l'Administration* ». L'idée défendue ici c'est que la mise sur pied de cet organe à vocation indépendante devait être capable de fédérer le consensus des partis politiques en compétition autour des valeurs de neutralité, d'impartialité et d'authenticité des processus électoraux encadrant la compétition politique. Les mutations institutionnelles que l'on observe dans ce sens sous les figures de l'Observatoire National des Élections (ONEL) ou *Elections Cameroon* (ELECAM) en ce qui concerne le Cameroun, ou plus largement en Afrique sous d'autres dénominations, Commission Électorale Indépendante (CEI), Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI) ont pour but la consolidation de la démocratie sur le plan interne et surtout « *La recherche d'une formule permettant d'isoler, dans l'Administration de l'État, un organe disposant d'une réelle autonomie* »³⁶. Dans cet effort de restitution de l'historicité des réformes électorales, il est utile de rappeler ici que la création de l'ONEL comme organe indépendant

³⁶ Se référer à la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin, DCC 34-34 du 23 décembre 1994.

chargé de la supervision des élections ne s'est pas déroulée sans heurts³⁷. L'élite politique en place puisant abondamment dans le registre de la rémanence autoritaire malgré l'avènement d'un nouveau cadre politique (Bigombe Logo et Menthong, 1996). La nature des différents textes sus-évoqués s'inscrit par ailleurs dans des temporalités successives qui traduisent de manière particulière les mutations qui se sont opérées dans les manières de gouverner le champ électoral qu'il est intéressant maintenant d'aborder.

I.2.2. Les temporalités de la réforme électorale au Cameroun

L'histoire électorale du Cameroun à l'ère de la démocratie concurrentielle peut être divisée en trois séquences majeures : la première va des élections pluralistes de 1992 à l'année 2000, période pendant laquelle les élections étaient organisées, contrôlées et supervisées essentiellement par le ministère de l'Administration Territoriale (MINAT). La deuxième temporalité se situe de 2000 à 2006. Durant celle-ci, les élections étaient toujours organisées par le MINAT, mais leur supervision et contrôle étaient dévolus à l'Observatoire National des Élections. La troisième enfin, va de 2006 à nos jours où le processus électoral et référendaire est confié, dans son intégralité, à Elecram.

I.2.2.1. La première phase du processus de réforme : le règne du MINAT (1992-2000)

Ce qui peut être considéré comme le levier de la mise en marche de la première phase du processus de réformes qui s'est déclenché au lendemain du discours de La Baule en faveur de la démocratie, c'est l'ensemble des transformations juridico-légales obtenues dès les premières luttes qui opposèrent l'élite politique au pouvoir et les forces sociales naissantes assoiffées de changement. Ces nouvelles normes vont permettre la reconfiguration du jeu politique au Cameroun. Le texte juridique phare qui éclaire et redessine l'échiquier politique,

³⁷ La création de l'ONEL comme structure indépendante en charge de la supervision du processus électoral au Cameroun est le résultat de vives tensions issues d'un rapport de force entre le régime en place, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile. Ces deux dernières catégories d'acteurs ayant brandi le spectre de la menace de rupture de la paix et de la cohésion sociale si elles n'étaient pas entendues. Pour plus de détails dans ce sens voir : OLINGA (2001) ; OLINGA, A. D., « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie électorale et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun », *Conférence panafricaine des présidents des Cours constitutionnelles et institutions comparables sur le renforcement de l'État de droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle*. Marrakech (Maroc) : Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement-Hannu Seidel, 26-28 novembre 2012, 19 p. [en ligne], disponible sur : http://www.cafrad.org/Workshops/Marrakech26-28_11_12/4_Olinga.pdf. (consulté le 15/04/2019); POKAM, H. de P., « Les commissions électorales en Afrique Subsaharienne : Analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus d'invention de la neutralité électorale », 26 p. [en ligne], disponible sur : www.cean.sciencespobordeaux.fr/pokam.pdf, (consulté le 16/05/2019).

davantage en ce qui concerne la manière dont il fallait dorénavant le penser, c'est la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative à la création des partis politiques. En effet, cette loi consacrait, en son temps, la liberté pour les citoyens de pouvoir créer et adhérer à un parti politique. Dans cette perspective, elle précisait également les procédures administratives et les modalités afférentes à la création desdits partis pour tout citoyen. Dès lors, la liberté en tant que valeur sociale et politique retrouvée va connaître un usage inflationniste matérialisé par les multiples formulations à travers lesquelles ce concept va être mis en couple : liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de croyance, liberté d'association, etc., pour ne citer que les plus convoquées. Cette phase est donc aussi considérée comme une temporalité de resocialisation à la liberté. Celle-ci va d'ailleurs se constituer, à travers son usage, comme une ressource politique ; le pouvoir la présentant comme une émanation de son bon vouloir³⁸, les partis politiques de l'opposition et les acteurs de la société civile la brandissant comme un trophée de guerre obtenu de haute lutte.

Cette temporalité peut ainsi, à juste titre, être appréhendée comme celle de la réforme des mœurs politiques et sociales durant laquelle il était urgent de déconstruire dans les têtes, les corps et dans les esprits les schèmes de l'autoritarisme en les substituant par la promotion d'une altérité discursive. Le décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication travaille dans le sens de poursuivre les réformes entreprises. Ce texte qui fixe le cadre général du passage des partis politiques dans les médias audiovisuels de service public lors des campagnes électorales constituait jusqu'alors l'une des principales revendications des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Dans la même perspective, la quête de décompression du climat politique va se poursuivre avec la publication de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale. Elle sera modifiée et complétée plus tard par la loi n° 97/013 du 19 mars 1997 et par celle n° 2006/09 du 29 décembre 2006. Cette loi fixait le cadre de l'élection des députés en précisant leurs conditions d'éligibilité et la durée de leur mandat. En outre, elle délimitait les différentes circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir.

Ensuite, le paysage juridique s'est enrichi à nouveau par la promulgation de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 09 septembre 1997. En fixant

³⁸ Le 03 décembre 1990, lors d'une allocution à l'Assemblée nationale, Paul Biya affirmait « *Je vous ai amenés à la démocratie...* »

les conditions d'élection du président de la République, elle déterminait également les aspects liés à la durée de son mandat et à la composition et aux missions de la commission nationale de recensement général des votes. La loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux, modifiée et complétée par la loi n° 2006/010 du 29 décembre 2006 est la suivante dans l'ordre chronologique d'apparition de nouvelles normes juridiques qui participeraient à transformer le cadre de la gouvernance électorale au Cameroun. Cette loi a la particularité de faire de la commission communale de supervision, l'instance en charge de la régularité, de l'impartialité et de l'objectivité de cette élection.

Toujours dans une dynamique transformative, la production de ces premiers textes réformateurs sur le plan juridique couplée à l'expérience des premières élections législatives organisées en mars 1992, a permis d'accroître les réformes jusque-là entreprises dans ce domaine. C'est dans ce sens que la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui, entre autres réformes, créait le conseil constitutionnel, modifiait et complétait certaines dispositions fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République a été rendue publique. Cela s'est fait par le biais de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juillet 1972. Puis, l'on a assisté à la promulgation de la loi n° 97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision annuelle, ou le cas échéant, la refonte des listes électorales en ramenant, dans son article premier, les inscriptions sur les listes électorales du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de rappeler ici que les textes dans ce domaine prévoyaient que les inscriptions se déroulassent du 1^{er} janvier au 30 avril de chaque année³⁹. Cette dynamique engagée dès le début de la décennie 1990 va cependant connaître une forme d'essoufflement due entre autres, à la préparation de l'élection présidentielle de 1997 qui va servir de période transitoire à la deuxième phase de ce processus.

I.2.2.2. La deuxième phase du processus de réforme : MINAT-ONEL, le temps de la cohabitation (2000-2006)

Après cette première phase qui engage l'État dans un projet de restructuration de ses normes juridiques surtout en matière électorale, une deuxième génération de textes voit le jour dès l'an 2000. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler l'environnement et les conditions

³⁹ De manière pratique, il faut rappeler que la période allant du 1^{er} janvier au 28 ou 29 février était réservée uniquement aux inscriptions sur les listes électorales. Pendant que la période allant du 1^{er} mars au 30 avril était consacrée aux phases de vérification et de rectification et débouchait sur la production et la publication de la liste définitive des électeurs.

politiques qui ont servi de terreau fertile à la production de ces nouveaux textes. Les résultats officiels de l'élection présidentielle tenue en 1997 déclarant Paul Biya, candidat à sa propre succession, comme vainqueur dudit scrutin ont été contestés tout comme ceux de 1992. Les partis politiques de l'opposition en lice auxquels se sont jointes certaines organisations de la société civile nationale et internationale prennent le MINAT, cheville ouvrière de l'organisation de ladite élection, en procès de crédit. Il est reproché à l'administration de servir et de défendre les intérêts du parti au pouvoir en restant une administration aux ordres, une administration inféodée au parti au pouvoir. C'est dans cet écosystème politique que les partis politiques vont, une nouvelle fois, se lancer vers la conquête de ce qui, selon eux, constitue l'une des garanties de transparence et de neutralité dans le domaine de la compétition électorale : la création d'une commission électorale indépendante. C'est dans ce contexte que la loi n° 2000/116 du 19 décembre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire National des Élections, une structure chargée de superviser et de contrôler les opérations électorales et référendaires au Cameroun va être créée.

Cet organe, inédit dans le paysage institutionnel au Cameroun, avait pour principale mission de veiller au respect de la loi électorale de façon à garantir l'impartialité, l'intégrité, l'objectivité et la transparence et de permettre le libre exercice des droits des citoyens. La loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales quant à elle fixe les modalités de financement public des partis politiques légalement constitués et détermine également les conditions d'allocation et d'utilisation des ressources financières que leur sert l'État. Dans son fonctionnement et riche de l'expérience de l'organisation des élections législatives et municipales de 2002, l'Onel fut restructurée à travers la loi n° 2003/015 du 22 décembre 2003. Les dysfonctionnements observés durant les scrutins de 2002 ont, en leur temps, motivé le législateur à travailler à augmenter théoriquement le coefficient de crédibilité de cet organe. Dans ce sens, il faut souligner que durant cette deuxième phase, l'Onel travaillait encore en partenariat avec le MINAT qui jusqu'à cette période n'avait pas encore été exonéré de ses responsabilités dans l'organisation des élections. La construction de la crédibilité et de la transparence s'est poursuivie à travers la promulgation de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'instance qui devait désormais connaître du contentieux électoral à la présidentielle et en proclamer les résultats. Les lois n° 2006/016 et n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement respectivement de la Cour suprême et des tribunaux administratifs, auxquelles s'ajoute la loi 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création,

organisation et fonctionnement d'*Elections Cameroon* (ELECAM) matérialisent les dernières réformes de cette deuxième phase tout en inaugurant les réformes dites de la troisième phase.

I.2.2.3. La troisième phase du processus de réforme : ELECAM, le temps du monopole ? (2006-2020)

La dernière loi ci-dessus évoquée crée ElecCam en 2006, l'organe désormais en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun. La loi attribue à cette institution les compétences et surtout l'exclusivité de la gestion de tout le processus électoral. C'est donc une période hâtivement considérée comme celle du monopole et du règne sans partage qui s'ouvre avec l'irruption de cet organe dans le paysage politico-institutionnel du Cameroun. Il faut rappeler brièvement à cet effet que la période de cohabitation de l'Onel avec le MINAT s'est avérée tumultueuse avec des frictions qui, manifestement, ont fini par déteindre et écorner l'image d'impartialité et de neutralité que celle-ci s'était efforcée de construire jusque-là. Cette troisième génération des réformes n'est pas très généreuse en nouveaux textes qui transforment radicalement le paysage politique et institutionnel en lien avec la gouvernance du champ électoral. Elle participe plutôt à entretenir, voire à consolider le train des réformes engagées depuis le retour au pluralisme politique et le retour en grâce de la démocratie concurrentielle. Dans le souci d'autonomiser davantage cet Organe de Gestion des Élections (OGE) en le dotant de plus de compétences, cette loi, qui excluait les partis politiques et les administrations de l'État dans le processus électoral, a par conséquent été révisée par la loi n° 2010/005 du 13 avril 2010 qui renforçait, en théorie, le caractère impartial de cet organe à travers notamment : la participation des partis politiques et, éventuellement, de la société civile, l'implication judiciaire de certaines administrations de l'État et des services judiciaires, et la réhabilitation des commissions mixtes électorales dans la gestion du processus électoral. Dans ces conditions, la création d'ElecCam avec ses attributions originelles mettait ainsi fin à une cohabitation souvent jugée incestueuse entre l'Onel et le MINAT.

Cette troisième génération des textes réformateurs du jeu électoral sera également marquée par la promulgation de la loi n° 2010/003 du 13 avril 2010 fixant les procédures du référendum. Ce texte permet au président de la République, conformément à la Constitution et après consultation du président de l'Assemblée Nationale, de soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays et de ses institutions. En observant de manière attentive cette abondante production de textes juridiques et leurs natures, un constat s'impose

avec la seule force de l'évidence : le caractère disparate de toutes ces règles normatives qui gouvernent la compétition électorale au Cameroun. Au vu de ce qui précède, la nécessité de regrouper tous ces textes dans un document unique était devenue urgente. C'est dans cette perspective que les partis politiques d'opposition à la veille de l'élection présidentielle de 2011 vont à nouveau revendiquer la révision du code électoral. La promulgation de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 survient ainsi en réaction à cette démarche. Dans ce sens, la réforme électorale d'avril 2012, qui regroupe finalement dans un texte unique les règles régissant toutes les consultations électorales prévues par la constitution résout, sur la forme, le problème de la multiplicité et de la dispersion des textes électoraux.

En jetant un regard rétrospectif sur la dynamique des transformations normatives qui ont cours dans le champ de la gouvernance électorale au Cameroun depuis 1990, l'on tient à rappeler qu'on n'aspire ni à une description exhaustive, ni à une conclusion hâtive et encore moins définitive du processus de la réforme électorale engagée à l'ère de la démocratie. Plus modestement, l'on s'est lancé dans une problématisation renouvelée des conditions sociales et politiques du changement politique au Cameroun. Cette entreprise réclame que soient remises en question les catégories classiques sur lesquelles s'appuyaient jusque-là les analyses. On peut dès lors, à la lumière de ce qui a été dit jusqu'ici, faire les constats et remarques suivants : d'abord, la décennie 1990-2000 se présente comme la temporalité la plus « fructueuse » en termes de production de textes juridiques qui reconfigurent, dans une certaine mesure, les conditions d'exercice de l'activité politique créées par l'irruption de la démocratie libérale dans ce pays. Ensuite, il est loisible de remarquer que les deux dernières temporalités de ce processus de réforme électorale se caractérisent par une érosion progressive de la production des normes juridiques en lien avec la compétition électorale, quand bien même l'on note, sur le plan institutionnel un changement important avec la création d'un organe autonome en charge des questions électorales et référendaires. Une lecture en profondeur permet de montrer comment, à partir de la fréquence de production de ces normes juridiques et institutionnelles, l'élite politique au pouvoir ruse et fait face aux dynamiques porteuses d'un élan de transformation du cadre normatif qui régule la compétition électorale au Cameroun dans un espace politique toujours contraint et travaillé par un affaiblissement permanent des forces critiques à l'œuvre en dépit du retour au pluralisme politique. Cette situation permet de situer ces mutations et ces transformations dans « l'entre-deux » (Courade et Sindjoun, 1996) en questionnant la portée réformatrice de la transformation symbolique du paysage politique à cette date au Cameroun.

I.3. LA GOUVERNANCE DES ÉLECTIONS AU CAMEROUN DANS « L'ENTRE-DEUX » : ENTRE PROMOTION DE L'ÉTAT RÉFORMATEUR ET MAINTIEN DE L'ORDRE ÉLECTORAL

Analyser l'*ethos* qui entoure la gouvernance du champ électoral par l'État depuis la fin des années 1980 à l'aune du processus des transformations normatives qui encadrent la compétition électorale au Cameroun, telle est l'ambition de cette section. Cette démarche est susceptible, nous pensons, de rendre intelligible les ressorts des mutations observées sur la scène sociopolitique locale et partant, de questionner la véritable nature des réformes entreprises soit directement par l'État, soit par l'entremise des démembrements de ce dernier. Cette préoccupation remet au goût du jour le débat sur la manière dont l'élite politique au pouvoir a travaillé à la mise en œuvre de la démocratie en prenant soin, principalement, de garder une main mise sur les mécanismes de dévolution du pouvoir. La mise en exergue de cet *ethos* est une piste qui éclaire les pratiques politiques des acteurs au pouvoir qui situent l'élite gouvernante dans une dialectique qui la montre tiraillée entre un désir de paraître, matérialisé par un vernissage politique des réformes, et la volonté de conservation du pouvoir qui puise largement, encore aujourd'hui, dans le registre des pratiques de rémanence autoritaire. L'on s'interroge plus précisément, sur la façon dont l'évolution de la réforme électorale a pu se refléter sur la manière de gouverner l'État. Ceci à travers le comportement de l'élite politique au pouvoir qui constitue ainsi un indicateur de socialisation et d'intégration des nouvelles pratiques qu'exige la démocratie.

I.3.1. La construction politique de l'image d'un État réformateur

L'inscription du Cameroun dans la temporalité délibérative à travers l'adoption de la démocratie comme nouveau mode de gouvernement rendait le décor juridique et institutionnel jusque-là en vigueur caduque. Cette obsolescence du cadre normatif et institutionnel qui gouvernait les modalités d'accès au pouvoir devait par conséquent entraîner l'abandon des oripeaux de l'autoritarisme pour se vêtir des habits neufs de la modernité politique qu'imposait la marche vers la démocratie. C'est l'une des raisons pour laquelle cette dernière va prendre corps dans un contexte institutionnel réticent marqué par une « *soumission pénible à la charité internationale* » (Kä Mana, 1993 : 106) donnant l'impression finalement de la mise en œuvre d'une « *démocratie à contre-cœur* »⁴⁰. Cette atmosphère va entraîner une crise sociale profonde. Pour faire face à une contestation interne sans précédent et à une crise de légitimité

⁴⁰ Voir *Le Monde*, 24 juillet 1997.

de ses dirigeants, l'État, à travers l'élite politique gouvernante, entreprend de se réformer en transformant, entre autres secteurs, le paysage juridico-institutionnel qui encadrait jusque-là l'activité politique. Plutôt que de considérer cet appel au changement comme un handicap en développant des mécanismes de réticence et de repli comme ce fut le cas dès le bourgeonnement de la démocratie, le régime au pouvoir au Cameroun l'a transformé en une fenêtre d'opportunité, en faisant preuve d'une capacité de résilience, d'invention et de créativité. C'est à partir de cette observation, qu'il est possible de penser les réformes entreprises dès cette époque sous le paradigme de l'instrumentalisation. Celle-ci sera d'ailleurs utilisée comme une ressource politique symbolique servant à la construction de l'image d'un État ouvert aux réformes et au changement. Une entrée par les situations semble constituer une approche féconde à partir de laquelle il est possible de développer notre argumentaire.

La construction de l'image d'un État réformateur au Cameroun a pour objectif de montrer que l'État, à travers ceux qui sont investis de ses prérogatives c'est-à-dire les pouvoirs publics, travaillent à transformer la société en adoptant et en initiant de nouvelles manières aussi bien de penser, de sentir que d'agir en lien avec son fonctionnement bureaucratique-administratif et son orientation idéologique. Dans le cas singulier du cadre qui sert de contexte à cette étude, il s'est agi, pour la classe politique dirigeante dès la conversion à la démocratie, de montrer qu'elle était capable de procéder aux ajustements et changements nécessaires susceptibles de l'intégrer dans le concert des nations dites démocratiques. L'historicité de la mise en œuvre de ce projet politique s'est initialement matérialisée dans les discours et plus précisément dans les prises de parole présidentielle dont les cibles principales sont, dans le cadre de cette réflexion, scindées en deux catégories à savoir : les partis politiques de l'opposition, la société civile et le peuple sur le plan interne. Les partenaires internationaux et autres bailleurs de fonds sur le plan externe.

Sur le plan interne, l'on a pu remarquer à partir des développements précédents que, de l'adaptation du régime au pouvoir au Cameroun à la modernité politique qui s'imposait à lui dépendait sa survie. Cette situation inédite se présentait à la classe politique gouvernante sous la forme d'une question de vie ou de mort. L'ouverture du chantier des innovations sociales était ainsi devenue une nécessité à la fois urgente et incontournable. Dans cette perspective, le temps du changement et des réformes est annoncé par la personne la plus autorisée. Le président Paul Biya en effet, dans une de ses allocutions à l'endroit de ses camarades de parti lors du congrès du RDPC (baptisé pour la circonstance *Congrès de la liberté et de la démocratie*) tenu le 28 juin 1990, annoncera : « *Le RDPC doit se préparer désormais à une concurrence*

éventuelle » (Pigeaud, 2011 : 49). Cette déclaration, surprenante à cette époque, faisait pourtant suite à des propos et attitudes contradictoires entendus et observés quelques mois plus tôt, précisément le 19 juin, où le président national du RDPC critiquait « *les formules et modèles politiques importés de l'étranger* ». Propos dont l'écho avait été relayé en leur temps par un meeting du RDPC à Yaoundé qui s'est achevé par une marche contre « *le multipartisme précipité* » (Pigeaud, *Idem*). Toujours inscrit dans une dynamique de mise en sens de ce nouveau lexique qui inaugurerait une nouvelle ère politique, le même acteur dira lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée Nationale le 03 décembre 1990 :

Depuis le jour de mon accession à la Présidence de la République, j'ai placé la politique de Renouveau national sous le signe de la libéralisation et de la démocratisation. Je n'ai ménagé aucun effort pour faire du Cameroun un État de droit, libre et démocratique. Ainsi, en moins de dix ans, le Cameroun s'est engagé, de façon irréversible, sur le chemin de la vraie démocratie, comme cela était prévu... Nous l'avons dit, nous l'avons fait !

En analysant ces propos et ces événements tout en prenant soin de les replacer dans leur contexte, il est évident que l'homme politique procède ici à une récupération subtile de la transition démocratique dans laquelle le Cameroun était pourtant sommé de s'engager. Sous ce prisme, le président Paul Biya se présente dès lors comme la figure du changement qui survient et qu'il inscrit dans la continuité de sa politique qualifiée de « Renouveau » entamée une dizaine d'années plus tôt lors de son accession à la magistrature suprême. Le but visé ici est bien de faire comprendre à la communauté nationale que le changement de paradigme idéologique en cours d'institutionnalisation est une décision souveraine portée par la figure présidentielle. Ces propos, prononcés dans les mêmes circonstances que ci-dessus par le président Paul Biya, soutiennent l'orientation de cette analyse : « *Je vous ai amenés à la démocratie et à la liberté, c'est à vous qu'il revient désormais de faire en sorte que notre pays reste un pays libre. Vous avez maintenant la liberté, faites-en bon usage* ». Dit autrement, en minimisant la conjugaison des *dynamiques du dedans* et celles *du dehors* ayant entraîné de manière difficilement réversible la société camerounaise vers la démocratie, l'analyse de la parole présidentielle, vue d'aujourd'hui, montre bien comment elle travaille en faveur de la mise en lumière des indices de construction de l'image d'un État réformateur. Cette entreprise, bien qu'ayant pour cible principale ses compatriotes sur le plan local, s'adresse néanmoins aussi à la communauté internationale.

Sur le plan externe, la construction de l'image d'un État réformateur se fait précisément auprès des institutions financières internationales (FMI et Banque Mondiale principalement) et des organismes multilatéraux au développement tel que l'Union Européenne, considérés comme les instances qui labélisent les États selon que ceux-ci s'approprient ou non le concept de gouvernance à la mode à cette période. En effet, durant la décennie 1990-2000, un nouveau paradigme promu par les partenaires au développement fait son irruption dans le lexique de la gestion des États africains en pleine crise. La gouvernance, qui est une notion plurielle et complexe sur le plan sémantique et sur laquelle nous n'allons pas nous étendre dans le cadre de cette dissertation, désigne un mode d'opération de l'ensemble des organes et règles de décision, d'information et de surveillance, permettant aux ayants droit et partenaires d'une institution de voir leurs intérêts respectés et leurs voix entendues dans son bon fonctionnement (qu'il s'agisse d'une entreprise privée, d'une entreprise publique voire d'un ministère) (Dorval, 2010). Ce paradigme voit ainsi le jour à la faveur d'un contexte de crise économique et financière où « *les bailleurs de fonds internationaux s'organisent pour imposer à l'Afrique des réformes économiques inscrites dans le cadre des programmes néo-libéraux d'austérité* » (Éla, 1998 : 11). Le regard ici se décentre des aspects d'évaluation de ces réformes en évitant de creuser la piste explicative de l'échec ou de la réussite des PAS au Cameroun, et encore moins d'aborder celle des stratégies des partenaires au développement. L'on s'intéresse ici plutôt à la manière dont ce concept a été approprié et utilisé par les dirigeants politiques Camerounais dans une perspective de mise en visibilité du conformisme de l'État à l'image d'une organisation soucieuse de faire bonne figure auprès des bailleurs de fonds internationaux dans l'optique de capter la manne financière internationale. Dans cette campagne de séduction des acteurs multilatéraux, la focale est davantage portée vers ce que l'on peut considérer spécifiquement comme étant des éléments relevant de la gouvernance démocratique.

Dans ce sens, il s'est agi pour l'élite politique au pouvoir, d'appliquer les principes de la « bonne gouvernance » en matière de démocratie. Ainsi, la gouvernance démocratique supposait la tenue des élections libres, régulières, pluralistes et transparentes. L'appropriation et l'intégration de ce concept dans le discours et la parole présidentielle se matérialisent par la promulgation d'un ensemble de textes de lois et des textes règlementaires qui participaient de la volonté « manifeste » de l'État d'améliorer le cadre normatif de la compétition électorale. En effet, les trois principes directeurs à l'aune desquels sont évalués les États dès le milieu des années 1990 s'énoncent sous la forme de réformes elles-mêmes fondées sur trois postulats à savoir que : premièrement, seule une organisation plus efficiente de l'État à travers la mise en

œuvre de réformes profondes peut contribuer au retour à la croissance ; deuxièmement, l'efficacité d'une organisation publique dépend de la qualité de son cadre institutionnel ; troisièmement enfin, pour que fonctionne l'économie de marché, l'instauration d'un État de droit est indispensable (Tamekou Tsowa, 2017 : 208).

En adhérant à ce nouveau consensus international de la gestion publique à travers son affiliation au Programme d'Ajustement Structurel de la BM et du FMI, l'État du Cameroun travaille à montrer ainsi sa « bonne foi » à mettre en œuvre les principes néo-libéraux appliqués à l'économie de marché portés par le paradigme de la « bonne gouvernance ». Pour revenir au champ politique et aux interactions de ses différents acteurs, il est possible de mettre en exergue, à partir de la parole présidentielle, les indices de la mise en œuvre d'une gouvernance démocratique à travers ces propos de Paul Biya rapportés par Ambomo (2013 : 50) :

J'ai donc demandé à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, d'organiser au plus tôt, une rencontre comprenant : des représentants de tous les partis politiques, des personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence et leur objectivité, des représentants des pouvoirs publics. Cette rencontre devra mettre sur pied des commissions mixtes qui seront chargées : de préparer un avant-projet du code électoral et de définir les modalités d'accès aux médias publics pour tous les partis politiques. Je m'adresse à tous les partis politiques du Cameroun, sans exception, pour les convier à prendre part à ces travaux. Je les invite, pour qu'ensemble nous préparions sereinement les règles du jeu de l'avenir démocratique de notre pays. Une fois définies et adoptées, ces règles du jeu s'imposeront à tous. Toutes les parties prenantes doivent participer à leur élaboration, au risque de rester en dehors du jeu politique.

Ces propos présentent, de manière théorique, la prise en compte des éléments et des principes prônés par la gouvernance démocratique qui intègre les notions d'inclusivité et de participation de tous les acteurs du champ politique. Le propre de la parole politique étant de convaincre et de persuader son auditoire, l'on voit bien à travers ces propos comment le discours présidentiel, appréhendé comme une « *forme d'action* », est mobilisé dans le cadre du projet de construction de l'image d'un État réformateur au Cameroun. Ce projet s'est poursuivi par un travail qui consistait en outre à investir le champ de l'imaginaire politique des populations.

I.3.2. Réformer les élections par la technologie ou la construction d'un imaginaire politique fondé sur l'éthos de la transparence

Par cette énonciation, l'on veut montrer que la réforme du processus électoral à travers l'introduction des technologies numériques, dont la biométrie est le récent fait marquant aujourd'hui, ne naît pas *ex nihilo*, mais peut être appréhendée comme la résultante d'un processus historiquement construit. Cette considération part d'un constat. On observe au Cameroun, que le retour au pluralisme politique au début des années 1990 s'est accompagné de celui des premières élections multipartites organisées en 1992. Durant cette décennie, l'aune à laquelle était évalué le processus de démocratisation sur le continent était le nombre de pays ayant adopté le multipartisme. Plus tard, la tenue d'élections régulières s'étant routinisée, le débat public s'est focalisé sur les protections à même de garantir la crédibilité du processus électoral et ses résultats. Par la suite, la controverse s'est développée sur la nature et la constitution de l'organe de gestion des élections, la fiabilité du fichier électoral et les formes matérielles du vote. En fin de compte, au cours de la dernière décennie, le Cameroun, à l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique, a eu recours aux technologies numériques pour améliorer la qualité de son système électoral notamment l'informatisation du fichier électoral et l'introduction de la biométrie, les procédures manuelles étant accusées de compromettre sa crédibilité.

Ces quelques aménagements continus trahissent cependant des dysfonctionnements du système électoral souvent source de tensions entre les partis politiques en concurrence d'une part, et l'urgence de la mise en œuvre par l'État, de réformes innovantes et inédites d'autre part. Cette brève sociohistoire de l'itinéraire des réformes électorales balise les étapes les plus saillantes des transformations qui ont amené l'État, en 2013, à intégrer la technologie biométrique dans le processus électoral au Cameroun.

En jetant un regard rétrospectif sur les cinq élections présidentielles qui se sont tenues jusque-là à l'ère de la démocratie concurrentielle au Cameroun de 1992 à 2018, on peut affirmer à l'observation et en corroborant d'autres thèses similaires qu'elles ont toutes un dénominateur commun : la contestation de leurs résultats respectifs (Eboussi Boulaga, 1998 ; Zambo Belinga, 2007 ; Owona Nguini, 2014a). Le point d'orgue de ces contestations ayant été atteint lors du récent scrutin présidentiel qui a plongé le Cameroun dans une crise postélectorale inédite. Pourtant, le recours de l'État aux technologies numériques pour réguler et réformer la

compétition politique est une piste toujours en cours d'expérimentation. Il y a donc au départ de la technicisation des procédures électorales cette remarque de Kone (2015 : 1) pour qui

La contestation des élections et la violence qui s'en suit est un problème institutionnel de régulation de la concurrence politique en Afrique. En conséquence, la prévention des crises électorales et le renforcement du processus de démocratisation impliquent la confiance des acteurs politiques et civils dans les résultats déclarés par les instances électorales. À ce titre, les TIC sont de plus en plus réclamées dans le processus électoral pour en garantir la transparence.

Les élections sont ainsi considérées comme un facteur de stabilité qui concoure à la consolidation de la démocratie. Cette dernière, quelques fois en proie à de multiples dysfonctionnements, requiert souvent des ajustements. Parmi les ajustements les plus récents sur le continent africain figure en bonne place l'introduction des TIC dans le processus électoral qui vise à améliorer ce dernier en attribuant à la technologie une présomption de sécurisation, de transparence et de crédibilité.

Toutefois, considérer les années 2010 et 2013 qui renvoient respectivement à l'informatisation du fichier électoral et à la mise en œuvre de la biométrie comme les repères chronologiques qui marquent l'entrée du numérique dans les élections au Cameroun serait un leurre. L'introduction des technologies numériques dans la gouvernance électorale est consécutive à une situation plus ancienne. Elle remonte à la fin des années 1980 avec l'essor de ce qu'on a appelé à cette période la révolution des technologies de l'information et de la communication (TIC). L'objet emblématique qui a marqué cette révolution technologique reste l'ordinateur. Le développement et l'expansion mondiale de cet outil sont à l'origine des réformes multiples que l'on va observer dans le monde du travail administratif et même dans la production de nouvelles formes de socialités (Chambat, 1994). La vulgarisation de l'usage de cet outil et plus largement de l'informatique au Cameroun participe de cette révolution technologique marquée par un imaginaire de l'efficacité. Son impact sur les manières de travailler et de communiquer s'est diversement illustré sur le plan local comme l'atteste, entre autres, cette recherche récente réalisée par Tamekou Tsowa (2017).

Dans sa thèse intitulée *Socio-histoire de la réforme administrative au Cameroun : de la proto-bureaucratie au Nouveau Management Public (1960-2013)*, il y mène une investigation sociohistorique sur la réforme administrative au Cameroun depuis son indépendance. Dans son analyse, il accorde une place importante à l'émergence de la nouvelle société informationnelle

qui rendrait obsolètes les anciens modes d'organisation administrative et de communication. Par ailleurs, il faut souligner qu'au Cameroun, l'introduction de l'internet et de la téléphonie mobile ⁴¹ ainsi que le développement de l'informatique comme vecteurs des échanges dans les années 1990⁴² (Baba Wame, 2005) est venue redéfinir les modalités de la communication interindividuelle tout autant que les pratiques administratives⁴³. Dans ce sens, il s'est donné à observer par exemple que l'administration publique, réputée atone dans le traitement des dossiers, a été la première à s'arrimer à l'usage des technologies de communication considérées par les gouvernants comme des outils/dispositifs de modernisation et de réforme du service public⁴⁴. À travers l'inscription de la technologie dans les nouvelles pratiques administratives au Cameroun, l'idée rectrice ici est de montrer que la technologie semble constituer, au premier regard, l'élément fondamental sur lequel s'appuie l'État pour susciter auprès des citoyens non seulement un regain d'intérêt à la participation politique, mais aussi et surtout manifester sa volonté de construire un jeu politique transparent. L'informatisation du fichier électoral et l'introduction de la biométrie dans son versant inscription sur la liste électorale participent dès lors à la construction voire à l'institution d'un imaginaire de la transparence dont l'État est ici le producteur (Castoriadis, 1999). À partir de là, la « technologisation » des élections en général au Cameroun revêt un sens politique symbolique : réformer la manière dont s'opère la compétition politique en travaillant, par technologie interposée, l'imaginaire collectif des acteurs impliqués dans le processus électoral. Dans la perspective de notre démonstration, la révolution technologique des années 2000 et l'expansion de la société de l'information qu'elle inaugure et induit (Castells, 2001) sont des précurseurs de la réforme technologique qui va s'opérer dans le champ électoral au Cameroun. Cette démarche peut s'avérer fructueuse dans cette analyse dans la mesure où elle fait intervenir les représentations sociales qu'entraîne

⁴¹ Cheneau-Loquay (2010) montre que l'usage du téléphone mobile en Afrique est particulier, dans la mesure où l'accès à cet outil s'est démocratisé et concerne aussi bien des populations à revenus faibles que des utilisateurs qui considèrent que le mobile est un objet de distinction.

⁴² C'est en avril 1997 que le Cameroun a été connecté au Réseau des réseaux intensifiant ainsi l'usage social de l'ordinateur.

⁴³ Après l'administration publique, des études ont été menées dans le domaine de l'éducation et tendent à conclure qu'il se produit, depuis le début de l'année 2000, une technicisation progressive de l'espace scolaire au Cameroun, c'est-à-dire une intégration de l'utilisation des technologies dans les activités d'enseignement-apprentissage (Matchinda, 2008 ; Onguéné Essono, 2009 ; Béché, 2013).

⁴⁴ Depuis juin 2000, le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA) œuvre de concert avec l'ensemble de l'administration publique camerounaise à l'amélioration de la qualité du service public. Il dispose pour ce faire d'un Secrétariat Permanent à la Réforme Administrative. Ce ministère est ainsi au cœur de la plupart des initiatives prises depuis une vingtaine d'années dans le but de moderniser l'administration à travers entre autres, l'amélioration du rapport coût/rendement dans les services publics et l'accélération du processus de traitement des dossiers administratifs.

l'usage des technologies singulièrement dans le processus électoral et plus largement dans l'administration publique.

La sociologie et d'autres sciences sociales à l'instar de la psychologie sociale ont en partage l'usage du concept de représentation. Ce concept, dont la paternité scientifique appartient à Durkheim (1968) qui la qualifiait de « *collective* » dès son émergence dans le champ scientifique, a connu un regain d'intérêt à partir des travaux de Moscovici (1976). Il est reconnu à ce dernier le mérite d'avoir abordé les représentations sous leur prisme processuel et social (Bergamaschi, 2011). Dans le cadre de notre argumentaire, nous allons nous limiter volontairement à en présenter les aspects les plus saillants et féconds pour cette recherche⁴⁵. Une représentation désigne ainsi une forme de connaissance sociale, la pensée du sens commun, socialement élaborée et partagée par les membres d'un même ensemble social ou culturel. C'est une manière de penser, de s'approprier, d'interpréter notre réalité quotidienne et notre rapport au monde. Pour le sociologue Guimelli (1994 : 90), les représentations sociales

recouvrent l'ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et partagées par les individus d'un même groupe, à l'égard d'un objet social donné (...) leur fonction première est d'interpréter la réalité qui nous entoure d'une part en entretenant avec elle des rapports de symbolisation et d'autre part en lui attribuant des significations.

Dans cette perspective, la représentation réfère donc à un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et d'informations renvoyant à un objet ou à une situation. La représentation d'un objet correspond également à un ensemble d'informations, d'opinions, de croyances relatives à cet objet. Ainsi, s'intéresser à une représentation c'est « *observer comment cet ensemble de valeurs, de normes sociales et de modèles culturels, est pensé et vécu par les individus d'une société ; étudier comment s'élabore, se structure logiquement et psychologiquement, l'image de ces objets sociaux* » selon Herzlich (1969 : 36). Dans le cadre de cette recherche, nous convenons que se représenter correspond à un acte de pensée par lequel un sujet (un individu ou groupe d'individus) se rapporte à un objet. Celui-ci peut être aussi bien une personne, une chose, un évènement matériel, psychique ou social, un phénomène naturel, une idée, une théorie, etc. À partir de cette élaboration sommaire de la notion de représentation,

⁴⁵ Pour plus de détails sur les différentes conceptualisations sociologiques de la notion de représentation sociale, le lecteur consultera utilement : Obame (2015) ; Chombart De Lauwe (1963 ; 1971) ; Herzlich (1969 ; 1972) ; Jodelet (1984) ; Bourdieu (1980) ; Laplantine (1978 ; 1987) ; Farr (1977 ; 1984 ; 1987) ; Aries (1962) ; Duby (1978).

on comprend qu'il n'y a pas de représentation sans objet. Dès lors, l'objet des représentations sur lequel va s'atteler à travailler l'État c'est l'introduction des technologies numériques susceptibles de transformer la structuration et le fonctionnement de l'Administration publique en général et particulièrement les activités encadrant le déroulement des élections au Cameroun.

C'est un lieu commun de rappeler aujourd'hui avec Bogui et Atchoua, (2016 : 1) que « Depuis les années 1990, l'insertion sociale des technologies numériques et leur appropriation par les citoyens sont devenues un enjeu important pour le développement et la démocratisation des États africains ». Mais la mise en sens d'une corrélation entre l'appropriation par l'élite politique au pouvoir de la nécessaire mutation technologique de l'appareil administratif de l'État et la construction d'un imaginaire politique adossé sur les représentations sociales que se font les populations sur les vertus de la technologie, vient rehausser l'intérêt de ce simple rappel. C'est que, la représentation que la population se fait de la technologie en émergence dans la société camerounaise à la fin de la décennie 1990 participe de la construction d'une réalité sociale relayée par le discours politique de réforme. L'avènement des technologies numériques entraîne donc des changements sur les plans fonctionnel et organisationnel de l'appareil administratif de l'État. C'est dans ce contexte que le Nouveau Management Public (NMP) comme modèle néo managérial des organisations va s'imposer comme la réorientation phare de l'action publique adaptée à ce nouvel environnement qui fait l'éloge de la technologie (Cleveland, 1987 ; Taylor et Williams, 1991 ; Taylor et Van Every, 1993). Cette approche nous permet de connecter la construction d'un imaginaire politique fondé sur l'*ethos* de la transparence à travers le discours réformateur de l'État et le contexte de développement technologique des années 1990. Dans ce sens, les faits convoqués en appui à l'argumentaire développé ici offrent des éléments repérables d'historicité à partir desquels s'est construit ce phénomène fondé sur une adoption stratégique de la révolution numérique dans le discours politique des réformes au Cameroun.

I.3.3. Gouverner la réforme électorale au Cameroun : le contrôle permanent de l'ordre électoral comme rationalité politique d'un État néo-patrimonial

Par cette formule, l'on veut, à la lumière de l'argumentaire développé jusqu'ici, tirer les enseignements de la trajectoire prise par les politiques de réforme du système électoral au Cameroun depuis le début des années 1990. Cette entreprise exige de mettre en tension la mutation nécessaire du cadre normatif qui gouvernait la compétition électorale occasionnée par cette période de transition politique d'une part, et l'appropriation de ces réformes à travers

l'orientation particulière de leur mise en œuvre par l'élite politique au pouvoir d'autre part. Cette confrontation est susceptible de rendre intelligible la rationalité politique qui sous-tend jusqu'ici les réformes électorales et participerait également par le fait même à éclairer l'itinéraire de la formation de l'État au Cameroun. Vu sous cet angle, il est donc possible d'observer qu'il se dégage une tendance lourde liée au fait que l'élite politique au pouvoir, dans une dynamique d'appropriation des exigences d'application des règles démocratiques dans le champ électoral, une fois ces dernières affichées sur différents supports, s'en est plutôt servie comme instrument de consolidation de son pouvoir. Cette rationalité politique, matérialisée par une volonté permanente de l'élite politique de garder une main mise sur les mécanismes de dévolution du pouvoir, s'est ainsi construite dans le temps et peut être pensée à partir d'une principale catégorie d'analyse qui alimente la réflexion et que nous désignons ici par le souci de soi d'un État néo-patrimonial.

Avant de nous attarder sur la valeur potentiellement heuristique d'une telle formulation, relevons d'abord que cette conceptualisation se nourrit d'un souci théorique. Celui de répondre, modestement, à l'invitation d'Ela (2001), au défi épistémologique qui oblige les chercheurs africains d'inventer des outils analytiques et conceptuels pertinents à leurs objets ainsi qu'à leurs terrains d'études. Toutefois, cette formulation peut, dans une démarche explicative, être éclatée en une double perspective. La première revient sur la conceptualisation bezesienne du « *souci de soi de l'État* » dont elle puise son inspiration et la seconde s'intéressant au rôle voir au statut attribué aux réformes dans un État néo-patrimonial comme celui du Cameroun. Cette approche s'impose si l'on tient compte du sens et de la puissance des théorisations ci-dessus énoncées et sur lesquelles il faut revenir brièvement pour situer les réflexions qui vont suivre.

Pour mieux articuler notre analyse, il convient effectivement de s'attarder quelque peu sur le paradigme du « *souci de soi de l'État* ». En détournant un énoncé de Foucault (1984) *le souci de soi*, issu du troisième volume d'une série de ses publications sur *l'Histoire de la sexualité*, Bezes (2002), dans sa thèse intitulée *Gouverner l'administration. Une sociologie des politiques de la réforme administrative en France (1962-1997)* a construit une grille d'analyse à partir de laquelle il est possible d'expliquer l'activité réformatrice de l'État contemporain et qu'il nomme « *le souci de soi de l'État* ». Sommairement, cette énonciation renvoie à cet « *art de l'État* » qui est une manière particulière de gouverner l'administration par les réformes administratives et qui se traduit, avec l'avènement de l'État néo-managérial, par cette « *nouvelle attention que les gouvernants doivent témoigner aux arcanes et mécanismes de fonctionnement de l'appareil administratif et à leur mise en visibilité* » (Bezes, 2009 : 72). Ce mélange composé

de représentations, de pratiques et de programmes de réformes administratives portant spécifiquement sur le cas français appréhende la réforme de l'administration à travers trois de ses dimensions.

Pour son auteur, la réforme administrative est d'abord « *une forme discursive et publicisée de l'État contemporain* » c'est-à-dire une forme de réflexivité de l'État par rapport à lui-même et surtout en rapport avec son mode de fonctionnement et d'organisation renvoyant à la dimension *cognitive* ou *intellectuelle* de la réforme. Ensuite, elle est considérée comme « *une forme organisationnelle différenciée qui se construit et se structure dans l'État autour de groupes sociaux et à travers des jeux politico-institutionnels qui lui donnent corps* », il s'agit ici des instances collectives à la fois politiques et administratives (Ministères et différentes structures de l'État) qui interagissent dans le sens de matérialiser les réformes et qui réfèrent à la dimension *professionnelle* et *institutionnelle* de la réforme. Enfin, elle est saisie comme « *une des modalités (plus ou moins efficace) de la transformation de l'État* » qui sous-entend une dimension *politique* de la réforme. En résumé, le « *souci de soi de l'État* » tel que cet énoncé est conçu par son auteur, caractérise donc l'attitude que développe l'État à travers ses hauts fonctionnaires de rendre l'appareil administratif plus efficace par le biais des réformes administratives. La réforme administrative constitue dès lors l'une des perspectives à partir de laquelle il est possible de lire la formation de l'État contemporain. Ces brèves considérations sur la conceptualisation du « *souci de soi de l'État* » par Bezes méritaient d'être relevées. Elles conduisent à considérer, selon son auteur, que le phénomène de réforme de l'administration, présent dans la plupart des pays, doit être exclusivement analysé comme un ensemble d'initiatives et de procédés ayant pour objectif de remédier aux dysfonctionnements de l'appareil administratif et à transformer positivement sa forme bureaucratique (Bezes, 2009). Cette posture correspond à l'analyse des activités de l'État en contexte occidental.

Contrairement à cette conception que l'on pourrait qualifier d'essentialiste ou d'ontologique de la réforme administrative que formalise Bezes, l'on peut émettre la réserve que cette perspective d'analyse n'épuise pas les interprétations et les sens possibles que l'on peut donner à cette activité de réforme entreprise par les États en Afrique. Cette approche s'impose si l'on tient compte des débats épistémologiques sur la genèse de l'État en Afrique dont la distinction cruciale entre sa *formation* et/ou sa *construction* constitue l'un des principaux prolongements. Cette distinction opératoire effectuée par Berman et Lonsdale (1992) autour de laquelle se sont construites les différentes approches du concept d'État est résumée par Bayart (1996). Celui-ci précise que la notion de construction de l'État réfère à une création délibérée

d'un appareil de contrôle politique, tandis que celle de formation de l'État renvoie à un processus historique, involontaire et largement inconscient, de conflits, de négociations et de compromis permanents entre différents groupes. Cette perspective d'analyse qui appréhende la genèse de l'État en Afrique sous le prisme de la greffe d'un État importé (Badie, 1992 ; Meny, 1993), travaille à ressortir davantage les traits liés à sa formation. Celle-ci donne en effet, à une minorité d'acteurs locaux l'opportunité historique de capter à leur avantage les nouvelles institutions ainsi créées. Berman et Lonsdale (1992) qualifient ce processus de vulgarisation du pouvoir.

C'est dans cette logique que l'on esquisse ici le sens de ce que nous appelons le souci de soi de l'État néo-patrimonial. Par cette expression un peu laborieuse, l'on soumet à l'épreuve l'hypothèse qu'il est possible de penser le phénomène social de la réforme de l'administration électorale en contexte camerounais sous le paradigme de l'instrumentalisation voire de sa transformation en une ressource politique mobilisable par l'élite au pouvoir. Cette conception doublée d'une appropriation contextualisée de la réforme que les dirigeants politiques lui attribuent se situe, comme on peut le comprendre, aux antipodes de sa conception originelle. Dans ce sens, mobilisée en contexte camerounais, elle se matérialise plutôt par un souci de contrôle et de maîtrise de la réforme à des fins essentiellement politiques, c'est-à-dire de conservation du pouvoir, ce que semble pourtant minimiser l'auteur de ce paradigme qui privilégie, comme élément moteur de la réforme, le processus de rationalisation des moyens de l'action publique. La mise en chair des réformes dans le champ électoral au Cameroun depuis les années 1990 permet de penser un rapport de causalité entre les temporalités des réformes et la nature de ces dernières d'une part, et la réception sociale relativement tiède accordée par les autres acteurs du champ politique d'autre part.

L'aune à laquelle cette perspective d'analyse peut être soumise à l'épreuve en contexte camerounais est soutenue par le constat suivant : les réformes au Cameroun, qu'elles concernent le fonctionnement de l'Administration en général ou qu'elles soient spécifiquement adressées au jeu électoral, portent le sceau du président de la République et sont par conséquent initiées exclusivement par lui. Les pouvoirs que lui octroie la Constitution couplés à son statut de président national du RDPC, parti au pouvoir, font de lui le seul acteur politique qui cristallise autant de pouvoir. À partir de cette posture hégémonique, la réforme dans le champ électoral est utilisée, la plupart du temps par ce dernier, comme une « boîte à outils » qui aide à la décompression des tensions dans cet espace crisogène. Dans ce contexte politico-administratif visiblement ankylosé où toute initiative tendant à la réforme de l'administration est entreprise

« *sur très hautes instructions du chef de l'État* », c'est l'une des raisons qui explique le fait que les réformes dans le champ électoral soient administrées à dose homéopathique. Pour dire qu'en contexte camerounais, seul le président de la République maîtrise l'agenda des réformes quelles qu'elles soient tels que l'illustrent ces propos de Gicquel et Gicquel (2005 : 707) se rapportant à l'activité administrative des ministres au Cameroun : « *Juxtaposés les uns par rapport aux autres, cultivant l'humilité, [ils] gèrent leur département respectif un peu à la manière des chefs de service, sans participer à la détermination de la politique nationale, apanage du chef de l'État* ». L'érosion progressive des lois durant les trois temporalités du processus des réformes que nous avons présenté supra est révélatrice de cette réalité et participe à soutenir cette thèse. Ainsi, pendant que la réforme administrative s'institutionnalise au sein de l'État comme une nouvelle manière d'agir sur et par l'administration initiée au Cameroun au lendemain de son indépendance (Tamekou Tsowa, 2017), elle prend également à travers le temps long de son histoire politique une mise en forme particulière d'un managérialisme instrumental en ce qui concerne, de manière singulière, le champ de la réforme électorale. Cette perspective d'analyse puise sa source dans un contexte historique et sociopolitique à partir duquel la transition politique espérée et souhaitée par l'opposition politique et les forces sociales émergentes au Cameroun n'a pas eu lieu (Akindes, 1996 ; Daloz et Quantin, 1997).

En abordant la réforme administrative en tant que phénomène social, c'est le lieu d'indiquer que le vocabulaire de la « modernisation » ou celui politiquement plus connoté du « Renouveau » qui y est souvent associé en contexte camerounais, ne renvoient pas systématiquement à une idée de transformation des pratiques administratives, mais, davantage à la manière dont ceux qui parlent « au nom de l'État » instrumentalisent celle-ci à des fins de conservation ou d'élargissement de positions hégémoniques au sein de l'appareil politico-administratif de l'État. Prenant appui précisément sur les faits rapportés par l'histoire des réformes électorales au Cameroun, on peut constater que l'un des traits caractéristiques qui gouvernent la rationalité politique dans ce domaine est la mobilisation de la réforme comme ressource politique pour « *créer du pouvoir ou en distribuer* » (Bezes, 2009). Cet usage politique de la réforme s'est illustré au lendemain de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Il a, en effet, procédé à l'éclatement de la province du Nord du pays en trois provinces (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) faisant ainsi passer le nombre de provinces au Cameroun de sept à dix. Sur le plan politique, il est difficile de penser qu'une telle démarche ne relève pas de la stratégie et du calcul politique. L'objectif, à l'époque, était évidemment de procéder à une redistribution du pouvoir au sein de l'élite politique de cette localité et partant

de redessiner la carte électorale avec l'émergence de nouvelles circonscriptions électorales. Cette démarche indique bien que l'objectif de son initiateur était de produire de la loyauté au sein de la nouvelle élite politique originaire de cette région du pays. Au-delà de cette mobilisation du souci de soi de l'État néo-patrimonial comme perspective explicative de la manière dont l'État fait usage d'un managérialisme instrumental dans le champ électoral, il est possible également de lire ces réformes sous le prisme des gains matériels et symboliques chevillés à la construction historique et politique de l'État néo-patrimonial au Cameroun.

À cette préoccupation d'intelligibilité, on peut, en effet, y associer en outre le poids de l'*ethos* néo-patrimonial qui habite les réformes électorales au Cameroun. Dans ce sens, il n'est pas inutile de rappeler que le Cameroun, dans la littérature africaniste, est inscrit dans le registre des régimes politiques se distinguant par trois propriétés structurelles essentielles : la première est hégémonico-administrative (Le Vine, 1980 ; 2004), la deuxième est néo-patrimoniale (Médard, 1977 ; Van de Walle, 1994 ; Awono, 2012), et enfin la troisième est extractive (Acemoglu et Robinson, 2012). Sans nous étendre plus largement sur les débats qui alimentent la nature des travaux qui y sont consacrés, l'on retient plus globalement que ces différentes formes adjectivables caractérisent un régime ou un État au sein duquel l'administration, constituant un de ses principaux appendices, occupe une position prééminente sur les autres corps sociaux. Elle constitue ainsi le principal site d'exercice de l'autorité et de la domination étatiques, de l'institutionnalisation d'un système de rente dans les rapports entre l'État et la société. Les régimes de cette nature restent également marqués par une forte personnalisation du pouvoir et le recours systématique au clientélisme et au népotisme comme indices de régulation du champ politique. Sous ces figures labélisées, l'Administration au Cameroun, au-delà du fait qu'elle assure des missions fondamentales d'intérêt général sous lesquelles on l'identifie comme principale pourvoyeuse du service public, entretient avec le pouvoir politique des rapports de subordination et d'allégeance. Dès lors, dans un contexte où « *l'État c'est l'administration ; [et] l'administration, c'est l'État* » (Tamekou Tsowa, 2017 : 301), on peut comprendre les liens de dépendance et d'enchevêtrement qui caractérisent les rapports de ces deux entités qui, en contexte camerounais, impulsent toute la dynamique sociale. En abordant la réforme électorale comme analyseur des rapports entre l'État et l'administration électorale, cette perspective fait rejaillir l'influence de l'*ethos* de l'État patrimonial dont la caractéristique principale fait de l'administration le moyen d'accès principal aux ressources de l'État et ces ressources constituant par elles-mêmes la source véritable du pouvoir politique.

Dans le cadre de cette analyse, l'on met en congruence à travers le temps long de l'histoire politique du Cameroun qui se construit depuis son accès à la souveraineté internationale, le caractère indissociable des réformes introduites dans son champ électoral d'une part, avec les intérêts de l'élite politique au pouvoir d'autre part. Cet axe de la réflexion tente ainsi de présenter une autre interprétation possible de la matérialisation du néopatrimonialisme au Cameroun. Cette conjonction qui matérialise la permanence d'un *ethos* néopatrimonial dans la manière dont la réforme électorale est impulsée par l'État au Cameroun, est révélatrice de ce qui peut être considéré comme étant des spécificités idiosyncratiques d'un contexte culturel, historique et politique singulier. Elle détermine par conséquent le sens et la puissance qu'on leur attribue dans le cadre de cette étude. À partir de ce postulat, il s'agit maintenant de valoriser et de soutenir par les faits à partir de ce qui, dans le rapport de l'État aux réformes administratives en général et électorales en particulier, illustre une dynamique orientée vers la captation des gains matériels et symboliques destinés au renforcement des positions de pouvoir et de légitimité politique.

Parmi les faits qui peuvent illustrer notre argumentaire dans ce sens, nous convoquons prioritairement l'inscription du Cameroun au PAS à la suite de la crise économique profonde et qui a durablement contraint les pays africains à se restructurer et à se réformer. Comme nous l'avons déjà souligné, la crise économique qui affecte le Cameroun au milieu de la décennie 1990 est révélatrice de la faillite de l'État. Dans cet environnement, les mesures de redressement envisagées et dictées par les bailleurs de fonds internationaux ont concouru à dépouiller celui-ci d'une partie de son autonomie et de sa souveraineté. Malgré cela, l'élite politique au pouvoir se saisira de ces réformes comme une opportunité. Ainsi, la mise en œuvre de nombreux programmes en lien avec ces réformes va permettre à l'élite politico-administrative d'enranger des rentes utiles au maintien de leurs différentes positions de pouvoir à travers les processus de liquidation et de privatisation des entreprises nationales, la passation de marchés juteux et les financements générés par l'aide internationale. Ces différentes ressources sont considérées comme de la manne qui permet à l'élite politique au pouvoir de se maintenir voire d'élargir son réseau de clientèle et de renforcer ainsi sa légitimité dans un contexte où la faillite de l'État et la crise qui lui est consécutive sont assimilées à l'incurie des gouvernants.

Par ailleurs et sur un plan purement politique, nous revenons, dans une logique démonstrative, aux enjeux liés à l'entrée du Cameroun en démocratie. Rappelons que l'inscription de ce pays à la démocratie comportait également des enjeux économiques et financiers. En acceptant d'adhérer à ce mouvement idéologique, les dirigeants politiques

camerounais souscrivaient *de facto* à un contrat avec la France de la mise en œuvre des réformes multisectorielles et dont principalement politiques avec en contrepartie le financement et l'accompagnement de cette puissance occidentale dans les projets de développement du Cameroun. La nature de ces accords et les contreparties financières promises par la puissance tutélaire aux pays qui s'engageraient vers plus de liberté et de démocratie sont contenues dans la Convention de Lomé IV (1990) et les Accords de Cotonou (2000). L'un des gains de la mise en œuvre du processus démocratique au Cameroun a forcément été le soutien au financement des premières élections multipartistes organisées au Cameroun en 1991 et 1992. Ces traces de l'histoire politique et le sens qui leur est attribué dans cette analyse soutiennent le caractère indissociable d'un rapport entre les réformes dans le champ électoral et l'*ethos* néo-patrimonial qui les affecte.

Dans ce chapitre qui s'achève, il était question de renouveler le regard analytique sur l'histoire des réformes institutionnelles et normatives qui se sont produites dans le champ électoral au Cameroun. En d'autres mots, il s'agissait d'une nouvelle interprétation des transformations politiques de l'État camerounais contemporain. L'ambition d'une telle entreprise était de démontrer que les réformes introduites dans le champ électoral pouvaient être appréhendées comme historiquement construites à partir des dynamiques multiples et singulières qui ont travaillé la société politique camerounaise et qui, peu à peu, serviront, comme nous le verrons plus tard, de terreau à l'avènement de la biométrie dans ce pays d'Afrique subsaharienne. Cette interprétation singulière s'est opérée à partir d'une mise à l'épreuve de l'hypothèse selon laquelle l'introduction de la biométrie dans le champ électoral s'est construite sur un héritage politique de contestations répétitives des résultats des élections, ainsi que sur l'adoption d'une politique publique transnationale basée sur des contraintes à la fois endogènes et exogènes et l'influence des avancées technologiques tendant à nourrir un imaginaire politique fondé sur l'*ethos* de la transparence. Dans cette perspective, l'on s'est particulièrement intéressé aux trajectoires politiques des réformes électorales initiées par les gouvernants, saisies à partir de leur historicité. Celle-ci a permis de rendre compte de la manière particulière dont l'État, sous l'effet moteur des contingences historiques telles que la démocratisation de son champ politique dès 1990 et la révolution des technologies numériques quelques temps après, s'est recomposé. Cette approche historiciste a ainsi révélé la conjonction des « *dynamiques du dedans* » matérialisées par les hoquets et les convulsions politiques d'une démocratie naissante avec les « *dynamiques du dehors* » traduites concrètement par le

phénomène de la mondialisation dans un contexte international d'intensification des rapports sociaux planétaires.

Ce cadre global d'analyse fonde la démarche à la fois compréhensive et explicative du raisonnement à trois étapes retenu. D'abord la sociogenèse des réformes politico-électorales qui a permis de repenser le contexte politique international de l'entrée du Cameroun en démocratie et qui a alimenté une contestation interne du cadre normatif et institutionnel qui jusque-là gouvernait la compétition électorale. Ensuite, en procédant à une analyse séquentielle de la réforme électorale au Cameroun depuis 1990, celle-ci aura permis d'esquisser les trois principales temporalités qui, à notre sens, caractérisent le processus de réformes politiques engagées par l'État depuis son inscription à la démocratie concurrentielle. Enfin, la saisie de la gouvernance du champ électoral sous le paradigme de « l'entre-deux » a permis d'analyser l'*ethos* qui entoure la gouvernance du champ électoral par l'État depuis la fin des années 1980 à l'aune du processus des transformations normatives qui encadrent la compétition électorale au Cameroun.

Les enseignements qu'il est possible de tirer de cette sociohistoire des réformes électorales sont principalement de deux ordres. Premièrement, en étudiant le contexte social et politique dans lequel s'est opéré le processus généalogique des réformes électorales, cette démarche sociologique nous a permis de restituer la manière avec laquelle ces réformes se sont construites. Il ne s'agit donc pas, comme on pourrait le penser, d'une entreprise de reconfiguration, aussi bien des structures sociales que des structures mentales, qui va de soi. Ce moment d'historicisation des réformes dans le champ électoral a pu mettre à jour des « choix » (arbitraires) conduisant à des finalités stratégiques de conservation du pouvoir opérés par l'État et particulièrement les détenteurs du pouvoir politique. Cette historicisation des principaux événements convoqués dans ce chapitre a permis de rendre compte, de manière diachronique, des dynamiques intrinsèques à la société politique camerounaise. Elle montre, en outre, à travers le jeu interactionnel entre l'État et les autres groupes sociaux que les réformes engagées ne dépendent pas uniquement des aléas et des contingences historiques présentés comme unique facteur explicatif et face auxquels ces différents acteurs seraient impuissants et s'y accommoderaient de façon ordinaire.

Deuxièmement, comme conséquence à cette historicisation sociologique des réformes électorales, l'analyse montre que celle-ci déteint sur les comportements et les imaginaires des acteurs de la réforme. Aussi bien sur l'État qui en est l'initiateur que sur les groupes sociaux qui, on le verra plus tard, accueillent de manière différenciée les réformes qui sont mises en

œuvre. Il s'agit ainsi de la construction d'une relation entre l'État et les partis politiques ou les organisations de la société civile dans un champ déterminé, renvoyant à ce que Bourdieu (2003 : 53) a théorisé sous la conception de « *l'histoire faite corps et de l'histoire faite chose* ». La prise en compte de cette double inscription de l'histoire dans les têtes, les corps et les choses, matérialise ce qu'il a appelé l'inconscient social, individuel et collectif qui, tel un mécanisme psychosocial enfoui, détermine les comportements et les représentations des individus. La manière dont les Camerounais reçoivent et perçoivent les réformes dans le champ électoral est fortement tributaire de la construction et du développement d'un *habitus* travaillé par la permanence de l'*ethos* du souci de soi d'un État néo-patrimonial qui donne l'impression, au demeurant, de légiférer sans réformer.

CHAPITRE II :
« BIOMÉTRISER » LES ÉLECTIONS AU CAMEROUN : SENS, ENJEUX ET
INSTITUTIONNALISATION

Le second mouvement de cette réflexion aborde la question de l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun. Celle-ci est réalisée et mise en œuvre dans le champ électoral par Elecam depuis 2012. L'on s'intéresse principalement aux circonstances et à la manière dont l'État, auteur de cette réforme, s'est converti à la biométrie pour réguler la compétition électorale. À partir de cet arrière-plan réflexif, notre attention porte, par conséquent, sur les conditions qui ont rendu possible son émergence et son incrémentation sociale. L'ouverture de quelques fenêtres d'observation permet d'éclairer les raisons du choix qui détermine l'adoption de cette technologie politique qui, récemment, a vu le jour dans le processus électoral au Cameroun. Pour montrer que la biométrisation du système électoral peut être éclairée par l'exploration des questions que l'on vient d'esquisser, l'argumentaire se construit autour de quatre points principaux. D'abord, l'on cherche à comprendre et expliquer de quoi la biométrie est-elle le signifiant dans le cadre de cette réflexion. Cette opération participe d'une volonté de savoir, construite dans le sens dont on suggère d'appréhender la biométrie ici. Ensuite, l'on présente l'état civil de la biométrie.

On y montre en quoi son introduction au Cameroun est le résultat de l'union d'une politique publique importée et d'un rapport de force entre l'État, les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile sur la question de la promotion de la démocratie et de la transparence électorale. Puis, l'analyse s'intéresse aux enjeux portés par l'adoption de la biométrie comme politique publique de régulation de la compétition électorale dans un contexte international de promotion des technologies de l'information et de la communication, matérialisé également par les dynamiques de mise en œuvre de l'action publique. Enfin, à travers les pratiques d'acteurs du champ électoral (Elecam, les partis politiques et les organisations de la société civile), l'on montre de quelle manière la biométrie a pris chair dans le contexte qui circonscrit cette réflexion. Ce qui nous préoccupe ici c'est de rendre compte de son processus d'institutionnalisation, marqué par des luttes politiques et symboliques auxquelles l'appropriation de la biométrie électorale donne lieu.

II.1. DE QUOI LA BIOMÉTRIE EST-ELLE LE SIGNIFIANT ?

L’Afrique, à l’instar d’autres régions de la planète soumises aux nouvelles normes du capitalisme digital, fait l’expérience récente d’une diffusion rapide des technologies biométriques dont les domaines d’application varient de l’identification des personnes à la surveillance des espaces et des territoires. En effet, à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la capacité d’identifier de manière précise les individus est devenue un enjeu politique global voire une obsession pour les États à l’échelle de la planète. Depuis cette date, les technologies biométriques connaissent un essor particulier, marqué par l’expansion de leur usage prioritairement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cet enthousiasme biométrique post-2001 est marqué par le recours généralisé à ces technologies, transformant de manière considérable les rapports entre l’État et les citoyens de par le monde et singulièrement dans le contexte africain⁴⁶. Cependant, il faut se hâter de préciser que l’usage de ces technologies numériques par les États a d’abord privilégié les enjeux de surveillance et d’identification des individus aussi bien sur le plan national propre à chaque pays que sur le plan transnational. Cette orientation de l’usage de la technologie biométrique a eu pour effet de reconfigurer les nouvelles manières de circuler à travers le monde, comme l’indiquent des travaux menés sur ces technologies (Craipeau, Dubet, Guchet, 2004 ; Ceyhan, 2005 ; Ceyhan et Piazza, 2011 ; Adewale Idowu, 2021). Toutefois, il est important de rappeler à la suite de ces travaux que les enjeux d’identification et de surveillance des individus sont ancrés dans une histoire longue et complexe qui ne fait pas l’objet d’une attention particulière dans le cadre de cette dissertation.

Par contre, depuis un peu plus de deux décennies, on observe que le développement de ces technologies biométriques s’est étendu dans le champ de l’exercice démocratique et particulièrement en Afrique subsaharienne où les technologies biométriques ont été introduites dans les élections pour moderniser ces dernières et constituer aussi, pour les États, une opportunité de travailler à produire de la transparence et la confiance dans les processus électoraux (Perrot, Pommerolle et Willis, 2016). C’est ce prisme d’observation qu’offrent les technologies biométriques à un renouvellement du regard sur la scène politique camerounaise

⁴⁶ L’intérêt que suscitent ces nouveaux objets pour la recherche en sciences sociales est matérialisé ces dernières années par la formation des groupes de recherche à l’exemple du Programme ANR-PIAF coordonné par Richard Banégas (CERI) et Séverine Awenengo Dalberto (CNRS-IMAF) qui prend en charge « *la vie sociale et politique des papiers d’identité en Afrique* ». Les résultats publiés jusqu’ici montrent, entre autres, que ces nouveaux dispositifs matériels et techniques de l’identification participent des processus de formation de l’État et soutiennent également la production de nouvelles subjectivités morales et politiques particulièrement au sein des sociétés africaines. Pour plus de détails bien vouloir consulter : sciencespo.fr/ceri/fr/content/la-vie-sociale-et-politique-des-papiers-d-identification-en-afrique-piaf-0 (consulté le 10 mars 2020).

qui est au centre de la présente recherche. Car, en l'introduisant dans les modes d'organisation et de régulation politique en Afrique, la biométrie acquiert ainsi un caractère résolument politique qui contribue, indéniablement, à la formation de l'État moderne. Au Cameroun, la construction de cette modernité politique qui s'est opérée dans le temps long de l'histoire politique de ce pays comme elle a été présentée au premier chapitre, se réalise aujourd'hui à travers l'adoption des technologies biométriques par l'État. Dans ce sens, l'opérationnalisation de la biométrie s'organise sous l'effet cumulé d'un triptyque téléologique ; d'abord, au-delà d'une injonction de sécurité internationale, il s'agit d'une nécessité de marquage des territoires par des frontières fixes et protégées qui, jusqu'ici, donnaient lieu à des tensions multiples entre les États à travers la planète. Ensuite, il est question de la maîtrise, par l'État, de la gestion de la mobilité des populations par l'établissement des systèmes exploitables d'enregistrement de l'identité, important pour la planification et la gestion des services sociaux tels que la délivrance des passeports aussi bien internes qu'externes, les actes d'état civil qui garantissent la reconnaissance des individus comme des nationaux par l'attribution des cartes nationales d'identité dans des pays où l'État est le résultat d'une centralisation forte (Ceyhan, 2006). Enfin, cette modernité renvoie à la modernisation de l'Administration publique dans un contexte de multiples échecs bureaucratiques. Afin de répondre à la préoccupation qui guide cette section et qui a pour objectif de savoir ce qu'est la biométrie, l'on procède à cet effet par trois étapes successives. Premièrement, l'on montre qu'on peut appréhender la biométrie comme un dispositif purement technique. Dans un deuxième temps, l'on démontre que cette technologie numérique peut être saisie sous le prisme d'une politique publique électorale mise en œuvre par l'État. Dans un troisième mouvement enfin, l'on soutient l'idée qu'il est possible d'appréhender la biométrie comme un dispositif social.

II.1.1. Appréhender la biométrie comme un dispositif technique

La biométrie se présente à l'heure actuelle comme une technologie bénéficiant de plus en plus d'un engouement général favorisé par l'essor que connaît le développement des technologies de l'information et de la communication au sein des sociétés modernes. Par conséquent, elle fait l'objet d'investigations scientifiques de diverses natures (mathématiques, statistique, biologie, science politique, sociologie et anthropologie, etc.) qui, chacune, l'appréhende d'une manière spécifique et l'inscrivent toutes, néanmoins, dans un *continuum* historique des techniques que nous n'aborderons pas ici. Cette option étant prise, la littérature scientifique qui lui est consacrée (Lascombes, Callon, Barthe, 2001 ; Ceyhan, 2006 ; Ceyhan et Piazza, 2011) présente la biométrie, dans son acception générale, comme étant une technique

globale visant à établir l'identité d'une personne en mesurant une de ses caractéristiques physiques. C'est donc une technologie qui permet l'identification ou l'authentification d'une personne sur la base de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres. De plus en plus, elle sert d'outil de référence depuis quelques années aux États pour la sécurisation, la confiance et la transparence dans l'organisation des élections. Pour être davantage précis, le lexique du site internet de la cité des sciences définit la biométrie comme :

L'ensemble des techniques de mesure des êtres vivants et des méthodes statistiques de traitement de ces mensurations. Dans le domaine de l'identification des personnes, la biométrie utilise l'informatique pour identifier ou authentifier quelqu'un grâce à la mesure d'une ou plusieurs caractéristiques physiques spécifiques à chacun : empreinte digitale, image rétinienne, ADN, etc.⁴⁷

Les données dites « biométriques » constituent plus spécifiquement, toujours selon ce lexique, « les informations à caractère morphologique, biologique ou comportemental propres à une personne ». La biométrie se présente ainsi comme une technologie qui recense et inventorie nos caractères physiques et comportementaux les plus uniques, qui peuvent être captés par des instruments et interprétés par des ordinateurs de façon à être utilisés comme des représentants de nos personnes physiques dans le monde numérique (El Abed, 2011). Cette conception de la technologie biométrique montre qu'il est possible, à partir d'un ordinateur, d'associer à l'identité d'un individu, des données numériques permanentes, régulières et dénuées de toute ambiguïté.

La définition proposée par Ceyhan (2006 : 2) retient particulièrement notre attention dans le cadre de cette recherche. En effet pour elle, la biométrie est conçue comme :

Une technique d'identification et d'authentification qui consiste à transformer les caractéristiques biologiques, génétiques et comportementales d'une personne telles que les empreintes digitales, l'empreinte de l'iris, de la rétine, de la voix, de la forme du visage, de la forme de la main, en une empreinte numérique. Venant du grec « bios » (vie) et de « metron » (mesure), cette technique permet de mesurer le vivant à partir des parties du corps considérées comme inchangeables. Avec elle, l'identité est réduite aux caractéristiques physiques et génétiques qui attestent de l'unicité d'une personne.

Cette définition de la biométrie est largement partagée par les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à cette technologie comme objet d'étude (Dubey, 2008 ; Woodtli, 2008 ; Samson, 2010 ; RECEP, 2012). Par ailleurs, il faut se presser de rappeler que cette

⁴⁷http://www.cite-sciences.fr/lexique/pop_definition.php?iddef=737&id_habillage=48&id_expo=33&lang=fr

technologie de contrôle et de sécurité est utilisée dans plusieurs domaines d'activité : aéroports, contrôle aux frontières, l'accès aux bâtiments publics et privés, etc. À cette conception technique de la biométrie, il faut ajouter, à notre sens, des aspects qui relèvent particulièrement de la perspective d'analyse proprement sociologique à partir de laquelle nous tentons de saisir la biométrie dans cette recherche c'est-à-dire dans le domaine électoral.

II.1.2. Saisir la biométrie sous le prisme d'une politique publique électorale

Les politiques publiques électorales se définissent généralement par analogie avec les politiques publiques en général. Dans ce sens, elles sont définies dans la littérature qui leur est consacrée comme étant un ensemble de mesures concrètes, des décisions mobilisant un cadre général d'action, un public et des buts ou objectifs à atteindre (Mény et Thoenig, 1989 ; Ehrhard, 2015 ; 2016). De manière spécifique, elles intègrent en leur sein les lois électorales, des considérations techniques en lien avec les procédures du vote, la réalisation de la carte électorale et la définition du corps électoral entre autres. Bref, dans une perspective sociologique qui, dans l'analyse, prend en compte les aspects officiels et officieux des phénomènes sociaux, elle enrichit la conception des politiques publiques dans la mesure où elles peuvent être appréhendées selon Ehrhard (2016 : 16) comme « *l'ensemble des procédures formelles et informelles qui président à l'organisation des élections et à l'expression des suffrages dans un État* ». De par leur fonction donc, les politiques publiques électorales sont qualifiées de constitutives, de régulatrices et/ou de redistributives. En effet, elles sont à l'origine de la création ou de la modification du cadre institutionnel et normatif qui s'impose aux acteurs du champ électoral dans son ensemble. Dans cette perspective, elles instituent les obligations applicables à la compétition politique. Cette triple qualification (constitutive, régulatrice et redistributive) rend compte de la spécificité des politiques électorales considérées dès lors comme des politiques publiques pas comme les autres telle que développées à l'introduction générale de cette recherche.

Sous cet angle, et en opérationnalisant la biométrie dans le domaine électoral, on se rend compte à l'observation, qu'elle intervient d'abord dans l'identification des électeurs pendant la constitution ou la correction du fichier électoral grâce à des kits électoraux et ensuite le jour du vote par la reconnaissance de l'électeur, à travers une carte d'électeur dite biométrique comportant le plus souvent une photo, des informations biographiques, une empreinte digitale et un code barre unique à chaque électeur. Elle permet, en théorie, de supprimer les votes multiples et de respecter le principe sacré d'un homme, une voix en démocratie. De manière singulière, le vocable *biométrisation* réfère à l'introduction de la biométrie dans un processus

et serait uniquement utilisé en contexte électoral. Dans ce travail, tout en nous appropriant la définition de Ceyhan ci-dessus présentée, nous abordons la biométrie en plus comme étant un projet étatique. Dans cette perspective, elle peut être comprise comme une politique publique, c'est-à-dire « *une action liée d'une manière ou d'une autre à une (ou des) autorité (s) publique (s) visant à changer une situation perçue comme problématique* » (Lascoumes, 2014 : 2). Elle peut, cependant, être enrichie par celle esquissée par Dubois (2003 : 6) pour qui une politique publique est « *un ensemble nécessairement hétéroclite d'actes, de discours, de dépenses, de pratiques administratives qu'il faut coordonner et présenter comme étant coordonnées, qu'il faut agréger dans un ensemble qui leur donne sens* ». En définitive, la biométrie se présente sous la figure d'un instrument au sens que lui donnent Lascoumes et Le Galès (2004 : 13) c'est-à-dire « *un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur* ». Cette conception montre bien que la biométrie, en plus d'être un outil technique, renvoie à un cadre structurant la manière de pratiquer voire de fabriquer le vote, et donc elle véhicule forcément un nouveau cadre interprétatif de la pratique électorale au Cameroun. C'est en prolongeant cette conception que la biométrie peut être appréhendée comme un construit ou un dispositif social qu'il est nécessaire maintenant d'éclairer.

II.1.3. Penser la biométrie comme un dispositif social

Par cette énonciation, l'on souhaite mettre en exergue la manière avec laquelle la biométrie peut être appréhendée comme un construit social en général et particulièrement en contexte camerounais. Il s'agit précisément de mettre une emphase sur un autre aspect de la biométrie qui ne doit pas être considérée sous la seule figure d'un objet purement technique intégré dans la pratique politique à travers sa définition et sa mise en œuvre par l'État comme une politique publique électorale. Au-delà de cette conception essentiellement technologique et matérielle, il faut prendre au sérieux la phénoménologie développée par la biométrie qui s'enchaîne dans un contexte social travaillé par un ensemble de représentations en lien avec la technologie en général. Cette perspective d'approche de cette technologie électorale s'ouvre sur le monde des imaginaires qui reflète le sens que lui donnent les populations et les différents acteurs avec lesquels elle est censée interagir dans la société. Ce prisme est susceptible de rendre compte des catégories de pensée que développent les acteurs politiques autour de cette technologie numérique dont l'une des vocations qu'on lui assigne est la régulation de la compétition politique. Plus simplement, l'introduction de la biométrie dans les élections tend ainsi à reconfigurer aussi bien les aspects purement pratiques des opérations et des procédures

de vote que le plan symbolique et des imaginaires des acteurs en redéfinissant le cadre interprétatif des élections qu'elle actualise et qui interroge les nouvelles manières de fabriquer le vote au Cameroun.

C'est dans ce sens que la biométrie peut être considérée comme un nouvel élément d'analyse et d'interprétation de la pratique du vote dans le cadre qui circonscrit cette réflexion. Elle met en scène les interactions plurielles d'acteurs aux intérêts divergents et permet de voir, à travers leurs pratiques et leurs discours au quotidien, les stratégies que ceux-ci mettent en œuvre dans le but d'atteindre leurs objectifs. Prise sous cette focale, la biométrie peut permettre de lire la société politique camerounaise à travers la manière dont les acteurs du champ électoral s'approprient ou se désapproprient cette technologie, la pensent ou l'imaginent, participant ainsi par le fait même dans le vaste processus de sa production dans le champ électoral. Cette perspective d'analyse offre également l'opportunité de discuter du concept de biométrie et des différentes représentations ou des « attentes » dont celui-ci est très souvent porteur dans le contexte plus large de la *praxis* démocratique que l'on abordera dans la suite de cette réflexion.

Il semble en effet qu'il y a un aspect critique à prendre en compte vis-à-vis de cette notion qui en soi relève de la sociologie de l'innovation, mais qui, paradoxalement, il faut le rappeler, n'est pas en soi une innovation. La biométrie a toujours existé comme moyen d'identification en prenant les empreintes et d'autres informations dactyloscopiques et anthropométriques sur les individus du Moyen Âge jusqu'au début du XIX^e siècle (Noiriel, 2007 ; Denis, 2008 ; 2011). Ce que l'on désigne le plus souvent aujourd'hui par biométrie dans le tournant de la démocratisation, c'est en réalité une digitalisation de la biométrie. En effet, l'idée derrière la biométrie ou la digitalisation du processus électoral c'est de réduire la dimension humaine qui intervenait jusque-là en termes de manipulation des informations. Ces procédures jugées trop manuelles étaient soupçonnées de pervertir le processus électoral et par conséquent à le soumettre constamment en procès de crédit. Il y a donc un transfert entre l'humain et le non-humain, le matériel et l'immatériel qui s'est progressivement érigé en principe et comme pratique dans les mœurs électorales en contexte africain en général et camerounais en particulier. Ainsi, dans les imaginaires en lien avec la technologie, il est admis dans ce domaine que plus l'intervention humaine est réduite, plus on présuppose qu'il y a une garantie de fiabilité à partir de la présomption de neutralité que l'on attribue aux technologies numériques. On peut donc penser à la lumière du développement de cet argumentaire que la biométrie comme innovation est en réalité non pas exclusivement un instrument, ou une technique matérielle, mais davantage un discours performatif.

En présentant les différentes modalités de saisie de la biométrie dans le cadre de cette section, l'on a surtout voulu éclairer les points d'accès et les différents contours qu'offre ce concept et qui, dans le cadre de cette réflexion, ne sont ni antinomiques ni contradictoires. Au contraire, elles permettent, par-delà leur diversité et à partir d'une lecture transversale, de situer la conception de la biométrie dans ce travail à l'articulation de ces trois niveaux d'appréhension dont l'élément saillant qu'ils ont en commun est leur complémentarité. Saisie sous cet angle, la biométrie constitue un point d'observation particulièrement propice des interactions et des pratiques que cette technologie politique induit dans le champ de la compétition électorale au Cameroun. Elle permet ainsi au sociologue de renouveler le regard à l'échelle d'une microsociologie interactionniste, sur les formes contemporaines de la biopolitique qui combinent les dimensions symboliques et pratiques de l'institutionnalisation croissante de la biométrie électorale et dont on a tôt fait d'attribuer les transformations sociales et politiques observables sur la scène politique camerounaise. C'est donc, en prolongement et en complément des réflexions qui précèdent sur la construction de l'objet biométrie, que l'on se propose maintenant de faire porter le regard sur l'état civil de la biométrie électorale au Cameroun qui reste à reconstituer. C'est à cette tâche que va se consacrer la section qui suit.

II.2. L'ÉTAT CIVIL DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE AU CAMEROUN

La question de l'acte de naissance de la biométrie électorale dans le champ politique permet de porter le regard sur ce qui nous apparaît comme l'un des enjeux importants de la construction de cette technologie numérique dans l'écosystème politique camerounais. Aborder cette perspective d'analyse, c'est se donner pour tâche de subsumer les déterminants (sociaux, politiques et culturels) qui ont présidé à la parturition de la biométrie en contexte camerounais. On comprend dès lors que la simple restitution de cette émergence ne saurait suffire à expliquer les conditions d'élaboration et d'introduction de la biométrie au Cameroun. Il s'agit ainsi, au-delà des arguments qui militent en faveur de ce qui peut être considéré comme « l'ère du temps », favorables à l'expansion des technologies électorales et biométriques au sein des sociétés politiques africaines en général, de restituer les rapports de pouvoir sur le plan local (entre l'État et les différents groupes d'acteurs impliqués dans la réforme biométrique) et sur le plan global (entre l'État et les acteurs supranationaux détenteurs d'un pouvoir instituant) qui co-produisent l'émergence et la matérialité de la biométrie dans le contexte de cette recherche. Dans le souci d'effectuer un tour d'horizon des conditions de naissance de la biométrie en terre camerounaise, trois principaux points ponctuent l'analyse que nous proposons maintenant d'aborder. En premier, il s'agit de présenter l'internationalisation des solutions d'action

publique comme l'un des facteurs ayant travaillé à l'introduction de la biométrie dans les élections. Ensuite, le propos portera sur l'impératif de modernisation de l'Organe de Gestion des Élections au Cameroun (Elecam). Enfin, le regard s'attardera sur l'horizon de transparence et de sincérité des élections défini comme référentiel de cette politique publique électorale au Cameroun.

Avant d'entrer dans le vif de notre analyse qui consiste ici, rappelons-le, à présenter les déterminants qui expliquent l'arrivée de la biométrie comme politique publique dans le champ électoral au Cameroun, il convient de nous attarder, quelque peu, sur la notion même de politique publique. Cette démarche s'impose si l'on tient compte de ce qu'elle apporte en termes de valeur ajoutée à la clarification conceptuelle et cognitive de la saisie de cette technologie politique sous le prisme d'une politique publique comme c'est le cas dans ce travail. En outre, elle permet, en pratique, de montrer rapidement la manière dont se construit une politique publique. Bref, cette entreprise a pour but de répondre à une question apparemment simple et anodine et qui s'énonce ainsi : qu'est-ce qu'une politique publique ?

Depuis son accession à la souveraineté internationale, on assiste au Cameroun à la montée en puissance de ce qu'il est convenu d'appeler, dans le cadre de cette recherche, l'État réformateur. Ce dynamisme qui est lié à la volonté d'affirmation d'un État récent est également nourri par les dynamiques d'interaction que celui-ci entretient avec les autres États sur la scène internationale. La construction de l'État du Cameroun en tant qu'entité autonome insérée dans un contexte international a amené celui-ci à adopter un certain nombre de réformes principalement dans le domaine de l'administration publique (Tamekou Tsowa, 2017). Cette entreprise se matérialise en contexte camerounais par la multiplicité des interventions de l'État à travers des textes normatifs (lois, décrets, arrêtés, etc.) qui tendent à réguler tous les domaines de la vie quotidienne des populations et donc renvoie à sa capacité à produire des politiques publiques. Il n'est pas possible et c'est évident, dans le cadre d'une seule section d'un chapitre de thèse, de traiter d'une question aussi complexe que celle des politiques publiques⁴⁸. Toutefois, notre ambition ici se limite à n'en aborder que les aspects saillants utiles à la compréhension de la démarche analytique adoptée dans cette recherche.

⁴⁸ Sur les politiques publiques, le lecteur consultera avec intérêt les références bibliographiques fondamentales suivantes, considérées comme des travaux canoniques en la matière : Mény et Thoenig (1989) ; Muller et Surel (1998) ; Knoepfel, Larrue et Varone (2001) ; Kübler et Maillard (2009) ; Duran (2010) ; Boussaguet, Jacquot et Ravinet (dir.) (2010) ; Paquin, Bernier et Lachapelle (dir.) (2011) ; Hassenteufel (2011) ; Lascoumes et Le Galès (2012).

Pour revenir à la question énoncée plus haut, c'est presque un lieu commun de rappeler que les politiques publiques ne peuvent être pensées et construites qu'au sein de l'État moderne qui a vu le jour entre le XVI^e et le XIX^e siècle et qui s'affirme aujourd'hui comme mode dominant d'organisation de la vie sociale. Les politiques publiques constituent ainsi, dans le monde contemporain, l'une des principales modalités de l'intervention des pouvoirs publics ou de l'État dans la résolution des problèmes liés au fonctionnement et à l'organisation des sociétés modernes (Muller, 2008). Dans ce sens, on comprend que l'objet des politiques publiques est de gérer des déséquilibres et des dysfonctionnements créés par la complexité des sociétés actuelles. Dès lors, une politique publique se présente ainsi sous la forme d'un programme d'action gouvernementale dans un secteur de la société ou dans un espace géographique. De manière pratique, elle réfère à un document rédigé par des acteurs gouvernementaux qui présentent leur vision d'un enjeu susceptible d'une action publique et, accessoirement, intègre les aspects techniques, pratiques et opérationnels de cette action (Turgeon et Savard, 2012). À partir de cette conception, on comprend que les politiques publiques désignent, de manière extensive, des actions liées à une ou plusieurs autorités publiques mises ensemble et visant à changer une situation perçue comme problématique. L'émergence de cette nouvelle forme de régulation présuppose la réunion préalable d'un ensemble d'éléments tels que : les représentations de l'enjeu, la mobilisation des acteurs, les ressources à distribuer, des institutions de cadrage des actions à mettre sur pied (Lascoumes, 2013).

Ce rapide tour d'horizon, quoique sommaire, nous conduit néanmoins à faire quelques constats importants. D'abord, une politique publique fait clairement ressortir la responsabilité du gouvernement qui doit intervenir comme acteur principal dans l'élaboration d'une politique publique. Cet aspect renseigne ainsi sur l'origine de la décision et l'opportunité de juger de ce qui est susceptible ou non de mettre l'action publique en mouvement. Poursuivant dans cette perspective, l'on est fondé de penser que l'intervention et/ou l'absence d'intervention des pouvoirs publics relativement à un « problème » peut également être considérée comme une politique publique au sens ontologique de ce terme. La formule de Dye (1978 : 4) est fortement illustrative à cet égard : de manière péremptoire il affirme en effet que « [une politique publique] *c'est tout ce que le gouvernement décide de faire ou de ne pas faire !* » Ensuite, l'autre élément pris en compte ici est ce que les pouvoirs publics, les partis politiques, les populations ou les organes de la société civile identifient comme étant le « problème » ou « l'enjeu » majeur nécessitant la mise en œuvre d'une action publique.

Généralement, dans la littérature portant sur les politiques publiques (Duran, 2010 ; Hassenteufel, 2011 ; Lascoumes et Le Galès, 2012), le consensus est acquis en ce qui concerne les indicateurs qui nous mettent en présence d'une politique publique. En effet, pour parler de l'existence d'une politique publique on retient cinq éléments constitutifs : premièrement, une politique publique a toujours *un contenu* qui se décline le plus souvent en un ensemble de mesures concrètes qui constituent sa « substance ». Dans ce cas, il s'agit d'éléments matériels tels que les textes et les actes administratifs auxquels on peut y associer des éléments symboliques qui motivent et justifient l'action de l'État (discours de certains acteurs et leurs prises de position). Deuxièmement, toute politique publique est toujours porteuse d'*un programme* qui définit de manière obligatoire les buts ou les objectifs que celle-ci doit atteindre. En troisième lieu, une politique publique est presque toujours liée à *une orientation normative* de l'action publique dans la mesure où elle vise à réaliser un objectif de satisfaction et de résolution d'un problème public. Quatrièmement, une politique publique contient toujours des éléments de *coercition* dans le sens où elle doit exercer une contrainte sur le comportement des acteurs auxquels elle s'applique en définissant ainsi les (nouvelles) pratiques d'acteurs. Ces éléments se matérialisent par des décisions de nature plus ou moins autoritaires. Cinquièmement enfin, une politique publique doit avoir un *ressort social ou un public*. Celui-ci désigne l'ensemble des acteurs qui participent plus ou moins directement à la production et/ou à la mise en œuvre d'une politique publique. Il s'agit de manière précise des individus, des groupes sociaux ou des organisations dont la situation est affectée par la politique publique. Celle-ci s'inscrit par conséquent dans un cadre général d'action, ce qui permet d'établir une distinction entre une politique publique et une mesure isolée.

Ces indicateurs de reconnaissance d'une politique publique ont donné lieu à la conception, dans la tradition d'analyse des politiques publiques, d'une grille séquentielle d'actions plus ou moins ordonnées. Cette tradition analytique propose ainsi généralement une démarche à cinq étapes.

Figure 1 : les cinq séquences d'une politique publique

Source : Muller, 2008 (réadaptée par nous)

La première étape, l'émergence, traite de l'identification et/ou de l'émergence du ou des problèmes. Il s'agit de l'ensemble des dysfonctionnements sociaux qui, à un moment donné, sollicitent l'attention et déterminent l'action des pouvoirs publics. Elle s'intéresse au processus d'identification, de perception, de définition et d'agrégation du/ou des problèmes, des différents intérêts et de définition de l'agenda. C'est durant cette phase que le problème est intégré dans le travail gouvernemental en étant considéré par celui-ci comme une situation sociale à résoudre.

La seconde étape, la formulation, est consacrée à l'inscription du ou des problèmes sur agenda. C'est à ce niveau que l'on voit comment les pouvoirs publics commencent à prendre en charge le problème à partir de la production de solutions alternatives, de la convocation des comités d'experts, etc. Cette étape intègre le développement d'un programme qui prend en compte des méthodes et des solutions pour résoudre le(s) problème(s).

La troisième étape, la prise de décision, se resserre sur la phase de la décision proprement dite et de sa mise en œuvre. On s'intéresse ici à la manière dont le choix de la solution à appliquer au problème est opéré par l'État et les acteurs politiques. Ce qu'il est important de mettre en avant à ce niveau c'est la rationalité de l'État. Quant à la mise en œuvre du programme, elle est la phase d'implémentation et d'application des décisions prises pour la

résolution du problème. Cette séquence intègre l'organisation des moyens à mettre en œuvre, l'interprétation des directives gouvernementales et leur application proprement dite.

La quatrième phase concerne l'évaluation du programme qui peut être considérée à la fois comme une phase réflexive de l'action publique sur elle-même et une phase préterminale du programme. Dans ce sens, elle permet une mise en perspective des résultats du programme mis en œuvre. C'est à ce niveau que l'État réfléchit aux conséquences de son action dans la mesure où elle lui permet d'évaluer et de mesurer l'efficacité des mesures prises.

La cinquième et ultime phase réfère à la terminaison ou à la clôture du programme. Elle suppose la résolution du problème et la fin de l'action publique. Toutefois, cette approche peut être questionnée dans la mesure où il devient de plus en plus difficile de parler de la fin d'une politique publique. Cette étape donnant naissance à un nouveau problème ou à la résurgence ou au déplacement d'un même problème sous des visages différents. Cette perspective critique de cette dernière phase offre l'opportunité de pouvoir jeter un regard sur les limites que présente dans son ensemble cette grille séquentielle appliquée à l'analyse des politiques publiques. Trois réserves à ce titre sollicitent particulièrement l'attention. On peut tout d'abord souligner le caractère déterministe et mécaniciste de cette grille en rappelant que tout n'est pas toujours linéaire dans la prise en charge des problèmes sociaux par les pouvoirs publics. Aussi, elle laisse peu de place à une inversion des étapes selon les circonstances et selon la chronologie proposée par cette grille séquentielle. Ensuite, elle donne l'impression d'une impossibilité de rétroaction de la part des pouvoirs publics engagés dans la mise en œuvre d'une politique publique. Du coup, elle rigidifie le processus et laisse peu de place à la possibilité d'un enchaînement aléatoire des différentes séquences présentées. Enfin, en développant davantage le versant descriptif des séquences, elle laisse dans l'ombre l'aspect analytique susceptible d'aider à comprendre autrement l'enchaînement des différentes séquences d'une politique publique. Toutefois, ces réserves émises n'invalident en rien la pertinence de cette grille séquentielle qui d'ailleurs reste le noyau dur de l'analyse des politiques publiques. Globalement, l'on retient qu'une politique publique est le résultat d'une double construction aussi bien de la part des acteurs qu'elle implique que des chercheurs qui la pensent et élaborent les conditions de son appréhension.

II.2.1. Les déterminants de l'adoption des services biométriques au Cameroun

Ces vingt dernières années, le développement du projet biométrique au sein des différentes instances gouvernementales sur le continent africain connaît un essor particulier. Les principaux facteurs qui gouvernent l'adoption de la technologie biométrique en Afrique en

général et au Cameroun en particulier sont spécifiquement de trois ordres : il s'agit de l'internationalisation sans cesse croissante des solutions d'action publique, à laquelle il faut associer l'impératif de modernisation de l'Administration publique, et l'identification des valeurs de « transparence » et de « sincérité » des élections comme référentiel de légitimation de la biométrie saisie comme politique publique électorale applicable à Elecam.

II.2.1.1. L'internationalisation des solutions d'action publique

La mondialisation et l'interdépendance accrue des États et plus largement des systèmes politiques, économiques, nationaux et supranationaux alimentent, depuis une trentaine d'années, la problématique de l'importation et de l'exportation de modèles de gouvernance multiformes à travers la planète. Ces interactions et échanges des solutions d'action publique qui se jouent principalement entre les États se matérialisent sous la forme conventionnelle de transfert de politiques publiques. Cette expression renvoie à l'idée d'une convergence des institutions, des règles et des politiques qui encadrent et orientent les activités sociales dans les différents secteurs à l'échelle continentale ou mondiale. Appréhendé comme objet d'étude, Dolowitz et Marsh (2000 : 11) conçoivent le transfert⁴⁹ d'une politique publique comme « *Le processus par lequel des informations et des savoirs concernant les politiques publiques propres à un système politique – passé ou présent – sont empruntées et utilisées dans le cadre du développement de politiques publiques dans un autre système politique* ». En scrutant rapidement cette définition, on constate qu'elle implique la présence d'un modèle de référence, qu'elle englobe également une kyrielle d'acteurs engagés dans l'exportation et/ou dans l'importation de ce modèle, qu'elle met en œuvre une variété de canaux, de mécanismes et stratégies de transfert de la politique publique concernée, de l'existence de processus complexes de réception aboutissant à l'appropriation du modèle sous une forme altérée, avec, le plus souvent, des conséquences imprévues (Delpeuch, 2009). En effet, Dolowitz et Marsh (*Idem*) affirment à la suite de ces observations qu'il y a une sorte d'homogénéisation des types de problèmes auxquels certains États sont confrontés. Cela est également favorisé par l'exposition des nations à une plus forte circulation des idées et à ce que font les autres États. Conséquemment, ce qui peut aujourd'hui être considéré comme un vaste mouvement d'homogénéisation des solutions d'action publique sur le plan planétaire induit un accroissement sans précédent de transferts intersectoriels ou interorganisationnels de

⁴⁹ Dans le cadre de cette thèse, nous employons indifféremment les concepts de *transfert*, *transplantation*, *greffe*, *transposition* et *circulation* pour désigner une même catégorie de phénomènes qui correspond à la définition énoncée par Dolowitz et Marsh présentée ci-dessus, bien que plusieurs auteurs déplorent la très grande variété des réalités auxquelles ces termes renvoient.

dispositifs⁵⁰ techniques, cognitifs et normatifs utilisés dans la conception et la circulation des politiques publiques. Cette dynamique d'expansion des transferts de politiques publiques est animée par deux facteurs principaux : la concurrence accrue entre les États du fait de la globalisation économique et financière d'une part, et l'affirmation, voire l'émergence sur le plan international, de plus en plus d'organisations multiformes aux pouvoirs supra nationaux (FMI, BM, Organisations de la société civile internationale). La littérature scientifique consacrée à l'étude de ces dynamiques internationales de diffusion et de transplantation de solutions d'action publique a été identifiée, à partir du milieu des années 1990, sous le vocable générique des *Policy transfer studies* (PTS). Toutefois, les développements théoriques de ce paradigme ont été jusqu'ici très peu appliqués, à notre connaissance, en matière de transfert de politiques publiques électorales (pour ne choisir que ce domaine emblématique des dysfonctionnements des politiques et programmes qui y sont appliqués depuis des décennies) concernant les pays d'Afrique subsaharienne. Ce que nous nous proposons de réaliser à l'échelle de cette section.

L'expansion de la biométrie comme politique publique exportable sur le continent africain peut en effet s'expliquer à partir de ce processus d'internationalisation des solutions d'action publique. En nous appuyant sur l'analyse développée par Dumoulin et Saurugger (2010), qui s'intéresse aux raisons plurielles des transferts de politiques publiques, il est utile de rappeler rapidement que les mécanismes de transfert des politiques publiques relèvent de deux types de mécanismes : coercitifs et volontaires. De la nature du mécanisme par lequel est adoptée une politique publique dépendra sa configuration et sa mise en œuvre dans son environnement d'insertion. Ainsi, les transferts imposés par un pouvoir extérieur, à l'instar d'un pays conquis ou colonisé qui est obligé d'adopter des politiques publiques ou des institutions semblables à celles qui ont cours dans le pays occupant ou colonisateur, tel que c'est souvent le cas en Afrique, constitue le schéma le plus classique d'adoption de la biométrie comme politique publique électorale. Pour le cas du Cameroun qui nous intéresse dans le cadre de cette recherche, ce pays s'est inspiré de cette politique publique qui était déjà mise en œuvre par le Canada. Globalement donc, les transferts volontaires restent peu répandus sur le continent. La majorité étant gouvernée par un processus d'imposition unilatérale de politiques. Ce phénomène s'explique par le fait que le transfert des politiques publiques est souvent le résultat

⁵⁰ La notion de dispositif renvoie ici au sens proposé par la sociologie de la traduction, elle-même largement inspirée par la définition de Michel Foucault (1977 : 299), c'est-à-dire comme un réseau qui relie les éléments d'un « ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques ».

d'une injonction des organismes multilatéraux de financement tels que le FMI et la BM lors de la négociation de nouveaux programmes économiques avec les pays du continent. Ce cas de figure est à l'image de ce qui s'est illustré au Cameroun dans le cadre de l'adoption de la biométrie comme politique publique électorale en charge de la régulation des élections dans ce pays. L'internationalisation de la solution biométrique adoptée au Cameroun comme politique publique électorale applicable au problème de la contestation permanente des résultats électoraux s'accompagne inéluctablement du processus de modernisation de l'Administration publique engagé depuis quelques décennies dans ce pays et sur lequel il faut s'attarder.

II.2.1.2. L'impératif de modernisation de l'Administration publique

Les problèmes que rencontrent les administrations publiques et les solutions y afférentes s'insèrent dans une dynamique internationale, régionale et sous-régionale de production d'approches qui sont communes à plusieurs pays. En effet, comme on a pu le relever supra, les difficultés dont les administrations publiques africaines font l'expérience en général trouvent une convergence dans la manière dont les États du continent, malgré leurs disparités nationales, identifient les solutions à leur appliquer. Cette similarité dans le choix des solutions ainsi identifiées est nourrie par des interactions entre différents acteurs dans les milieux de diffusion propices à cette vision : les sommets, conférences et fora internationaux ou régionaux auxquels prennent part les gouvernements africains, les partenaires au développement, des experts et consultants, les coopérants internationaux, bilatéraux et multilatéraux. L'évènement le plus emblématique de ces rencontres reste sans doute, les séminaires et ateliers du Programme d'administration publique des Nations Unies qui, sur le plan international, définit et oriente les standards normatifs applicables aux administrations publiques et dont la modernisation de l'Administration publique est considérée comme l'enjeu majeur.

Dans cette volonté de s'inscrire dans « *le temps du Monde* » (Diouf et Collignon, 2001), l'État du Cameroun s'est engagé, depuis plusieurs années déjà, dans un processus de modernisation et de réformes de son service public en intégrant la gouvernance électronique comme mode de fonctionnement à travers le développement des plateformes numériques institutionnelles. La mise en œuvre de l'administration électronique⁵¹ participe plus largement des initiatives amorcées dans le cadre du programme de modernisation et de gouvernance électronique de l'administration camerounaise animé par le Programme National de

⁵¹ Nous retenons, dans le cadre de cette réflexion, que les concepts de *e-gouvernance* et de *gouvernance électronique* désignent tous une seule et même réalité c'est-à-dire l'interaction entre l'administration et les citoyens par le biais des technologies de l'information et de la communication.

Gouvernance⁵² (PNG) et constitue par conséquent une réponse aux interpellations constantes du président de la République relativement à l'exigence de simplification des procédures et d'amélioration de la qualité de l'offre de service public aux usagers. Le développement technologique a ainsi favorisé l'émergence de genres particuliers d'espaces publics de discussion et de débats tout en transformant les modalités d'expression, de publication et de diffusion de l'information. Des exemples abondent dans ce sens, mais, celui de l'usage du *Short Message Service* (SMS) dans la communication politique du président de la République⁵³ reste le plus frappant. C'est une dynamique qui structure aujourd'hui, en large part, le fonctionnement de l'Administration publique camerounaise dans plusieurs domaines et qui introduit ce qui peut être considéré comme le temps des réformes. Les définitions qui suivent rendent compte du sens et de la conception aussi bien des réformes entreprises par l'État dans ce domaine que de la signification de la modernisation du service public au Cameroun. Ainsi « *La réforme administrative est une fonction organisationnelle dont le but est de promouvoir le développement des services et les besoins des citoyens. Elle se traduit par un ensemble de politiques et de mesures envisagées pour la modernisation de l'administration* » (MINFOPRA, 2009 : 15). Le même document ajoute que

La réforme administrative est un ensemble des mesures envisagées par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité du service public. Au Cameroun, elle intègre plusieurs activités inter-reliées et relevant des aspects organisationnels de l'Administration publique ainsi que de la gestion même de cette administration dans une perspective d'amélioration des performances (MINFOPRA, *Idem* : 20).

Toutefois, une autre conception de la réforme administrative définit la modernisation comme l'ensemble des actions qui visent l'amélioration de la qualité des services, la performance des

⁵² Élaboré en 1995 et adopté en 1999, le Programme National de Gouvernance est un instrument normatif qui oriente et définit la stratégie de l'État en matière de développement économique et social. Il vise à définir un cadre d'action et d'interaction entre l'État, le secteur privé et la société civile. C'est un plan générique d'action publique qui définit l'ensemble des mesures néo-managériales à adopter, sur les plans administratif, économique et social, pour promouvoir l'efficacité étatique. Cet organe est considéré comme le pilier de base de la modernisation de l'Administration publique au Cameroun.

⁵³ Dans une étude au titre évocateur « *Le Président me parle par texto : semiosis des usages du SMS en régime autoritaire à partir du cas camerounais* », Atenga et al. (2015) analysent et décryptent l'impact des SMS du président de la République dans l'imaginaire de ses compatriotes grâce au développement de la technologie. Dans l'imagerie populaire en effet, le chef de l'État camerounais est perçu comme un dirigeant reclus dans son palais et distant de son peuple auquel il ne s'adresse, le plus souvent, qu'au cours d'allocutions télévisées circonstancielles. Ce SMS (« *Le président de la République et son épouse vous souhaitent une bonne et heureuse année...* ») et récemment les tweets dont il fait de plus en plus usage constituent une pratique nouvelle dans ses rapports avec ses compatriotes. Ils participeraient d'une stratégie de rapprochement du chef de l'État de ses concitoyens et le présenteraient en même temps comme un dirigeant moderne épris des Tic.

administrations à travers la révision des modes de fonctionnement et de gestion, les simplifications administratives, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies.

À titre d'illustration, les réformes touchent les secteurs de la sécurité avec la biométrisation de la carte nationale d'identité et du passeport, de l'économie avec la numérisation de l'administration fiscale (impôts et douane), des transports avec la délivrance du nouveau permis de conduire informatisé, le télé-enseignement (*e-Learning*) promu par le ministère de l'enseignement supérieur (MINESUP), la télé-médecine par le ministère de la santé publique (MINSANTE), la mise en œuvre du projet *e-regulations* par le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat (MINPMEESA) sans oublier le Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'État et de la Solde (SIGIPES) en cours au ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA).

En s'intéressant aux pratiques électroniques à l'œuvre au sein de l'État du Cameroun, ces transformations s'extériorisent au niveau de l'action publique à travers trois éléments au moins. D'abord, au niveau de la Fonction publique, les pouvoirs publics, afin de simplifier les procédures en lien avec la délivrance du service public, en jugulant le problème de la lenteur dans le traitement des dossiers des agents de l'État, ont adopté, depuis l'année 2000, un dispositif informatique de gestion intégrée des personnels et de la Solde. Ensuite, l'autre trait à travers lequel s'objective l'intégration du numérique dans les pratiques administratives, est la production de la carte nationale d'identité et du passeport⁵⁴ biométriques, mais aussi la numérisation de l'administration fiscale⁵⁵. Enfin, ces reconfigurations engendrées par la numérisation des politiques publiques s'observent dans le champ électoral à travers l'introduction de la biométrie dans les procédures d'inscription sur la liste électorale depuis 2013. La modernisation de l'offre de service public au Cameroun s'inspire, faut-il le rappeler, en grande partie, des engagements internationaux que ce pays ratifie depuis son accession à la souveraineté internationale. C'est dans ce cadre que prennent source l'ensemble des solutions d'action publique et plus globalement des programmes de réforme administrative mis sur pied

⁵⁴ Le contexte social camerounais est marqué depuis plus de cinq ans par la menace sécuritaire liée aux activités terroristes de la secte islamique Boko Haram qui amène l'État à adopter des mesures de sécurité fortes dans le domaine de l'identification et de la circulation des citoyens à travers le territoire national.

⁵⁵ La Direction Générale des impôts du ministère camerounais des Finances a lancé, depuis le 1^{er} juin 2016, dans les villes de Yaoundé et Douala, la déclaration fiscale électronique des transactions immobilières. Elle a par ailleurs numérisé ses procédures afin de faciliter la tâche aux contribuables et surtout de sécuriser les recettes fiscales. Dans le même sens, il est possible de suivre à distance la procédure de dédouanement des marchandises, de géolocaliser les marchandises en transit et d'accomplir toutes les procédures douanières auprès d'un guichet unique.

au Cameroun depuis les années 2000 pour ne prendre que cette borne historique récente. Par ailleurs, c'est sur ces engagements internationaux que se fonde et se construit la légitimité aussi bien juridique que politique des initiatives des pouvoirs publics dans ce domaine. Sans pour autant nous attarder sur l'intégralité des déclarations et traités internationaux signés par le Cameroun, nous nous contentons, à des fins illustratives, d'en esquisser quelques-uns qui nous paraissent déterminants et relativement récents (2000-2010). Il s'agit de la *Charte de la Fonction Publique Africaine* adoptée en 2001, du *Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique* (NEPAD) dont le cadre stratégique a été validé en 2001, de la *Déclaration de Marrakech* adoptée au Maroc en décembre 2002, ainsi que de la *Déclaration de Stellenbosch*, signée en mai 2003 lors de la quatrième conférence Panafricaine des Ministres africains chargés de la Fonction Publique, la *Déclaration de Paris sur l'aide au Développement* de 2007, le *Consensus de Cotonou* de septembre 2007, et la *Charte sur les valeurs et les principes de la Fonction Publique et de l'Administration* de 2010⁵⁶.

Depuis lors, il se donne à observer que l'administration publique, réputée atone dans le traitement des dossiers, se convertit progressivement à l'usage des technologies de communication considérées par les gouvernants comme des outils ou des dispositifs de modernisation du service public. En définitive, ce qu'il est important de relever ici c'est la forte intégration de la dimension technologique dans le processus de réforme entrepris dans l'Administration camerounaise. Celle-ci révèle la volonté modernisatrice des pouvoirs publics qui, de manière stratégique et parfois opportuniste, mobilise l'innovation technologique comme un outil systémique du travail gouvernemental. Cette orientation technologique du travail administratif ouvre des pistes nouvelles dans les manières de penser, de pratiquer et de vivre le rapport de l'administration publique à l'usager dans la mesure où elle introduit de nouvelles valeurs, de nouveaux principes, de nouveaux outils techniques⁵⁷ qui participent à la transformation et à la conception même du service public au Cameroun.

⁵⁶ Dans le cadre de cette recherche, nous n'avons pas jugé utile de revenir en détail sur la signification, les enjeux et les implications de ces différents textes. Cette perspective a fait l'objet d'analyses plus approfondies dans la littérature scientifique (Wachira, 2001 ; Kanbur, 2002 ; Abaté, 2011 ; Signé, 2013). Nous nous limitons ici à relever simplement que ces textes portent, sur la forme, une nouvelle conception du service public, des principes qui gouvernent l'Administration dans ses rapports avec les usagers.

⁵⁷ L'un des outils techniques développés par le MINFOPRA qui connaît un succès avéré est l'outil « AQUARIUM de SIGIPES ». Il s'agit d'une plateforme électronique des différents ministères qui hébergent les sites SIGIPES et qui mettent à la disposition des agents publics, certaines informations ou renseignements sur leurs carrières, leurs soldes et la circulation de leurs dossiers administratifs. Symbole de transparence, cet outil technique a permis au Cameroun d'être lauréat d'un Prix d'excellence des Nations Unies en juin 2004.

II.2.2. La biométrie à Elecam : présentation et identification du référentiel

Dans le processus de modernisation de l'Administration publique entrepris par l'État du Cameroun depuis un peu plus de deux décennies, le champ électoral y occupe, de manière particulière, une place prépondérante. Cette position de choix s'explique par l'influence d'un ensemble de facteurs et de dynamiques à la fois externes et internes au contexte qui circonscrit cette recherche et qui ont été abordés supra. Toutefois, plusieurs observateurs et analystes de la société politique camerounaise s'accordent sur le fait que le processus électoral ne fonctionne pas tout à fait comme il devrait. Le consensus entre les différents acteurs qui y sont impliqués n'est pas total et acquis sur les termes d'un contrat de construction d'un jeu politique transparent et équitable. Dès lors, la problématique de la perfectibilité du cadre organisationnel de la compétition électorale constitue, dans ce pays d'Afrique centrale, une actualité permanente au gré des transformations de la société globale. En effet, on constate sur ce terrain que les bornes des revendications des partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile qui, jadis, se limitaient à la création d'une structure autonome et indépendante capable de gérer les élections et le processus référendaire de manière autonome ont été déplacées et se focalisent davantage aujourd'hui sur le terrain de la légitimité de la structure *Elections Cameroon* et des outils dont cette institution fait usage pour rendre le processus électoral et référendaire consensuel, transparent et sincère. C'est pour pallier ces difficultés que la biométrie électorale a été introduite au sein de l'organe de gestion des élections. Comment se présente cette technologie biométrique au concret et, en tant que politique publique électorale, quel est le référentiel qui lui est attribué ? Telle est la question nodale qui guide les développements qui suivent.

II.2.2.1. Présentation de la biométrie

Il est question ici de décrire l'outil à partir duquel s'identifie et se matérialise la biométrie électorale à Elecam. Cette entreprise est rendue possible grâce à la collecte des données lors des enquêtes ethnographiques que nous avons pu réaliser durant nos séjours prolongés sur le terrain, au sein des différents démembrements communaux, départementaux et régionaux de l'organe de gestion des élections qui a en charge l'implémentation de la biométrie au quotidien. De manière pratique, la matérialité de la biométrie se présente sous la forme d'un kit d'enregistrement. Il s'agit d'une sorte de petite caisse comparable à une valise dont la couverture est constituée d'une matière plastique. À l'intérieur de ce kit on y retrouve les éléments constitutifs suivants : un ordinateur portable, une imprimante miniaturisée qui délivre instantanément le récépissé que le potentiel électeur présentera au moment du retrait de sa carte

d'électeur, un scanner d'empreintes digitales, une webcam intégrée pour la prise de photo, une batterie d'alimentation interne capable de fournir de l'énergie au kit avec, pour les kits de deuxième génération (les plus récents), une autonomie de fonctionnement estimée à plus de douze heures. C'est donc cette machine qui permet de collecter et de sauvegarder les données (informations biographiques, images et empreintes digitales) des potentiels électeurs. Ce kit, dont le poids est estimé entre 5 et 7 kg, avec une envergure d'environ 70 cm de large sur 50 cm de long et 20 cm de hauteur, est l'outil principal utilisé pour l'enregistrement des électeurs par les opérateurs de kit au sein des antennes communales d'Elecarn responsables de cette opération. C'est un outil essentiellement autonome et facilement transportable. D'autres éléments et détails en lien avec son opérationnalité et ses caractéristiques sont exposés dans ces propos recueillis dans un entretien avec un cadre du Centre National de Biométrie Électorale (CNBE) à Yaoundé :

La biométrie électorale, disons que c'est une technique qui permet d'identifier les électeurs sur la base des critères tels que les empreintes digitales, le facial, sans toutefois rejeter les autres aspects de l'identification qui sont les aspects biographiques ou alphanumériques. Donc on a deux aspects dans la biométrie, on a les éléments biographiques et les éléments biométriques. Dans les éléments biographiques, nous avons la filiation c'est-à-dire le nom, le prénom, le nom du père, de la mère, le sexe, etc. bref, tel que c'est prescrit par le code électoral. Parce que c'est le code électoral qui indique les éléments que nous devons prélever. Et après on a d'autres éléments qui sont biométriques que sont les empreintes digitales, le facial ou la photo numérique. Disons que dans notre système on utilise plus les empreintes digitales pour le « dédoublement⁵⁸ » parce qu'à l'inscription on prélève les empreintes de six doigts pour pouvoir faire le « matching⁵⁹ » et retrouver les cas de doublons. Voilà globalement, si je peux expliquer de façon pratique, ce que la biométrie électorale représente (Entretien avec Cadre 1, CNBE, Yaoundé, 05 décembre 2019)

À partir de ces propos, l'on retient que la biométrie électorale est une technique modulable en deux principaux aspects : les données dites biométriques qui intègrent essentiellement les empreintes digitales et une image faciale d'une part et les informations biographiques de chaque potentiel électeur telles que contenues dans la Carte Nationale d'Identité (CNI) d'autre part. La présentation de l'outil biométrique nous permet aussi de nous

⁵⁸ Ce terme renvoie à une opération technique réalisée par le système d'impression des cartes d'électeurs qui consiste à vérifier qu'il n'existe pas, dans le fichier électoral central, pour un seul individu plusieurs inscriptions.

⁵⁹ Test de correspondance.

attarder rapidement sur le processus d'inscription d'un citoyen sur la liste électorale, en présentant ses principales étapes.

À partir de l'observation du déroulement d'une séance d'inscription, nous pouvons dire qu'il y a cinq principales étapes successives pour parvenir à s'inscrire sur la liste électorale au Cameroun. Lorsque le potentiel électeur se présente auprès des agents d'Elecam pour une inscription sur la liste électorale, la première étape de ce processus concerne la collecte de ses données biographiques ou alphanumériques. Celles-ci sont collectées à partir de sa carte nationale d'identité. Il s'agit du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance, de la filiation, etc. L'étape suivante se limite à la capture de la photo numérique 4x4 du potentiel électeur. La troisième étape quant à elle est réservée à la collecte des empreintes digitales sur les six doigts que sont : le pouce, l'index et le majeur de chaque main. La quatrième étape est consacrée à l'édition et à la remise au potentiel électeur du récépissé d'inscription qu'il présentera aux agents d'Elecam lors du retrait de sa carte électorale. L'ultime étape est réservée au retrait de la carte d'électeur dans un délai de trois à quatre semaines auprès de l'antenne communale ou des équipes mobiles d'Elecam du lieu de résidence du potentiel électeur. *In fine*, on constate que l'inscription sur la liste électorale à partir des étapes qui viennent d'être présentées requiert la présence physique du potentiel électeur sur le lieu d'enregistrement. En s'intéressant, à des fins comparatives, sur ce qui se passait avant l'introduction de la biométrie dans le processus électoral à des fins similaires, on se rend compte que sur le plan matériel, des changements notables peuvent être observés ainsi que l'attestent ces propos d'un cadre du CNBE :

Disons que les changements sont même très visibles. Parce que, au moins on est sûr de l'électeur que l'on a inscrit. On est sûr que c'est un électeur physique, qui vit et qu'on peut identifier par les empreintes et par le facial. Avant c'était simplement un nom et vous n'étiez pas toujours sûr que ce nom-là existe ou si quelqu'un a composé un nom pour l'inscrire parce qu'avant on utilisait ce qu'on appelle les registres, donc on pouvait écrire n'importe quoi. Mais ici, c'est un Camerounais une inscription. On ne peut pas vous inscrire quand vous n'êtes pas là parce qu'il y a certaines dispositions qu'il faut prendre comme la photo, les empreintes, etc. C'est ça la différence. Et aussi on est sûr de ceux qui sont déjà inscrits parce que quand vous avez hérité d'un système, vous ne pouvez pas le maîtriser. Mais quand c'est vous qui avez conçu le système, vous le maîtrisez mieux parce qu'à la conception vous avez participé de bout en bout (Entretien avec Cadre 1, CNBE, Yaoundé, 05 décembre 2019).

Photo 1 : Kit d'enregistrement biométrique sur la liste électorale utilisé par Elecram.

Source : Elecram 2019.

le respect de la procédure d'inscription sur la liste électorale donne droit au citoyen à l'obtention d'une carte d'électeur biométrique.

Au Cameroun, celle-ci se présente sous la forme d'un document au format de 9cm X 6cm en matière plastique laminée de deux faces dont les spécificités sont les suivantes : au recto, une photographie⁶⁰ en couleur au format 4x4, une empreinte digitale du pouce, le numéro d'identification unique de la carte, les informations biographiques du titulaire. Au verso, on retrouve des informations en lien avec la Commune de ressort de l'électeur, le bureau de vote auquel il est affecté, le numéro d'inscription unique de l'électeur, son lieu de résidence, sa profession, le paraphe du Directeur général des élections et un code-barre. Les deux faces de la

⁶⁰ Les spécifications en la matière précisent que les photographies doivent être de qualité minimale, permettant une reconnaissance faciale telle que définie par la norme ISO/IEC 19794-5, aussi connue sous le nom de norme de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) 9303. Cette norme impose des contraintes à la scène photographique (éclairage, pose, expression du visage), des propriétés photographiques à satisfaire (positionnement du visage, foyer de l'appareil photographique, etc.) et des attributs des images numériques (résolution, taille, etc.)

carte d'électeur sont imprimées sur un fond en filigrane bleu avec en arrière-plan au recto les armoiries de la République du Cameroun et au verso une urne transparente.

Photo 2 : Procédure d'inscription sur la liste électorale.

REPUBLICQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

Elections Cameroon ELECAM

01
Collecte des données biographiques.
(Le nom, le prénom, la filiation, etc... à partir de la Carte Nationale d'Identité.)

02
Capture de la photo numérique 4x4 de l'électeur

03
Collecte des empreintes digitales de l'électeur

04
Edition et remise du récépissé d'inscription

05
Retrait de la carte d'électeur dans un délai de 3 à 4 semaines auprès des Antennes Communales ou des équipes mobiles ELECAM de votre lieu de résidence.

LES ETAPES SUCCESSIVES DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

CODE ELECTORAL

ARTICLE 75-(2) : Cette révision annuelle des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral.

Transparence et Sincérité

f : electionscameroon@elecampage t : electionscameroon@elec2018 y : [electionscameroon](https://www.youtube.com/channel/UC...) : www.elec2018.cm

Source : Elec2018 2019.

Photos 3 : Ancienne carte électorale en vigueur jusqu'en 2011.

Source : Yves Valéry Obame.

Photos 4 : Nouvelle carte électorale biométrique en vigueur depuis 2013.

Source : Elecama 2019.

La production des cartes d'électeurs est assurée par le Centre National de Biométrie Électorale, une structure qui fonctionne sous l'autorité d'*Elections Cameroon*.

II.2.2.2. Le Centre National de Biométrie Électorale (CNBE)

Situé en plein centre administratif au cœur de Yaoundé, le Centre National de Biométrie Électorale jouxte l'immeuble qui abrite la Direction générale d'*Elections Cameroon*. Considérée comme l'une des Divisions les plus importantes de cet organe, le CNBE est au cœur de la conception et de la production matérielle de la biométrie électorale au Cameroun. À partir de nos observations de terrain et au vu des fonctions qui lui sont statutairement attribuées par l'organigramme de la Direction générale de l'organe camerounais de gestion des élections et du processus référendaire, nous pouvons dire, de manière synthétique, que le travail du CNBE consiste au traitement des données des inscriptions électorales dans leur globalité. Le traitement des données réfère ici au contrôle et à la supervision des données d'inscription sur la liste électorale reçues des dix centres régionaux d'Elecam, de l'impression des listes électorales et enfin de l'impression des cartes d'électeurs. Toujours en ce qui concerne le traitement des données, on y retrouve les traitements biographiques et les traitements biométriques qui constituent les deux principaux types de traitement qui sont opérés donnant lieu à la production d'une liste électorale biométrique. Le traitement principal consiste ici à retrouver, dans le système, toute tentative d'un électeur de s'inscrire plus d'une fois. Ainsi, à partir d'un système dénommé *Helis* le CNBE est capable de détecter tous les cas de double entrée (en anglais *double entry*) d'inscription double, à travers ces différents traitements. Le premier traitement, il faut le rappeler, est automatique. Le système, de façon autonome détecte automatiquement à partir d'un algorithme préalablement défini les cas de double inscription. Il prend soin d'archiver l'une des deux inscriptions. Cette procédure trouve justement sa pertinence dans les cas repérés de double ou de multiples inscriptions par un individu. À ce sujet, la loi électorale prévoit qu'en cas de double inscription c'est la plus ancienne qui est archivée et la plus récente est celle qui est prise en compte et retenue. Toutefois, toujours sur la base des empreintes, il se présente parfois des cas de figure où le système n'arrive pas à apprécier avec exactitude le niveau de ressemblance des empreintes digitales entre deux inscriptions. À ce moment-là, le système renvoie via un écran ou un module tous les cas de cette nature pour un arbitrage qualifié de physique c'est-à-dire que les opérateurs se mettent devant l'écran et la machine affiche les empreintes et les différents visages ou les différentes données pour pouvoir décider si c'est un cas de doublon ou pas. En ce qui concerne les traitements biographiques, c'est le plus souvent

des mises à jour⁶¹. Par exemple, pendant les inscriptions sur le terrain, il peut arriver que les données filiales d'un potentiel électeur aient été mal saisies ou orthographiées, il faut y apporter des modifications, ce type d'action rentre dans ce contexte-là. Aussi, il arrive quelquefois que l'électeur change tout simplement de quartier, de ville, de région, et cela donne lieu à ce qu'on appelle des traitements de transfert. Cette démarche rentre aussi dans cette catégorie de traitement, c'est-à-dire que l'opérateur de saisie doit enlever un électeur dans un bureau de vote qui se trouve dans une commune « X » pour un bureau de vote qui se trouve dans une commune « Y ». Le CNBE gère ainsi, entre autres problèmes, des erreurs matérielles auxquelles il faut associer les cas des électeurs qu'il faut radier du système parce qu'ils ont perdu leur capacité électorale : il s'agit là des personnes décédées, emprisonnées, et tous ceux qui ont perdu la jouissance de leurs droits civiques telle que prévue par la loi. Tous ces réaménagements structurels et organisationnels participent, pour l'État à travers Elecarn, à la construction d'un imaginaire de la transparence qui constitue le référentiel de cette politique publique électorale au Cameroun.

Photo 5 : Vue du Centre National de Biométrie Electorale.

Source : Elecarn 2019.

⁶¹ Dans le but d'assurer l'exactitude, l'exhaustivité et l'intégrité des listes électorales, celles-ci font généralement l'objet d'une publication par Elecarn avant les scrutins, car il est nécessaire, selon le code électoral, d'observer une période de contestation visant à en améliorer la qualité par la prise en compte des erreurs matérielles, principalement des erreurs de saisie ou de transcription ou encore des altérations des données personnelles des électeurs; omissions volontaires ou involontaires des inscriptions des électeurs; événements ayant affecté la qualité d'électeur de certaines personnes entre leur inscription et l'affichage public des listes électorales provisoires (décès, migrations, déménagements, etc.); fraudes en rapport avec la qualité d'électeur ou du lieu de résidence; fraudes liées aux inscriptions multiples.

Photo 6 : « *Persoline* », l'imprimante des cartes électorales biométriques.

Source : Elecam 2019.

Photos 7 : Aperçu de la production des éléments matériels du vote, cartes électorales et listes électorales biométriques au CNBE d'Elecam à Yaoundé (A et B).

Source : Elecam 2019.

Source : Elecram 2019.

II.2.2.3. Le référentiel de la biométrie comme politique publique électorale à Elecram

Dans le processus de mise en œuvre d'une politique publique qui engage l'action publique de l'État pour la résolution d'un problème public, le référentiel de celle-ci occupe une place déterminante. Afin de comprendre le sens, l'importance voire la puissance du référentiel dans la mise en œuvre d'une politique publique, rappelons rapidement que les politiques publiques désignent l'ensemble des actions liées d'une manière ou d'une autre à une (ou des) autorité(s) publique(s) visant à changer une situation sociale jugée problématique. Dans ce sens, l'action publique qui se met en branle est saisie comme une action collective qui participe à la création, mieux, à la construction d'un ordre social et politique, à la direction de la société, à la régulation de ses tensions, à la résolution des conflits à partir d'une approche inclusive des acteurs. Cette démarche peut se résumer, dans le contexte qui nous intéresse, en une seule interrogation : pourquoi l'État choisit-il de réformer le vote par la technologie biométrique ? La réponse à cette question permet de comprendre comment s'est construit, dans les imaginaires, le référentiel associé à cette politique publique. Ces propos d'un cadre du CNBE permettent, en partie, d'avoir une idée des pistes explicatives de la nature du problème à résoudre dans le champ électoral à partir de la création d'un organe indépendant et de la nécessité d'y introduire la biométrie. Il dit à cet effet que

La biométrie électorale voit le jour à la suite de l'élection présidentielle de 2011. Après cette élection, on a constaté qu'il y avait une défaillance au niveau du fichier électoral, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de doublons, etc. C'était vraiment euhhhh un fichier difficile à exploiter parce que c'était un fichier que nous avons reçu du MINAT à l'époque qui était l'organe qui organisait les élections avant la création d'Elecam. Donc, dans ce transfert de technologie et la prise en main du fichier électoral, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses à refaire. C'est pourquoi après une évaluation, on a essayé de voir ce qui était mieux pour nous. Il y a eu donc une réunion du conseil électoral dont l'une des recommandations était de passer à la biométrie. Le chef de l'État a validé en accordant cette possibilité-là et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la biométrie. Nous sommes là en 2012 tout juste après l'élection présidentielle, je crois au mois de février. Voilà donc comment on tombe dans la biométrie parce que, étant donné que la biométrie permettait quand même de pouvoir gérer efficacement l'identification des électeurs et le fichier électoral, le véritable problème que nous avions était le problème de doublons et aussi de transparence. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait passer à la biométrie pour ne plus avoir trop de cas de doublons et que les choses soient claires. (Entretien avec Cadre 2, CNBE, Yaoundé, 09 décembre 2019)

À la lumière de ces propos, on comprend que la problématique récurrente de la transparence du processus électoral gouverne, dans une large mesure, la décision du système électoral camerounais de migrer vers la biométrie. Cette migration vers la technologie biométrique est pensée comme une solution possible à la carence de transparence dont souffre depuis longtemps le processus électoral dans un contexte où il a été longtemps monopolisé par le MINAT, un démembrement de l'Administration publique. En effet, le Cameroun, comme plusieurs autres États de l'Afrique subsaharienne, a longtemps développé un système de gouvernance basé sur le monolithisme politique et administratif, caractérisé par une mainmise totale du pouvoir central sur tous les rouages de la vie publique (Diarra, 2000 ; Aboya Endong, 2006). Dès lors, dans un contexte politique qui a renoué avec l'expérience démocratique à l'aube de la décennie 1990, il est possible de soutenir que l'idée de la transparence dans la conduite du processus électoral est une donnée qui structure le débat et les interactions partisans du champ politique camerounais jusqu'aujourd'hui. La récente crise⁶² postélectorale

⁶² Cette crise politique, qui a opposé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) parti d'opposition de Maurice Kamto classé deuxième lors de cette élection présidentielle et le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) parti au pouvoir, avait comme épice l'absence de transparence du processus électoral. Rappelons que le terme crise, dont l'étymologie grecque (*krisis*) signifie choix, lutte, décision, désigne toute situation de désordre, de perturbation, de dérangement, de dysfonctionnement s'introduisant dans un système. En politique, spécifiquement, la crise révèle la situation dans laquelle l'ordre social et la légitimité des gouvernants sont remis en cause par une fraction de la classe politique ou du corps social. Dans ce domaine, la crise peut également résulter d'une perception divergente des règles du jeu politique ou de leur défaillance.

en date au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018 actualise le débat sur la transparence électorale au Cameroun. Cette atmosphère marquée par les controverses sur la fiabilité du processus électoral et dont la forme la plus routinière est la contestation des résultats électoraux qui semble bénéficier d'une permanence conjoncturelle sur le continent africain, inspire cette réflexion lapidaire de Pokam (2005 : 2), pour qui lesdites contestations postélectorales sont devenues « *une tradition en Afrique* ». Pour des régimes à ambition démocratique comme le Cameroun, l'élection, sans en constituer un gage exclusif, est devenue au fil du temps le socle sur lequel se construit la démocratie. Or, les élections comme pratique politique et mode principal de dévolution du pouvoir dans l'État s'accompagnent, entre autres, de l'idée de transparence qui est au centre du processus électoral. Malheureusement, au Cameroun, la manière avec laquelle les élections ont été conduites jusqu'ici a contribué à construire l'érosion de la confiance des acteurs politiques aussi bien sur l'Administration que sur les structures et différents organes mis sur pied pour travailler à reconquérir cette confiance. Cela s'explique, principalement, par l'argument de la proximité de l'administration avec le pouvoir, situation qui a construit dans les esprits, l'idée que l'administration prend toujours le parti des acteurs dominants au pouvoir. En outre, l'idée de la mise en œuvre d'un processus électoral complètement transparent reste fortement remise en doute en contexte camerounais. Elle est soutenue par un imaginaire largement répandu de l'étroitesse des chances des gouvernants à se succéder du fait des bilans négatifs de leurs programmes politiques. Au regard de cette situation, l'État, sous l'effet de diverses pressions, s'est engagé depuis une vingtaine d'années à travailler dans le sens de crédibiliser à nouveau le processus électoral. Le basculement de l'État observé dans ce secteur en dotant ElecCam, organe institutionnel en charge des élections, de cette technologie politique, fait suite à un ensemble de réformes entreprises par les pouvoirs publics dans lesquelles s'enchâsse la biométrie et se présente comme une réponse des gouvernants aux revendications des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile de construire un jeu politique transparent. Pour ce faire, il faut s'attarder à identifier le référentiel qui est associé à cette politique publique électorale.

Après ce bref rappel on comprend que, élaborer une politique publique consiste à travailler sur les imaginaires de la représentation de la transparence. C'est dans ce sens que le référentiel d'une politique publique en général correspond surtout à la vision, au rôle et à la place que l'on accorde au secteur concerné dans la société. Dans le domaine de la mise en œuvre des politiques publiques, le référentiel joue le rôle d'une sorte de boussole qui guide l'action des pouvoirs publics dans le champ électoral et qu'il est indispensable de connaître. C'est dans

ce sens qu'il est important dans cette réflexion d'analyser la manière avec laquelle, l'État, en recevant les revendications des acteurs politiques sur les questions de fraude électorale, a donné suite à ces revendications. Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir à quel problème l'État répond-t-il en introduisant la biométrie dans les élections ?

En étant attentif aux discours d'*Elections Cameroon*, institution en charge de l'implémentation de la biométrie électorale au quotidien, nous sommes parvenus à identifier le référentiel officiel qui accompagne l'introduction de cette technologie politique au sein de cette structure. Ainsi, telle qu'il est mentionné sur les différents supports de communication de cet organe, le référentiel associé à l'usage de la biométrie est constitué par la formule « *transparence et sincérité des élections* ». C'est à partir de ce référentiel déclaré, que va se mobiliser l'action publique de l'État. Cela signifie que toutes les réformes engagées par les pouvoirs publics dans le domaine électoral participent à enrichir ce souci de transparence et de sincérité des élections ou du processus électoral. Toutefois, il faut se presser de rappeler que les outils sociologiques commandent de lire la réalité sociale sous plusieurs paliers. À la suite de cette remarque, il est donc possible de penser que la politique affichée n'exclut pas l'existence d'une autre politique plus masquée, officieuse, qui résulte des effets attendus, mais non avoués, des mesures prises par les pouvoirs publics dans la structuration du processus électoral. Sur le plan de l'analyse sociologique, il existe presque toujours un écart entre le discours, c'est-à-dire ce qui est déclaré par les acteurs sociaux, et les pratiques de ces derniers. Cette distance rend compte de la cohérence ou de l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ainsi, à titre d'illustration, si le référentiel des politiques publiques électorales au Cameroun c'est la transparence, l'action publique va tout faire pour aller vers la transparence. Si le référentiel est juste la crédibilisation du processus électoral, l'action publique va également s'orienter vers cet objectif. Mais, si le référentiel c'est juste l'affichage ou le saupoudrage, les pouvoirs publics travailleront à donner l'impression d'un visage conforme sur le plan international. La préoccupation de transparence des élections est également portée par un ensemble d'expressions synonymiques telles que : la crédibilité des élections, c'est-à-dire dans le cas d'une élection, il s'agit du caractère non suspect qui amène les acteurs à tenir ses résultats pour vrai. La crédibilité reste cependant un volet de la transparence. Dans la même lancée, on peut également convoquer l'honnêteté des élections, qui renvoie à leur caractère intègre, et enfin de la liberté des élections, c'est-à-dire la faculté laissée aux citoyens de choisir en toute liberté celui ou ceux des citoyens par lesquels ils désirent être dirigés. À partir de la conceptualisation de la notion de transparence électorale saisie par Kassere Afo Sabi (2013 : 45) comme

La qualité ou, plus exactement, la clarté d'un processus de dévolution électorale du pouvoir qui, depuis son ouverture jusqu'à la déclaration définitive des résultats par une institution indépendante, exprime, sans équivoque et sans l'altérer ni l'abolir, ni même en déformer la portée de quelque manière que ce soit, la volonté pure consciente du peuple dans le choix de ses dirigeants,

et de celle de sincérité des élections, appréhendée comme l'absence de manœuvres susceptibles de déformer la volonté réelle exprimée par le corps électoral, les différents faits qui rendent compte de la manière avec laquelle la transparence et son corollaire la sincérité des élections sont mis à l'épreuve en contexte camerounais, permet de discuter de la sincérité de la mise en œuvre de ce diptyque référentiel de la politique publique électorale au Cameroun. Dans cette perspective, quelques faits majeurs peuvent permettre d'objectiver ce point de vue.

Le premier soutient l'idée que la biométrie, technologie introduite dans le processus électoral au Cameroun constitue, certes, à la fois un processus irréversible et une avancée remarquable dans l'identification des personnes en âge de voter. Celle-ci permet, en effet, de singulariser chaque électeur tout en intensifiant la lutte contre les inscriptions multiples qui constituent, dans la plupart des cas, un obstacle majeur à la tenue d'élections sincères et transparentes. La biométrie électorale concourt ainsi à l'application du principe démocratique d'un homme une voix. Cependant, l'introduction de la biométrie électorale à ElecCam n'a pas été, jusqu'ici, un réel facteur de croissance et d'amélioration de la confiance des acteurs dans le processus électoral camerounais. Le faible taux d'inscription des personnes en âge de voter en constitue l'indicateur le plus visible. En effet, cette technologie politique prend chair suite au débat sur la révision et l'adoption d'un code électoral unique et consensuel que réclamaient les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition comme conditions préalables à l'organisation d'élections libres et transparentes. Ajoutées à cela, les conditions sociales et politiques d'émergence de la biométrie restent également gouvernées par une complexité de logiques qui s'objectivent par des conduites collectives et individuelles de démobilisation (Pommerolle, 2008).

Le second puise dans la controverse autour de la légitimité des membres qui dirigent ElecCam. En effet, l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun fait l'objet d'un procès en termes d'indépendance étant donné que les membres de ses organes directeurs tiennent leurs fonctions d'un décret du président de la République et sont réputés, pour la plupart, d'être des anciens membres du parti au pouvoir (RDPC). Cette situation fait débat dans le champ politique depuis la création dudit organe.

Enfin, la controverse autour de la publication des statistiques d'inscription par Elecram rend compte de la persistance du procès de crédit auquel est confronté Elecram et achève d'illustrer l'argumentaire. Dans cette perspective, la production et la publication des statistiques des inscriptions sur la liste électorale peuvent être considérées, non seulement comme une ressource politique de légitimation de la réforme des procédures instituée par l'État dans ce domaine, mais aussi un enjeu de pouvoir et de lutte entre les acteurs engagés dans la compétition électorale dans un contexte de rejet et de contestation permanente des statistiques produites par l'État⁶³. Par conséquent, il est logique que leur contrôle fasse l'objet de convoitise de la part des partis politiques qui estiment que l'État en abuse. Ainsi, du coefficient de crédibilité accordé par les partis politiques et les populations à Elecram, qui a hérité d'un passif de réformes jusqu'à insatisfaisantes, dépend l'adhésion et la mobilisation collective autour des inscriptions sur les listes électorales. Or, pour produire de la confiance, les statistiques et les chiffres publiés par l'État doivent résulter d'un processus historique de confiance et de crédibilité des populations aux institutions qui les communiquent (Samuel, 2017). Ainsi, la question des statistiques, des chiffres et des résultats a toujours fait l'objet de contestations et de polémiques au Cameroun⁶⁴ et plus largement en Afrique. Dans un tel contexte, la biométrisation des inscriptions sur les listes électorales a été présentée et accueillie comme la solution permettant d'éradiquer les problèmes de doublons, de personnes décédées⁶⁵ figurant sur les listes électorales comme cela a été rappelé supra. Dans un souci d'intelligibilité de cette controverse, la présente démarche soutient l'idée que la contestation des statistiques⁶⁶ et des chiffres publiés par Elecram est en fait une résurgence d'un *habitus* fondé sur le fait que l'État utilise les statistiques comme une ressource politique en fabricant les chiffres selon ses priorités

⁶³ La publication des statistiques par Elecram en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales a donné lieu à la contestation de ces chiffres par les organisations de la société civile et des partis politiques qui mettaient en doute la sincérité de ces statistiques. Cette situation a suscité des débats dans la presse nationale. Cf. *Quotidien Émergence* du 17 juillet 2017, « *Elecram a-t-il menti sur ses derniers chiffres ?* »

⁶⁴ Bien que cette réalité ne soit pas propre au champ politique africain, on observe néanmoins au Cameroun que de 1992 à 2020 il y a eu 5 élections présidentielles dont les résultats, en termes de statistiques, ont toujours fait l'objet de contestations qui ont souvent conduit les acteurs politiques à saisir la Cour suprême/Cour constitutionnelle pour dire le droit. Le motif principal évoqué dans ces dénonciations portait sur l'usage de fraudes massives pendant les élections.

⁶⁵ Dans l'administration publique camerounaise, il est fréquent de retrouver, dans les textes de promotion ou de nomination à des postes de responsabilité, les noms de fonctionnaires décédés.

⁶⁶ Le fait que les statistiques publiées par Elecram soient querellées par les partis politiques d'opposition, les organisations de la société civile et les médias ne constitue pas un fait isolé propre à ce domaine d'activité sociale. Un débat similaire, touchant d'autres secteurs que celui des élections a donné lieu, en son temps, à des controverses au sein de l'opinion publique comme l'a laissé entrevoir la publication par le BUCREP des chiffres sur le dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2005, ou encore les statistiques sur l'emploi des jeunes annoncés dans les discours du président de la République dans son adresse à la nation en fin de chaque année. Ces faits illustrent la controverse autour de la gouvernance des chiffres communiqués par l'État dans un contexte où l'origine et les sources de ces statistiques sont en permanence questionnées.

(Desrosières, 2014 ; Samuel, 2017). L'on suggère à partir de ce constat, que l'absence d'un consensus sur les statistiques publiées par Elecram et plus largement par les institutions gouvernementales au Cameroun est révélatrice de l'existence d'une crise de confiance entre l'administration et les populations, d'un enjeu pour leur contrôle et renseigne sur les usages (politiques, économiques, sociaux, stratégiques) qui en sont faits par l'État d'une part, tout en légitimant les actions de contestation (appel au boycott des élections, campagnes de démobilisation et d'abstention électorale) entreprises quelques fois par les acteurs politiques de l'opposition dans le champ politique d'autre part.

In fine, au regard de ce qui précède, l'on se rend compte du fait que le contexte dans lequel la biométrie électorale est introduite joue un rôle déterminant dans sa réussite ou dans son échec. Ce constat vient rappeler une réalité parfois négligée ; c'est qu'une élection n'est pas un évènement isolé, elle a lieu dans un contexte chargé d'histoire. Intervenant la plupart du temps dans des contextes politiques tendus, de méfiance entre les acteurs du processus électoral comme l'illustre le cas camerounais, la biométrie électorale permet certes de régler, à des degrés divers, les problèmes d'identification des électeurs en empêchant par le fait même la résurgence d'un certain type de fraudes, mais ne peut à elle seule rendre un processus électoral sincère et transparent. C'est dans ce sens que la mise en œuvre de la biométrie électorale doit tenir compte des spécificités locales du contexte dans lequel cette technologie politique s'insère. Le contexte de l'administration et du management des élections en Afrique francophone en général et au Cameroun en particulier montre à suffisance que les administrations et autres commissions électorales n'ont pas toujours à leur tête des personnes apolitiques ou neutres. Ces différents constats nous autorisent à penser que la biométrie électorale est porteuse de plusieurs enjeux qu'il est nécessaire d'analyser.

II.3. LES ENJEUX DE L'INTRODUCTION DE LA BIOMÉTRIE DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL

À la lumière des observations du déroulement des élections au Cameroun depuis l'ouverture des transitions démocratiques à la fin des années 1980, il apparaît que ce champ d'activité éprouve plusieurs difficultés quant à l'identification, l'enregistrement des électeurs et la constitution des listes électorales, et ce, en dépit des réformes engagées dans ce domaine. En prenant ainsi la mesure de ces difficultés observées et des conséquences que celles-ci entraînent dans l'organisation des élections et partant dans la construction de la démocratie, l'État a entrepris, depuis une vingtaine d'années, un programme de réformes diverses dans le champ électoral dans l'optique d'arriver à une maîtrise définitive des populations en âge de

voter au Cameroun. Dans ce contexte, l'usage de la biométrie est apparu comme une innovation technique capable d'apporter des solutions appropriées à toutes ces difficultés rencontrées dans le fonctionnement du processus électoral. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral est par conséquent porteuse d'enjeu politique d'établissement d'une liste électorale fiable et de la crédibilisation d'une administration électorale (Elecam) à même de jouer pleinement son rôle ; d'enjeu social de résorption de l'abstentionnisme électoral.

II.3.1. La biométrie à Elecam : un enjeu politique

Une observation attentive de l'histoire politique des réformes électorales au Cameroun, telle que nous avons essayé d'en faire une lecture dans le cadre du chapitre introductif de ce travail montre que les différentes mutations engagées dans ce domaine depuis le retour au pluralisme politique sont presque toujours porteuses d'enjeux multiples. Avec une note d'histoire, on rappelle que l'inscription du Cameroun à la démocratie à l'aube des années 1990 et les réformes qui ont suivi avait principalement un enjeu politique : s'arrimer au nouvel ordre politique mondial établi sous la forme d'une exigence de gouvernance démocratique des États. Trente années plus tard, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais est révélatrice d'un enjeu politique indéniable. Il peut se lire à plusieurs niveaux. Il s'agit d'abord d'un enjeu global de crédibilisation du processus électoral à travers la légitimation de l'organe en charge de conduire ce processus dans le champ électoral camerounais (Elecam). Cet enjeu montre qu'il y a un souci manifeste pour l'État, de construire une compétition électorale transparente et consensuelle. L'introduction de la biométrie participe ainsi à la matérialisation de cet enjeu à travers l'établissement d'une liste électorale biométrique expurgée de doublons et d'autres irrégularités similaires. En introduisant la biométrie à Elecam, cette action contribue, pour l'État, à travailler à légitimer cette structure en charge de l'organisation des élections et des questions référendaires en procès de crédit depuis sa création. Ses membres étant réputés membres ou d'anciens membres du parti au pouvoir. À cela s'ajoute le soupçon toujours pesant de l'inféodation de l'administration, fut-elle électorale à vocation indépendante, au pouvoir politique. Ainsi, la construction de la légitimité d'Elecam passe par la « technologisation » de ses procédures.

L'objectif de cette numérisation des procédures électorales est double : d'une part, s'arrimer à la modernité électorale en cours sur le continent à travers la vulgarisation de l'usage de la technologie biométrique dans les processus électoraux et, d'autre part, travailler sur les imaginaires de la transparence des acteurs impliqués dans le processus électoral. Cette dualité technicité/imaginaire trouve un terreau fertile que développe l'introduction des technologies de

l'information et de la communication de plus en plus dans les élections. La démarche de l'État en recourant à la biométrie, participe ainsi d'une volonté affichée de construire un processus électoral transparent. Toutefois, il faut se garder de ne poser sur cet objet technologique qu'un regard lisse et rappeler que ce n'est pas toujours la finalité originelle pensée par les concepteurs d'un objet technique qui rend compte de son usage en réalité. Mais c'est l'usage qui impose ses règles et amène l'utilisateur à opérer « un détournement » ou un ajustement des fonctions pour lesquelles la technologie a été conçue. Il est donc difficile, voire impossible, de dissocier un objet technologique comme la biométrie et l'imaginaire auquel on associe son usage dans le champ électoral c'est-à-dire l'idée de la transparence. Il faut toutefois relever la nuance selon laquelle la participation politique qui s'inscrit dans le registre des enjeux politiques, est une conséquence de la crédibilisation qui, elle, constitue un enjeu social.

II.3.2. La biométrie à Elecam : un enjeu social

Le second enjeu de la numérisation d'Elecam à travers la biométrie électorale est social. Plus spécifiquement, il concerne la désertion électorale matérialisée dans le domaine de la pratique politique par l'abstentionnisme électoral. Celui-ci contribue, en contexte camerounais, à nourrir l'idée d'une démocratie récessive au Cameroun. Dans le but de juguler ce phénomène, la biométrie électorale participe de la résolution de ce problème de participation politique. Le recours à la biométrie électorale, et plus largement des technologies de l'information et de la communication est susceptible de contribuer à une meilleure implication de l'électorat lors des scrutins et aider par la même occasion à construire la transparence du processus électoral au Cameroun. Dans un contexte social de plus en plus technicisé, la modernisation du processus électoral à travers l'introduction de la biométrie dans la compétition électorale a ainsi pour objectif de combattre l'abstentionnisme électoral dans le champ politique camerounais. Cela explique pourquoi elle serait porteuse, dans la conscience collective, d'espérances et de promesses dans la mesure où ses promoteurs la présentent comme une réponse aux problèmes tels que l'identification des électeurs, de doublons, des morts sur les listes électorales, etc. Bref, de la purification des listes électorales conduisant à l'obtention d'un fichier électoral crédible. Cependant, malgré les multiples métamorphoses qu'a connues cet organe⁶⁷, dans le but d'œuvrer au retour de la confiance des différents acteurs dans le processus électoral et l'amélioration de sa capacité à organiser des élections libres, équitables et transparentes, la

⁶⁷ L'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun fait l'objet d'un procès en termes d'indépendance étant donné que les membres de ses organes directeurs tiennent leurs fonctions d'un décret du président de la République. Cette situation fait débat dans le champ politique depuis la création dudit organe.

question de la neutralité et de l'indépendance d'Elecam reste permanente. Elecam, dans ce contexte, semble donc hériter d'un passif de réformes insatisfaisantes que la réforme biométrique ambitionne dissiper. Dans cette perspective, si l'introduction de la biométrie dans le processus électoral en tant que composante principale de la numérisation progressive du champ délibératif constitue le marqueur majeur d'une modernité politique certaine, elle conduit néanmoins à interroger son institutionnalisation qui se présente dès lors comme une préoccupation d'intelligibilité de cette technologie politique dans le champ électoral.

II.4. LES DIMENSIONS DE L'INSTITUTIONNALISATION DE LA RÉFORME BIOMÉTRIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL

L'introduction de la technologie biométrique dans le champ électoral a, indéniablement, des implications certaines sur les pratiques des acteurs impliqués dans le processus électoral. Cette innovation technologique engage une reconfiguration aussi bien sur le plan symbolique qui tend à modifier les imaginaires des acteurs que des procédures pratiques que l'émergence de cette technologie dans le champ de la compétition électorale autorise. Dans ce sens, il s'agit de discuter, dans le cadre de cette section, des formes d'institutionnalisation de la biométrie, c'est-à-dire la manière par laquelle se fabrique au quotidien, dans les têtes et dans les corps, l'adhésion à la biométrie électorale d'Elecam et aux nouvelles pratiques qu'elle impose. L'institutionnalisation, rappelons-le brièvement, se définit ici comme le processus par lequel les normes édictées par un pouvoir ou un organe instituant se mettent progressivement en forme dans l'appareil juridique et social et la nature des interactions qui résultent de la manière dont ces normes sont accueillies par les différents acteurs sociaux. Institutionnaliser, c'est travailler à donner un caractère légitime à une politique publique à partir d'un ensemble d'actions, de normes qui contraignent, orientent et régulent les conduites individuelles et collectives à travers un ensemble de procédures explicites voulues par l'État. La catégorie d'interrogation qui guide la réflexion ici questionne le nouveau maillage biométrique d'*Elections Cameroon* à partir de la manière dont l'État travaille à vulgariser cette technologie aussi bien auprès des partis politiques, des organisations de la société civile que des citoyens, dans un contexte où le recours à la technologie biométrique est appréhendé comme un facteur déterminant de mobilisation citoyenne, de transparence et de régularisation du processus électoral. Ces configurations sociales transformatrices, sur le plan du fond et de la forme, que génère l'insertion de la technologie biométrique dans la fabrique du vote au Cameroun sont tributaires de la manière dont prend corps cette réforme dans le champ électoral. Dès lors, si nous avons jusqu'ici pu mettre en lumière l'intention politique de l'introduction de la biométrie dans le champ électoral

par l'État, il convient à présent d'analyser les différentes modalités de son institutionnalisation qui, en contexte social camerounais, s'objective à partir de deux principales formes.

II.4.1. L'institutionnalisation de la biométrie par le « haut »

En faisant le choix, dans le cadre de cette section, de privilégier l'approche par le « haut » comme modalité d'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral, l'on s'intéresse ici aux dimensions structurelles et normatives que l'État, en tant que promoteur principal de cette politique publique dans la société politique, développe dans sa dynamique d'implémentation sociale. L'analyse de cette modalité d'action de vulgarisation de la biométrie s'inspire d'une approche top-down (du haut vers le bas) des phénomènes politiques. Dans la mise en œuvre de l'action publique, cette approche vise à identifier les facteurs permettant une mise en œuvre conforme aux décisions prises par les pouvoirs publics. Elle se fonde sur l'idée que la décision est au service des décideurs. C'est une approche liée à une conception traditionnelle de gestion de l'État qui impose ses décisions aux administrations périphériques qui lui sont assujetties. Pour ce faire, cette approche est conditionnée par trois principes : la vision pyramidale et hiérarchique de l'État, nécessite une forte séparation entre les acteurs politiques et administratifs, ce qui suppose que la fonction publique œuvre véritablement l'intérêt général et enfin le caractère rationnel de la mise en œuvre de la politique publique (Muller, 2008). Tandis que dans l'approche *bottom-up* (du bas vers le haut), la décision de mise en œuvre de la politique publique est secondaire, ce qui est important c'est de savoir ce qui se passe sur le terrain en termes de pratiques d'acteurs. À partir de cette perspective, l'État n'est plus considéré uniquement sous le prisme de sa forme abstraite se réduisant à des discours politiques, des lois ou des énoncés de droit, mais aussi qu'il s'élabore au quotidien à partir d'un dispositif matériel concret tel que l'illustre la mise en œuvre de la biométrie électorale dans le champ politique au Cameroun.

De manière opératoire, l'institutionnalisation de la biométrie par le « haut » s'objective sur le terrain politique camerounais à travers sa dimension structurelle matérialisée par les lois, les décrets et les textes réglementaires. Cette structuration se manifeste également par la création de structures, au sein de l'appareil politico-administratif, des organes en charge de la vulgarisation de la biométrie telle que la création de l'Onel ou d'Elecarn l'illustre dans le champ électoral camerounais. Sur le plan microsociologique, la poursuite de l'institutionnalisation de la biométrie électorale est observable à travers les inscriptions des électeurs sur les listes électorales et la production des cartes électorales biométriques. À ce niveau d'analyse, les protagonistes principaux de cette institutionnalisation peuvent être scindés en deux principales

parties à savoir l'État qui met en œuvre l'action publique d'une part, et les populations qui reçoivent cette politique publique électorale d'autre part. Pour être complète, la dimension structure de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral appelle la dimension cognitive de cette politique publique électorale. Elle rend intelligible le sens et les différentes interprétations que les acteurs engagés dans le processus d'institutionnalisation de la biométrie dans le processus électoral. Elle est rendue visible par le moyen de l'objectivation des pratiques d'acteurs d'une part à travers leurs conduites et leurs pratiques face à la biométrie et, par le moyen de la subjectivation de ces conduites et pratiques à travers ce que la biométrie représente pour ces acteurs, comment ils la jugent, la légitiment ou la délégitiment et comment ils se l'approprient se désapproprie la biométrie dans le champ électoral. Les principaux acteurs interpellés dans ce cadre sont l'État, les partis politiques, les organisations de la société civile et les populations en âge de voter. L'institutionnalisation de la biométrie par le « haut » fait nécessairement appel au mode d'institutionnalisation de la biométrie par le « bas ».

II.4.2. L'institutionnalisation de la biométrie par le « bas »

Ce niveau d'analyse et d'observation de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral vise, à la manière de la microsociologie interactionniste, à opérer une description fine des pratiques des citoyens face à la biométrie afin de rendre compte de l'expérience que ceux-ci font de la biométrie au quotidien. Cette opération permet de rendre compte des interactions complexes qui se développent entre les citoyens et l'administration électorale à travers les procédures d'inscription des populations sur les listes électorales d'Elecam. L'institutionnalisation par le « bas » engage aussi et surtout les transformations subies par l'institution en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun qui matérialisent le processus de mise en application de la réforme biométrique engagée par l'État. Les interactions entre cette administration électorale et les acteurs impliqués dans le processus électoral constituent le moyen par lequel l'on a pu observer la redéfinition des pratiques d'acteurs que la numérisation du processus électoral autorise désormais. C'est dans ce sens que l'ethnographie des campagnes d'inscription sur la liste électorale organisées par Elecam ou des partis politiques tels que le MRC et d'autres acteurs associatifs comme le mouvement *11 Millions de Citoyens* (MOMC) a été déterminante dans la collecte de données et leur analyse, rendant ainsi compte de manière pratique l'intelligibilité de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. Dans la même perspective, c'est à des fins d'intelligibilité de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral que la figure ci-dessous a été conçue.

Figure 2: Schéma synthétique de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral.

<i>Les dimensions de l'institutionnalisation de la biométrie électoral</i>		
Dimensions	Acteur (s)	Moyens
<p><i>Les dimensions structurelles</i></p> <p>(Renvoient aux aspects matériels à partir desquels s'objective la biométrie dans le champ électoral)</p>	État et populations	Par les lois, les décrets et les textes
		Par la création des structures, au sein de l'appareil politico-administratif, des organes en charge de la vulgarisation de la biométrie (Onel, Elecama)
		Par les enregistrements sur les listes électorales et la production des cartes d'électeurs biométriques (matérialité)
<p><i>Les dimensions cognitives</i></p> <p>(Réfèrent aux différentes interprétations et sens que donnent les acteurs impliqués dans le processus d'institutionnalisation de la biométrie)</p>	L'État, les partis politiques, les Osc, les associations, les populations	<p><i>Objectivation des pratiques d'acteurs</i></p> <p>Les conduites et comportements des acteurs face à la biométrie. Ce qu'ils pensent, Ce qu'ils disent, ce qu'ils font et qui est observable.</p>
		<p><i>Subjectivation des pratiques d'acteurs</i></p> <p>Ce que les acteurs pensent de la biométrie. Ce qu'elle représente pour eux. Comment ils jugent la biométrie (légitimation, délégitimation, appropriation et désappropriation de la biométrie)</p>

Source : Yves Valéry Obame.

La saisie de l'institutionnalisation de la biométrie par le « bas » renseigne davantage sur les pratiques des acteurs impliqués dans le processus électoral. Cette approche offre l'opportunité d'observer au plus près les interactions entre les partis politiques, les citoyens et Elecama qui travaille à socialiser les différentes parties prenantes au processus électoral aux nouvelles procédures qu'impose l'arrimage de l'administration électorale à la technologie biométrique. Par conséquent, elle donne à voir les dynamiques sociales qui se développent autour de la mise en œuvre de la biométrie électorale dans le champ politique et comment celles-ci rendent compte des positions de chaque catégorie d'acteur. Ces positions s'inscrivent ainsi dans le registre de la légitimation ou de la contestation de la biométrie et constituent également un prisme à partir duquel il est possible de mettre en exergue les pesanteurs et les difficultés liées à l'affirmation de cette technologie politique dans le champ électoral camerounais.

Au terme de ce chapitre, quatre principales remarques retiennent l'attention. D'abord, à partir de l'argumentaire développé tout au long de ce second mouvement, il est possible à ce stade de la réflexion d'expliciter de quoi la biométrie est le signifiant dans le cadre de cette recherche. Ce travail de mise en sens s'est opéré à partir d'une démarche qui a consisté à construire la signification de ce concept en nous fondant sur les différents prismes technologiques, en tant que politique publique électorale et comme dispositif social mettant ainsi en exergue le potentiel heuristique de cette technologie politique prise comme objet d'étude en sciences sociales. Ensuite, les déterminants de l'introduction de la biométrie électorale au Cameroun ont été présentés. Il s'agit ici des facteurs sociaux, politiques et culturels qui ont travaillé à l'émergence de cette technologie politique en contexte camerounais. Ce qui reste intéressant à retenir c'est la conjugaison de ces facteurs qui se subdivisent en deux principales catégories à savoir les facteurs externes dominés par la conjoncture politique internationale et les acteurs supra nationaux et les facteurs internes que les revendications d'amélioration du processus électoral par les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile autorisent. Puis, les enjeux portés par l'introduction de la biométrie dans le champ politique ont permis de rendre intelligible l'émergence de nouvelles pratiques et dynamiques que cette politique publique crée désormais dans le champ de la compétition électorale. La biométrie se présente ainsi dans cet espace, comme un enjeu de pouvoir, porteur de transformations à la fois symboliques et matérielles dans la conception du processus électoral en général et du vote en particulier. Enfin, ce chapitre nous a permis de rendre compte des dimensions de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ politique. En observant le processus de mise en œuvre de cette technologie dans le champ électoral camerounais, celle-ci laisse émerger les dimensions structurelles et cognitives comme étant celles à partir desquelles se donne à voir la matérialisation du projet biométrique dans le champ électoral. L'objectivation et la subjectivation des pratiques d'acteurs tels que les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile ont pu l'illustrer offrent une grille de lecture enrichissante des dynamiques plurielles que la biométrie engendre dans le champ de la compétition électorale au Cameroun. Toutefois, le débat sur les transformations matérielles et symboliques que la biométrie autorise peut être éclairé par sa mise à l'épreuve des pratiques d'acteurs dans le cadre de la praxis démocratique dans ce pays.

Au total, cette première partie de la thèse, construite autour de deux chapitres, était porteuse d'une double ambition. À partir d'une perspective sociohistorique et diachronique, il s'est agi dans un premier chapitre, d'historiciser l'action publique des réformes qui se sont construites et succédées dans le champ électoral depuis le retour au pluralisme politique en 1990, et qui ont rendu possible l'émergence de la biométrie électorale au Cameroun. Dans ce sens, elle s'est efforcée de comprendre comment l'État, certes contesté, se réorganise en s'adaptant au gré des contingences variées et des dynamiques sociopolitiques sous la figure de l'État réformateur. En parcourant à nouveaux frais l'itinéraire des réformes électorales qui se sont produites dans le champ politique, l'analyse montre que la manière avec laquelle celles-ci ont été introduites par les pouvoirs publics, cela a déteint sur les comportements et les imaginaires des acteurs de la réforme. Aussi bien sur l'État qui en est l'initiateur que sur les groupes contre gouvernementaux qui tiennent en médiocre estime les réformes qui sont mises en œuvre par l'État. La trame de ces réformes en contexte camerounais a ainsi contribué à nourrir un *ethos* de suspicion permanente des partis politiques de l'opposition sur les transformations normatives du cadre qui gouverne la compétition électorale hypothéquant ainsi les bases d'un climat d'échanges sincères entre le groupe dominant au pouvoir et l'opposition. Dans un second chapitre, la question de l'état civil de la biométrie, de son institutionnalisation et des enjeux dont elle est porteuse a été analysée. L'on s'est efforcé de présenter et d'analyser la manière dont, à travers Elecam, l'organe en charge des questions électorales et référendaires, la technologie biométrique émerge et s'institutionnalise dans le champ politique camerounais comme nouvel outil de régulation de la compétition électorale. À cet égard, l'on a porté un regard particulier sur les enjeux idéologiques qui gouvernent sa mise en œuvre dans le processus électoral de ce pays. Cette démarche globale permet, sur le plan théorique, de déceler les bases de points d'achoppement possibles entre l'institution en charge des questions électorales et référendaires d'une part, et les partis politiques ou les organisations de la société civile d'autre part. Dans cette perspective, pour saisir le rapport à l'institution de ceux qui ont affaire à Elecam et pour comprendre la conduite de l'action publique appréhendée comme un déroulement de pratiques institutionnelles, la réflexion passe nécessairement par une sociologie des pratiques accomplies en son nom qu'illustre la mise à l'épreuve de la biométrie aux pratiques quotidiennes des acteurs impliqués dans le processus électoral au Cameroun.

DEUXIÈME PARTIE :
LA BIOMÉTRIE À L'ÉPREUVE DE LA PRAXIS ÉLECTORALE
AU CAMEROUN

La deuxième articulation de ce travail consiste à réaffirmer la confrontation empirique de cette recherche. Plus spécifiquement, c'est la question de l'opérationnalisation de la biométrie au quotidien et des modalités pratiques de sa mise en œuvre par les acteurs du processus électoral qui sont au cœur des développements proposés dans cette partie. Articulée autour de deux chapitres complémentaires, elle s'attache en premier, à rendre compte des manières par lesquelles Elecam matérialise la biométrie au quotidien à la lumière d'une ethnographie des opérations d'inscriptions sur la liste électorale lors de l'élection présidentielle de 2018 et des élections législatives et municipales de 2019. Elle ouvre ainsi une fenêtre d'observation sur le travail quotidien d'Elecam, organe chargé d'implémenter cette politique publique électorale sur l'ensemble du territoire national. Cette approche permet, d'une part, de mettre en exergue les stratégies déployées par l'État, dont Elecam constitue le bras séculier, pour légitimer l'introduction de la biométrie dans la compétition électorale, et la réception sociale qui lui est accordée par les acteurs du processus électoral d'autre part. Ensuite, dans un second chapitre, l'analyse actorielle sous l'angle de la mobilisation électorale à l'ère de la biométrie oriente la focale sur les catégories d'acteurs et les modes opératoires qu'elles mettent en œuvre dans l'entreprise de vulgarisation de la biométrie auprès des populations rendant ainsi compte, à partir des interactions multi acteurs qu'elle autorise, des formes d'appropriation, du positionnement et de la (re)configuration idéologico-stratégique du champ de la compétition électorale au Cameroun.

CHAPITRE III :
ELECAMAU TRAVAIL :
ENTRE CONSTRUCTION D'UN ETHOS INSTITUTIONNEL DE
TRANSPARENCE ET (RÉ)APPROPRIATION IDÉOLOGICO-
STRATÉGIQUE DE LA BIOMÉTRIE PAR LES ACTEURS

Les manières par lesquelles Elecam opérationnalise la biométrie au quotidien à travers notamment une ethnographie des inscriptions sur la liste électorale que cette institution organise et qui ont donné lieu à l'émergence de pratiques sociales inédites des acteurs du processus électoral sont au cœur des développements suggérés dans ce chapitre. L'on s'attache ici à rendre compte du travail de mise en œuvre de la biométrie réalisé par les agents d'Elecam dans la phase des inscriptions électorales avec pour objectif de comprendre et d'expliquer en quoi consiste formellement leur travail. Dès lors, le questionnement qui sert de fil d'Ariane à cette articulation est celui de savoir comment la biométrie prend-elle progressivement corps dans la société politique camerounaise ? Ce mouvement de la réflexion a ainsi pour but de montrer Elecam au travail à partir d'une mise en scène quotidienne de la chaîne d'acteurs (partis politiques, société civile, associations diverses, chefs de quartiers, élite politique, etc.) impliqués dans le processus d'inscription des populations sur la liste de vote. Dans cette perspective, ethnographier le travail bureaucratique-administratif et de terrain d'Elecam permet d'analyser les rapports que cet organe entretient au quotidien avec les entrepreneurs politiques, l'élite politico-administrative, les autorités administratives et sécuritaires, les organisations de la société civile impliqués dans les campagnes d'inscription des populations en âge de voter sur la liste électorale tout en mettant en relief les registres discursifs et les pesanteurs dont la biométrie fait l'objet.

Pour répondre à la question nodale qui oriente la réflexion ici, le présent chapitre entend apporter, en cinq points, un éclairage sur le travail électoral d'Elecam. Dans ce sens, l'on entreprend successivement de décrire l'opération qui met Elecam au centre du processus électoral en examinant les linéaments et les registres discursifs en débat autour de cet organe qui est au cœur de l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Ensuite, en mettant au centre de l'analyse le travail bureaucratique et de terrain d'Elecam, l'on tente de saisir la mise en œuvre de la biométrie à partir d'une géo-ethnographie du déploiement de l'organe en charge de sa vulgarisation auprès des populations de la capitale. Puis, en étant attentif à la géographie de la mobilisation électorale opérée par cette institution, l'on s'efforce de rendre compte de la manière dont Elecam « vend » la biométrie à travers son activité de conquête de potentiels électeurs dans les rues et quartiers de Yaoundé. Enfin, le chapitre se resserre sur les entraves structurelles, matérielles et symboliques à l'opérationnalisation de la biométrie à partir de ce qui se joue dans les interactions quotidiennes entre Elecam, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile et les populations autour des activités d'inscriptions sur la liste électorale.

III.1. ELECAM : LINÉAMENTS ET DÉBATS DISCURSIFS AUTOUR DE L'ORGANE DE GESTION DES ÉLECTIONS AU CAMEROUN

Elections Cameroon, l'organe en charge des questions électorales et référendaires depuis 2006, occupe une place centrale dans la construction de l'argumentaire qui, plus globalement, soutient cette recherche. En isolant cet acteur stratégique dans le dispositif institutionnel et normatif qui encadre désormais le processus électoral, il est utile, afin de situer les développements qui vont suivre, de revenir brièvement sur les considérations saillantes qui ont déterminé son érection et les débats discursifs qui alimentent son émergence et ses actions dans le champ électoral. La vocation d'une telle démarche permet de fixer le cap de la discussion que l'on engage ici et de rompre avec les interprétations communes basées sur un raisonnement logico-spéculatif associées à cet organe en contexte camerounais. Elle tente par conséquent de restituer la réalité concrète qui sous-tend les dynamiques autour de la création et du fonctionnement de cette institution, construite à partir d'un modèle de connaissance empirique.

Dans ce sens, la première rupture à opérer ici est en lien avec le volontarisme politique qui met en avant, à travers le discours de l'élite politique gouvernante et des pouvoirs publics, l'action publique de création d'un organe en charge des questions électorales et référendaires comme le résultat de la seule volonté du groupe dominant au pouvoir. Du coup, cette conception tend à mettre sous le boisseau les processus multiples et les dynamiques sociopolitiques des acteurs du champ électoral qui ont pourtant contribué, depuis une quinzaine d'années, à la naissance de cette institution. Rupture ensuite, avec ce qu'il est convenu d'appeler le fétichisme de la décision politique qui voit dans le président de la République, la figure clairement identifiable du point de départ absolu de l'action publique. Alors que, de manière alternative, l'on a parfois tendance à oublier que la « décision » correspond souvent également à l'officialisation d'un processus multiforme que l'on ne saurait attribuer à l'unique figure de celui qui l'endosse et qui tend ici à être invisibilisé (Lagroye et *al.*, 2006). Dès lors, un travail symbolique particulièrement important s'impose et qui permet ici de planter le décor de la discussion à partir de l'examen successif des conditions de parturition d'Elecam et des débats intellectuels ou profanes enflammés que cet organe contribue à nourrir au sein la société politique camerounaise.

Pour ce faire, la section s'ouvre par une présentation sommaire de l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun. Nous montrons par la suite qu'Elecam est pris, en contexte camerounais, dans l'étau entre quête de crédibilité et de collusion de

stabilité hégémonique dans le champ électoral. Enfin, nous relevons néanmoins que l'introduction de la biométrie à Elecram s'inscrit dans le registre des (en)jeux d'une pacification électorale et d'une crédibilisation de la démocratie technocratique.

III.1.1. Elecram : esquisse du processus de parturition d'un organe de gestion des élections

Depuis le retour à la démocratie concurrentielle à l'aube de la décennie 1990, le vote, consacré comme la seule voie légitime pour l'accès au pouvoir d'État, pose un problème majeur aux gouvernants du Cameroun chargés de définir et de déterminer le cadre réglementaire de son exercice. En effet, dans le premier chapitre de cette thèse l'on s'est efforcé, à partir d'une analyse rétrospective des dynamiques qui ont marqué l'histoire politique du Cameroun, de montrer que les réformes électorales entreprises jusqu'ici par les gouvernants se sont certes évertuées à modifier de manière formelle le cadre normatif et institutionnel qui encadre les élections, mais sans pour autant donner l'impression d'un changement radical en pratique des règles qui gouvernent la compétition électorale. Conséquemment, il s'est développé dans les têtes et dans les corps l'idée que le vote exprime davantage les intérêts conservateurs de l'élite politique au pouvoir qu'il ne représente la volonté populaire. Toutefois, en dépit du fait qu'il s'est longtemps épanoui à l'ombre d'une législation autoritaire postcoloniale et postindépendance, le vote n'a pas cessé de constituer pour autant l'enjeu le plus important de l'agenda des événements politiques au Cameroun. Malgré les aménagements polymorphes qu'a connus la législation électorale à ce jour, les acteurs politiques contre-gouvernementaux estiment qu'il existe toujours un fossé entre leurs aspirations pour une compétition politique juste et équitable d'une part, et le constat d'une réalité jugée insatisfaisante d'autre part. Ces dernières années, ces revendications se sont cristallisées autour de la création et de la consolidation d'un organe indépendant de gestion des élections.

S'inscrivant dans cette logique de revendications perpétuelles au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2004, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile ont réclamé des mesures supplémentaires pour garantir la transparence et la crédibilité des élections au Cameroun. Dans le même esprit, l'Onel que vient remplacer Elecram, lors de son ultime rapport général sur le déroulement des opérations électorales qu'il a supervisées avait suggéré, au regard des dysfonctionnements et des violations multiples des lois électorales, que l'Administration soit déchargée de l'organisation des élections et des opérations y afférentes afin de les confier à un organe affranchi de la tutelle administrative du pouvoir politique en place (Onel, 2004). Ces principales mesures exigées s'inscrivaient dans l'ordre de

l'informatisation du fichier électoral et de la mise en place d'une structure indépendante en charge exclusivement de l'organisation des élections.

La création d'*Elections Cameroon* deux années plus tard, participe ainsi *a priori* d'un souci de l'État à garantir une compétition électorale équitable, neutre et impartiale entre les partis politiques engagés dans le jeu électoral, tout en affirmant le respect des libertés politiques des citoyens. Cette nouvelle structure a été mise en place en 2006, en remplacement de son ancêtre, l'Observatoire National des Élections (Onel) et prendra la dénomination d'*Elections Cameroon* (Elecam) organe appelé à superviser l'élection présidentielle d'octobre 2011 et partant, de tout le processus électoral et référendaire. La création d'Elecam par promulgation de la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006, a constitué une étape supplémentaire dans le processus d'amélioration de la gouvernance électorale au Cameroun. Théoriquement, cette décision marquait, sur les plans politique et symbolique, une volonté de l'État de montrer qu'il travaille à construire un processus électoral transparent et crédible. Les structures précédentes constituées par Onel I et Onel II ayant été fortement critiquées en montrant des limites avérées et attestant par le fait même du caractère inachevé du processus politique camerounais (Olinga, 2001). Cette transformation du paysage institutionnel induite par la création d'Elecam a trouvé un écho favorable auprès des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile qui y percevaient une dynamique de consolidation du processus démocratique à partir de l'institutionnalisation de ce nouvel organe.

En effet l'idée qui, théoriquement, structure en toile de fond la création d'Elecam est l'attribution de l'organisation, du contrôle et de la gestion des élections à une structure indépendante, neutre et impartiale, apte à garantir la transparence, la régularité et la sincérité des élections. Elecam est donc à l'origine, un organisme indépendant par vocation chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun. Dans sa structuration, il est constitué de deux organes : le Conseil électoral (CE) et la Direction générale des élections (DGE). L'article 5 de la loi portant création d'Elecam, modifiée et complétée par la loi n° 2010/005 du 13 avril 2010 et la loi du 06 mai 2011, énonce que « *pour l'exécution de ses missions, Elections Cameroon dispose des organes ci-après : un conseil électoral et une direction générale des élections* ».

Le Conseil électoral est composé de dix-huit membres dont un (01) Président et un (01) Vice-président, quatre femmes issues des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, des représentants des confessions religieuses et de la société civile, tous nommés par le président de la République pour un mandat de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable.

Toujours selon le même texte, le Directeur général et le Directeur général adjoint des élections sont désignés par le président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et de la société civile⁶⁸ pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable après consultation du Conseil électoral⁶⁹. Aux termes de l'article 10 du code électoral, le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Il a pour missions, entre autres, de valider les candidatures, de recenser les votes, de connaître des contestations et réclamations portant sur les opérations pré-électorales et de transmettre les procès-verbaux au Conseil Constitutionnel (CC).

La Direction Générale des élections qui retient l'attention ici est, quant à elle, la cheville ouvrière en charge des opérations électorales⁷⁰. Son champ de compétence lui autorise une intervention dans les phases préélectorales, électorales et postélectorales. Ainsi, elle s'occupe respectivement de la constitution, la gestion, de la mise à jour et de la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents électoraux établis en étroite collaboration avec les commissions électorales compétentes. Elle s'occupe également de l'établissement, de la fabrication et de la distribution des cartes électorales. En matière électorale, elle organise les bureaux de vote et coordonne les actions des observateurs accrédités par le MINAT. En ce qui concerne ses activités postélectorales, elle assure le transport des procès-verbaux et autres documents électoraux des bureaux de vote au siège d'Elecam, à la transmission des procès-verbaux au Conseil électoral, à la centralisation du matériel électoral en vue de sa conservation et pour terminer, à l'élaboration d'un rapport final sur le déroulement des élections qu'elle a organisées. D'après l'article 30 de ce même code, Elecam dispose au niveau local de démembrements. Ainsi, sur la carte de déploiement de l'organe en charge des questions électorales, il est représenté aux niveaux régional, départemental et local par des antennes communales dans les trois-cent-soixante (360) communes disséminées à travers le triangle national.

Les acteurs politiques et les représentants de la société civile ont dénoncé les limites de l'administration électorale actuelle, notamment le bicéphalisme à la tête d'Elecam et le fait que le pouvoir en place tire les bénéfices de la création de cet organe. Tous souhaitent la révision

⁶⁸Article 12 du Code électoral.

⁶⁹ Une analyse de cette formule consacrée par le législateur camerounais qui rend les mandats des membres d'Elecam « *éventuellement renouvelable* », permet de nourrir l'hypothèse de la malléabilité de leur statut par celui qui les nomme et de ce fait fragilise l'esprit de neutralité et d'intégrité requis par la création de cet organe.

⁷⁰Article 22 du Code électoral.

de la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elecam qui, du reste, a été modifiée plusieurs fois depuis son adoption en 2006 traduisant ainsi un déficit de confiance et une absence de consensus entre les acteurs du processus électoral.

III.1.2. Elecam au-dessus de tout soupçon ? L'organe de gestion des élections pris entre quête de crédibilité et collusion de stabilité hégémonique

L'émergence d'Elecam dans le champ électoral au Cameroun est le résultat des dynamiques de rapports de force entre les partis politiques de l'opposition dite radicale, les organisations de la société civile œuvrant dans la promotion de la démocratie d'une part et les partis politiques pro-gouvernementaux et l'État d'autre part. Ces interactions se fondent sur la question plus globale, mais toujours actuelle de la réforme du cadre normatif et institutionnel qui gouverne la compétition électorale depuis le retour au pluralisme politique en 1992 et qui continue d'être discutée. Si l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun retient l'attention à partir des débats discursifs et des controverses dont il fait l'objet, cela s'explique, en partie, par deux déterminants qu'il est possible de qualifier de complémentaires. Il s'agit, d'une part, du contexte de parturition d'Elecam marqué jusque-là par un ensemble de réformes électorales insatisfaisantes dont il hérite, et de l'*ethos* ou l'environnement sociopolitique qui structure le fonctionnement quotidien de cet organe d'autre part.

En centrant le regard sur Elecam, l'enjeu de cet effort est de restituer la lecture et l'analyse que suggère la manière dont les actions et inactions, les débats et interactions entre les acteurs du processus électoral au sujet de l'organe en charge des questions électorales ont contribué à construire son image auprès de l'opinion publique nationale et internationale. À partir d'un regard rétrospectif des dynamiques qui donnent naissance à cette institution, il est important de rappeler rapidement que la nécessité et le besoin de créer un organe indépendant chargé d'arbitrer la compétition électorale au Cameroun étaient connus. Toutefois, par stratégie, l'État a choisi de mettre l'accent sur une dynamique de séparation de pouvoir clair avec une emphase sur la technologie pour répondre aux revendications des entrepreneurs politiques et des organisations de la société civile. Cette manière de procéder s'inscrit, pour l'État qui en use d'habitude, dans une logique d'action qui consiste à répondre partiellement aux revendications qui s'imposent à lui et qui sont soutenues par les autres acteurs du champ politique.

Quelques faits peuvent permettre d'illustrer rapidement cet argumentaire. Parmi les revendications portées par les partis politiques et les organisations de la société civile nationale

et internationale sur les questions de gouvernance et de contrôle de l'action de l'État, figurait l'exigence de création d'une cour des comptes et d'une cour constitutionnelle. De ces revendications sociales et politiques, le législateur camerounais a consenti à la mise en place respectivement d'une chambre des comptes et d'un conseil constitutionnel. Tout comme à l'exigence de création d'un organe électoral autonome et indépendant, l'État a travaillé à mettre l'emphase sur les outils de la transparence à affecter à cet organe dans la mesure où il fallait également trouver une solution à la fraude électorale et les multiples dysfonctionnements constatés dans le déroulement des élections en général. La mise en exergue de ce débat sur le lourd soupçon de collusion de stabilité hégémonique qui pèse sur l'organe en charge des questions électorales et référendaires mérite d'être soulignée dans la mesure où ces interactions permettent d'être informé sur le contexte qui nourrit l'arrière-plan réflexif sur lequel s'adosent les réflexions qui vont suivre. Dès lors, dans l'érection d'Elecam dans le champ électoral, une question subsiste : quelles sont les raisons objectives qui poussent les acteurs du processus électoral à douter de la sincérité et de l'impartialité d'Elecam dans la conduite des élections en contexte camerounais ?

Pour répondre à cette question qui reste à l'ordre du jour dans la société politique camerounaise, deux pistes sont privilégiées. Elles sont le résultat des griefs récurrents, puisés dans le réservoir habituel des contestations que les acteurs du processus électoral mettent en avant pour discréditer l'organe en charge des questions électorales et référendaires. Il s'agit des profils des hauts fonctionnaires chargés de diriger Elecam et les mécanismes de leur sélection. Cette remise en question de l'organe de gestion des élections est résumée dans ces propos d'un acteur de la société civile en ces termes :

On a bénéficié d'un financement de l'ambassade du Canada pour mener cette étude dans les 10 régions du Cameroun. On a fait des enquêtes sur le terrain et dans des foras où on a ciblé toutes les catégories sociales des jeunes à partir de 18 ans jusqu'à. C'était des rencontres très populaires et on a découvert que les Camerounais accusent une seule cible : le dispositif qui gère les élections, c'est-à-dire depuis le code électoral jusqu'aux différents instruments institutionnels Onel I et II, Elecam. Il y a donc Elecam qui selon nos analyses se trouve être un instrument de la fabrication des victoires du parti au pouvoir. Donc les gens sachant que les dés sont pipés et que tout est gagné d'avance, ils disent donc que ça ne servait plus à rien de se mobiliser pour aller perdre leur temps aux élections (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

Ces propos, bien que rendant compte d'une étude menée sur les facteurs explicatifs du phénomène de désertion électorale et les résultats consécutifs, contiennent également les

ferments de la contestation d'Elecam par les acteurs du processus électoral. Le plus saillant de ces résultats tend ainsi à expliquer la désertion électorale des populations camerounaises en âge de voter à partir d'un lourd soupçon de contrôle, par le parti au pouvoir, des dispositifs normatifs et institutionnels qui encadrent les élections⁷¹. Cette variable lourde met en avant des indices de collusion de stabilité hégémonique entre l'organe en charge des questions électorales et référendaires (Elecam) et le pouvoir politique au Cameroun. En effet, les partis politiques de l'opposition estiment que le parti au pouvoir tire bénéfice de la loi électorale dans sa version actuelle tout en affirmant que, Elecam ne donne pas suffisamment de garanties d'impartialité au regard des figures qui le portent. Par ailleurs, ils dénoncent le contrôle du président de la République sur l'appareil judiciaire en général et particulièrement sur le Conseil constitutionnel, l'un des leviers du mécanisme de dévolution du pouvoir dans ce pays.

Dans cette rhétorique de la contestation, le profil des hauts fonctionnaires présidant aux destinées de cette institution figure parmi les arguments qui sont le plus souvent mobilisés. En effet, en se fondant sur l'historique des nominations de ces hauts fonctionnaires au niveau des instances dirigeantes des différents OGE que le Cameroun a connus jusqu'ici (Onel, Elecam), l'on se rend compte qu'ils sont, dans leur large majorité, d'anciens militants du RDPC, parti au pouvoir. Ce constat ne se limite pas qu'au niveau de cette seule institution. C'est également le cas du Conseil constitutionnel, organe créé en mars 2018 pour, entre autres attributions, connaître et trancher des litiges électoraux, au sein duquel il est reproché au président de la République d'avoir nommé des membres réputés proches de son parti. Ces quelques éléments à charge contre l'État, travaillent ainsi symboliquement à affaiblir le processus électoral dans un contexte où les choix et les mécanismes de sélection des « hommes de la neutralité » restent âprement querellés.

Les mécanismes de sélection des personnalités appelées à diriger les institutions qui encadrent les élections au Cameroun (Conseil constitutionnel et Elecam) sont également convoqués pour justifier leur disqualification ou du moins leur absence d'impartialité. Dans cette perspective, la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006, portant création, organisation et fonctionnement d'*Elections Cameroon* stipule en son article 8, alinéa 3 que « *Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil électoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et de la société civile* ». Une disposition juridique similaire encadre le mécanisme de choix des membres du Conseil constitutionnel qui sont également nommés par le président de la

⁷¹ On y revient plus longuement à la suite de ce chapitre et dans le quatrième chapitre.

République sur proposition du Sénat et de l'Assemblée Nationale. De ces dispositions juridico-légales, l'on retient que toutes ces nominations sont sensées s'inscrire, avant leur publication, dans l'ordre de la consultation des autres acteurs politiques notamment des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et des organisations de la société civile en ce qui concerne la direction d'Elecam. Cependant, il est important de souligner que la consultation préalable des partis politiques et des organisations de la société civile par le président de la République dont il est question ici bien que revêtant théoriquement un caractère obligatoire, ne présente qu'un faible ancrage empirique dans la réalité. Dans cette perspective, l'observation des pratiques politiques du *Jupiter institutionnel* en la matière permet de nuancer, à partir du terrain camerounais, cette disposition du législateur en contredisant cette théorie tel que l'illustre ce témoignage d'un des acteurs concernés :

Sur cet aspect des choses, je dois dire que dans le cadre de la mise en œuvre de la biométrie, l'UDC n'a pas été consulté, je vais même aller plus loin pour dire que même en ce qui concerne les nominations des personnes qui dirigent Elecam et autres on n'a jamais été consulté, pourtant la loi est claire là-dessus ! (...) Vous pensez que si on nous consultait on donnerait les noms des gens du RDPC qui sont pleins dans ces structures ?⁷² (Entretien avec Cadre, UDC, Yaoundé, 12 septembre 2019).

À la lumière de ces propos, l'on se rend compte que l'avis et la consultation des autres acteurs du processus électoral par le président de la République ne revêtent en réalité qu'un caractère relatif et facultatif. Cette logique d'action procède de la conscience du monopole politique détenu par le RDPC, parti dominant au pouvoir et qui, à l'observation de l'écart entre les mécanismes et les pratiques de sélection des hauts fonctionnaires qui dirigent Elecam, tient en médiocre estime les autres composantes de la société politique camerounaise. Cette manière d'agir contribue ainsi à hypothéquer la mise en œuvre des principes d'inclusivité et de consensus et à hypostasier le processus de construction d'une société démocratique en cours au Cameroun. Cette nouvelle poche de conflictualité participe en outre à nourrir sans cesse la contestation⁷³ du cadre normatif qui gouverne dans sa globalité le fonctionnement et

⁷² Dans nos investigations de terrain, des propos similaires nous ont été rapportés par certaines organisations de la société civile telles que *Dynamique citoyenne (DC)*, *Un Monde Avenir*, le *Service National Justice & Paix (SNJP)* de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC) et aussi de la part d'autres partis politiques de l'opposition comme l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP).

⁷³ C'est le cas du mouvement baptisé *Stand up for Cameroon*. Ce dernier regroupe quatre (04) partis politiques (*Cameroon people's party (CPP)*, Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Univers et l'Union des populations du Cameroun (UPC) des Fidèles) et diverses associations œuvrant dans la promotion et la défense de la démocratie. Depuis 2015, ce mouvement a organisé une douzaine de manifestations sur diverses thématiques politiques, dont principalement la réforme du code électoral, et a tenté de fédérer sur des questions sociales en

l'organisation du dispositif institutionnel qui encadre les élections au Cameroun et à entretenir l'hypothèse de la fragilité structurelle du Cameroun (hypercentralisation et absence de séparation des pouvoirs, restriction des libertés individuelles et collectives⁷⁴, faiblesse des institutions et non-renouveau de l'élite politique). Au demeurant, c'est dans ce contexte marqué par un passif de réformes insatisfaisantes légué par l'Onel qu'il remplace, qu'Elecam est chargé d'assurer la supervision des opérations préélectorales, électorales et postélectorales. Un processus qui permet dès lors d'observer Elecam au travail en lui donnant l'opportunité, à partir de l'opération des inscriptions sur la liste électorale qu'il organise, de se défaire de cette image écornée d'une structure de gestion des élections inapte à participer à la consolidation de la démocratie camerounaise.

III.1.3. La biométrie à Elecam : (en)jeux d'une pacification électorale et d'une crédibilisation de la démocratie technocratique à la camerounaise

Au Cameroun, les opérations préélectorales, électorales et postélectorales font l'objet d'un affrontement permanent entre les acteurs politiques depuis le retour à l'expérience démocratique. Les polémiques électorales qui prennent source dans la manière avec laquelle ce processus est gouverné dans cette contrée d'Afrique centrale ont historiquement appelé l'adoption, par l'État, de mécanismes pacifiques de la contestation et des disputes politiques. Dans cette perspective, parce qu'elle est porteuse de l'image d'une intégration symbolique de la société, l'élection exige, à partir d'une perspective normativiste et fonctionnaliste, une incontestable adhésion des acteurs qui animent la vie politique. Ainsi, malgré le fait que l'élection soit considérée comme l'un des terrains d'expression de l'adversité politique qui caractérise intrinsèquement cette activité, dans la mesure où ses résultats constituent eux-mêmes l'aboutissement d'une lutte partisane, la pacification des différentes temporalités qui la composent marque les conditions qui ont rendu possible la création institutionnelle d'Elecam et plus récemment l'introduction de la biométrie en son sein. En dotant l'organe en charge des questions électorales de cette technologie, l'État souscrit à l'idée qu'une normalisation en profondeur de la compétition politique participe des facteurs clés d'intégration discursive des

lançant l'opération des « vendredis noirs » dans les villes de Douala et de Yaoundé et qui, à l'observation, peine jusqu'ici à attirer les foules.

⁷⁴ Le contexte sécuritaire du Cameroun fragilisé ces dernières années par les attaques de la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du pays et l'insurrection armée dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a servi de prétexte au gouvernement pour restreindre les libertés publiques telle que l'illustre la loi anti-terroriste votée en 2014. En réaction, des organisations de la société civile et des médias se sont insurgées contre cette loi en ces termes « *Journalistes, pas terroristes : Au Cameroun, la législation anti-terroriste est utilisée pour imposer le silence aux opposants et réprimer la dissidence* », Comité pour la protection des journalistes, 20 septembre 2017.

acteurs politiques dans ce domaine. La biométrie à Elecam, analysée sous le prisme d'une politique publique, constitue par conséquent un enjeu de crédibilisation du processus électoral au Cameroun. Retracer la construction et la mise en œuvre de cette politique publique électorale dans un contexte de crise politique permanente est ce que l'on cherche ici à comprendre. Dans ce sens, nous pensons que l'ancrage empirique de cette démarche à l'échelle des acteurs politiques et de leurs interactions quotidiennes est susceptible d'éclairer, d'un regard nouveau, l'opérationnalisation de la biométrie dans le champ électoral camerounais en faisant accéder non seulement aux dynamiques propres et inédites que la mise en œuvre de cette technologie politique rend possibles, mais aussi aux diverses interprétations et analyses qui participent plus largement à sa mise en sens. Ce travail ethnographique et de sociologie de l'action publique que l'on engage ici permet de rendre compte du fonctionnement de l'État au concret, en accordant une attention particulière aux interactions et rapports de forces entre les différents groupes d'acteurs politiques impliqués dans le processus électoral. Comment la biométrie, appréhendée comme un dispositif de gestion de la dispute politique, prend-elle corps dans la société politique camerounaise dans un contexte de luttes toujours en cours ? Telle est la question à laquelle l'on cherche à répondre dans la partie qui suit.

III.2. LE TRAVAIL BUREAUCRATIQUE ET DE TERRAIN D'ELECAM : GÉO-ETHNOGRAPHIE DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Comment se déroulent les inscriptions sur la liste électorale à l'ère de la biométrie ? Pour répondre à cette interrogation, cette section s'emploie à mettre deux situations en tension. Il s'agit, d'une part, de montrer comment l'administration de papier est progressivement remplacée par l'administration numérique et ce que cela implique en termes concrets de travail pour Elecam. C'est dans ce sens que l'on s'intéresse ici au travail administratif et bureaucratique de cette institution à travers une mise en lumière des pratiques bureaucratiques qu'elle développe. En montrant comment travaille cet organe au quotidien en contexte de biométrie, il est possible de relever des survivances dues à un ensemble d'habitus administratifs et de normes pratiques propres au contexte camerounais en les inscrivant dans l'ordre de ce qui existait avant l'introduction de cette technologie. Cette démarche permet aussi de rendre compte des hésitations d'Elecam qui se justifient par le caractère nouveau de cette technologie dans l'écosystème politique local. Ethnographier le déroulement des activités qui mettent Elecam en situation concrète de travail permet d'analyser ses rapports entretenus au quotidien avec les acteurs politiques de l'opposition, l'élite politico-administrative au pouvoir, les autorités administratives et sécuritaires impliqués dans les campagnes d'inscription des populations sur

la liste électorale en observant les lieux concrets et (in)formels de leurs rencontres. D'autre part, il est question d'observer les opérations préparatoires aux descentes d'Elecam sur le terrain et le déploiement de ses équipes en milieu urbain. Ce qui amène à être attentif à sa logistique et à ses équipements, au matériel d'enregistrement, à l'effectif du personnel déployé et à procéder à une ethnographie des profils du personnel d'Elecam sans que cette énumération soit exhaustive. L'observation du travail des caravanes itinérantes qu'elle déploie est susceptible de renseigner sur le niveau de bureaucratisation d'Elecam et sa capacité de pénétration des zones urbaines, les rapports de pouvoir qu'elle entretient avec les autorités administratives (sous-préfet, chefs de quartiers et de blocs, etc.) des sites d'observation identifiés, et ce qui se joue pendant ces moments privilégiés d'interaction entre les populations et les agents de cette institution. À cet effet, nous mettons en avant quatre segments qui ponctuent l'analyse que l'on propose ici. L'on s'intéresse d'abord au travail bureaucratique d'Elecam avec une attention particulière sur ce que s'inscrire sur la liste électorale veut concrètement dire. Ensuite, on s'attèle à rendre compte du travail d'un chef d'antenne communale d'Elecam à Yaoundé. Puis, nous nous focaliserons sur la division du travail électoral au sein d'une antenne communale d'Elecam et en dehors à partir de l'observation de ce que le travail de ses équipes mobiles a donné à voir sur le terrain des inscriptions électorales à Yaoundé. Enfin, la focale se resserre sur le profil des agents d'Elecam et les stratégies qu'ils développent pour vulgariser la biométrie au quotidien dans les rues et quartiers de Yaoundé.

III.2.1. Le travail bureaucratique d'Elecam ou comment s'inscrit-on sur la liste électorale ? Procédure et caractéristiques techniques

Pour décrire la procédure qui conduit à l'inscription du citoyen sur la liste électorale, nous nous limitons ici à ne rappeler que les conditions nécessaires requises par la loi électorale et les caractéristiques en termes de durée que prend cette opération lors de l'enregistrement sur la liste de vote au Cameroun. L'intérêt d'une telle démarche se justifie par le fait que s'inscrire sur la liste électorale est avant tout une pratique, avec ses gestes, ses codes et ses usages, qui nécessite un apprentissage. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral modifie les pratiques et les habitudes en lien avec les inscriptions sur la liste de vote. Sa mise en œuvre vient bouleverser tout un système d'habitudes que les électeurs avaient progressivement fait l'apprentissage. Dans ce sens, relevons brièvement que la loi n° 2012/001 du 19 avril portant code électoral énonce en son article 45 ce qui suit : « *Est électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi* ».Après ces

considérations juridico-légales, sur le plan pratique, l'inscription sur la liste électorale se fait soit auprès de l'antenne communale d'Elecam du ressort territorial de résidence du citoyen qui requiert ce statut, soit auprès des unités mobiles de cet organe que l'on rencontre sur différents sites de la commune ou plus globalement de la ville. Les éléments d'identification collectés à l'ère de la biométrie, présentés en détail dans le chapitre précédent, sont globalement constitués de données alphanumériques et biométriques. Les premières sont des informations relevées telles qu'elles sont inscrites sur la carte nationale d'identité ou le récépissé qui en tient lieu. Les secondes, constituées des empreintes digitales des trois doigts de chaque main et de la capture de l'image du visage, sont collectées directement sur la personne elle-même. Théoriquement, la durée d'un enregistrement sur la liste électorale en contexte de biométrie est évaluée à quatre (4) minutes, comme l'indiquent ces propos d'un cadre du CNBE

Si vous avez à prélever les empreintes, la photo, et les autres informations, le temps de saisie, nous avons fait les tests ; le plus rapide était à 3 minutes. Cela veut dire que si vous voulez faire un bon enregistrement vous ne pouvez pas être à moins de trois minutes. Ce n'est pas possible. Donc, au moins à 3.5 mn à 4mn. Maintenant, il faut faire les calculs pour voir combien de personnes on peut inscrire en une heure, je ne suis pas sûr que ça fera 50 et en une journée ? (Entretien avec Cadre 1, CNBE, Yaoundé, 05 décembre 2019).

Ces propos, il faut le préciser, indiquent la durée normale d'une inscription sur la liste électorale toutes choses égales par ailleurs. Toutefois, la réalité de terrain telle que nous l'avons observé contredit parfois ce timing dans le temps de l'inscription en le rallongeant à cause de nombreuses raisons dont quelques-unes des plus récurrentes sont évoquées dans ce témoignage d'un acteur politique accompagnant les unités mobiles d'Elecam dans la sensibilisation des populations pour les activités d'inscriptions sur la liste électorale :

En dehors de cela, il y a aussi Elecam qui pose parfois des problèmes à cause de la vétusté de ses équipements. Heureusement qu'ils ont acquis de nouvelles machines. Parce qu'en 2017 leurs machines avaient vraiment des problèmes lorsque nous travaillions sur le terrain avec eux. Et même malgré l'arrivée des nouvelles machines il y a toujours les anciennes qu'il continue d'utiliser et qui dérangent. Il arrivait souvent que quand on commence à inscrire 10 ou 15 personnes la machine plante, elle se bloque. On est dans ce cas-là obligé d'appeler d'autres agents d'Elecam qui parfois viennent ou ne viennent pas et on était souvent obligé d'arrêter le travail après avoir mobilisé beaucoup de personnes, ce qui ne nous rendait pas souvent la tâche facile, parce que c'est comme ça que les gens se découragent et ne sont plus prêts de revenir la prochaine fois que vous les interpeller pour venir s'inscrire (Entretien avec Cadre 2, MRC, Yaoundé, 09 novembre 2019).

À ces propos, bien que n'insistant davantage que sur la vétusté des kits d'enregistrement dits de première génération en usage par Elecam pour justifier les lenteurs et les difficultés liées aux conditions pratiques des inscriptions sur la liste électorale, il faut ajouter les éléments en lien avec la dextérité et la vitesse d'enregistrement des opérateurs de kits et les modalités d'organisation du travail d'inscription des équipes mobiles sur lesquelles nous reviendrons. Au regard de cette démarche, l'on se rend compte que l'inscription électorale en contexte de biométrie diffère d'avec les procédures en usage par l'administration électorale avant l'introduction de cette technologie. La procédure en la matière consistant pour l'essentiel, à cette époque, à une inscription sur présentation de la carte nationale d'identité parfois en l'absence de la personne qui sollicite cette inscription. Conséquemment, la nouvelle manière de s'inscrire sur la liste électorale qu'inaugure l'avènement de la biométrie a une incidence sur la procédure d'inscription électorale.

Photo 8 : Opération d'enregistrement d'un électeur.

Source : Elecam 2019.

En effet, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral réorganise les modalités liées aux inscriptions. Les incidences pratiques qu'entraîne l'introduction de la biométrie dans l'enregistrement des électeurs sur la liste électorale s'observent principalement à un double niveau tel que l'illustrent ces propos :

Je vous ai dit que là maintenant tu ne peux plus aller inscrire les gens, avant c'était ça, vous voyez que la présence physique est maintenant nécessaire. Cette présence physique pose deux conditions à savoir : le

déplacement des personnes vers les centres d'inscription sur les listes électorales d'Elecam ou bien le déplacement du personnel d'Elecam vers les populations pour aller inscrire les gens sur place (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

D'abord, l'activité d'inscription, de manière pratique, rend obsolètes les pratiques antérieures en vigueur dans ce domaine en faisant de la présence physique de l'individu aujourd'hui, la condition *sine qua non* de son inscription sur la liste électorale. Cette exigence elle-même entraîne, au niveau de celui qui requiert une inscription sur la liste de vote, un ensemble de préalables. Cela suppose que le potentiel électeur doit être capable de justifier d'une culture politique suffisante lui permettant par exemple de se rendre, de sa propre initiative, dans une antenne communale d'Elecam ou de se diriger spontanément vers une unité mobile de cet organe.

À ce niveau, il faut rappeler que des recherches menées dans ce sens montrent que les populations en âge de voter au Cameroun souffrent d'un déficit de culture politique (Bréchon, 2006 ; Mayer, 2010 ; Braud, 2014). Car, pour s'inscrire il faut faire preuve d'un minimum de culture politique qui se traduit par la connaissance, en zone urbaine, de la localisation de l'antenne communale d'Elecam de son ressort territorial de résidence, de la connaissance de la temporalité dans l'année de la période réservée aux opérations d'inscription sur la liste électorale, de la connaissance et de la possession des papiers d'identité requis pour une inscription sur la liste électorale. Ensuite, le rapport du Camerounais lambda à l'administration, qui se lit davantage sous le prisme de l'adversité entre la bureaucratie publique en général et les usagers, justifie la seconde modalité qui est celle d'un déplacement de l'administration électorale de ses sites bureaucratiques vers les usagers à partir de ce qu'illustrent les descentes des équipes mobiles d'Elecam sur le terrain des inscriptions électorales. Tout comme l'introduction de la biométrie réorganise la manière avec laquelle se sont jusqu'ici déroulées les inscriptions sur la liste électorale à partir du prisme de l'électeur, cette innovation redéfinit en même temps le travail administratif d'Elecam qui rend compte des nouvelles manières de travailler de cet organe. Ce travail s'illustre à partir de celui réalisé par la figure du chef d'antenne communale d'Elecam.

III.2.2. Ce qu'être chef d'antenne communale d'Elecam à Yaoundé veut dire : profil, compétences et rôles

L'introduction de la biométrie dans le processus électoral réaménage la division du travail électoral au sein d'Elecam. Dans son organigramme qui définit et fixe les attributions des différentes composantes qui structurent cet organe, l'antenne communale, qui a à sa tête un chef d'antenne, est la cheville ouvrière de cette institution. C'est elle qui est en contact direct avec les populations qu'elle est appelée à mobiliser et à inscrire sur la liste électorale. En retraçant les rôles, le profil et les compétences du personnel en charge de ce démembrement, l'on tente ici de rendre compte des nouvelles manières de travailler d'Elecam en contexte de biométrie en nous intéressant au rôle clé de cette unité fixe d'Elecam.

Selon nos observations réalisées sur le terrain, le chef d'antenne communale d'Elecam fait partie de la chaîne de responsables des démembrements de l'institution en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun. Étant donné que c'est l'antenne qui est la base de toute la structure, c'est au niveau de l'antenne que l'on procède à toutes les opérations liées à la révision de la liste électorale dont l'activité d'inscriptions sur la liste de vote occupe une place centrale. Dans la même perspective, c'est toujours l'antenne communale qui organise matériellement les activités électorales le jour du vote à l'intérieur de la circonscription électorale dont elle est territorialement compétente. Cela signifie donc que le chef d'antenne coordonne toutes les activités liées aux inscriptions des électeurs, celles liées à la modification des données biographiques ou alors au changement d'adresse des électeurs. Toutes les activités liées à la radiation des électeurs du fichier électoral en ce qui concerne les décédés ou ceux qui ont perdu leur capacité électorale. Le chef d'antenne coordonne également toutes les activités qui sont en lien avec la distribution des cartes d'électeurs, les activités liées à la révision de la liste électorale quand c'est la période de révision ou alors à la refonte de celle-ci quand c'est la période des refontes. À partir de la convocation du corps électoral par le président de la République, c'est au chef d'antenne qu'incombe la responsabilité de l'organisation matérielle des élections dans sa circonscription de compétence qui, rappelons-le, obéit au découpage des circonscriptions administratives correspondant en contexte camerounais aux arrondissements. Ainsi, il coordonne logiquement l'organisation des bureaux de vote le jour des élections, parce qu'à la fin le chef d'antenne récupère les procès-verbaux qu'il transmet aux commissions compétentes selon les élections et dans les délais.

En termes de compétences, il est requis du chef d'antenne, la maîtrise parfaite de la législation électorale en vigueur, de la monographie électorale de sa circonscription de

compétence et des différentes procédures du fonctionnement interne de l'organe qui l'emploie. Les propos qui suivent synthétisent les compétences attendues de celui qui exerce la fonction de chef d'antenne d'Elecam

Donc quand ils vont sur le terrain ils ont déjà ça à l'esprit pour inscrire l'électeur où il est dans son quartier et dans le bon centre de vote pour que le jour de l'élection on ne le balance pas n'importe où. Et ça il faut le préciser aussi c'est un travail qui est surtout exigé du chef d'antenne qui a conçu tout ça au départ et qui doit avoir la parfaite maîtrise de la monographie électorale. Il ne doit même pas se louper un tant soit peu. Parce qu'au niveau de l'antenne communale c'est le chef d'antenne qui définit la politique et qui organise le travail et il doit donc être un cran au-dessus en ce qui concerne tout ce que l'antenne communale doit faire. Parce que de lui viennent les instructions, de lui vient l'organisation du travail et de lui aussi dépend le bon ou le mauvais fonctionnement de l'antenne (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 1, Yaoundé, 07 juin 2019).

Par ailleurs, il faut souligner que l'effectif du personnel affecté dans une antenne communale est, théoriquement, fonction de la taille de la population de la commune de ressort de cette antenne d'Elecam. Dans ce sens, plus la commune est démographiquement dense, plus elle sera fournie en personnel. La dimension du personnel affecté pour le fonctionnement de l'antenne communale nous conduit à nous intéresser à l'organisation de la division du travail électoral au sein de ce démembrement incontournable d'Elecam.

III.2.3. De la division du travail électoral au sein de l'antenne communale d'Elecam

L'introduction de la biométrie dans le processus électoral introduit forcément une nouvelle spécialisation des rôles des acteurs qui, elle-même, implique une nouvelle division du travail électoral. Au sein d'une antenne communale d'Elecam celle-ci prend en compte le fait qu'en fonction du nombre de personnes travaillant en son sein, l'organisation professionnelle qui est mise en place pour le fonctionnement quotidien de cette administration électorale locale se fonde sur un certain nombre de paramètres. Il s'agit principalement du nombre de kits d'enregistrement disponible dans cette antenne et du personnel disponible. Par rapport à ces données structurelles, généralement un kit reste disponible au siège de l'antenne communale d'Elecam pendant que le reste des kits fonctionnels est alloué aux équipes mobiles qui vont sur le terrain. En fonction de ces éléments, le travail bureaucratique mis en œuvre par l'antenne communale se présente sous une double modalité : une unité fixe au siège communal d'Elecam et des unités ou équipes mobiles qui investissent les quartiers et les rues de la commune. Cette

configuration stratégique détermine la division du travail électoral qui épouse les trois principales temporalités du processus d'une élection à savoir : la période préélectorale, la période électorale et le temps postélectoral sur lesquels l'on va successivement se pencher dans les développements qui suivent.

III.2.3.1. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam avant l'élection

En nous fondant sur nos observations faites pendant nos séjours de terrain au sein des différentes antennes communales d'Elecam de la ville de Yaoundé, l'on restitue ici les différentes opérations et pratiques à l'œuvre qui permettent de rendre compte d'Elecam au travail. Il s'agit du travail bureaucratique et de terrain d'Elecam qui renseigne sur les différentes facettes que donne à voir ce travail *intra* et *extra muros* d'Elecam dans l'implémentation quotidienne de la biométrie électorale.

Avant les élections, le travail bureaucratique de l'antenne communale consiste, entre autres, à entretenir le fichier électoral. Les opérations qui y sont effectuées concernent, pour leur large part, son actualisation et son renouvellement. De manière pratique, l'on y ajoute à ce fichier existant ceux des personnes en âge de voter qui n'y sont pas déjà inscrits. Cela signifie qu'au niveau de l'antenne communale d'Elecam on procède à l'inscription des nouveaux électeurs, on modifie également les erreurs matérielles qui ont pu se glisser au niveau de ce fichier ou des cartes d'électeurs, en permettant à ceux qui étaient inscrits ailleurs et qui se retrouvent dans une nouvelle circonscription électorale pour divers motifs de conserver leur droit et statut d'électeur. La même opération intègre la radiation du fichier des électeurs décédés ou ceux qui ont perdu la capacité électorale telle que prévu par la loi électorale afin d'avoir à la fin un fichier électoral expurgé de toute irrégularité. Cette phase d'opérations préélectorales implique également la distribution des cartes d'électeurs de ceux qui ont déjà été inscrits auparavant. Comme on peut s'en rendre compte, ce travail préélectoral a pour objectif principal de préparer les élections. Ces différentes opérations constituent ainsi le travail basique d'une antenne communale d'Elecam. Il faut tout de même spécifier que, en année non électorale ces opérations sont réalisées jusqu'au 31 août et en année électorale elles le sont jusqu'à la convocation du corps électoral. La distribution des cartes électorales quant à elle se poursuit jusqu'au jour du vote tel que le code électoral le prévoit, un travail supervisé et contrôlé par la commission mixte de révision de la liste électorale.

III.2.3.2. Le travail de la commission mixte de révision de la liste électorale

Dans les opérations de préparation au vote qui concernent l'établissement et la révision de la liste électorale ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales, le travail de la commission mixte de révision de la liste électorale occupe une place de choix dans le dispositif réglementaire qui encadre les activités liées au processus électoral. Selon le code électoral⁷⁵, cette commission regroupe en son sein les représentants des différentes catégories d'acteurs impliqués dans le processus électoral à l'échelle de l'unité administrative qu'est l'arrondissement ou la commune. Il s'agit d'Elecam, des partis politiques légalisés en activité au sein de la commune concernée, de l'administration et de la mairie. Elle a pour mission de veiller et de contrôler que les opérations de préparation au vote se déroulent conformément à la loi. La mixité de ladite commission, qui est reproduite aux niveaux départemental, régional et national participe, au regard de l'esprit de la loi, d'un souci de marquer toutes les étapes du processus électoral du sceau de l'inclusivité et de la transparence. Les propos de ce chef d'antenne confortent bien cette idée

Il faut aussi signaler que tout ce travail qui est fait avant ne se fait pas à Elecam seulement, il y a une entité qui est mise sur pied qu'on appelle commission mixte de révision des listes électorales. Cette commission-là au départ est constituée par le chef d'agence départementale autour de 15 jours avant le début des élections selon la loi. (...) Le rôle des membres de cette commission est de veiller au bon déroulement de l'opération de révision des listes électorales. Ces représentants-là doivent nous accompagner que ce soit en termes d'inscriptions, en termes de distribution et vérifier aussi si le travail que nous faisons est bien fait (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Toutefois, ces dispositions réglementaires associées à ce discours officiel porté par les chefs d'antennes communales d'Elecam masquent mal les dysfonctionnements observables à partir de la nature des interactions qui structurent les rapports de pouvoir entre les membres de cette commission mixte de révision de la liste électorale et partant, des autres commissions similaires. En effet, il règne un climat de tension et de suspicion permanente au sein de ces commissions mixtes électorales entre les acteurs du processus électoral sensés travailler en partenariat. La nature de ce climat s'explique principalement par le soupçon de collusion entre le parti au pouvoir et Elecam. Cette atmosphère, comme on peut s'en douter, ne favorise pas la coopération franche et sincère entre les différents acteurs au bénéfice d'une compétition

⁷⁵ Voir Code électoral, articles 49-69.

électorale apaisée tels que le relèvent ces propos du mandataire d'un parti politique de l'opposition prenant part régulièrement aux assises de cette commission

Dans ces commissions, on s'y surveille d'ailleurs et c'est comme ça. Que ce soit les statistiques ou les problèmes rencontrés et les avantages tout cela est remonté vers qui de droit au niveau communal, départemental, régional voire national de notre parti. C'est comme ça que nous avons su en 2013 que 5000 noms de personnes ont disparu à Yaoundé 5è. Parce qu'on présumait que c'était les gens qui allaient voter le MRC. C'est inadmissible. Yaoundé 6è a connu les mêmes avatars, mais beaucoup moins (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

À partir de ce témoignage et d'autres similaires recueillis auprès des représentants des composantes de cette commission, il est possible d'inférer sur la nature conflictuelle ou du moins d'absence de confiance entre les acteurs du processus électoral qui prennent régulièrement part aux activités de cette commission. Ce climat de tension montre bien que l'hypothèse d'un processus électoral pacifié et apaisé n'est pas totalement acquise. En outre, l'un des ressorts de cette conflictualité s'illustre également par la mise à l'écart des organisations de la société civile qui, composante essentielle du processus électoral et du paysage politique, ne sont pas partie prenante de ces commissions en contexte camerounais.

III.2.3.3. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam pendant l'élection

Le jour du scrutin, en fonction des instructions que le chef d'antenne reçoit de sa hiérarchie, il lui revient d'organiser matériellement les élections. Pour ce faire, il procède à l'organisation des commissions locales de vote traditionnellement appelées bureaux de vote et à la sélection préalable des présidents desdits bureaux en fonction du nombre de ceux-ci au sein de son territoire de compétence. La fonction de président d'une commission locale de vote est, rappelons-le, essentiellement temporaire. Par conséquent, une séance de formation est indispensable et se déroule généralement quelques jours avant le scrutin afin que les présidents des bureaux de vote conduisent les activités du vote selon les normes et les procédures réglementaires en vigueur. Cette formation est également suivie par les représentants de l'administration désignés par les sous-préfets. Le contenu de cette formation est en lien avec le code électoral, les procédures pratiques de vote, le fonctionnement et l'organisation d'un bureau de vote. La durée de cette formation est généralement d'une journée. En collaboration avec les sous-préfectures qui déposent au niveau du siège communal la liste des représentants de l'administration, et les partis politiques en compétition qui déposent à leur tour la liste de leurs représentants au sein de cette commission l'on retrouve au final toute une commission qu'on appelle commission locale de vote qui est donc constituée du représentant d'Elecam qui est le

président, des représentants de l'administration désignée par le sous-préfet et les représentants des partis politiques qui assurent les activités pratiques du vote le jour du scrutin.

Sur le plan pratique, tout commence la veille ⁷⁶et se poursuit parfois très tôt le jour de l'élection par le dépôt du matériel électoral dans chaque bureau de vote de sa circonscription. Il s'agit généralement d'un kit composé d'une urne transparente avec des scellés en plastique, d'un dispositif métallique servant d'isoloir recouvert d'un tissu aux couleurs d'Elecam, de deux listes d'électeurs inscrits et appartenant à ce bureau de vote (l'une affichée à l'entrée du bureau de vote et l'autre servant à l'émargement des électeurs), des cartes électorales qui n'ont pas été retirées par leurs titulaires appartenant à ce bureau de vote, d'un flacon d'encre indélébile, d'un tampon encreur, d'une lampe-torche, d'un paquet de punaises, de la craie, d'un taille-crayon, d'un marqueur, d'un cachet dateur, d'un rouleau de scotch, d'un support d'empreinte digitale, d'une paire de ciseaux, des bulletins de vote des différents candidats en lice selon la nature de l'élection, de paquets d'enveloppes, d'un sachet en plastique de couleur noire servant à mettre au rebut les bulletins de vote non utilisés par les électeurs, d'un morceau de tissu aux couleurs d'Elecam servant de nappe de table pour le président du bureau de vote, un guide de procédures du vote. Le jour du scrutin, un travail de liaison téléphonique permanente est établi entre le chef d'antenne et chaque président de bureau de vote pour s'assurer que tout se passe bien. En cas d'incident, les forces de sécurité patrouillent généralement à proximité des sites des bureaux de vote prêts à intervenir.

L'acte de vote proprement dit se manifeste par l'entrée de l'électeur dans le bureau de vote et, après vérification de son identité et de son inscription sur la liste électorale du bureau de vote concerné par le président, il est autorisé à procéder à la collecte d'une enveloppe et des différents bulletins de vote disposés sur une table en face du président du bureau de vote et des représentants des partis politiques en lice. L'électeur est ensuite invité à se diriger vers l'isoloir pour faire son choix. Il en ressort muni d'une enveloppe qu'il introduit dans l'urne placée au centre de la pièce exerçant ainsi son droit de vote. Il finit cet exercice citoyen par un émargement devant son nom sur la liste électorale auprès du président du bureau de vote qui authentifie ainsi son vote à travers un paraphe et l'immersion de son auriculaire dans le pot d'encre indélébile. À l'heure de clôture du scrutin (18 heures selon la loi électorale), le bureau de vote est ouvert au public pour les activités de décompte des voix et de publicisation des résultats issus de ce bureau de vote selon le code électoral. À la suite de ces activités de clôture

⁷⁶ Généralement il s'agit d'une opération qui commence à 16 heures la veille du scrutin et se termine vers minuit afin que le jour du scrutin tout le matériel indispensable au vote soit disponible dans chaque bureau de vote.

du vote, un procès-verbal signé est établi conformément à la loi et un exemplaire remis au représentant de l'administration et de chaque parti politique présent dans le bureau de vote. L'acheminement du procès-verbal du bureau de vote par le président de ce dernier accompagné du matériel ci-dessus listé au siège communal de ressort d'Elecam vers 21 heures constitue l'ultime activité relevant de la responsabilité du président du bureau de vote.

Comme on peut s'en rendre compte, les procédures en lien avec l'acte de vote le jour du scrutin n'intègrent pas une dimension technologique faisant intervenir la biométrie tel que le vote électronique. Les activités administratives au sein du bureau de vote restent toujours gouvernées par l'administration de papier et les procédures manuelles. Ainsi, le décompte des voix, les procès-verbaux et leur transmission sont effectués manuellement par Elecam et les autres acteurs impliqués dans les activités de vote. Cet état des choses constitue le ferment des disputes politiques actuelles entre le groupe dominant au pouvoir et les partis politiques de l'opposition qui avaient espéré le passage d'un vote manuel à un vote suivi d'un décompte électronique des voix induit par l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Cet espoir était nourri par ce qui se fait dans ce domaine dans des pays tels que le Nigéria et la Namibie (Ndubueze et *al.*, 2011 ; Perrot et *al.*, 2016) sans prétention à l'exhaustivité et qui, selon les contextes, participe à garantir un climat postélectoral apaisé.

III.2.3.4. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam après l'élection

La temporalité postélectorale est moins effervescente que les deux précédentes en termes d'activités menées au sein de l'antenne communale d'Elecam. Elle est davantage consacrée à des activités d'évaluation du déroulement de l'année électorale. Toutefois, durant cette période, le chef d'antenne reste en alerte dans la mesure où il peut être convoqué ou sollicité par sa hiérarchie pour répondre d'une situation ayant engendré un contentieux électoral. En définitive, l'antenne communale d'Elecam est le site par excellence de l'observation de la mise en œuvre empirique de la biométrie électorale au Cameroun. Ce démembrement de l'organe de gestion des élections au Cameroun sert d'interface entre Elecam et les populations constituant ainsi le lieu privilégié de l'observation des interactions entre les acteurs impliqués dans le processus électoral en général et ceux engagés dans le processus d'enregistrement des citoyens sur la liste électorale en particulier. C'est le fruit de ces observations que nous allons maintenant nous atteler à restituer.

III.2.4. S'inscrire à l'antenne communale d'Elecam : prérequis, profils d'électeurs et motivations

Les réflexions que l'on développe dans les lignes qui suivent sont guidées par la recherche de réponse à la question de savoir ce qui est requis au préalable de la part des citoyens pour aller s'inscrire et quels sont les profils des électeurs qui se dirigent spontanément vers les antennes communales d'Elecam ? Pour répondre à ce questionnement, il s'agit d'abord ici de prendre la relation administrative entre les usagers et les antennes communales d'Elecam comme objet d'analyse. Ensuite, d'observer et d'identifier les conditions sociales et bureaucratiques de son déroulement, les règles ou conditions plus ou moins spécifiques qui la régissent, les enjeux dont elle est porteuse et les effets symboliques et pratiques qu'elle produit sur les comportements des acteurs impliqués dans cette relation. Enfin, l'on essayera de relever le sens et les défis inhérents à ces interactions bureaucratiques.

La pierre de touche de l'analyse qui suit prend à contre-pied ce témoignage d'un chef d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé sur le rythme de fréquentation des sites d'enregistrement fixes par les citoyens. Il relève à cet effet que

Pendant les périodes de révision, les électeurs viennent comme ça de façon timide, mais nous allons sur le terrain. Comme ils ont certainement l'information avec l'aide des partis politiques et tout le reste, quand ils auront l'imagination du fait que le corps électoral pourrait être convoqué, là il y a souvent un relatif engouement ou un déferlement des électeurs vers les antennes communales qui viennent soit pour retirer les cartes, soit pour vouloir s'inscrire, soit pour poser tous types de questions l'élection s'approchant et l'effet de dernière minute aidant. Mais de façon traditionnelle ils ne se déplacent pas pour venir à l'antenne (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 2, Yaoundé, 08 août 2019).

Ces propos rendent compte de la fréquence de sollicitation des antennes communales d'Elecam par les usagers en contexte urbain. Ils mettent bien en exergue la faible fréquentation de ce site fixe d'inscription principal que représente l'antenne communale d'Elecam par les citoyens. Ils soutiennent le constat empirique d'une faible fréquentation par les citoyens en âge de voter des sites fixes d'inscription sur la liste électorale constituant ainsi l'un des indicateurs de la désertion électorale en milieu urbain camerounais. Les déterminants d'un tel comportement seront abordés dans la suite de cette dissertation dans la mesure où cette attitude exprime des enjeux dont il convient de saisir le sens. En effet, des faits et des attitudes qui s'imposent à l'observation montrent, dans le cadre de cette recherche, que les citoyens n'ont pas pour habitude de se rendre spontanément dans les antennes communales de l'organe en

charge des questions électorales pour s'inscrire. Cette dimension des inscriptions correspond, comme on le verra plus avant dans le cadre de cette dissertation doctorale, à ce qu'il est convenu d'appeler ici la mobilisation formelle. Dans le cadre de cette modalité, le citoyen retrouve Elecam dans ses locaux qui sont identifiables à partir des plaques signalétiques qui aident à sa localisation géographique au sein de chaque commune d'arrondissement. Dans ce cas de figure, le citoyen sait où se rendre pour son inscription sur la liste électorale et y va. Présenté de cette manière, cela semble aller de soi. Il faut néanmoins rappeler que ce scénario requiert, pour sa mise en scène, un ensemble de prérequis de la part du citoyen qui, nécessairement, doit faire preuve d'une certaine culture politique qui, de ce fait, le met en mouvement vers Elecam et le différencie par conséquent de ceux qui ne la possèdent pas.

À titre d'illustration, le citoyen doit pouvoir identifier la localisation du bâtiment abritant les services communaux d'Elecam de son ressort territorial. Cette seule identification géographique ne suffit pas. Elle exige de la part du citoyen, la connaissance de la périodicité réservée aux inscriptions sur la liste électorale et par-dessus tout, la connaissance des conditions juridiques et administratives pour une inscription sur la liste électorale. Bref, le citoyen doit être socialisé aux procédures d'inscriptions sur la liste électorale qui culminent avec la volonté de participer aux échéances électorales.

Toutefois, le témoignage de cet acteur central dans les activités d'inscriptions des populations sur la liste électorale laisse également penser qu'il existe, en pratique, des citoyens qui malgré tout se dirigent spontanément vers les antennes communales d'Elecam pour s'inscrire sur la liste électorale et remplir ainsi leur devoir citoyen. C'est à ces différents profils que l'on s'intéresse ici en essayant, à partir de leurs caractéristiques particulières, d'en dresser une sorte d'idéal type tel que cela s'illustre en contexte camerounais. Cette classification idéale-typique est nourrie par les différents séjours de terrain passés au sein de cinq (5) antennes communales d'Elecam de Yaoundé et les observations effectuées dans ce cadre. Notre démarche reste gouvernée par la recherche des ressorts de motivation de ces personnes qui, librement, se dirigent vers les antennes d'Elecam pour s'inscrire dans un contexte où par habitude, lesdites antennes n'attirent pas les foules. Dans cette perspective, nous avons voulu comprendre ce qui met ces différents citoyens en mouvement vers les antennes communales d'Elecam en échangeant avec certains d'entre eux et avec les agents opérateurs de kit chargés des inscriptions électorales *in situ*. Ainsi, à partir de ce qui s'est donné à voir en termes de fréquentation des antennes communales par ces citoyens, l'on a pu dégager trois (3) principaux profils correspondant aux citoyens qui sollicitent une inscription auprès des antennes

communales d'Elecam dans la ville de Yaoundé. Il s'agit de l'électeur actif ou militant, de l'électeur dit de la « génération spontanée » et de l'électrice politiquement engagée.

- **L'électeur actif ou militant**

Ce profil renvoie au citoyen qui, bénéficiant d'une culture politique avérée, est politiquement actif au sein d'une organisation politique qui peut s'identifier comme étant proche du pouvoir ou se réclamant de l'opposition. L'électeur actif ou militant est scolarisé et dispose par conséquent d'une culture politique et d'une motivation qui généralement le décident à aller s'inscrire au siège communal d'Elecam. C'est un militant qui maîtrise les différents agendas et échéances politiques nationales. Il a une bonne connaissance du fonctionnement de l'organe en charge des questions électorales et référendaires (Elecam). Il ressort des entretiens réalisés avec cette catégorie d'électeur qu'ils sont membres de leurs partis politiques respectifs depuis de longues dates et militent pour ainsi dire par conviction. Ils se manifestent davantage lors des élections présidentielles que lors des élections locales entraînant le choix des députés ou des exécutifs municipaux. L'électeur actif ou militant appartient à la classe d'âge de l'intervalle de 40-55 ans et vote systématiquement à chaque consultation électorale.

- **L'électeur de la « génération spontanée »**

Ce profil correspond à une catégorie large de citoyens. Il s'agit ici, comme son nom l'indique, de l'électeur qui, certes, vient s'inscrire au siège d'Elecam, mais, est compté parmi ceux qui le font à la dernière minute c'est-à-dire avant la clôture des inscriptions sur la liste électorale. Cette décision s'explique par le fait qu'après avoir longtemps tergiversé, l'enjeu que représente l'élection ou le scrutin à venir, porté par les débats sur la scène médiatique et les réseaux sociaux, finit par convaincre ce type d'électeur qui se décide à aller s'inscrire auprès d'Elecam. Des échanges avec certains citoyens qui se comptent parmi cette catégorie d'électeurs conduisent à penser qu'ils sont déterminés par un vote ethno-communautaire confortant ainsi le poids des solidarités identitaires dans le vote au Cameroun. La récente élection présidentielle de 2018 illustre cet argumentaire à partir de ce qui s'est joué dans le champ électoral camerounais entre le MRC, le PCRN et le RDPC la veille de cette élection et les résultats qui en ont suivi. L'électeur de la « génération spontanée » se recrute dans la tranche d'âge se situant dans l'intervalle de 25-45 ans.

- **L'électrice politiquement engagée**

Il s'agit d'une femme active au sein d'une entreprise politique et qui, de par son capital et sa culture politique, est conduite par son activité militante à aller s'inscrire sur la liste électorale

au siège communal d'Elecam. La démarche de cette catégorie d'électeur est sous-tendue par un engagement politique récent ou de longue date nourri par un discours féministe sur ce qu'être femme en politique veut dire en contexte camerounais. Les différentes réformes et législations adoptées au sein des appareils politiques soutenues par les pouvoirs publics sont à mettre à l'actif des éléments catalyseurs qui définitivement mettent l'électrice politiquement engagée en mouvement. Ce profil occupe quelques fois des responsabilités au sein des partis politiques ou associations féminines. La fréquentation timide des antennes communales d'Elecam comme sites fixes d'inscriptions des populations sur la liste électorale nous a conduits à prêter une attention particulière au travail des équipes mobiles, une autre modalité d'inscription des électeurs, adoptée par Elecam.

III.2.5. La dimension du travail de terrain ou ce que font les équipes mobiles d'Elecam

L'un des objectifs de cette recherche est également de rendre compte de l'existence non d'une, mais de plusieurs modalités d'inscriptions telles que les pratiques d'Elecam sur le terrain des inscriptions électorales ont pu l'illustrer à partir d'une démarche résolument ethnographique. Dans ce sens, les deux principales modalités d'inscription des populations en âge de voter sur la liste électorale que nous avons observées sont : l'inscription au siège communal d'Elecam que nous avons relevé supra à travers les différents profils observés et la déclinaison d'un idéal type. Ensuite, l'inscription auprès des équipes ou unités mobiles que l'on rencontre dans différents sites géographiques de la ville de Yaoundé.

Toutefois, avant de nous intéresser à ce que font les équipes mobiles d'Elecam dans le cadre de la division du travail électoral opérée au sein de ses antennes communales, il nous semble utile et opportun au préalable de définir ce qu'est une équipe mobile d'inscription à partir des observations ethnographiques de terrain effectuées dans le cadre de cette recherche. Nous prêtons une attention particulière à cette définition dans la mesure où elle permet, non seulement de documenter par l'observation empirique ce concept en lui donnant un contenu et un sens, mais aussi, et surtout de mettre en lumière ce qu'elle apporte en termes de fécondité heuristique dans la compréhension des pratiques développées par Elecam sur le terrain des inscriptions électorales en contexte urbain camerounais. Dans ce sens, une équipe mobile d'inscription électorale renvoie, dans le cadre de ce travail, à un groupe de personnels d'une antenne communale d'Elecam qui se déplacent hors de son site habituel munie d'un kit d'enregistrement pour procéder, sur des sites préalablement identifiés, à des activités d'inscriptions des populations sur la liste électorale. Sa composition le plus souvent varie en

fonction de l'effectif du personnel affecté au sein de l'antenne communale et du travail à réaliser sur le terrain. Néanmoins, elle est la plupart du temps composée de trois (3) ou de cinq personnes dont deux (02) hommes et trois (03) femmes.

Sur le terrain des inscriptions, la division des tâches au sein de l'équipe mobile se présente de la manière suivante : un (01) opérateur de kit qui enregistre les citoyens « rabattus » vers lui par les trois (03) commerciaux électoraux dont deux (02) femmes et un (01) homme pendant qu'un (01) agent (féminin) assiste l'opérateur de kit en assurant en outre le travail de distribution des cartes électorales pour ceux des électeurs déjà inscrits. Cette modalité de la division du travail électoral d'Elecam rend compte de la manière dont s'opérationnalise le travail des équipes mobiles sur le terrain des inscriptions électorales et participera plus tard à déterminer, dans une certaine mesure, les résultats obtenus par Elecam en termes de statistiques d'inscriptions électorales. L'observation empirique de ces caravanes itinérantes permet de rendre compte de la manière par laquelle les personnels d'Elecam procèdent, à partir de stratégies mises en œuvre lors de ces descentes de terrain, pour convaincre les citoyens à s'inscrire sur la liste de vote dans un contexte politique marqué par la démobilisation électorale. Ce phénomène semble justifier l'adoption et la mise en œuvre des équipes mobiles d'Elecam tels que l'illustrent ces propos

Et puis vous savez que ce n'est pas un secret de dire que les populations manifestent un certain désintérêt à cette affaire électorale. Obligatoirement donc, nous avons institué cette politique de proximité qui vise à nous rapprocher le plus des populations en créant des équipes mobiles. C'est pour ça que vous entendez parler de descentes sur le terrain parce que nous allons vers les populations. C'est pour ça que je vous ai dit que chaque lundi matin nous établissons un planning en fonction du découpage que nous faisons pour aller quartier par quartier, point par point, semaine par semaine nous nous rapprochons des populations et nous faisons ce que nous avons à faire (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

L'informateur reconnaît le phénomène de désertion électorale comme étant endémique au champ électoral camerounais. La descente des équipes mobiles d'Elecam sur le terrain ne garantit pas forcément les inscriptions de potentiels électeurs. Un travail supplémentaire de sensibilisation est requis de la part du personnel de l'antenne qui doit travailler à convaincre les populations en âge de voter à venir s'inscrire auprès de ces équipes mobiles. Cette démarche rend compte des efforts accomplis par Elecam en contexte urbain pour amener les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Cette approche peut également servir de base explicative au très peu d'intérêt, voire au manque d'engouement que cette catégorie d'électeurs

« courtisée » dans la rue manifeste pour le retrait des cartes électorales. Une perspective qui permet de comprendre le phénomène d'abandon des cartes électorales dans les tiroirs des antennes communales d'Elecam. Un chef d'antenne le reconnaît fort opportunément en ces termes

Il est bien vrai que ce n'est pas parce que nous allons nous installer à un endroit que forcément nous allons inscrire. Il y a un travail de sape qui est fait à ce niveau. Parce que quand nous arrivons sur le terrain, la machine est bien placée et en vue, il est bien évident que même si vous êtes dans le carrefour le plus affluant de l'arrondissement, rares sont ceux qui vont s'arrêter d'eux-mêmes pour venir à votre niveau. Ceux qui viennent le font soit pour se renseigner pour savoir s'il y a déjà leurs cartes, bref pour prendre des renseignements (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 1, Yaoundé, 07 juin 2019).

Les descentes des équipes mobiles d'Elecam sur le terrain sont appréhendées ici comme l'approche par excellence des inscriptions sur la liste électorale. Le rapprochement de l'électeur de l'administration électorale constitue dès lors l'horizon principal de la planification du travail quotidien de l'antenne communale d'Elecam. Pour mener ce travail de sensibilisation à travers les campagnes de proximité, Elecam a imaginé la création du commercial électoral.

III.2.5.1. Les commerciaux électoraux d'Elecam

La figure qui matérialise la mise en œuvre par Elecam d'une stratégie que cet organe tente d'opposer au phénomène de démobilité électorale en contexte camerounais c'est celle du « commercial électoral ». Comme l'illustre le témoignage qui suit, le commercial électoral occupe une place stratégique dans la division du travail électoral des équipes mobiles d'Elecam. Pour ce chef d'antenne en effet, il reconnaît que

Pour cela nous avons institué depuis des années aujourd'hui un modèle de travail que nous avons appelé les commerciaux électoraux ça veut dire que quand il y a une équipe de trois personnes une s'occupe de la distribution des cartes, une s'occupe des inscriptions et une s'occupe d'appeler les électeurs pour leur dire bonjour monsieur, c'est Elecam, êtes-vous inscrit sur les listes électorales, oui, vous habitez à quel endroit ? Etc. Et c'est durant ces moments que nous parvenons à inscrire le plus d'électeurs. Il y a donc un type de commercial pour ce travail de terrain (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 5, Yaoundé, 13 juin 2019).

L'analyse de ce propos renseigne sur deux choses. D'abord, il permet d'identifier formellement l'existence de ce qu'Elecam appelle les commerciaux électoraux c'est-à-dire le personnel commis à la promotion de la biométrie sur le terrain des inscriptions électorales en

esquissant quelques éléments constitutifs de leur profil. Ensuite, il renseigne aussi sur la stratégie adoptée par Elecam dans le cadre de la vulgarisation de la biométrie électorale auprès du public. Il s'agit à l'observation d'une approche volontairement commerciale de cette technologie politique, c'est-à-dire un produit qu'il faut « vendre » et dont la valorisation se traduit ici à travers le marketing de cette technologie électorale aux citoyens dans les rues de la capitale politique du Cameroun. Dans cette perspective, il est possible de questionner cette approche en mettant en tension cette stratégie adoptée par Elecam d'une part et la possession d'une culture politique suffisante par les citoyens en âge de voter qui constituent la cible d'Elecam lors de ces descentes de terrain d'autre part. En d'autres mots, dans un contexte travaillé par une désertion électorale manifeste avec des indices de carence en socialisation politique, les citoyens possèdent-ils les capitaux (symboliques) nécessaires pour pouvoir « acheter » ce service politique qui leur est « vendu » par Elecam à travers ces campagnes d'inscription menées par ses commerciaux électoraux ? La réponse à cette interrogation est susceptible de renseigner sur les pesanteurs que rencontre l'organe en charge de l'implémentation de la biométrie au quotidien auprès des citoyens Camerounais. Toutefois, l'on remarque que cette approche promotionnelle de la biométrie par les équipes mobiles d'Elecam dans les rues contraste avec les propos d'un cadre de la direction générale d'Elecam qui soutient pourtant en ses propres termes que

la biométrie n'est pas là pour augmenter le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Parce que chaque élément qui est introduit dans le système électoral apporte sa contribution sur un aspect précis. La biométrie ne vient donc pas pour augmenter le nombre d'inscrits ou avoir un impact sur le nombre de personnes inscrites. La biométrie a été introduite pour la crédibilité du fichier électoral, la fiabilité du fichier électoral. Je vous ai dit que tout est dans le fichier électoral c'est le socle des élections. La biométrie vient donc pour renforcer la transparence, la crédibilité et donc la fiabilité du fichier électoral. C'est à ce niveau que la biométrie apporte sa contribution. Les gens ne vont pas courir parce qu'il y a la biométrie (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

Ils renseignent sur l'imaginaire porté par les hauts cadres de l'administration électorale au Cameroun. Il est clair pour cet informateur, par exemple, que la technologie biométrique n'a pas été introduite à Elecam à des fins de croissance statistique des inscriptions électorales. La réflexion que suggère cette prise de position amène à s'interroger sur la finalité de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. En effet, rappelons, pour soutenir notre argumentaire, que le socle de toute élection est constitué par la liste électorale. Dans le même ordre d'idées, c'est un lieu commun de rappeler également que ce sont les électeurs qui font

l'élection (Offerlé, 1985). Pour qu'il y ait des électeurs, il faut les sensibiliser à participer aux élections en travaillant, entre autres, à garantir la transparence et la crédibilité de celles-ci afin de susciter les inscriptions sur la liste de vote. Dans un contexte où les déterminants explicatifs de la démobilisation électorale les plus évoqués tournent autour de l'absence de transparence du processus électoral et de l'inféodation de l'organe en charge des questions électorales au pouvoir en place, s'inscrire en faux contre une initiative de l'État qui, dans son discours public, affirme travailler à la réforme des pratiques et à la transformation des imaginaires dans ce domaine, peut être interprété comme l'expression d'une logique de démission symbolique et du service minimum que ces cadres en charge de la direction d'Elecam tendent à soutenir. En outre, ces propos peuvent être interprétés comme dévoilant une posture stratégique de l'informateur en le dépouillant de la neutralité dont requiert l'exercice de ses fonctions. C'est dans ce contexte que les antennes communales d'Elecam s'emploient à vulgariser la biométrie à travers la figure du commercial électoral dont le profil est intéressant à tracer.

III.2.5.2. Le profil du commercial électoral d'Elecam

Les observations réalisées et les informations collectées lors de nos descentes sur le terrain indiquent que les compétences requises et préalables à posséder par un commercial électoral pour un travail de terrain réussi sont les suivantes :

- Être en bonne santé physique ;
- Maîtriser le code électoral ;
- Connaître les étapes d'enrôlement d'un électeur sur la liste électorale et avoir une bonne culture générale des services offerts par Elecam ;
- Faire preuve de maîtrise de l'art oratoire ;
- Maîtriser au bout des doigts la monographie électorale de son arrondissement de ressort c'est-à-dire le ressort territorial, la zone rattachée et les centres de vote y afférents ;

Les éléments de profil ci-dessus rendent compte de la nécessité pour le personnel mobilisateur d'Elecam de disposer de certaines compétences. Il est donc question aussi bien pour les commerciaux électoraux d'Elecam que pour ceux des autres catégories d'acteurs impliqués auprès d'Elecam dans les activités de mobilisation électorale (comme on le verra plus avant dans le cadre de ce travail) de faire preuve de possession et de maîtrise de ces compétences qui déterminent les résultats sur le terrain de la sensibilisation aux inscriptions sur

la liste électorale. Ces exigences sont justifiées par ces propos d'un chef d'antenne communale de la ville de Yaoundé en ces termes

(...) il y a aussi qu'avant même de maîtriser la monographie électorale dont je vous parlais tout à l'heure ils doivent d'abord aussi maîtriser le code électorale pour savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. On ne retrouve pas toujours sur le terrain des gens qui vous disent je veux m'inscrire, j'habite à tel endroit et après il s'en va. Vous retrouvez aussi des gens qui viennent se renseigner et vous dire qu'à titre d'information si on convoque le corps électorale, le délai entre la convocation du corps électorale et l'organisation des élections municipales est de combien de jours et pour ça il faut que le collaborateur puisse effectivement répondre à ces questions-là. Et ça ce n'est pas dans la machine c'est dans le code électorale qu'il doit avoir en tête pour ne pas être ridicule. Et pour ça il y a souvent des séances de maîtrise du code électorale et des exposés qui sont programmés à mon niveau ici pour que les collaborateurs puissent savoir exactement ce qu'ils peuvent répondre dans ce type de situation (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 5, Yaoundé, 13 juin 2019).

Au-delà de la possession de ces compétences, il faut également user d'autres stratégies pour amener les populations en âge de voter, croisées dans les rues de la capitale, à s'inscrire sur la liste électorale.

III.2.5.3. Séduire pour inscrire : l'esthétique de la mobilisation comme mode opératoire des commerciaux électoraux d'Elecam

Pour amener les citoyens dans la ville de Yaoundé à s'inscrire sur la liste électorale et revitaliser ainsi la participation électorale, les agents d'Elecam usent d'un répertoire varié de stratégies dans le but de convaincre les potentiels électeurs à s'intéresser non seulement aux questions électorales, mais aussi, et surtout, à leur enregistrement sur la liste de vote. Ainsi, de manière opérationnelle, la conquête des électeurs sur le terrain des inscriptions se fait à travers l'usage de formules de politesse, d'une rhétorique courtisane dont font usage les commerciaux électoraux d'Elecam pour convaincre la catégorie de la population en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale. Cela requiert, de la part du commercial électoral d'Elecam, la possession de talents oratoires avérés. Le recours, au sein des équipes mobiles, de jeunes filles arborant des tenues « sexy » participe également de cette volonté de rendre attractifs ces moments de campagne d'inscription que l'on observe dans les rues de la capitale. L'informateur reconnaît, de par son statut (chef d'antenne communale d'Elecam), que ce n'est qu'à travers ce subterfuge ou cette approche qu'ils réussissent à inscrire plus d'électeurs

Quand l'électeur passe, le commercial doit avoir une facilité d'abordage de l'électeur en lui posant des questions avec toute la politesse, toute la courtoisie et le respect pour demander à cet électeur s'il est inscrit. S'il n'est pas inscrit il lui demande pourquoi, il habite où, il répond j'habite à tel endroit, le commercial lui dit donc que nous sommes là pour vous inscrire, quel est l'importance d'être inscrit, il faut que le collaborateur lui fasse comprendre que non tout le monde en âge de voter doit être inscrit sur les listes électorales pour avoir à choisir le moment venu. Pour ce faire, il est question de s'inscrire, d'aller retirer sa carte et d'aller voter le moment venu. Parce que le problème du terrain n'est pas seulement au niveau des inscriptions, quand on est même inscrit on se retrouve avec les cartes d'électeurs de ces gens qu'ils ont inscrits. Ils doivent aussi les amener à venir retirer leurs cartes et peut-être aussi anticiper sur le fait que si tu as retiré ta carte le jour de l'élection, viens voter (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecama 4, Yaoundé, 11 juin 2018).

En définitive, les développements qui précèdent permettent de relever, en nous référant aux habitudes des pratiques du service public au Cameroun où c'est traditionnellement l'usager qui va vers l'administration, qu'il y a un glissement dans la démarche adoptée par ces équipes mobiles d'enregistrement d'Elecama. Par le passé, dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, ce sont les citoyens qui allaient vers les centres agréés pour s'inscrire. Avec Elecama, l'observation empirique contredit cette modalité d'interaction entre usager et service public à partir de laquelle on observe Elecama au travail dans les rues de la ville. Cette reconfiguration du travail électoral nous conduit à présent à nous intéresser aux modalités concrètes de déploiement des équipes mobiles de l'organe en charge de la mise en œuvre de la biométrie électoral au Cameroun.

III.3. GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE DES SITES D'ENREGISTREMENT D'ELECAMA À YAOUNDÉ

Cette section thématique se propose d'ouvrir un espace de discussion sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la mobilisation d'Elecama pour les inscriptions électorales dans les rues de la capitale. Dans cette perspective, elle s'intéresse aux différents terrains de cette mobilisation électoral choisis par l'organe en charge d'implémenter au quotidien la biométrie dans le champ électoral à partir des activités d'inscription sur la liste de vote. La question des terrains de la mobilisation d'Elecama y occupe par conséquent une place centrale dans la mesure où elle permet de rendre compte de la manière avec laquelle cet organe se meut dans l'espace urbain à travers les différents sites observés dans le cadre de ce travail. Le regard est également porté vers les groupes socio-stratégiques que les agents d'Elecama en quête d'électeurs prennent pour cibles dans ces campagnes de proximité imaginées par l'organe de gestion des élections.

En prenant au sérieux les interactions et les dynamiques sociales issues des échanges quotidiens entre les agents d'Elecam et les populations en âge de voter à partir de l'expérience de leurs échanges dans la rue, cet axe de la recherche permet de rendre compte des pratiques d'acteurs et des dynamiques sociales qui émergent dans le champ électoral en contexte de biométrie. Le travail ethnographique présenté et analysé dans cette section a été mené dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. À cet effet, il ambitionne cartographier les itinéraires, les trajectoires, les territoires et les sites de déploiement des équipes mobiles d'Elecam dans cet espace. Toutefois, avant de procéder à cet exercice, une brève présentation du contexte géographique singulier dans lequel Elecam mobilise ses agents se pose comme un préalable. Rappelons ainsi brièvement que la ville de Yaoundé est divisée en sept (07) circonscriptions administratives dénommées arrondissements et qui, elles-mêmes, sont constituées chacune d'un ensemble de quartiers identifiés. À ce niveau, il faut noter que dans chacune des circonscriptions administratives sus-évoquées, est installée une antenne communale d'Elecam couvrant cette zone géographique et administrative. Et c'est au sein de celle-ci que se déploie tout le travail des inscriptions des ressortissants de cette zone sur la liste électorale. Dès lors, quels sont les sites de sensibilisation et d'inscription sur la liste électorale choisis par Elecam ? Quels sont les déterminants du choix des sites identifiés par Elecam ? Quels sont les acteurs collectifs et individuels impliqués dans cette opération ? Telles sont les principales interrogations auxquelles les développements qui vont suivre tentent d'apporter quelques éléments de réponse.

III.3.1. Les terrains de la mobilisation électorale d'Elecam à Yaoundé en contexte de biométrie

S'intéresser aux terrains de la mobilisation pour les inscriptions électorales engagées par Elecam c'est aborder la dimension de la territorialisation du travail électoral de cet organe. Cette démarche est révélatrice des choix opérés par l'État au travail qui se donnent à voir non seulement dans sa dimension bureaucratique, mais aussi à travers le déploiement des agents de l'organe en charge des questions électorales dans les rues et quartiers de la ville de Yaoundé. L'effort d'identification et de recensement des sites d'enregistrement permet ainsi d'appréhender l'occupation de l'espace urbain par Elecam comme obéissant à une rationalité administrative stratégique qui s'inscrit dans une logique opérationnelle de conquête des électeurs. L'approche adoptée ici tend à montrer que la ville n'est plus uniquement appréhendée comme un espace géographique, mais davantage comme un espace (géo) politique qui renseigne sur les stratégies développées par l'organe en charge de la vulgarisation de la

biométrie auprès des populations. L'observation du maillage territorial d'Elecam sur le terrain des inscriptions électorales est susceptible de rendre compte d'une prise en charge différentielle par cet organe des quartiers de la capitale, mais également des différents groupes sociaux qui les peuplent et qui sont pris pour cibles. L'intuition qui est développée ici se nourrit de la nature des rapports et des représentations que ces groupes socio-stratégiques se font de l'État. À cette fin, notre propos envisage de présenter et de décrire les modalités concrètes de cette mobilisation de terrain entreprise dans le cadre des campagnes d'inscription en nous attachant sur les sites de prédilection choisis par Elecam. Ensuite, l'on s'intéresse aux groupes sociaux stratégiques qui s'illustrent comme des cibles prioritaires pour Elecam. Enfin, dans un contexte où l'activité de mobilisation électorale implique la participation de plusieurs acteurs politiques et para-politiques, l'on s'intéressera aux stratégies imaginées par les associations, les organisations non gouvernementales et les partis politiques pour mettre Elecam en mouvement en l'accompagnant dans la mobilisation pour les inscriptions électorales.

III.3.1.1. Les marchés de Yaoundé comme site d'enregistrement des électeurs

En faisant le choix ici d'isoler et d'observer les unités mobiles de travail d'Elecam sur les sites qu'elles choisissent d'investir dans la capitale, nous estimons qu'il est important de rendre compte de la manière dont les équipes d'Elecam se rendent sur les lieux où elles estiment que les catégories sociales qui les fréquentent sont à la fois fortes et peu enclines à aller s'inscrire au niveau des sites bureaucratiques de l'organe en charge des questions électorales. La démarche est donc gouvernée ici par le souci de restituer la manière dont le travail quotidien de ces unités mobiles d'Elecam se fait concrètement. Parmi les terrains de la mobilisation aux inscriptions électorales choisis par les unités mobiles d'Elecam, les différents marchés installés au sein de la capitale camerounaise s'illustrent comme des terrains privilégiés d'inscriptions électorales.

Dans le souci de bien aborder cette présentation et situer les réflexions qui vont suivre, il n'est peut-être pas inutile de rappeler brièvement la conception et les caractéristiques sociologiques de ces espaces en milieu urbain au Cameroun. Dans ce sens, nous commençons par préciser au préalable la conception sociologique qui est la nôtre de cet espace dans le cadre de cette dissertation. Celle-ci s'inspire de la conception de Ndione et Lalou (2004) réalisée à partir d'une étude des quartiers de Dakar au Sénégal et dont le sens, à l'opposé de la distanciation géographique qui sépare ces deux terrains, reste sémantiquement proche de celui que nous attribuons au marché dans le cadre de cette recherche. À leur suite, nous concevons le marché ici comme renvoyant à « *un espace historique et social plus ou moins homogène et*

singulier, lieu d'interactions [multiples] relevant d'un vécu commun et faisant l'objet de représentations symboliques » (Ndione et Lalou, 2004 : 240). Cette dimension spatiale de l'identité des terrains de mobilisation d'Elecam est un indicateur du niveau de sociabilité qu'offre cet espace en contexte urbain camerounais et compte parmi les arguments qui ont contribué à confirmer la pertinence de mener des enquêtes à leur échelle. Comme nous l'avons souligné plus haut, la division administrative du département du Mfoundi qui abrite la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, compte sept (07) arrondissements. Chaque arrondissement est un regroupement de quartiers qui forment une unité administrative à la tête de laquelle on retrouve sur le plan administratif, un sous-préfet et sur le plan politique, un maire. Dans le même sens, chacune des unités administratives ainsi évoquées est structurée par un ensemble de services publics et privés offerts à ses habitants tels que des hôpitaux, des écoles et des marchés.

La configuration spatiale de la ville de Yaoundé dans son ensemble permet ainsi de constater qu'il existe une sorte de hiérarchisation de ses marchés. Bien qu'il soit possible de retrouver un marché dans chaque arrondissement, certains demeurent prédominants dans cet espace urbain comme le marché central de Yaoundé, situé comme son nom l'indique en plein centre-ville, et dont la particularité réside dans la diversité, la nature et les quantités de marchandises que les commerçants de ce marché offrent aux populations de cette métropole. C'est dans la même catégorie que s'inscrit le marché Mokolo, dont le nom correspond à celui du quartier qui l'abrite. Excentré de la ville, sa particularité se situe dans la vente des articles vestimentaires issus principalement de la friperie et des produits cosmétiques. Dans le registre des marchés de grande envergure s'inscrit également le marché du Mfoundi, du nom de baptême du quartier administratif du centre-ville de Yaoundé qui lui-même tire son origine du fleuve qui serpente la capitale politique du Cameroun. Il s'agit du plus important marché de vivres de la capitale qui approvisionne tous les autres « petits » marchés de la ville. Sa spécificité réside dans la vente des produits vivriers. Topographiquement, il est situé en plein cœur de la capitale à quelques lieues du centre administratif abritant les ministères et autres institutions publiques de la capitale. Ces trois marchés constituent ainsi, en termes d'envergure et de fréquentation, les plus importants de la ville de Yaoundé.

Ces sites, de par la densité des populations qui les fréquentent, ne constituent pas seulement des lieux d'intenses activités économiques matérialisés par des rapports essentiellement marchands, ils représentent également des lieux de concentration démographiquement importante de personnes susceptibles de s'inscrire sur la liste électorale.

En se déplaçant vers ces lieux stratégiques, les unités mobiles d'Elecam vont à la rencontre de potentiels électeurs qu'il est difficile de croiser dans leurs unités fixes bureaucratiques pour une raison simple ; à l'observation, les activités commerciales menées par ces opérateurs économiques s'étendent sur le temps long de la journée qui débute, pour certains, aux aurores c'est-à-dire dès cinq heures du matin et se termine généralement à la tombée de la nuit vers dix-huit heures. Ce qui rend les commerçants et les personnes impliquées dans ces activités indisponibles toute la journée⁷⁷. Cette indisponibilité semble ainsi constituer une pesanteur à leur inscription sur la liste de vote. Le marché n'est donc plus uniquement perçu comme un espace au sein duquel s'observent uniquement des rapports marchands, mais aussi et surtout comme un espace politique où se déroulent d'autres types d'activités comme celles en lien avec la sensibilisation et l'inscription de ceux qui les peuplent sur la liste électorale. Tels sont les éléments qui déterminent ces espaces et les inscrivent aux yeux d'Elecam comme des terrains privilégiés de mobilisation aux inscriptions électorales.

Il nous est sans doute difficile de faire ici le tour des différentes descentes de terrain observées au sein des marchés de la capitale dans le cadre de ce travail. Aussi allons-nous tenter d'en donner une vue générale à partir d'une campagne d'inscriptions effectuée dans un marché de Yaoundé. Dans ce sens, l'une des situations de terrain qui permet de rendre compte d'Elecam au travail sur les sites de ce registre est la rencontre de mobilisation aux inscriptions électorales observée, dans le cadre de cette recherche, au marché du Mfoundi. En effet, en date du 1^{er} et du 2 mars 2018, sur le site dudit marché, s'est déroulée une activité de sensibilisation et d'inscriptions sur la liste électorale de la catégorie des femmes *Bayam-Sellam* de ce marché. Cette campagne d'inscription, initiée par la présidente des *Bayam-Sellam*, un mouvement associatif des femmes exerçant au quotidien l'activité de commercialisation des produits vivriers achetés auprès des femmes rurales des localités environnant la zone urbaine de Yaoundé, s'inscrit dans le registre de ce qu'il est convenu d'appeler ici les inscriptions à la carte. Une des modalités d'inscription des populations sur la liste électorale que l'on a pu observer et sur laquelle nous revenons plus en détail dans la suite de ce travail. Toutefois, l'on peut dire sommairement qu'il s'agit d'une campagne initiée par un acteur stratégique dont l'identité et le profil correspondent le plus souvent à une élite politique, administrative, économique ou sociale qui, dans le cadre d'une activité précise, mobilise les populations et

⁷⁷ Il faut néanmoins souligner que dans les normes édictées par la mairie de la ville de Yaoundé qui gouvernent le fonctionnement de ces marchés, il y a des jours où ces marchés sont fermés au public et aux commerçants. Ces périodes de fermeture sont consacrées principalement aux activités d'hygiène et de salubrité. C'est le cas du marché Mokolo qui ferme le mercredi, celui du Mfoundi qui reste fermé le dimanche et le marché central de Yaoundé qui reste fermé une demi-journée (6h-12h) le mardi.

collabore avec Elecam pour la sensibilisation et les inscriptions sur la liste électorale. Dans le cadre de l'évènement que nous restituons, il s'agissait des activités en lien avec la préparation de la journée internationale de la femme qui se tient le 08 mars de chaque année et qui a servi de prétexte à ladite campagne.

Tout a commencé quelques jours avant, par une rencontre initiée par la présidente de ce mouvement avec le chef d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 1^{er}, arrondissement du ressort territorial de ce marché. Les échanges entre les deux acteurs principaux de cette campagne d'inscription ont porté sur les modalités pratiques de déplacement des unités mobiles d'Elecam pour la réalisation de ce travail. Les conditions officielles requises par le chef d'antenne d'Elecam se résument pour l'essentiel en ce témoignage « *Pour venir au marché ici, il m'a demandé la mère est-ce que tu as déjà sensibilisé tes sœurs du marché ? J'ai dit oui. Est-ce que tu as prévu un endroit où mes agents vont s'installer pour faire le travail ? J'ai dit oui. Après on a parlé de la date qu'ils devaient venir* » (Entretien avec membre Association des Bayam-Sellam du marché Mfoundi, Yaoundé, 1^{er} mars 2018). Ces propos montrent bien qu'il y a un ensemble d'actions préalables à mener avant la descente des équipes mobiles d'Elecam sur le terrain. Il s'agit globalement de préparer le terrain par la sensibilisation et la mobilisation du public cible par celui ou celle qui sollicite et porte cette campagne d'inscription. Il s'agit également de garantir aux agents d'Elecam les conditions d'installation sur le site qui présente un minimum de confort et de sécurité requis par Elecam.

Ces conditions réunies, le jeudi 1^{er} mars 2018, l'unité mobile de l'antenne communale d'Elecam est arrivée au marché du Mfoundi à 9 heures. Elle y a été accueillie par un groupe de femmes commerçantes avec à leur tête leur présidente qui entonnait un chant de rassemblement repris en cœur par ses congénères tout en dirigeant l'équipe mobile d'Elecam vers le centre du marché, lieu retenu et préparé pour les besoins de la circonstance. Après un bref discours de la présidente, placée sur une estrade du hangar principal du marché à proximité du poste de police, sur l'importance pour les femmes de s'inscrire sur la liste électorale afin de participer à leur manière aux activités politiques du pays, comme elles le font déjà à travers leurs activités en nourrissant les populations de la capitale, elle a appelé les femmes de tout le marché à s'investir dans cette activité en leur rappelant qu'elles ont le soutien de madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Dans sa prise de parole, le chef d'antenne communale d'Elecam a présenté rapidement les conditions et les modalités pratiques d'une inscription. Il a rappelé qu'il fallait être en possession d'une carte d'identité ou d'un récépissé, être âgé de 20 ans au moins et pour le reste suivre les instructions des agents qui ont été commis pour cette opération.

Après ces discours de mobilisation, l'on est passé à la phase d'inscription proprement dite à partir de l'exemple de la présidente qui simulait, avec les agents d'Elecam, une séance d'inscription qui s'est achevée par les ovations du public présent. La présidente s'est ensuite retirée discrètement avec à sa suite le chef d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 1^{er}, laissant ainsi l'opération se poursuivre avec les femmes du marché. Plus tard, elle nous confiera qu'elle s'est retirée avec le chef d'antenne et l'un des agents d'Elecam présents sur le site pour leur présenter ce qui a été prévu pour eux ; un repas pour la pause fixée à 13 heures et composé d'un plat de nourriture et d'une boisson au choix de chaque agent de l'équipe mobile, et l'assurance de la location d'un taxi pour ramener l'unité mobile au siège bureaucratique de l'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 1^{er} au plus tard à 16 heures 30 minutes. Cette opération, qui a duré deux jours sur ce site, a mobilisé près de 200 femmes inscrites selon les informations que nous confiait l'opérateur de kit d'Elecam après une brève séance de clôture⁷⁸ de l'opération avec la présidente du mouvement des femmes de ce marché.

Cette restitution permet d'établir un certain nombre de constats. D'abord, la descente d'une équipe mobile d'Elecam sur un site d'inscription obéit généralement à deux modalités : la première est initiée par l'antenne d'Elecam lui-même selon la division interne de son travail hebdomadaire. La seconde est provoquée par un tiers dont le profil correspond à un acteur politique (parti politique) ou à un acteur para-politique (associations de différentes natures, Ong, etc.) qui envisage faire venir Elecam afin de procéder aux inscriptions de potentiels électeurs. Ensuite, la caractéristique partagée par ces différents sites reste la densité démographique de leur fréquentation. À cet effet, on peut affirmer que l'un des déterminants du choix du site d'inscription par Elecam est le nombre de personnes que les agents de cet organe sont susceptibles de rencontrer et le cas échéant, de pouvoir inscrire lors de leur descente. Enfin, les conditions officielles de descente des équipes mobiles d'Elecam requièrent un travail de sensibilisation préalable et des exigences minimales en termes de confort et de sécurité qui constituent un autre déterminant de la mobilité d'Elecam. Ces conditions officielles trahissent, en non-dit, des « conditions » officieuses qui se traduisent par la prise en charge de

⁷⁸ Ces séances de travail, telles qu'elles se sont données à voir sur le terrain, entre les agents d'Elecam et celui qui porte une telle campagne sont systématiques. Leur objet est souvent de rendre compte à l'initiateur de cette campagne de mobilisation pour les inscriptions électorales de la manière dont le travail d'inscription s'est déroulé et surtout de lui communiquer les statistiques réalisées à l'issue de ladite opération. Ces statistiques sont le plus souvent utilisées par l'élite mobilisatrice à des fins de construction d'un profil politique alimenté par un ensemble d'« états de service » (Dans le cadre du fonctionnement interne du RDPC par exemple, il est très souvent exigé de celui qui souhaite être investi d'un mandat électif par le parti de présenter ses états de service c'est-à-dire ce qui a été fait par le postulant pour le parti.)

certaines commodités (repas, boisson et frais de déplacement) le plus souvent supportées par l'élite mobilisatrice au bénéfice des agents d'Elecam.

Ainsi, à l'image de cette opération réalisée avec les femmes *Bayam sellam* du marché du Mfoundi, les entrées de campus des universités de Yaoundé 1 et 2, les églises, les grands carrefours ou ronds-points de la ville de Yaoundé et les grandes manifestations socioculturelles constituent des terrains privilégiés du déploiement des équipes mobiles d'Elecam pour les inscriptions électorales telles que cette activité de mobilisation a pu s'illustrer durant nos descentes de terrain. Les propos de cet acteur politique, membre du RDPC dans une sous-section de la ville, synthétisent bien les sites et les circonstances de mobilisation des populations aux inscriptions sur la liste électorale que met à profit ce parti

Il y a également les fêtes qui sont connues, nous avons le 6 novembre qui est la fête du Renouveau, on exploite également les fêtes telles que le 8 mars avec les femmes, il y a le 11 février, cette semaine qui est consacrée à la jeunesse on l'exploite aussi pour mener des activités de sensibilisation, les conférences, les tables rondes et autres pour le parti. Parfois, nous profitons aussi de toutes les mobilisations apolitiques pour faire passer des messages politiques. Le 20 mai, ça ne manque pas. Quand c'est pour le département, généralement il y a le ministre EYEBE AYISSI qui convoque souvent tout le département de la Lékié à Monatélé et on va là-bas réfléchir sur les stratégies à adopter pour ce genre de travail. Ici dans le Mfoundi on fait la même chose. Et chaque fois qu'on se réunit comme ça, il y a les gens d'Elecam qui sont là à côté pour assurer les inscriptions sur les listes électorales (Entretien avec Cadre1, Sous-Section RDPC/Mfoundi, Yaoundé, 16 août 2019).

Ces sites d'enregistrement localisés et investis par Elecam nécessitent également qu'on s'intéresse aux catégories sociales qui les peuplent afin d'identifier les groupes sociaux qui constituent les différentes cibles des agents de l'organe en charge des questions électorales dans leur croisade pour les inscriptions électorales.

III.3.1.2. Les groupes socio-stratégiques cibles d'Elecam

Nous entendons par groupe socio-stratégique, une catégorie sociale de personnes que les agents d'Elecam prennent pour cible parce qu'elle présente des caractéristiques jugées fortes sur les plans sociologique et démographique, mais reste faiblement inscrite ou peu encline à aller s'inscrire sur la liste électorale. Travailler à inscrire ces groupes socio-stratégiques sur la liste de vote constitue dès lors un enjeu pour Elecam dans sa (con)quête quotidienne des électeurs dans les rues de Yaoundé telle que cette activité s'est observée à travers nos descentes

de terrain avec les équipes mobiles d'Elecam. L'identification de ces groupes, qui constitue l'étape préalable aux stratégies à mettre en œuvre, en contexte social camerounais, est réalisée à partir du croisement des données statistiques construites par Elecam sur le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale selon des indicateurs tels que le sexe, l'âge et le handicap d'une part, et les données globales sur l'effectif de la population en âge de voter fournies par les institutions publiques telles que l'Institut national de la statistique (INS) et le Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) d'autre part. En convoquant quelques données significatives, l'on essaye, à partir d'une posture sociologique, de mettre en lumière les enjeux et les implications d'une telle démarche pour Elecam.

À cet effet, mentionnons seulement ici pour mémoire et à des fins illustratives que les statistiques de la dernière élection présidentielle du 07 octobre 2018 affichaient 6 667 754 électeurs dont 3 537 965 ont effectivement pris part au vote pour un taux de participation de 53,85 % (Elecam, 2019). Il faut noter que ces statistiques sont en net recul par rapport à l'élection de même nature tenue 07 années plus tôt, le 09 octobre 2011, et qui a vu son taux d'inscription atteindre le cap de 7 521 651 électeurs pour 4 951 434 votants avec un taux de participation de 65,82 % (Elecam, 2012), soit une différence nette de 853 897 électeurs qui se sont abstenus de participer à la dernière élection présidentielle en date toutes choses égales par ailleurs. Le troisième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2010 au Cameroun et les données statistiques de l'INS estiment celle-ci aujourd'hui à environ 25 000 000 d'âmes dont plus de 12 000 000 en âge de s'inscrire sur la liste électorale.

Au-delà de ces statistiques qui mesurent les ravages de l'abstentionnisme électoral en contexte camerounais, un constat s'impose avec la seule force de l'évidence. Ces chiffres renseignent non seulement sur la démobilisation progressive et permanente des personnes en âge de voter au Cameroun, mais aussi sur son caractère alarmant et les mesures prises par l'État à partir des stratégies imaginées par l'organe en charge des questions électorales pour endiguer ce phénomène de désertion électorale. Cette situation a d'ailleurs provoqué une série d'études et de recherches qui proposent différents paradigmes d'interprétation (Déloye, 1997 ; Nga, 2008 ; Adily A Siade, 2016) sans que pour autant le consensus ne soit acquis à la fois sur ses déterminants et sur les mesures à lui appliquer. Sans négliger les apports de ces recherches, l'on tente ici d'éclairer la manière dont ce phénomène est concrètement pris en charge sur le terrain par les agents de l'organe en charge des questions électorales en montrant comment ses stratégies contribuent à réinventer le travail électoral dans sa phase des inscriptions. Dans cette perspective, cette démarche oblige à être particulièrement attentif aux situations de terrain qui

mettent en scène les interactions entre les agents d'Elecam et les groupes socio-stratégiques cibles identifiés et qui rendent compte d'Elecam au travail. En prêtant une attention particulière à la dynamique de ces rapports, l'on remarque qu'ils soulèvent des enjeux qui heurtent les habitudes, les croyances et les pratiques du service public en contexte camerounais.

Parmi les groupes socio-stratégiques pris pour cibles par Elecam en zone urbaine de Yaoundé dans le souci d'améliorer les statistiques électorales d'inscriptions, les conducteurs de motos-taxis, les étudiants des universités publiques et privées, les *Bayam-sellam* et les vendeurs à la sauvette (*sauveteurs*), s'illustrent comme les figures les plus saillantes sur lesquelles les agents des équipes mobiles d'Elecam de la ville de Yaoundé travaillent à convaincre à s'inscrire sur la liste électorale. Chacune de ces catégories sociales indiquées reste marquée, en contexte social camerounais, par un itinéraire socio historique singulier qui, très souvent, définit la nature des rapports qu'il entretient au quotidien avec l'État à travers ses représentants dans la bureaucratie publique. Les groupes socio-stratégiques évoqués ci-dessus, bien que s'investissant au quotidien dans des champs d'activités sociales différenciées, s'inscrivent néanmoins dans un contexte socioéconomique commun marqué par la précarité que les crises économiques successives traversées par ce pays depuis la fin de la décennie 1980 ont contribué à mettre en place, et qui ont installé ces catégories sociales à vivre en permanence sous des contraintes multiples et des mesures d'austérité. Dans ce contexte où ces corps sociaux font l'expérience au quotidien des situations de vulnérabilité sociale et économique et sont obligés de faire preuve d'inventivité pour mobiliser les ressources nécessaires à leur survie, comme l'illustrent les activités des *sauveteurs* et l'inflation galopante du phénomène des motos-taxis⁷⁹ à Yaoundé, l'État ne peut être exonéré de sa responsabilité et surtout de son incapacité, pour eux, à répondre à leurs attentes. C'est dans cette atmosphère, marquée par le ressentiment de ces corps sociaux à l'endroit de tout ce qui porte la figure d'un État défaillant, que les agents d'Elecam se trouvent confrontés à mettre en œuvre des stratégies de travail inédites susceptibles de conduire ces groupes socio-stratégiques à s'impliquer dans l'exercice de leur droit et devoir citoyen.

Les campagnes conduites par les agents d'Elecam auprès des motos taxis de Yaoundé disséminés dans les sept (07) communes de la capitale permettent de rendre compte des interactions qui structurent les rapports entre ce groupe social et l'État en levant un pan de voile qui met en lumière les logiques d'action qui les sous-tendent à partir des activités d'inscription

⁷⁹ L'activité des motos-taxis s'est développée au Cameroun en général et dans les villes de Yaoundé et Douala en particulier dans un contexte social de chômage endémique et de pénurie de l'offre de transport en milieu urbain.

de cette catégorie sociale sur la liste électorale. Rappelons brièvement la configuration spatiale de cette activité au sein de la ville de Yaoundé. Telle qu'elle s'exerce, l'activité des motos-taxis semble bénéficier d'un minimum de structuration et d'organisation. Bien qu'étant encadrée par différents textes édictés par les pouvoirs publics, les motos-taxis, à l'observation, sont regroupés à l'échelle de chaque commune sous forme d'association ou de mouvements similaires et sur les plans départemental, régional, et national, ils sont constitués en syndicat avec des représentants à chaque échelle territoriale.

La rencontre du 13 mai 2017 entre les conducteurs de motos-taxis du quartier dit « Barrière » dans la commune de Yaoundé 3^e permet ici d'illustrer les dynamiques qui animent les rapports entre les agents d'Elecam et cette catégorie sociale en contexte urbain camerounais. Cette campagne est partie de l'initiative du président de l'association des conducteurs de motos-taxis de cette localité qui a saisi, par correspondance, le chef d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 3^e, du ressort territorial de ce quartier. Dans sa requête, il motivait officiellement cette descente d'Elecam par la nécessité pour ses collègues de s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle prévue un an plus tard (2018). L'argument pour lequel il envisageait mettre Elecam en mouvement était celui de la contrainte du temps de travail qui ne permettait pas aux conducteurs de motos-taxis de ce quartier de se rendre individuellement sur le site bureaucratique d'Elecam consacré à cet effet et situé à environ neuf (09) kilomètres de leur zone d'activité.

Le prétexte était fourni par la tenue à cette date de leur « tontine » mensuelle et à laquelle les activités d'inscription seraient annexées. Après les démarches préalables auprès d'Elecam sur les conditions de leur mise en mouvement, le jour dit deux agents d'Elecam se sont rendus sur le lieu de la rencontre ; un espace d'une vente à emporter à proximité du carrefour dit « *Tradex Ahala* » réservé par l'association pour leur réunion. L'équipe mobile d'Elecam, qui est arrivée quelques minutes après le début de la réunion (13h 30 mn), a été présentée par le président de l'association aux membres présents (environ 150 personnes) avec une emphase sur l'objet de leur présence. En leur montrant un espace réservé pour eux, l'unité mobile a dû patienter jusqu'à la fin de la séance pour engager, vers 15 heures, l'opération des inscriptions des conducteurs de motos-taxis sur la liste électorale. Cette activité a commencé par le rappel des conditions générales d'inscriptions sur la liste électorale que les agents d'Elecam ont présentée à l'assistance. S'en sont suivies, les activités en lien avec les inscriptions matérialisées par l'invitation des personnes présentes à vérifier la disponibilité de leurs cartes d'électeurs pour ceux qui étaient déjà inscrits, puis le formalisme des procédures habituelles. Un agent

d'Elecam assis derrière une table devant le kit d'enregistrement procédait méthodiquement à la collecte des informations biographiques et biométriques de la personne assise en face de lui en se faisant aider par le président de cette association qui tenait un morceau de tissu bleu qui servait de fond pour les prises de photos. L'opération qui s'est achevée vers 18 heures par une cérémonie de restitution restreinte entre le président, le trésorier de l'association des conducteurs de motos-taxis du quartier « Barrière » et les deux agents d'Elecam a permis de collecter des informations statistiques sur le nombre de personnes inscrites ce jour-là (environ 80) et les motivations officieuses que révélaient plus tard nos échanges avec le président de cette association. En effet, à la question de savoir ce que lui rapportait une telle initiative, le leader de ce mouvement associatif nous répondait en ces termes

J'organise ce type d'activité depuis quelques temps parce que j'espère quelque chose derrière. Je suis diplômé de l'enseignement supérieur depuis 07 ans et je n'ai pas pu m'insérer jusqu'ici. Je n'ai jamais pensé un jour que je serais motoman⁸⁰. En entrant dans cette activité et en causant avec les aînés ils m'ont dit de travailler avec le « R⁸¹ » si je voulais m'insérer. En menant une activité comme celle que tu as vue-là, je compte prendre un poste au bureau des jeunes du « R » ici en présentant le travail que je fais pour inscrire les gars. Tu sais ici à la Barrière c'est un quartier où beaucoup de tribus commencent à s'installer avec l'opposition. Donc je compte saisir ma chance auprès des responsables du parti ici en espérant que ça va donner (Entretien avec membre Association des motos-taxis du quartier « Barrière », Yaoundé, 13 mai 2017).

Une analyse de ce discours rend compte de l'usage stratégique, par les acteurs de la mobilisation, de l'activité des inscriptions des populations sur la liste électorale. En effet, il appert de ces propos que ceux qui mettent Elecam en mouvement dans le cadre des inscriptions ne le font pas toujours uniquement pour des besoins de densification de la masse électorale. Cette raison avancée constitue, en réalité, l'arbre qui cache la forêt. Il est même possible d'affirmer, en poussant un peu plus loin l'analyse, que cette finalité reste accessoire dans la mesure où elle obéit davantage à des fins d'instrumentalisation de cette activité au bénéfice de la construction des profils individuels de l'élite mobilisatrice. Ces propos illustrent bien comment un acteur de la mobilisation s'adosse sur cette activité d'inscriptions sur la liste de vote pour pouvoir en tirer des gains personnels. Ce témoignage participe ainsi à éclairer les stratégies et les itinéraires d'insertion sociale et professionnelle des acteurs sociaux dans un

⁸⁰ En contexte social camerounais, il s'agit d'une personne qui pratique l'activité de moto-taxi.

⁸¹ Cette abréviation réfère, dans le langage parlé, au RDPC, parti au pouvoir.

contexte où les recrutements qui donnent accès à la fonction publique, et donc à un emploi rémunéré, sont réputés être gouvernés par une logique de cooptation. Cette activité contribue dès lors à rendre compte des stratégies individuelles que les acteurs de la mobilisation électorale, confrontés à la précarité dans divers domaines d'activité sociale, imaginent et mettent en œuvre pour atteindre leur but. L'identification par les agents d'Elecam des groupes socio-stratégiques qui constituent leurs cibles dans cette croisade pour les inscriptions électorales requiert que l'on s'attarde sur les conditions préalables qui déterminent la mise en mouvement d'une unité mobile d'Elecam sur un site d'inscriptions.

III.3.2. Mettre Elecam en mouvement : démarches préalables et logistique des unités mobiles

Les conditions qui déterminent la mobilité des unités d'enregistrement d'Elecam en contexte urbain sont au centre des développements qui vont suivre. L'on s'intéresse ici, en détail, aux démarches préalables que mènent les acteurs du processus électoral auprès des antennes communales d'Elecam chargées de procéder au travail d'inscription des populations sur la liste électorale. Les conditions exigées par l'organe en charge des questions électorales en termes de procédures administratives sont susceptibles de renseigner sur les modalités opératoires de descente des unités mobiles d'Elecam sur le terrain des inscriptions électorales. Elles éclairent également, sous un prisme nouveau, la nature des interactions qui gouvernent les rapports entre les agents d'Elecam et les acteurs de la mobilisation électorale et le niveau de bureaucratisation de cette activité d'inscriptions sur la liste de vote en milieu urbain camerounais. Toutefois, avant d'aller plus avant, il est utile, pour des besoins de clarté descriptive, de présenter les préalables des deux principales modalités de descente d'une équipe mobile d'Elecam sur le terrain des inscriptions.

III.3.2.1. Démarches préalables

La première modalité est réalisée sur initiative de l'antenne communale d'Elecam à partir de son planning de travail interne (hebdomadaire ou mensuel) qui participe de la division du travail électoral propre à Elecam. Elle se matérialise ainsi par la définition d'un agenda de travail qui précise au quotidien les lieux et sites sur lesquels vont se déployer les unités mobiles d'Elecam. À cet effet, l'antenne communale d'Elecam, dans ses pratiques administratives routinières, communique ce planning à travers son affichage au siège de son antenne. Une copie de ce planning de travail est également adressée au sous-préfet et aux services de sécurité et de maintien de l'ordre (commissariat de sécurité publique et brigade de gendarmerie) du ressort territorial de l'antenne ainsi que l'illustre ce témoignage

L'antenne communale c'est une administration comme toutes les autres. Bon, déjà le lundi c'est là où il y a la réunion de coordination, le chef d'antenne a à sa disposition des collaborateurs et la base essentielle c'est d'organiser le travail. Ce travail s'organise donc le lundi matin, en fonction des descentes sur le terrain qui sont des activités de proximité, parce qu'on essaye de se rapprocher le plus des électeurs. Cela veut dire que chaque lundi un planning est mis sur pied et chaque équipe sait où elle va s'installer et le travail qu'elle aura à faire. Soit c'est les inscriptions, soit c'est la distribution des cartes des électeurs. Déjà le lundi matin ce travail étant fait, normalement jusqu'à vendredi ou dimanche et selon les sollicitations tout le monde sait là où il va partir. Le chef d'antenne quand il a fini de faire cette réunion le lundi, il assure donc l'administration ou il coordonne de son bureau, ou sur le terrain pour soutenir une quelconque initiative et le travail qui est fait sur le terrain. Le tout bien sûr sous une sorte de protection parce que le planning que nous faisons chaque lundi nous le transmettons au sous-préfet qui est le garant de la sécurité au niveau de l'arrondissement qu'il va gérer avec les différentes forces de maintien de l'ordre de sa zone de compétence pour que nous ayons une protection. Au même moment aussi on va informer les chefs de chaque quartier de nos descentes bien avant pour qu'ils sachent (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

À partir de ces propos, l'on retient d'abord que les inscriptions des potentiels électeurs et/ou la distribution des cartes d'électeurs déjà produites s'illustrent comme les principales activités qui gouvernent la descente sur le terrain des unités mobiles des antennes communales d'Elecam. Ensuite, ils permettent d'identifier les instances de collaboration et d'accompagnement d'Elecam sur le terrain à savoir : l'autorité administrative (Sous-préfet), les forces de maintien de l'ordre (police et gendarmerie), auxquelles il faut ajouter les autorités traditionnelles (chefs traditionnels), les chefs de quartiers, les chefs de blocs. Il faut toutefois garder à l'esprit que tous ces relais traînent, dans l'imaginaire des populations en lien avec les pratiques d'acteurs dans le champ électoral, un lourd soupçon d'inféodation à l'autorité administrative et dans le cas d'espèce, comme nous sommes au niveau de la commune d'arrondissement, l'autorité dont il est question ici c'est le sous-préfet⁸².

La seconde modalité de descente est provoquée par la sollicitation d'un acteur du processus électoral. Ça peut être sur la base de la sollicitation d'un parti politique, d'une élite politico-administrative, d'une organisation de la société civile ou d'un groupe social

⁸² Lors des élections législatives et municipales du 09 février 2019, des candidats potentiels de l'opposition lors de la constitution des dossiers y afférents ont eu du mal à obtenir les pièces exigées par la législation en vigueur auprès de ces autorités administratives. Une situation qui a créé un tollé de la part des partis politiques de l'opposition qui criaient au complot et qui a amené le journal *Le jour* à titrer sa une du 21 novembre 2019 : *Législatives et municipales. Le mauvais jeu des sous-préfets*.

quelconque tel que les motos-taxis, les *Bayam sellam*, un club de « deux zéro », une église, etc., ainsi que le reconnaît ce chef d'antenne communale d'Elecam

(...) Ça c'est le travail interne de l'antenne, mais il y a aussi souvent des sollicitations. Il y a par exemple des partis politiques qui estiment souvent que nous avons des électeurs nombreux à tel endroit par exemple à Nkolndongo⁸³ est-ce que vous pouvez venir les inscrire dimanche ? Parce que c'est le dimanche que les gens sont sur place ou alors est-ce que vous pouvez venir les inscrire à partir de 17 heures parce que c'est un quartier-dortoir où les gens sortent tôt le matin et rentrent le soir. Nous nous organisons donc ici pour que les collaborateurs puissent descendre là-bas à partir de 17 heures et retrouvent les électeurs qu'ils disent avoir réunis pour les inscriptions et font ce qu'il y a à faire. Si c'est le week-end, parce qu'ils estiment que leurs militants sont généralement des travailleurs ou des élèves, etc., et qu'ils sont sur place on peut donc être dans un quartier deux ou trois fois en fonction des sollicitations (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 4, Yaoundé, 11 juin 2019).

Ce cas de figure généralement inscrit la production d'une demande manuscrite de descente d'une équipe mobile d'Elecam adressée au chef de l'antenne de la zone territoriale d'attache du mouvement et la négociation des conditions ou des modalités pratiques de cette descente avec la hiérarchie de ladite antenne comme démarches préalables à remplir pour mettre une unité mobile d'Elecam en mouvement. Les propos qui suivent rendent compte des modalités pratiques de mise en œuvre de ces démarches et les conditions de leur exercice

Nous adressons une demande manuscrite à Elecam disant que nous avons besoin de leurs services, car c'est eux qui ont le matériel d'inscription. Nous on est un peu la force physique ou encore l'aide en plus qu'on peut apporter à leur travail. C'est pour ça que nous mettons naturellement sur pied une demande que nous adressons au responsable d'antenne, parfois le responsable d'antenne peut nous envoyer demander au régional qui donne l'accord de travailler avec nous. Ce n'est donc pas un protocole d'une grande complication juridique comme on voit souvent pour des clips ou pour des musiques non. C'est beaucoup plus une demande à participation à l'œuvre citoyenne qu'Elecam est en train de faire. Et dès que c'est fixé, ils nous donnent eux-mêmes leurs conditions. Le plus souvent, ils vous disent c'est vous qui prenez en charge nos personnels et puis on ne sort pas à telle heure, si vous voulez que l'on sorte à telle heure voilà nos conditions c'est tout (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

⁸³ Un quartier de la ville de Yaoundé.

Ils renseignent également sur les négociations à l'œuvre en lien avec la prise en charge des agents d'Elecam par les autres acteurs du processus électoral dans le travail d'inscription des populations sur la liste de vote.

III.3.2.2. Négocier les descentes de terrain avec Elecam

Descendre avec Elecam sur le terrain des inscriptions électorales ne va pas de soi. Tout comme l'illustre le développement précédent, un travail de repérage et d'identification préalable du site est également réalisé et c'est à l'issue de ce dernier que le choix du site retenu est opéré. Pour mettre Elecam en mouvement, il y a un ensemble de négociations et de tractations de toutes sortes, et selon les différents cas de figure présentés supra, entre les agents d'Elecam, les autres acteurs du processus électoral (partis politiques, associations et Ong, élite) et les propriétaires des sites convoités à des fins d'enregistrement des populations sur la liste électorale. L'objet de ces négociations, sur lequel nous nous attardons, porte le plus souvent sur les conditions de travail des unités mobiles d'Elecam en termes de confort d'installation et qui, de manière concrète, renvoie au lieu où vont s'installer les agents d'Elecam en déplacement. Les négociations portent également sur les éléments tels que la disponibilité d'une source d'énergie pour alimenter le kit d'enregistrement, les garanties de sécurité que le site retenu offre aux agents d'Elecam. À la question de savoir quelles sont les conditions requises par les agents d'Elecam pour un déplacement sur le terrain, un responsable d'antenne répond, de manière péremptoire, en ces termes

Aucune. Si c'est que c'est eux qui nous ont sollicités, il va falloir que nous trouvions...bon parce qu'on ne se déplace pas seulement parce que quelqu'un nous a sollicités. Mon exigence à moi c'est que pour nous solliciter il faut que tu aies d'abord fait un maximum de sensibilisation. On ne va pas faire balader la machine pour rien, on va pour inscrire les électeurs. Donc si c'est que c'est pour les inscriptions on va pour inscrire, si c'est que c'est les gens qui n'ont pas leurs cartes on va pour distribuer les cartes d'électeurs. (...) Deuxièmement les autres conditions c'est que si vous nous sollicitez, il va falloir que nous retrouvions aussi là où on s'assoit pour qu'on soit à l'abri de la pluie et du soleil voire de la poussière, qu'on soit assis confortablement pour que nous puissions bien travailler (...) les conditions financières n'existent pas parce que je vous ai dit que ces personnels-là pour aller sur le terrain, on leur donne ce qu'on a à leur donner par mois pour les descentes de terrain pour qu'ils puissent travailler (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 5, Yaoundé, 13 juin 2019).

Ces propos cachent mal l'existence d'un ensemble de conditions non dévoilées ici en termes d'exigences implicites de prise en charge des équipes mobiles d'Elecam par les acteurs

solliciteurs, mais qui rejaillissent dans les témoignages des acteurs de la mobilisation électorale qui travaillent et accompagnent très souvent les équipes mobiles d'Elecam au quotidien sur le terrain des inscriptions sur la liste de vote à Yaoundé. Les propos qui suivent s'inscrivent dans ce registre

Mais les difficultés peuvent être du fait que la descente avec Elecam il fallait trouver un lieu, trouver l'énergie pour alimenter leur kit, trouver la logistique en termes de chaises, tables, parasol et ça, c'est toujours de notre responsabilité. Vous savez quand on fait dans le bénévolat où on donne de notre temps, de notre énergie, s'il faut encore sortir de l'argent ça devient un peu lourd quand même. Une descente comme ça avec Elecam il faut compter minimum 25 000 Fcfa. Par contre avec Elecam de Yaoundé 2 par exemple on essaye de jongler c'est-à-dire qu'on se bat à avoir une dizaine de chaises, une table même à 2000, un petit parasol, bref on était à la petite cuillère quoi, parfois on pouvait faire les banderoles ou la bâche, mais la plupart du temps on était à la petite cuillère. On trouve un point d'énergie là on donne même 1000 Fcfa pour brancher les kits, on se battait pour être atour de 10 000 Fcfa l'essentiel étant d'inscrire les Camerounais (Entretien avec Coordonnateur communal 2, MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Ces propos nous renseignent non seulement sur les conditions souterraines et officieuses du déplacement d'une unité mobile d'Elecam pour une campagne d'inscriptions, en révélant les modalités qui commandent la prise en charge d'Elecam par ses « partenaires ». Mais ils permettent aussi de systématiser le travail électoral de terrain et qui identifie un faisceau de démarches préalables à la mise en mouvement des équipes mobiles d'Elecam. En effet, les observations du travail de terrain de l'organe en charge des questions électorales et référendaires permettent d'affirmer que l'accompagnement d'Elecam par un autre acteur du processus électoral lorsqu'il est greffé au programme hebdomadaire ou mensuel d'Elecam est gratuit. Mais lorsque l'initiative du déplacement des agents de cette structure appartient aux acteurs mobilisateurs, c'est-à-dire qu'elle est à la carte, elle commande la prise en charge des équipes mobiles d'Elecam ainsi que l'attestent ces propos

En ce qui concerne notre identifiant ça peut être des T-shirts ou des chasubles estampillés MOMC ça dépend de ce que la coordination a décidé de porter ce jour-là. Ça, c'est quand nous, nous les invitons, parce qu'Elecam a deux manières de fonctionner avec nous. Soit, nous nous accrochons à leur programme soit nous on les fait venir. Quand nous nous accrochons à leur programme, ça veut dire qu'Elecam a son calendrier hebdomadaire de descente. Donc Elecam peut nous informer par exemple que demain nous serons à Dakar et là nous nous

retrouvons nous les appuyons et on n'a rien à déboursier (Entretien avec Coordonnateur communal 1, MOMC, Yaoundé, 17 mai 2019).

Dans ces dynamiques de négociation de descente sur le terrain avec Elecam figure en bonne place la logistique nécessaire à cette activité.

III.3.2.3. La logistique de terrain des unités mobiles d'Elecam

Les activités d'inscription des électeurs nécessitent, pour leur réalisation, l'usage d'un équipement et d'un ensemble de matériel indispensables pour cette opération. La logistique requise par une équipe mobile d'Elecam pour sa descente sur le terrain se repère à trois niveaux.

Il y a d'abord l'équipement technologique d'enregistrement détenu par Elecam principalement en termes de kit d'enregistrement biométrique. Ensuite, le matériel d'exécution des tâches d'enregistrement constitué classiquement d'une table, de plusieurs chaises (en plastique ou en bois) pour le confort des agents d'Elecam et pour les personnes qui viennent s'inscrire, et d'un parasol ou quelques fois d'une tente. Ce matériel est, selon la modalité de descente de terrain des agents d'Elecam, fournit par l'antenne elle-même ou par les acteurs du processus électoral qui, selon les cas, accompagnent ou mettent en mouvement Elecam pour la mobilisation électorale. Enfin, il y a les ressources qui se négocient sur le site choisi pour les inscriptions comme l'accès à une source d'énergie électrique⁸⁴ (pour la recharge du kit d'enregistrement).

On se rend compte, à l'observation qu'il y a, en fonction de la modalité de descente des unités mobiles de l'organe électoral, un type d'équipement détenu par Elecam, un autre fournit par le parti politique, l'association ou l'élite qui met Elecam en mouvement et des ressources dont l'accès se négocie sur place le plus souvent par les acteurs mobilisateurs (courant électrique, hangar et autres espaces couverts, etc.). Les propos qui suivent synthétisent la manière dont s'opérationnalise la mise en mouvement des agents de cet organe et rendent compte de la logistique nécessaire à la descente d'une unité mobile d'Elecam sur le terrain des inscriptions

La logistique nécessaire pour le terrain c'est qu'il faut d'abord une table avec des chaises, que nous soyons à l'abri du soleil et de la pluie. Ce qui fait qu'il faut que nous ayons un parasol qui nous permet de

⁸⁴ Précisons toutefois que le recours à une source d'énergie dans le cadre des descentes des unités mobiles d'Elecam ne concerne que les kits d'enregistrement dits de première génération qui nécessitent, pour leur fonctionnement, qu'ils soient branchés à une source d'énergie. Ce n'est plus le cas avec les kits d'enregistrement dits de deuxième génération et récemment acquis par Elecam. Ceux-ci fonctionnent à l'aide d'une batterie rechargeable dont l'autonomie est estimée entre 10 et 12 heures de temps.

travailler soit une véranda, soit un hangar. Pour cela le travail même du choix du site compte parce que ce n'est pas le jour de la descente que nous choisissons le site. Chaque équipe a un travail fondamental à faire, ça veut dire que comme nous sommes aujourd'hui vendredi ils savent déjà comment ils s'organisent pour que lundi matin ils ne réfléchissent pas sur l'endroit où ils partent s'installer. Ou alors s'ils n'ont pas pu faire ce travail en semaine, le week-end ils détachent deux personnes qui vont aller négocier le site qui leur soit convenable en termes de protection, de sécurité, de visibilité et en termes aussi de respect parce qu'ils ne vont pas aller se clochardiser sur le terrain. Voilà donc le matériel dont nous avons besoin pour les descentes sur le terrain (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Le fait que l'essentiel de la logistique nécessaire pour le travail électoral de mobilisation opéré sur le terrain par les unités mobiles d'Elecam soit fourni par les autres acteurs du processus électoral qui l'accompagnent ou l'invitent retient l'attention. Elle autorise un questionnement sur le processus de maturation de cette stratégie pour savoir si elle a été pensée au préalable ou si c'est la réalité du terrain qui a défini les contours de son adoption. Dans l'affirmative, qu'est-ce qui explique cette forme de précarité matérielle manifestée par une logistique rudimentaire (table en bois, parasol pas aux couleurs ni effigies d'Elecam, pas de chasubles pour les agents inscripteurs, etc.) observée auprès des équipes mobiles d'Elecam sur le terrain ? L'une des pistes susceptibles de fournir une tentative de réponse à cette question se trouve dans ces propos d'un chef d'antenne d'Elecam qui reconnaît que

Maintenant en termes de visibilité, des efforts sont faits, c'est vrai qu'avant nous disposions de gadgets tels que les chasubles, nous avons des badges, nous avons beaucoup de choses qui faisaient en sorte qu'on puisse être visible. Aujourd'hui on ne peut pas vous dire que nous disposons exactement de tout ça au-delà du fait que nous soyons des personnels d'Elecam. Mais je crois que chaque personnel a un badge d'identification et cela permet que s'il a ce badge sur lui bien évidemment, il peut le porter autour du cou pour que le travail puisse se passer (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 4, Yaoundé, 11 juin 2019).

L'approche adoptée par Elecam en acceptant d'investir les rues et les quartiers de la ville de Yaoundé pour y opérer des activités d'inscription des citoyens sur la liste électorale s'inscrit dans le registre du marketing de la biométrie à travers les inscriptions électorales (voir encadré infra). Toutefois, une analyse de la logistique qui est utilisée par les unités mobiles de cette institution permet d'observer un écart, voire une inadéquation entre une approche de terrain adossée sur le marketing, mais qui opère pratiquement sans les indices et les accessoires

qui reflètent cette stratégie de communication. Le fait pour l'informateur de reconnaître qu'il y avait dans le fonctionnement d'Elecam plus de moyens de travail à ses débuts et qu'il y en a peu au moment de l'entretien, conforte l'hypothèse de la diminution des moyens alloués aux personnels alors que par contre les exigences en termes d'objectifs à atteindre connaissent une augmentation sensible comme on le verra dans les développements ultérieurs de ce travail. Cela pose de manière explicite le problème de l'inadéquation des moyens à la politique de performance appliquée par la Direction Générale d'Elecam. En évoquant les aspects liés au marketing des descentes des unités mobiles d'Elecam sur les sites d'inscription de la capitale l'on se penche dans la section qui suit à la manière dont Elecam travaille à rendre visible l'activité des inscriptions de ses unités mobiles.

Encadré : Restitution d'une campagne de mobilisation aux inscriptions électorales au Carrefour « Nsam-Escale », Arrondissement de Yaoundé 3^e

Jeudi, 9 mai 2019, il est 16 heures. En pleine retranscription d'un entretien que m'a accordé la veille un informateur du Directoire *11 Millions de Citoyens*, je suis interpellé par un message diffusé le long de la rue qui mène à mon domicile par un porte-voix en ces termes : « *Populations de Nsam et d'Obam-Ongola, Elecam est au carrefour Escale, allez vous inscrire ou allez retirer vos cartes d'électeurs !* ». En sortant du portail, je croise au bord de la chaussée deux jeunes gens facilement identifiables à partir des chasubles de couleur orange avec deux bandes fluorescentes qu'ils portent. L'un porte un baffle à bout de bras pendant que l'autre tient un microphone répétant inlassablement le message ci-dessus. Ledit message est entrecoupé par de brèves séquences de musique d'un artiste local célèbre. En croisant leur chemin, on peut clairement observer des écriteaux sur leurs chasubles mentionnant « MRC/CRM-YDE 3 » au-dessus gauche de la poitrine et au dos des chasubles. Dans un échange rapide, ils m'apprennent qu'ils sont membres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, fédération de Yaoundé 3^e et que, pour la circonstance, ils accompagnent des agents d'Elecam installés au carrefour, à environ 600 mètres de là, dans une campagne d'inscription et de distribution des cartes électorales.

En descendant quelques minutes plus tard sur le site de cette campagne, je trouve un attroupement autour d'une table surplombée par un parasol de couleur bleue installée devant une vente à emporter. Au centre de cet attroupement, on peut y voir un agent d'Elecam identifiable par un badge qu'il porte autour du cou, procédant à la distribution des cartes d'électeurs après leur identification. Il est visiblement débordé. Je me rends à l'évidence quelques instants plus tard, qu'il procède également à l'inscription de nouveaux électeurs.

Autour de la table, on peut observer tout un dispositif prévu pour la circonstance : trois sièges avec sur chaque dossier l'inscription suivante « C.A.C III » ; un kit d'enregistrement et une petite caisse compartimentée dans laquelle on peut voir des cartes électorales rangées par ordre alphabétique. En face de ce dispositif, une société brassicole a installé un orchestre qui joue de la musique dans le cadre de la promotion d'une boisson alcoolisée. Un des membres de l'équipe mobile du MRC aide l'agent d'Elecam, visiblement seul, à tenir la toile de fond bleu qui sert d'arrière-plan à la prise de photo de ceux qui viennent s'inscrire.

Quelques minutes plus tard, les jeunes que j'ai croisés plus tôt reviennent de leur « battue » et retrouvent leurs « Amis politiques » restés auprès de l'agent d'Elecam. Ils

installent rapidement leur dispositif de sonorisation mobile à proximité de la table d'inscription. À partir de cet instant, ils se livrent à un exercice d'interpellation des personnes qui passent à proximité en les invitant à venir s'inscrire sur la liste électorale ou à procéder au retrait de leur carte le cas échéant.

Dans cette activité, la division du travail de sensibilisation est claire et précise. Pendant que deux membres du MRC échangent avec ceux qui attendent s'inscrire ou retirer leur carte, cinq autres interpellent les potentiels électeurs à l'aide des messages suivants : « *Que vous soyez Sardinard ou Tontinard, venez vous inscrire, venez retirer votre carte d'électeur !* » ou « *Elecam vous a rendu la tâche facile, n'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire !* », ou encore « *une belle fille retire sa carte d'électeur !* »

Les hommes et les femmes qui attendent se faire inscrire ou procéder au retrait de leur carte d'électeur sont, pour la plupart, de retour de leurs différents lieux de travail. En échangeant avec deux d'entre eux, le premier m'apprend qu'il est médecin âgé de 39 ans, et que c'est de retour de son lieu de service qu'il profite de la présence d'Elecam en ces lieux pour s'inscrire sur la liste électorale, n'ayant pas eu le temps pour se rendre à l'antenne communale d'Elecam située au lieu-dit « *Efoulan-pont* ». Le second, une jeune dame de 26 ans avec laquelle je poursuis mes échanges m'apprend à son tour qu'elle est sans emploi et vit encore chez ses parents et que justement elle a été informée par sa mère de la présence d'Elecam en ces lieux. Elle m'avoue ne pas connaître le siège de l'antenne communale d'Elecam de son ressort. Elle me confie également que n'eut été cette campagne de proximité, elle n'aurait pas pris une inscription sur la liste électorale.

Il est 19 heures, les inscriptions et les retraits des cartes d'électeurs se poursuivent. De temps en temps, l'agent d'Elecam se lève pour « *se mettre à l'aise* ». L'affluence a baissé en intensité, il reste visiblement une dizaine de personnes qui manifestent quelques signes d'impatience en se plaignant de la lenteur de l'agent d'Elecam. Pendant ce temps, des membres de l'équipe de sensibilisation du MRC qui accompagnent Elecam préparent leur « casse-croûte » (poissons braisés, bâtons de manioc, bouteilles d'eau minérale, boissons gazeuses et alcoolisées). La tenancière de la vente à emporter qui « accueille » ce dispositif profite elle-même pour s'inscrire.

Initialement prévue pour s'arrêter à 19 heures, c'est finalement à 20h 30 que l'équipe mixte d'inscription sur la liste électorale et de distribution des cartes remballé son matériel. Les membres de ladite équipe échangent avec l'agent d'Elecam pendant quelques minutes autour d'un pot après s'être restaurés. Devisant sur l'actualité sportive de la veille (*Champions League*, match FC Barcelone # FC Liverpool), mon informateur m'apprend que la moisson de cette journée de sensibilisation a produit 70 (soixante-dix) inscrits. Sur ce, nous nous séparons et il promet de m'appeler pour m'informer du lieu de leur prochaine descente.

Photos 9 : Membres du MRC accompagnant Elecam dans la mobilisation aux inscriptions électorales

Source : Yves Valéry Obame, mai 2019.

III.4. « VENDRE » LA BIOMÉTRIE : ELECAM À LA CONQUÊTE DES ÉLECTEURS DANS LES RUES DE YAOUNDÉ

Les développements qui précèdent se sont efforcés de montrer que le rapprochement de l'administration électorale de l'électeur constitue l'horizon principal de la planification du travail quotidien de l'antenne communale d'Elecama. Les inscriptions des potentiels électeurs et la distribution des cartes d'électeurs déjà produites s'illustrant comme les principales activités qui motivent la descente sur le terrain des unités mobiles des antennes communales de cet organe. À des fins argumentatives et illustratives, les sites des différents terrains de cette activité d'inscriptions ont été identifiés et présentés comme lieux par excellence du travail des unités mobiles des antennes communales d'Elecama. Cependant, les logiques qui gouvernent la conception de la stratégie de communication et les conditions d'opérationnalisation de celle-ci par Elecama n'ont, jusqu'ici, pas encore été abordées. Cette section n'a pas d'autre ambition que de s'intéresser à la stratégie de communication préélectorale adoptée par Elecama à travers le déploiement de ses unités mobiles dans les rues et quartiers de la capitale. L'objectif de cette sociologie de la communication mise en œuvre par Elecama est de rendre compte de la manière dont se pense, s'imagine et s'opérationnalise cette communication pendant les campagnes d'inscription sur la liste électorale. Notre propos ici est de montrer qu'il existe une corrélation entre la stratégie de communication adoptée par Elecama pour instruire civiquement le public sur les nouvelles modalités de participation électorale et ses effets en termes de résultats quant à la réception sociale accordée à cette communication. Cette mise en sens de la communication électorale de l'organe de gestion des élections au Cameroun permet de comprendre, d'une part, les mutations et/ou les continuités observées dans ce domaine et d'expliquer comment cet

organe s'attèle à construire au quotidien son image et ses rapports (coopération, antagonisme ou indifférence) avec les autres acteurs du processus électoral d'autre part. Pour ce faire, trois principaux points structurent notre raisonnement dans cette section. L'on cherche d'abord à comprendre ce que communiquer veut dire pour ElecCam. Ensuite, on s'intéresse à la place de la biométrie dans le discours mobilisateur des agents des unités mobiles d'ElecCam et, enfin, on rend compte à partir des situations de terrain de la manière dont cette communication est rendue visible.

III.4.1. Vulgariser la biométrie : ce que communiquer veut dire pour ElecCam

Elections Cameroon, figure de l'administration électorale, travaille à inscrire ses prestations au niveau des standards internationaux prescrits par le Nouveau Management Public (NMP) en la matière et sous lequel l'Administration publique camerounaise, dans son ensemble, revendique son affiliation. La modernisation en cours des services publics à travers la numérisation qui marque la dématérialisation de ses procédures constitue à cet effet un indicateur prééminent de cette transformation de l'écosystème administratif camerounais depuis plus d'une décennie (Tamekou Tsowa, 2017). C'est dans ce contexte global de digitalisation de l'Administration publique que la technologie biométrique, en tant que politique publique électorale, est introduite à ElecCam. L'avènement de cette innovation technologique qui survient en contexte camerounais, rappelons-le en 2013, préfigure une réorganisation des pratiques jusque-là en vigueur dans cette administration électorale qui s'inscrit dans un processus de bureaucratisation et de rationalisation de l'action politico-administrative au Cameroun.

Dans la hiérarchie des actions traditionnellement mises en œuvre par les pouvoirs publics en général et particulièrement par l'administration qui bénéficie de l'introduction d'une nouvelle technologie en son sein, la communication sur celle-ci occupe, très souvent, une place primordiale. Dans ce sens, la politique de communication adoptée et mise en œuvre par ElecCam aurait *a priori* pour objectif de rendre visible l'action publique de cette institution dans le champ électoral en soutenant le discours réformateur de l'État dans ce domaine tels que l'illustrent ces propos

Nous savons tous que l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun est une bonne chose. C'est une bonne chose pour plus d'une raison. La biométrie permet une certaine transparence. La transparence c'est quoi, c'est que si on prend les enregistrements sur les listes électorales, quand vous le faites on va relever vos empreintes, on va prendre votre image donc une photo et à la fin de la journée on

fait le point sur toutes les plateformes d'enregistrement, parce que tout est en réseau. On aura enregistré les gens à Yaoundé, à Douala, etc., à un moment T de la journée on pourra dire qu'on a enregistré 50 personnes. Et il est difficile par la suite de rentrer dans la base de données pour introduire X ou Y. Si on a dit par exemple que les enregistrements sur les listes électorales s'achèvent le 30 août, on est sûr que le jour d'après on ne peut plus ajouter des gens sur cette liste. Au moins à ce niveau-là on est sûr que cette transparence existe, on est sûr de l'exactitude. Or, si on continue comme par le passé où ça se passait sur les papiers et tout, on est convaincu que ce qu'on a souvent reproché au MINAT par le passé va continuer. Mais là au moins c'est déjà un outil qui permet que même quand on veut critiquer on puisse reconnaître quand même qu'il y a déjà la biométrie qui existe. Et qui dit biométrie parle de transparence, d'informations justes et fiables. Le sentiment que nous avons de la biométrie à notre niveau c'est celui-là c'est-à-dire que c'est une bonne chose pour notre processus électoral, c'est un outil de la modernité, il nous entraîne dans la modernité (Entretien avec Cadre 1, MINAT, Yaoundé, 04 octobre 2019).

Ce discours, tenu par un cadre du ministère de l'Administration territoriale, s'inscrit dans le registre de l'encensement de l'introduction de la biométrie à Elecram. Pour lui, il s'agit d'une véritable révolution. L'informateur qui s'exprime ici n'y perçoit que des aspects positifs et ne tente à aucun moment de relativiser son propos sur la technologie biométrique introduite dans le processus électoral. Cette attitude est compréhensible à partir du moment où on la confronte au statut de l'informateur qui renseigne sur son positionnement stratégique c'est-à-dire, à tout le moins, sa sympathie pour le parti au pouvoir. Elle rend compte, en effet, de l'ancrage dans les esprits des bureaucrates d'un discours qui tend à être univoque sur les options et les orientations prises par l'État et qui, selon les habitudes héritées de la période monolithique, ne tolère pas de la part de ses agents, l'usage de la dimension critique du raisonnement dans l'analyse des actions publiques. Pourtant, la souscription de l'Administration électorale au Nouveau Management Public entraîne des implications et des enjeux en termes d'actions et d'accompagnement des changements opérationnels que commande l'introduction de la biométrie électorale à Elecram. L'enjeu primordial de la communication implique ici, pour l'administration électorale camerounaise, la définition de cette communication, la mise en place des objectifs à atteindre par celle-ci et ses indicateurs de performance. Cette stratégie convoque, de manière concrète, l'usage des outils tels que le marketing territorial, la publicité institutionnelle et les diverses formes de communication institutionnelle qui sont mobilisées par Elecram et qui traduisent non seulement la résolution de cette institution de se tourner vers la modernité, mais aussi la matérialité de la stratégie de communication que déploie cet organe sur la biométrie électorale en direction du public.

Faute de pouvoir rendre compte ici de toute la richesse de la sociologie de la communication et des médias⁸⁵, nous nous limitons à n'en explorer que quelques pistes susceptibles de contribuer à l'intelligibilité de la politique de communication établie par Elecram et la résonnance sociale que celle-ci produit auprès des autres acteurs du processus électoral en lien avec l'institutionnalisation de la biométrie. Dans cet esprit, commençons par définir ce que l'on entend par communication dans la cadre de ce travail.

Le dictionnaire de la langue française *Le Petit Larousse* (2010) présente quatre conceptions de la communication dont trois ont particulièrement retenu l'attention. Celle-ci est conçue graduellement, d'abord comme « *une action, le fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui* ». À cette conception de la communication que l'on peut qualifier de simpliste, s'ajoute ensuite celle un peu plus nuancée qui réfère à « *l'acte de communiquer, de transmettre quelque chose à quelqu'un* ». Dans sa variable qui admet un complément d'objet, la communication « de masse » renvoie quant à elle à « *un ensemble de moyens et des techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d'un public plus ou moins vaste et hétérogène* ». Enfin, dans sa version la plus élaborée, la communication signifie le « *fait pour quelqu'un, une entreprise d'informer et de promouvoir son activité auprès du public, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique* ». Ces définitions, quelque peu rudimentaires, nécessitent la convocation de quelques spécialistes des sciences de l'information et de la communication (SIC) qui se sont penchés sur le sens à attribuer à ce concept afin d'en approfondir la construction.

Relevons au passage rapidement que la définition du concept de communication est fonction des deux principaux qualificatifs de *publique* et de *politique* dont il est souvent revêtu dans l'usage. Ces épithètes entraînent évidemment une distinction à établir dans la mesure où ils orientent, selon le cas, sa charge sémantique. Bien que la multiplicité des réalités et des activités auxquelles renvoie le concept de communication (transports, médias, télécommunications, informatique, publicité, communication des organisations, internet, etc.) au lieu de l'éclairer, participe davantage à le rendre flou (Breton et Proulx, 2002), nous pensons, dans le cadre de cette réflexion, qu'il est heuristiquement opératoire de nous intéresser particulièrement au travail social de communication institutionnelle publique (Bessières, 2009)

⁸⁵ Rappelons, sur le plan historique, que les premiers travaux sur la communication en tant qu'objet de recherche scientifique remontent au début du XX^e siècle aux États-Unis avec les enquêtes sociologiques de l'École de Chicago et l'analyse fonctionnaliste des médias de Harold Lasswell qui, le premier, propose la formule « *Qui dit Quoi à Qui par Quel canal et avec Quel effet ?* ». Dans les années 1940, Paul Lazarsfeld et Elihu Katz s'interrogent sur les effets des médias sur leurs récepteurs, en soutenant la théorie fonctionnaliste du *two steps-flow*, tandis que l'école de Francfort défend l'idée d'une prééminence des déterminations sociales qui orientent la communication.

conçu et mis en œuvre par Elecam à travers le déploiement de ses unités mobiles dans les rues et quartiers de Yaoundé.

Ainsi, parmi les définitions proposées par la littérature scientifique dans ce domaine, celle élaborée par Zémor (1995) semble correspondre le mieux au contenu que nous attribuons au concept de communication publique dans ce travail. En effet, cet auteur définit la communication publique comme « *l'ensemble des messages émis par les pouvoirs publics et les services publics qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance civique, de faciliter l'action publique et de garantir le débat politique* » (Zémor, 1995 : 8). Il poursuit cet effort de conceptualisation quelques années plus tard en précisant que

La communication publique est la communication formelle qui tend à l'échange et au partage d'informations d'utilité publique, ainsi qu'au maintien du lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques. (...) [avec pour finalités] d'informer (faire savoir, rendre compte et faire valoir), d'écouter (les attentes, les interrogations et le débat public), de contribuer à assurer la relation sociale (sentiment d'appartenance collectif, prise en considération du citoyen en tant qu'acteur) et d'accompagner les changements tant comportementaux que d'organisation sociale (Zémor, 2008 : 35-36).

À partir de cette définition essentialiste de la communication publique, on retient que celle-ci renvoie à l'ensemble des actions de communication engagées par toute institution exerçant une mission de service public (institutions étatiques, administrations publiques, collectivités territoriales, entreprises et établissements publics). Dans cette logique, elle contribue d'une part à la participation des citoyens à la vie publique à partir du principe de reddition des comptes des pouvoirs publics dans la conduite des politiques publiques qu'elle met en exergue d'autre part. Nous signalons néanmoins dans le cadre de cette réflexion que nous ne reproduirons pas le débat sur la différence entre les concepts de communication publique et communication politique (Miège, 1989 ; Bessières, 2009). Sans prétendre résoudre ou épuiser cette confrontation légitime para ailleurs entre savants, nous considérerons de manière opératoire la communication politique comme un prolongement de la communication publique institutionnelle dans la mesure où l'usage des deux concepts admet, en pratique, des chevauchements inévitables dès lors que toute relation entre gouvernants et gouvernés reste caractérisée par des échanges d'informations (Alcaud et Bouvet, 2004). En effet, nous entendons par communication politique⁸⁶ « *un échange d'information entre les gouvernants et*

⁸⁶ Elle peut également être appréhendée selon Eyries et Poirier (2013, § 1) comme « *la diversité des actions conduites par les professionnels de la communication qui agissent pour le compte d'hommes et de femmes qui*

les gouvernés, par des canaux de transmission structurés ou informels » (Cotteret, 2000 : 12). Du point de vue de ses finalités, la communication politique est au service des dirigeants politico-administratifs. De ce fait, la communication institutionnelle publique est appréhendée ici comme une communication politique parce qu'elle est un fait inhérent à l'existence même du pouvoir et permet à l'« *État communicant* » (Ollivier-Yaniv, 2000) de mettre en scène ses interventions publiques (Currap, 1991 ; Gerstlé, 2008).

En contexte camerounais, communiquer sur la biométrie suppose pour Elecram de travailler à la sensibilisation des acteurs du processus électoral, à leur information et à leur éducation afin de les socialiser à l'introduction de cette technologie politique dans le processus électoral. Ce travail préalable que Rosanvallon (1992) appelle « *la démopédie* » c'est-à-dire la formation des citoyens à l'acte électoral et qui tend à s'inscrire dans la durée est, selon les propos qui suivent, assuré par Elecram depuis l'avènement de la biométrie dans le champ électoral

Donc dès que le code électoral avait donné l'aval, si je peux dire ainsi, à Elecram d'implémenter la biométrie, on a commencé par une sensibilisation, une éducation et une information des électeurs. On leur a dit précisément que, avant, on était dans une inscription manuelle, mais maintenant pour plus de crédibilité de l'institution électorale et de

exercer la profession de politiciens ». Toutefois, ce concept renvoie à une diversité d'approches qui fait débat dans la littérature scientifique qui lui est consacrée. Nous nous intéressons particulièrement ici à la conception de Gerstlé et Piar (2016) qui synthétise les principales facettes de ce paradigme. Pour ces deux auteurs en effet, la communication politique est un concept polysémique qui ne saurait se satisfaire d'une définition univoque. Dans ce sens, ils mettent en exergue quatre perspectives à partir desquelles on peut saisir ce concept :

1. La première renvoie à la conception instrumentale de la communication politique. Ici, elle est constituée par « *l'ensemble des techniques et procédés dont disposent les acteurs politiques, le plus souvent les gouvernants, pour séduire, gérer et circonvenir l'opinion. [...] c'est donc une conception technocratique du problème de la communication principalement considérée comme habilitée à gérer une image* » (Gerstlé et al., 2016 : 5).
2. La seconde réfère à la vision œcuménique de la communication politique. S'opposant à la conception instrumentale, elle est conçue par Norris (2000) comme « *un processus interactif concernant la transmission de l'information entre les acteurs politiques, les médias d'information et le public* » (Cité par Gerstlé et al., 2016 : 6). Dans cette perspective, outre l'échange d'information, la nature de la relation entre gouvernants et gouvernés est davantage fondée sur un rapport de domination.
3. La troisième conception est dite compétitive. Elle tire son fondement sur la vision de Blumler (1990) pour qui la communication politique est considérée comme « *une compétition pour influencer et contrôler, grâce aux principaux médias, les perceptions publiques des événements politiques majeurs et des enjeux* » (Cité par Gerstlé et al., 2016 : 7). Elle insiste sur la lutte qui existe entre les acteurs de la communication pour contrôler les représentations collectives.
4. La quatrième conception est dite délibérative. La communication politique est ici conçue comme l'une des conditions de manifestation d'une démocratie inclusive dans la mesure où elle autorise la participation de tous les citoyens au débat public pour la résolution des problèmes publics.

En plus de ces conceptions, trois dimensions sont privilégiées par ces deux auteurs pour caractériser la communication politique : il s'agit des dimensions symbolique, pragmatique et structurelle. La première s'intéresse à l'usage du langage, des signes et des symboles dans le discours. La seconde étudie la relation entre l'émetteur et le récepteur du message. La troisième enfin s'intéresse aux canaux par lesquels la communication politique s'achemine.

notre fichier électoral, il est important de mettre sur pied la biométrie. Et dans ce sens, nous avons déployé plusieurs campagnes au niveau national et au niveau local parce qu'il fallait expliquer aux citoyens et aux Camerounais ce que c'est que la biométrie puisque c'était quelque chose de nouveau. Nous leur avons expliqué le processus de l'inscription biométrique au niveau national. (...) Comme je disais, on a déployé des stratégies au niveau national et au niveau local. Au niveau national (...) Maintenant au niveau local à travers nos démembrements territoriaux, puisque vous savez qu'Elecam est représenté dans les 360 communes, les 58 agences départementales et les 10 agences régionales, il y avait à ce niveau des stratégies de proximité à travers par exemple des caravanes de sensibilisation, les causeries entre Elecam et les leaders d'opinion, pour expliquer un peu comment ce processus devait se mettre en œuvre. À ce niveau-là, ce sont, je peux dire, les deux stratégies développées par Elecam au niveau national et au niveau local (Entretien avec Cadre 2, Direction générale Elecam, Yaoundé, 29 mai 2020).

À la lumière de ce verbatim, cette communication s'opère ici à un double niveau. Sur le plan national, il s'agit d'une communication de masse globale et qui se limite à informer le public sur les mutations opérées dans les procédures d'inscription sur la liste électorale. Sur le plan local, il s'agit d'une communication de proximité dont les démembrements communaux d'Elecam sont les relais pour porter au plus près des populations les nouvelles modalités pratiques d'inscription sur la liste électorale qu'entraîne l'introduction de la biométrie dans le champ électoral. Les propos qui suivent synthétisent la matérialité de la stratégie de communication institutionnelle mise en œuvre par Elecam

On a fait des spots vidéo, on a fait des productions audiovisuelles dans lesquelles Elecam expliquait pourquoi la biométrie et comment cette biométrie-là devait être mise en œuvre.(...) Comme je disais tout à l'heure, pour le Camerounais lambda, la télévision, la radio, les spots TV, les spots audio, maintenant dans les zones reculées que sont les villages c'est là où on emploie des stratégies de proximité, les caravanes, les causeries éducatives, le porte-à-porte, l'usage des griots et tout, pour informer les citoyens qui sont établis dans les zones reculées ». Le même acteur joute que « Nous avons ainsi plusieurs micro-programmes qui passent à la télé, nous avons « Zoom électoral », un magazine d'éducation électorale, nous avons « Elecam Mag » aussi qui va dans ce sens-là, il y a aussi « Elecam Handi » pour les personnes handicapées que nous faisons diffuser. Tout ce que je peux dire c'est qu'Elecam met tous les moyens pour pouvoir communiquer avec le public (Entretien avec Cadre 2, Direction générale Elecam, Yaoundé, 29 mai 2020)

Une question demeure toutefois pendante ; ces différents programmes et sources de communication d'Elecam sur la biométrie électorale et plus largement sur les élections au Cameroun sont-ils connus et suivis par les populations ? Rendre compte de la manière dont Elecam communique à l'ère de la biométrie et les formes concrètes que prend l'instruction publique engagée dans une entreprise démopédique ne saurait se satisfaire de ces seules déclarations des personnels en charge de penser et d'opérationnaliser la communication institutionnelle de cet organe. Nos descentes de terrain ont permis d'observer la matérialisation de cette stratégie de communication.

Dans ce sens, nous avons pu observer que ce travail d'information et de sensibilisation s'adosse sur la communication à travers les affiches publicitaires qui pavoisent les rues de Yaoundé et la diffusion, en période uniquement de campagne d'inscription⁸⁷ sur la liste électorale, de quelques messages publicitaires dans les médias d'État (*Crtv, Cameroon Tribune*) et sur le site internet d'Elecam⁸⁸. On peut ainsi affirmer, à partir de ce qui se donne à voir dans le choix aussi bien de la dimension des panneaux et de leur surface que de leurs sites d'implantation, que ces choix ne sont pas neutres. En effet, ils obéissent et participent à la configuration de l'identité de la phénoménologie du visage de la ville de Yaoundé. Ces formes et modes de communication illustrent surtout les pratiques mises en œuvre par Elecam dans ce domaine à travers l'analyse des actions de communication de cet organe.

En prenant appui sur l'exemple des affiches publicitaires que cet organe utilise, nous avons prêté une attention particulière aux places où on les retrouve en nous inspirant, à des fins d'analyse, des travaux réalisés sur la typologie des rues (les rues du pouvoir, festives et ludiques, économiques, scolaires, etc.) et des « *rites circulatoires* » des populations de la ville de Yaoundé (Leka Essomba, 2017). Sans être exhaustif, les principaux sites à partir desquels il est possible d'observer ces grandes affiches dans la capitale sont : les lieux dits « *Rond-point Hilton* », « *Rond-point Nlongkak* », « *Rond-point Express* », « *Carrefour Mvog-Mbi* », « *Le boulevard du 20 mai* », « *La rue de l'aéroport* », l'esplanade du stade omnisport. Ces lieux réputés être des points d'intense concentration démographique des populations de par leur fréquentation par les Camerounais au quotidien, traduisent ainsi le souci pour Elecam d'atteindre et de toucher un large public à travers cette stratégie de communication. Ces développements renseignent sur les formes de communication, les supports et les médias

⁸⁷ Les campagnes d'inscription sur les listes électorales sont ouvertes chaque année du 1^{er} janvier au 31 août selon le Code électoral en son article 74, alinéa 2.

⁸⁸ www.elecam.cm

utilisés par Elecam dans sa stratégie de communication institutionnelle publique à l'échelle nationale. Les techniques de communication utilisées ici sont des techniques de communication visuelle destinées à un large public donc à une hétérogénéité de profils. Elles présupposent également un niveau minimum d'éducation politique de la part de celui qui prête attention à ces affiches, ou reçoit ces spots vidéos et autres productions audiovisuelles⁸⁹. Elles supposent également qu'une large part de la population en âge de voter soit exposée aux médias et autres technologies de communication de masse en zone urbaine couvrant une sphère à la fois géographiquement et démographiquement dense comme Yaoundé. À cet effet, il est utile dans le cadre de cette recherche de s'intéresser à la manière dont les antennes communales d'Elecam travaillent à produire des formes de matérialité communicationnelle au niveau local dans leurs interactions quotidiennes avec les populations.

À l'observation, le visage de la communication que présentent et mettent en œuvre les antennes communales d'Elecam est différent de ce qui est réalisé dans ce sens au niveau national. Cet état des choses s'explique par le fait que les terrains de la mobilisation électorale sur lesquels travaillent les agents d'Elecam des antennes communales de Yaoundé sont différents. Par conséquent, la stratégie de communication appliquée par chaque chef d'antenne est fonction de certaines variables telles que la réceptivité ou non des populations, leur densité, le quartier ou le site sur lequel il faut mener des activités d'inscriptions, etc. À partir de ce qui s'est donné à voir lors de nos séjours de terrain au sein des antennes communales d'Elecam de Yaoundé, il est possible de rendre compte de la difficulté pour les chefs d'antenne communale d'Elecam d'appliquer à la lettre les stratégies de communication institutionnelle publique telles que prescrites par la Direction générale de cette institution. Dans ce sens, ce travail de communication s'illustre par des méthodes élaborées.

Au départ l'antenne produit des « tracts » ou *flyers* et investit un quartier pour informer sur la présence des agents d'Elecam un jour de la semaine à des fins d'inscriptions et/ou de distribution des cartes d'électeurs. L'antenne procède également à la production des affiches de différents formats (A4, A3, A2) selon ses disponibilités financières et que les agents affichent à des endroits visibles et fréquentés du terrain cible. Toutefois, ces campagnes de communication par affichage se sont révélées très peu productives dans un contexte médiatique où le public ne s'intéresse pas toujours à ces formes matérielles de communication (Ndam et

⁸⁹ À l'ère de la démocratie électronique, Wojcik (2010) montre que la diversité des médias à partir desquels il est possible, de nos jours, de lire la communication institutionnelle publique et la participation des citoyens aux affaires publiques, s'accompagne d'une difficulté croissante à trouver et à organiser l'information pertinente due à leur exubérance.

Abéga, 2019). Pour pallier cette limite, les chefs d'antenne d'Elecam travaillent en collaboration avec ce qu'il est convenu d'appeler ici des relais communicationnels pour faire passer des messages de sensibilisation auprès des populations. Un chef d'antenne communale d'Elecam rapporte à cet effet que,

Mais nous avons aussi des relais, s'il y a une église quelque part nous faisons un communiqué qu'on lit à l'église, nous travaillons avec les chefs de quartiers qui ont à leur niveau ceux qu'on appelle les chefs de blocs qui sont de véritables relais. Si le chef de quartier a déjà l'information et qu'il veut vraiment nous aider à travailler il réunit ses chefs de blocs s'ils sont cinq ça veut dire qu'il a cinq blocs, si le chef de bloc veut nous aider aussi tout son bloc sera couvert par l'information et ils sauront que nous sommes là. Et même quand les gens savent déjà que nous sommes là il faut maintenant qu'ils quittent le chez eux pour venir nous trouver pour qu'on puisse les inscrire parce que c'est un seul point que nous occupons. Si on dit aux gens que nous sommes au niveau du « Terminus Mimboman » et que c'est là où nous inscrivons par exemple, ils savent que nous sommes à ce niveau il faut donc qu'on se rassure que ceux qui sont là-bas au marché des fruits à 100 m du « Terminus » peuvent quitter là-bas pour venir nous retrouver, ceux qui sont plus bas au niveau d'Émombo vont quitter là-bas pour venir nous retrouver. La plupart du temps ils ne sont pas disposés à venir nous retrouver ce qui fait que nous nous retrouvons très souvent à faire des distances de 100 m par semaine ce qui fait qu'on peut être ici pendant deux jours et puis après nous allons à 100 m. Mais nous jouons aussi avec ceux qui passent parce que c'est eux que nous interpellons. Maintenant, étant donné aussi que les nouvelles machines que nous avons reçues sont portables, quand le quartier n'est pas grand, nous portons quand on a fini d'inscrire ici on va à un autre endroit à côté et on continue le travail. Toutes ces stratégies c'est pour qu'au final nous ayons un rendement efficient en fonction des demandes qui nous sont faites par la hiérarchie (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 5, Yaoundé, 13 juin 2019).

Ces propos témoignent des difficultés de l'opérationnalisation de la communication institutionnelle publique mise en œuvre par Elecam et qui, forcément, déteint sur les rendements et les attentes d'Elecam en termes de statistiques électorales. Une autre dimension de la communication sur la biométrie telle qu'elle est menée par Elecam est de rendre compte de son usage dans le discours mobilisateur des acteurs de la mobilisation électorale.

III.4.2. « *La biométrie est là, ce n'est pas le kongossa !* »⁹⁰ Les usages du techno-discours dans la mobilisation des acteurs du processus électoral au Cameroun

Par cette formulation, l'on s'intéresse à l'usage du concept de biométrie dans les discours que produisent les agents d'Elecam et les autres acteurs du processus électoral dans leurs interactions quotidiennes avec les citoyens au cours des activités de mobilisation électorale dans les rues et quartiers de Yaoundé. En effet, le discours de mobilisation, la rhétorique utilisée par les acteurs de la mobilisation constituent un indicateur qui permet de mesurer l'importance que ceux qui parlent et travaillent au nom d'Elecam accordent à cette technologie politique en la convoquant comme argument pour convaincre les potentiels électeurs. Une analyse de la phraséologie de mobilisation aux inscriptions peut donc permettre de rendre compte de l'intérêt et de l'importance d'utiliser cette terminologie en s'adossant sur les représentations qu'elle suggère dans l'imaginaire collectif (simplification des procédures d'inscription, transparence du processus, etc.) et la résonance que celle-ci produit auprès de ceux qui sont appelés à aller s'inscrire sur la liste électorale. Interrogé sur les arguments que les agents d'Elecam mobilisent dans les situations d'interactions qui les mettent au corps à corps avec les potentiels électeurs dans les rues de Yaoundé, un chef d'antenne communale affirme que

Bien évidemment vous allez trouver des gens qui vous disent que si je m'inscris quelqu'un d'autre va voter à ma place, et d'autres qui vous disent même si je m'inscris on connaît déjà le gagnant, je m'étais inscrit en 2004 j'ai trouvé qu'on a voté à ma place. Avec ces discours on devait faire intervenir l'argument de la biométrie. Pour leur faire comprendre qu'à cette époque-là les cartes étaient en carton et que maintenant vous avez votre carte d'électeur qui a votre visage et ceci ou cela. Que maintenant, quelqu'un ne peut plus venir avec une carte qui n'est pas sa carte et aller voter en passant devant le président du bureau de vote donc c'est une donnée qui intervient. Il y a aussi des flagorneurs qui vont vous racontent des histoires en disant j'ai vu ceci ou j'ai vu cela alors que ce n'est pas toujours fondé. On fait donc intervenir cet argument technique pour leur faire comprendre que ça a changé (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

De ces propos, nous pouvons en apprendre deux choses. D'abord, ils nous renseignent sur les récriminations et les griefs récurrents à l'endroit d'Elecam et qui sont largement partagés par les électeurs, structurant ainsi leur manière de penser le vote ou son processus de fabrication

⁹⁰ Nous empruntons cette formule à Sandrine Perrot et al. (2016 : 6) « La fabrique du vote : placer la matérialité au cœur de l'analyse ». On précise qu'au Cameroun, le *Kongossa*, dans le langage courant désigne la rumeur.

à partir de l'argument de la fraude que le dispositif biométrique a pourtant vocation à juguler. Ensuite, ils montrent comment les garanties d'unicité de l'électeur sont utilisées comme argument de conviction des populations, toujours dubitatives et suspicieuses, à propos des procédures d'inscription en vigueur à Elecam. À ce sujet, il faut noter que ce sentiment de suspicion de fraude qui perdure dans les représentations collectives des électeurs malgré la stratégie de communication mise en œuvre par l'organe en charge des questions électorales autorise à penser que :

Premièrement, Elecam n'a pas suffisamment communiqué sur les garanties qu'offre le système d'enregistrement biométrique des électeurs dans le processus électoral et son incidence sur la qualité et la fiabilité du fichier électoral comme l'attestent ces propos d'un acteur du processus électoral « *Actuellement c'est un échec lamentable. La preuve il n'y a que vous les chercheurs qui évoquez cette affaire de biométrie, parce que même Elecam n'en parle pas. Ils en ont parlé juste quand on leur a livré les kits là* » (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019). Ce témoignage confronté aux observations de terrain qui mettent en scène les agents des unités mobiles d'Elecam et les autres acteurs de la mobilisation aux prises avec les citoyens dans le cadre des campagnes d'inscriptions électorales tend à confirmer le fait qu'ils font très peu cas du vocable biométrie dans le discours mobilisateur de ces agents qui travaillent à convaincre les populations des quartiers de Yaoundé à s'inscrire sur la liste de vote comme l'illustre ce témoignage

Non, ça on n'a jamais euhhh en tout cas chez nous à Yaoundé 4 on ne mentionne même pas puisque déjà il faudrait expliquer aux populations le mot biométrie pour qu'ils conçoivent et comprennent c'est déjà un mot très technique et expliquer ça terre-à-terre ça va prendre beaucoup de temps. On préfère le « b-a ba » là en disant que c'est un petit carton qui va te permettre de voter c'est tout. C'est vrai que dans les zones urbaines les gens peuvent comprendre, mais on préfère ne pas s'attarder dessus. Pour nous ce n'est pas un élément indispensable pour que quelqu'un se fasse inscrire. Lui faire comprendre que c'est parce que c'est la biométrie qu'il doit aller s'inscrire non, qu'il comprenne même d'abord pourquoi c'est important d'aller voter, qu'il ait une carte avant d'entrer maintenant dans des explications de pourquoi biométrie et les explications de tout ça (Entretien avec Coordonnateur communal 2, MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Pour cet informateur, la biométrie n'est pas évoquée dans l'argumentaire utilisé par les membres du MOMC engagés dans le travail de mobilisation aux inscriptions pour plusieurs raisons :

D'abord sur le plan technique, il s'agit d'un processus fastidieux à expliquer aux populations. Ensuite, sur le plan de la culture politique, l'expérience quotidienne des interactions entre les populations et les acteurs de la mobilisation permet d'affirmer que celles-ci ne disposent pas le plus souvent de la culture politique nécessaire permettant aux acteurs mobilisateurs de s'appesantir là-dessus, d'où la priorité et l'emphase mises sur la nécessité de la détention de la carte d'électeur par le citoyen. Enfin sur un plan purement pratique, le temps très court des échanges avec les populations dans les rues ne permet pas de parler des questions aussi complexes. Dans ces situations d'interactions rapides, la priorité c'est d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire convaincre avec l'argument de la participation électorale active pour aller s'inscrire ou retirer sa carte d'électeur.

Deuxièmement, l'institution électorale, dont la figure actuelle est portée par Elecam, est héritière d'un passif de réformes insatisfaisantes qui participe à construire en celle-ci un charisme répulsif auprès de l'électorat camerounais.

À partir des développements qui précèdent, il est possible de soutenir que la problématique de la fraude persiste et la mutation ou la transformation des procédures n'est pas, dans le domaine électorale, un argument capable de transformer les imaginaires et les représentations de la fabrique du vote auprès des Camerounais. Cette situation pose inlassablement le problème de la communication institutionnelle publique et interne d'Elecam sur et autour de la biométrie en termes de mise en exergue de ce qu'elle apporte à la transformation de la procédure d'inscription sur la liste électorale et son incidence sur la qualité du fichier électorale.

Au-delà et plus globalement, cette situation pose, à partir du prisme de la vulgarisation de cette politique publique électorale à vocation réformatrice, le problème du changement dans une société considérée par ses membres et les analyses politiques comme étant politiquement figée. Comment convaincre les populations en âge de voter que « *les choses ont changé* » avec la migration technologique qui s'opère au sein de l'un des organes qui est au cœur du mécanisme de dévolution du pouvoir ? Comment croire aux réformes impulsées par un État qualifié de « *stationnaire* » (Eboko et Awondo, 2018), avec à sa tête un gouvernement perpétuel⁹¹ ? (Aterianus-Owanga et Debain, 2016 ; Owona Nguini, 2018)

L'innovation technologique opérée par Elecam à travers l'introduction de la biométrie dans le processus d'enregistrement des électeurs sur la liste électorale et les failles observées

⁹¹ Pour le cas spécifique du Cameroun, le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982.

dans sa stratégie de communication institutionnelle publique sur la biométrie travaillent par conséquent à ne pas venir à bout de ces représentations et ces pratiques répulsives qui pèsent sur les inscriptions des Camerounais sur la liste électorale, actualisant par ce fait la métaphore de « l’immobilisme à grands pas » (Eboussi Boulaga, 2014) qui perdure dans ce domaine. Ces difficultés observées ne se limitent pas uniquement dans le domaine de la communication institutionnelle publique mise en œuvre par Elecam. Elles s’inscrivent plus globalement, dans le registre des pesanteurs au travail d’implémentation de la biométrie dans le champ électoral camerounais.

III.5.LES PESANTEURS À L’OPÉRATIONNALISATION DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE

En prêtant une attention particulière à la manière dont les procédés institutionnels formels et informels donnent progressivement corps à la biométrie à travers son opérationnalisation qu’illustrent au quotidien les agents d’Elecam au travail, l’on a pu se rendre compte que l’activité des inscriptions électorales, portée par cette institution et se présentant sous différentes modalités, est confrontée à des pesanteurs de trois natures : structurelles, symboliques, techniques et financières.

III.5.1. Les obstacles d’ordre structurel

L’obstacle d’ordre structurel principal qui se pose à l’implémentation de la biométrie en contexte social camerounais est en lien avec la méthode d’approche utilisée par les pouvoirs publics dans le cadre des consultations préalables des acteurs du processus électoral.

L’approche utilisée par l’État dans le cadre de l’introduction de la biométrie à Elecam permet de questionner, de manière séquentialisée, le processus d’implémentation et d’intégration systémique des acteurs sociaux dans la conception et la transnationalisation de cet instrument au Cameroun. Les acteurs auxquels nous référons sont principalement les partis politiques et les organisations de la société civile dont la participation à la construction d’une société dite démocratique est institutionnalisée et normativement encadrée. Leur implication, à travers leur consultation dans le cadre d’une mutation aussi importante dans le champ électoral que celle de l’introduction de la biométrie, mérite d’être interrogée. Les échanges réalisés avec des responsables de partis politiques dans le cadre de cette recherche permettent de questionner la prise en compte de l’inclusivité comme paradigme inspirant la démarche de communication d’Elecam en direction des autres acteurs du processus électoral camerounais comme l’attestent ces propos

Je crois qu'on a fait une série de réunions là où on nous demandait d'approuver l'entrée de la biométrie dans le système électoral. Donc ils n'ont pas fait ça de manière brutale et pour une fois ils nous ont appelés et ils ont dit voilà on veut un nouveau système qui consiste en ça et ça et ils nous ont expliqué. Tout ceci c'était avant l'introduction de la biométrie et avant qu'on ne lance l'appel d'offres pour chercher la société qui allait venir l'implémenter au Cameroun. Ils avaient appelé tous les partis politiques et surtout ceux qui étaient représentés à l'Assemblée Nationale ou qui avaient tout au moins des mairies (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

Une analyse de ces propos permet de déduire qu'il faut des « prérequis » pour bénéficier d'une invitation des pouvoirs publics (ici à travers Elecarn) pour assister à la réunion ou mieux aux échanges entre l'État, les partis politiques et les organisations de la société civile. Les propos de l'informateur montrent bien qu'il ne s'agissait pas d'un échange pour recueillir leurs propositions, leurs avis ou leurs desideratas préalables à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Tout porte à penser que cette communication était davantage verticale et avait pour but d'informer tout simplement la communauté politique nationale de la transformation technologique qui allait être introduite dans le processus électoral. À charge contre les pouvoirs publics le choix des partis politiques appelés à assister à cette réunion qui se limite pour la plupart à ceux représentés à l'Assemblée nationale ou ayant obtenu des mairies, et la convocation des médias. La logique ici souscrit à celle de *la politique spectacle* (Schwartzberg, 1977) à partir de laquelle l'action publique tourne à la mise en scène et où l'État ne se préoccupe davantage que de soigner son image qui a pour finalité ici de paraître conforme au profil international d'un État démocratique.

Ces propos supposent également, en non-dit, que les habitus administratifs en lien avec la prise des décisions sur les questions ou les problèmes d'intérêt public s'inscrivent dans l'ordre de la verticalité. Elles sont ainsi prises de manière unilatérale sans consulter les autres acteurs concernés, qui très souvent sont considérés comme les entrepreneurs des revendications, par les solutions que ces pouvoirs publics mobilisent en termes d'action publique. L'analyse sociologique permet ainsi de mettre en lumière la distance entre l'idéal type proposé par la théorie et la réalité offerte par le terrain empirique camerounais. Dans ce sens, ils renseignent sur le schéma de construction de l'action publique qu'a suivie la dynamique de communication et des interactions d'acteurs sur l'introduction de cette technologie politique dans le champ électoral. À partir de ce témoignage et ceux d'autres partis politiques (à l'instar de l'UDC et du MRC) et des organisations de la société civile (réseau Dynamique Citoyenne) qui, eux, n'ont

pas été consultés alors qu'ils constituent et représentent la figure des *claimsmaker*⁹² sur la scène politique locale, il appert que cette approche d'implémentation de la biométrie a davantage obéi à une approche *top-down* au lieu de celle dite *bottom-up*⁹³ plus appropriée en action publique pour un tel projet (Hassenteufel, 2011). Cette démarche contribue ainsi à nourrir les pesanteurs d'ordre symbolique dans les imaginaires et les représentations des acteurs prenant part au processus électoral.

III.5.2. Les pesanteurs d'ordre symbolique

L'un des défis majeurs que rencontrent les agents d'Elecam et les autres acteurs du processus électoral impliqués dans le travail quotidien de mobilisation pour les inscriptions des citoyens c'est l'absence d'enthousiasme et de motivation des populations en âge de voter tels que l'illustrent les propos suivants

La plus grande difficulté c'est le manque d'engouement des populations. C'est la plus grande difficulté parce que les autres difficultés sont inhérentes au travail de terrain, on ne vous parlera pas de pluie, de soleil ni de poussière qui logiquement quand tu es sur le terrain tu dois les affronter, mais qui peuvent avoir un impact sur la qualité et la quantité du travail. Mais la grande difficulté c'est l'engouement des populations. Parce que si les populations étaient motivées à venir s'inscrire on n'aurait même pas besoin d'aller sur le terrain pour aller inscrire, elles se seraient déplacées spontanément et venir s'inscrire au niveau de notre antenne tout comme elles se déplacent pour aller se faire établir les cartes nationales d'identité. Mais il n'y a pas d'engouement que ce soit en termes d'inscriptions ou que ce soit en termes de retraits des cartes (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Le pessimisme et la lassitude politiques des Camerounais sont ici mobilisés comme principal argument explicatif du peu d'engouement des populations pour les activités électorales dans un contexte où le peuple a appris à porter ailleurs ses espérances. Un état d'esprit qui viennent aggraver les poncifs et les représentations attachés au vote et à ses activités associées comme le reconnaît cet acteur mobilisateur

⁹²Les producteurs de revendications (Hassenteufel, 2011).

⁹³ Dans l'analyse des politiques publiques, les approches *top-down* et *bottom-up* renvoient respectivement la première à une conception traditionnelle de l'État qui impose ses décisions aux administrations périphériques et aux autres acteurs sociaux qui sont parties prenantes de l'action publique. Pour la deuxième, la décision est secondaire c'est ce qui se passe sur le terrain qui est important à observer. Ces deux approches permettent de comprendre la non-réalisation ou la réalisation partielle des décisions prises par l'État d'une part et les conditions favorables à la bonne mise en œuvre des décisions de l'État d'autre part.

La difficulté principale que nous rencontrons dans cette activité d'inscription je peux dire que c'est la réticence des populations ou si vous voulez des potentiels électeurs. Les chiffres d'Elecam disent que le Cameroun a un potentiel électoral de 15 millions d'électeurs. Or les chiffres des inscrits présentés par Elecam tournent autour de 7 millions. Et ceux qui ont voté à la dernière élection présidentielle c'est trois millions de Camerounais seulement. Donc c'est la réticence, les Camerounais ne veulent pas s'inscrire sur les listes électorales il faut qu'on se dise les vérités. Tout à l'heure j'ai évoqué d'autres raisons par exemple Elecam qui est chargé des élections n'est pas fiable, certains vous disent qu'on ne peut pas battre ce régime par les élections. Si on s'inscrit et même si on vote, rien ne va changer. Voilà les principales raisons qu'on nous donne quand on échange tous les jours avec les Camerounais (Entretien avec Cadre 2, MRC, Yaoundé, 09 novembre 2019).

À ces propos, qui mettent en lumière les principales représentations que les populations se font du vote et de sa fabrication en contexte camerounais, s'ajoutent des pesanteurs d'ordre technique et financière.

III.5.3. Les pesanteurs d'ordre technique, matérielles et financières

Les difficultés techniques qui renvoient ici aux problèmes rencontrés par les agents d'Elecam au travail des inscriptions électorales dans le fonctionnement de leurs équipements, associées à celles matérielles et financières qui réfèrent aux questions de budget alloué à Elecam pour son fonctionnement constituent des aspects structurants la mise en œuvre de la biométrie en contexte camerounais. Les pesanteurs d'ordre technique se sont illustrées durant les activités préélectorales des inscriptions des électeurs sur la liste de vote avant l'élection présidentielle de 2018. Une situation appréciée différemment par les acteurs du processus électoral

La différence entre les kits de première génération et ceux de deuxième génération c'est que euhhh vous savez, quand vous avez un système, plus vous évoluez avec ce système, plus vous l'améliorez. Nous avons amélioré les menus, nous avons amélioré euhhh certains aspects techniques de prise de capture d'image, je vais aussi dire capture des empreintes c'est-à-dire qu'on a amélioré ces aspects-là. Ça c'est en background c'est-à-dire que visiblement vous voyez le même menu, mais en arrière-plan c'est vraiment amélioré. Et ça permet aussi d'avoir les meilleures images. Ça permet de prélever de bonnes empreintes. Bref c'est des versions plus améliorées en matériel même, parce que quand on parle d'amélioration c'est aussi du matériel qu'il s'agit. On est dans une autre génération qui est un peu plus performante. L'aspect logiciel aussi nous l'avons amélioré, mais à vue d'œil vous allez constater que c'est la même chose, sauf qu'en arrière-plan il y a beaucoup de choses qui se font (Entretien avec Cadre 1, CNBE, Yaoundé, 05 décembre 2019).

En admettant une différence entre les kits de première génération et ceux de deuxième génération, l'informateur reconnaît implicitement que cette amélioration est la conséquence de la prise en compte des limites des kits de première génération. Dans cette perspective, ces propos tendent à légitimer l'existence de bugs et autres dysfonctionnements dans le processus d'usage de ces kits que les acteurs de la mobilisation électorale ont la plupart du temps soulevé. Des entretiens avec d'autres acteurs du processus électoral (MRC et MOMC) reviennent sur cette difficulté rencontrée par les équipes accompagnant Elecam sur le terrain et contredisent les témoignages à ce sujet de certains chefs d'antennes communales d'Elecam et cadres du CNBE qui rejettent cette éventualité en mettant plutôt en avant la durée du temps de l'inscription. Ils soutiennent en effet que

En dehors de ça, il y a aussi Elecam qui pose parfois des problèmes à cause de la vétusté de ses équipements. Heureusement qu'ils ont acquis de nouvelles machines. Parce qu'en 2017 leurs machines avaient vraiment des problèmes lorsque nous travaillions sur le terrain avec eux. Et même malgré l'arrivée des nouvelles machines il y a toujours les anciennes qu'ils continuent d'utiliser et qui dérangent. Il arrivait souvent que quand on commence à inscrire 10 ou 15 personnes la machine plante, elle se bloque. On est dans ce cas-là obligé d'appeler d'autres agents d'Elecam qui parfois viennent ou ne viennent pas et on était souvent obligé d'arrêter le travail après avoir mobilisé beaucoup de personnes, ce qui ne nous rendait pas souvent la tâche facile, parce que c'est comme ça que les gens se découragent et ne sont plus prêts de revenir la prochaine fois que vous les interpeler pour venir s'inscrire (Entretien avec Cadre 2, MRC, Yaoundé, 09 novembre 2019).

Ces propos reviennent sur des problèmes d'ordre technique rencontrés par les équipes mobiles d'Elecam lors de l'usage des kits d'enregistrement de première génération. Ce témoignage renforce les propos antérieurs d'autres acteurs du processus électoral engagés auprès d'Elecam à la mobilisation des populations pour les inscriptions sur la liste électorale comme le MOMC. Ils présentent aussi l'aspect financier des difficultés rencontrées par Elecam et ses agents au travail

Bon, nous n'avons pas de voiture de service et ça, c'est pour toutes les antennes communales, nous ne sommes pas un cas particulier. Pour le déplacement de nos collaborateurs sur le terrain, la hiérarchie a mis sur pied un style de fonctionnement qu'on appelle « soutien logistique » qui consiste à leur donner des moyens qui leur permettent d'assurer les commodités, leur transport, leur ration journalière, parfois de façon hebdomadaire ou mensuelle (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Ces propos présentent les difficultés matérielles et financières que rencontrent les agents d'Elecam dans leur travail quotidien d'implémentation de la biométrie en ce qui concerne le volet des inscriptions électorales. Dans le cadre de notre échange, l'informateur a voulu tenir secrètes ces difficultés réelles que ses collaborateurs et lui-même font l'expérience dans le cadre des activités d'inscriptions sur la liste de vote. Ces propos sont à confronter avec ceux suivis dans le cadre de notre entretien qui coïncidaient avec un appel reçu par l'informateur lui annonçant l'arrivée de ces frais de soutien logistique qui s'élevaient pour cette fois-là à un montant de 25 000 Fcfa (vingt-cinq mille francs) devant couvrir la semaine suivante pour la vingtaine de personnels (21) que comptait l'antenne communale en question et dont il avait la charge à l'époque. Après avoir fulminé et maugréé sur le caractère dérisoire et insignifiant de ce montant, l'informateur a embrayé sur la récurrence de situations similaires de traitement inéquitable des personnels de terrain d'Elecam par la Direction générale qui, rappelait-il, attribue d'importants moyens (véhicules pour l'occasion) aux délégations régionales et départementales alors que, de manière logique, ces moyens doivent être alloués aux antennes communales qui font tout le travail de terrain.

Au terme des réflexions qui précèdent, il n'est pas inutile de rappeler l'objectif principal qui a guidé ce mouvement de la réflexion. Relevons brièvement que les manières par lesquelles Elecam opérationnalise la biométrie au quotidien ont été au cœur des développements suggérés dans ce chapitre. Le raisonnement, structuré autour de cinq sections, s'est attaché à rendre compte du travail de mise en pratique de la biométrie réalisée par les agents d'Elecam dans la phase des inscriptions électorales et qui participe à expliquer en quoi consiste formellement leur travail. La présentation des linéaments et des débats discursifs des acteurs du processus électoral autour de l'organe en charge des questions électorales au Cameroun sur lequel s'ouvre ce chapitre a permis de fixer le cadre de référence qui éclaire les analyses développées ici. S'inscrivant dans une perspective empirique affirmée, ce mouvement s'est attaché à rendre compte de la manière dont la biométrie prend corps au sein de la société politique à travers les activités d'inscriptions que les agents d'Elecam développent dans les rues de Yaoundé. Une géo-ethnographie de ces campagnes de mobilisation électorale s'est avérée heuristiquement féconde en donnant à voir les pratiques d'acteurs qui gouvernent la mise en œuvre de la biométrie électorale au quotidien. La géographie électorale, comme paradigme d'analyse convoquée ici, a fourni des clés de lecture pour analyser le déploiement des unités mobiles des antennes communales d'Elecam. À partir des sites ou des terrains que les agents d'Elecam investissent au quotidien et les groupes socio-stratégiques que ces agents au travail prennent pour cible, l'analyse a pu mettre en lumière une cartographie des terrains de la mobilisation d'Elecam qui, en fonction de la nature de ses rapports avec les corps sociaux qui peuplent ces différents terrains, sont considérées comme des zones de confort ou d'inconfort d'Elecam. Ces stratégies de déploiement d'Elecam dans les rues et quartiers de Yaoundé ont permis de mettre la focale sur le travail de communication institutionnelle publique que développe l'organe en charge des questions électorales en direction des acteurs du processus électoral et de rendre ainsi compte de la façon dont elle est structurée et la résonance sociale qu'elle produit auprès de ses destinataires. Mis ensemble, ces éléments d'analyse participent à la construction plus globale d'un argumentaire dont la vocation est de contribuer à l'intelligibilité de la fabrique du vote à partir du prisme d'une technologie politique. Les logiques d'action et les pratiques d'acteurs que ce travail s'efforce d'éclairer permettent de saisir la formation de l'État au quotidien à travers l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral. C'est à la fabrication concrète de ces formes inédites d'action que nous nous intéressons, dans le chapitre qui va suivre, à une forme d'action collective qui tente de s'approprier, par le bas, cette technologie politique dans le champ électoral camerounais.

CHAPITRE IV :
MOBILISER À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE :
LE MOUVEMENT « 11 MILLIONS DE CITOYENS », OU LA TENTATIVE
D'APPROPRIATION D'UNE TECHNOLOGIE ÉLECTORALE « PAR LE
BAS » AU CAMEROUN

En s'efforçant de dépasser les lectures dominantes, construites, le plus souvent, à partir de points de vue qui, dans leurs interprétations de l'introduction de la biométrie dans la réforme des processus électoraux en Afrique comme ailleurs, insistent davantage sur le prisme de la surveillance, de la technologisation de la sécurité, au respect de la vie privée et des droits fondamentaux (Van der Ploeg, 1999 ; Ceyhan, 2004), ce chapitre se propose de porter le regard sur l'émergence de nouvelles dynamiques et pratiques inédites que produisent les entrepreneurs politiques au cours du moment préélectoral. Celles-ci, nous pensons, sont indispensables à la compréhension des dynamiques multiformes qui travaillent la société politique camerounaise à l'ère de la biométrie. Pour cela, la réflexion conduite ici repose sur l'hypothèse que la mise en œuvre de la biométrie comme nouveau cadre structurant le jeu politique construit progressivement une nouvelle dynamique de la participation politique du fait, entre autres, des stratégies inédites de mobilisation d'acteurs et des dynamiques plurielles qu'elle autorise.

Pour ce faire, nous étudions le cas d'une organisation de la société civile, baptisée Mouvement « *11 Millions de Citoyens* » (MOMC), créée à la faveur de l'élection présidentielle de 2018. En prêtant une attention particulière à ses modes d'interaction avec ElecCam, les partis politiques et la bureaucratie publique, ainsi qu'aux choix stratégiques de ses dirigeants, ce mouvement associatif s'illustre comme étant un traceur empirique qui permet de rendre compte de la transformation de la participation politique dans un contexte où l'opposition politique certes s'est institutionnalisée, mais peine toujours à imposer un leadership dans la durée. Comme marqueur factuel de la reviviscence du champ politique, le MOMC permet à la fois d'illustrer la fabrication des formes inédites d'action et d'analyser la teneur des registres discursifs, des logiques et des répertoires d'actions développés par de nouveaux acteurs engagés dans le processus électoral, mettant ainsi en évidence la manière dont ceux-ci se saisissent ou se (ré)approprient la biométrie électorale et participent à co-construire la mise en œuvre d'une politique publique électorale en contexte camerounais. L'investigation sociologique menée auprès de cette coalition civique est une fenêtre qui éclaire l'expérience camerounaise de l'institutionnalisation de la biométrie en montrant qu'une politique publique n'existe qu'à travers les usages sociaux concrets qui en sont faits. La focale sur le travail de mobilisation citoyenne de cet acteur associatif permet de comprendre comment ce dispositif technique met au jour les relations sociales particulières entre l'État, ses interlocuteurs (formations politiques, acteurs collectifs de la société civile) et les destinataires de son action publique.

Pour observer les implications concrètes qu'entraîne la modernisation du processus électoral et les interprétations plurielles des interactions qu'elle suggère, nous commençons par

retracer le processus de fabrication *ad hoc* qui a rendu possible l'irruption de cet interlocuteur « citoyen » qui en porte l'énergie conjoncturelle dans le champ électoral. La deuxième section, quant à elle, se focalise sur les dynamiques émergentes et les pratiques de mobilisation électorale qui sont à l'œuvre à l'ère de la biométrie telles qu'elles sont détaillées par l'observation des activités de terrain du Mouvement « *11 Millions de Citoyens* ». La troisième partie s'attache à analyser les activités d'inscriptions sur la liste électorale comme un champ de reconfiguration des luttes entre les acteurs qui y sont impliqués. Enfin, la quatrième section de ce chapitre s'intéresse aux stratégies et pratiques d'acteurs qui rendent compte de leur rapport à la fraude électorale et expose ce que la biométrie fait à la participation électorale dans la société politique camerounaise contemporaine.

IV.1. LE MOUVEMENT « 11 MILLIONS DE CITOYENS » : PROCESSUS ET ITINÉRAIRE D'UNE ORGANISATION MILITANTE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Cette section se propose d'examiner les modalités d'appropriation de la biométrie par l'expérience d'une association de la société civile. Elle tente de rendre compte, au ras du sol, d'une mobilisation citoyenne inédite qui se construit dans un contexte où la participation politique a longtemps souffert d'une crise civique et d'un pessimisme politique généralisés, entretenus par l'idée qu'aucune alternative politique n'est possible par les urnes au Cameroun et qu'il ne sert à rien de s'inscrire sur la liste de vote parce que tout est joué d'avance. Elle s'emploie ainsi à montrer comment, dans un contexte fortement contraint, la dynamique mobilisatrice générée par le MOMC tend à subvertir cette idée en travaillant, pendant le moment préélectoral, à élargir l'horizon des imaginaires et de croyance des populations autour d'une alternance par les urnes que rend possible l'introduction de la biométrie dans le champ électoral. En restituant le travail, rarement appréhendé au sein des études sur les acteurs de l'action publique par « le bas », qu'opère cette organisation, nous entendons montrer dans cette section que la biométrie électorale est une interface permettant de mettre en rapport, d'une part, les interactions entre les entrepreneurs de la modernisation électorale et la multiplicité de ses desseins assignés par ceux qui s'en saisissent d'autre part. À cette fin, nous présentons d'abord l'organisation qui est au cœur des développements qui vont suivre. Ensuite, à partir de ce qui s'est donné à voir à travers ses actions et interactions dans le champ électoral, nous esquissons une modélisation de la mobilisation électorale dans un contexte où les technologies numériques dans les élections sont, aujourd'hui, un phénomène social qui déteint non seulement sur

l'éthique de la gouvernance démocratique, mais aussi sur les imaginaires et les pratiques d'acteurs sociaux.

IV.1.1. Le Mouvement « 11 Millions de Citoyens » : les racines sociales et politiques d'un mouvement associatif

En mai 2017, à la veille de l'élection présidentielle, Cabral Libii, un jeune journaliste camerounais de 37 ans, plus connu dans l'espace public médiatique par ses analyses reconnues comme argumentées, lance une campagne de mobilisation nationale autour d'un mot d'ordre simple : « *11 millions d'inscrits sur les listes électorales en 2018* » appelant ses compatriotes à s'enregistrer sur la liste de vote pour l'élection présidentielle de 2018. Cette initiative s'inscrit dans un contexte local où le cadre normatif et institutionnel qui gouverne la compétition électorale continue d'être discuté. En effet, pour construire le consensus électoral, l'État s'est engagé, depuis les années 2000, dans un processus de réformes institutionnelles et normatives de la compétition électorale en introduisant, pour la première fois, la biométrie comme nouvelle technologie d'inscription sur la liste de vote lors des élections sénatoriales et législatives de 2013. En prenant cette option, l'État montre qu'il travaille à donner des gages aussi bien à la communauté politique nationale (populations, opposition, société civile, médias, etc.) qu'à celle internationale sur le fait qu'il y a des efforts qui sont réalisés pour moderniser et rendre transparente la compétition politique.

Cette réforme, qui s'inscrit dans un contexte qui se singularise, dans la sous-région Afrique centrale, par une culture politique considérée comme immuable, figée (Owanga et Debain, 2016 ; Owona Nguini et Menthong, 2018) et travaillée par la figure de « *l'État stationnaire* » (Eboko et Awondo, 2018) n'est pourtant pas propre au Cameroun. Elle s'enchâsse plus globalement dans un environnement international qui, depuis une vingtaine d'années, fait basculer le vote du côté de la matérialité (Perrot, Pommerolle et Willis, 2016). Comme toute innovation, l'introduction de la biométrie dans le champ électoral camerounais a généré sur les plans symbolique et pratique, à la fois autant d'espérances collectives, de controverses que de suspicion sur sa crédibilité et sa fiabilité dans un contexte où *Elections Cameroon* (ElecCam), l'organe en charge des questions électorales et référendaires depuis 2006, héritière de ses ancêtres putatifs d'un passif de réformes insatisfaisantes, est soupçonné de collusion de stabilité hégémonique avec l'élite politique et administrative au pouvoir (Eboussi Boulaga, 2014 ; Obame, 2015). Cette mutation de l'architecture politique structurant désormais les élections entraîne, dans la dimension liée à sa réception sociale, l'émergence de dynamiques, des imaginaires de la biométrie et de pratiques nouvelles dans l'espace sociopolitique

camerounais, montrant comment des acteurs sociaux hétérogènes se saisissent, de manière différenciée, cette technologie politique en promotion dans le champ électoral. C'est précisément à l'analyse de l'appropriation par « le bas » d'une technologie électorale dans un contexte contraint que se consacre ce mouvement de la réflexion.

Le Mouvement « *11Millions de Citoyens* » est une association citoyenne à vocation politique. Sensibiliser aux inscriptions massives sur la liste électorale, appeler à la participation au vote le jour du scrutin, susciter les candidatures en milieu jeune et surveiller le vote sont les points cardinaux qui guident le travail de ce mouvement associatif depuis sa création. Il a pour objectif de sensibiliser les populations à l'inscription sur la liste électorale dans le but d'atteindre une masse critique d'électeurs et accroître ainsi la participation politique après une longue période de démobilisation généralisée et de désertion électorale. C'est, en substance, ce qui ressort du témoignage suivant

La création de ce mouvement est partie d'un constat selon lequel la politique semblait une chose réservée à une certaine classe, quand je parle de classe c'est de la classe adulte. Ce sont les adultes seuls qui semblaient faire de la politique leur chasse gardée et évidemment la classe à laquelle nous autres nous nous rapprochions c'est la classe jeune [...], nous estimions quand même que celle-là ne semblait pas intéressée par la politique pourquoi ? Pour la seule raison que seuls nos dirigeants en place, mais également la vieille garde ou la vieille classe politique ont semblé faire de la politique une sorte de science démagogique où rien n'est vrai, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'éthique. Et, nous nous sommes dit à ce moment que si nous parvenons à insuffler une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir les choses certainement les gens pourraient adhérer (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

En outre, cette organisation fonde son action sur les données démographiques de l'Institut national de la statistique (INS) qui estime à environ 15 millions le nombre de potentiels électeurs au Cameroun. La dynamique de ce mouvement citoyen est portée par différentes catégories sociales au sein desquelles les jeunes occupent une place prépondérante. En portant le regard au-delà des frontières à l'intérieur desquelles la présente recherche est circonscrite, l'on observe que ce mouvement fait écho à ce qui, sous des dénominations diverses, prend chair à l'échelle du continent africain favorisé par l'inexistence d'alternatives crédibles dans les oppositions politiques. Ces mouvements associatifs qui prennent source dans le monde social jeune se présentent comme de nouveaux leviers d'engagement civique dont l'activisme numérique ou le militantisme dans la société civile associative constituent les principales figures. C'est dans ce registre que s'inscrivent des mouvements tels que *Y'en a marre* au

Sénégal, *Balai citoyen* au Burkina Faso, *Filimbi et Lucha* en République Démocratique du Congo, et le Mouvement *11 Millions de Citoyens* au Cameroun qui tentent, chacun selon son contexte, d'apporter un souffle nouveau à la manière dont la politique s'est jusqu'ici faite.

IV.1.2. Organisation et structuration

L'organisation du mouvement obéit à une logique pyramidale qui a à sa tête un coordonnateur national, qui est hiérarchiquement suivi des responsables des pools, une sorte de cellule qui s'occupe d'un aspect précis du fonctionnement de l'organisation avec des missions bien précises. C'est ainsi que l'on peut y retrouver le pool stratégie, pool logistique et finance, pool vigie, pool communication, pool action de terrain, pool mobilisation et puis il y a un secrétariat général. Ce schéma organisationnel est reproduit à l'échelle de la région, du département et de la commune. Le coordonnateur du MOMC est élu par ses pairs lors de ce qu'ils appellent une convention qui regroupe les responsables des différents départements administratifs. Les antennes communales travaillent de manière indépendante, mais rendent compte au département qui, à son tour, rend compte à la région qui, elle-même, rend compte au secrétariat général. Tous les responsables de pools ont des représentants dans ces différents démembrements administratifs.

Sur le plan structurel et selon son directoire, le mouvement est implanté, sur le plan national, dans 320 communes sur les 360 que compte le pays. À l'échelle internationale, il compte une vingtaine de représentations principalement en Europe. L'irruption de ce mouvement, qui connaît un accès d'enthousiasme observable, est adossée sur un faisceau d'arguments explicatif et un environnement sociopolitique en mutation sur lequel il est important de revenir rapidement pour comprendre et expliquer ce qui, à l'observation de la société politique camerounaise, structure une telle initiative.

IV.1.3. Tentative de revitalisation civique à partir d'une vie sociale et politique numériques

En prenant au sérieux l'appel aux inscriptions sur la liste de vote, on peut comprendre la dynamique mobilisatrice de ce mouvement à partir d'une double perspective. La première prend appui sur un environnement fortement influencé par les technologies numériques⁹⁴ et le discours social des jeunes en demande de changement (Manga, 2018 ; Ottou, 2018). Les réseaux sociaux, appréhendés comme le nouveau monde social des jeunes générations, sont

⁹⁴*Jeunes et réseaux socionumériques en Afrique et en Haïti*, Appel à contribution, *Calenda*, Publié le mercredi 01 février 2017, <https://calenda.org/392379>, consulté le 12 février 2019.

progressivement transformés par ces dernières en une tribune tenant lieu d'exutoire collectif de ses frustrations et de ses exaspérations (Ngono, 2019). Le leader de ce mouvement a su ainsi capitaliser sur la démocratisation des usages du numérique, en exploitant le fait que les jeunes entretiennent un rapport à la technologie plus prononcé que les anciens dans un contexte où les premiers se sont appropriés cette culture numérique productrice de dynamiques sociales, économiques et politiques émergentes (Diouf et Collignon, 2001 ; Ottou, 2018) face à une classe gouvernante que ces jeunes estiment « déconnectée ». De même, il s'est appuyé sur son propre profil qui, du fait de la place accordée à la jeunesse lors de ses prises de position publiques répétées sur le devenir de son pays, tranche avec la rhétorique déjà connue des partis politiques locaux. La figure charismatique de jeune leader que le porteur de ce mouvement représente sur l'espace public camerounais et singulièrement dans les milieux jeunes participe également à construire son discours d'éveil à la conscience civique et politique. C'est en capitalisant sur ce profil qu'il se présente, à l'âge de 38 ans, comme le plus jeune candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, créant ainsi une proximité, voire une sorte de « complicité générationnelle » avec cette catégorie actuellement majoritaire de la population camerounaise⁹⁵ et qui jusque-là, à travers les analyses, reste appréhendée sous le prisme de la menace, voire d'un « *péril* »⁹⁶ par l'*establishment* local.

La seconde perspective s'inscrit dans ce qui, à l'observation, peut être considéré comme une logique stratégique et d'intelligence politique. En effet, l'un des déterminants qui pourrait expliquer la genèse de ce mouvement c'est que la question du vote en général et des inscriptions sur les listes de vote en particulier au Cameroun est rendue illégitime, du point de vue des acteurs, lorsque celle-ci est portée par les figures classiques que sont les partis politiques. Cela revient à dire de manière concrète que, dans un contexte où la désaffection pour les élections et la défiance des citoyens à l'égard des formations politiques au pouvoir et contre-gouvernementales sont patentées (Eboussi Boulaga, 1998 ; Owona Nguini, 2014), l'idée qu'un parti politique d'opposition demande aux populations d'aller s'enregistrer sur la liste électorale est rendue caduque et a moins d'impact que lorsqu'elle est portée par un acteur non institutionnel. C'est fort d'une telle conviction que Cabral Libii, promoteur du MOMC, ne va pas préalablement vers un parti politique, mais choisit, de manière stratégique, de créer un mouvement citoyen en se rangeant du côté de la société civile et en déclinant clairement son objectif : les inscriptions massives sur la liste électorale. L'audience de l'instant que connaît ce

⁹⁵65% selon le 3^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), 2010.

⁹⁶ Magazine *Jeune Afrique* du 26 décembre 2014 [en ligne] intitulé *Cameroun : le péril jeune*, <<https://www.jeuneafrique.com/37384/politique/cameroun-le-p-ril-jeune/>>, consulté le 28 mars 2019.

mot d'ordre témoigne du fait que son leader semble avoir réussi à créer une coalition civique qui tend à faire consensus autour de cette initiative, supplantant ainsi parfois Elecam. La fonction de mobilisation des populations pour les inscriptions sur la liste électorale relevant, par définition, de la compétence de cette institution étatique.

À l'irruption de ce mouvement inédit au sein de la société camerounaise, les réactions de la communauté nationale et internationale furent nombreuses et divergentes. Du fait de son travail de mobilisation, il est perçu depuis lors dans le champ électoral comme une menace par les partis politiques et fait l'objet de critiques et de propos disqualifiants aussi bien du côté de l'opposition que celui du pouvoir alors même qu'il ne demandait pas (encore) au peuple de voter pour lui⁹⁷. Cette critique rend compte de l'enjeu de la mobilisation électorale. Certaines campagnes de ce mouvement que nous avons observé jusqu'ici au sein du milieu étudiant ont, quelques fois, entraîné des tensions avec les forces de l'ordre, faisant ressortir les rapports de pouvoir entre l'État et les acteurs de la mobilisation électorale.

L'aura des activités de ce mouvement connaît un écho favorable sur le plan international et son leader a reçu, le 30 septembre 2017, en Belgique, le prix du « *Meilleur Booster de la démocratie* » décerné par l'Observatoire Électoral de la Diaspora Camerounaise (OEDC). Cependant, le rôle joué par la diaspora camerounaise dans l'« accompagnement » de ce mouvement transcende cette simple reconnaissance. Ces interactions entre ce mouvement citoyen, les partis politiques et l'État pendant le moment préélectoral permettent de penser la nouvelle modalité d'enregistrement sur la liste électorale, qui ne garantit pas la participation au vote, comme un enjeu important pour les acteurs politiques. Elles révèlent, de manière provisoire, l'émergence et le renouvellement du leadership et des charismes politiques à partir du prisme générationnel en lien avec l'accoutumance aux nouvelles technologies et les mobilisations numériques qui se sont opérées pendant le moment préélectoral de l'élection présidentielle de 2018.

IV.1.4. « 11 Millions de Citoyens », ou la définition d'un horizon statistique du changement dans le processus démocratique au Cameroun

L'horizon statistique (d'abord *11 Millions d'Inscrits* et ensuite *11 Millions de Citoyens*) clairement affiché est un indicateur de la construction d'un imaginaire fondé sur le pouvoir du

⁹⁷ La trajectoire que connaît ce mouvement s'inscrit dans trois différentes temporalités. La première correspond à sa création en mai 2017 à travers son nom de baptême « *Onze Millions d'Inscrits* » (MOMI). Par la suite, ce mouvement associatif a migré vers « *Onze Millions de Citoyens* » (MOMC). La troisième étape a consisté à la création d'un parti politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) qui est adossé à ce mouvement associatif.

nombre que véhicule ce mouvement associatif. La mise en œuvre de cette coalition civique tend ainsi à montrer que son promoteur travaille à convertir la puissance statistique que constitue cette jeunesse, marquée depuis longtemps par une crise civique et un pessimisme politique manifestes, en une puissance de mobilisation politique. C'est peut-être l'une des réussites que l'on attribue à ce mouvement, celle d'avoir travaillé à canaliser par des formes civiques souhaitables, les forces et les frustrations d'une jeunesse longtemps dispersée et démobilisée dans « *un contexte social précarisé doublé de la fermeture des possibles* » (Ottou, 2018 : 114). En donnant la parole aux cadres du Directoire de ce mouvement, ce propos participe à éclairer le processus qui a conduit au choix de cet horizon statistique qui guide leur action dans le champ électoral

Alors pourquoi « Onze millions de citoyens » ? Je vous explique, les statistiques après le recensement général de la population et un certain nombre d'études disent que le Cameroun est en droit de justifier de 14 millions d'inscrits. Nous sommes 25 à 26 millions d'habitants, mais les statistiques disent qu'on peut faire 14 millions d'inscrits, de potentiels électeurs. Alors nous avons voulu dans un premier temps fixé la barre à 10 millions, cela faisait trop juste. 10 millions en réalité est un chiffre normé. Nous avons pensé à 11 millions comme si l'opération était une sorte de onzième région de notre pays. Nous avons estimé que nous avons 10 régions entre 14 millions et 6 millions nous nous situons à la médiane pour faire raisonnable et s'arrêter à 11. Pour dire comme nous sommes 10 régions, on va constituer une masse qui va constituer la 11^e. C'est comme ça que nous arrivons à Onze millions de citoyens (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

L'entrée par la société civile que nous privilégions rend compte, de manière particulière, de l'émergence de nouvelles dynamiques et pratiques d'acteurs politiques. En s'intéressant à la mutation technologique observée dans le champ électoral matérialisée par l'introduction de la biométrie comme nouveau mode d'enregistrement des populations sur la liste de vote, ce chapitre a pour but d'interroger et de rendre compte des pratiques et des dynamiques sociales inédites d'acteurs politiques générées par la mise en œuvre de cette technologie politique telle que le MOMC a pu l'illustrer.

Même s'il est encore prématuré d'établir un rapport direct entre l'inscription sociale de ce mouvement et son impact sur la statistique politique, ces dynamiques commandent désormais de prendre au sérieux les transformations numériques des procédures de vote et l'avant-vote en tant que sites privilégiés de mobilisation et d'investigation. Elles constituent également une clé de lecture de la société politique camerounaise qu'offre l'introduction de la biométrie dans le champ électoral à l'émergence de nouveaux enjeux politiques et de nouveaux

acteurs de la société civile. Dans la section qui suit, nous nous proposons d'esquisser une modélisation de la mobilisation des populations dans le champ électoral telle que l'observation de cette activité auprès du MOMC peut en rendre compte.

IV.2. DYNAMIQUES ÉMERGENTES ET PRATIQUES INÉDITES DE MOBILISATION ÉLECTORALE À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE

Cette articulation de la réflexion a pour objectif d'identifier les acteurs qui travaillent à la mobilisation des populations, les configurations idéologico-stratégiques que donnent à voir cette activité et la nature des interactions entre ces acteurs dans le chantier des inscriptions sur la liste électorale au Cameroun. Il est important, avant d'aller plus avant dans le cadre de cette section, de relever le consensus ⁹⁸minimal des acteurs du processus électoral sur la nécessité de mobiliser les populations en âge de voter aux inscriptions sur la liste de vote. Ce consensus est matérialisé ici par la signature d'un protocole d'accord entre certains partis politiques contre-gouvernementaux la veille des élections législatives et municipales de février 2019 comme le témoignent ces propos

C'est la première mission même d'un parti politique, nous, nous sommes en fait un catalyseur, un levier de l'action de l'inscription sur les listes électorales pour les partis politiques. Nous avons actuellement des coalitions pour les inscriptions qui se passent dans le Littoral avec au moins 8 partis politiques (PURS⁹⁹, UNDP¹⁰⁰, SDF¹⁰¹, UDC¹⁰², MDR¹⁰³, ADD¹⁰⁴, MANIDEM¹⁰⁵, UPC¹⁰⁶). Il y a d'ailleurs un protocole d'accord qui a été signé par tous ces partis. C'est un protocole d'accord qui concerne spécifiquement les inscriptions sur les listes électorales, l'union des forces pour les inscriptions sur les listes électorales et évidemment pour les prochaines élections locales une possibilité de créer une plateforme pour être des partenaires pour conquérir des mairies dans le Littoral (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

Il s'agit par conséquent, à partir de l'observation du travail de terrain des équipes du MOMC, de rendre compte du déroulement de ces activités de mobilisation qui ouvrent une fenêtre qui aide à comprendre et à expliquer les modes d'interventions des différents acteurs

⁹⁸ Un fait rare en contexte politique camerounais.

⁹⁹ Peuple Uni pour la Rénovation Sociale.

¹⁰⁰ Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès.

¹⁰¹ *Social Democratic Front.*

¹⁰² Union Démocratique du Cameroun.

¹⁰³ Mouvement pour la Défense de la République.

¹⁰⁴ Alliance pour la Démocratie et le Développement.

¹⁰⁵ Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie.

¹⁰⁶ Union des Populations du Cameroun.

impliqués dans ce travail de mobilisation en général et celui de ce mouvement citoyen en particulier. À cet effet, en prêtant attention au déploiement du MOMC dans son travail de sensibilisation et plus globalement de mobilisation des populations pour les inscriptions sur la liste de vote, l'on a pu constater que cette activité peut être modélisée sous deux aspects : il y a d'une part ce qu'il est convenu d'appeler ici la mobilisation par le « haut » et d'autre part, ce que l'on nommera la mobilisation par le « bas ». Cette polarisation des modes d'action rend compte de la manière avec laquelle les acteurs institutionnels du processus électoral travaillent à la mobilisation des électeurs en contexte camerounais à travers des formes de participation politique conventionnelle et non conventionnelle.

IV.2.1. Les acteurs institutionnels ou la pratique de mobilisation par le « haut »

En observant les membres du MOMC au travail durant la temporalité des inscriptions électorales, cela nous a permis de procéder à l'identification des acteurs impliqués dans la mobilisation électorale à partir de leurs interactions avec les différentes autres catégories d'acteurs qui travaillent sur le terrain à amener les populations à s'inscrire sur la liste de vote. À ce niveau, nous prêtons une attention particulière aux modalités à partir desquelles s'illustre ce phénomène en contexte camerounais. Tels que les faits se sont livrés à notre observation, il s'agit, pour ceux qui peuvent être rangés dans cette première catégorie, des acteurs considérés comme traditionnels dans le champ électoral et qui symbolisent et pratiquent ce que nous nommons ici la mobilisation par le haut. En d'autres mots, il s'agit, premièrement en termes d'identité, des organisations dont les attributions institutionnelles et organiques prennent en charge la mobilisation et la sensibilisation des populations aux inscriptions sur la liste de vote. L'animation du moment préélectoral a ainsi permis d'identifier les acteurs institutionnels tels qu'Elecam, le MINAT, les partis politiques (RDPC, MRC, UDC) qui, à partir des interactions qu'ils entretiennent avec les populations dans le cadre de la sensibilisation au vote, se positionnent comme des organisations pratiquant une mobilisation par le « haut ». Ensuite, en termes de modes opératoires c'est-à-dire la stratégie que ceux-ci développent et surtout privilégient dans la mise en œuvre des actions de mobilisation électorale. Dans ce sens, les modalités pratiques qui matérialisent cette forme de mobilisation des acteurs du processus électoral restent importantes à préciser.

De manière pratique, l'expérience de mobilisation citoyenne des électeurs par le haut dans la ville de Yaoundé se matérialise par l'usage d'une communication institutionnelle verticale. Celle-ci, dont l'objectif est pourtant de prendre pour cible les potentiels électeurs, est pensée et diffusée à partir des officines bureaucratiques des différents états-majors des

catégories d'acteurs évoqués ci-dessus avec peu d'emprise sur la population concernée par ces campagnes qui, traditionnellement, prennent appui sur les médias publics classiques telles que la *Cameroon Radio Television*, la presse écrite (*Cameroon Tribune*), les affiches publicitaires. La principale réserve que l'on peut porter à l'endroit d'une telle démarche est qu'elle prive ses initiateurs des bénéfices d'une interaction rapprochée avec les populations à mobiliser et court ainsi le risque de continuer à entretenir l'imaginaire de la distanciation sociale entre les catégories socialement et sociologiquement situées qu'Éla (1994) appelle les gens « *d'en haut* », ici les gouvernants, et les gens « *d'en bas* », renvoyant aux gouvernés. Saisie à partir d'une telle perspective, il est possible de comprendre l'action publique de mobilisation comme une sorte de pilotage directif descendant où l'animation de la campagne de mobilisation électorale est actionnée par les différentes hiérarchies politico-administratives des acteurs du processus électoral. Les résultats qui y sont associés témoignent des insuffisances opératoires d'une telle démarche, contrairement à ce que la mobilisation par le « bas » est susceptible de renseigner.

IV.2.2. Les acteurs non institutionnels ou la pratique de mobilisation par le « bas »

Nous relevons, d'autre part, l'irruption sur la scène de la mobilisation, d'une catégorie d'acteurs inédits à la fois individuels et collectifs qui représente, dans le cadre de cette étude, la mobilisation par le bas, c'est-à-dire des individus ou groupes sociaux qui, de manière formelle, n'ont pas pour vocation première la mobilisation des populations, mais qui, pourtant, de manière empirique jouent ce rôle en nouant des relations complexes (d'antagonisme ou de complémentarité) avec Elecam ou les élites politico administratives au travail. Ils se recrutent au sein des corps sociaux tels que les associations ou regroupements des motos-taxis des quartiers de la ville de Yaoundé, des associations estudiantines, des initiatives collectives de la société civile telle que le MOMC, et qui se battent pour imaginer des stratégies de légitimation et d'affirmation dans ce champ de mobilisation révélant ainsi des pratiques sociales inédites à l'œuvre. Ce mode de mobilisation informel nous permet d'observer, par le bas, comment ces catégories sociales, par soupçon ou par habitude, imaginent elles-mêmes des stratégies pour convoquer Elecam à venir les enregistrer sur le terrain. Cette approche s'est avérée plus opératoire et enrichissante dans le contexte qui circonscrit cette recherche. En effet, aussi bien pour les acteurs qui la mettent en œuvre comme le MOMC ou Dynamique Citoyenne, des organisations qui appartiennent toutes à la société civile, l'élite politico-administrative, que pour les observateurs attentifs des nouvelles dynamiques sociales qui prennent corps dans la société politique camerounaise, la mobilisation électorale par le bas, telle que son

opérationnalisation s'est prêtée à l'observation durant les dernières campagnes électorales de la présidentielle de 2018 et des législatives et municipales de 2019 est heuristique à plus d'un titre. À cet effet, la restitution de deux situations de terrain nous permet de soutenir l'argumentaire en présentant la manière dont le MOMC s'investit sur le terrain de la mobilisation électorale en contexte urbain à Yaoundé et les stratégies mises en œuvre par l'élite politico-administrative du RDPC et le personnel politique du MRC pour les besoins de la même cause.

IV.2.3. Comment s'opérationnalise la mobilisation électorale par le MOMC ?

L'opérationnalisation de la mobilisation électorale conduite par le MOMC dans les quartiers et rues de la ville de Yaoundé s'illustre à travers deux principales modalités. La première facette de ce travail de mobilisation citoyenne s'effectue avec Elecama. Dans ce cas de figure, le MOMC se greffe aux programmes hebdomadaires de travail de descente sur le terrain, élaborés par les antennes communales d'Elecama au sein des sept (07) circonscriptions administratives que compte la capitale. C'est cette dimension de l'accompagnement des agents de l'organe institutionnel en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun qui retient notre attention. La seconde facette que présente ce travail de mobilisation électorale se réalise sans Elecama. Cet autre cas de figure permet de rendre compte de la manière dont le travail de mobilisation engagé de façon solitaire par le MOMC se déroule concrètement en prêtant une attention particulière à la manière dont il est pensé et organisé sur le terrain.

Pour rendre compte de la manière dont se déroule ce travail de mobilisation électorale par le bas à travers le MOMC, nous proposons de restituer les observations réalisées depuis l'intérieur de la coordination communale de Yaoundé 3è, un démembrement organique de ce mouvement, au sein duquel nous avons séjourné lors de nos enquêtes de terrain. Le propos que nous développons à ce niveau prend en charge trois aspects de ce travail de mobilisation tels que les activités y afférentes se sont données à observer sur le terrain. Il s'agit des activités préparatoires, des activités de descente sur le terrain et des activités post terrain. Afin de comprendre le développement de la réflexion sur les trois axes que nous venons de définir, il convient de présenter au préalable le cadre de référence qui éclaire les analyses qui vont suivre. À cet effet, rappelons brièvement que la coordination d'arrondissement de Yaoundé 3è répond à une structuration définie par la hiérarchie du MOMC et selon laquelle on retrouve au sommet une coordination nationale avec siège à Yaoundé et, de manière décentralisée, des coordinations régionales, départementales et communales ou d'arrondissement. Le coordonnateur communal représente ainsi le MOMC dans son arrondissement de compétence. En ce qui concerne ses missions, il coordonne les activités du mouvement dans son arrondissement, il promeut la

vision, l'idéologie générale définie par la coordination nationale. Il a également pour rôle d'étendre le mouvement en créant les antennes et les cellules dans les différents quartiers et secteurs de son arrondissement. Sur le plan administratif, l'arrondissement de Yaoundé 3^e compte 34 quartiers. Dans cet ensemble de quartiers, on retrouve 8 villages qui constituent sa zone rurale. C'est dans ces quartiers que l'on a pu observer le MOMC au travail. Pour son fonctionnement quotidien, la vente des cartes de membre et les contributions volontaires et imposables aux membres de la coordination communale, font partie des mécanismes de financement de cette structure. En ce qui concerne les cartes de membre, il en existe trois types : de 1000, de 3000 et de 5000 Fcfa. 40% du montant de la vente de ces cartes est retenue au niveau de la base c'est-à-dire de la coordination communale tandis que 60% est reversé au niveau de la coordination nationale pour financer les activités d'envergure nationale.

Les activités préparatoires, telles qu'elles se sont prêtées à l'observation, se présentent sous deux aspects : un travail interne à la coordination communale et une autre phase en direction de l'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 3^e. Le travail interne se matérialise ici par des réunions des membres de cette coordination. Ces assises, qui ont lieu de temps en temps dans un espace locatif prêté par un sympathisant du MOMC, se tiennent systématiquement chaque mardi dès 16 heures. Durant ces réunions, les échanges portent sur l'organisation du travail interne à la coordination à savoir les inscriptions des membres, les cotisations volontaires et imposées des membres, les questions liées à la logistique de descente sur le terrain. Les échanges portent également sur la définition des stratégies de travail de terrain. Ces échanges auxquels nous assistions, en date du 15 mai 2018, voient la participation de 23 membres parmi lesquels on distingue les membres du bureau de la coordination communale (06), un (01) cadre de la coordination nationale et les 16 membres mobilisateurs. La réunion commence toujours par le chant de l'hymne national que suit la prise de parole du coordonnateur communal du MOMC qui présente l'ordre du jour des échanges. S'en suivent des discussions conviviales entre les membres pendant lesquelles sont fixés le quartier et le lieu de rencontre pour la descente de terrain prévue pour la fin de semaine, l'heure de rencontre de l'équipe de mobilisation aux inscriptions, la durée de l'opération de sensibilisation. L'un des points importants à l'ordre du jour est la définition de la tenue que vont arborer les membres mobilisateurs sur le terrain. Deux options se présentent ici ; choisir entre le T-shirt ou la chasuble, estampillés au nom du MOMC. En fonction de ce que décident les membres, l'équipe de mobilisation choisit une des options ci-dessus présentées pour que ce soit harmonieux. Enfin sont abordées les modalités d'ordre pratique de fin de campagne de mobilisation de la journée.

C'est à l'occasion de ces assises également que les membres constituent un fond réunissant les contributions volontaires des membres pour prendre, à la fin de leur activité prévue, ce qu'ils appellent eux-mêmes « *la séparante*¹⁰⁷ ». L'intérêt de construire et de présenter un travail organisé et harmonisé rend compte du souci des membres du MOMC de projeter à l'endroit du public une image d'un mouvement structuré et organisé qui pense et planifie ses actions contrastant ainsi avec l'image largement partagée par les populations d'un État qui fait tout dans l'urgence et gouverne ainsi sans planifier (Leka Essomba, 2017).

L'autre facette de ce travail de préparation est orientée vers l'antenne communale d'Elecam. Durant les réunions de coordination ci-dessus présentées, un membre est désigné comme chargé de mission auprès d'Elecam pour prendre son programme de travail hebdomadaire ou alors le coordonnateur se charge d'appeler le chef d'antenne communale d'Elecam au téléphone pour prendre ce programme. Cette modalité d'action s'inscrit dans le cas de figure où les membres du MOMC entendent se greffer au programme de travail de l'institution électorale. L'autre modalité, que nous rappelons, c'est une demande écrite adressée au chef d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé 3^e pour inviter les agents d'Elecam à une campagne de mobilisation que la coordination communale du MOMC organise.

Les activités de descente sur le terrain proprement dit commencent avec la rencontre des membres mobilisateurs au point de regroupement qu'ils se sont fixés durant les réunions de coordination au cours de la semaine. Il s'agit, dans le cadre de nos observations, du lieu-dit carrefour Nsam à Yaoundé où l'équipe de la coordination communale du MOMC s'est retrouvée dès 8 heures. L'équipe présente ce jour-là, 19 mai 2018, est composée de 12 personnes dont 8 garçons et 4 filles. Après son mot de remerciement à l'endroit des membres présents, le coordonnateur communal distribue rapidement les chasubles. Par la suite, il présente son équipe aux agents d'Elecam assis sous une tente blanche derrière le kit d'enregistrement prévu à cet effet. Après ces civilités d'usage, le travail commence par la sensibilisation des conducteurs de motos-taxis garés à proximité du site d'enregistrement d'Elecam. On l'aura compris, la première facette de la matérialisation de ces campagnes est celle qui intègre Elecam dans le dispositif de sensibilisation et d'inscription des populations en âge de voter. Les propos qui suivent synthétisent et rendent compte de la manière dont s'opère cette activité de mobilisation sur le terrain

¹⁰⁷ En contexte social camerounais, cette expression renvoie à des discussions entre amis autour d'un pot avant de se séparer.

Nous allons à Elecam, nous faisons une demande en bonne et due forme pour qu'ils puissent nous accompagner et pour qu'ils nous donnent le jour où ils peuvent venir avec leurs machines. Nous leur précisons le lieu et l'heure des inscriptions. On peut donc retenir un quartier par exemple le carrefour Nsam, Elecam vient et on s'assure qu'ils sont sous une tente, avec des chaises et des tables, le courant électrique pour pouvoir travailler, nous assurons également leur casse-croute et pendant qu'ils sont là nous, nous sommes en tenue du mouvement avec des chasubles floquées OMC et nous accostons les populations pour leur dire qu'Elecam est à proximité d'eux si elles pouvaient sacrifier une à deux minutes pour se faire inscrire. Certains sont réticents, mais beaucoup adhèrent. Il faut noter que chaque descente avec Elecam nous coûte entre 5000 et 10000 Fcfa. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas de la corruption parce que nous estimons que quand nous déplaçons Elecam et c'est parfois des jours non ouvrables comme le samedi, quand vous prenez la journée d'un responsable qui travaille de lundi à vendredi et qu'il est obligé d'être sur le terrain samedi, nous estimons quand même qu'il est de bon ton que nous puissions les appuyer de cette manière-là. C'est comme ça que nous travaillons avec Elecam (Entretien avec Coordonnateur communal 2, MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Il ressort de ce propos, une ethnographie du travail d'accompagnement qu'exerce le MOMC auprès d'Elecam et les modalités pratiques de cette collaboration. Ces modalités pratiques convergent avec celles présentées par les équipes du MRC dans le cadre d'activités similaires de sensibilisation et d'inscriptions des populations sur la liste électorale initiées par les partis politiques que nous avons également ethnographiées dans le cadre de cette recherche. Il se dégage également ici, à travers ce qui peut être considéré comme la mise en valeur de soi par le port de vêtements identifiants qui sont évoqués, un souci pour le MOMC de vendre son image et son travail d'accompagnement citoyen dans le domaine d'activités des inscriptions sur la liste électorale. Ces propos renseignent, en outre, sur les modalités qui commandent la prise en charge d'Elecam par ses « soutiens ». Ainsi, il y a une nuance à apporter à la nature de l'intervention du MOMC qui, lorsqu'elle est greffée au programme hebdomadaire d'Elecam, est gratuite, mais lorsque l'initiative du déplacement appartient au MOMC, c'est-à-dire qu'elle est à « la carte », elle commande la prise en charge des équipes mobiles d'Elecam.

La seconde facette est celle où l'on observe l'équipe communale du MOMC de Yaoundé 3^e au travail en l'absence des agents d'Elecam. La méthode de travail de mobilisation utilisée dans ce cas de figure est le porte-à-porte, c'est-à-dire un travail de sensibilisation des personnes en âge de voter dans les ménages. Concrètement il s'agit, pour les membres de la coordination communale du MOMC, d'investir un quartier ou un bloc dans un quartier de leur commune de ressort afin d'y procéder, maison après maison, à la mobilisation aux inscriptions électorales telle que cette activité s'est illustrée lors d'une descente au quartier Nsam à Yaoundé en date

du 26 mai 2018. Cette modalité de travail de mobilisation exige au préalable, une répartition des membres présents en équipes de sensibilisation composées chacune de deux personnes et la distribution des « *fiches de terrain* ». Il s'agit d'un document imprimé et multiplié au format A5, qui sert de fiche de sondage que la coordination multiplie et remet à chaque membre de l'équipe de mobilisation sur le terrain comme nous avons pu l'observer durant les descentes avec les équipes de la coordination de Yaoundé 3^e. Cette stratégie permet d'échanger directement avec les potentiels électeurs et de recueillir des informations susceptibles de renseigner sur les profils des potentiels électeurs et les motivations qui sont les leurs dans leur refus ou engagement à s'inscrire sur la liste électorale. Cette fiche comporte une dizaine de questions dont le contenu cherche à comprendre si leurs interlocuteurs sont inscrits. Dans l'affirmative, les agents mobilisateurs cherchent à savoir s'ils ont voté lors de la dernière élection en date, ou au contraire comprendre pourquoi ils ne sont pas inscrits pour ceux qui ne le sont pas. Un ensemble de questions qui permettent aux agents mobilisateurs du MOMC de maîtriser le terrain et de voir ce que l'opinion pense de leurs activités, du leader Cabral Libii et de l'avenir de la politique au Cameroun.

La composition des équipes de sensibilisation en binôme (un garçon et une fille) s'explique, entre autres, par le fait que les interactions avec les ménages sont gouvernées par des considérations d'ordre culturelles qui imposent par exemple que dans les ménages d'obédience musulmane, les conversations se passent entre les personnes de même sexe. Il s'agit donc à l'observation, d'un travail à la fois administratif et intellectuel qui est mené durant ces descentes. Il révèle le souci du MOMC de comprendre les motivations et les réticences des électeurs à exercer ou pas leur droit/devoir de vote afin de travailler sur les mécanismes et leviers susceptibles de modifier les attitudes et les comportements des citoyens. La démarche choisie montre bien qu'il s'agit d'une approche par le bas qui tente de mettre au centre de l'action de terrain les citoyens considérés comme la base de tout processus électoral car, pour qu'il y ait élection ou vote, il faut qu'il y ait des électeurs.

Après trois ou quatre heures passées à sillonner les ménages d'un quartier dans le cadre de cette sensibilisation aux inscriptions sur la liste électorale, les différents binômes qui composent l'équipe des agents mobilisateurs du jour de la coordination communale du MOMC de Yaoundé 3^e se retrouvent vers 12 heures pour faire le point de la campagne de la journée. Ce regroupement marque le début de la troisième phase du programme c'est-à-dire les activités post terrains. Celles-ci commencent par une réunion de l'équipe sur la terrasse d'une vente à emporter. Pendant que les membres de l'équipe s'installent, le gérant de l'espace collecte et sert

les boissons ou repas commandés par le coordonnateur communal du MOMC de Yaoundé 3^e selon les préférences de chacun. Celui-ci passe rapidement la parole à chaque binôme qui, socialisé à l'exercice, présente brièvement le rapport de leur déploiement sur le terrain. Ce rapport oral est structuré en deux principales parties ; la première est purement statistique et durant laquelle sont donnés le nombre de ménages parcourus et sensibilisés, le nombre de « *fiches de terrain* » administré. La seconde partie du rapport revient sur les difficultés rencontrées par le binôme dans leurs interactions avec les ménages. Après environ 45 minutes, le secrétaire de séance remet la synthèse du rapport provisoire au coordonnateur communal qui fixe la prochaine rencontre, toujours dans le cadre des activités post terrains, pour débattre plus amplement des retombées de cette campagne. Puis vient le moment de prendre « *la séparante* ». Dans une atmosphère empreinte de convivialité et de partage, l'équipe du jour échange autour d'un plat de nourriture et d'une boisson sur les insolites et les anecdotes de terrain. À la fin, les chasubles sont restituées au « *coordo* » et les membres prennent rendez-vous pour la prochaine réunion. La seconde réunion qui prolonge les discussions entamées un ou deux jours avant se tient généralement les dimanches après-midi. Elle revient sur les difficultés rencontrées sur le terrain et quelles stratégies adoptées lors des prochaines descentes pour y faire face ou pour les éviter. C'est durant des réunions de cette nature que des décisions importantes telles que le changement d'horaires et des jours de descente sur le terrain ont été adoptés. Cette réorientation de stratégie a d'ailleurs été intégrée par d'autres acteurs du processus électoral comme les partis politiques tels que les propos suivants l'illustrent

Depuis janvier 2016, nous faisons ces opérations presque chaque semaine. On ne peut pas passer une semaine sans sortir. Il y a des semaines où on sort peut-être 3,4, 5 fois si on a le temps. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une opération rentable en termes financiers bien sûr. C'est chacun qui dit qu'à telle date je serai disponible. On faisait ces descentes d'abord dans la matinée, c'est-à-dire le matin, par exemple on disait que dès 10 heures on commence. Mais on a constaté que durant les jours ouvrables là tout le monde est au travail à ces heures-là. Après ce constat, nous avons changé de stratégie, nous avons dit aux agents d'Elecam que pour maintenant enregistrer on commence peut-être à 14 heures pour finir vers 20 heures, vous étiez témoin de ça la fois où vous avez assisté avec nous à une campagne d'enregistrement à Nsam, nous étions ensemble jusqu'à 21 heures. Parfois on va même souvent jusqu'à 22 heures (Entretien avec Cadre 2, MRC, Yaoundé, 09 novembre 2019).

Sur le plan empirique, ces propos renseignent sur la fréquence des descentes de sensibilisation aux inscriptions des militants du MRC dans le cadre de l'arrondissement de Yaoundé 3^e. Ils informent également sur l'ajustement de la stratégie de sensibilisation en termes de révision des heures ou de la temporalité appropriée pour ce travail de mobilisation et de

sensibilisation. Il faut préciser que cet ajustement opérationnel est calqué sur les stratégies de travail du MOMC qui, le premier, s'était entièrement investi dans la campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne pour les inscriptions sur la liste électorale au Cameroun. C'est à travers ce mouvement que l'on a vu, pour la première fois, se structurer une organisation dont l'activité était consacrée uniquement à la sensibilisation des citoyens aux inscriptions électorales. Cette forme de mobilisation par le bas telle qu'opérationnalisée par le MOMC, bien que constituant l'essentiel de ses activités, n'en use pas de manière exclusive. Elle est également utilisée par des acteurs individuels qui se recrutent dans les rangs de l'élite politico-administrative au pouvoir.

Photo 10 : Location et transport du matériel vers le point de sensibilisation aux inscriptions électorales par les membres du mouvement « 11 Millions d'Inscrits » à Yaoundé en 2017.

Source : Yves Valéry Obame, mars 2017

Photo 12 : Location et transport du matériel vers le point de sensibilisation aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « 11 Millions d'inscrits » à Yaoundé en 2017

Source : Yves Valéry Obame, avril 2017

Photo 11 : Accompagnement d'Elecam aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « 11 Millions d'Inscrits » à Yaoundé en 2017.

Source : Yves Valéry Obame, juin 2017

Photo 13 : Accompagnement d'Elecam aux inscriptions électorales par les membres du Mouvement « 11 Millions d'inscrits » à Yaoundé en 2017

Source : Yves Valéry Obame, avril 2017

IV.2.4. Les « *Big Men* » en action, ou l'élite politico-administrative au travail

L'autre phénomène qui permet d'illustrer l'activité de mobilisation électorale par le bas, c'est le travail réalisé par l'élite politico-administrative des différents partis politiques en concurrence dans le champ politique camerounais. Nous nous contentons de restituer ce phénomène tel qu'il a été observé en pratiques et tel qu'il est développé, de manière singulière, par l'élite politico-administrative du RDPC, parti au pouvoir. Le raisonnement présenté ici s'inspire de la notion du « *Big Man* » telle que développée par Médard (1992) dans son esquisse d'analyse du politicien entrepreneur¹⁰⁸ qui, elle-même, tire sa source d'une réflexion initiale sur les systèmes politiques océaniques réalisée par Sahlins (1963). Pour cet auteur, le *Big Man* est un individu très influent dans une tribu, en particulier en Mélanésie et en Polynésie. C'est une personne qui peut ne pas avoir d'autorité tribale officielle ou autre (par exemple par le biais de possessions matérielles ou d'un héritage de droits), mais qui réussit à maintenir sa reconnaissance grâce à une persuasion habile et à sa sagesse. Le *Big Man* a ainsi un grand nombre d'adeptes, appartenant tant à son clan qu'à d'autres. Il offre à ses partisans une protection et une aide économique, en échange de laquelle il reçoit un soutien qu'il utilise pour améliorer son statut. Transposée ailleurs, la conception de Médard, inspirée du contexte politique subsaharien, sied davantage à la logique argumentative et au sens que nous donnons à ce concept dans le cadre de ce travail. En effet, pour celui-ci, en intégrant le concept de *Big Man* dans le prolongement de sa théorie sur le Néo-patrimonialisme (Médard, 1991), il éclaire l'analyse politique par le rôle des multiples acteurs individuels qui ont une influence dans l'arène politique à travers la manière dont ils mobilisent les capitaux (privés et publics) en leur possession. Ainsi, le terme *Big Man* renvoie au fonctionnement des « *politiciens entrepreneurs* » en Afrique. La caractéristique majeure de ce type d'acteur politique en contexte africain est la pratique du *straddling* c'est-à-dire un chevauchement à travers des statuts et rôles dans les différents champs d'activité sociale et particulièrement entre l'économique et le politique. La séparation entre les différentes sphères d'action de cette catégorie d'acteurs politiques n'est pas nette et étanche. Il s'agit le plus souvent d'un processus itératif entre les différentes sphères ainsi évoquées. Dès lors, le *Big Man* de l'Afrique contemporaine décrit par Médard est ce politicien entrepreneur qui instrumentalise la chose publique pour servir des intérêts individuels ou familiaux afin d'accéder ou conserver des positions de pouvoir. Cette

¹⁰⁸ La notion de *politicien entrepreneur* et/ou d'*entrepreneur-politicien* a été appréhendée de différentes manières dans la littérature scientifique existante. Plusieurs chercheurs ont contribué à l'élaboration d'une théorie de l'entrepreneur politique dont Wagner (1966) et Jones (1978) figurent parmi les pionniers. Cette intuition a été suivie et développée par d'autres chercheurs (Garraud, 1990 ; Maurizio, 1994 ; Huron, 1999 ; Facchini, 2006 ; Attarça et Lassalle-de Salins, 2013 ; Pighetti, 2014).

conception médardienne du politicien entrepreneur permet d'appréhender, autrement que par le haut, la problématique de l'accaparement des ressources publiques par l'élite politique au pouvoir qui, à partir de ses positions au sein de l'administration, des entreprises publiques et para publiques conçues comme des sources d'accumulation d'un patrimoine privé d'origine publique, développe des pratiques réticulaires dont l'activité de mobilisation des électeurs par le bas peut permettre concrètement de rendre compte (Fauré et Médard, 1995).

Les périodes préélectorales constituent de fait la temporalité où l'on observe, dans le champ politique camerounais, une inflation des activités des partis politiques. Cette dynamique ponctuelle est motivée, comme on peut s'en douter, par la préparation des échéances électorales. Ces moments sont indiqués pour observer les pratiques de mobilisation électorale mises en œuvre par les *Big Men* dans le champ politique, compris ici comme un espace de relations concurrentielles entre des acteurs collectifs ou individuels qui se battent à la fois pour exister et se faire reconnaître, tout comme ils se battent pour conquérir des suffrages dans le marché électoral. Le moment précédant la récente élection présidentielle d'octobre 2018 nous a permis, dans le cadre de ce travail, de prendre scientifiquement en charge les pratiques d'acteurs qui rendent compte de la manière dont l'élite politico-administrative du RDPC travaille à mobiliser les populations aux inscriptions électorales. Il est important, avant d'aller plus avant dans la restitution de notre investigation, de signaler que ce phénomène n'est pas uniquement l'apanage de l'élite politique issue des rangs du parti au pouvoir. C'est un phénomène dont la pratique est largement partagée par les partis politiques de l'opposition tels que les propos qui suivent le témoignent

C'est ce que je suis en train de vous dire que l'élite politique de l'UPC va à travers les structures de base du parti et parfois aussi à travers les églises, leurs propres familles, parce que ça commence aussi par-là dans sa propre famille, son propre village, parce que quand vous avez 20 membres de votre famille et que 7 seulement sont inscrits et que tous sont en âge de voter, il y a un problème. Donc tout commence par la famille ensuite les connaissances via les structures de base et c'est comme ça que nous procédons (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

Au-delà du fait que ces propos révèlent les stratégies de mobilisation mises en œuvre par ce parti politique en particulier, en présentant le réseau familial ou parental comme site privilégié de recrutement de potentiels électeurs et de socialisation politique, ils montrent surtout que cette pratique de mobilisation pour les inscriptions électorales est partagée par tous les partis politiques en concurrence dans le champ électoral camerounais. Cette activité est

également observée par le MOMC qui, ici, témoigne des modalités d'ordre pratique de sa réalisation

Mais il faut aussi dire qu'il y a les partis politiques qui font ce travail sur le terrain. Par exemple le RDPC fait souvent ce travail. Quand ils organisent des évènements, ils appellent Elecam pour venir inscrire dans les maisons de leurs élus. Comme à Yaoundé 2, le député RDPC Paul Éric Djomgoué enregistre souvent dans son domicile, il fait inscrire en appelant Elecam (Entretien avec Coordonnateur communal 2, MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Ces propos rendent compte, de manière globale, des modalités d'exercice de cette pratique de mobilisation utilisée par l'élite politico-administrative du RDPC. En contexte camerounais, ce dispositif de mobilisation informelle que nous avons modélisé comme correspondant aux inscriptions à la « carte » est généralement initié par une élite du parti au pouvoir qui demande au responsable du démembrement communal d'Elecam, après avoir mobilisé « ses » militants, de venir procéder *in situ* à leur inscription.

À l'origine de ce type de mobilisation aux inscriptions électorales, le meeting ou la préparation d'une motion de soutien au président de la République sert ici très souvent de prétexte pour mobiliser les militants (Manga, 2018), tel que nous avons pu l'observer les 29 et 30 juin 2018¹⁰⁹, la veille de la récente élection présidentielle, dans l'enceinte des locaux du cabinet parlementaire du député du RDPC, Paul Éric Djomgoué, sis au quartier Tsinga à Yaoundé. Ce travail, tel qu'il est configuré sur le terrain, est organisé par une élite politique c'est-à-dire un acteur stratégique dont le profil correspond à la sphère d'activité dont il se revendique, administrative, économique, ou artistico-culturelle. On a ainsi pu observer que, à côté de cette effervescence liée à l'animation de ce meeting politique qui aboutit à la rédaction d'une motion de soutien, les agents de l'antenne communale d'Elecam étaient également présents et procédaient aux inscriptions sur la liste électorale.

Ce travail se réalise à partir du fonctionnement de la hiérarchie du parti. En ce qui concerne le RDPC, c'est le comité de base, en tant que plus petite unité organisationnelle dans la structuration de ce parti qui mobilise, puis la sous-section, et enfin la section. Il faut pour celui qui est à l'origine d'un tel déploiement avoir la légitimité et les moyens financiers et matériels pour le faire. Dans le cas que nous présentons, il s'agit d'un opérateur économique qui s'est converti en politique. Cette manifestation politique visible et apparente fait ressortir

¹⁰⁹ En réalité, cette activité de mobilisation des populations en âge de voter et particulièrement des militants du RDPC pour les inscriptions électorales organisées par ce député du RDPC dans la circonscription administrative de Yaoundé 2^e, s'est déroulée pendant deux semaines.

une autre opération plus discrète qui est celle de l'établissement des actes de naissance qui, comme on le verra dans la suite de cette dissertation, montre comment l'élite politique travaille à faire naître des individus d'abord à la vie civile et administrative, puis les convertit à la vie civique et politique rendant compte des difficultés que rencontrent Elecam et les autres acteurs du processus électoral dans le travail des inscriptions sur la liste de vote. Nous relevons ainsi, à partir d'une observation empirique, que cette pratique fait davantage intervenir la rationalité stratégique de l'acteur qui sait qu'en mobilisant les populations pour les inscriptions électorales, le fait avec pour objectif de couvrir un déficit ; celui de gagner de nouvelles voix et donc de nouveaux suffrages. Il faut rappeler que, sur la carte géopolitique de la ville de Yaoundé, l'arrondissement de Yaoundé 2^e, bien que politiquement gouverné par le RDPC, reste parmi les plus discutés par les deux principales forces politiques du moment et symbolise ainsi l'affrontement politique entre le parti au pouvoir et l'opposition à travers le déploiement du MRC qui tente de subvertir cet ordre politique. Cette dispute politique qui gagne en intensité pousse les acteurs du jeu politique à mettre en œuvre des stratégies incitatives de participation politique des populations dont ce type de mobilisation informelle constitue la technique la plus saillante.

Par conséquent, cette mobilisation électorale par le bas qui s'inscrit dans les normes pratiques des acteurs politiques durant l'avant-vote permet d'esquisser les principaux traits qui caractérisent cette manœuvre des *Big Men* livrée ici à l'investigation sociologique. Comme nous avons pu le constater, l'activité décrite s'est déroulée dans l'enceinte d'une maison sécurisée par la présence permanente de vigiles qui filtraient les entrées. Le port par les « visiteurs » d'un vêtement aux couleurs et effigies du parti servait de sauf-conduit. À défaut, il fallait être dans la suite d'un responsable d'organe (cellule, comité de base, sous-section ou section) du RDPC pour avoir accès à l'enceinte de la cour intérieure de ce bâtiment. Les modalités d'ordre pratique en lien avec les charges financières du déplacement des militants et de leur « motivation » sont couvertes par l'élite mobilisatrice. De manière concrète, des sommes forfaitaires d'argent sont remises en espèces aux différents responsables d'organes cités supra pour qu'à leur tour ils prennent en charge ceux des militants appartenant aux divers niveaux de structuration du parti. C'est donc une activité qui a donné à voir des pratiques de clientélisme en présentant une facette particulière de la généralisation de la société de clientèle (Sindjoun, 1996) dans la société politique camerounaise (Bayart, 1986). La matérialisation de ces pratiques est confirmée par ces propos d'un responsable d'organe de base du RDPC

Généralement ce sont les élites politiques qui donnent de l'argent aux jeunes qui sont dynamiques parce que ces élites-là ne sont pas toujours aimées, c'est-à-dire que si elles arrivent dans leur village ou quartier et disent allez-vous faire inscrire les populations vont leur demander toi tu nous envoies nous inscrire toi-même tu as déjà fait quoi pour ce village ou ce quartier ? Ils vont donc utiliser d'autres jeunes qui sont dynamiques pour amener les autres à aller se faire inscrire. Ce sont les élites politiques, ceux qui sont dans les administrations, ceux qui sont dans le domaine privé et qui veulent soit des facilités venant du système, ils donnent de l'argent et quand on fait les rapports on dit que c'est X ou Y qui a donné de l'argent pour que cette opération soit faite. On donne le nombre de personnes qui se sont inscrites, ça montre donc que c'est cette personne qui a facilité que tel nombre de personnes soit inscrit sur les listes électorales en finançant lui-même l'opération (Entretien avec Cadre 2, Section RDPC/Mfoundi, Yaoundé, 19 août 2019).

Ces propos révèlent, d'une part, que les populations ne s'inscrivent pas toujours sur la liste électorale de leur propre volonté. Elles sont, parfois, courtisées par l'élite politique à travers ceux qui ont leur confiance en l'occurrence ici « leurs fils » qui se recrutent dans la catégorie des jeunes. Tout cela, moyennant des transactions réticulaires préalables à ce type d'action. D'autre part, ils montrent clairement l'existence de pratiques clientélares qui, adossées sur les faits qui sont décrits dans cette prise de parole, permettent de renouveler le regard sur les formes variées à partir desquelles se donne à voir la politique du « *njangui*¹¹⁰ », une forme contextualisée d'épargne pratiquée au Cameroun. Toutefois, il faut se presser de préciser ici que cette pratique n'est pas non plus utilisée de manière exclusive par le parti au pouvoir. Les partis politiques de l'opposition et les acteurs associatifs y recourent également, certes à des échelles différentes, tels que témoignent les propos qui suivent

Ce que je sais c'est que j'envoie souvent des voitures et ça rejoint même la question précédente. Par exemple, j'ai envoyé des camionnettes pour qu'on porte les gens dans les villages pour les regrouper dans un centre afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. C'est un travail que font aussi d'autres élites. Mais en termes de nombre de campagnes, je le faisais régulièrement voire mensuellement même, mais en termes euhhhh je ne sais pas si vous parlez des grands meetings, ce n'est pas comme ça qu'on organisait ça. Mais lorsque le parti marchait encore bien j'avais un ou deux meetings par mois à l'occasion desquels les gens venaient s'inscrire sur les listes électorales. Dans tous ces cas de figure, ça devient difficile et il faut toujours intervenir. Je ne crois pas qu'un seul politicien au

¹¹⁰ Ce mot tire sa source d'une expression de « pidgin-english », sorte d'argot répandu dans les pratiques langagières camerounaises propres aux zones anglophones et du Littoral, utilisée par le Premier ministre Simon Achidi Achu en ces termes « *politics na njangui* » : ce qui signifie que la politique c'est la tontine, en d'autres mots la politique c'est le donnant-donnant, une forme de solidarité redistributive ici entre une élite politique et les militants de sa circonscription politique.

Cameroun va douter de ça (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

Ce témoignage montre le travail réalisé par l'élite politique de l'UPC dans la mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale. Il prouve que ce travail n'est pas uniquement réalisé par l'élite politico-bureaucratique issue des rangs du parti au pouvoir, mais que c'est une démarche largement partagée et en pratique par les partis politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que ceux de l'opposition en quête de suffrages. Il contribue également à expliquer ce qu'intervenir veut dire pour l'élite politique dans le cadre des inscriptions électorales. Il s'agit ici, pour l'élite politique mobilisatrice d'intervenir dans la mobilisation aussi bien humaine (mobiliser et sensibiliser les populations), matérielle (mettre à la disposition des populations à inscrire des moyens roulants en termes de pick-up et autres camions ou véhicules) que financière (financer les déplacements et l'accès des populations en âge de voter aux papiers d'identité c'est-à-dire la CNI et l'établissement des actes de naissance) pour intéresser et amener les populations à s'inscrire sur la liste de vote. Ainsi, au même titre qu'Eyebe Ayissi, Mbarga Mboa, Mama Fouda¹¹¹, prennent, chacun en ce qui le concerne, une initiative personnelle dans le cadre de cette mobilisation informelle, c'est à ce même titre qu'un parti politique d'opposition ou une association de la société civile le fait. Révélant ainsi l'existence d'arrangements implicites divers imaginés par l'élite politique au pouvoir dans l'optique de stabiliser leurs positions hégémoniques (Sindjoun, 1997). À partir de ce constat, il est possible de penser que cette pratique de mobilisation informelle s'inscrit dans l'ère du temps et permet, à partir du terrain camerounais, de monter théoriquement en généralité en montrant que l'action de mobilisation informelle fait intervenir deux grandes matrices : la matrice organisationnelle et la matrice politique. Cette dernière donnant à voir concrètement comment des acteurs individuels et collectifs s'investissent en mettant en œuvre dans l'espace public des initiatives privées pour espérer des gains publics (Weber, 1995).

Cette section nous a permis de restituer la façon dont le travail de mobilisation électorale par le bas se réalise de manière concrète. En traçant les itinéraires empruntés respectivement par un acteur associatif se revendiquant de la société civile, et un acteur individuel appartenant à l'élite politique au pouvoir, tous engagés dans la mobilisation des populations aux inscriptions électorales, l'on s'est efforcé de mettre en lumière les pratiques d'acteurs à l'œuvre dans cette activité. À partir de l'analyse et du croisement des stratégies mises en œuvre par ces deux types

¹¹¹ Ces trois personnalités, originaires de la région du Centre et élite du RDPC, procèdent de manière fréquente à des opérations de cette nature au sein de leurs communautés respectives correspondant aux départements de la Lékié et du Mfoundi qui abrite la capitale politique du Cameroun.

d'acteurs dans le champ électoral, il nous a semblé heuristique de mettre en tension la manière dont chacun d'eux intègre ou non, dans sa logique d'action, les normes de participation politique conventionnelle c'est-à-dire par le haut, et celles considérées comme non conventionnelles et plus diffuses à savoir par le bas. Ainsi, de cette tension on peut y déceler qu'il se joue un processus de légitimation des acteurs aussi bien individuels que collectifs dans le champ de la mobilisation électorale qui rend compte de la manière dont se fabrique le vote au quotidien. Dans cette dynamique de mobilisation, les jeunes occupent, dans la hiérarchie des priorités des différents acteurs du champ électoral, une place prépondérante que l'on tente de mettre en exergue dans la section qui suit.

IV.3. LE MOMC, LES JEUNES ET LA PARTICIPATION POLITIQUE : SENS ET PUISSANCE D'UN REGISTRE DE MOBILISATION INÉDIT

En suivant à la trace les activités du MOMC sur le terrain de la mobilisation électorale, telle que celle-ci s'est donnée à voir dans le contexte urbain de Yaoundé, l'on a pu découvrir à travers les discours et les pratiques qui traduisent les imaginaires des jeunes engagés dans ce mouvement, le sens que revêt la participation politique pour cette catégorie sociale. En nous intéressant au travail de (re)vitalité civique dans lequel s'investit cette organisation de la société civile depuis un peu plus de trois ans, l'on cherche à rendre compte, placé du côté des destinataires de la biométrie, de la manière dont cette politique publique électorale est reçue par un acteur associatif et comment celui-ci s'y adosse pour (re)donner du sens à des concepts et phénomènes que l'on pensait éprouvés dans la littérature et le champ politiques. Dans cette perspective, la première sous-partie de cette section se propose de comprendre, à l'aune des discours et de l'idéologie en partage entre les membres de ce mouvement (sans s'y réduire), ce que « faire la politique » veut dire pour les jeunes dans la société contemporaine camerounaise. En prêtant une attention particulière au sens des mots et des choses (Foucault, 1990) tels que leur attribuent les acteurs sociaux qui en font quotidiennement usage, il est possible de trouver des indices de la diffusion et de la sédimentation d'une nouvelle culture politique auprès de cette catégorie d'acteurs impulsée par cette dynamique. À la suite, le second mouvement discute de la problématique du renouvellement des charismes et des figures politiques à partir de ce qui s'est joué à travers l'irruption du MOMC dans le champ électoral lors de la récente élection présidentielle d'octobre 2018. Nous chercherons alors, dans un troisième temps, à comprendre comment, dans un contexte marqué par la précarité, l'ethos du milieu social et politique camerounais participe à limiter la réception sociale de cet appel à la participation électorale.

IV.3.1. Le MOMC ou la fabrique sociale du sens de l'expression « faire la politique »

Dans son acception la plus commune, « faire la politique » veut dire s'impliquer dans les activités sociales à caractère politique. Cette expression porte ainsi l'idée, dans les conventions de langage, de la politique comme activité spécialisée par rapport à d'autres activités sociales *a priori* non politiques. Il est important de souligner d'entrée de jeu que nous souscrivons à l'idée largement partagée dans la littérature scientifique qu'aucun phénomène social n'est politique par nature. Il est susceptible de le devenir qu'en raison d'une construction historique, linguistique ou sociale particulière. C'est alors une dimension potentielle de tout phénomène social. Donc, ce qui est politique ici, c'est le type ou la nature du regard qui est porté au phénomène observé et non le phénomène en soi. Dans ce sens, faire la politique peut revêtir un sens plus contingent pour désigner l'ensemble des activités, des interactions et des relations sociales qui se développent et se structurent au sein d'un espace autonome réservé pour la conquête et l'exercice du pouvoir. « Faire la politique » apparaît donc davantage comme un construit social qu'un donné ordinaire. C'est dans cet esprit que se fonde le plaidoyer de Leca (1973) pour une définition large de la politique qui ne considère pas uniquement le rapport à la sphère politique comme univers spécialisé, mais inclut l'ensemble des représentations et des pratiques d'acteurs orientées par des clivages potentiellement conflictuels du monde social construites comme politiques.

Au-delà des multiples débats enrichissants qui existent dans la littérature spécialisée sur les différentes approches sémantiques que livre à la connaissance l'expression « faire la politique », nous proposons de nous situer à partir d'un point de vue surtout africain et sociologique pour essayer de mettre en lumière le sens, les enjeux et les implications de la manière dont cette expression est récupérée par un acteur associatif en lui attribuant une charge à la fois sémantique et symbolique capable de mettre les jeunes en âge de voter en mouvement dans le champ électoral. Ce mouvement du regard sociologique tente ainsi de rendre compte, au ras du sol, des stratégies de (re)politisation imaginées par le MOMC en direction des populations et plus spécifiquement de la catégorie sociale jeune marquée, de longue date, par une désaffection et une indifférence rebutante à tout ce qui fait référence à la politique. Cette démarche se fonde non pas sur une approche théorique de ce que « faire la politique » veut dire, mais elle prend appui sur la représentation que se fait ce mouvement de la participation politique façonnée par l'univers des expériences de socialisation et des interactions de cet acteur associatif avec les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. L'enjeu sociologique et

philosophique de cette expérience étant la mise en exergue d'une ingénierie stratégique élaborée qui puise dans une expression empruntée dans le discours social ordinaire les ressources contextuelles, que cet acteur mobilise et active pour produire des effets qui modifient des comportements politiques des acteurs du champ électoral.

Dans le contexte social camerounais, la vision de la politique comme activité sociale frappée d'un discrédit généralisé est largement partagée. Dans ce sens, ce qui vient à l'esprit lorsqu'on fait recours à l'expression faire la politique, c'est davantage des jugements de valeur allant dans le sens dépréciatif, péjoratif, dévalorisant que mélioratif de cette activité. La perception que l'on se fait de cette activité et de ceux qui s'y adonnent est par conséquent fortement connotée négativement. C'est prioritairement cette signification de la « politique politicienne » matérialisée par la constitution d'un univers considéré comme « nauséabond », de luttes et de conflits permanents, de pratiques occultes et douteuses, de discours creux et mensongers qui caractérise ce qui, dans les imaginaires, renvoie à faire la politique ainsi que le fait penser ce témoignage

Pour moi, ce mouvement citoyen était donc cette plateforme séduisante et au travers de laquelle j'allais m'investir dans le cadre de la citoyenneté parce que ce qui nous intéressait dans le cadre du MOMC, le MOMI, la création de ce mouvement est partie d'un constat selon lequel la politique semblait une chose réservée d'une certaine classe, quand je parle de classe c'est de la classe adulte. Ce sont les adultes seuls qui semblaient faire de la politique leur chasse gardée et évidemment la classe à laquelle nous autres nous nous rapprochions c'est la classe jeune (...) Mais nous estimions quand même que celle-là ne semblait pas intéressée par la politique, pourquoi ? Pour la seule raison que seuls nos dirigeants en place, mais également la vieille garde ou la vieille classe politique a semblé faire de la politique une sorte de science démagogique où rien n'est vrai, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'éthique. Et, nous nous sommes dit à ce moment que si nous parvenons à insuffler une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir les choses certainement les gens pourraient adhérer (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

C'est cette conception peu reluisante du contenu attribué à cette expression dans les conversations sociales ordinaires des Camerounais que le MOMC tente de subvertir, ainsi que le démontre ces propos d'un de ses cadres

Pourquoi aujourd'hui le MOMC, parce qu'on n'a pas eu une offre qui était alléchante, on n'a pas eu un combat qui était louable. Vous savez OMC est un mouvement apolitique, mais à côté ce qu'on voit sur la scène c'est des partis politiques dont une sorte de confiance avait disparu entre les populations et certains partis politiques. (...) Mais Cabral Libii je l'ai

senté dans son discours, il était cohérent dans tout ce qu'il disait et l'approche était simple. On n'entrait pas par la politique directement, on entrait par des actions qui sont citoyennes et c'était pour nous l'occasion de nous dire que la politique finalement même c'est quoi et on est arrivé à une réponse simple la politique c'est gérer la cité. Je suis maire je m'occupe à ce que mes populations soient bien tout simplement, il n'y a pas de magie. Dans ce pays on fait comprendre aux jeunes que c'est une histoire magique pourtant dans notre Constitution c'est écrit qu'à 23 ans on peut être maire ou député. C'est donc un travail qu'il fallait faire, il fallait éduquer les Camerounais et je trouve ça louable et passionnant et je le fais de manière bénévole avec un plaisir énorme (Entretien avec Cadre 3, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 15 mai 2019).

Ces propos livrent la stratégie d'approche adoptée par le MOMC qui s'est investi au préalable dans des actions citoyennes en appelant les Camerounais en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter, avant de se convertir plus tard en mouvement politique qui capitalise cette activité. Ils renseignent également sur ce que faire la politique veut dire pour les jeunes engagés au sein de ce mouvement. L'informateur montre bien qu'il y a un mensonge qui est entretenu dans les imaginaires qui tend à faire croire aux jeunes que s'engager en politique leur serait préjudiciable et que cette activité est réservée aux personnes âgées. Les propos de l'informateur et la stratégie du MOMC tentent ainsi de subvertir cette conception erronée de l'entrée des jeunes en politique en convoquant la Constitution. Par ailleurs, la réalité de ce phénomène en contexte camerounais peut également se lire à l'aune de la confrontation de la prise de parole présidentielle et sa mise en pratique en ce qui concerne la participation politique de ses jeunes concitoyens. La versatilité que connaît le traitement de cette thématique de l'engagement des jeunes en politique dans le discours présidentiel oscille entre le prohibitif et le permissif. Elle permet d'engager un débat sur la dimension générationnelle de cette activité qui, tantôt limite « *la politique aux politiciens et l'école aux écoliers* »¹¹², tantôt demande aux jeunes Camerounais en général d'oser et de s'engager en politique¹¹³.

Toutefois il subsiste, à partir de l'observation des pratiques d'acteurs politiques un défi d'appropriation de cette conception de l'activité politique en milieu jeune. Cela peut renseigner sur la source des rapports conflictuels qui se construisent et se manifestent au sein des formations politiques entre les jeunes en demande de changement d'un côté et leurs aînés qui

¹¹² Ces propos renvoient à un discours du président de la République prononcé en 1992 à l'occasion des « villes mortes » qui, comme action politique, visaient également à paralyser l'école.

¹¹³ Lors du 3^{ème} Congrès ordinaire du RDPC tenu le 15 septembre 2011 au Palais des congrès à Yaoundé, le président de la République s'exprimant en sa qualité de président de ce parti a demandé à ses camarades de parti d'accorder plus de place aux jeunes et aux femmes. Dans la même allocution, il demande aux jeunes d'innover, de créer et surtout d'oser.

tardent à passer le témoin de l'autre. En procédant à une analyse herméneutique de ce dernier propos, l'on retient que l'attrait de l'offre du MOMC en tant que mouvement apolitique et citoyen, la confiance effritée des populations en général et de l'informateur en particulier sur l'offre politique existante constituent les déterminants du choix de militer et de s'engager dans ce mouvement. Ces propos renseignent sur l'absence de confiance largement répandue dans les esprits des Camerounais sur les offres politiques jusque-là existantes et le doute manifeste sur la capacité de leurs promoteurs de proposer une alternative face au bilan qu'il juge négatif du RDPC, parti au pouvoir. Ces propos rendent également compte de la déconstruction historique du sentiment de confiance que les populations ont placé dans les partis politiques de l'opposition dès le retour au multipartisme en 1990. Ils montrent bien que le changement politique de régime espéré des populations s'est essoufflé avec le temps de la lutte et des disputes politiques, mais que le besoin de faire confiance à une nouvelle organisation politique lui, subsiste. La rumeur, les choix de stratégie politique opérés par les acteurs politiques et les faits avérés de collusion de stabilité hégémonique entre certains leaders de l'opposition et le pouvoir en place ont achevé ce processus de désillusion de l'avènement d'un changement politique au Cameroun qui, pour être repensé, doit nécessairement passer par la reconstruction de l'opposition camerounaise (Eboussi Boulaga et *al.*, 2014).

L'ethos du milieu, compris ici dans son sens anthropologique comme l'ensemble des attitudes et des croyances spécifiques des membres d'une société particulière constitue une autre entrée à partir de laquelle il est possible d'expliquer le rapport de la catégorie sociale jeune à la politique au Cameroun. L'idée que l'on retient ici c'est que la politique est une affaire des personnes âgées qui ont tout accompli et se convertissent en politique pour occuper le temps qui leur reste à vivre. Cette représentation du temps de l'engagement politique s'est progressivement instituée en norme pratique dont la sanction à la transgression se présente sous la figure de l'épouvantail de la sorcellerie synonyme de mort. Les propos qui suivent rendent ainsi compte de l'influence de la socialisation politique et de l'environnement de l'acteur sur les représentations de l'engagement des jeunes en politique

Et je me disais quand j'étais journaliste que plus tard, je voyais cela arriver plus tard, je me disais quand j'aurai une cinquantaine d'années, parce que vous connaissez également l'influence dans laquelle on est avec l'effet de la sorcellerie, ça on ne peut pas oublier. Chez moi effectivement ce fléau se vit, j'avais donc bien peur de m'engager en ce moment (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

Ces représentations sont également partagées par les leaders des partis d'opposition qui rendent compte de leur expérience dans ce domaine en ces termes

La population du Cameroun est très jeune, on a un potentiel votant très jeune entre l'âge de 20 ans et celui de 30 ans. Mais en termes de ratio de participation ils sont les moins nombreux, découragés qu'ils sont par la politique et la mauvaise doctrine y compris même en milieu familial où on dit aux jeunes tu fais la politique maintenant ? C'est pour les vieux ! Ce n'est pas évident de favoriser la participation politique avec ce genre de discours (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

Les propos ci-dessus montrent l'incidence et l'influence de la socialisation en milieu familial sur la participation politique des jeunes. Une idée reçue et largement partagée en milieu jeune est que la politique est une activité exclusivement réservée aux personnes âgées qui la pratiquent par distraction. C'est en prenant en considération cette représentation négative de l'activité politique comme sphère réservée à une certaine catégorie d'individus en contexte social camerounais que le MOMC travaille sur les imaginaires des jeunes en tentant de construire, à partir d'une approche incitative, un nouveau discours centré sur la participation politique des jeunes. Ces propos du leader du MOMC, élu comme député à l'issue du double scrutin législatif et municipal de 2019, traduisent la philosophie qui guide les actions de ce mouvement associatif et rendent bien compte de la volonté de subvertir cette conception prohibitive de la participation politique des jeunes

*Il faut qu'on sorte du schéma de l'homme providentiel, il faut qu'on sorte du schéma de l'homme accompli. La politique ce n'est pas pour celui qui a fini sa vie. C'est des choses qu'on entend des fois. C'est un métier aussi ; ce n'est pas seulement pour celui qui a construit des maisons, qui a sa vingtième voiture et qui a atteint cette phase d'oisiveté parce qu'il a fini les autres activités de sa vie, dit donc je vais en politique. Mais non, la politique a pour acteur des gens qui portent une vision, des gens qui veulent construire un pays, des gens qui transforment la société. Donc ce n'est pas un hobby. C'est un travail sérieux, probablement le plus sérieux parce que c'est cette activité-là qui encadre toutes les autres activités techniques » (président du PCRN, extrait d'une interview sur la chaîne de télévision Vision 4, émission *Décryptage*, Yaoundé, 21 février 2020).*

Ces propos qui interpellent la catégorie sociale jeune à s'investir désormais en politique sont aussi à mettre en lien avec la problématique du renouvellement des figures politiques dans le champ électoral camerounais.

IV.3.2. La problématique du renouvellement des charismes politiques dans le champ électoral

Le renouvellement des charismes et des figures politiques constitue l'une des clés de lecture que donne à voir l'activité de mobilisation citoyenne inédite conduite par le MOMC ces dernières années. En effet, l'un des facteurs avancés comme argument à partir duquel l'on s'emploie à expliquer, en contexte camerounais, la démobilisation des jeunes c'est celui de l'absence de renouvellement des figures politiques dans le champ électoral. Ce phénomène s'est longtemps nourri des déconvenues et des promesses jusqu'à présent inaccomplies de l'expérience sociale qu'apportait le projet démocratique dont l'usure institutionnelle, le blocage de la mobilité sociale et les blessures sociales diverses matérialisent les visages de cette « *utopie politique postcoloniale* » (Leka Essomba, 2018). Conséquemment, les paradigmes de l'ailleurs (sortir pour trouver ailleurs ce qu'on n'a pas pu avoir ici), de l'entrisme (intégrer « le système » en place compris comme univers de faveurs et de privilèges) se sont érigés depuis lors comme étant principalement les expressions significatives de la quête de promotion sociale dans les imaginaires des jeunes au Cameroun (Manga, 2015 ; Meliki, 2016). Le besoin de renouvellement des charismes et des figures politiques de substitution se présente dès lors, dans le cadre de cette recherche, comme une opportunité sur laquelle se fonde le MOMC pour travailler à redonner un certain enthousiasme civique à la participation politique des jeunes après une longue période de lassitude politique et de démobilisation électorale.

Contrairement à un tableau qui présente l'expérience démocratique comme étant en transit au Cameroun (Eboussi Boulaga, 1998), ce mouvement associatif s'est donné pour tâche de travailler à l'éveil de la conscience politique, dans un contexte où les jeunes ont appris à reporter ailleurs leurs espérances. À partir de la dimension du travail politique opéré par ce mouvement associatif dans le champ électoral, on peut comprendre que la vitalité politique ou l'attrait des individus pour la scène politique dépend aussi de la qualité des acteurs, tout comme de la qualité du jeu politique, des règles qui l'organisent et de la sincérité avec laquelle on organise la compétition politique. Cette situation tend ainsi à expliquer, en partie, le succès que le MOMC a connu auprès de la catégorie sociale jeune qui s'identifie à son leader et qui est fondée d'abord sur une proximité générationnelle. Cette lassitude politique et la désertion électorale qu'elle entraîne peuvent donc également s'expliquer par cette absence de renouvellement des charismes et des offres politiques dans le marché électoral en contexte camerounais. Ils révèlent également que les jeunes nourrissent encore le besoin de faire confiance à un leader et à une offre politique dans laquelle ils sont susceptibles de se reconnaître

ainsi que le fait remarquer le propos qui suit « *Nous sommes un groupe de bénévoles, nous évoluons sur le terrain chaque jour en essayant de convaincre les Camerounais que tout n'est pas perdu, sortez de votre laxisme, sortez de votre défaitisme, tout peut changer et vous avez la clé pour pouvoir changer les choses* »(Entretien avec Coordonnateur communal 4, MOMC, Yaoundé, mai 2019). Cette demande de changement des figures politiques et le travail de remobilisation des jeunes se font également à partir de la déconstruction des imaginaires de la fatalité et du déterminisme politique ainsi que le reconnaît cet acteur politique de l'opposition

À un certain moment il faut reconnaître que les gens étaient fatigués de ça, ils ont dit que ça ne vaut plus la peine au Cameroun parce qu'on vote ou qu'on ne vote pas c'est toujours les mêmes gens qui sont au pouvoir, on vote, mais ça ne change pas. Mais ce n'est plus ça, voilà une élection présidentielle qui vient de se passer, voilà les élections législatives qui arrivent. Si le RDPC se trouve en minorité est-ce que les choses vont toujours se passer comme avant ? Non, les choses vont basculer au Cameroun. Donc il faut aller jusque-là, leur expliquer les enjeux du vote, parce que la politique dont on parle ce n'est pas la fraude ni les jongleries il faut pouvoir dire aux gens que voilà ce qui se passe (Entretien avec Cadre 2, UPC, Yaoundé, 02 novembre 2019).

À partir de l'analyse de cette déclaration, on peut penser que l'absence d'alternance politique qui s'illustre par le gouvernement perpétuel constitue l'une des variables explicatives fortes de la démobilisation électorale au Cameroun. La manière dont la figure du leader du MOMC et ses origines sociales ont été utilisées dans le cadre de la promotion de ce mouvement associatif et plus tard dans sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 pour lutter contre cette crise civique a permis de voir comment, dans le marketing politique, une origine sociale qui n'est pas noble peut être mobilisée contre des adversaires politiques dans un contexte social fortement clivé. En travaillant à subvertir la conception fortement ancrée dans l'esprit des électeurs camerounais que le changement par les urnes ne s'inscrit pas dans l'ordre du possible, inspiré des conditions historiques du déroulement du jeu politique, l'activité de mobilisation citoyenne du MOMC a donné à voir comment les acteurs politiques engagés dans la compétition électorale réagissent lorsqu'ils sont confrontés à une offensive qui les met à l'épreuve, transformant ainsi l'activité de mobilisation électorale en un champ de lutte et d'affrontement.

IV.3.3. Mobiliser dans un champ de luttes : les inscriptions sur la liste de vote comme site d'affrontement préélectoral des acteurs

Cette sous-section thématique propose d'engager un chantier de réflexion sur la nature des interactions entre les acteurs individuels ou collectifs impliqués dans la mobilisation électorale. Plus précisément, elle accorde une attention particulière à la temporalité des

inscriptions sur la liste de vote pour la saisir comme un site d'affrontement préélectoral entre les acteurs de la mobilisation. Elle tente ainsi concrètement de porter le regard sur la manière dont l'État, les acteurs associatifs de la société civile, le parti au pouvoir et les acteurs politiques de l'opposition réagissent face à la dynamique d'éveil à la citoyenneté impulsée par le MOMC en adoptant des postures collectives ou individuelles qui travaillent à faire avorter toute entreprise de subversion de l'ordre du champ politique. Elle suggère un déplacement du regard qui, en marge des oppositions canoniques qui placent au centre de l'analyse le parti au pouvoir face à ses challengers classiques de l'opposition, prend au sérieux l'irruption d'un acteur associatif de la société civile dont le succès (provisoire ?) réalisé en très peu de temps peut être assimilé à un exploit politique. Dans un contexte systémique où la compétition électorale est gouvernée par un ensemble de contraintes dont la plus répandue dans les imaginaires donne l'impression qu'il y a une mécanique qui travaille à la redondance des résultats électoraux eux-mêmes favorisés par une absence d'alternative en termes d'offre politique, l'accès d'enthousiasme que connaît ce mouvement citoyen est révélateur non seulement d'une demande politique inédite, mais surtout d'une reconfiguration stratégique des clivages et de la dispute politique dans le champ électoral camerounais.

Pour comprendre et expliquer la manière dont le jeu politique éclaire sous un angle nouveau les tensions et les relations complexes entre les acteurs du champ de la mobilisation électorale au sein de la société politique camerounaise telle que l'érection et la dynamique du MOMC dans le champ électoral a pu l'illustrer, il est indispensable de procéder au préalable à la présentation de la configuration actancielle dans le champ politique camerounais. Dans cette perspective, à partir de ce qui s'est donné à observer dans les interactions entre les acteurs impliqués dans le travail de mobilisation électorale, il est possible de tracer une configuration actancielle de regroupements stratégiques qui se schématise ainsi qu'il suit en contexte camerounais. D'un côté se positionnent les organisations de la société civile nationale ou internationale et les partis politiques d'opposition et de l'autre, on peut identifier Elecam, le groupe dominant au pouvoir et l'État. Toutefois, il est important de relever que cette territorialisation stratégique n'occulte pas des *cross-lines* de connivence et d'alliances stratégiques officieuses entre des acteurs appartenant à des territoires différents, motivés par l'intérêt et les opportunités du moment. Les descentes de terrain des membres du MOMC et leurs interactions avec les autres acteurs impliqués dans la sensibilisation à la participation électorale des populations en âge de voter permettent de redessiner cette carte des alliances et des antagonismes politiques.

Pour illustrer les différentes formes à travers lesquelles se manifeste cette conflictualité, observons qu'il y a, *a priori*, une forme d'alliance objective entre la coalition civique portée par le MOMC et les objectifs organiques de l'institution étatique en charge des questions électorales et référendaires, dans un contexte marqué par la démobilisation électorale doublée d'un processus de démocratisation en procès de crédit. La lecture des rapports entre le MOMC et Elecam peut ainsi être faite à deux niveaux. Le premier correspond à la temporalité où ce mouvement associatif, dans son régime de travail, avait pour unique projet d'encourager les populations en âge de voter et plus singulièrement la catégorie jeune à s'inscrire sur la liste électorale. Durant ce moment, la nature des rapports entre les deux acteurs s'inscrivait dans le registre de la collaboration pacifique et de l'accompagnement comme peuvent en témoigner les différentes formes de reconnaissance de la contribution du MOMC à la sensibilisation des populations aux inscriptions électorales¹¹⁴. Le second niveau de l'analyse de ces rapports coïncide avec la période de la veille de l'élection présidentielle de 2018 pendant laquelle, Cabral Libii, leader du MOMC, s'est converti en politique d'abord à travers son investiture à cette élection présidentielle sous la bannière du parti UNIVERS et ensuite, par l'entremise du PCRN lors des élections législatives et municipales de 2019. À partir du moment où le leader du MOMC s'est engagé dans la compétition politique, les observations de terrain donnent à voir une mutation des rapports entre ce mouvement associatif et Elecam, passant d'une collaboration pacifique à un registre conflictuel ou à tout le moins tumultueux ainsi que le rapporte ce témoignage

Avec Elecam d'abord c'est comme je vous ai dit avant il n'y avait pas de soucis, mais ces jours-ci on n'arrive pas à travailler d'un commun accord. Il se trouve que depuis quelques semaines ça ne va vraiment pas. C'est le fait que nous ayons créé un parti politique [PCRN] qui explique cet état des choses pour moi. Ce n'est qu'une supposition, là je ne peux pas confirmer. Mais naturellement OMC reste une association citoyenne donc Elecam ne devrait pas avoir de souci vis-à-vis de ça (Entretien avec Coordonnateur communal 3, MOMC, Yaoundé, 22 mai 2019).

Ces propos renseignent sur le changement d'attitude d'Elecam envers le MOMC à partir du moment où son leader décide d'intégrer une formation politique et s'engager dans la lutte politique partisane. Ils tendent à montrer le positionnement stratégique d'Elecam qui ne se lit plus à partir du prisme de la neutralité vis-à-vis des différentes chapelles politiques, mais qui

¹¹⁴ Plusieurs témoignages recueillis lors de nos séjours de terrain auprès de différents informateurs appartenant à des partis politiques, aux organisations de la société civile, à l'administration territoriale et au sein même d'Elecam impliqués dans la mobilisation électorale s'accordent à reconnaître que le MOMC a contribué à encourager les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale.

s'inscrit ouvertement dans la configuration idéologico-stratégique de la coalition de stabilité hégémonique avec le groupe dominant au pouvoir, le classant ainsi dans le registre du parti pris. En effet, le MOMC mène une activité citoyenne de mobilisation des populations en âge de voter pour les inscriptions sur la liste électorale. Par conséquent, elle devrait trouver auprès d'Elecam, un partenaire qui l'accompagne dans cette mission organique qui est la sienne c'est-à-dire les inscriptions sur la liste électorale. Dès lors, même si le PCRN se présente comme une émanation ou le bras politique de ce mouvement associatif, les prérogatives constitutionnelles l'autorisent, en tant que parti politique, de concourir à l'expression du suffrage universel à travers la sensibilisation des citoyens à la participation électorale. Cette analyse tend ainsi à nourrir le lourd soupçon de parti pris qui habite, de manière consciente ou non, les institutions de gestion des élections qui se sont succédées au Cameroun se repaissant des actions et des comportements qui travaillent à produire leur déficit de légitimité. Il est donc possible, à partir de cette interprétation, de rendre compte de la manière dont la conversion d'un acteur en politique peut constituer une source d'adversité politique dans un environnement qui tarde à intégrer dans ses mœurs que, exister politiquement c'est exister en face d'autrui, et très souvent contre lui.

L'autre image éclairante à partir de laquelle le terrain de nos investigations rend compte des nouvelles formes de conflictualités qui se donnent à voir dans les activités de mobilisation aux inscriptions électorales est celle que reflètent les rapports que le MOMC entretient avec les partis politiques de l'opposition au Cameroun. Nous faisons remarquer plus haut qu'il existe un consensus minimal entre les acteurs du processus électoral sur la nécessité de travailler à revitaliser la participation politique au Cameroun à travers une inscription massive des populations en âge de voter sur la liste électorale. À partir de ce postulat, l'irruption sur la scène publique d'un acteur associatif dont l'action dans le champ électoral est essentiellement dévolue à la mobilisation électorale devrait être considérée, logiquement, comme une opportunité pour les partis politiques qui sont engagés dans la compétition électorale pour la conquête des trophées politiques. Or, la nature des rapports entretenus dans le champ politique entre le MOMC et certains partis de l'opposition (MRC et SDF)¹¹⁵ tels que ceux-ci se sont

¹¹⁵ Nous tenons à faire remarquer que dans le champ de la mobilisation électorale, le SDF et le MRC figurent parmi les partis politiques de l'opposition qui, à un moment donné, ont utilisé un discours de dissuasion en ce qui concerne les inscriptions des populations sur la liste de vote, arguant que tout était joué d'avance et surfant davantage sur le paradigme du boycott des inscriptions sur la liste électorale ainsi que le rappelle ce témoignage « *Il y a aussi le MRC qui fait ce travail contrairement à ce qu'ils font croire aux gens que ça ne sert à rien d'inscrire, moi je les ai vu sur le terrain, mais quand on disait que c'était la bonne approche ils nous ont traités de fous pour finalement par derrière aller faire la même chose, ils inscrivent c'est aussi des roublards comme ça qui aiment toujours être dans la tromperie et l'escroquerie* » (Entretien avec coordonnateur communal 2 MOMC, Yaoundé, mai 2019). Leur implication respective dans les activités de mobilisation aux inscriptions électorales montre bien que cette conception des inscriptions électorales s'est aujourd'hui métamorphosée.

empiriquement illustrés lors de la période des inscriptions électorales de 2018 a permis de mettre en lumière l'existence d'un conflit ouvert entre ces acteurs appartenant pourtant, *a priori*, au même regroupement stratégique. Le discours qui suit abonde dans ce sens

Les relations entre le MOMC et les partis politiques d'opposition au départ étaient très bonnes, mais quand le Coordonnateur national s'est lancé en politique ça un peu changé parce qu'étant sous informés ils n'ont pas su faire la distinction entre le MOMC et l'homme politique. Avec le MRC plus précisément c'est très houleux parce que je pense qu'il y a de la jalousie à l'intérieur, de la haine avec tout ce qui s'en suit. Mais avec les autres, le SDF par exemple tout va bien vous n'avez jamais suivi de griefs entre le SDF et nous. Le RDPC c'est normal c'est le parti au pouvoir, il veut tuer tout le monde qui veut lever la tête (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

Cette illustration des rapports entre certains partis politiques de l'opposition et le MOMC permet de rendre compte des enjeux portés par chaque catégorie d'acteur impliqué dans la mobilisation électorale en postulant que la capacité de mobilisation reconnue à un acteur associatif, bien que non concurrentiel, confère à celui-ci une certaine légitimité et partant, d'un pouvoir susceptible d'être converti en capital ou ressource politique, entraînant par le fait même des rapports conflictuels avec les partis politiques qui la revendiquent comme légitime, telle que la campagne menée par le MOMC de Cabral Libii a pu l'illustrer. Par ailleurs, cette reconfiguration stratégique permet d'interroger et de voir comment, dans l'espace public, ces différents acteurs se saisissent et imposent dans la discussion publique la biométrie comme un élément susceptible de reconfigurer la gouvernance électorale en construction au Cameroun, en mettant en exergue les logiques discursives autour de l'introduction de cette technologie politique dans le champ électoral. Le témoignage qui suit est révélateur à ce sujet

Les autres, le SDF et le MRC notamment n'ont fait que critiquer la mesure dans les réseaux sociaux, dans les différents médias et ça nous a énormément surpris. Donc véritablement en dehors de quelques acteurs de l'UNDP notamment Paul Mbafor qui est le président des jeunes de l'UNDP qui a accepté de mener des descentes de terrain à Biyem-Assi et d'autres quartiers de Yaoundé auprès de Cabral Libii, les autres se sont toujours refusés (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

Ces propos renseignent sur la nature des rapports entre le MOMC et le MRC. Ces rapports qui, « naturellement », devraient s'inscrire dans le registre de la collaboration sont paradoxalement conflictuels au sein d'un même groupement idéologico-stratégique. Les ressorts de cette conflictualité trouvent leur explication dans la contre campagne à l'activité de mobilisation électorale du MOMC menée par certains partis politiques dont le MRC et le SDF

qui demandaient aux populations de s'abstenir de s'inscrire sur la liste électorale. La nature des rapports entre le MOMC et le RDPC, parti au pouvoir, est une autre dimension de l'expression de la transformation de l'activité des inscriptions électorales en un site d'affrontement préélectoral entre ces deux acteurs.

L'observation des rapports entre le parti au pouvoir et le MOMC dans le champ de la mobilisation électorale a permis de déceler les indices d'un conflit à la fois latent et ouvert qui oppose les deux acteurs. Les ferments de l'existence d'une telle atmosphère entre ces deux acteurs du processus électoral sont révélés par ces propos

Bon, avec le RDPC c'est aussi très violent, ils aiment l'intimidation, la condescendance, les menaces. Les élites du RDPC par exemple aiment menacer, faire peur, faire suspendre les gens de leur boulot, promettent la mort ça ils le font. Pourtant certaines élites du RDPC sont venues vers nous pour qu'on travaille ensemble pour inscrire les populations sur les listes électorales de leurs localités. Mais elles sont très rares et lorsqu'elles se rendent compte que les autres ne le font pas elles laissent. Je dis bien au départ avant que nous n'entrions en campagne il y avait des élites du RDPC qui aimaient ce qu'on faisait et qui nous proposaient d'aller dans leur zone pour inscrire et on le faisait. Mais bon avec les élections ça un peu changer, ils n'ont pas su faire la différence entre le MOMC et la personne de Cabral Libii le candidat et ça entraîné un imbroglio (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

Ces propos montrent que l'élite politico-administrative du RDPC s'interdit formellement de travailler avec le MOMC estimant que ce mouvement a une coloration politique affirmée et connue dans le champ électoral. Du coup, elle considère le MOMC qu'elle assimile au PCRN comme un adversaire politique. De ce fait, ce témoignage met en exergue la part d'excès que les acteurs politiques que sont les partis politiques portent sur la fonction des mouvements associatifs ou des organisations de la société civile en contexte camerounais. Cet excès montre bien que, la plupart du temps, dans l'arène politique, les acteurs ne font pas toujours la différence entre un parti politique dont la vocation est la conquête ou la conservation du pouvoir et une organisation ou association de la société civile dont l'œuvre est ici citoyenne. Il est de ce fait, à titre illustratif, illusoire de penser et d'affirmer que tous ceux qui s'inscrivent sur la liste électorale du fait du travail de mobilisation du MOMC sont acquis au PCRN.

Les interactions entre le MOMC et la bureaucratie publique permettent également de mettre en lumière la dimension antagoniste que porte l'activité de mobilisation électorale investie comme site d'affrontement entre le MOMC, les sous-préfets, la police et la

gendarmerie, les chefferies traditionnelles, les chefs de quartiers ou de blocs. Le discours suivant plante le décor de ces interactions

Vous savez que notre collaboration avec ces différentes forces que vous évoquez là n'a pas toujours été des rapports de joie. À des endroits c'est nos meetings qui ont été interdits, c'est nos manifestations publiques qui ont été interdites, c'est...c'est...c'est des intimidations que nos camarades ont sur le terrain. Ces faits sont légion et nous n'avons passé l'année 2018 qu'à dénoncer ces cas d'abus, que ce soit au niveau de la territoriale, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie qui, à certains moments, ont été mis à contribution par une certaine élite locale pour empêcher nos équipes sur le terrain de se mouvoir. Et pas plus tard que récemment à Biyouha, un arrondissement du Département du Nyong et Kelle, vous savez que nous avons reçu l'autorisation de manifester depuis le 16 avril 2019. A notre grande surprise hier arrivé euhhhh à Biyouha, le sous-préfet nous a servi une note interdisant la manifestation et faisant état de ce que Cabral Libii ne peut plus mener d'activité politique dans sa circonscription de commandement et la note est claire là-dessus (Entretien avec Cadre 3, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 15 mai 2019).

En analysant ces faits égrainés par l'informateur, on peut y déceler des indices de rémanence autoritaire de la part de ceux qui parlent, en contexte camerounais, au nom de l'État. Ils rendent compte de la manière dont les sous-préfets, figures de l'autorité de l'État, travaillent à affaiblir toutes les velléités des acteurs associatifs et politiques qui s'inscrivent dans une logique oppositionnelle à l'ordre politique établi. Cette manière d'agir de ces « chefs de terre » les inscrit dans le paradigme de la gouvernance du bâton qui contraste pourtant avec un contexte où la faim de manifester (Manga et Mbassi, 2017) des différents acteurs sociaux se présente de plus en plus comme un besoin essentiel à la vie d'une société dont la vocation démocratique et libérale est affirmée dans le discours des pouvoirs publics. Ces faits évoqués ne sont pas uniquement la manifestation d'une forme particulière d'autoritarisme, ils traduisent également de manière empirique le regard et le traitement différentiels que posent les autorités administratives sur l'observation de la loi par les acteurs sociaux et politiques impliqués dans la mobilisation électorale tels que les propos suivants, en lien avec l'activité des chefs traditionnels dans le champ politique, le relèvent

La récente actualité sur la destitution d'un chef traditionnel Biloa Effa par le MINAT est une illustration parfaite de ce que je suis en train de décrier là. Lorsqu'on en arrive là quel est le message que celui-là veut faire passer ? Pendant ce temps Mbombo Njoya peut aller à un meeting à Bafoussam dire qu'on supporte Paul Biya ou le Lamido de Rey Bouba sans qu'une quelconque autorité administrative les rappelle à l'ordre ! (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

Ces propos permettent d'actualiser et d'illustrer le débat sur l'inféodation de l'administration au pouvoir politique relevé supra. Ils permettent en outre de démontrer qu'en pratique, l'administration applique la théorie de deux poids deux mesures en termes de rappel à la neutralité des chefs traditionnels au Cameroun. Dans la mesure où ceux qui se prononcent en faveur de l'opposition sont réprimés alors que ceux qui s'inscrivent dans les rangs du pouvoir ne sont pas interpellés ou rappelés au principe de neutralité.

Il faut cependant se presser de noter que, en procédant à une analyse fine des rapports entre le MOMC et les autorités administratives de proximité que sont les sous-préfets, l'officiel et l'officieux se présentent également comme les paliers à partir desquels se développent les interactions entre le MOMC et la bureaucratie publique. Sur le plan officiel, ils se lisent davantage sur le prisme de la conflictualité qui est révélateur de la survivance d'un ethos autoritaire dans un contexte dit démocratique et libéral. Sur le plan officieux, il s'agit davantage d'une collaboration qui, de la part des autorités administratives, prend des distances avec les techniques de répression pour s'inscrire dans le dialogue et une forme de coopération voilée. Ces deux principaux niveaux à partir desquels il est possible de lire les interactions entre le MOMC et la bureaucratie publique s'illustre à travers ces propos qui évoquent des faits attestant à la fois de la répression administrative et d'une collaboration voilée dans le déploiement du MOMC dans la mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale

Il y a des endroits où l'élite est suffisamment menacée par l'engouement que suscite le mouvement dans sa localité. L'élite utilise donc le volet de l'influence sur l'autorité. Parfois elle ne s'attaque pas directement à l'autorité administrative de la contrée. Elle s'attaque à plus haut c'est-à-dire la hiérarchie. Prenons le cas du 23 septembre 2018 au stade Cicam à Douala, ne l'oubliez pas, le sous-préfet a d'abord interdit notre meeting au stade Cicam, mais vous imaginez qu'en pleine campagne électorale, un sous-préfet interdise la tenue d'un meeting en délivrant un acte qui va dans ce sens. Mais il a fallu qu'on utilise des méthodes pour lever l'interdit. Vous voyez que si pendant une période de campagne officielle on peut interdire le meeting d'un candidat à plus forte raison pendant les inscriptions sur les listes électorales ? Et ce phénomène n'est pas seulement observable dans l'arrière-pays parce que vous voyez que pour l'exemple que je vous présente c'est en plein Douala. Je vous ai pris également le cas du Carrefour Cradat où les éléments des forces de l'ordre, même pas l'autorité administrative, sont venus nous interdire de manifester. Si de tels actes se passent contre le leader lui-même, imaginez lorsque ce sont les représentants des démembrements. Tous les jours et pendant le vote, les nôtres ont été bastonnés. Au moment où je vous parle, il y a un de nos sympathisants à Garoua Boulai qui a été mis aux arrêts depuis 48 heures, les cas sont légion. Il y a des gens qui ont été des fonctionnaires et qui ont été affectés à des zones perdues du seul fait qu'ils

appartenaient au mouvement. Moi-même qui vous parle, j'étais membre permanent du panel des conférences de presse du ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary, mais dès mon engagement j'ai été mis de côté et puis après interdit d'accès au ministère de la Communication. Mais Cabral et moi étions membres permanents du panel de conférence de presse du ministre de la Communication, dès qu'on a commencé l'engagement on nous a enlevés (...) Il est même des cas où un sous-préfet après nous avoir notifié officiellement qu'il interdisait notre manifestation venait nous dire le soir que vraiment ce n'est pas moi l'ordre vient d'en haut. Et c'est arrivé des tas de fois, et nous comprenons, nous le comprenons. Même à Elecam, il est arrivé qu'on instruisse Elecam de ne pas nous recevoir, et à plus forte raison l'autorité administrative. Il est arrivé que nous soyons quelque part et que l'autorité administrative nous dise non et au moment de partir qu'on nous dise que le sous-préfet voudrait nous rencontrer et là parfois on discute avec lui dans la voiture. Il est arrivé aussi qu'on interdise et le sous-préfet nous dit en off vous pouvez quand même aller discuter avec vos membres ne faites pas d'attroupements ou bien allez le faire dans un endroit qui n'est pas... bon, ça c'est arrivé plusieurs fois (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

Ces propos permettent de rendre compte et d'interroger à nouveaux frais la manière dont les acteurs du processus électoral se saisissent des règles du jeu politique, en particulier dans leur rapport avec les institutions de l'État. Par règles du jeu, il s'agit de saisir ce qui représente la norme, pas uniquement au sens institutionnel ou formel du terme, mais à travers la variété des registres d'actions qui donnent à voir les pratiques et interactions quotidiennes d'une diversité d'acteurs politiques dans le champ de la mobilisation électorale.

Les développements de cette section ont permis de comprendre les micros luttes qui se jouent entre des acteurs identifiés dans le champ de la mobilisation électorale à partir de ce que le travail de sensibilisation aux inscriptions électorales promu par le MOMC a donné à voir en contexte urbain. L'analyse met en exergue la nature des interactions et des rapports entre les acteurs impliqués dans cette activité comme s'inscrivant davantage dans le registre de la conflictualité, ce qui autorise à appréhender cette activité principale du MOMC et des autres acteurs du processus électoral comme un site sur lequel s'affronte cette multiplicité d'acteurs. Cette analyse conduit par ailleurs à se pencher sur la question de la fraude électorale à l'ère de la biométrie.

IV.4. LE MOMC, LES ACTEURS DE LA MOBILISATION ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA FRAUDE ÉLECTORALE À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE

S'il est un fait incontestable et qui n'échappe pas à l'observation des conditions de déroulement de la compétition politique au Cameroun et ailleurs c'est bien celui de la fraude électorale. En effet, depuis le retour à la démocratie concurrentielle dans cette contrée d'Afrique subsaharienne à l'aube des années 1990, l'un des dénominateurs que les différents scrutins qui se sont succédés jusqu'alors ont en commun c'est la fraude électorale. La place prépondérante que ce phénomène occupe dans l'abondant contentieux postélectoral qui oppose désormais, de manière coutumière, les partis politiques à l'issue des différentes compétitions électorales est un indicateur saisissant. Tout comme le sont les rapports des observateurs nationaux et internationaux relevant des irrégularités liées à l'organisation desdits scrutins et qui participent à rendre compte de cette réalité. Avant d'aller plus loin, rappelons brièvement le contenu que l'on attribue à ce concept dans le cadre de cette réflexion. Dans ce cadre, la fraude électorale est comprise, au-delà de sa richesse sémantique observée dans la littérature y afférente (Schedler, 2002 ; Lehoucq, 2003 ; Calingaert, 2006 ; Simpser, 2008 ; Donno, 2010), comme toute action menée en violation des normes légales organisant la compétition électorale en vue de favoriser ou de défavoriser un candidat ou des candidats (Friedrich Ebert Stiftung, 2012). L'histoire politique du Cameroun situe la genèse de ce phénomène dans la période qui coïncide avec la colonisation saisie comme le temps politique qui a précédé celui de l'autodétermination de ce pays sur la scène internationale. Elle renseigne ainsi de manière concrète sur les « premiers actes » de fraude électorale relevés la veille de l'indépendance dans le cadre des élections dont prenait part l'UPC, porteuse des aspirations du peuple camerounais, mais frappée de discrédit par la France qui la considérait comme une menace (Mbembe, 1996 ; 2000 ; Deltombe, Domergue et Tatsitsa, 2011). C'est donc une pratique qui ne s'inscrit pas, en contexte camerounais, dans l'ordre de la nouveauté puisqu'ayant été utilisée dès les premières heures de la vie politique de ce pays par les autorités coloniales. Ce qui est important à retenir c'est l'idée que la fraude électorale cherche à travestir la volonté du corps électoral (Owen, 2007), se faisant, elle hypostasie le principe qui fonde la démocratie c'est-à-dire le choix libre des gouvernants par les gouvernés. En faisant le choix d'aborder la problématique de la fraude électorale dans le cadre de cette recherche, l'on essaye de mettre en tension un phénomène social politiquement ancré dans les mœurs politiques des acteurs du processus électoral d'une part et la manière dont les acteurs impliqués dans la mobilisation électorale et la compétition

politique se figurent la technologie biométrique imaginée comme réponse étatique visant à juguler ce phénomène. La fraude préélectorale, comprise comme l'ensemble des pratiques illicites ou qui peuvent être considérées comme telles observées lors de la période pendant laquelle sont exécutées les opérations préparatoires aux élections, est ici privilégiée. Elle attire l'attention sur le fait que ce phénomène épouse les séquences de la division du travail électoral en trois moments (l'avant-vote, le vote proprement dit et l'après-vote) à partir desquels il est possible de rendre compte de cette réalité dans le champ électoral camerounais. Dans ce sens, l'on se propose de montrer au fil des prochaines pages d'abord les usages politiques du discours sur la fraude électorale et sa conception contemporaine par les acteurs de la mobilisation. Ensuite, l'on s'attachera à mettre en exergue les pratiques et les stratégies de lutte imaginées par le MOMC pour contrer ce phénomène par le bas, dans un contexte où le regroupement stratégique des acteurs du processus électoral fait peser un lourd soupçon de parti pris à l'État et à son bras opérationnel dans le champ de la régulation électorale qu'est Elecama.

IV.4.1. « Technologiser » la fraude ? Des usages des discours d'acteurs aux pratiques de fraude électorale

Par cette formulation, l'on tente de mettre en discussion la manière dont la fraude électorale en tant que phénomène politique est pensée et pratiquée par les acteurs engagés dans la mobilisation électorale, et comment l'introduction de la biométrie dans l'enregistrement des électeurs travaille à modifier les pratiques en lien avec ce phénomène. À travers l'observation du déploiement du MOMC sur le terrain de la mobilisation aux inscriptions électorales et ses interactions avec les partis politiques engagés dans la compétition électorale, l'on s'attache ici à rendre compte de la façon dont la fraude électorale s'actualise à l'ère de la biométrie à travers les pratiques d'acteurs qui font penser à un phénomène qui est en phase avec l'ère du temps. En d'autres mots, à partir de la description des situations de terrain qui rendent compte de la manière dont les acteurs politiques réinventent la fraude, se la réapproprient en la sophistiquant, il est possible de penser que l'introduction de la biométrie dans la phase d'inscription des électeurs sur la liste de vote est venue « technologiser » la fraude électorale en contexte camerounais. L'on entend par cette expression une sorte d'anthropomorphisme que l'on attribue à ce phénomène qui, selon les mutations et les réformes introduites dans le processus électoral, peut prendre différentes formes pour se pérenniser dans le jeu politique. En rappelant les

multiples visages que porte le phénomène de fraude électorale en contexte camerounais¹¹⁶, il est possible d'affirmer au vu de la loi que cette pratique s'est, au fil du temps, quelque peu institutionnalisée¹¹⁷ réduisant ainsi finalement la lutte pour la démocratie à la lutte pour des élections libres et transparentes.

Pourtant, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral avait pour objectif de juguler les dysfonctionnements observés dans la pratique électorale dont la fraude constitue l'un des aspects saillants. C'est entre autres la raison qui fait que cette technologie politique ait été porteuse d'espérances dans le champ électoral. Parmi les maux propres à la phase préélectorale qui rendent compte de cette réalité, l'on peut, sans être exhaustif, rapidement citer quelques-uns tels que les inscriptions fictives, l'apparition des noms de personnes décédées sur la liste de vote, la possession par certains électeurs de plusieurs cartes électorales, l'absence des noms sur la liste de vote d'électeurs régulièrement inscrits, les inscriptions électorales ou le vote sur des sites prohibés par la loi (sièges des chefferies traditionnelles et casernes militaires). Autant de pratiques qui, au regard de ce qui se passait avant l'introduction de la biométrie dans le champ électoral, peuvent être appréhendées comme des survivances qui autorisent à interroger la pertinence de la solution biométrique comme politique publique sensée venir à bout de ces pratiques. Que l'on se comprenne bien, nous n'affirmons pas que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral n'a pas apporté des améliorations dans la fabrique du vote au Cameroun. Nous nous bornons tout simplement à insister sur les aspects critiques que donne à voir l'implémentation de cette technologie et qui rendent compte de la manière dont certaines pratiques, s'inscrivant dans le registre de la fraude électorale, transcendent la réforme électorale en cours.

IV.4.2. Des usages politiques du discours sur la fraude électorale

L'entrée à partir de laquelle on peut saisir la fraude électorale c'est la manière dont les acteurs du processus électoral instrumentalisent le discours sur la fraude électorale à leur profit. En effet, en prêtant attention aux usages politiques que les acteurs font du discours sur la fraude électorale en contexte camerounais, on se rend compte que celle-ci est mobilisée pour justifier

¹¹⁶ Il s'agit principalement, lors du moment préélectoral, du découpage électoral, de la détermination de la date du scrutin, des inscriptions sur la liste électorale, de l'établissement et de la distribution des cartes électorales, de l'affectation des électeurs dans les centres de vote, et de l'affichage de la liste des électeurs et des centres de vote.

¹¹⁷ Nous pensons en effet dans le cadre de ce travail que le phénomène de la fraude électorale, tel qu'il se laisse observer à la lumière des pratiques d'acteurs du champ électoral camerounais, peut être modulé à partir des faits saisis d'une part par le « haut », renvoyant ici aux pratiques des acteurs institutionnels comme l'État ou ses démembrements et d'autre part par le « bas », à travers la manière dont les acteurs individuels ou collectifs la pratiquent ou la combattent.

des postures stratégiques qui masquent parfois les véritables raisons qui expliquent ces prises de position. L'observation du comportement des acteurs politiques de l'opposition lors des événements politiques récents est illustrative à cet égard. En effet, le MRC, une formation politique de l'opposition, après avoir participé à l'élection présidentielle de 2018 à l'issue de laquelle elle a, selon les résultats officiels, été classée deuxième avec 14,23% des suffrages exprimés décide, une année plus tard, de ne pas prendre part au double scrutin législatif et municipal. Dans ce désistement, qui a inspiré à l'analyse politique locale le paradigme de « *coût interrompu en politique* »¹¹⁸, l'argument de la fraude et d'un code électoral favorable au parti au pouvoir a été largement évoqué. Plus tard, les soubresauts et les dissensions que cette décision a créées au sein de cette famille politique ont fini par révéler que ces arguments évoqués pesaient de peu de poids. Les difficultés éprouvées par cette formation politique à remplir les conditions financières de participation à ce double scrutin constituant la principale raison explicative de cet abandon. Car, comment comprendre cette décision adossée sur l'argumentaire de la fraude électorale et sur la nécessité de changer au préalable le code électoral alors que c'est sous l'encadrement de ce même instrument juridico-normatif que le leader de ce parti politique s'est présenté à l'élection présidentielle une année plus tôt ? À partir de cette illustration, il est possible de penser que les acteurs de la compétition électorale utilisent le discours de la fraude comme argument d'alter discréditation et d'autolégitimation de leurs positions et choix politiques dans le champ électoral. La manière dont ce discours est utilisé par les partis politiques montre que celui-ci est mobilisé comme une des ressources politiques qui participent à construire symboliquement leur légitimité dans le champ politique en général. Une approche par des situations de terrain ouvre de stimulants aperçus sur les pratiques d'acteurs qui illustrent les manières dont s'opérationnalise la fraude électorale en contexte de biométrie.

IV.4.3. L'ingénierie de la fraude électorale à l'ère de la biométrie

Pour montrer comment le phénomène de la fraude électorale est un fait polymorphe qui prend corps à travers les pratiques d'acteurs du champ électoral, nous structurons notre propos en deux principales articulations. La première s'intéresse à la matérialité de ce phénomène telle qu'elle est livrée au regard des interactions entre les partis politiques qui s'affrontent dans l'arène électorale. La seconde prend appui sur les interactions entre les partis politiques et

¹¹⁸ Cette expression, utilisée par le sociologue Armand Leka Essomba au cours d'une émission télévisée sur la chaîne CRTV, fait référence à ce goût d'inachevé dans la compétition politique attendue entre le RDPC, parti au pouvoir et vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 et son challenger le MRC, arrivé deuxième à la même élection, mais qui, à la surprise générale, a décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal de 2020.

l'architecture institutionnelle qui encadre les élections (le Conseil constitutionnel et Elecam). Le rapport à la fraude électorale se lit ainsi à partir d'une double perspective : d'abord entre les partis politiques et ensuite sous le prisme de la technologie.

La première dimension renvoie à l'opposition canonique entre les partis politiques qui s'affrontent dans l'arène électorale. Celle-ci laisse voir que les accusations de pratique de fraude électorale sont dirigées, de manière récurrente, vers le RDPC, parti au pouvoir qui, d'après les partis politiques de l'opposition, a historiquement construit ses victoires électorales sur la maîtrise et la sophistication des techniques de fraude électorale. Sans nous attarder sur ces considérations inhérentes au jeu politique, nous nous contentons de restituer les pratiques qui rendent compte des visages de ce phénomène tel qu'il a été observé récemment dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle de 2018 et relayé par ces propos

Je sais que chaque fois que le RDPC convie des Camerounais à une activité soit un meeting ou autre, à la fin ils savent qu'ils vont avoir euhhh il y a d'ailleurs une célèbre expression qu'on utilise aujourd'hui SARDINARD¹¹⁹, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin d'une activité le RDPC va vous donner un pain et une sardine, si ce n'est pas un billet de 2000 Fcfa ou une bouteille de bière, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça attire nos compatriotes parce que nous sommes habitués à fonctionner par intérêt. Du genre si je viens là-bas qu'est-ce que tu vas me donner ? Si j'adhère à ton mouvement qu'est-ce que je gagne ? Donc le RDPC a très bien compris ça, mais heureusement aussi les populations commencent à être sensibilisées à ça. Nous leur disons quand on vous donne prenez puisque c'est avec l'argent du contribuable qu'ils vous offrent ces choses, c'est votre argent. Mais, lorsque vous avez fini de consommer leurs bouteilles de bière, leurs pains-sardines, faites le choix de la raison, parce que nous savons tous que nous allons déjà à plus de 38 ans de ce que nous pouvons qualifier de mal gouvernance (Entretien avec Coordonnateur communal 4, MOMC, Yaoundé, 30 mai 2019).

Ce témoignage rend compte d'une des facettes que prend la fraude électorale sur le terrain de la compétition électorale à l'aune de ce que le RDPC, parti au pouvoir, dans des activités « d'encadrement » de ses militants, fait régulièrement. Il s'agit donc de pratiques connues en contexte camerounais et qui sont interprétées par les organisations politiques

¹¹⁹ « Sardinard » et « Tontinard » sont des néologismes qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux durant la campagne pour l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Par ces concepts, l'on entend respectivement la catégorie des Camerounais qui se laissent convaincre par le parti au pouvoir RDPC qui, lors de ses manifestations politiques (meetings), propose aux participants un casse-croûte composé généralement d'un pain et d'une sardine. Ensuite, il s'agit de celui qui a droit à la « tontine », forme d'épargne pratiquée de manière informelle par les populations de la région de l'Ouest-Cameroun dont est originaire Maurice Kamto, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle de 2018. Dans l'imaginaire politique, ces expressions renvoient à la configuration de la lutte dans le champ politique camerounais en deux blocs antagoniques. D'un côté les « Sardinards » considérés comme les soutiens du régime en place et les « Tontinards » soutenant le MRC qui estiment que leur tour est arrivé de gagner le fauteuil présidentiel.

concurrentes comme s'inscrivant dans le registre « classique » de la fraude électorale à travers des dons et autres libéralités de cette nature (Socpa, 2000). Toutefois, il est important de souligner que cette pratique n'est pas exclusive au parti au pouvoir. C'est une pratique qui s'est généralisée à d'autres partis politiques notamment ceux de l'opposition comme nous avons pu l'illustrer en amont à travers ce qui se joue au moment préélectoral consacré à la mobilisation des populations aux inscriptions sur la liste de vote. De manière concrète donc, le RDPC le fait tout comme l'UPC et les autres partis de l'opposition. Toujours dans le registre des formes classiques à partir desquelles s'illustre la fraude électorale en contexte camerounais, l'on peut classer le transactionnalisme politique qui consiste à troquer, au sortir d'un bureau de vote, les bulletins de vote des partis politiques concurrents contre de l'argent ainsi que cette situation a été décrite lors de l'élection présidentielle de 2018 et relayée dans ce témoignage « *N'oubliez pas que cette élection a permis de voir qu'il y a encore l'achat des consciences, puisqu'à plusieurs endroits vous avez vu les images circuler sur la toile où les gens venaient décharger de l'argent parce qu'ils ramenaient les bulletins des autres. Or à travers la biométrie intégrale, ça résout carrément ce genre de problème* » (Entretien avec cadre 1 Coordination nationale MOMC, Yaoundé, mai 2019). Ces propos indexent la résilience de cette pratique de fraude électorale par le fait de l'implémentation à Elecam d'une biométrie partielle. Cette représentation introduit par conséquent la seconde dimension de notre argumentaire celle de la « technologisation » de la fraude électorale à partir de la manière dont la technologie biométrique introduite à Elecam est utilisée et perçue par les acteurs politiques.

La seconde dimension réfère à l'introduction de la technologie biométrique dans le processus électoral qui porte l'idée de réforme de la pratique du vote au Cameroun. À partir de ce qui se joue dans ce contexte de mutation des manières dont se fabrique le vote, il est possible de soutenir que cette réforme entraîne également une réforme des manières de pratiquer la fraude électorale. Désormais, les acteurs du processus électoral intègrent dans leurs discours, pratiques ainsi que leurs représentations la technologie pour expliquer, défendre ou légitimer leurs positions dans le champ politique. Plus clairement, les pratiques des partis politiques, sommés de s'arrimer à la mutation technologique introduite à Elecam, montrent comment ces acteurs utilisent la biométrie à des fins de fraude électorale. Le récit qui suit, saisi sous le prisme de la dénonciation, illustre la manière dont les acteurs s'approprient la biométrie à des fins frauduleuses

L'autre cliché c'est évidemment, la fraude. Que vous le vouliez ou pas, je dis respect au camp d'en face. Quand ils avaient pour slogan « LA FORCE DE L'EXPÉRIENCE¹²⁰ », je me suis toujours demandé l'expérience de quoi, mais c'est vraiment l'expérience de tout. Je peux vous dire qu'ils sont forts de ce point de vue-là. La capacité qu'ils ont d'acheter les consciences est respectable ; et même admirable. L'inventivité qu'ils ont ; vous savez les charters, on en entendait parler, mais on en a vécu. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer certaines personnes comme le professeur Alice Delphine TANG, qui a carrément été agressée par des fraudeurs parce qu'elle essayait de s'interposer devant des charters dans un village. Vous arrivez dans un village de 50 personnes, mais vous avez 300 personnes qui, subitement le jour de l'élection, figurent sur la liste des inscrits, et que personne ne connaît d'ailleurs. J'ai dû moi-même intervenir, parfois au téléphone, pour apaiser les populations qui voulaient attraper les gens, les battre ou faire d'eux ce qu'ils voulaient dans la forêt. Mais comment ça arrive ? La question elle est là ! C'est qu'on a découvert qu'effectivement, certains agents d'ELECAM, notamment les chefs d'antenne (vous savez que les inscriptions se passent dans la semaine du lundi au vendredi), donc pendant que nous on se bat à convaincre les masses, à aller de village en village, à présenter le PCRN, à communiquer sur notre projet, eux ils attendent le week-end, quand ELECAM a fermé, ils prennent un agent d'ELECAM, disons de BATOURI¹²¹, ils le transportent, ils l'amènent à Douala tout le week-end, et de Douala avec la machine de BATOURI, le gars d'ELECAM vous inscrit des gens qui ne connaissent même pas BATOURI, n'en ont même jamais entendu parler ; et c'est ces gens-là qui, parfois par milliers, se sont donc déversés à certains endroits et ont complètement détraqué l'électorat et vous savez qui en sort gagnant ? C'est le parti au pouvoir (président du PCRN, extrait d'une interview sur la chaîne de télévision Vision 4, émission Décryptage, Yaoundé, 21 février 2020).

Ces propos d'un leader de parti politique, similaires à bien d'autres recueillis lors de nos séjours de terrain auprès d'acteurs de la société civile, peuvent certes être rangés dans l'ordre de la dispute politique. Cependant, ce qui à notre sens, retient l'attention, c'est qu'ils rendent compte de l'ingénierie de la fraude électorale telle que celle-ci est développée par un parti politique, en l'occurrence ici le parti au pouvoir, pour gagner les élections dans les circonscriptions qui ne lui sont pas favorables. Ils traduisent également dans les faits la connivence qui existe entre certains agents d'Elecam en charge des inscriptions électorales et l'élite politico-administrative du RDPC contribuant ainsi à soutenir l'hypothèse d'une collusion de stabilité hégémonique entre l'institution en charge des questions électorales et le parti au pouvoir. Dans la même perspective, les difficultés techniques que rencontre Elecam dues parfois au fait que ses agents n'ont pas encore entièrement apprivoisé la technologie

¹²⁰ Cette expression a été utilisée comme slogan de campagne du RDPC lors de l'élection présidentielle de 2018.

¹²¹ Une localité enclavée dans la Région de l'Est-Cameroun.

biométrique sont des éléments à charge contre Elecam qui sont mobilisés avec quelques excès par les partis politiques de l'opposition pour soutenir cette théorie de la collusion de stabilité hégémonique des acteurs dans le champ électoral camerounais. Ainsi, la survivance des doublons, la résurgence des noms de personnes décédées sur la liste électorale d'une part, et des omissions d'impressions de cartes de certaines personnes pourtant régulièrement inscrites, la difficulté que rencontre Elecam dans la phase de distribution des cartes électorales d'autre part sont autant de poches de conflictualité entre les partis politiques de l'opposition et l'organe en charge des questions électorales et référendaires. Pourtant, avec un peu de recul, ces faits qui fondent le procès que par habitude l'on formule à l'endroit d'Elecam peuvent s'expliquer, du moins pour certains d'entre eux, par des dysfonctionnements d'ordre purement technique tels que nos échanges avec des cadres du CNBE l'ont laissé transparaître. Dans le prolongement des faits qui rendent compte des nouvelles pratiques de fraude, les jeux d'acteurs autour du contrôle de la machine à inscrire illustrent les nouveaux enjeux que constitue la biométrie tels que le rapportent ces propos

Je vous dis que c'est à travers nos différentes descentes qu'ils ont compris la nécessité de travailler le week-end. Or vous savez qu'en semaine les gens travaillent, ils n'ont pas toujours le temps, mais le week-end les gens sont un peu plus prompts à trouver une minute. Mais il se trouve que dans certaines localités, quand nous on dépense 10 000 ou 15 000 Fcfa, le RDPC vient avec 50 000 Fcfa et confisque l'équipe à eux pour aller inscrire à des endroits qui lui sont acquis. Ils vont inscrire dans les chefferies, dans les domiciles, où il est même arrivé qu'ils confisquent Elecam pour qu'il n'inscrive même pas. Biométrie et Jeux d'acteurs autour des inscriptions sur la liste électorale (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

Ces propos rendent compte des interactions conflictuelles entre les acteurs politiques sur le terrain des inscriptions électorales. Ils renseignent sur les stratégies, en l'occurrence matérielles et financières, développées par les acteurs politiques dans le but de monopoliser non seulement les inscriptions, mais également le personnel de l'organe en charge des questions électorales et référendaires qu'est Elecam. Dans ce contexte, Elecam semble fonctionner avec la logique du plus offrant. En travaillant à rendre compte de la manière dont se pratique la fraude électorale, cet abord nous conduit à mettre un accent sur les stratégies que les acteurs du processus électoral en général et le MOMC en particulier imaginent pour lutter contre ce phénomène.

IV.4.4. Lutter contre la fraude électorale en contexte de biométrie : stratégies et pratiques d'acteurs

Au regard des développements qui précèdent, la fraude électorale s'illustre, sur le plan normatif, comme l'une des figures du dysfonctionnement de la compétition électorale au Cameroun bien qu'elle soit considérée comme inhérente à la compétition politique (Rouquié, Hermet et Linz, 1978). Le fait qu'elle participe à discréditer les résultats des élections est à l'origine des multiples contestations postélectorales et des réformes institutionnelles et normatives historiquement introduites par l'État qui travaille à réguler ce domaine d'activité sociale. Il s'agit par conséquent d'un phénomène répréhensible à travers les règles formelles qui gouvernent la concurrence partisane. À partir de là, nous proposons de rendre compte de la manière dont la lutte contre ce phénomène est prise en charge par un acteur associatif de la société civile dans un contexte où l'introduction de la biométrie dans le processus électoral est présentée comme un gage de transparence et de lutte contre la fraude électorale. À travers les manières d'agir qui s'inscrivent dans le registre de la lutte contre cette pratique que développe le MOMC durant les moments préélectoral et électoral, se donnent à voir des stratégies d'acteurs qui renseignent sur les voies et pratiques inédites que prend la lutte contre la fraude électorale à l'ère de la biométrie. L'on tente ainsi, à partir de situations révélatrices multiples, de décentrer le regard classiquement porté sur la compréhension de ce phénomène à partir du haut (prisme institutionnel) pour le substituer à une approche par le bas plus heuristique à notre sens. Pour ce faire, notre regard porte prioritairement sur la manière dont ce mouvement se saisit de la technologie biométrique dans le but de travailler sur les imaginaires de la participation massive des populations à travers les inscriptions électorales appréhendée ici comme moyen de lutte. Ensuite, l'on s'attarde à montrer comment cet acteur associatif détermine la surveillance du vote comme stratégie de contournement des velléités ou des pratiques avérées de fraude des formations politiques engagées dans la compétition électorale à la lumière de ce qui s'est joué durant l'élection présidentielle de 2018 et le double scrutin législatif et municipal de 2019.

IV.4.4.1. Mobiliser à travers le paradigme de « l'insurrection électorale » : les inscriptions massives comme alternative dans la lutte contre la fraude électorale en contexte de biométrie

Ce développement veut rendre compte de la manière dont les inscriptions massives sur la liste électorale sont imaginées par le MOMC comme un moyen politique de combattre le phénomène de la fraude électorale dans le champ électoral au Cameroun. Il porte l'idée que la

mobilisation citoyenne pour la participation électorale peut contribuer à faire face aux pratiques récurrentes de fraude électorale observées lors des différents scrutins organisés jusqu'ici. Cette approche de la lutte contre la fraude électorale peut ainsi être comprise à partir d'une appropriation du concept d'insurrection. Si l'objectif n'est pas de raviver des débats sans fin autour des usages de ce concept (Tilly, 2004 ; Schmid, 2011, Dakuyo, 2019), nous ne pouvons faire l'économie d'une définition *a minima* qui participe à la construction de l'intelligibilité de ce concept dans le cadre de cette recherche.

Dans cette optique, les définitions du terme « insurrection » sont nombreuses dans la littérature scientifique qui traite des rapports entre violence et politique (Campana et Hervouet, 2013). Pour l'essentiel, elles rendent compte d'un mouvement porté par des acteurs sociaux qui cherche à renverser l'ordre établi en essayant d'imposer par des stratégies qui font recours à la violence un nouvel ordre politique. Toutefois, tel que le concept d'insurrection est appréhendé ici, il renvoie à une volonté de rupture de l'ordre électoral établi qui contribue, selon l'acteur qui la met en œuvre, à fabriquer la redondance des résultats électoraux du parti au pouvoir depuis le retour à la démocratie concurrentielle à partir de la masse électorale existante qui lui est majoritairement acquise. Il s'agit donc de renverser cette tendance qui dès lors positionne les inscriptions électorales comme une ressource politique et un enjeu de luttes pour sa maîtrise entre les acteurs du processus électoral. Au-delà des discours officiels et des actions de l'État qui traduisent par le haut la mise en œuvre de la biométrie comme une politique publique électorale dont l'un des aspects est orienté vers la lutte contre la fraude électorale, il est possible de lire dans le travail de conceptualisation de la mobilisation électorale telle que conçue par le MOMC, une dimension insurrectionnelle des inscriptions électorales qui prend naissance à partir d'un mouvement associatif inséré dans un contexte politique contraint. Dès ce moment, les inscriptions électorales sont imaginées comme un champ où s'exercent des rapports de forces entre des groupes d'acteurs à la configuration stratégique connue qui travaillent pour certains à maintenir le *statu quo* et pour d'autres à le subvertir à partir de la mobilisation d'une coalition civique tel que l'illustre l'action entamée dans ce sens par le MOMC.

Le paradigme de l'insurrection électorale des populations est ainsi mobilisé comme facteur de sortie de l'inertie des pouvoirs publics. Il se fonde sur l'expérience des interactions entre les populations et les pouvoirs publics en contexte camerounais à travers le temps long de son histoire politique, sociale et économique. En effet, les faits montrent que le pouvoir politique au Cameroun, dans le domaine spécifique des réformes électorales ou plus globalement de prise des décisions concernant les crises sociopolitiques, a pris l'habitude

d'anticiper très peu sur ces dernières malgré les interpellations incessantes des partis politiques de l'opposition et/ou des organisations de la société civile. Les différentes crises auxquelles il a été exposé depuis le retour à la démocratie concurrentielle montrent bien qu'il a toujours privilégié la prise de décision *ex-post* comme mode opératoire de son intervention sur les problèmes publics ainsi que le soutiennent les propos suivants

C'est pour cela que moi en tant que Nkwansi¹²² je sais que la seule solution, la seule solution c'est que les Camerounais se mobilisent. Parce que si les Camerounais ne se mobilisent pas le pouvoir ne va pas bouger. Et l'expérience a montré qu'il faut à chaque fois des insurrections pour que l'État bouge. Il a fallu qu'il y ait insurrection en 1990 pour qu'il y ait tripartite, il a fallu que les populations sortent dans les rues en 2008 pour qu'il y ait des aménagements, il a fallu qu'il y ait insurrection dans le NOSO pour qu'il y ait Grand dialogue national (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

En outre, ces propos conduisent à soutenir l'argument selon lequel un changement de stratégie, par les acteurs du processus électoral classés dans le regroupement stratégique des acteurs contre gouvernementaux, dans la manière d'aborder ce phénomène dans le jeu politique s'impose. Dans cette perspective, la démarche entreprise par ce mouvement citoyen est centrée sur la participation électorale à partir d'une inscription massive des populations sur la liste électorale. Dans ce sens et pour se donner des chances de succès, ce projet civique ne nie pas l'explication de l'abstentionnisme électoral fondée sur la difficulté d'un système électoral considéré par les formations politiques de l'opposition comme étant « piégé », mais choisit volontairement de tourner le dos à l'argument récurrent de la fraude comme élément explicatif de l'échec des partis politiques de l'opposition à la fin de toutes les élections présidentielles (1992, 1997, 2004, 2011, 2018) depuis le retour à la démocratie concurrentielle. Il ne s'attarde pas non plus sur la question de la révision du code électoral. Mais le leader de ce mouvement choisit, par stratégie, de se focaliser sur la biométrie et notamment sur les nouvelles opportunités d'inscriptions sur la liste de vote qu'il combine avec une lecture des dynamiques générationnelles. Le renouvellement pris dans le sens de la densification de la masse électorale constitue dès lors l'une des pistes que le MOMC travaille à explorer pour contrer les pratiques de fraude électorale ainsi que l'affirme le concepteur de ce mouvement s'exprimant sur la question

Donc vous avez deux options, soit vous n'y allez pas, certains l'ont fait parce qu'ils ont vu le système, ils ont vu l'armature, ils ont dit bah ça sert à rien ! Ou alors, vous y allez et vous essayez autant que faire se peut de

¹²² Pour des besoins d'anonymat des informateurs, les noms ont été changés.

contourner des techniques de fraude, de les braver ou de les anesthésier. L'une des stratégies, je n'ai eu cesse de le dire, c'était de s'inscrire massivement sur les listes électorales (président du PCRN, extrait d'une interview sur la chaîne de télévision *Vision 4*, émission *Décryptage*, Yaoundé, 21 février 2020).

L'argumentaire ci-dessus avait pour ambition limitée de montrer comment le MOMC se saisit de la biométrie par le bas à partir de la construction du paradigme de l'insurrection électorale. Il tente rendre compte de la manière dont s'organisent les luttes politiques et les rapports de force entre les acteurs du processus électoral qui tentent chacun selon ses ressources et ses capitaux de subvertir ou de maintenir l'ordre électoral en contexte camerounais. C'est dans une logique similaire que s'inscrit la stratégie de surveillance du vote mise en œuvre par le MOMC et qui accompagne son action dans le champ électoral.

IV.4.4.2. « Battre le régime du RDPC n'est pas un problème, ce qui l'est c'est de prouver qu'on l'a battu » : la surveillance du vote comme stratégie alternative de containment de la fraude électorale

Par cette énonciation, l'on tente de rendre compte de la manière dont se détermine et s'opérationnalise la surveillance du vote élaborée comme stratégie politique impulsée par le MOMC. La surveillance du vote signifie pour cet acteur associatif et les partis politiques de l'opposition engagés dans la compétition électorale, de contrôler les opérations préélectorales et surtout électorales en s'assurant que lesdites opérations se déroulent dans le respect des normes légales qui encadrent ces différentes étapes du processus électoral. Dans le cadre de ce qui s'est donné à voir à travers l'action du MOMC dans le champ des inscriptions électorales dans la ville de Yaoundé, il s'agit d'un appel à une mutualisation des forces issues des rangs des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile pour surveiller les opérations de déroulement des élections au sein des bureaux de vote. Cette démarche, engagée dans un domaine pourtant régulé par plusieurs textes de loi, peut paraître paradoxale. En effet, il est utile de rappeler que les élections au Cameroun sont encadrées et organisées par un important nombre de textes de loi qui tirent leurs origines de deux principales sources : la Constitution et le code électoral. Ce dernier vient d'ailleurs de faire l'objet d'une réforme qui, bien qu'ayant regroupés en un seul document les textes électoraux, n'en demeure pas moins querellé par les partis politiques de l'opposition qui lui reconnaissent un toilettage de forme et non de fond. Ainsi le principal grief contre ce code demeure celui d'être inéquitable. La stratégie de la surveillance du vote prend appui sur une des dispositions de ce code électoral qui soumet chaque parti politique engagé dans une élection à la contrainte d'avoir un représentant dans

chacun des 25 000 bureaux de vote disséminés à travers tout le territoire national. L'enjeu de cette représentativité c'est de pouvoir entrer en possession du procès-verbal qui contient les résultats à l'issue d'une élection et dont un exemplaire est remis à chaque représentant de parti politique en lice présent dans le bureau de vote. En contexte camerounais, il faut donc pour chaque parti politique participant comme candidat à une élection pouvoir mobiliser autant de représentants que de bureaux de vote pour être sûr de posséder tous les procès-verbaux requis et sur lesquels va se fonder tout contentieux postélectoral porté par un parti politique. Jusqu'à la récente élection présidentielle de 2018, seul le RDPC, parti au pouvoir réussi à être représenté dans tous les bureaux de vote du pays, grâce à un maillage territorial de ce parti qui épouse, dans sa structuration, la division administrative du pays. Il s'agit donc d'un enjeu important défendu et relayé par les membres du MOMC tels que l'attestent les propos qui suivent

Comme le leader Cabral Libii le dit souvent battre le régime, battre le RDPC n'est pas un problème, mais c'est de prouver qu'on l'a battu en surveillant le vote, en s'assurant qu'il n'y a pas eu fraude et en ayant le nombre de PV on parle de 25 000 PV, à Yaoundé 2 il s'agit de 248 PV qu'il fallait avoir pour être sûr qu'on a eu des personnes qui ont surveillé le vote et qu'il n'y a pas eu de fraude et avec les PV on peut faire un décompte et dire oui ici nous avons gagné et là nous avons perdu (Entretien avec coordonnateur communal 2 MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Ces propos mettent en lumière une sorte de paradoxe. La logique voudrait que dans le cadre de la compétition électorale, que le gagnant soit officiellement présenté et déclaré par les organes en charge de l'arbitrage des élections (Elecram et Conseil constitutionnel). Mais pour l'informateur, les acteurs politiques contre-gouvernementaux doivent eux-mêmes travailler à produire les éléments de preuve (les PV issus des bureaux de vote) de leur victoire sur le parti politique au pouvoir d'où l'emphase sur la surveillance du vote. La logique de l'administration de la preuve et de la contre-preuve se fonde sur les *habitus* des acteurs politiques au pouvoir au Cameroun¹²³.

La stratégie de la surveillance du vote montre bien, en non-dit, que les acteurs politiques de l'opposition et les organisations de la société civile ne font pas confiance au dispositif institutionnel en charge des questions électorales et référendaires en place au Cameroun. À partir de là, ces propos témoignent d'une érosion de la confiance sur les institutions telles qu'Elecram et le Conseil constitutionnel perçues comme inféodées au régime au pouvoir. Ils permettent également de voir comment les acteurs de la société civile imaginent des stratégies

¹²³ Durant une interview menée par le journaliste de la télévision publique (*Cameroon Television (CTV)*) Éric Chinjé, abordant la question des soupçons de corruption qui, à cette époque, pesaient sur des membres de son gouvernement, le président de la République a demandé au journaliste de lui apporter les preuves de ses allégations.

de contournement d'un système électoral qu'ils estiment verrouillé par le RDPC, parti au pouvoir. La surveillance du vote comme stratégie se présente donc également comme une alternative à ce que les acteurs du processus électoral opposés au groupe dominant au pouvoir considèrent comme une défaillance de la biométrie que l'on peut clairement déceler dans les propos suivants

C'est pour ça que comme solution aux questions de biométrie, nous avons pensé à la mutualisation des forces pour accroître le nombre de représentants. Je m'explique : imaginez-vous que lors de la dernière élection même s'il n'y avait pas eu cette coalition tant souhaitée et espérée et que les candidats de l'opposition s'étaient mis ensemble et avaient réussi à couvrir l'ensemble de bureaux de vote. La loi électorale dit que ce sont les procès-verbaux d'Elecam qui font foi. Ce que les gens ne disent pas beaucoup c'est que les procès-verbaux d'Elecam sont identiques à ceux remis aux formations politiques présentes dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'Elecam n'a pas un procès-verbal différent de celui des représentants des partis politiques. La mutualisation des forces pourrait être une réponse à la faiblesse de la biométrie (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

Cette hypothèse de la surveillance du vote reprise ici montre qu'il n'existe toujours pas de consensus sur la garantie d'un processus électoral transparent et donc crédible qu'était sensé apporter l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Sinon, cette hypothèse de la surveillance du vote serait incongrue dans la mesure où la biométrie à Elecam aurait permis de construire ce consensus. En analysant les propos et en observant les pratiques mises en œuvre par les membres du MOMC et ceux qui militent dans les rangs du PCRN, l'hypothèse de l'usage de la force physique n'est pas entièrement exclue dans cette stratégie de surveillance du vote. Elle est envisagée voire perceptible dans le propos suivant

Donc justement, lorsqu'il y'a eu inscription massive, il faut qu'il y ait vote massif. S'il n'y a pas vote massif, c'est déjà un premier canal que vous ouvrez aux fraudeurs. Deuxième chose : la surveillance du vote. M. Obama, là où nous avons réussi à être élus, que ce soit aux législatives ou aux municipales, c'est uniquement là où nous étions en possession de la totalité des PV. C'est curieux. Partout où nous n'avons pas pu avoir la totalité des PV, nous avons perdu. (...) Troisième chose, peut-être à côté de la surveillance du vote, peut-être recruter aussi des gros bras, des bagarreurs parce qu'à plein d'autres endroits, nous n'avons gagné que parce qu'il y'avait des costauds. Parce qu'à un moment il faut pouvoir bloquer avec les mains. Ça, c'est aussi la démocratie. (...) Lorsqu'on a croisé des gens par exemple avec des cartes d'électeurs qu'ils distribuaient aux gens moyennant de l'argent, c'est-à-dire tu vas, tu votes, tu reviens, je ne sais pas comment ils font pour les avoir...on te donne une autre carte. Mais ceux-là il fallait les arrêter, les battre, que quelqu'un de plus fort les tape, pour dire les choses prosaïquement, arrache les cartes

en question et l'amène manu militari vers la gendarmerie. C'est des choses qu'on a vécues donc c'est important aussi les gros bras ; absolument important (président du PCRN, extrait d'une interview sur la chaîne de télévision *Vision 4*, émission *Décryptage*, Yaoundé, 21 février 2020).

Ce récit met en exergue des pratiques de fraude électorale et les stratégies développées par le PCRN pour contrecarrer ces pratiques. Ces propos témoignent également de la consistance et de la pertinence de l'hypothèse de la surveillance du vote défendue par Cabral Libii comme alternative des partis politiques de l'opposition dans le champ électoral. L'enjeu des élections ici s'est progressivement déplacé pour se concentrer sur la représentation des partis politiques de l'opposition dans chaque bureau de vote afin de détenir à l'issue de l'élection, les 25 000 PV requis.

Dans ce chapitre qui s'achève, nous avons proposé de porter le regard sur l'émergence de nouvelles dynamiques et pratiques inédites que produisent les entrepreneurs politiques au cours du moment préélectoral et qui sont indispensables à la compréhension des dynamiques multiformes qui travaillent la société politique camerounaise à l'ère de la biométrie. L'idée à partir de laquelle l'on s'est efforcé de construire l'argumentaire de ce chapitre est que la mise en œuvre de la biométrie comme nouveau cadre structurant le jeu politique construit progressivement une nouvelle dynamique de la participation politique du fait, entre autres, des stratégies de mobilisation d'acteurs et des dynamiques plurielles qu'elle autorise. Pour ce faire, nous avons fait le choix de nous intéresser à la dynamique portée par l'irruption d'un acteur associatif de la société civile dans le champ électoral : le MOMC. En traçant l'itinéraire des activités quotidiennes de mobilisation électorale que les membres de cette coalition civique travaillent à légitimer, l'on a pu se rendre compte que la mise en œuvre concrète de la politique publique électorale que représente la biométrie ne va pas de soi et est pour une large part tributaire de la signification qui lui est donnée et les usages pratiques qui en sont faits par les acteurs tel qu'a pu l'illustrer le MOMC. En adoptant une telle perspective, la manière dont ce mouvement associatif se saisit de la technologie biométrique dans le champ électoral a permis de produire une lecture plurielle qui a donné à voir la fabrication des formes inédites d'action et d'analyser la teneur des registres discursifs, des logiques et des répertoires d'actions développées par les acteurs engagés dans le processus électoral. Toute cette dynamique permet ainsi de mettre en évidence la manière dont les acteurs du processus électoral en général et le MOMC en particulier se saisissent ou se (ré) approprient la biométrie électorale et participent à co-construire la mise en œuvre d'une action publique en contexte camerounais.

Cette deuxième partie de la recherche avait pour vocation de confronter de manière empirique la biométrie à l'épreuve des pratiques quotidiennes des acteurs du processus électoral camerounais. Dans cette perspective, l'opérationnalisation de la biométrie au quotidien et les modalités pratiques de sa mise en œuvre par les acteurs du processus électoral qui sont au cœur de son implémentation ont été abordées. Les deux chapitres qui en constituent les mouvements principaux ont pu livrer au regard et à l'analyse la manière dont l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun travaille à vulgariser et à légitimer cette politique publique électorale dans le champ politique. Dans ce sens, l'on a pu voir dans le troisième chapitre en quoi consiste concrètement le travail d'Elecam sur le terrain des inscriptions électorales. En montrant comment la biométrie prend corps dans la société politique camerounaise contemporaine à travers une géo-ethnographie des inscriptions électorales dans les rues et quartiers de Yaoundé, le premier segment de cette articulation du travail a donné à voir les pratiques d'acteurs qui gouvernent la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Le quatrième chapitre a fait le choix de s'intéresser au MOMC, un acteur associatif dont l'irruption récente dans le champ électoral a vocation à travailler dans la mobilisation des populations pour les inscriptions électorales. En prêtant attention à la manière dont ses activités sont conduites sur les terrains de la mobilisation, l'on a été contemporain de situations de terrain qui rendent compte de dynamiques inédites dans le champ électoral dont ce projet de revitalisation civique travaille à construire au sein de la société politique camerounaise. Les registres de la mobilisation utilisés, notamment à partir d'une perspective par le « bas », les stratégies de revitalisation citoyenne et de participation politiques imaginées par cet acteur associatif, le renouvellement des figures et des charismes politiques dont l'action de ce mouvement a contribué à discuter constituent autant de pistes heuristiques qui ont contribué à féconder l'analyse que nous développons ici.

TROISIÈME PARTIE :
BIOMÉTRIE, RÉCEPTION SOCIALE D'UNE TECHNOLOGIE
POLITIQUE ET FORMATION DE L'ÉTAT AU CAMEROUN

La dernière partie de cette thèse est consacrée à l'herméneutique de la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral camerounais. Cette entreprise réflexive est réalisée dans les deux chapitres qui composent cette ultime partie de notre travail. Le premier aborde la question de la réception sociale de la biométrie en la situant entre acceptabilité, contestation et exclusion des catégories sociales marquées par la précarité. Le second chapitre s'investit dans une opération d'autopsie sociologique de la biométrie comme politique publique électorale. Il ambitionne « disséquer » la mise en œuvre de cette politique publique pour en dégager les ressorts et les logiques qui gouvernent sa mise en œuvre que donne à voir l'action publique autour de cette technologie.

CHAPITRE V :
LA RÉCEPTION SOCIALE DE LA BIOMÉTRIE :
ENTRE ACCEPTABILITÉ, CONTESTATION ET EXCLUSION DES
ACTEURS

Ce chapitre se propose d'étudier la biométrie sous le prisme de sa réception sociale dans le champ électoral. La réception sociale étant appréhendée ici comme les manières observables à travers lesquelles les acteurs du processus électoral manifestent leur acceptabilité ou adhésion d'une part, et leur résistance ou contestation à l'égard de cette politique publique électorale d'autre part. Elle se matérialise également par des phénomènes d'exclusion des catégories sociales précarisées, influant de ce fait sur la participation électorale. Nous pensons que ces différentes manifestations d'acceptabilité, d'opposition ou de résistance voire d'exclusion que donne à voir l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun ne doivent pas être tenues à l'écart de l'analyse. Au contraire, leur prise en compte permet d'éclairer les formes concrètes d'appropriation différenciée (pratiques d'appropriation et d'opposition) d'une technologie politique à l'aune des usages qui y sont faits par ses destinataires.

Cette logique permet dès lors d'engager une discussion sur les conditions, les formes et les mécanismes d'inclusion et/ou de mise à l'écart du vote, générés par la mise en œuvre de cette politique publique électorale. Cette perspective d'analyse est susceptible d'apporter quelques bénéfices cognitifs à la recherche en renseignant sur la manière dont, à partir du terrain camerounais, les politiques publiques façonnent la participation électorale à travers une attention portée sur les acteurs et les espaces où se manifestent les formes d'appropriation auxquelles la mise en œuvre de la biométrie donne lieu. Dès lors, la réflexion se construit autour d'un questionnement : qu'est-ce qui, dans leurs pratiques quotidiennes, détermine la réception sociale accordée à la biométrie par les partis politiques engagés dans la compétition électorale, les acteurs associatifs de la société civile et les citoyens en âge de voter ? Nous suggérons qu'au-delà d'être un simple objet technique, le dispositif biométrique (ré)organise les rapports sociaux entre l'État et les destinataires de la biométrie, en mettant en lumière un ensemble de significations sociales et politiques dont il est porteur. À partir de ce postulat, nous abordons la biométrie comme un instrument d'action publique qui structure non seulement la pratique du vote, à travers l'observation de distorsions entre ses intentions initiales et les modalités de ses effets produits dans sa mise en œuvre concrète, mais aussi les logiques d'action qui rendent compte de la manière dont les entreprises politiques s'emparent stratégiquement des limites de cette technologie comme une opportunité de fabriquer à leur bénéfice des formes réinventées de participation électorale. Ces pratiques qui accompagnent l'action publique au quotidien sont révélatrices des modalités de son endogénéisation et/ou de sa défiance par ses destinataires, reconfigurant par le fait même les rapports entre gouvernants et gouvernés.

Pour rendre compte des pratiques d'acteurs diversement positionnés dans l'espace social, mais qui traduisent la réception sociale de la biométrie en contexte camerounais, nous structurons notre propos en trois principaux mouvements. Il est question dans une première partie d'orienter la focale de l'analyse sur les indices et les traces qui matérialisent, à travers les pratiques d'acteurs, les formes d'adhésion et d'acceptabilité de la biométrie comme nouvelle politique publique électorale. En déplaçant le regard, la seconde partie nous permet de nous attarder sur les comportements et les attitudes qui laissent penser à des pratiques d'indocilité et de résistance à la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral à partir des imaginaires, des techno-discours et des pratiques que construisent les acteurs autour de cette innovation technologique dans le champ politique. Enfin, nous mettons en lumière dans une ultime partie, la manière dont la biométrie, politique publique électorale, produit une mise à l'écart des populations en âge de voter à partir des conditions sociales d'existence qui limitent leur accès aux papiers d'identité.

V.1. LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE À L'ÉPREUVE DE « L'ACCEPTABILITÉ » SOCIALE

Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, il se donne à observer, depuis le retour à la démocratie concurrentielle au Cameroun, une implication multiforme d'acteurs divers dans la sensibilisation des populations aux inscriptions électorales. Cette dynamique s'est accélérée ces dix dernières années avec les transformations technologiques que connaît le processus électoral. C'est dans ce sens que l'on observe une irruption et un investissement des partis politiques et des acteurs associatifs de la société civile dans le champ de la mobilisation électorale, comme a pu l'illustrer, de manière particulière, le Mouvement « *11 Millions de Citoyens* » (MOMC) et ses multiples descentes sur le terrain à travers le pays, mais aussi l'activité des partis politiques. Cette dynamique sociale se présente à l'analyse comme le résultat de la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral à travers l'activité d'inscription des citoyens sur la liste de vote. Elle rend ainsi compte des manières par lesquelles s'institutionnalise progressivement cette technologie électorale dans les mœurs politiques locales, poussant ainsi l'analyse à interroger les modalités de sa réception au sein de la société camerounaise. En effet, en prêtant attention aux discours et aux pratiques des acteurs de la mobilisation électorale en rapport avec la biométrie, il est difficile d'échapper à la question de la réception sociale de cette politique publique électorale, dans la mesure où, en tant que nouvelle technologie, la biométrie s'inscrit désormais dans les comportements sociaux. C'est précisément l'ensemble de ces comportements politiques des acteurs du processus électoral que

l'on interroge ici en tant que phénomènes de réception de la biométrie au Cameroun. Cette opération passe inéluctablement par l'analyse des facteurs qui participent à soutenir l'idée de son acceptabilité dans le champ électoral.

V.1.1. Quelques préalables sur le paradigme de l'« acceptabilité sociale »

Il est sans doute utile, avant d'aller plus loin, de préciser l'usage conceptuel des termes de l'acceptabilité sociale et de consensus qui éclairent le cadre d'interprétation et d'analyse que nous proposons dans les réflexions qui vont suivre. Dans la perspective de cet exercice, il est important de rappeler que le concept de l'acceptabilité sociale retient l'attention ici dans la mesure où il émerge, à la fois sur le plan théorique et dans le cadre de cette étude, dans un contexte politique et social où les projets et les décisions publics font l'objet d'une contestation¹²⁴ sociale grandissante. Très souvent associée aux technologies de l'information et de la communication (Ceyhan, 2011), cette notion est davantage employée dans le cadre de l'analyse de l'action publique. La mobilisation de ce paradigme s'avère ainsi intéressante pour comprendre les modalités qui encadrent la réception des politiques publiques par la population (Brunson, 1996). Étant donné que l'introduction de la biométrie dans les inscriptions électorales transforme les manières de s'inscrire et le rapport des acteurs du processus électoral au vote, il est possible de soutenir que les conditions de sa réception sociale constituent dès lors un enjeu de la gouvernance du champ électoral qui, au Cameroun, n'échappe pas au développement technologique et se justifie par trois facteurs convergents.

Le premier est relatif à la définition des horizons d'attente des acteurs du processus électoral qui sont de plus en plus exigeants sur les garanties de transparence que présente le processus électoral dans un environnement qui se veut démocratique. Le deuxième facteur renvoie au caractère inclusif des entrepreneurs politiques et des acteurs associatifs de la société civile dans la construction de la transparence du processus électoral tel que prescrit par la mise en œuvre de l'action publique (Hassenteufel, 2011). Et enfin, le troisième facteur se nourrit de l'ensemble des réformes insatisfaisantes que connaît le processus électoral camerounais jusqu'ici.

On peut donc retenir à la suite des travaux de Shindler et Brunson (2004) sur la notion de l'acceptabilité sociale que celle-ci n'intègre pas seulement les deux paramètres que sont la

¹²⁴ À titre illustratif, en date du 20 octobre 2020, le président Paul Biya a fait annuler par décret les droits de douane et taxes sur les téléphones portables et terminaux importés. Une mesure qui visait la collecte par voie numérique d'une taxe de 30% imputable aux consommateurs desdits produits et qui a fait l'objet d'une contestation sociale vive relayée par les réseaux sociaux.

faisabilité technique et la faisabilité économique d'une réforme. Elle prend aussi et surtout en charge sa faisabilité culturelle qui la rend socialement (in)acceptable¹²⁵. Dans cette perspective, la dimension de la réception sociale de la technologie biométrique dans le processus électoral a pour vocation de restituer les formes d'appropriation que développent les populations à l'égard de cette technologie en montrant non seulement ce qu'elles en pensent, ce qu'elles en font, mais également ce que cette biométrie leur fait, voire leur fait faire dans leurs routines ordinaires en lien avec les élections (inscriptions et vote). Cette approche éclaire davantage la dimension collective de la réception sociale de la biométrie électorale en se plaçant du côté des « récepteurs » (partis politiques, Osc, populations) ou des « *ressortissants* » selon Warin (1999). La réception est donc, de ce point de vue, envisagée ici en termes d'effets, qui permet de mettre en dialogue l'action publique et la réception sociale qui lui est accordée par ceux pour qui elle est produite. En rapportant les formes de réception sociale de la biométrie dans le champ électoral camerounais, l'on s'intéresse aux pratiques qui rendent compte de son inscription (ancrage) sociale dans un contexte politique singulier en nous efforçant de mettre en exergue les pratiques de réception socialement dissonantes que donnent à voir son appropriation par les destinataires de cette politique publique électorale en contexte camerounais. Conséquemment, il devient ainsi possible de distinguer différentes modalités de construction du sens de cette technologie politique introduite dans le processus électoral. Avant d'aller plus loin, il est urgent de se pencher brièvement sur la définition de cette notion.

Dans la littérature scientifique, les travaux de Firey (1960), ainsi que ceux de Pressman et Wildavsky (1973) servent de point de départ sur les recherches qui ont pour centre d'intérêt la question de la résistance aux politiques gouvernementales et qui illustrent la mobilisation des chercheurs sur les dynamiques d'appropriation des instruments publics (Le Bourhis et Lascoumes, 2011). Le concept de l'acceptabilité sociale met donc scientifiquement en éveil le discours sur les politiques publiques et l'écho de leur réception depuis la fin des années 1990 (Shindler et Brunson, 2004 ; Slack, 2008). Toutefois, il faut se hâter de préciser que son utilisation protéiforme n'a pas contribué à sa conceptualisation (Fortin, 2012 ; Batellier, 2015), le concept étant au centre d'un débat interdisciplinaire marqué (Raufflet, 2014). Disons-le tout de suite, l'acceptabilité sociale ne fait pas l'objet d'une définition consensuelle. Au terme d'un exercice de cartographie notionnelle, l'on se rend rapidement à l'évidence de l'existence de plusieurs définitions nourries par un débat pluridisciplinaire. Au vu de la diversité de ces

¹²⁵ Dans la même perspective, Clawson (1975) souligne que la réussite d'une politique publique (forestière dans son cas) doit remplir cinq conditions : sa faisabilité physique et biologique, son efficacité économique, son équité, sa praticabilité administrative ou opérationnelle et enfin, son acceptabilité sociale ou culturelle.

approches, et sans pour autant rouvrir cette querelle scientifique légitime, nous souscrivons à la définition esquissée par Gendron (2014 : 8) qui, de par ses éléments constitutifs, correspond le mieux au contenu et au sens que nous souhaitons donner à cette notion dans le cadre de cette recherche. Elle affirme en effet que l'acceptabilité sociale est « *L'assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, y compris le statu quo* ». Cette approche, comme on peut s'en rendre compte, envisage l'acceptabilité sociale comme l'objet d'un construit social avec une attention singulière portée aux acteurs sociaux qui en sont parties prenantes, à leurs actions individuelles et surtout à l'action collective que celle-ci suscite. L'idée à retenir ici c'est que cette notion réfère à un jugement collectif qui est pris au sujet d'une politique publique mise en œuvre par l'État¹²⁶ dans un contexte précis et face à une situation donnée. Par extension, elle est appréhendée comme le résultat d'un dialogue social entre l'État ou les pouvoirs publics, promoteur d'une politique publique et les populations ou citoyens, destinataires de ladite politique. C'est donc un processus d'évaluation politique à partir duquel l'acceptabilité sociale est conçue comme « *Le résultat d'un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, un programme ou une politique s'intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain* » (Caron Malenfant et Conraud, 2009 : 14).

À partir de ce point de vue, l'analyse de la réception sociale de la biométrie en contexte social camerounais sous le prisme du paradigme de l'acceptabilité sociale peut permettre de rendre compte de l'ancrage social ou non de cette politique publique électorale sans pour autant la réduire à son cadre institutionnel formel (Elecam). Pensée dans cette optique, la convocation de cette notion dans le présent travail s'avère déterminante pour embrasser toute la complexité des dynamiques sociales à l'œuvre qui renseignent sur les comportements politiques de rejet, d'adhésion ou d'exclusion à une politique publique dans un contexte où sont célébrées, dans le discours public, les vertus de la démocratie participative.

En dernière analyse, l'acceptabilité sociale de la biométrie est considérée ici comme le degré d'acceptation et d'adhésion des usagers à cette politique publique électorale. En d'autres mots, il s'agit de prêter attention aux attitudes, aux contraintes normatives et symboliques qui gouvernent les pratiques des usagers à recourir à l'utilisation de la biométrie ou des produits de

¹²⁶ L'État ici joue le rôle de garant de l'ordre social qui matérialise « *le passage de l'état de nature à celui de l'état civil dans lequel chacun est libre tant qu'il obéit à la loi de tous* ». Pour plus de détails, bien vouloir consulter www.vie-publique.fr édité par la Direction de l'Information Légale et Administrative (DILA).

sa matérialité. Elle se matérialise par les pratiques d'acteurs qui en constituent les indicateurs tangibles et montrent les manières dont ceux-ci adoptent ou non, sont inclus ou exclus de cette politique publique électorale mise en œuvre au quotidien par l'État. Il s'agit donc des conditions qui déterminent la légitimité politique d'une réforme telle que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais. Elle peut dans une certaine mesure être assimilée aux notions d'approbation, de consentement, d'acquiescement et d'accord. Elle peut aussi prendre le sens d'acceptation c'est-à-dire « *une action ou le fait d'accepter avec résignation, sans révolte* »¹²⁷ tout en priorisant les variables telles que les imaginaires sociaux (Musso et al., 2005 ; Lakel et al., 2009) des acteurs en interaction et la représentation que ceux-ci se font de la biométrie électorale, leurs attentes et l'utilité que revêt à leurs yeux la solution technologique proposée dans un contexte social et politique qui structure sa perception. Pris sous cet angle, la notion de l'acceptabilité sociale accorde une place prépondérante à l'imaginaire¹²⁸ conçu comme « *le réseau d'images, discours, mythes et récits entrecroisés à la production et aux usages des services, des techniques ou des produits innovants* » (Musso et al., 2005 : 8). En outre, l'acceptabilité sociale intègre dans sa conceptualisation, l'idée d'un construit à partir des interactions des acteurs ici du processus électoral, redonnant ainsi toute sa valeur à celle de consensus.

La notion de consensus, quant à elle, implique l'analyse des mécanismes et des procédures qui font naître la décision collective. Dans la société démocratique moderne, le besoin d'un consensus est ressenti plus fortement que dans n'importe quel autre type d'organisation sociale : elle renvoie ainsi aux formes de débats et aux règles des affrontements légitimes qui organisent la vie politique (Ansaloni, 2013 ; Obame, 2015). C'est donc cet accord minimal, sur lequel nous n'allons pas nous étendre, qui fait que les individus qui en sont membres reconnaissent les mêmes valeurs, se conforment aux mêmes normes et s'interdisent mutuellement l'usage privé de la violence dans la solution de leurs conflits. La légalité suppose ainsi, en amont, une législation consensuelle et en aval, des comportements électoraux

¹²⁷ Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Id=2920 consulté le 6 novembre 2020.

¹²⁸ À partir des travaux développés par Lucien Sfez (2002) sur les imaginaires en lien avec la technologie, il est possible d'établir trois visions du monde qui s'appliquent à la biométrie. Il s'agit d'abord de *la rationalité utilitariste* qui envisage l'utilisation de la biométrie comme quelque chose d'utile et extérieure à l'individu et qui contribue à améliorer voire à faciliter l'organisation sociale. Ensuite, de *la rationalité systémique* qui conçoit la biométrie comme faisant désormais partie de l'environnement technologique des individus et qui par conséquent est devenu une seconde nature à laquelle il faut nécessairement s'adapter. Enfin, de *la rationalité ontologique* qui inscrit la biométrie dans l'Être social contemporain dont les attitudes et les comportements sont façonnés par la biométrie. Ces imaginaires et les rationalités qu'elles entraînent sont fonction des contextes sociaux qui, selon leur mode de réception, manifestent de la distance ou de la passivité d'une part, et de l'adhésion ou de l'approbation d'autre part.

conformes à cette législation, car il ne suffit pas, à notre sens, d'édicter une réglementation électorale pour croire qu'elle va automatiquement irriguer le processus électoral. Dans ce sens, l'idée ici n'est pas de cautionner un quelconque vernissage politique, mais celle d'un véritable consensus sur les manières de gérer la chose publique. En démocratie, c'est évident, consulter ne suffit pas, la question des procédures est tout aussi fructueuse dans la mesure où elle traduit un consensus entre les acteurs sociaux.

V.1.2. La biométrie électorale : objet d'un consensus téléologique des acteurs

Le premier indicateur qui travaille à la présomption de l'acceptabilité de la biométrie dans le cadre qui circonscrit cette recherche est un contexte social considéré comme étant de plus en plus technicisé. Les caractéristiques du contexte technologique, renseignées par le degré d'exposition et de familiarisation des populations avec les nouvelles technologies au Cameroun (Union Africaine, 2014 ; MINPOSTEL, 2016), sont considérées par l'approche constructiviste des technologies (SCOT¹²⁹) comme des éléments déterminants qui influencent l'acceptabilité sociale de la biométrie électorale au Cameroun. Il s'agit là d'une approche expérientielle et pratique liée à l'utilisabilité et à l'utilité des nouvelles technologies dans le quotidien des acteurs individuels et collectifs. L'environnement international marqué par le développement et l'adoption des nouvelles technologies dans tous les domaines de l'activité sociale contribue, *a priori*, à expliquer la disposition des populations à consentir facilement à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. À partir de ce postulat, on comprend que l'environnement technologique international et national¹³⁰ aide à façonner l'acceptabilité de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. C'est dans cette perspective qu'il est possible de soutenir que le contexte social et individuel marqué par le développement technologique est essentiel dans la démarche de compréhension de l'acceptabilité de l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun.

Le consensus se présente comme le second élément à partir duquel il est possible de rendre compte des conditions politiques d'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun. Au-delà des dynamiques liées à la dispute politique qui oppose depuis

¹²⁹*Social Construction of Technology.*

¹³⁰L'état des lieux du développement numérique au Cameroun nous renseigne que le taux de pénétration à la téléphonie mobile se situe autour de 80% en 2015. La même source nous apprend que les données rendues publiques par Facebook estiment à plus d'un million le nombre de Camerounais abonnés à ce réseau social. Parmi ceux-ci, 620 000 sont des hommes (soit 64%), et 340 000 d'entre eux sont de sexe féminin (soit 36%). Sur un plan général, les jeunes constituent la catégorie qui s'intéresse le plus à cet outil. 170 000 abonnés ont entre 13 et 19 ans (soit 17%), 440 000 ont entre 18 et 25 ans (soit 46%), et les plus de 35 ans ne sont que 156 000 représentant 16,25% (MINPOSTEL, 2016).

des décennies les partis politiques de l'opposition réclamant l'instauration d'une « justice » électorale par des réformes urgentes des règles de la compétition politique d'une part, et le parti au pouvoir d'autre part, l'idée d'un projet d'introduction de la biométrie à ElecCam a été positivement accueillie par les acteurs du processus électoral, dans la mesure où la mise en œuvre de ce projet présageait la mise en demeure d'un ensemble de dysfonctionnements traditionnellement décriés par les acteurs politiques de l'opposition (purification de la liste électorale). Cette perspective priorise le travail sur les imaginaires sociaux en lien avec l'usage des technologies. En donnant la parole aux acteurs impliqués dans le processus électoral que sont les partis politiques et les acteurs associatifs de la société civile, l'illustration de ce consensus est traduite par ces propos

Pour moi, ça représente d'abord une ouverture, un désir de bien faire. C'est comme on a l'habitude de dire que le Cameroun a de bonnes lois, mais c'est l'application qui pose problème. La biométrie comme on l'entend, se pratique différemment au Cameroun. Mais globalement c'est une bonne approche. Parce que si on fait la biométrie de manière claire c'est-à-dire jusqu'à la proclamation des résultats et que les gens ont foi en ces résultats, les agitations après les élections ne devraient plus exister. Donc pour le SNJP, toute approche qui permet à ce qu'à la fin du processus on sorte avec des résultats moins contestés favorise l'action de l'Église parce que quand il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tensions. Voilà par exemple plus de cinq cents personnes qui sont en prison pour des questions des élections, cela veut dire qu'on a encore beaucoup à faire dans notre chemin pour la démocratisation et l'amélioration de notre processus électoral au Cameroun. C'est une bonne chose si elle est pratiquée dans son sens strict (Entretien avec Cadre 1, SNJP, Yaoundé, 05 septembre 2019).

Le toilettage de la liste électorale se présente, pour le Service national Justice et Paix (SNJP) de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC), comme l'une des motivations de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais. L'objectif affiché et traditionnellement connu de l'usage de cette technologie dans le domaine électoral permet d'extirper les doublons et par conséquent de lutter contre les inscriptions multiples sur la liste électorale qui avaient cours jusque-là. Cette migration de l'État vers la technologie biométrique comme politique publique électorale permet de penser *a priori* qu'elle se présente comme une solution aux multiples problèmes et difficultés qui empêchaient, jusqu'ici, la crédibilisation de la liste électorale et donc l'éradication de l'une des formes que prenait souvent la fraude électorale en contexte camerounais. Ce point de vue est également partagé par les partis politiques de l'opposition tels que ces propos d'un cadre de l'UPC l'indiquent « *Je crois en réalité que le premier but de l'introduction de la biométrie dans les*

élections au Cameroun était d'éliminer les doublons, les triplons, les quadruplons c'est-à-dire les gens qui s'enregistraient deux ou trois fois et tout ça dont les partis politiques se plaignaient lors des précédentes élections et qui favorisaient la fraude » (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019). Le consensus des acteurs du processus électoral sur l'introduction de la biométrie ne se limite pas uniquement sur sa portée téléologique, il touche également l'aspect symbolique lié à la modernité politique en inscrivant la réforme biométrique dans le registre de la civilisation des mœurs politiques (Elias, 1976). C'est dans ce sens que l'on peut comprendre le point de vue suivant *« C'est des avancées, c'est vrai que c'est perfectible, on a pu quand même quitter le domaine archaïque pour un domaine moderne, nous attendons maintenant que nous allions dans le contemporain pour vous dire que c'est perfectible »* (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019) qui, malgré les réserves émises sur l'opérationnalisation de la biométrie, reconnaît néanmoins que l'idée de son introduction dans le champ électoral constitue une « avancée » dans un contexte politique que l'on qualifie traditionnellement de « stationnaire » (Eboko et Awondo, 2018). Ce consensus sur la finalité de la biométrie est aussi partagé par un autre acteur de la société civile en ces termes

La biométrie électorale est un dispositif informatique conçu pour mettre fin aux conflits, aux contentieux électoraux auxquels de nombreux pays ont fait face dans le passé. Ces pays ont souhaité se doter d'un dispositif électoral consensuel et crédible. Ce dispositif généralement intègre les inscriptions des populations sur les listes électorales, le vote lui-même et les résultats. Donc c'est un process qui fait ses preuves dans de nombreux pays. Tenez, celui que nous connaissons le mieux, la France, là-bas ils commencent le vote le matin, les bureaux de vote ferment à 18 heures et à 20 heures vous avez les résultats. Quand un pays comme le Cameroun s'invite à ce process, on s'attendrait à ce qu'on soit dans le même dispositif. (...) Donc, c'est un dispositif vraiment d'encadrement des élections pour éviter des conflits en matière électorale (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

Les développements ci-dessus montrent que l'acceptabilité sociale de la biométrie par les acteurs du processus électoral est une construction sociale qui s'ancre socialement à partir des imaginaires que les acteurs sociaux se font de l'introduction de cette technologie dans les élections au Cameroun. Cette construction résulte ainsi des interactions entre les acteurs ci-dessus évoqués et les institutions qui sont porteurs d'enjeux particuliers. Ainsi, contrairement aux urgences du contexte occidental marqué par un processus de « macro-sécurisation » (Buzan, 2006 ; Ceyhan, 2008 ; Buzan et Waeber, 2009) exacerbé par les attentats post-2001, le facteur déterminant l'usage de la biométrie en contexte africain est la production et la

sécurisation des papiers d'identité et la gouvernance de la compétition électorale donc de transparence du processus de dévolution du pouvoir. Comme nous l'avons souligné en amont de ce travail, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral est en partie le résultat des revendications des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile à aller vers plus de transparence et vers plus de crédibilité du processus électoral. Toutefois, le choix de migrer définitivement vers la biométrie est une décision unilatérale des pouvoirs publics ou de l'État qui a choisi cette technologie au regard de ce qui se fait dans ce domaine à travers le continent. Ce choix est matérialisé à travers le projet de loi introduit par le président de la République à l'Assemblée Nationale afin de doter Elecram, l'organe en charge des questions électorales et référendaires de la technologie biométrique. Le mimétisme institutionnel et technologique (Meny, 1993) peut être convoqué de ce fait comme déterminant explicatif de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun ainsi que le laisse penser les propos suivants « *Bon maintenant comment est-ce qu'on a fait pour apporter la biométrie au Cameroun, je crois qu'il fallait s'arrimer à la nouvelle donne et faire comme les autres* » (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecram 1, Yaoundé, 07 juin 2019).

Par ailleurs, l'utilisabilité¹³¹ de la biométrie dans les routines quotidiennes des personnes en âge de voter constitue également un indicateur pratique des usages qui sont faits de la biométrie et de sa matérialité. Dans ce sens, l'usage que font les populations des cartes électorales dites biométriques est un paramètre qui renseigne sur l'une des dimensions à partir desquelles il est possible de lire l'acceptabilité sociale de la biométrie dans les pratiques d'acteurs. Cette lecture peut ainsi se faire à un double niveau.

D'abord sur le plan institutionnel, la matière de fabrication du support de la carte électorale est présentée comme un élément de différenciation de deux époques marquées l'une par le carton et l'autre par le plastique. Il s'agit en quelque sorte d'un argumentaire qui illustre le passage d'une administration électorale de papier, à une administration qui intègre désormais dans ses pratiques la modernité informatique comme l'atteste ce discours « *La principale réforme même en fait c'est celle dont on parle là aujourd'hui c'est-à-dire la biométrie. Nous avons aujourd'hui des cartes biométriques, nous n'avons plus de cartes d'électeurs en carton, nous avons plutôt des cartes biométriques qui ont une durée prescrite par la loi* » (Entretien

¹³¹ Dans le cadre de cette recherche, nous empruntons à (Nielsen, 1994) et Ceyhan (2011 : 401) les concepts d'« utilité » et d'« utilisabilité ». Le premier « porte sur l'adaptabilité d'une technologie aux caractéristiques du but à atteindre. Quant à l'« utilisabilité » qui est devenue un maître mot dans le langage technologique, elle porte sur la mesure de cinq dimensions essentielles pour réaliser une tâche : la facilité à apprendre, l'efficacité, le sentiment de satisfaction, la facilité à mémoriser et la prévention des erreurs ».

avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019). Ensuite, sur le plan esthétique. Cette transformation de la carte électorale, qui l'inscrit désormais dans l'ère du temps, détermine les usages pratiques qui en sont faits au quotidien par les populations. En effet, en fabriquant des cartes électorales plastifiées, avec des hologrammes, intégrant la photo numérisée du titulaire et sa signature numérique, il y a une emphase qui est mise ici sur la volonté de rendre cet objet attrayant. En l'utilisant comme « papier » d'identité de substitution à la carte nationale d'identité lors des contrôles d'identité de routine effectués par les forces de l'ordre, ceux qui recourent à cette pratique justifient ce geste par deux raisons. La première est adossée sur la transférabilité des informations biographiques de la carte nationale d'identité à la carte électorale¹³² dite biométrique (Cf. chapitre 2). La seconde raison est que, par cette manière de « se présenter » aux forces de l'ordre, les détenteurs de ces cartes électorales affirment par là leur citoyenneté non seulement à travers la détention des documents qui accompagnent ce statut, mais aussi qui traduisent leur participation au processus de délibération politique et particulièrement aux élections. C'est donc une attitude qui s'inscrit dans le registre de la mise en valeur de soi dans un contexte où la participation politique conçue comme un indicateur de la citoyenneté continue de souffrir de l'adhésion passive des populations.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Ceyhan (2008 ; 2009) qui explique le processus de techno-politisation de la biométrie en contexte occidental à partir du prisme de la sécurité des États et de leurs populations attribuée à la toute-puissance de la biométrie, la mobilisation publique du techno-discours en contexte camerounais obéit à une volonté de créer au sein de la population et particulièrement des acteurs du processus électoral, un sentiment de transparence dans la constitution du fichier électoral. Dans ce sens, les discours publics autour des vertus qu'apporte la biométrie dans le processus électoral s'inscrivent dès lors dans le registre des facteurs qui participent à la fabrique de l'acceptabilité sociale de cette technologie auprès de ses destinataires que sont les citoyens.

Après avoir exploré quelques pistes à partir desquelles se donne à voir des indices de fabrication de l'acceptabilité sociale de la biométrie électorale en contexte camerounais à travers les imaginaires et les discours développés autour de cette technologie, nous orientons la focale de l'analyse maintenant vers ce qui, à l'observation, autorise à penser ce qu'il est convenu

¹³² En effet, les informations biographiques et alphanumériques contenues dans la carte nationale d'identité et surtout le numéro unique de celle-ci sont reproduites dans la carte électorale. C'est pourquoi dans les imaginaires et les pratiques en lien avec l'identification des personnes au Cameroun, l'idée de l'interchangeabilité des deux documents reste une pratique largement partagée. Elle se fonde sur l'argument procédural selon lequel pour établir une carte électorale auprès d'Elecam il est demandé au requérant de présenter sa carte nationale d'identité ou son récépissé le cas échéant.

d'appeler avec Ceyhan (2011) un « *consentement contraint* ». C'est-à-dire, l'acceptation par les citoyens de se conformer aux nouvelles modalités d'inscription sur la liste de vote, mais qui ne résulte pas de leur consultation préalable en tant que telle. C'est dans ce sens qu'il est permis de penser que ceux-ci sont « contraints » de s'accommoder à ces nouvelles pratiques d'inscription électorale mises en œuvre par l'État et c'est à cette tâche qu'est consacrée la partie qui suit.

V.2. CONTESTER LA BIOMÉTRIE : DISCOURS DISSONANTS ET PRATIQUES INDOCILES DES ACTEURS AUTOUR D'UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL

L'introduction de la technologie biométrique dans le champ électoral permet également d'observer des pratiques d'acteurs qui peuvent être interprétées comme des attitudes de résistance ou de contestation des vertus que lui attribue le techno-discours public qui l'accompagne. La présente recherche, en investiguant sur les manières à travers lesquelles les acteurs divers impliqués dans le processus électoral interagissent face à cette technologie, a pu identifier des manières d'agir qui, analysées sous le prisme de la réception sociale de la biométrie, laissent émerger des stratégies de contournement, d'évitement voire de contestation sur la finalité de ce dispositif technique dans le processus électoral. Contrairement à l'approche adoptée par Piazza (2011) dans l'analyse des résistances de la biométrie en France à partir d'initiatives collectives qui prennent en charge la contestation anti-biométrique de manière ouverte par le biais de mouvements associatifs¹³³ reconnus, la présente partie de la réflexion prête une attention particulière aux formes de discours et pratiques non pas ouvertes et institutionnalisées, mais qui s'inscrivent davantage dans l'ordre des comportements diffus et officieux qui s'illustrent comme des registres singuliers de contestation de cette politique publique propre au champ électoral camerounais. Pour rendre compte des registres de contestation de la biométrie électorale en contexte camerounais, deux principaux mouvements structurent cette partie. Dans un premier temps, nous saisissons cette contestation à partir des discours dissonants des acteurs du processus électoral qui traduisent la manière dont ceux-ci « voient » la biométrie électorale. Ensuite est abordée la question de l'adhésion passive des

¹³³ Parmi la multitude de mouvements associatifs actifs en France, on peut, sans être exhaustif, rapidement citer des collectifs tels que : IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire, <http://www.iris.sgdg.org/>), PMO (Pièce et Main d'Œuvre, <http://www.piecesetmaindoeuvre.com/>), Souriez, vous êtes filmés ! (<http://svef.free.fr/>), BAC (Brigade Activiste des Clowns, <http://www.brigadecloons.org/index.php?title=Accueil>), Coordination contre la biométrie, Collectif Refus ADN (<http://refusadn.free.fr/spip.php?rubrique8>), Collectif pour la défense des libertés fondamentales, MACI (Mouvement pour l'Abolition de la Carte d'Identité), Panoptique (<http://panoptique.boum.org/>), LDH (Ligue des Droits de l'Homme, <http://www.ldh-france.org/>).

populations à travers le prisme de l'abandon des cartes électorales biométriques dans les tiroirs des antennes communales d'Elecam.

V.2.1. "La biométrie vue d'ici » : une lecture contextuelle des techno-discours d'acteurs à partir du paradigme de la « tour de Babel »

Par cette formulation, ce qui nous préoccupe dans ce segment de la démonstration, c'est de montrer que la biométrie est un objet technologique diversement appréhendé et apprécié par les acteurs du processus électoral. Cette différenciation constitue l'élément à partir duquel il est possible non seulement de rendre ce phénomène intelligible, mais aussi d'illustrer cette contestation de la technologie biométrique que portent les acteurs politiques en contexte camerounais. Le paradigme de la « tour de Babel » que l'on convoque ici constitue l'arrière-plan métaphorique qui réfère à la pluralité des sens, au-delà de celui conventionnellement établi par les concepteurs de cette technologie, que chaque acteur du processus électoral met en avant en fonction de son statut, de sa posture et de ses intérêts dans le champ électoral. Cette logique d'action est nourrie moins par « *l'incertitude technique* » que par « *l'incertitude structurelle* » que développent Schwartz et Thompson (1990) dans leur mise en exergue des facteurs d'incertitude que présente l'usage de la technologie biométrique. Dès lors, *l'incertitude structurelle* renvoie à l'ensemble des conditions à la fois subjectives de réception de la biométrie associées à celles en lien avec l'environnement culturel et contextuel du milieu (social) dans lequel est introduite cette technologie. Le fruit de ce croisement fait naître différentes manières selon ces contextes de s'approprier la technologie biométrique. Le témoignage suivant permet de restituer l'essence de cette idée en ces termes

[L'incertitude structurelle] implique que l'appréciation des incertitudes par chaque expert est irréductible à toute autre appréciation, car elle repose sur des catégories cognitives déterminées culturellement et qui sont incompatibles entre elles. Autrement dit, chacun choisit les incertitudes et les faits qu'il entend mettre en avant, en fonction de son inscription dans les institutions sociales, constitutives de son appartenance et de son identité (Borraz, 2008 : 15).

À partir d'une herméneutique de cette proposition, l'on comprend qu'en fonction de leur inscription dans les institutions sociales (partis politiques de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, organisations de la société civile), les acteurs sociaux choisissent (subjectivement et stratégiquement) les faits qu'ils mettent en avant et qui justifient l'appréciation qu'ils se font de l'introduction de la biométrie dans le champ électoral. Elle conduit ainsi l'analyse vers une vision manichéenne de la vie entre ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui le voient à moitié vide. Elle introduit par ailleurs dans la discussion, la prise en compte dans les discours

développés par les acteurs du processus électoral, la rhétorique de la bonne et de la mauvaise foi en lien avec la finalité de cette technologie dans le champ électoral. Cette posture théorique est soutenue par son ancrage social qui s'illustre par les différentes conceptions de la biométrie que chaque acteur impliqué dans le processus électoral essaye de mettre en avant pour justifier sa prise de position face à la biométrie et à travers le sens qu'il lui attribue dans ce contexte. Il est important de relever ces différentes conceptions de la biométrie d'abord au sein du personnel même d'Elecam qui travaille à son implémentation au quotidien en la confrontant aussi, de manière transversale, aux conceptions des autres acteurs du processus électoral qui sont extérieurs à Elecam afin de donner sens à cette dissonance sémantique et son incidence sur les pratiques et les représentations des acteurs en interaction.

À cette fin, le ton de ce débat discursif sur le sens attribué à la biométrie est donné par les cadres d'Elecam qui sont au cœur de la mise en œuvre de cette action publique à travers cette prise de parole

La biométrie est un élément euhh, « bio » ça veut dire vie et « métrie » veut dire mètre ce qui veut dire que la biométrie c'est la mesure du vivant. C'est un élément de la constitution du corps, de votre vie qu'on doit prendre, hein ? Pour implémenter dans la constitution de l'électorat. Lorsqu'on prend un élément sur vous, c'est pour vous différencier des autres. Il faut qu'on se comprenne bien, avant la biométrie, on prenait des informations alphanumériques seulement c'est-à-dire noms, prénoms, date et lieu de naissance. Dès qu'on prenait ça, on me différenciait avec vous sur la base de ces informations alphanumériques. Ce n'est donc pas toujours évident dans nos pays africains où les noms se ressemblent. On est allé plus loin en prenant la date de naissance pour différencier, mais ça peut toujours coïncider. On est toujours aller un peu plus loin pour prendre le nom du père et de la mère pour différencier on trouve toujours qu'il y a... donc il y a des éléments de différenciation des électeurs pour s'assurer de son unicité. Tout part de la base du principe démocratique one man one vote (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

Ces propos montrent que la conception de la biométrie par l'organe en charge des élections entre en résonance avec le sens qui lui est techniquement attribué par les experts de ce domaine. Ils font le lien entre l'introduction de la biométrie et sa finalité dans le champ électoral qui, initialement, doit contribuer à maîtriser la constitution de l'électorat à travers la production d'un fichier électoral crédible. On peut donc y déceler aussi, en arrière-fond, une entreprise de légitimation de cette technologie dans le champ électoral à partir de la posture qu'occupe cet acteur institutionnel dans la configuration actancielle stratégique que nous avons dressé plus en amont. Cette première tentative d'attribution de sens et de définition de la

biométrie entre pourtant en contradiction avec celle qui suit, présentée par un chef d'antenne communal d'Elecam de Yaoundé en ces termes

Moi je pense que la biométrie est une innovation en ce qui concerne le processus électoral au Cameroun. Elle se détache complètement des activités antérieures. Bon aujourd'hui la biométrie si on peut la présenter de façon pratique au-delà de tout ce que l'on peut estimer nous nous retrouvons aujourd'hui dans un système où il faut la présence physique en ce qui concerne les inscriptions, il faut que l'électeur même physiquement il y soit parce que quand l'électeur est là, la biométrie implique le fait qu'on doit avoir les données déjà biométriques. Les données biométriques représentent la photo, le visage, les oreilles, les empreintes et tout. Il va donc falloir que l'électeur soit présent pour qu'on puisse entrer en possession de ces données-là parce que ce sont des données biométriques. Maintenant après il y a les données biographiques que nous saisissons à partir de ce qui se trouve sur sa carte nationale d'identité c'est-à-dire nom, prénom, nom du père, nom de la mère, date et lieu de naissance, profession. Donc tout ça mélangé se détache un peu de ce qui était fait avant. Parce qu'auparavant les gens pouvaient s'inscrire sur les listes électorales sans être présents physiquement, au jour d'aujourd'hui la présence effective de l'électeur est nécessaire pour que nous puissions recueillir ces données biométriques-là qui sont individuelles pour tout le monde (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 1, Yaoundé, 07 juin 2019).

La biométrie est davantage présentée ici par opposition ou comparaison à ce qui se passait avant dans le cadre des inscriptions sur la liste électorale et non par rapport à ce qu'elle est en tant que technologie spécifique d'enregistrement des électeurs. Cela rend compte d'une connaissance beaucoup plus pratique de cet objet technologique que de sa connaissance théorique. Ce qui trahit l'absence d'une connaissance approfondie des différents contours de cette technologie par ceux qui sont censés la mettre en œuvre au quotidien en la présentant aux usagers. À partir de là, il est possible de questionner la formation et les recyclages des personnels d'Elecam censés manipuler et communiquer sur la biométrie électorale au quotidien. Cette connaissance approximative ou superficielle de la biométrie s'illustre également dans ces propos d'un cadre de la Direction des affaires politiques du MINAT, pourtant considéré, sur le plan institutionnel, comme un acteur qui accompagne Elecam dans la mise en œuvre de la biométrie. Il dit en effet à ce sujet que

La biométrie appliquée aux élections ou si vous voulez aux opérations électorales je crois que c'est prendre en compte des outils, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je crois, parce que comme je vous ai dit, n'étant pas au cœur du processus de l'organisation matérielle des élections on ne peut pas vous dire que voilà comment ça se

passé exactement. C'est peut-être une faiblesse, mais pour nous, il est encore mieux de nous mettre en retrait pour qu'on ne continue pas de penser que le MINAT avait été mis en retrait du dossier des élections, mais comment se fait-il qu'il continue de se retrouver là-dedans ? Donc, ce sont ces NTIC¹³⁴ qui sont appliquées en matière électorale. Et davantage au moment de l'enregistrement des électeurs c'est-à-dire au moment des inscriptions sur les listes électorales. Et peut-être aussi la consolidation des résultats. Mais c'est davantage les inscriptions sur les listes de vote parce que tout n'est pas biométrie. Après on peut avoir l'informatisation qui rentre en compte c'est-à-dire que je parlais tantôt de la consolidation des résultats, ce n'est plus trop de la biométrie, c'est davantage l'informatisation qui est ici prise en compte c'est-à-dire l'utilisation de l'outil informatique or la biométrie c'est autre chose, c'est plus au moment de l'inscription sur les listes électorales à mon sens (Entretien avec Cadre 1, MINAT, Yaoundé, 04 octobre 2019).

Ces hésitations que l'on perçoit clairement dans cette prise de parole conduisent à penser que la biométrie reste, dans les représentations de cet acteur institutionnel quelque chose de flou. Cette attitude contraste avec les attentes d'une supposée maîtrise des contours de cette technologie dans le champ électoral.

À partir de cette prise de position d'Elecam et des acteurs appartenant à ce regroupement stratégique sur la biométrie, l'on observe dans ce champ de bataille symbolique, des sons discordants des autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Leurs discours s'inscrivent en faux contre cette conception essentialiste de la biométrie en attirant l'attention sur ce que ceux-ci considèrent comme les limites structurelles de cette technologie lorsqu'elle est introduite en contexte camerounais. Dans cette perspective et engageant la discussion dans ce sens, un acteur de la société civile affirme à cet effet que

Encore que, en l'état actuel des choses il y a également un aspect c'est que la biométrisation tous azimuts nécessite que nous fassions des efforts sur le plan de l'énergie. Parce que la biométrie s'accompagne de l'énergie électrique. Or plusieurs de nos villages en l'état actuel des choses n'en sont pas encore pourvus. Ça nous ramène à la question logistique qui voudrait que chaque kit biométrique s'accompagne d'une source d'énergie autonome. Donc c'est par abus de langage que l'on parle de biométrie au Cameroun on n'en est pas encore à ce niveau. Mais la véritable biométrie résoudrait énormément de problèmes (Entretien avec cadre 1 Coordination nationale MOMC, Yaoundé, mai 2019).

À partir de ces propos, il est difficile de ne pas les interpréter comme une prise de position contre la biométrie voire une conception nihiliste de cette technologie dans le champ électoral. Cette posture d'un membre associatif de la société civile travaillant pourtant à la

¹³⁴ Nouvelles technologies de l'information et de la communication.

mobilisation électorale en contexte camerounais, prend appui sur des éléments d'ordre structurel et contextuel pour soutenir son argumentaire sur une implémentation imparfaite ou incomplète de la technologie biométrique dans le champ électoral. Elle montre comment, en terrain camerounais se fabrique, à travers les prises de parole des acteurs, la contestation de la biométrie par ses destinataires. Cette « cacophonie » sémantique autour de la biométrie n'épargne pas le parti au pouvoir comme acteur déterminant l'introduction de la biométrie dans le champ électoral et prenant part à l'action publique qui conduit à sa mise en œuvre comme l'illustre cette prise de parole d'un membre d'un des organes de base de ce parti, invité à se prononcer sur ce que pour lui, la biométrie est le signifiant, il dit à cet effet que

La biométrie électorale effectivement est une organisation. Et je peux dire que c'est une nouvelle approche technologique qui vise à numériser les inscriptions, à comptabiliser le nombre de voix, à informatiser les cartes d'électeurs afin de connaître effectivement la base électorale pour connaître le nombre de personnes inscrites, le nombre de jeunes inscrits, le nombre de femmes inscrites, le nombre d'adultes inscrits c'est à peu près cela. Ça évite la paperasse qui nous apportait beaucoup d'ambiguïté et permet de faciliter même le processus électoral. J'assimile donc la biométrie au processus d'informatisation du processus électoral (Entretien avec Cadre1, Sous-Section RDPC/Mfoundi, Yaoundé, 16 août 2019).

Telle qu'elle est présentée par l'informateur, on se rend bien compte qu'on est en présence d'une connaissance approximative de la biométrie avec des éléments qui, en contexte camerounais, ne sont pas intégrés dans sa phase d'implémentation. Cette connaissance approximative de la biométrie, on s'en doute, déteint sur la communication que cet informateur, pourtant considéré comme éclairé et jouissant d'une certaine culture politique, va faire à ce sujet auprès des militants jeunes à la base qu'il est sensé encadrer et servir de relais. L'approche par les limites structurelles de la biométrie observée et adoptée par certains acteurs du processus électoral tels que les partis politiques de l'opposition (MRC, UDC, UPC) et des organisations de la société civile (Dynamique Citoyenne, MOMC, SNJP), se nourrit des soupçons que ces acteurs développent en direction du dispositif institutionnel chargé d'encadrer le processus électoral et de dévolution de pouvoir au Cameroun. Le témoignage qui suit révèle de manière claire l'existence et les ressorts de ce doute

Ça a été bien acclamé parce qu'on pensait que c'était la fin de la corruption dans le champ électoral. Mais il y a de la déception parce qu'après il y a eu des contestations, les gens attendaient beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Et je vais chuter en disant que l'arrivée du Conseil Constitutionnel était une bonne chose dans le sens où il y a eu ce contentieux électoral traité de façon publique. Mais c'est la suite, c'est-

à-dire les décisions prises par le président de ce conseil qui est vraiment décourageante. Ils n'ont pas fait allusion aux manquements et aux fautes d'Elecam pour dire bon, on a constaté qu'il y a telle ou telle faiblesse il faut qu'Elecam corrige ces faiblesses-là (Entretien avec Cadre 2, SNJP, Yaoundé, 06 septembre 2019).

Ces propos mettent en exergue d'une part les espérances portées par l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Ils révèlent d'autre part que celles-ci sont ternies et dissipées par des soupçons de parti pris du dispositif institutionnel en charge des questions électorales au Cameroun et particulièrement dans le traitement du contentieux post électoral de 2018. La contestation de la biométrie ne se lit pas uniquement à travers les discours de contestation des acteurs du processus électoral. Elle s'illustre également à travers les pratiques de ceux-ci et notamment ici à l'importance et à l'intérêt que les populations en âge de voter et inscrites sur la liste de vote accordent à l'activité de retrait des cartes électorales auprès des antennes communales d'Elecam.

V.2.2. Elecam entre biométrie factice et proto-biométrie

Une autre porte d'entrée à partir de laquelle on peut saisir la contestation de la biométrie en contexte social camerounais c'est le débat qui a cours dans le champ électoral sur l'existence d'une biométrie embryonnaire dont renvoie l'usage du radical *proto* qui, *lato sensu*, réfère à une absence de la biométrie dans les élections. Elle se fonde sur l'idée que telle que la biométrie est partiellement implémentée dans le processus électoral camerounais, elle donne davantage l'impression d'un vernissage politique qui fait le jeu du groupe dominant au pouvoir. Cette manière d'appréhender la biométrie dans le champ électoral pousse ainsi les partis politiques de l'opposition à soutenir le point de vue d'une existence partielle pour certains et d'une absence de la biométrie dans les élections pour d'autres tels que ces propos l'illustrent

Pour nous la biométrie électorale est un processus digital euhhh ou plutôt numérique de contrôle du processus électoral, je dis bien du processus électoral. Pour nous ça devrait être cela c'est-à-dire que du début du processus, la constitution des listes électorales à la fin du processus électoral qui est lui-même le décompte des votes pour la proclamation des résultats. Pour nous la biométrie devrait s'inscrire dans ce processus. Dès lors qu'une seule étape est concernée, pour nous il n'y a pas biométrie. Certains autres relativisent en parlant de biométrie partielle, on ne peut pas avoir quelque chose d'aussi affinée, d'aussi précis et choisir de ne pas le faire entièrement et dire qu'on va le faire de manière partielle. À ce moment-là il y a anguille sous roche. Donc pour nous résumer, le processus électoral lorsqu'on le qualifie de biométrique, il doit être numérisé, précis et surtout plus crédible au regard ou aux yeux des usagers et notamment du corps électoral qui, non seulement, doit montrer qu'il existe longtemps avant les élections, mais s'exprimer en toute

quiétude et liberté durant le processus électoral (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

Lorsque cet acteur insiste sur le fait que la biométrie devrait s'intéresser au processus électoral, c'est pour démontrer *a priori* les limites à la biométrie telle qu'elle est mise en œuvre actuellement en contexte camerounais. Elle entre en contradiction avec les propos du cadre de la Direction générale d'Elecam restitués plus haut qui pense plutôt que la biométrie est axée sur la construction uniquement du fichier électoral. Il y a donc ici une appréhension différentielle de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. L'analyse de ces positions actanciennes permet la mise en lumière d'un conflit dans l'action publique et d'une des formes que prend le rapport de force entre les partis politiques d'opposition et l'État. Pour les pouvoirs publics, la biométrie partielle est une avancée « *progressive*¹³⁵ » vers la crédibilisation du système électoral. Pour le MRC, il n'y a que la biométrie complète qui puisse améliorer le processus électoral au Cameroun. Car, cette biométrie partielle est considérée comme un opium de la vigilance des acteurs sociopolitiques. Ainsi, à partir du moment où la biométrie est introduite de manière parcellaire dans le processus électoral au Cameroun elle devient un mensonge au sens zieglérien du terme (1980). Dans cette perspective, le recours à la biométrie permet de construire une illusion de la démocratie représentative dans un contexte où cette technologie politique est utilisée comme l'un des mécanismes de conservation du pouvoir en place. Ici, il est important de convoquer dans ce sens les catégories d'analyse de Montesquieu (1748) dans sa théorisation *De l'esprit des lois*. Appliquée au contexte camerounais, la biométrie électorale, telle qu'elle fonctionne, permet à son « créateur » de conserver le pouvoir parce qu'elle fonctionne selon les règles qu'il a lui-même créées. Cette théorie du « mensonge biométrique » est illustrée par le débat qui existe également sur la nature de la carte électorale dite biométrique et dont ce qualificatif lui est contesté par les acteurs de l'opposition politique en ces termes

Mais comment se fait-il que ce qu'on lui remet comme carte biométrique n'a rien de biométrique. C'est juste une carte comme une autre, une carte informatisée. Or on devrait à travers cette carte-là, elle devrait non seulement contenir des données, mais aussi permettre à ce qu'au moment du vote donc du choix de l'électeur, du choix de l'élu, du choix du parti

¹³⁵ « *Progressivement* » : en procédant à une esquisse socio-sémantique de cet adverbe comme catégorie de biopouvoir symbolique de la puissance de l'acteur sur la temporalité, nous l'assimilons dans le cadre de cette recherche à la logique de ce qu'il est convenu d'appeler ici les retards stratégiques utilisés par le pouvoir ou l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques et des décisions prises qui engagent la restructuration et la réforme (administrative et politique) de l'État. Cette catégorie sémantique a donc un impact sur les pratiques sociales et la mise en œuvre de l'action publique dans la résolution des problèmes sociaux en contexte camerounais.

politique ou même du non-choix, car c'est aussi ça la démocratie, qu'effectivement les données de l'électeur en question rentrent dans une autre machine qui est en mesure de lire ces données et de les reconnaître (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

Pour cet informateur, le caractère partiel de la technologie biométrique dans le processus électoral entraîne un ensemble de manquements dont le plus saillant est de ne pas permettre le vote biométrique et le décompte des voix après chaque scrutin qui travaillerait à faire ainsi confiance entièrement à la biométrie. Argumentant dans ce sens, il engage une entreprise de comparaison des caractéristiques entre ce qui est considéré comme carte électorale biométrique et la carte nationale d'identité ou la carte bancaire

Voyez-vous par exemple la carte bancaire, elle n'est pas biométrique selon la propagande, mais elle est de facto et de très loin biométrique par rapport à ce que nous avons ici lors de ce processus électoral. Dans cette carte Elite Visa si j'ai cinq cent mille francs dans mon compte, je vais dans un guichet automatique et je prends deux cent mille francs, au même guichet ou dans un autre une minute après quand je demande ma position la machine ne signale plus cinq cent mille. De même si j'ai soldé le compte et je reviens en pensant que je vais tromper la machine ça ne peut pas arriver. Mais les détenteurs des cartes électorales du Cameroun sont en mesure et le font d'ailleurs, parce que nous soupçonnons beaucoup les gens qui sont proches du régime en place parce qu'on y a des voisins, des parents, des relations et même quelques « défroqués » qui y étaient, mais qui n'y sont plus, qui vont d'endroit en endroit pour voter plusieurs fois. Or si le dispositif avait été biométrique comme on le dit de façon intégrale, ou tout simplement biométrique on n'aurait pas eu ce type de falsification de la vérité. Donc la biométrie est supposée empêcher de falsifier la vérité des urnes. Vous pensez que la carte d'Elecam est plus sophistiquée que la carte bancaire ? Elecam devait également être une sorte de porte-monnaie électoral (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

L'informateur suggère ici de concevoir la carte électorale biométrique à l'image du système électronique bancaire existant. Sous cet angle, les urnes sont considérées comme des guichets automatiques dans lesquels les électeurs introduisent juste leur carte électorale qui est reconnue par le système et qui leur présente les images des différents candidats en lice. À la fin, l'électeur clique juste sur l'image du candidat qu'il choisit et ce choix lui est « débité ». L'absence de ce processus nourrit par conséquent l'entreprise de récusation de l'existence de la biométrie à Elecam à partir d'une approche comparative avec la CNI actuelle ou la carte bancaire. Ce débat nous renseigne sur les caractéristiques générales de ce que le Camerounais lambda comprend ou se représente la biométrie. L'idée qui est largement partagée dans ce sens est celle d'une carte à puce électronique contenant les informations dites biométriques de son détenteur et qui sont lisibles à partir d'un terminal dédié à cet effet. Dans cette conception,

l'intervention de la main humaine est censée être réduite aux simples tâches de contrôle et non de manipulation, cette dernière qui est à l'origine de la revendication de l'introduction de la technologie dans le processus électoral est pourtant encore abondamment présente dans le processus de fabrication du vote au Cameroun. L'existence d'un serveur unique installé au sein des locaux d'Elecam et de l'absence de terminaux portables ou mobiles dans les bureaux de vote constitue, pour les acteurs politiques de l'opposition, la preuve d'une biométrie factice. Le discours qui suit synthétise ce qui, en termes d'« incongruïtés », est reproché à la biométrie « *version Elecam* » et au système électoral tel qu'il fonctionne actuellement au Cameroun

Mais aujourd'hui il faut aller PV¹³⁶ après PV pour comptabiliser les voix, à quoi ça nous sert alors ? Même le vote n'est pas biométrique. Nous avons peut-être une carte d'électeur qui ne ressemble plus à ce qu'on avait avant c'est-à-dire le carton que nous avons. Donc nous avons une carte informatisée, mais nous n'avons pas une carte biométrique. Les nouvelles CNI qui sortent on peut encore dire que celles-là sont biométriques parce qu'elles ont une puce. Lorsque vous introduisez cette carte dans un terminal elle vous ressort toutes vos informations et c'est ça une carte biométrique. Or celle que nous utilisons aujourd'hui avec Elecam ne peut pas faire ça. Nous avons donc une carte informatisée, nos données sont enregistrées dans une machine oui, mais elle ne renvoie pas forcément à une carte biométrique. Il faudrait vraiment qu'Elecam tende vers la production de véritables cartes biométriques pour que notre élection soit aussi elle-même biométrique. Ce n'est d'ailleurs pas mon seul point de vue, vous pouvez interroger même les experts ils vous diront que nous avons une carte informatisée. Je ne vois pas ce qu'il y a de biométrique dans tout le processus électoral à Elecam. Parce que de la publication des listes jusqu'au vote final tout ce qui est fait là-bas est fait de mains d'hommes, par l'intelligence des hommes la machine n'intervient pas là-bas. Avec une carte biométrique je viens je l'introduis, je fais mon choix et je pars. À la fin on interroge la machine et la machine nous sort le nombre et les chiffres de l'élection. Moi j'ai déjà assisté au dépouillement après l'élection le décompte se fait à la main et enveloppe après enveloppe on sort les bulletins et on les compte manuellement, on lit et on note sur un tableau. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Ailleurs on voit comment ça se passe dans les grands pays qui utilisent la biométrie les résultats sont donnés par la machine qui affiche c'est ça la biométrie (Entretien avec coordonnateur communal 1 MOMC, Yaoundé, 17 mai 2019).

En analysant ce propos, il y est mis en exergue, une inadéquation entre le fond et la forme dans la mise en œuvre de cette technologie politique. Le fond attendu ici correspond à une technologie qui permet de construire la transparence et la confiance aussi bien au vote qu'à l'organe Elecam qui est sensé arbitrer la compétition électorale entre les partis politiques à partir

¹³⁶ Procès-verbal.

des garanties que cette technologie offre dans la collecte des données biométriques à l'inscription jusqu'au vote qui lui-même qui devrait aussi être technologique. La forme quant à elle renvoie à une carte à puce électronique dont le visuel correspond à ce qui, ailleurs, se donne souvent à voir dans ce domaine. Cette métaphore oppositionnelle que construit l'informateur sur l'absence d'une véritable biométrie électorale peut être étendue à la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes introduites dans ce sens pour questionner le référentiel qui gouverne plus largement l'action publique au Cameroun. Ces incongruités montrent que ce système électoral et les mutations qu'il a subies au cours du temps ne s'occupent pas des questions de fond qui sont ignorées et qui constituent pourtant la pomme de discorde entre les acteurs politiques engagés dans la compétition électorale au Cameroun. Dans le registre de ces incongruités, on peut y relever le paradoxe entre la majorité civique (20 ans) et la majorité civile et pénale (18 ans). Cette réflexion soutient l'hypothèse des réformes de façade. La volonté politique est ici à mettre en lien avec le référentiel appliqué à l'action publique qui gouverne la mise en œuvre de la biométrie en tant que politique publique électorale applicable dans le champ politique.

Cette analyse conduit à prendre au sérieux le facteur humain comme élément participant à nourrir la contestation de la biométrie par les acteurs du processus électoral. Les propos qui suivent rendent compte des doutes développés autour des personnels d'Elecam chargés d'implémenter cette biométrie au quotidien et les pesanteurs supposées ou avérées que rencontrent les partis politiques de l'opposition dans les inscriptions électorales

Il y a beaucoup de difficultés dans cette affaire. Vous avez des membres d'Elecam qui refusent d'enregistrer des électeurs parce que disent-ils sont des opposants, et cela varie d'une antenne communale à l'autre. Le comportement des membres d'Elecam vis-à-vis des partis politiques d'opposition n'est pas le même à Limbé qu'à Monatélé, n'est pas le même là où le RDPC se croit roi et où ils ont ce qu'ils appellent une élite qui choisit les personnes à inscrire. Les premières difficultés sont d'ordre humain (Entretien avec Cadre 2, MRC, Yaoundé, 09 novembre 2019).

Ces propos montrent que la biométrie en soi, en tant que technologie, ne semble pas poser problème ou du moins pose très peu de problèmes en ce qui concerne son implémentation. C'est davantage les hommes chargés de sa mise en œuvre qui ici semblent constituer des obstacles pour les formations politiques de l'opposition. Ce point de vue contribue à alimenter le débat sur la crédibilité d'Elecam et particulièrement l'attitude collusive avec le parti au pouvoir qu'on lui prête dans le champ électoral. Il questionne également la manière dont la biométrie est manipulée par le personnel d'Elecam confortant l'hypothèse de

l'instrumentalisation de la biométrie au bénéfice du régime en place. À la question de savoir ce qu'inspire au MOMC l'introduction de la biométrie dans le champ électoral camerounais, l'un de ses cadres affirme sans hésiter

Un gros bluff ! J'ai toujours l'habitude de dire ça sur les plateaux de télévision que notre euhhh système gouvernant brille davantage dans le photocopillage. Le photocopillage, je n'ai pas dit le photocopiage, mais le photocopillage vous voyez la nuance ? C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce d'entourloupe qui consiste à première vue à donner l'impression que c'est l'original or, c'est le faux qui nous est servi. Parce qu'à la réalité c'est tout sauf la biométrie qui est aujourd'hui implémentée au Cameroun (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

La biométrie est ici appréhendée sous le prisme de la duperie. En plus, la présentation des « failles » de la biométrie « *version Elecam* » par l'informateur contribue à déconstruire la pertinence de la biométrie dans le champ électoral en soutenant l'idée finalement que telle qu'elle est introduite et implémentée dans le champ électoral, elle ne sert que les intérêts de celui qui est au pouvoir. Pour l'informateur, procéder par une biométrie partielle est une manœuvre politicienne de l'élite politique au pouvoir pour contrôler les mécanismes de dévolution du pouvoir et donc conserver le pouvoir. Cette idée est partagée par l'acteur religieux en ces termes

Mais pour ce qui est du processus électoral, la biométrie permet de gérer l'ensemble du processus électoral partant de l'inscription jusqu'à la publication des résultats. Est-ce que quand on dit ça et vu l'angle sous lequel elle est utilisée au Cameroun, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la biométrie au Cameroun ? La problématique c'est ça ! Moi en tant qu'individu et acteur de la société civile, je nuance en disant que nous n'avons même pas atteint les 1/5 de la mise en pratique d'une biométrie intégrale au Cameroun (Entretien avec Cadre 1, SNJP, Yaoundé, 05 septembre 2019).

En outre, la grammaire utilisée pour illustrer cette conception d'un usage stratégique de la biométrie par le parti au pouvoir renseigne sur les différentes prises de position à ce sujet. Pour le MOMC la biométrie s'est transformée à partir de son usage contextuel en une « *biyamétrie* », c'est-à-dire une biométrie au service du régime au pouvoir. Dynamique Citoyenne, acteur militant de la société civile quant à lui parle de « *biométrie handicapée* », renvoyant à une technologie privée de ses fonctions essentielles, et pour le MRC, il n'existe pas de biométrie, mais davantage une « *cachemétrie* ». La biométrie est qualifiée ici de technologie opaque qui vise à cacher ou masquer les manipulations dont elle fait l'objet de la part du parti au pouvoir en procès de collusion avec Elecam. Ici, au lieu de travailler à la transparence du

processus électoral, la biométrie participe plutôt à exacerber les représentations de fraude, de manipulation et les tensions entre les acteurs politiques de l'opposition d'une part, et ceux de la majorité et Elecram d'autre part. Donc, qu'il s'agisse de la « *biyamétrie* » pour les uns, de la « *cachémétrie* » et de la « *biométrie handicapée* » pour les autres, ce nouveau lexique rend compte d'une forme de présidentialisation, de dévoiement ou mieux du détournement des finalités et des objectifs de la biométrie par le détenteur du pouvoir en contexte camerounais. L'acceptabilité et la contestation ne sont pas les seuls prismes à partir desquels il est possible de rendre compte de la réception sociale de la biométrie en contexte camerounais. La biométrie s'illustre également comme une politique publique discriminatoire.

V.3. (RE)STRUCTURER LE VOTE ET LA PARTICIPATION ÉLECTORALE : LA BIOMÉTRIE, UNE POLITIQUE PUBLIQUE D'INCLUSION OU D'EXCLUSION ?

Dans cette dernière partie du chapitre, nous interrogeons les usages de la biométrie dans la constitution de l'électorat en contexte social camerounais. Notre intérêt est ainsi porté vers les pratiques d'acteurs à l'œuvre qui rendent compte de la manière dont cette technologie peut être appréhendée sous le prisme inclusiviste ou exclusiviste en mettant en exergue les formes de discrimination que génère la biométrie comme politique publique électorale. Cette approche permet de documenter les logiques discursives et les manières d'agir des acteurs impliqués dans le processus électoral avec pour objectif de mettre en évidence les lignes de fracture qui, de manière concrète, caractérisent autrement la contestation de la biométrie. Dès lors, au-delà de la dimension symbolique qui s'inscrit dans l'ordre des discours des acteurs que nous venons d'analyser, nous nous intéressons aux pratiques politico-contextuelles qui nourrissent l'hypothèse d'une réception sociale de la biométrie ancrée dans la discrimination dans la participation électorale. L'analyse que l'on propose ici s'inspire du paradigme du « handicap » - appréhendé non pas dans son acception première de déficience, de limitations fonctionnelles ou de disparition de la motricité et de son incidence sur la participation électorale (Baudot et al., 2020), mais comme une insuffisance voire une incapacité de disposer de capitaux (à la fois symboliques et matériels) permettant à un individu d'avoir les moyens de se faire établir les papiers d'identité afin de pouvoir s'inscrire sur la liste de vote - transposé dans le champ électoral. Cette focale souhaite mettre en dialogue une sociologie électorale attentive aux inégalités sociales de participation électorale et une sociologie de l'action publique qui montre de manière concrète comment le dispositif biométrique participe à construire des inégalités de participation en maintenant des individus dans une sorte de clandestinité identitaire. Pour ce

faire, deux principaux moments ponctuent la démarche à ce stade. Dans un premier mouvement, nous nous donnons pour tâche de subsumer les ressorts de la distribution problématique des cartes électorales par les antennes communales d'Elecam. Le second segment aborde la question de la production des papiers d'identité en contexte camerounais et son incidence sur les inscriptions électorales. En questionnant ces deux phénomènes, il est possible d'apporter un éclairage nouveau sur la manière dont, au Cameroun, se nourrit la contestation sociale de la biométrie comme solution technologique d'identification des individus et ses effets sur la participation électorale.

V.3.1. La distribution problématique des cartes électorales biométriques

S'il est un constat qui, dans le champ électoral, fait consensus auprès des acteurs impliqués dans le processus électoral sans distinction d'appartenance politique ou associative, c'est bien le faible retrait des cartes électorales par leurs titulaires. Cette situation est considérée comme un véritable « fléau » pour l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun (Elecam). Elle se matérialise par l'abandon des cartes électorales, par centaines de milliers, dans les tiroirs des antennes communales d'Elecam¹³⁷. Comment comprendre que dans un contexte social de plus en plus technicisé qui a vu le processus électoral se moderniser à travers la transformation de la fabrication des « instruments » du vote, l'on observe cette sorte de nonchalance dans le retrait de cette pièce pourtant produite gratuitement par l'État au bénéfice du citoyen ? Précisons au préalable et de manière rapide que pour prendre part en tant qu'électeur à un scrutin, les procédures électorales en vigueur au Cameroun autorisent l'électeur à accomplir cet acte civique au sein du bureau de vote où il est régulièrement inscrit et sur présentation de sa carte électorale ou de sa carte nationale d'identité. En plantant ainsi le décor d'entrée de jeu, il est possible d'expliquer et de relier la prospérité de la *démocratie de l'abstention* (Braconnier et Dormagen, 2007), qui soutient que les inégalités de participation électorale se jouent surtout au niveau des inscriptions, au retrait des cartes électorales par les difficultés d'accès aux papiers d'identité qui structurent la législation en vigueur en la matière.

¹³⁷ La veille de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, Elecam a officiellement annoncé un taux de distribution des cartes électorales de 92%. Nous considérons cette statistique avec prudence. En effet, ce pourcentage contraste avec l'observation du phénomène d'abandon des cartes d'électeurs que nous avons réalisé durant nos séjours de terrain. Il s'est matérialisé le jour du scrutin par la présence de stocks de cartes électorales en souffrance dans les bureaux de vote à Yaoundé, un fait reconnu par Elecam en ces termes « *En général, autant les agents enrôleurs des antennes communales d'Elecam sont contraints de procéder aux inscriptions sur les listes électorales en postes mobiles face à la réticence des demandeurs d'inscription à se rendre aux postes fixes situés dans les antennes communales à cette fin, autant ils se voient obligés de faire le porte-à-porte pour leur remettre les cartes d'électeur.* » (Elecam, 2019 : 27). Cette opposition éclairante tend à nourrir l'hypothèse d'une gouvernance par les chiffres en mettant en avant des indicateurs volumétriques de retrait des cartes électorales avec pour objectif de travailler à structurer les imaginaires de la participation électorale.

Toutefois, cette rapide analyse élaborée à partir d'un constat simple ne peut pas expliquer en profondeur le phénomène de ségrégation électorale qui, dans le champ électoral camerounais, retient l'attention des observateurs des processus électoraux. Il faut par ailleurs relever que ce phénomène de faible retrait des cartes électorales constitue un des facteurs explicatifs qui est souvent mobilisé pour comprendre un autre phénomène politique celui de la faible participation aux élections. Il est d'autant plus intéressant qu'il ressurgit avec une emphase particulière dans un contexte marqué par la modernisation des procédures de vote. Dans ce sens, la prise en charge de l'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral camerounais ne peut faire l'économie d'un phénomène dont les ressorts explicatifs ne sont pas épuisés jusqu'ici par les chercheurs qui s'y investissent depuis longtemps.

De manière procédurale, les cartes électorales sont produites, comme nous l'avons présenté au chapitre 2, par le CNBE qui, à compter de la date de réception des fichiers préparés par ses relais régionaux, procède aux ultimes vérifications et produit les cartes électorales qu'il achemine dans les différentes antennes communales d'Elecac. Selon ce témoignage, le temps de production d'une carte électorale est sensé être de deux (02) mois « *Généralement les cartes sont produites après deux mois à partir de l'inscription de l'électeur, bon maintenant il peut arriver que ça soit plus tôt ou plus tard, mais les cartes d'électeurs nous parviennent toujours* » (Entretien avec Chef d'antenne communale d'Elecac 1, Yaoundé, 07 juin 2019). Dans les faits, ce délai n'est pas toujours respecté, pour dire qu'il l'est rarement. Dans ce domaine, c'est plutôt l'exception qui est la règle. Car, on observe de nombreuses entorses à ce temps de production qui, abordé autrement, peut également contribuer à expliquer les cas d'abandon massif des cartes par leurs titulaires.

Il faut se presser de rappeler également que ce phénomène n'est pas propre à la production des cartes électorales, mais il peut être étendu à la production des papiers d'identité et des documents administratifs dans leur ensemble. Dans ce sens, il s'agit de montrer que le processus de production des papiers d'identité n'a pas beaucoup changé malgré la rhétorique du discours officiel qui tend à mettre l'emphase sur le passage de l'État documentaire à l'État biométrique soulignant ainsi sa volonté de passer d'une administration de papier à une administration moderne. Malgré cet effort, on observe toujours dans les pratiques administratives, la survivance d'un habitus qui frise l'éloge de la lenteur qui contribue à nourrir les représentations de l'inertie de la bureaucratie camerounaise et qui constitue un véritable fait social au Cameroun. Dans ce contexte, il est largement admis que chercher à se faire établir un document administratif est un véritable parcours de combattant. Ce contexte a contribué à

façonner le rapport que les Camerounais ont à l'administration, un rapport synonyme de tracasseries multiples¹³⁸. En effet, les procédures administratives constituent un obstacle supplémentaire à franchir dans l'acquisition des papiers d'identité. Conscient de cette réalité, l'organe en charge des questions électorales a entrepris de changer son *modus operandi* aussi bien en ce qui concerne les inscriptions électorales que de la distribution des cartes d'électeurs. Il a donc ainsi été instruit aux chefs d'antennes communales d'Elecam, ainsi qu'ils nous l'ont rapporté dans le cadre de nos entretiens, non plus d'attendre les électeurs au niveau des sites bureaucratiques de leurs antennes respectives, mais d'aller vers les électeurs pour procéder à la fois aux inscriptions électorales et à la distribution de leurs cartes. C'est ce principe de fonctionnement qui explique cette stratégie que développe ici un chef d'antenne communale d'Elecam en ces termes

Il n'y a pas d'engouement que ce soit en termes d'inscription ou que ce soit en termes de retrait des cartes. C'est pour dire aussi que ce n'est pas l'affaire particulière des cartes d'électeurs, quand vous allez au commissariat vous voyez la même réalité et là-bas même c'est pour quelque chose qu'ils ont payé à 2800 Fcfa mais vous vous retrouvez là-bas avec des stocks de cartes abandonnées et combien de fois la carte d'électeur qui est gratuite et où on ne leur demande rien. On l'a interpellé au bord de la route et on l'a inscrit et il vous dit qu'il ne voit pas l'utilité d'aller prendre sa carte d'identité qui est une pièce maîtresse avec laquelle on doit fonctionner combien de fois la carte d'électeur. Donc la mentalité doit encore évoluer à ce niveau pour que les gens se lèvent spontanément pour venir s'inscrire sur les listes électorales. (...) La stratégie que nous avons c'est aller donc à Meyo¹³⁹ nous rapprocher de ces électeurs-là de revenir ici et quand les cartes d'électeurs sortent nous repartons à Meyo leur distribuer. Nous sommes un peu différents des postes de police parce que c'est difficile de voir un policier en main avec les cartes d'identité pour aller les distribuer aux gens. Mais nous, nous avons des méthodes de travail qui font à ce que nous puissions nous mettre à la disposition des électeurs (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Cette allusion rappelle que l'institution électorale Elecam et la police, chargées respectivement de la production des cartes d'électeurs biométriques et de la production des cartes nationales d'identité, rencontrent des difficultés similaires dans la phase de distribution

¹³⁸ Au Cameroun, au-delà des travaux qui se sont consacrés à l'étude des nonchalances administratives et bureaucratiques, nous sommes nous-même, de manière quotidienne, contemporain des pratiques qui matérialisent cette atonie des services administratifs, conceptualisées par les usagers des services publics comme le « *Code Général de la Patience* ». Des artistes Camerounais ont différemment pris en charge ce phénomène social qui constitue un élément identitaire de l'administration camerounaise. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer l'artiste comédien Jean Miché Kankan (titre de l'album : *La carte d'identité*) ou l'artiste musicien Prince Eyango (titre de l'album : *Les problèmes*, 1991).

¹³⁹Un quartier de la banlieue de Yaoundé.

des différentes cartes. Toutefois, l'informateur note une différence de stratégies utilisées par les deux structures. Elecam étant davantage un organe proactif et engagé dans une administration de proximité qui va vers les usagers. Ces propos montrent par ailleurs que l'argument de la gratuité associé à la production de la carte électorale au Cameroun comme facteur de motivation du retrait de ce document est contredit par les pratiques d'acteurs. Le fait que la plupart de ceux qui sont inscrits sur la liste de vote en contexte urbain à Yaoundé, le sont du fait du travail des équipes mobiles d'Elecam dans les rues et les quartiers de la capitale constitue une piste susceptible de rendre intelligible cette attitude. Cette prise de parole révèle également que le retrait des cartes nationales d'identité par leurs titulaires, et dont la production est assujettie à la constitution d'un dossier administratif¹⁴⁰ et du paiement d'une somme de 2800 Fcfa, ne connaît pas plus de succès que celui des cartes électorales produites gratuitement. On peut au demeurant questionner l'efficacité de cette stratégie à l'aune des résultats obtenus par Elecam dans la mesure où même la proximité géographique des antennes communales d'Elecam avec certains électeurs dans un quartier ne constitue pas un argument facilitant le retrait de leurs cartes ainsi que l'illustre ce témoignage

Une chose est sûre et ça va vous sembler extraordinaire, nous avons un centre de vote ici à notre niveau c'est-à-dire à côté-là. Ça veut dire que c'est pour les électeurs qui habitent ici. Mais curieusement nous avons leurs cartes d'électeurs-là qui ne sont pas retirées. Comment vous justifiez que l'antenne communale d'Elecam est dans le quartier même où se trouve ce centre de vote et les voisins ne viennent pas prendre leurs cartes. Parfois on les appelle même au téléphone que venez chercher votre carte d'électeur et quelqu'un vous dit même que je suis à 100 m de vous et la carte est là depuis 2016 il ne vient toujours pas la retirer (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 2, Yaoundé, 08 août 2019).

Ces propos tendent à montrer que l'on aurait tort de penser que la proximité d'un électeur inscrit sur la liste de vote avec l'antenne communale d'Elecam est systématiquement synonyme de retrait de sa carte électorale. Tout comme la variation de stratégie ne travaille pas forcément à améliorer le taux de retrait des cartes d'électeur auprès des équipes mobiles d'Elecam ainsi que le révèlent ces propos

En termes de distribution des cartes là encore c'est pire, parce que quand nous avons des cartes à notre disposition, nous avons une donnée nécessaire qui est le numéro de téléphone de l'électeur. Derrière chaque carte d'électeur donc nous collons le numéro de téléphone de l'électeur à travers un petit scotch jaune. Et il est question d'appeler tous ces

¹⁴⁰ Ce dossier est composé des pièces suivantes : une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, un certificat de nationalité, un document officiel attestant de la profession le cas échéant, la présentation de l'original de l'acte de naissance, le paiement d'un montant de 2800 Fcfa au titre des frais de photographie (4x4).

électeurs-là. Et je ne vois pas la technique de communication qui dépasse le fait que vous ayez appelé quelqu'un individuellement pour lui dire que bon, on vous a inscrit à Mimboman I Centre par exemple, votre carte est prête et nous serons dans votre quartier tel jour de mardi à vendredi. On donne d'abord cette information-là 3 jours avant la descente et quand nous arrivons sur le terrain nous procédons comme nous pouvons, nous nous battons pour avoir du crédit et nous appelons ces électeurs-là pour venir chercher leurs cartes (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 3, Yaoundé, 09 juillet 2019).

Ce témoignage rend compte à la fois du changement de stratégie adoptée par les antennes communales d'Elecam dans la quête d'une solution idoine pour la distribution des cartes électorales et les conditions de travail dans lesquelles les agents d'Elecam chargés de réaliser ces tâches au quotidien le font. En procédant à une analyse herméneutique de ce que signifie « se battre » en contexte social camerounais, il est possible d'associer des éléments de contexte à des exigences de travail bureaucratique. Se battre ici signifie faire face à l'adversité quotidienne sans avoir nécessairement les ressources pour l'affronter. Au niveau des services publics qui sont concernés ici, il s'agit pour les bureaucrates de travailler à atteindre les objectifs qui leur sont assignés sans que forcément les moyens (humains, matériels et financiers) pour les atteindre y soient toujours associés.

L'origine de cette expression prend source dans l'histoire socioéconomique et politique du Cameroun dans les années 1990. Cette temporalité coïncide avec la crise économique qui a traversé ce pays et qui a entraîné la prise, par l'État, des mesures d'austérité dont la révision à la baisse des salaires des agents publics constitue la mesure phare. Sommés de faire l'expérience de la précarité, « *les gens de peu* » ont fait émerger un ensemble d'expressions et un nouveau vocabulaire de la précarité qui traduit l'idée de travailler plus avec peu de moyens. Cette esquisse d'analyse socio-sémantique de ce que signifie se battre en contexte social camerounais, autorise l'analyse à appréhender l'organe en charge des questions électorales à deux niveaux : un Elecam d'« en haut » qui renvoie aux instances dirigeantes de cette structure et qui bénéficie de tous les avantages liés aux fonctions qu'ils assurent. Et un autre Elecam d'« en bas », constitué du personnel et des agents de terrain qui font au quotidien l'expérience des mesures d'austérité et de précarité institutionnelle. Cette structuration de l'organe de gestion des élections est calquée sur la réalité sociale camerounaise (Éla, 1998 ; 2006). Ces quelques pistes explorées rendent ainsi compte de l'une des formes de contestation de la biométrie qui s'expliquent aussi par le phénomène d'abandon des cartes électorales dans les antennes communales d'Elecam. Le phénomène d'abandon des cartes électorales par leurs titulaires montrent ainsi comment les citoyens s'excluent volontairement du circuit de la participation

électorale à partir d'un imaginaire que nourrit l'idée que l'alternance par les urnes au Cameroun reste un horizon. Cette manière de s'auto exclure à la participation électorale ouvre l'exploration d'une autre piste où l'on aborde la biométrie comme une technologie censitaire et d'exclusion de certaines catégories sociales du processus électoral en investiguant sur les manières de naître à la vie administrative et civique à l'ère de la biométrie.

V.3.2. Sortir du « maquis électoral » ou comment naître (de nouveau ?) à la vie administrative et civique à l'ère de la biométrie

Il est difficile, dans le cadre plus général de cette thèse sur les dynamiques sociales que génère l'introduction de la biométrie dans le champ électoral, et de manière spécifique dans ce chapitre consacré à la réception sociale de cette politique publique, de contourner la question des processus d'exclusion électorale vécus par les acteurs du processus électoral. Dans ce sens, cette réflexion s'autorise une mise en regard du processus de naissance des personnes en âge de voter à la vie administrative, civique et politique qui est susceptible d'apporter un éclairage heuristique sur les mécanismes et les pratiques d'acteurs à l'œuvre dans la construction du rapport entre les conditions sociales d'existence des personnes en âge de voter et la participation électorale. Ce travail qu'Elecam s'interdit de faire est pris en charge de manière stratégique par les partis politiques dans le champ électoral.

En effet, théoriquement, pour s'inscrire sur une liste électorale il faut avoir un acte de naissance, des pièces administratives pour se faire établir au préalable une carte nationale d'identité. En un mot cela suppose avoir une existence légale. Or, dans un contexte où l'accès au registre d'état civil reste problématique¹⁴¹ confinant de ce fait une part importante de la

¹⁴¹ En 2020, nous avons pris part à « *L'étude de base et analyse de la situation de tous les centres d'état civil principaux* », un projet qui fait partie du Programme d'Appui à la Modernisation de l'État Civil (PAMEC) au Cameroun et qui bénéficie de l'appui technique et financier de la GIZ (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*). Cette étude qui s'inscrit dans le programme de renforcement des capacités du Bureau National de l'État Civil (BUNEC), avait pour objectif global de faire un inventaire général (concernant le fonctionnement) et spécifique (concernant la digitalisation) des Centres d'État Civil Principaux (CECPs) du Cameroun. Cette opportunité, qui a été d'un apport important dans le cadre de cette recherche, nous a donné l'occasion d'être exposé aux difficultés liées à l'établissement des actes d'état civil (naissance, mariage, décès), de nous familiariser avec le fonctionnement desdits centres et de travailler à faire un inventaire sur l'infrastructure nécessaire à leur digitalisation. En effet, le processus de réforme de l'État Civil a été amorcé en 2007 lors de l'approbation du premier Programme d'Intervention Prioritaire (PIP) dont la mise en œuvre a constitué la base du Programme de Réhabilitation de l'État Civil du Cameroun (PRE2C) en 2010. C'est dans cette continuité que s'inscrit le Plan stratégique pour la réhabilitation de l'État Civil du Cameroun (2018-2022). Ce plan contient l'ensemble des actions envisagées par le Gouvernement du Cameroun pour doter le pays d'un système d'État Civil assurant l'enregistrement complet et fiable de tous les faits d'État Civil. Ce document est aussi en accord avec les principes du Programme Africain d'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'État Civil et d'établissement des statistiques d'État Civil (APAI-CRVS).

Le BUNEC, qui est au cœur de ce processus de réforme, a élaboré le Schéma Directeur de l'Informatisation du Système National de l'État Civil (SDIEC). Ce document a été validé par le Comité de Pilotage de Réhabilitation de l'État Civil du Cameroun en septembre 2018. Le plan directeur constitue un programme détaillé de digitalisation

population à vivre dans la clandestinité identitaire¹⁴², ce fait constitue, pour l'élite politico-administrative du RDPC, les leaders des partis politiques de l'opposition au travail qui mobilisent, une opportunité de recrutement clientéliste. En outre, cette situation permet au chercheur de mettre en lumière les formes d'exclusion sociale qu'entraîne la mise en œuvre d'une politique publique électorale. Il est ainsi question, de manière concrète, de rendre compte de la manière dont les entreprises politiques à travers la figure de leurs élites en quête de suffrages et de militants s'emparent politiquement de cette « opportunité » en travaillant à sortir les individus concernés par cette forme d'exclusion administrative de ce qu'on peut appeler le « maquis électoral ». La prise en charge financière de ces procédures liées à l'obtention des papiers d'identité est assurée par l'élite politique qui, en payant le plus souvent de leur poche les frais nécessaires à cette activité, investit pour que ces personnes entrent en possession d'abord de leurs actes de naissance, ensuite des cartes nationales d'identité et enfin de les faire enregistrer sur la liste de vote en prenant soin de s'assurer leur allégeance politique. L'idée rectrice ici consiste à démontrer que, identifier dans le champ politique n'est donc plus seulement sortir les individus du « maquis électoral », c'est aussi limiter et exercer un contrôle transparent mené par l'élite politique au travail impliquée dans la mobilisation électorale, sur le nombre de personnes inscrites et revendiquer par conséquent le droit à la reconnaissance et à l'allégeance, dans un contexte où l'exercice du pouvoir, fondé sur un héritage autoritaire, s'effectue par la centralisation du pouvoir qui guident les décisions politiques, mais restent toujours le monopole des autorités publiques. Cette forme d'investissement ciblé que réalise

de tous les éléments du système d'État Civil, y compris l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès, les statistiques de l'État Civil, le lien avec les documents d'identité, les liens avec le secteur de la santé et les propositions concernant les infrastructures, le matériel et les logiciels. Le schéma directeur note également comme étape préliminaire cet inventaire de tous les centres d'État Civil au Cameroun (GIZ, 2020). Comme on peut s'en apercevoir, la modernisation de l'État civil au Cameroun constitue également un secteur en pleine réforme. Nous rappelons que l'état civil a deux objectifs : administratif et juridique d'une part et statistique, démographique et épidémiologique d'autre part. Dans ce sens on peut relever que l'objectif essentiel de l'enregistrement des faits d'état civil est de fournir à un individu des instruments juridiques lui permettant de démontrer les faits relatifs à son existence, son identité, sa situation personnelle et familiale. À cet effet, l'acte de naissance est considéré comme le premier droit de l'enfant qui vient au monde, celui d'avoir une identité. Un acte qui lui donnera plus tard accès à d'autres droits tels que celui de l'éducation et lui confèrera plus tard le droit de vote. L'accélération de la prise en charge de ce domaine de souveraineté de l'État matérialisée par cette dynamique réformatrice multiforme rend compte de l'urgence et de l'importance pour les pouvoirs publics de juguler les difficultés dont fait encore face ce domaine sensible de la gouvernance.

¹⁴² Durant cette enquête, on s'est rendu compte, de manière concrète, qu'une part importante de la population fait l'expérience de ce que nous nommons dans le cadre de ce travail la clandestinité identitaire. Celle-ci se conçoit comme l'ensemble des personnes vivant en marge des circuits officiels de reconnaissance administrative matérialisée par la non-possession de l'acte de naissance, pièce essentielle donnant accès à l'établissement de la carte nationale d'identité. À titre illustratif, dans le cadre de la collecte des données utiles à cette enquête, il s'est avéré que les communes de Olamze et de Ma'an dans la Région du Sud-Cameroun, tout comme celle de Mbankomo dans la banlieue de Yaoundé, Région du Centre, réunissaient à elles seules un peu plus de 4000 dossiers en attente de jugements supplétifs depuis plus de 6 ans, donnant droit à l'établissement des actes de naissance.

l'élite politico-administrative au travail vise, comme nous l'avons relevé en amont, l'obtention de gains privés en termes de conservation ou de conquête des positions de pouvoir et de rente. Il s'agit donc ici de restituer non seulement la manière dont s'opérationnalise concrètement cette activité et les logiques qui structurent les acteurs qui organisent ces campagnes, mais aussi d'identifier cette activité comme un facteur d'exclusion (in)volontaire des individus en âge de voter qu'entraîne l'introduction de la biométrie comme nouvelle modalité d'enregistrement sur la liste électorale au Cameroun.

Avant de rendre compte de la manière dont les partis politiques engagés dans la mobilisation électorale font naître les populations en âge de voter à la vie administrative et civique, il faut mentionner rapidement que ce phénomène de clandestinité administrative que l'on observe et analyse ici dépasse largement les frontières du seul département du Mfoundi dans la région du Centre définie comme périmètre qui circonscrit cette recherche pour davantage se présenter comme un phénomène global repérable sur tout le territoire camerounais. Dans cette perspective, au-delà de ce que les observations réalisées sur le terrain donnent à voir sur l'épaisseur que prend ce phénomène dans la ville de Yaoundé, des inférences et exemples seront fréquemment empruntés hors du contexte qui circonscrit cette étude, mais qui l'illustrent clairement.

À cet effet, lorsqu'on donne la parole aux acteurs de la mobilisation électorale qui, au quotidien, travaillent à sensibiliser les populations en âge de voter aux inscriptions électorales, on se rend très vite compte de l'étendue de la difficulté que constitue l'absence de possession des papiers d'identité et particulièrement la carte nationale d'identité pièce maîtresse dans le processus d'inscription sur la liste électorale au Cameroun. Un acteur de la mobilisation électorale décrit cette situation en ces termes

L'autre aspect qui a freiné les inscriptions c'est qu'on s'est rendu compte que les gens n'ont pas de carte nationale d'identité. Ici à Yaoundé les gens les ont, mais allez dans l'arrière-pays, il faut déjà avoir 5000 Fcfa encore que 5000 Fcfa dans l'arrière-pays c'est une richesse. Maintenant, quand vous avez ces 5000 Fcfa pour s'inscrire sur une liste électorale il faut avoir une CNI. Mais les points d'identification ne sont pas à la portée de tout le monde. Nous sommes arrivés dans des zones où le centre d'identification se trouve à 50 km. Vous imaginez un citoyen qui va non seulement dépenser ses 5000 Fcfa et parcourir une telle distance, mais ça ne l'intéresse plus du tout, mais pas du tout ! (Entretien avec Cadre 1, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 07 mai 2019).

Ces propos révèlent les pesanteurs liées à l'accès des papiers d'identité comme étant un problème systémique en contexte social camerounais. Bien que l'informateur affirme dans son

propos que les populations en âge de voter de la ville de Yaoundé, conçue comme ancrage territorial de cette recherche, possèdent dans leur large majorité la carte nationale d'identité, l'observation et l'expérience nous conduisent à les considérer avec précaution à partir non seulement du témoignage qui suit « *Mais ici au Cameroun, tu peux faire un an sans avoir un passeport, n'en parlons pas de la carte d'identité où tu te promènes avec le récépissé pendant plus d'un an. Il faut donc d'abord que l'état civil dans tous ses actes soit informatisé* » (Entretien avec Cadre 2, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, septembre 2019), mais également de ce qui se donne à voir au quotidien dans ce domaine et qui renseigne sur les pratiques des citoyens vis-à-vis des usages sociaux de la carte nationale d'identité.

Dans ce sens, la nécessité de posséder une carte nationale d'identité est gouvernée par deux paramètres principaux. Le premier est lié à la finalité pour laquelle l'on recourt à l'établissement de cette pièce d'identité. En fonction de cette finalité dépendra la décision d'aller se faire établir ou non la carte nationale d'identité. À partir de cette perspective, on est face à deux cas de figure ; pour le premier et le plus généralisé, on y recourt pour des besoins d'ordre professionnel qui, pour des raisons liées à l'identification et à l'authentification des individus insérés dans le monde du travail, accordent à ce document une position privilégiée dans la hiérarchie des documents officiels à présenter pour bénéficier des droits et avantages liés à ce statut. Il est donc possible d'affirmer dans ce cas de figure que « la contrainte » associée à la nécessité de posséder la carte nationale d'identité est positivement « motivée ». Dans ce sens, la finalité accordée à l'usage de ce document explique et justifie toute son « utilité ».

Le second cas de figure est opposable au premier dans la mesure où ici la nécessité de posséder une carte nationale d'identité ne s'adosse que sur des contraintes essentiellement légales pour justifier de sa nationalité ou de sa citoyenneté. Cette perspective est perçue par le citoyen Tartempion comme une contrainte administrative et légale de trop dans un contexte déjà suffisamment précarisé. Ainsi, au-delà des facteurs relevés supra qui mettent en lumière les nombreuses nonchalancesses administratives et l'atonie bureaucratique comme des caractéristiques qui façonnent le rapport du citoyen à l'administration au Cameroun, les conditions financières qui encadrent l'obtention de cette pièce administrative sont considérées par les populations majoritairement pauvres qui y sont soumises comme un moyen supplémentaire d'enrichissement de ceux qui parlent au nom de l'État. Ne pas posséder la carte nationale d'identité pour cette catégorie sociale relève ainsi des formes indociles de riposte des plus « vulnérables » face à l'État. Cette partie de la population ne juge donc pas toujours « utile » de posséder la carte nationale d'identité. Ces représentations s'illustrent en pratique lorsqu'on prête attention à la manière dont ce phénomène prend corps socialement à travers les

postes de contrôle routier mis sur pied par les forces de sécurité qui, dans le cadre des activités de transport interurbain, procèdent régulièrement à des contrôles d'identité de passagers. À travers cette activité routinière, c'est un fait banal aujourd'hui d'assister à l'interpellation de nombreux voyageurs pour « *défaut de présentation de la carte nationale d'identité* » motif qui, pourtant, expose ceux-ci, selon le code pénal en vigueur, à une peine privative de liberté de six (6) mois assortis d'une amende de cinq cent mille francs (500 000 Fcfa). Le fruit de cette simple observation permet de penser que l'obtention de la carte nationale d'identité ne s'inscrit pas dans l'ordre de l'urgence pour ceux des citoyens qui ne voient son utilité que pour des besoins de contrôle d'identité opérés par les forces de l'ordre. Au Cameroun, des artistes¹⁴³ se sont emparés de ce phénomène non seulement pour rendre compte de son ampleur et de son ancrage social, mais aussi, et surtout, pour mettre en exergue les voies de contournement auxquelles recourent ceux qui font l'expérience au quotidien de cette forme de clandestinité identitaire. La voie de contournement par excellence très souvent empruntée reste ainsi la corruption des agents des forces de maintien de l'ordre (police et gendarmerie).

Pour tenter de juguler ce phénomène, sa prise en charge par l'État s'est opérée dans le temps à travers deux principaux répertoires d'action. Il s'est agi d'abord de manière durable de travailler à la révision des coûts de production de la carte nationale d'identité pour la rendre accessible au plus grand nombre. Dans ce sens, les frais pour l'établissement d'une carte nationale d'identité sont revus à la baisse depuis quelques années et reviennent officiellement aujourd'hui à 2 800 Fcfa. Il y a également des mesures ponctuelles qu'il faut mentionner et qui, par le passé, ont travaillé à faciliter le processus d'acquisition des papiers d'identité aux populations. C'est dans ce sens que s'inscrit la mesure présidentielle de délivrance gratuite des cartes nationales d'identité au Cameroun en mai 2011. Cette manière d'appréhender ce phénomène « par le haut » est abordée différemment « par le bas ». En effet, en prêtant attention aux pratiques des acteurs de la mobilisation électorale à la faveur des activités d'inscriptions électorales depuis 2013 dans le champ électoral camerounais, on observe le développement d'une activité informelle dont l'objectif est de faire naître les populations en âge de voter à la vie administrative et légale. Cette activité se matérialise concrètement par la prise en charge financière des campagnes d'établissement des actes de naissance à travers l'organisation des audiences foraines¹⁴⁴ telle que prévu par la loi. Après cette première étape, la seconde phase

¹⁴³ Au rang de ceux-ci on peut citer l'humoriste Jean-Miché Kankan, les artistes musiciens Abanda Aviateur et Saint Bruno.

¹⁴⁴ Une audience foraine est une audience qui se tient hors du siège d'une juridiction pour permettre d'éviter aux parties d'avoir à se transporter quelques fois loin de leur lieu de résidence. Au Cameroun, il s'agit d'une mesure

concerne l'établissement des cartes nationales d'identité qui finalement aboutit à la conversion en une identité politique qui prend très souvent les couleurs du parti politique de l'élite « bienfaitrice ». Cette modalité d'action de l'élite politico administrative au travail pour faire naître les personnes en âge de voter à la vie administrative et légale est reconnue par tous les acteurs du processus électoral et prioritairement par Elecam en ces termes

Pour les stratégies que nous déployons, l'évaluation peut se faire au niveau des statistiques parce que ce qui est important c'est de sentir que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales et à ce niveau nous avons le sentiment que les gens s'inscrivent. Mais il faut reconnaître aussi que nous avons des contraintes au niveau des inscriptions comme je vous le disais tout à l'heure les Camerounais n'ont pas de cartes nationales d'identité et pour plusieurs encore ils n'ont même pas leur acte de naissance. Même lorsque le président de la République avait décidé de la gratuité de l'établissement des CNI, beaucoup n'avaient pas d'acte de naissance parce que nous avons travaillé en collaboration avec la Direction Générale à la Sûreté Nationale de sorte que quand leurs équipes descendaient sur le terrain il y avait également une équipe d'Elecam comme ça dès que vous finissez de vous établir une carte on vous envoyait vous inscrire auprès des agents d'Elecam. Il y a donc un constat qui est réel. Beaucoup de Camerounais n'ont pas de CNI. Ajouter à cette situation il y a des zones vraiment enclavées, mais jusque-là nous faisons des efforts pour arriver vers ces Camerounais là pour leur permettre de s'inscrire sur la liste électorale et de pouvoir voter le moment venu. Maintenant si on pouvait ouvrir la possibilité comme au Nigéria de présenter une autre pièce d'identité comme le permis de conduire par exemple peut être que ça améliorerait les choses avec des statistiques un peu plus élevées. Bon pour la sécurisation même de notre fichier électoral on s'est dit que c'est mieux de considérer uniquement la CNI. C'est à ce niveau que nous interpellons les pouvoirs publics à faciliter l'établissement des actes de naissance qui donnent accès à la CNI (Entretien avec Cadre 2, Direction générale Elecam, Yaoundé, 29 mai 2020).

Ce témoignage montre que le faible taux d'inscription des personnes en âge de voter au Cameroun est aussi tributaire de la non-possession par celles-ci des papiers d'identité. Il rend compte ainsi de l'ampleur de ce phénomène à travers le territoire tout en mettant Elecam dans une posture d'impuissance face à cette réalité. Cette impuissance est ici matérialisée en fin de propos par la proposition qu'émet ce cadre, qui parle au nom d'Elecam, de diversifier les documents officiels qui autorisent les personnes en âge de voter de s'inscrire sur la liste de vote au-delà de la seule et unique carte d'identité. Cette proposition qui peut être lue sous le prisme des solutions proposées par Elecam pour améliorer les statistiques électorales est prise en

sociale qui vise à faciliter la procédure d'obtention des actes de naissance pour les catégories sociales les plus démunies. Elle se tient généralement dans des espaces publics tels que la mairie ou une école.

contradiction avec le dispositif institutionnel et technique mis en œuvre par l'État pour résoudre le problème d'accessibilité et de sécurisation des papiers d'identité et partant de la nationalité camerounaise, le Bureau National de l'État Civil (BUNEC) comme le notent ces propos

Nous on ne fait pas autre chose que de rappeler les différents éléments du processus de biométrisation. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas appris ça tu vas sur internet et on te montre le process. Première phase, il faut que les inscriptions soient telles que là où tu t'inscris on te donne ta carte de vote immédiatement. Ce n'est pas qu'on te donne d'abord le récépissé et puis tu attends des mois avant de récupérer ta carte d'électeur. Deuxièmement, la biométrie doit être précédée par la mise sur pied d'un fichier informatisé d'état civil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus « les actes de Kumba¹⁴⁵ » et tout. Cela veut dire que si tu m'interroges ici sur ma filiation on doit pouvoir connaître celui qui est né à Bamenda avec toutes ses informations contenues dans un serveur central. Par exemple, j'étais avec le PNUD dans une mission au Rwanda, là-bas quand tu veux faire ta carte nationale d'identité tu n'amènes pas un dossier constitué de pièces de ceci ou de cela. Tu donnes juste ton nom et toutes les informations te concernant défilent devant l'écran de l'agent qui va t'établir la carte. Tu payes juste les frais de la carte et tu l'as quelques instants après ce n'est pas que tu vas repasser. C'est la même chose pour le passeport. En une heure tu l'as, le temps juste de prendre tes empreintes et quelques détails (...) Ainsi quand tu es né avec un acte introduit dans ce système et que tu décèdes, le système efface automatiquement ton nom de la base de données. Tout comme il le fait dès que tu atteins la majorité électorale il t'inscrit automatiquement. Mais dans les fichiers d'Elecarn on a encore les noms des personnes décédées ce qui n'est pas normal. La troisième phase donc va consister à étendre le réseau informatique dans tout le pays (Entretien avec Cadre 1, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, septembre 2019).

Ce discours rappelle la logique et les procédures préalables à l'introduction de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. Au-delà de la démonstration d'une culture politique avérée par l'informateur que les propos ci-dessus illustrent, ils révèlent surtout une violation d'étapes dans la construction et la mise en œuvre de la biométrie comme politique publique électorale au Cameroun. Ils font également état des difficultés et des pesanteurs liées à l'accès aux papiers d'identité en contexte camerounais. La mise en œuvre de l'action publique vient par conséquent illustrer le fait que la biométrie se présente dans le champ électoral comme un amplificateur des discriminations sociales défavorables à l'intégration électorale. L'analyse de ce discours permet également de révéler que l'administration camerounaise s'inspire très peu des expériences des pays du continent qui semblent avoir trouvé des réponses en termes de

¹⁴⁵ En contexte social camerounais, cette expression renvoie à l'usage par les individus des procédés de fraude pour l'obtention des papiers d'identité et notamment l'acte de naissance.

procédures administratives sur la question de la sécurisation de la nationalité et des papiers d'identité. On peut y lire le soupçon d'une volonté avérée de l'État de transformer l'environnement institutionnel et technologique qui accompagne la mise en œuvre de la biométrie comme politique publique électorale. Ce sentiment de suspicion se nourrit ainsi du chaos institutionnel qui, pour l'auteur de ces propos, reste savamment orchestré par l'élite politique au pouvoir. Ces difficultés d'implémentation de l'informatisation de l'état civil sont tout autant reconnues à travers ces propos

C'est aujourd'hui que le BUNEC se bat, j'étais au BUNEC quand on le mettait en œuvre, la loi est sortie, on a nommé un Directeur Général depuis deux ou trois ans, il se bat pour faire le maillage du territoire national. Lorsque le fichier de l'état civil sera informatisé partout dans le pays et que tout le pays sera couvert par ce fichier informatisé de l'état civil et que les citoyens auront déjà la culture de déclaration des décès, on va peut-être puiser là-bas on va faire une passerelle entre le fichier d'état civil et le fichier électoral. De telle sorte que lorsqu'un citoyen est dans le fichier et qu'il atteint la majorité électorale il est inscrit automatiquement. Lorsque quelqu'un était inscrit et qu'il décède, il est radié automatiquement de la liste électorale. Ce n'est que par ça que l'on peut y parvenir (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

En reconnaissant dans son propos que le Directeur général du BUNEC « se bat » et en se référant à ce que cette expression signifie en contexte social camerounais, on comprend que cet organe souffre d'un déficit de moyens matériels et financiers pour le maillage territorial des actes d'état civil. Par ailleurs, ce discours symbolise une fuite en avant qui démontre d'une part la non-conviction de l'acteur sur le plein fonctionnement d'Elecam et contrarie la crédibilisation de cette institution qu'il tente de construire. Par ailleurs, il met en doute la rigueur et la certitude dans la planification stratégique à Elecam. Cette analyse permet ainsi de questionner sous l'angle de l'analyse séquentielle de la conception d'une politique publique les mécanismes qui ont configuré la pensée d'Elecam et l'introduction de la biométrie en son sein. Plus spécifiquement, elle autorise l'analyse, sous un angle purement stratégique, de l'usage des mécanismes de la réforme en révélant qu'Elecam n'est pas si indépendant qu'on peut le penser. Le témoignage qui suit va dans ce sens « (...) parce que même les gens d'Elecam le savent et ils le disent en off que, ils ont déjà fait des propositions d'amélioration, mais pour ceux qui doivent prendre cette décision le moment n'est pas encore venu » (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019). Un travail de mise en corrélation de ces points de vue autorise à questionner la logique de cette manière de procéder en ces termes : les

défis contextuels et conjoncturels soulevés par les différentes prises de parole ci-dessus ont-ils été pris en considération dans le processus de conception de la biométrie électorale ? Dans le cas contraire, cette manière d'agir de l'État dans le champ électoral nourrit l'hypothèse d'une bureaucratie de façade et par conséquent permet de penser la biométrie sous l'angle d'une réforme cosmétique.

En prenant à leur charge les conditions d'établissement des actes de naissance et de carte nationale d'identité pour ensuite convertir leurs détenteurs à la vie civique et politique à travers leur inscription sur la liste de vote, l'élite politique des différents partis engagés dans la compétition électorale fait face à un problème systémique dont la tentative de résolution peut être appréhendée ici comme la manifestation en contexte camerounais de la politique « par le bas ». C'est dans cette perspective que s'organisent ces partis politiques pour procéder à l'enrôlement¹⁴⁶ des électeurs comme le reconnaît ici un cadre d'un parti politique d'opposition

Le cas que vous évoquez c'est dans les villages qu'on les retrouve. Et aussi davantage dans la partie septentrionale du pays. Parce que si vous allez dans les villages, il y a beaucoup d'enfants en âge scolaire qui n'ont pas leurs actes de naissance. Comment en est-on arrivé là alors qu'on nous dit que c'est gratuit. (...) Toutefois, ce que nous faisons de façon alternative, c'est que dans les villages et dans les quartiers où les populations sont concernées par ce type de situation, nous avons parfois des bienfaiteurs qui se proposent et on organise une audience foraine et même jusque-là c'est compliqué vous n'avez pas idée (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

Ces propos livrent les stratégies utilisées par le MRC pour faire naître les personnes en âge de voter à la vie administrative et civile aux fins de les convertir comme militants de leur parti. L'observation des activités en lien avec la mobilisation électorale et particulièrement les inscriptions sur la liste électorale montre que presque tous les acteurs du processus électoral

¹⁴⁶*S'inscrire, se faire inscrire et s'enrôler sur la liste électorale ?* En engageant un débat sémantique sur ces différentes expressions, il est question ici d'attirer l'attention sur le fait que ces trois expressions, sur le plan pratique, renvoient, dans le cadre de ce travail, à des réalités différentes. *S'inscrire* suppose avoir soi-même les compétences et la culture politique nécessaires pour le faire tel que nous l'avons présenté en amont. C'est-à-dire qu'un citoyen, du fait de sa compétence politique, se lève et va de son propre chef vers les services d'Elecarn pour s'inscrire sur la liste de vote. Tandis que *se faire inscrire* signifie se mettre en mouvement à partir de l'action mobilisatrice d'un tiers (un mouvement associatif, un parti politique) qui accompagne un ou des individus à aller s'inscrire sur la liste électorale. Ici l'initiative n'appartient pas à l'individu qui se fait inscrire, mais au parti politique, à l'association ou tout autre mode de sensibilisation de proximité qui amène l'individu à aller s'inscrire sur la liste électorale. Enfin, *l'enrôlement* désigne historiquement les formalités d'identification par le corps (l'attention était focalisée sur les marques sur le corps) auxquelles étaient astreints les soldats lors de leur recrutement entre le 14^e et le 19^e siècle en Europe (Groebner, 2007 ; Denis, 2011). Se faire enrôler sur la liste de vote signifie ainsi se mettre sous la tutelle généralement d'un *Big Man*, une élite politico-administrative au travail qui prend financièrement en charge le processus de naissance à la vie administrative et légale d'un individu pour la convertir ensuite en une identité politique partisane du fait d'un contrat tacite d'allégeance.

utilisent cette démarche de financement des papiers d'identité aussi bien en zone urbaine que dans les zones rurales. Une pratique pourtant proscrite par la loi, mais qui prospère à la faveur des activités des *Big Men* dans leurs localités d'origine. Les zones rurales et la partie septentrionale du pays sont identifiées ici comme les lieux par excellence où le phénomène de non-possession des papiers d'identité est prégnant et fortement corrélé à la non-inscription sur la liste électorale. Toutefois, il faut relativiser ces propos en les confrontant à la réalité de terrain qui, à l'observation, contredit parfois cette catégorisation comme nous l'avons souligné plus haut. Les zones urbaines sont également concernées par cette situation de non-détention par les citoyens des papiers d'identité. On observe cependant que la possession de la carte nationale d'identité est un habitus historique rattaché à l'histoire particulière d'une partie géographique du pays et des populations qui y sont établies comme l'attestent ces propos

Parce que quand vous n'avez pas de CNI c'est comme si vous n'êtes pas citoyen du pays. Il y a des papiers préalables qu'il faut faire et nos jeunes désœuvrés là dès qu'ils rencontrent une difficulté comme celle-là ils laissent tomber. Mais on m'a quand même signalé que dans le Nyong et Kélé ils organisent des séances d'établissement des actes d'état civil à grande échelle et après ça ils vont directement dans l'établissement des cartes nationales d'identité. Mais vous conviendrez avec moi que les zones se dépassent, il y a par exemple les populations du fief de l'UPC installé entre Yaoundé et Douala qui ont la culture d'avoir la carte d'identité ne serait-ce qu'avec l'histoire de la guerre d'indépendance. À cette époque par exemple si tu n'avais pas ta carte on t'assimilait aux maquisards et on tuait des gens comme ça, d'autres disparaissaient. Donc les gens ont grandi avec cette mentalité qu'il faut toujours avoir sa carte d'identité. C'est historique et c'est pour ça qu'on peut dire que ça ne se pose pas avec trop d'acuité comme dans d'autres zones du pays (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

Au-delà d'un simple fait de reconnaissance de l'adhésion de l'élite politique de l'UPC dans cette activité, celle-ci est également utilisée par ceux qui assurent la mise en œuvre de ces opérations comme un moyen d'extorsion de fonds à l'élite comme le fait savoir cet acteur

En outre il y a des situations où vous avez des gens qui vous interpellent par exemple comme cela a été le cas depuis l'extrême nord que vraiment on a amené des gens ici, il faut cinquante mille pour leurs cartes d'identité et tu envoies. Il faut cent mille, tu envoies et comme c'est de l'argent personnel ce n'est jamais suffisant, nous ne sommes pas le parti au pouvoir. C'est de l'argent personnel et quand tu le fais à la longue tu t'appauvris. On vous dit ça comme ça et vous avez posé la question comme si vous saviez parce que récemment il y a eu des gens qui ont posé ce problème. Ça peut être une partie ou toute la somme qui est demandée. On te dit monsieur le SG j'ai envoyé dix personnes là-bas pour les cartes on demande six mille par personne, il faut envoyer soixante mille ou il te dit

que nous n'avons que vingt mille ici, il faut envoyer quarante mille c'est des trucs comme ça que nous vivons au quotidien (Entretien avec Cadre 1, UPC, Yaoundé, 31 octobre 2019).

Ces propos confirment que l'accès aux papiers d'identité constitue l'un des obstacles à l'inscription sur la liste de vote. Les procédures et démarches entreprises dans le cadre du prosélytisme politique révèlent également que les acteurs utilisent cette difficulté d'accès aux papiers d'identité comme un moyen d'extorsion des fonds aux leaders politiques en quête de nouveaux suffrages ou de nouveaux militants. Ils font également allusion au fait que le parti au pouvoir utilise les ressources de l'État par le biais de l'élite politico administrative pour financer de telles opérations à leur compte. À partir de là, il est possible d'expliquer la différence d'envergure que présentent ces campagnes d'établissement d'actes de naissance ou de production de cartes nationales d'identité qui varient en intensité et en épaisseur selon qu'elles sont organisées par le parti au pouvoir (RDPC) ou par un parti politique de l'opposition. Le témoignage ci-dessus reconnaît que c'est en fonction des moyens financiers alloués par l'élite politique engagée dans le travail de mobilisation électorale que dépend le nombre de personnes enrôlées. Ainsi, on peut comprendre que l'élite politico-administrative du RDPC, parti au pouvoir, investisse plus de moyens financiers dans le cadre des dites opérations puisqu'occupant prioritairement des positions de rente au sein de l'appareil politico-administratif. Cette position dominante que ce parti occupe dans l'appareil politico administratif est reproduite dans l'organisation interne de son élite dans le cadre des opérations d'enrôlement sur la liste électorale à travers le processus de parturition à la vie administrative et civique des populations qu'elle tire de la clandestinité identitaire. Tel que nous l'avons observé, cette opération s'opérationnalise de deux manières. La première se présente sous la forme d'un regroupement de l'élite politique d'une circonscription administrative généralement à l'échelle du département. C'est lors de ces regroupements que se définissent les différentes contributions selon les statuts¹⁴⁷ des membres de cette élite présente à allouer à chaque arrondissement selon l'importance que revêt le phénomène. Généralement, il s'agit d'opérations qui s'évaluent à plusieurs millions de francs. La seconde modalité est individuelle. Il s'agit dans ce cas de figure

¹⁴⁷ En effet, il n'est pas rare de voir circuler dans les réseaux sociaux les modalités d'organisation des réunions du RDPC parti au pouvoir à l'occasion de la préparation aux différentes campagnes électorales. Dans ces communiqués, l'élite politico administrative y est souvent invitée à apporter des contributions financières selon les statuts que ses membres occupent au sein de l'appareil administratif. Ainsi, à ceux ayant rang de chef de service il leur est demandé une contribution financière qui oscille entre 15 000 et 20 000 Fcfa, pour les sous-directeurs 50 000 Fcfa, pour les directeurs de l'administration centrale il leur est souvent demandé de contribuer à hauteur de 150 000 Fcfa. Le taux de contribution des ministres et assimilés reste très souvent discrétionnaire dans la mesure où c'est cette catégorie de l'élite politique qui porte et conduit ces initiatives. L'idée portée par cette manière de faire c'est de pouvoir rendre un peu de ce que le parti vous aura permis d'accumuler en termes de rente.

d'une élite politique qui prend personnellement en charge cette opération dans sa localité d'origine qui se présente, dans la plupart des cas sous la forme d'un arrondissement. Dans son opérationnalité, c'est une activité sélective¹⁴⁸ et diffuse qui travaille à s'assurer que ceux qui y sont enrôlés et par conséquent en tirent les bénéfices témoigneront leur allégeance en votant pour le parti ou son candidat qui, généralement porte la figure, selon la nature de l'élection, du président de la République lorsqu'il s'agit de choisir le *Jupiter institutionnel*, ou de l'élite « bienfaitrice » lorsqu'il est question de renouveler localement l'élite politique.

¹⁴⁸ Durant l'enquête mentionnée supra, nos informateurs (les chefs de service ou du bureau de l'état civil, les maires titulaires et leurs adjoints) faisaient remarquer dans nos échanges que les dossiers de demande de jugements supplétifs en « attente » l'étaient du fait qu'une élite politique de la localité (Maire, Député, Sénateur) ne s'était pas encore manifestée pour prendre en charge financièrement la convocation de ces audiences foraines dont la constitution du dossier est évaluée à environ 5000 Fcfa.

Ce chapitre a fait le pari qu'il y a profit à interroger l'institutionnalisation de la biométrie électorale à partir du prisme de sa réception sociale. Les paradigmes d'acceptabilité sociale, de contestation des acteurs et d'exclusion constituent la ligne de crête qui a permis de retracer les contours de la progressive domestication de cette innovation bureaucratique en contexte social camerounais. Cette focale a ainsi permis de voir finement les conditions sociales et les formes multiples que prend la réception sociale de cette politique publique dans le champ électoral. À travers une analyse des formes d'action et les logiques que développent les destinataires de cette politique publique, ce chapitre a travaillé à rendre compte tour à tour des formes d'acceptabilité sociale de la biométrie qu'illustre en partie les contraintes légales et les usages sociaux que les personnes en âge de voter des « produits » de la biométrie. Cette tâche s'est poursuivie par la mise en exergue des formes concrètes que prend la contestation sociale de cette technologie politique à travers notamment la production et l'opposition de discours dissonants et de pratiques indociles des acteurs politiques vis-à-vis des conditions de la mise en œuvre de cette politique publique. Elle a révélé que, contrairement à ce qui se passe sur le terrain européen où ces formes de contestation empruntent des voies plus institutionnalisées matérialisées par des associations anti-biométriques, le registre qu'utilisent les acteurs locaux est plus diffus et officieux se lisant à travers une adhésion passive des destinataires de la biométrie. Ainsi, en pointant l'intérêt qu'il y a prendre au sérieux la réception sociale de la technologie biométrique en contexte camerounais, celle-ci a mis en lumière la construction sociale des formes d'exclusion que produit la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Cette mise à l'écart des populations en âge de voter dans le champ électoral a été saisie sous le prisme d'une discrimination à l'accès des papiers d'identité et notamment de l'acte de naissance faisant ainsi émerger le fait que cette technologie politique produit de l'exclusion électorale. L'analyse a permis d'étudier les conditions et les formes sociales de cette marginalisation qui s'explique davantage par la vulnérabilité sociale des personnes en âge de voter aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Cette situation a donné à voir comment l'élite politique s'empare stratégiquement de ce « handicap social » pour le transformer en opportunité d'enrôlement et de prosélytisme politique pour des gains partisans. Ces processus de disqualification d'une partie importante de l'électorat que rend possible la multiplicité des verrous administratifs pour l'accès à l'inscription électorale contribuent à diluer l'efficacité de cette politique publique électorale tout en permettant de rendre compte des manières dont se réinventent les formes particulières de la compétition partisane en contexte de biométrie.

CHAPITRE VI :
RÉFORMER LE VOTE PAR LA BIOMÉTRIE ? AUTOPSIE
SOCIOLOGIQUE D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE ÉLECTORALE AU
CAMEROUN

Le propre des sciences sociales en général et singulièrement de la sociologie est de participer à un travail de dé-voilement ou de dé-couverte de la réalité sociale et de lui donner un sens. Dans cette perspective, l'énergie portée par les chapitres précédents a permis, à partir d'approches plurielles, d'analyser et de rendre compte de la manière dont la biométrie, une innovation technologique, est mise en œuvre en prêtant attention aux dynamiques sociales qu'elle génère auprès des acteurs du champ électoral en contexte camerounais. La mise en œuvre de cette politique publique électorale appelle forcément à interroger les rationalités et les stratégies qui gouvernent les pratiques d'acteurs impliqués dans cette réforme. En ce qui concerne la biométrie et dans un sens logique, l'innovation est par nature liée à la rupture et au changement. Ce changement est repérable dans les conduites et les nouvelles pratiques sociales associées à cette innovation. Conséquemment, analyser les pratiques d'acteurs autour de cette politique publique électorale conduit à prendre en charge les intérêts qui motivent et rendent compte des dynamiques de transformation de l'action publique électorale au Cameroun afin de leur attribuer un sens. C'est à cette entreprise scientifique de dé-voilement des ressorts des rationalités de l'introduction et de l'appropriation différenciée de cette technologie politique par les acteurs qu'est consacré ce chapitre. Cette herméneutique sociale des pratiques d'acteurs est réalisée à travers la mobilisation du paradigme de l'autopsie sociologique susceptible d'aider à rendre intelligible les contradictions, les dissonances, les involutions, les résistances et les formes d'adhésion que donnent à voir leurs interactions face à une technologie pourtant porteuse d'espérances collectives de transformation de la compétition électorale.

De façon synoptique, le concept d'« autopsie » dérive du grec *autopsía* qui signifie « vue par soi-même ». Ce terme réfère à un examen médico-légal réalisé par un spécialiste de la médecine sur un individu dont l'objectif est de connaître les causes profondes et véritables de la mort. Le principe de cette opération, qui relève en soi de la médecine, mais sans s'y réduire, est transférable dans d'autres disciplines scientifiques à l'instar de la sociologie qui s'en saisit, de manière abstraite, pour l'analyse en profondeur des phénomènes sociaux qu'elle « dissèque ». C'est donc un procédé cognitif qui nourrit les schèmes explicatifs de la réalité sociale et dont ont très souvent recours des chercheurs qui en font l'expérience dans leurs travaux (Mongo Beti, 1972 ; Immarigeon, 2000 ; Kengne Fodouop *et al.*, 2010). Ainsi, l'autopsie sociologique dont il est fait mention dans le cadre de ce chapitre renvoie, de manière opératoire, à une autopsie sociale conçue comme schème herméneutique du social qui commande de prendre au sérieux une lecture en profondeur de la réalité sociale afin d'y découvrir voire dé-voiler le sens caché des logiques d'actions des acteurs du processus électoral

autour de la réforme biométrique. Il nous a semblé dès lors heuristique de mobiliser ce paradigme afin de répondre à la préoccupation nodale de cet ultime mouvement de la réflexion : qu'est-ce qui, avec la mise en œuvre de la biométrie électorale, change la manière dont s'est souvent déroulée jusqu'ici la compétition électorale au Cameroun ? Pour exposer des éléments de réponse à cette interrogation, trois principaux segments constituent l'analyse que nous proposons. Il s'agit d'abord de nous intéresser à la biométrie à partir de l'étude du coefficient qu'elle apporte en termes de civilisation des mœurs politiques. Ensuite, nous nous attelons à mettre en lumière les ressorts politiques de la biométrisation du processus électoral, en la pensant à partir du paradigme de l'Administration contre l'État. Enfin, nous engageons une discussion qui met en tension la mise en œuvre de cette récente politique publique électorale et la problématique de l'alternance par les urnes dans un contexte politique installé dans un paradoxe entre rupture et orthodoxie conservatrice.

VI.1. SOCIOANATOMIE DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE SUR LA CIVILISATION DES MŒURS POLITIQUES AU CAMEROUN

L'introduction de la biométrie dans le champ électoral interroge la relation entre l'innovation technique et les transformations qu'elle induit dans le processus électoral et plus globalement dans le fonctionnement de la société politique camerounaise. Appréhendée sous le prisme d'une réforme, l'innovation est liée, par définition et dans un sens logique, à la rupture et au changement. Ce changement se manifeste dans les conduites et les nouvelles pratiques sociales associées à cette innovation. L'intérêt porté sur la mise en œuvre de la biométrie que matérialise la production d'une nouvelle politique publique électorale c'est de prêter attention aux pratiques sociales préexistantes avec lesquelles elle interfère, prend en charge et réaménage. En d'autres mots, l'introduction par l'État de cette technologie électorale a entre autres objectifs de moderniser le processus de fabrication du vote au Cameroun. Cette modernité électorale est visible à travers les objets électoraux et la numérisation des procédures du vote introduits récemment dans le processus électoral. Au-delà de cet aspect matériel, ces transformations concernent également les comportements politiques des acteurs du processus électoral principalement en lien avec le vote. L'introduction de la technologie biométrique dans les élections au Cameroun obéit ainsi à un besoin de civilisation des mœurs politiques au sens éliasiens du terme (1974) c'est-à-dire de mettre la pratique électorale en phase avec son temps et donner par la même occasion un nouveau souffle à la participation électorale des populations. L'objectif de cette section est de mettre en tension cette conception de la modernité électorale et ce que le champ électoral donne à voir à travers les comportements et les attitudes des acteurs

impliqués dans la co-construction de l'action publique électorale au Cameroun. C'est à partir d'une approche fragmentée de la réalité sociale, pensée sous le prisme d'une socioanatomie, que nous abordons cette question. Elle a le mérite de saisir l'activité du champ politique par « petits bouts » qui illustrent et rendent compte de la manière dont le paradigme de civilisation des mœurs politiques est socialement ancré ou non en contexte social camerounais. Dans ce sens, nous faisons le parti pris de nous intéresser de manière particulière à ce que l'introduction de la biométrie électorale fait à l'animation de la vie politique, à ce qu'elle fait aux campagnes d'inscription des citoyens sur la liste de vote. Nous portons également le regard sur ce que cette technologie électorale fait à la transparence électorale et à la violence politique.

VI.1.1. Ce que la biométrie fait à l'animation de la vie politique

L'introduction et la mise en œuvre d'une réforme, quel que soit le domaine, constituent très souvent un moment privilégié d'observation de dynamiques sociales variées. Ce constat soulève un intérêt tout à fait particulier lorsqu'il s'agit des réformes électorales susceptibles d'entraîner des conséquences dans la manière dont s'organise et se déroule la compétition politique. Il est par conséquent légitime et logique de penser que l'introduction des technologies dans le champ électoral camerounais crée un environnement susceptible de reconfigurer les interactions entre les acteurs impliqués dans la compétition politique à partir par exemple de la redéfinition des règles et des pratiques qui organisent la compétition électorale. Cette idée est assise sur l'argument selon lequel la politique publique électorale que constitue la biométrie est porteuse d'imaginaires de transparence et de sincérité dans l'arbitrage de la compétition électorale, qu'*a priori*, elle se donne pour mission de réaménager. Procédons toutefois, avant de continuer, à une clarification terminologique sommaire de ce que l'on entend ici par animation de la vie politique. Pour ce faire, un détour par la définition préalable de ce qu'est la vie politique est nécessaire.

À cette fin on peut rapidement retenir que « *La vie politique englobe l'ensemble des activités liées à la gestion des affaires publiques, à la participation et à la représentation des citoyens aux jeux et concurrences entre tous les acteurs dont l'aspiration est d'accéder ou de se maintenir aux positions de direction politique* » (Nay, 2011 : 581). Pris sous cet angle, s'intéresser à la vie politique c'est procéder à une analyse objective des acteurs et de leurs pratiques, des processus et actions en cours dans un champ d'activité social donné (politique) tel qu'il a été appréhendé sur le plan international à travers plusieurs recherches (Rémond, 1969 ; 2002 ; Mayeur, 1984 ; Braud, 1989 ; Chagnollaude, 1993 ; Quermonne et Wahl, 1995 ; Aubin et Lecomte, 2004). La question de la vie politique constitue également sur le plan local

un champ de recherche foisonnant (Zognong et Mouiche, 1998 ; Ngayap, 1999 ; Socpa, 2003 ; Sindjoun, 2004 ; Zambo Belinga, 2005 ; Aboya, 2014). Dans ce sens, chercher à comprendre ce que la biométrie fait à l'animation de la vie politique s'inscrit dans une volonté de savoir ce qui, à la lumière des observations de la (re)structuration et des interactions de ce que l'introduction de cette technologie électorale dans l'espace politique autorise, constitue des indices à partir desquels il est possible de repérer le retour d'une vitalité voire d'un dynamisme politique nouveau dans un champ d'activité sociale qui, depuis longtemps, est marqué par une forme d'essoufflement de ses acteurs classiques (les partis politiques) et d'une sorte de lassitude manifeste pour les activités politiques de la part des populations. Cet essoufflement est d'ailleurs souvent avancé comme argument principal pour expliquer ce qui, aujourd'hui, sert de terreau au désintérêt affiché des populations aux activités politiques que l'on observe en contexte camerounais. En prenant la biométrie électorale comme nouveau baromètre à partir duquel il est possible d'observer ou non des indices de (re)vitalité de l'activité politique au Cameroun, deux pistes sont ici explorées et privilégiées. Il s'agit en premier de la mise en exergue du rôle joué par les nouveaux partis sur la scène politique locale et, dans un deuxième temps, d'observer ce regain de dynamisme à partir de ce que le contentieux post électoral de l'élection présidentielle de 2018 a donné à voir à travers l'intervention arbitrale du Conseil constitutionnel.

La question de l'animation présumée de la vie politique qu'apporte l'introduction de la biométrie dans le processus électoral peut être abordée à partir du prisme des nouveaux partis politiques qui font irruption dans le champ politique à l'ère de la réforme biométrique. Dans le cadre de cette démonstration, le choix est porté sur le MRC, CPP, le PURS, UNIVERS et le PCRN qui sont, de par leur inscription récente dans le registre des nouveaux partis politiques, ceux qui, à partir de leurs indices de vitalité, s'illustrent davantage au-devant de la scène politique camerounaise. En nous intéressant à cette catégorie de partis politiques, l'implicite portée par cette démarche est une approche comparative avec les partis politiques considérés dans le champ politique comme les plus anciens et qui se retrouvent aussi bien du côté du groupe dominant au pouvoir (RDPC, UNDP) que de l'opposition (SDF, UPC, UDC). Cette démarche est soutenue à la fois par une opposition symbolique entre deux générations partisanes qui appréhendent différemment l'innovation dans le champ électoral et la façon dont les nouveaux partis d'opposition dont il est fait référence ci-dessus s'emparent de cette technologie électorale pour donner un souffle nouveau au débat et au jeu politique local.

Le premier indicateur de cette animation de la vie politique que génère l'introduction de la biométrie dans le champ électoral est décelable à travers le discours et les activités de la mobilisation que soutiennent ces nouveaux partis politiques à travers, par exemple, le travail de sensibilisation et d'inscription des populations sur la liste électorale. En effet, l'on a pu observer durant la temporalité dédiée aux inscriptions sur la liste de vote l'implication multiforme de ces partis politiques dans la formation de coalitions pour la couverture géographique et stratégique de territoires électoraux multiples à travers les grandes villes du pays telles que Douala et Yaoundé. C'est ce qu'illustrent à ce sujet les accords signés entre le MOMC et le PURS en mai 2017 pour la mobilisation aux inscriptions électorales dans la région du Littoral et entre le MOMC et le parti UNIVERS en décembre 2017 pour les mêmes fins en ce qui concerne les régions du Nord et du Centre.

Le second indicateur de l'animation de la vie politique locale que cette technologie électorale a donné à voir c'est la manière dont ces nouveaux partis politiques ont mené leurs campagnes électorales à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018. En effet, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais a permis également d'observer les implications de la modernité électorale à travers plus généralement l'usage des technologies de l'information et de la communication (Tic) dont ont fait usage les nouveaux partis politiques qui, pour certains (PURS, UNIVERS), se sont présentés pour la conquête de la magistrature suprême. En prêtant attention aux manières de faire campagne de ces nouveaux acteurs de la scène politique, on a pu observer un usage intensif des outils modernes de la communication tels que les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc.) donnant à voir ce qu'être un homme politique moderne veut dire. La reconfiguration des profils des leaders de ces partis politiques est en accord avec le discours sur la modernité électorale qu'ils promeuvent auprès des populations dont ils sollicitent les suffrages en montrant qu'ils maîtrisent les outils de leur temps. L'animation de la vie politique s'illustre ainsi à travers la manière dont les nouveaux partis politiques participent, au-delà de la quête des suffrages auprès de l'électorat, au débat sur la pertinence et la mise en œuvre d'une telle réforme impliquant l'adoption d'une technologie électorale et la transformation de l'environnement politique local. En l'appréhendant sous cet angle, l'animation de la vie politique par ces nouveaux partis permet de mettre en discussion un projet important de la gouvernance électorale essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Toutefois, une approche critique de cette contribution à l'animation de la vie politique locale autorise à penser que l'introduction de cette technologie

électorale reste davantage au centre des débats médiatiques réservés aux personnels politiques aux compétences avérées dans ce domaine.

Une autre entrée à partir de laquelle il est possible d'objectiver l'animation de la vie politique à l'aune de l'introduction de la biométrie dans le champ électoral est certainement le contentieux postélectoral du scrutin présidentiel de 2018. En effet, depuis le retour à la démocratie concurrentielle en 1992, l'on peut affirmer que la scène politique camerounaise a rarement connu une compétition électorale aussi serrée et animée que celle sus-évoquée. Dans sa phase préélectorale, la mobilisation menée par Elecam et de manière particulière par le MOMC a permis d'observer une dynamique nouvelle matérialisée par des pratiques sociales inédites des différents acteurs impliqués dans la campagne d'inscription des électeurs à travers les rues et les quartiers de la ville de Yaoundé. De même qu'une rapide analyse actorielle des différentes candidatures retenues par l'organe en charge des questions électorales et référendaires (Elecam) pour challenger le président sortant Paul Biya, durant cette élection, a mis au-devant de la scène, des personnes aux profils diversifiés qui ont suscité une certaine « sympathie populaire ». La phase réservée au contentieux postélectoral quant à elle, a laissé entrevoir également quelques mutations et innovations. Elle a été le théâtre d'une effervescence et d'une attraction peu communes au regard des scrutins présidentiels précédents dans le pays. Ces mutations se sont ainsi illustrées principalement par l'entrée en scène d'un nouvel acteur institutionnel chargé d'arbitrer les litiges électoraux : le Conseil constitutionnel. Elles se sont également données à voir à travers la diffusion en direct sur les ondes de la Crtv, média d'État, les chaînes de télévision privée (Vision 4, Canal 2 International, Equinoxe TV, STV) pendant trois jours consécutifs, des débats houleux qui, d'habitude pour des événements à caractère politique, ne bénéficiaient pas jusque-là d'une audience aussi élevée. La première élection présidentielle à l'ère de la biométrie a ainsi donné à voir une animation particulière de la vie politique à travers le processus de sélection et de renouvellement du personnel politique au sommet de l'État. Cette élection présidentielle qui faisait l'expérience de la biométrie pour la première fois a permis de confronter empiriquement les aspirations collectives portées par cette technologie électorale et la manière dont elle est mise en œuvre dans le champ politique par les acteurs impliqués dans la compétition électorale au Cameroun. Toutefois, l'animation de la vie politique n'est pas la seule perspective à partir de laquelle il est possible de rendre compte de la civilisation des mœurs politiques dans le champ électoral camerounais, les inscriptions sur la liste de vote et la participation électorale constituent également une piste à explorer.

VI.1.2. Ce que la biométrie fait aux inscriptions électorales et à la participation politique

Le retour à la démocratie concurrentielle en 1992 inscrit historiquement le Cameroun dans le registre des *Terres d'élections* (Dubasque et Kocher-Marboeuf, 2014). Ce retour au pluralisme politique s'est accompagné de celui de l'organisation des premières élections multipartites organisées en mars 1992. Depuis cette date, la tenue d'élections régulières s'est routinisée dans ce pays d'Afrique centrale donnant à voir, sous le prisme de leur participation, une implication différenciée des populations durant ces moments d'intense activité politique. La présente section a pour objectif de procéder à un travail de mise en rapport entre l'introduction de la biométrie dans le processus électoral et la participation politique des citoyens en âge de voter au Cameroun. Une telle perspective d'analyse permet d'appréhender les effets de cette politique publique électorale sur la participation politique des électeurs sous un angle catalytique ou inhibiteur. Avant d'aller plus loin, rappelons que la participation politique est appréhendée ici comme « *l'ensemble des activités, individuelles ou collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système politique* » (Braud, 2014 : 353). Un commentaire rapide de cette définition permet de comprendre que participer en politique c'est prendre une part active aux activités politiques en lien avec le gouvernement de la société dans le but d'exprimer son point de vue, de défendre des intérêts ou même de protester contre les idées et les actions des gouvernants (Alcaud et Bouvet, 2004).

Au sein des sociétés démocratiques contemporaines, l'implication active des citoyens dans les affaires politiques est un comportement fortement valorisé dans la mesure où elle nourrit le fonctionnement de la démocratie dite représentative. C'est dans ce sens qu'il est pensé que la participation politique des citoyens constitue l'un des piliers de la démocratie. Il faut également rappeler que dans l'analyse des phénomènes politiques, on distingue classiquement deux formes de participation politique : d'abord la participation politique dite conventionnelle dans laquelle on retrouve, sans être exhaustif, des activités telles que les inscriptions d'électeurs, l'adhésion aux partis politiques et le vote. Ensuite, la participation politique dite protestataire qui se présente sous la figure des différentes formes de mobilisations et d'actions collectives. La participation politique constitue dès lors un indicateur important de l'engagement politique des électeurs, de l'animation même de la vie politique et de la légitimité des gouvernants au sein d'un écosystème politique donné. Bien que la sociologie politique reconnaisse dans la participation électorale, plus que toute autre forme de participation, la forme paroxystique de la

participation politique des citoyens, nous allons toutefois nous intéresser ici à deux activités courantes dans le champ politique que sont les inscriptions électorales et le vote proprement dit comme indicateur à partir desquels il est possible, dans le cadre de cette réflexion, de lire la participation politique des électeurs Camerounais. Il s'agit donc des activités politiques dites conventionnelles qui, avant d'être discutées, requièrent au préalable que soit dressé un état des lieux nécessaire à la compréhension des développements qui vont suivre.

Dans la section précédente, nous faisons remarquer que la dernière élection présidentielle en date au Cameroun (2018) a donné à voir, sur la scène politique locale, une animation de la compétition politique peu commune depuis les élections « fondatrices » de 1992. Parmi les facteurs explicatifs de ce dynamisme politique rare au demeurant, l'argument de la jeunesse, de la diversité des profils qu'elle génère et des figures alternatives à la candidature « perpétuelle » du président sortant Paul Biya a été largement évoqué. Ainsi, parmi les neuf candidatures retenues par Elecam dans le cadre de cette élection, quatre tranchaient résolument avec des figures politiques déjà connues à ce niveau de la compétition électorale. Il s'agit de Joshua Osih du SDF, de Serge Espoir Matomba du PURS, de Ndifor Afanwi Frankline du Mouvement Citoyen National Camerounais (MCNC) et de Cabral Libii Li Ngue Ngue du parti UNIVERS. Toutefois l'on a pu constater que cette effervescence politique durant la phase préélectorale à travers les inscriptions des électeurs et la campagne électorale contraste fortement avec les données sur la participation électorale des citoyens le jour du scrutin.

En effet, Elecam dans son rapport (2019) situe la participation électorale à la présidentielle de 2018 à 53,85 %. Dans une perspective comparative, l'on peut affirmer que ce taux de participation s'illustre comme le plus faible des quatre élections présidentielles tenues au Cameroun jusqu'ici depuis 1992 (71,87 % en 1992 ; 87 % en 1997 ; 79,52 % en 2004 et 68,28 % en 2011). Il rend compte du fait que, malgré une croissance relative, mais toujours insuffisante des statistiques d'inscriptions électorales (de 4 195 687 inscrits pour une population estimée à 12 184 000 habitants en 1992 à 6 767 754 inscrits pour une population de 25 129 878 habitants) en rapport avec la proportion de la population en âge de voter (55 % en 1992 contre 22,92 % en 2018), il s'est installé une sorte de lassitude politique qui tient les électeurs camerounais de plus en plus éloignés des urnes. En prenant au sérieux ce taux de participation, il interdit, à certains égards, à l'analyste politique de continuer de considérer l'élection présidentielle comme l'évènement politique le plus mobilisateur au Cameroun. En outre, Issekin (2020) nous apprend que cette démobilisation touche également de manière

particulière les zones urbaines avec en tête les grandes agglomérations que constituent les capitales politique (Yaoundé, 49,39 %) et économique (Douala, 52,15 %).

À partir des statistiques ci-dessus présentées, leur rapide examen suffit pour montrer que l'introduction de la biométrie dans le processus d'enregistrement des électeurs sur la liste de vote ne constitue pas un facteur de motivation supplémentaire de participation électorale. Les statistiques électorales de l'élection présidentielle de 2018 nous renseignent que sur les 6 667 754 d'électeurs inscrits, 3 077 073 (soit un taux d'abstention de 46,15 %) n'ont pas jugé utile d'aller voter. Dans cette perspective, au-delà des facteurs explicatifs de la participation politique conventionnelle mis en exergue par la sociologie électorale¹⁴⁹, la mise en œuvre de cette technologie électorale ne constitue pas (encore), en terrain camerounais, l'élément déclencheur des « crues électorales » en termes aussi bien d'inscriptions massives que de participation record à ce moment important de liturgie politique. Cette perspective d'analyse ne nie pas le fait que cette forme d'abstention progressive des électeurs malgré la mise en œuvre d'une politique publique électorale sensée les ramener sur le chemin des urnes, peut être appréhendée comme une forme de participation politique singulière qui vient se greffer à d'autres facteurs explicatifs¹⁵⁰ de ce phénomène de désertion électorale. Aussi, la variable que constituent les politiques publiques électorales intégrées dans le registre des lois électorales comprises comme la définition des règles qui organisent et structurent la compétition politique, est une dimension importante à prendre en compte dans les schèmes d'intelligibilité des comportements politiques des électeurs dans la mesure où il faut rappeler que ce sont les gouvernants issus des rangs du parti au pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun, qui décident de l'opportunité de ces lois. Il est donc légitime de penser, à partir de ce cas de figure qui positionne les normes électorales comme une ressource politique à capitaliser, que leur contrôle

¹⁴⁹ La sociologie électorale propose en effet plusieurs modèles explicatifs du vote à partir de certaines variables déterminantes. Parmi les modèles les plus discutés, on retrouve de manière chronologique : les modèles écologiques, les modèles psychosociologiques et les théories du choix rationnel.

¹⁵⁰ Dans une étude qui questionne l'intermittence du vote communautaire au Cameroun, Issekin (2020) explique la chute de la participation électorale à l'aune de l'élection présidentielle de 2018 à partir des paradigmes de l'abstentionnisme « hors du jeu » et de l'abstentionnisme « dans le jeu » développés par Subileau (1997). Le premier est fortement tributaire du changement social et du rajeunissement permanent de la population camerounaise. À ce niveau, il soutient l'hypothèse de la limitation institutionnelle de la majorité électorale (20 ans) comme facteur déterminant la démobilisation d'une partie importante de l'électorat en majorité jeune. À cet argument se greffe celui de la précarité socioéconomique qui, selon l'indice de progression de la pauvreté en contexte camerounais, touche 8 millions de personnes (12 % de la population dans laquelle la tranche des jeunes entre 15 et 34 ans (soit 35,5 %) est identifiée comme la plus affectée par le chômage avec une moyenne nationale de 5,8 %) entre 2007 et 2014 (INS, 2017). Le second prend appui sur les imaginaires des électeurs qui nourrissent « une défiance progressive » face à l'élection présidentielle considérée comme gagnée d'avance avec la candidature perpétuelle du candidat naturel du RDPC, Paul Biya malgré un bilan politique et économique peu reluisant. C'est dans ce sens qu'elle peut être comprise comme un revers et une critique des politiques d'austérité instituée par l'État depuis 2011.

constitue un enjeu de luttes et de pouvoir entre les acteurs engagés dans la compétition politique pour la conquête du pouvoir (Braud, 2014). Il apparaît ainsi illusoire de penser que le parti au pouvoir favorisera une réforme électorale qui irait contre ses intérêts c'est-à-dire ici la conservation du pouvoir dans un contexte politique où, comme l'affirmait l'ancien président Congolais Pascal Lissouba dans les années 1990, « *on n'organise pas les élections pour les perdre* ». Dans ce sens, tout comme « *les silences du président Paul Biya* » (Modzom, 2019) peuvent être interprétés comme une forme d'expression du détenteur du pouvoir exécutif au Cameroun, c'est au même titre qu'il est possible, à partir d'une approche « par le bas », d'avancer l'hypothèse du silence des urnes que lui opposent ses concitoyens. Le silence des urnes est dans cette mesure conceptualisé comme une forme de contestation de l'ordre politique gouvernant qui se manifeste par une adhésion passive aux réformes et politiques publiques électorales entreprises par l'État dans le champ électoral et qui contribue à alimenter le débat sur la légitimité du *Jupiter institutionnel*. Vu sous cet angle, le taux de participation électorale constitue un indicateur qui renseigne sur l'existence d'une certaine apathie électorale qui est susceptible de constituer une piste éclairante pour une sociologie de la protestation (Fillieule, 1993), tout comme il renseigne sur le niveau de désenchantement démocratique de la société politique camerounaise (Perrineau, 2003). C'est en cela que l'abstention est appréhendée comme une stratégie politique des électeurs qui, par ce silence, font le procès de l'État comme le fait remarquer ce propos qui s'attache à faire le bilan de trente années de démocratie en Afrique « *L'abstention est paradoxalement le signe d'une certaine maturité des électeurs, de plus en plus nombreux à être désillusionnés par un système qui les exclut en pratique et à en profiter pour exprimer leur exaspération, dans une récusation interprétée à tort comme de l'engourdissement* » (Jacquemot, 2020 : 143). Des paradoxes d'un autre genre éclairent aussi la compréhension de ce phénomène.

En effet, la conception incrémentale du rôle que la biométrie électorale est appelée à jouer dans le champ électoral et particulièrement dans le volet de la participation électorale soutient l'idée que la biométrie n'a pas vocation à contribuer à la croissance des statistiques que du taux de la participation électorale comme l'indiquent ces propos

Les gens ne vont pas courir parce qu'il y a la biométrie. Pour cela il faut sensibiliser les acteurs et les populations à venir s'inscrire et ça c'est le rôle des partis politiques. Ce sont les partis et formations politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Leur rôle c'est éduquer, sensibiliser les populations et leurs militants à aller s'inscrire sur les listes de vote. C'est pratiquement le RDPC seul qui fait ce travail, c'est le RDPC qui fait les descentes sur le terrain pour

mobiliser et pour accompagner les gens à s'inscrire, oui peut être un peu avec le SDF. Les autres partis dorment. Et puis Cabral LIBII, j'évoque son nom parce que je ne connais pas le nom de son parti politique, il était avec Nkou Mvondo, il a fait sa campagne de 11 millions pour les inscriptions et ça a donné. Il a pu faire sortir les gens pour aller s'inscrire, mais est-ce qu'il avait mis la biométrie devant ? (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

C'est cette même idée qui est relayée dans ces propos d'un cadre du MINAT

Je dirais aussi que ce n'est pas la biométrie qui va augmenter la participation électorale, ne nous attendons pas à ça. La participation sera davantage améliorée à partir des actions de sensibilisation, à travers des actions de transparence dont participe la biométrie. Mais pour ça il faut bien que les gens comprennent déjà que la biométrie est une donnée fiable, parce qu'il y en a qui prennent ça pour un mécanisme qui a toujours existé, pour eux ils ne ressentent donc pas l'évolution qu'il y a toujours eu. Pour eux ça a toujours été comme ça. Ils ne savent pas que les choses changent et qu'à partir de là, les gens devraient faire confiance au système. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas davantage le fait que la biométrie existe, mais c'est davantage la communication qui existe autour (Entretien avec Cadre 2, MINAT, Yaoundé, 07 octobre 2019).

Ces discours mettent en exergue la vision en partage par la Direction générale d'Elecam et l'Administration territoriale sur la finalité de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral et son lien avec la participation électorale. Celle-ci joue ici le rôle d'indicateur de l'appropriation ou de désappropriation de la biométrie par les électeurs en contexte camerounais. Ils permettent également de constater une similitude de points de vue entre les cadres de la Direction générale d'Elecam et ceux du MINAT au sujet de la fonction et du rôle que la biométrie est sensée jouer dans le processus électoral. L'opinion partagée par ces deux catégories d'acteur est que la biométrie n'a pas été introduite dans le processus électoral pour accroître la participation électorale, mais plutôt la transparence et la crédibilité de ce processus. Cet argumentaire est pourtant pris en contradiction à partir du discours réformateur qui accompagne l'introduction de la biométrie dans les élections au Cameroun. On relève en effet que l'objectif de cette technologie politique est de travailler à rendre le processus électoral et les élections plus transparentes et donc plus crédibles. À partir de ce postulat, on peut soutenir l'idée que si l'opacité reprochée à la temporalité des élections ante-biométriques constituait le motif de désertion électorale des populations en âge de voter alors, la biométrie, qui a vocation à gommer cette opacité, devrait de manière indirecte, être l'élément moteur qui (re)met les

électeurs en mouvement pour retrouver le chemin des urnes grâce à cette technologie politique qui contribue à la restauration de la transparence qu'il avait perdue jadis.

Cette peinture de la réalité politique locale que renvoie ce tableau de la participation électorale montre bien que le champ électoral fait l'expérience depuis quelques années du « *déclin des passions politiques* » (Donzelot, 1994) matérialisé par un abandon et un désintérêt croissant pour les activités politiques et particulièrement le vote. Appréhendée sous ce prisme, la baisse du taux de participation électorale en contexte camerounais constitue l'indicateur d'une érosion progressive de la confiance¹⁵¹ des électeurs par rapport au vote comme rituel par excellence de la sélection et du renouvellement des personnels politiques. Cette baisse de confiance nous amène à questionner le volet de la transparence que l'introduction de la technologie électorale biométrique avait pourtant vocation à construire.

VI.1.3. Ce que la biométrie fait à la transparence électorale

Depuis leur inscription dans la temporalité de la délibération politique, la transparence des élections est devenue, pour les pays africains en général et le Cameroun en particulier, une préoccupation permanente. La plupart des réformes introduites dans l'organisation des élections au sein des pays du continent a ainsi pour finalité l'augmentation de leur coefficient de transparence et de crédit. Toutefois, avant d'aller plus loin dans l'analyse nous retenons, dans le cadre de cette réflexion, la conception suivante de la notion de transparence électorale comme étant « *la clarté d'un processus de dévolution du pouvoir qui, depuis son ouverture jusqu'à la proclamation définitive des résultats par une institution indépendante, exprime, sans équivoque et sans l'altérer, ni l'abolir, ni même en déformer la portée de quelque manière que ce soit, la volonté pure consciente du peuple dans le choix de ses dirigeants* » (Kassere Afo Sabi, 2013 : 45). La transparence appliquée aux élections sous-entend donc non seulement le respect du choix opéré par l'électeur le jour du scrutin, mais aussi une absence d'entraves dans le processus qui le conduit tout au long de l'exercice de son droit de vote c'est-à-dire de la phase de son inscription sur la liste électorale jusqu'à la proclamation fidèle des résultats du vote. L'idée de transparence et le souci de sa préservation sont donc au cœur de toute élection. De son respect ou de sa transgression dépend généralement la nature du climat politique et social après une élection. C'est la raison pour laquelle la transparence des élections est, en démocratie, érigée en une valeur cardinale pour le fonctionnement harmonieux des États contemporains.

¹⁵¹ D'après une étude menée par *Afrobaromètre* en 2019 sur le thème « *La démocratie en Afrique : la demande, l'offre, et le "démocrate insatisfait"* », moins de la moitié des citoyens africains faisaient confiance à leurs dirigeants (disponible sur www.Afrobarometer.org).

En ce qui concerne de manière particulière le Cameroun, des développements antérieurs ont pu montrer que la quête de la transparence dans l'organisation des élections reste un chantier politique toujours inachevé. Dans ce sens, il n'est pas exagéré d'affirmer que la dispute politique postélectorale de 2018 qui continue d'animer la vie du champ politique local prend source dans les revendications d'un parti politique (MRC) qui estime avoir été spolié de sa victoire présumée dans le cadre de ce scrutin. D'autres entrepreneurs politiques dans le cadre des élections locales (municipales et législatives) qui ont suivi en 2020 relèvent aussi de nombreuses irrégularités ayant entaché la transparence et la crédibilité de ce double scrutin¹⁵². Ces faits qui s'imposent à l'observation par la seule force de l'évidence renseignent sur le fait que la question de la transparence électorale demeure en débat et structure les interactions entre les acteurs politiques engagés dans la conquête du pouvoir. Au vu de ce qui précède, après trente années d'exercice de la démocratie électorale au Cameroun, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral nous offre l'opportunité de questionner à nouveaux frais la transparence du processus électoral à partir d'un questionnement fort simple : l'introduction de la biométrie dans le processus électoral a-t-elle rendu les élections transparentes au Cameroun ? La réponse à cette question nécessite que l'on convoque un phénomène éclairant observé récemment dans les pratiques d'un acteur politique de l'opposition.

Il est difficile de ne pas penser que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, au-delà de la mission de maîtrise du fichier électoral qui lui est assignée par l'organe en charge des questions électorales au Cameroun, a également pour objectif de travailler sur les imaginaires de la transparence électorale qui accompagnent le discours sur les technologies numériques et leurs vertus. Cette dotation technologique de l'État à ElecCam porte l'idée de la mise en œuvre d'un outil impersonnel et désincarné chargé désormais de garantir la transparence de l'enregistrement des personnes en âge de voter sur toute l'étendue du territoire. C'est ce « corps électoral » purifié et débarrassé de toutes imperfections (doublons) qui est ensuite appelé à aller exercer son droit de vote au moment de sa convocation par le président de la République. Ce qui transparaît dans ce raisonnement c'est l'idée que la biométrie est un outil de surveillance de la fraude préélectorale dans la mesure où, selon le discours officiel et des experts dans ce domaine, elle travaille à garantir la production d'une liste électorale fiable assurant théoriquement le principe d'unicité de chaque électeur. Toutefois, l'on observe dans

¹⁵² C'est notamment le cas de Cabral Libii, président du PCRN, qui affirme que les candidats de son parti et lui-même ont été témoins de fraudes dans plusieurs bureaux de vote à Yaoundé et à Bertoua. Pour plus de détails bien vouloir consulter l'interview de Cabral Libii, président du PCRN, sur la chaîne de télévision *Vision 4*, émission *Décryptage*, Yaoundé, 21 février 2020.

les discours et les pratiques d'acteurs politiques de l'opposition des comportements qui traduisent une forme de réticence voire de scepticisme dans la réception de ces « garanties » offertes par la biométrie en contexte camerounais. Ces attitudes ne traduisent pas le sentiment d'un accord sur les finalités de transparence qu'apporte cette technologie dans le processus électoral. Ainsi, à partir du débat qui a pris corps dans le champ électoral entre les partis politiques de l'opposition et l'organe en charge des questions électorales et référendaires sur la production et l'usage des statistiques électorales, cela montre que la production de ces statistiques souffre toujours d'une absence de clarté et de transparence dans le processus de leur production et de leur publicisation. Elecam se présente ainsi, parmi tous les acteurs du processus électoral, comme le seul acteur ayant accès au fichier électoral. Bien qu'étant associés au niveau de chaque commune dans les commissions mixtes de révision des listes électorales, les partis politiques de l'opposition réclament un accès libre à l'intégralité du fichier électoral détenu par Elecam comme cela se fait dans un pays comme le Sénégal. À cette requête, Elecam n'a pu accorder qu'un accès partiel à la liste de vote avec la consultation, par chaque électeur uniquement, de ses informations individuelles. Cette contestation d'une confiscation des statistiques électorales par Elecam est cohérente avec le développement, pendant l'élection présidentielle de 2018 et le double scrutin municipal et législatif de 2020, d'une forme de vigilance électorale inédite promue et pratiquée par le PCRN, parti politique de l'opposition présidé par Cabral Libii.

En effet il est utile de rendre compte de la manière dont cette hypothèse de la surveillance mutuelle s'opère en contexte électoral camerounais. Comme présenté ci-dessus, cette hypothèse prend appui sur le fait que l'introduction de la biométrie dans le champ électoral est une action supplémentaire des pouvoirs publics dans la construction d'un processus électoral plus transparent et crédible. Dans ce sens et paradoxalement, la technologie biométrique, à vocation impartiale, est sensée pourtant déjà surveiller et garantir la transparence des inscriptions sur la liste électorale pour tous les acteurs engagés dans la compétition électorale. Sauf que les garanties que l'organe en charge des questions électorales présente dans l'assurance de cette transparence auprès des acteurs politiques sont remises en cause à partir des éléments comme ce mécanisme restrictif d'accès à la liste de vote. Contrarié par cette attitude d'Elecam, le PCRN décide de lutter autrement contre ce qu'il considère comme une « injustice électorale » que consacre pour lui un déficit de transparence dans la production et l'accès aux statistiques électorales.

La stratégie de la surveillance du vote se nourrit donc des soupçons d'opacité et de manipulation de la liste électorale à des fins politiciennes par ElecCam. Cette forme de vigilance électorale se fonde sur un soupçon de collusion de stabilité hégémonique entre les membres de l'organe en charge des questions électorales et référendaires et l'élite politico-administrative au pouvoir. La mise en œuvre de cette stratégie de surveillance renseigne sur le fait que les acteurs politiques contre gouvernementaux ne sont pas dupes face aux mécanismes développés par le parti au pouvoir qui, pour eux, travaille à asseoir sa stabilité hégémonique. Il s'agit dans le cas qui nous occupe d'une surveillance du dispositif technologique de surveillance mis en place par l'organe en charge de l'arbitrage de la compétition électorale. Ce que cette démarche permet de voir c'est que, à défaut de pouvoir vaincre le régime en place à travers des élections transparentes et libres, l'idée largement partagée est que la rue reste la seule voie de renversement de l'ordre politique gouvernant au Cameroun. En mettant en œuvre cette nouvelle forme de vigilance électorale qui consiste pour tous les partis d'opposition engagés dans la compétition électorale à avoir un représentant commun dans chaque bureau de vote, le leader du PCRN et du MOMC a montré qu'une troisième voie est possible, c'est-à-dire celle de la surveillance du vote dans un contexte politique où les règles qui gouvernent la compétition électorale sont réputées verrouillées. Cette dynamique marquée par des interactions conflictuelles entre l'organe en charge des questions électorales et des partis politiques de l'opposition sur la question de la transparence du processus électoral est un indicateur du fait que cette technologie n'offre pas (encore) toutes les garanties de transparence pour rassurer les acteurs impliqués dans le processus électoral de l'impartialité des hommes qui la manipulent. Dans la mesure où la transparence se présente à l'observation des interactions entre les acteurs politiques impliqués dans le processus électoral comme un bien politique rare, sa carence déteint forcément sur le climat social postélectoral dans la mesure où l'absence de transparence dans l'organisation des élections constitue le vecteur principal des crises et de la violence politique.

VI.1.4. Ce que la biométrie fait à la violence électorale

Le vote est considéré comme la forme de régulation sociale la plus répandue au sein des sociétés contemporaines. Il apparaît comme le rituel par excellence d'arbitrage de la compétition politique et permet par conséquent d'éviter l'usage de la force brute ou de la violence dans le règlement des antagonismes politiques pour la conquête du pouvoir à l'ère de la démocratie. C'est en souscrivant à cette idée que Braud affirme que le vote constitue une « *liturgie de la pacification, un rituel inhibiteur de l'agressivité* » (Braud, 1973 : 55). À partir

de cette conception et sans renier l'existence de la violence comme modalité d'interaction sociale structurant les rapports interindividuels dans le champ politique, l'on observe juste que celle-ci se trouve disqualifiée dans les sociétés dites démocratiques. La préservation de la paix sociale constitue dès lors l'un des enjeux de la régulation sociale par les élections. Toutefois, malgré cette approche normativiste du rôle des élections dans les sociétés actuelles, on constate que

En dépit de la régulière organisation des élections au Cameroun, et souvent au prétexte de la revendication de transparence des processus électoraux dans le pays, nombre de groupes sociaux semblent ne pas suffisamment être convertis dans la croyance en l'utilité de la pratique électorale, et préfèrent souvent à la place de ce mode de fonctionnement démocratique d'autres types de mobilisation politique qui privilégient les rapports de force pure et simple et favorisent donc la conflictualité (Ngono, 2000 : 228).

Au regard de la manière dont les élections se sont souvent déroulées jusqu'ici, il est possible d'affirmer que la violence structure la pratique du vote en contexte camerounais. Un bref détour dans l'histoire électorale de ce pays depuis le retour à la démocratie concurrentielle permet d'illustrer notre propos. Avant d'y arriver, soulignons que la violence électorale à laquelle nous faisons référence ici est appréhendée comme l'ensemble des actions manifestes ou symboliques qui vont à l'encontre de la pratique électorale régulièrement et juridiquement prescrite au sein d'un État. Elle se matérialise par des actions politiques fondamentalement opposées à l'exercice pacifié, libre du droit de vote et du respect de la législation en la matière portant ainsi atteinte au respect des normes qui gouvernent le processus de dévolution du pouvoir.

Pour mettre en exergue des indices de violence électorale dans le champ politique camerounais en tant que forme sociale inachevée de l'institutionnalisation du vote, rappelons rapidement ces quelques faits connus qui prennent source dans son histoire politique durant la période dite de retour au pluralisme politique dont la borne chronologique de départ est 1990. À cette date en effet, les populations camerounaises sont contaminées par le hoquet de la démocratisation et manifestent leur engagement à aller vers plus de liberté en tournant le dos au monolithisme politique jusque-là en vigueur. Cette dynamique entraîne comme conséquence immédiate la restructuration du champ politique qui admet à nouveau le pluralisme politique comme modalité principale organisant désormais le jeu électoral. L'histoire politique nous apprend que c'est à ce vent de démocratisation que l'on doit les premières réformes du système électoral camerounais et l'organisation des élections que l'on qualifie très souvent de

« fondatrices » en 1992. L'organisation de ces premières élections (présidentielles en 1992 et législatives en 1993) opère, ainsi que nous l'avons montré au chapitre 1, une rupture brutale dans les manières de faire la politique que consacre le pluralisme politique réinstauré. C'est ce qui explique l'explosion de la violence politique et particulièrement électorale que l'on a observé durant cette période entre le parti au pouvoir sommé de faire l'expérience de l'altérité politique et les nouveaux partis de l'opposition qu'accompagnaient les organisations de la société civile en demande pressante de changement.

La matérialisation de cette violence politique est polymorphe (manifeste et symbolique). Elle se traduit, entre autres éléments visibles, par l'organisation des opérations de désobéissance civique baptisées « villes mortes », par des marches de contestation des résultats de l'élection présidentielle de 1992, des affrontements ouverts des manifestants avec les forces de l'ordre, du vandalisme des édifices publics, de la revendication de l'organisation de la conférence nationale souveraine. Mais également, par un clivage ethno communautaire du débat politique et de l'inflation d'une violence verbale prégnante dans l'affrontement des candidats aux différents scrutins et qui opposent les partis politiques de l'opposition et l'élite politique au pouvoir. Cette violence électorale traverse, à des degrés variables, l'organisation des élections depuis la « *renaissance du système multipartisan* » (Mandeng, 2017 : 13) au Cameroun jusqu'à la récente élection présidentielle de 2018. Ces quelques faits permettent de rendre compte de l'expérience de la violence comme phénomène chevillé à l'organisation de la compétition électorale dans cette contrée d'Afrique Subsaharienne. La redondance de la violence dans le domaine électoral peut ainsi être considérée comme le facteur principal qui, depuis 1990, explique les réformes électorales produites jusqu'ici et dont la biométrie constitue la figure la plus récente. Ce rapide constat autorise par conséquent une mise en perspective entre la violence électorale et l'introduction de la technologie biométrique dans le processus électoral pour chercher à comprendre ce que cette technologie politique fait à la violence électorale. Dit autrement, la question que l'on se pose sans ambiguïté ici est formulée en ces termes : l'introduction de la biométrie dans les élections a-t-elle mis fin (ou tout au moins contribué à la réduction) à la violence dans le champ électoral au Cameroun ? Une analyse des interactions entre le MRC, le PCRN d'une part et le RDPC, Elecarn et le Conseil constitutionnel d'autre part lors de la publication des résultats des dernières élections (présidentielle de 2018 et législatives et communales de 2020) permet d'esquisser quelques éléments de réponse.

Comme nous avons pu le montrer dans le chapitre introductif de cette thèse, nous assistons au Cameroun, depuis une vingtaine d'années, à une dynamique remarquable de la

réforme du système électoral. Il s'agit d'une dynamique qui inclue des réformes à la fois normative et institutionnelle que technologique avec la récente introduction de la biométrie à Elecarn comme nouvelle modalité d'enregistrement des électeurs sur la liste de vote. Cette transformation du paysage institutionnel a donné à voir, pour la première fois, l'intervention du Conseil constitutionnel dans la publication des résultats électoraux de la présidentielle de 2018 au Cameroun. C'est également, faut-il le souligner, la première fois que le processus électoral conduisant à l'élection du président de la République faisait l'expérience de la biométrie¹⁵³. Cette conversion du Cameroun, et d'autres pays du continent, aux technologies numériques dans les élections, porte l'idée que celles-là se posent comme une solution aux dysfonctionnements multiples dont les scrutins précédents étaient jusque-là l'objet. Toutefois, l'introduction de la biométrie dans le champ électoral en contexte camerounais interroge les effets entre cette innovation technologique et les transformations qu'elle induit de manière concrète dans la réduction ou mieux l'éradication de la violence dans le champ électoral. Car, à partir d'une approche logique et définitionnelle, l'innovation est liée à la rupture et au changement. Ce qui conduit à penser que ce changement est repérable dans les conduites et les nouvelles pratiques sociales associées à l'innovation technologique introduite récemment dans le processus électoral camerounais.

Cependant, en prêtant attention à la manière dont ces technologies structurent de nos jours la compétition électorale, la tendance lourde qui s'observe est que les élections sont redevenues une source de violence et d'instabilité au Cameroun et en Afrique¹⁵⁴ en général ainsi que l'illustrent les conflits postélectoraux au Gabon (2016), au Cameroun (2018), en RDC (2019), au Kenya et au Malawi (2020), au Mali et en Guinée Conakry (2020), pour ne citer que les plus récents. Ce constat contribue à rendre prospères dans la littérature savante les notions telles que la *démocratie de transit* (Eboussi Boulaga, (1998), la *récession démocratique* (Levitsky et Way, 2015), le *glissement démocratique* (Bermeo, 2016) ou encore la *régression démocratique* (Tomini et Wagemann, 2018). Cette terminologie de la dépréciation, appliquée au contexte local, tend à rendre compte des turbulences que traverse toujours la société politique camerounaise dans sa marche vers la démocratie. C'est, du moins en partie, ce qu'a donné à voir l'affrontement préélectoral, électoral et postélectoral entre le MRC de Maurice Kamto

¹⁵³ La première pour le compte des élections locales ayant été réalisée en 2013 lors du double scrutin sénatorial et municipal.

¹⁵⁴ Nous tenons à souligner que la contestation des résultats des élections n'est pas l'apanage du Cameroun et encore moins des pays du continent africain fondée sur l'usage des technologies électorales. Le contentieux postélectoral de la récente élection présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis opposant le président sortant, le républicain Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden est fortement illustrateur de ce déplacement continental de la contestation postélectorale et même de la violence politique.

déclaré officiellement deuxième à l'issue de la publication des résultats de la dernière élection présidentielle de 2018 avec 14,23 %, et le RDPC de Paul Biya déclaré vainqueur dudit scrutin avec 71,28 % des suffrages exprimés.

Le caractère très disputé de cette élection a également donné à voir l'usage inflationniste de la violence durant les trois séquences traditionnelles qui marquent la temporalité de chaque élection. Cette violence s'est d'abord traduite en un affrontement préélectoral lors de la période de sensibilisation des populations aux inscriptions électorales dans les quartiers et rues de Yaoundé. Ensuite, cette violence, symbolique et verbale, s'est cristallisée sur les réseaux sociaux (Facebook) à travers l'exacerbation des passions tribales entre les thuriféraires du MRC et les soutiens du RDPC. Le jour du scrutin proprement dit a donné à voir également des incidents violents dans certains bureaux de vote de Yaoundé impliquant des responsables du MRC¹⁵⁵. La temporalité postélectorale a été marquée d'abord par un recours devant le juge constitutionnel, voie de recours légale qui a permis au MRC d'y présenter publiquement ses revendications. Cet épisode, retransmis en direct par les médias publics et privés, a permis de constater la résurgence du discours tribal comme argument de discrimination politique développé par le MRC. Puis, ayant été débouté dans ses requêtes devant le Conseil constitutionnel, ce parti politique a eu recours à la violence comme forme d'expression politique en appelant à des marches qui ont été interdites par les autorités administratives dans les villes de Yaoundé et de Douala. La violation de ces interdictions de manifester a donné lieu à un affrontement avec les forces de maintien de l'ordre dans la ville de Douala et l'arrestation des organisateurs desdites marches. Le paroxysme de cette violence postélectorale a été atteint avec l'arrestation de plus d'une centaine de membres du MRC dont son président Maurice Kamto à Douala le 29 janvier 2019. Ce fait inédit dans le contexte politique camerounais survient paradoxalement à une période où la réforme biométrique est introduite à ElecCam à des fins de pacification du processus électoral.

Ainsi, décevant les attentes et les espérances collectives portées sur les technologies électorales, cet argumentaire sommaire prend appui sur un paradoxe qu'illustre l'introduction de ces technologies dans les élections au Cameroun. Comment comprendre et expliquer les dissensions actuelles entre l'introduction de la biométrie dans le processus électoral faisant l'objet d'un consensus téléologique des acteurs du champ politique et la contestation des

¹⁵⁵ Le jour du scrutin, le trésorier national adjoint du MRC a délibérément brisé l'urne du bureau de vote dans lequel il était inscrit. Selon ses propos, il dit avoir été témoin d'une pratique de fraude dans ledit bureau de vote se traduisant par le vote et l'émargement, en ses lieux et place, d'un électeur qui l'avait précédé.

verdicts électoraux entraînant l'usage de la violence politique ? Ce que l'on peut retenir à partir des précédents développements de cette réflexion, c'est que la biométrie, au regard de la croissance de la violence dans le champ électoral, ne travaille pas, pour les acteurs du processus électoral, à pacifier la pratique électorale au Cameroun. À l'observation, il est possible de penser à l'inverse que cette technologie exacerbe plutôt les tensions et la violence dans le champ de la compétition électorale. Cette perspective permet ainsi de renouveler la discussion sur ce que les technologies font aux élections de manière globale en Afrique en centrant l'attention sur la façon dont les acteurs sociaux (collectifs ou individuels) font l'expérience de ces dispositifs technologiques au quotidien. L'expérience camerounaise de la mise en œuvre de cette technologie politique permet aussi d'interroger dans un double sens, phénoménologique et herméneutique, les usages politiques qui sont faits de ces technologies dans le contexte politique africain, espérant contribuer ainsi à renouveler l'analyse des rapports entre technologie, société et démocratie. En pensant cette technologie électorale à partir de la manière avec laquelle les acteurs politiques renouvellent le répertoire de la contestation à travers l'usage de la violence politico électorale qui contraste avec l'idée de civilisation des mœurs politiques dont elles sont porteuses, il y a là une piste à explorer qui favorise l'intelligibilité de la production sociale de la réalité en Afrique.

Dans cette section, nous avons voulu mettre en tension d'une part l'introduction de la biométrie dans le processus électoral comme l'expression de la matérialité de l'idée que porte la notion de civilisation des mœurs politiques et son ancrage dans les pratiques sociales des acteurs politiques impliqués dans le jeu électoral d'autre part. Pour ce faire, nous avons imaginé cette confrontation empirique de l'expérience de la biométrie dans le processus électoral à travers une approche fragmentée de la réalité sociale qui nous a permis d'isoler des éléments mesurables à partir desquels il est possible d'objectiver les transformations qu'apporte cette technologie dans le champ électoral. À partir de ce dispositif cognitif et de ce qui se donne à voir dans les interactions entre ElecCam, le Conseil constitutionnel, le MRC, le PCRN et le RDPC, l'on a pu montrer que l'incrémentalisation de cette technologie politique au quotidien reste mitigée. Ainsi, si l'on peut noter une dynamique particulière qu'elle apporte à l'animation de la vie politique à travers l'effervescence qu'a connu le travail de mobilisation pour les inscriptions électorales, celle-ci s'illustre comme étant très peu productive en ce qui concerne la participation politique mesurable par le taux de participation aux récentes élections présidentielles, législatives et municipales. Par ailleurs, à rebours des espérances portées sur cette technologie politique comme élément de pacification de la conflictualité dans le champ

électoral, l'on assiste plutôt à l'exacerbation de la violence électorale en contexte camerounais. Dans la section qui suit, nous allons, à partir des résultats contrastés que donne à voir l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, questionner les ressorts de la biométrisation de la pratique du vote au Cameroun. Notre intention est d'exhumer les motivations profondes qui gouvernent la réforme électorale par la technologie à partir du paradigme de l'Administration contre l'État.

VI.2. PENSER LES POLITIQUES PUBLIQUES ÉLECTORALES AU CAMEROUN : L'ADMINISTRATION CONTRE L'ÉTAT

L'institutionnalisation de la biométrie dans le champ électoral camerounais constitue une opportunité pour penser la manière dont cette politique publique électorale, telle qu'elle est mise en œuvre, contribue à éclairer les rationalités politiques à l'œuvre dans le chantier des réformes de l'État. La réalisation de ce projet se fait ici en prenant appui sur le paradigme de l'Administration contre l'État qui rend compte, de manière singulière à partir d'une approche multi scalaire, des rationalités qui guide l'action publique dans le cadre de la vulgarisation du projet biométrique dans le processus électoral. Par Administration contre l'État, il faut comprendre une logique d'action *a priori* en opposition apparente avec les objectifs assignés à une politique publique par une autorité publique, et la manière dont les agents publics, chargés de convertir cette politique publique dans sa matérialité au sein de l'appareil bureaucratico-administratif, se la réapproprient ou la réinventent diversement en l'orientant soit à des fins stratégiques individuelles, soit à des fins systémiques détournées qui participent à une reconfiguration même de son objectif initial. Ainsi, l'Administration contre l'État, au-delà de ce qu'elle connote au premier degré comme étant l'existence d'une opposition ou d'une inadéquation entre les décisions politiques des gouvernants et la matérialisation concrète de celles-ci, dénote surtout d'une démarche politiquement cohérente entre ce décalage apparent entre décisions politiques et leur concrétude matérialisée par des nonchalances bureaucratiques et autres retards stratégiques observés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Dès lors, pour mettre en lumière les rationalités politiques qui donnent à voir l'administration contre l'État, nous déclinons cette section en quatre moments. Dans un premier temps nous allons nous intéresser à l'action publique électorale qui met Elecam aux prises avec un habitus bureaucratico-conservateur et qui constitue une poche de conflictualité entre cette institution et les acteurs politiques contre-gouvernementaux impliqués dans le processus électoral. Dans un second moment, nous allons porter le regard sur la manière dont stratégiquement l'élite politique au pouvoir gouverne la réforme électorale par le contrôle de la temporalité du

« changement ». Cette piste nous conduira à nous attarder sur ce que révèle le choix de l'État de gouverner le champ électoral par les instruments. En fin de compte, la mise en sens de cet argumentaire global nous permettra ici de nous intéresser à la manière dont l'État gouverne par les chiffres à travers la maîtrise des statistiques qui composent le « corps électoral ».

VI.2.1. « Comme d'habitude... » : Elecam ou l'action publique électorale aux prises avec un *habitus* bureaucratique-conservateur trans-institutionnel

Dans cette sous-section nous montrons que l'action publique qui encadre la mise en œuvre de la biométrie assurée par Elecam, bras séculier de l'État, est prise en contradiction avec la manière dont ses cadres et ses agents de terrain s'approprient cette technologie électorale et la vulgarisent en contexte camerounais. Elle met à l'épreuve de l'empirie, la pertinence du concept théorique d'*habitus* qui permet de rendre compte de l'incrémentation différenciée de cette politique publique électorale au quotidien. Le paradigme d'*habitus* est appréhendé ici, rappelons-le, au sens bourdieusien du terme entendu comme

un système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perceptions, d'appréciations et d'actions, et rend possible l'accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce aux transferts analogiques de schèmes permettant de résoudre les problèmes de même forme et grâce aux corrections incessantes des résultats obtenus, dialectiquement produites par ces résultats (Bourdieu, 2000 : 261-262).

Il sied par conséquent à l'analyse dans la mesure où il rend possible l'observation des pratiques d'acteurs institutionnels qui objectivent la manière dont la dynamique réformatrice portée par l'introduction de la biométrie comme vecteur de changement dans le processus électoral est ensevelie par des pratiques bureaucratiques de ceux qui travaillent au nom d'Elecam. Dans ce sens, la démonstration que nous entreprenons à ce niveau prend en compte la réalité à partir d'une perspective multi située. Il s'agit d'abord de prendre les conditions de mise en œuvre de la biométrie électorale telles qu'elles sont portées par le discours des cadres de la « boîte noire » de la Direction générale d'Elecam, et la façon dont cette conception au sommet rejaillit sur les pratiques quotidiennes des agents de terrain au sein des antennes communales d'Elecam.

Le premier niveau d'observation qui rend compte de la survivance d'un *habitus* bureaucratique-conservateur au sein de l'administration électorale portée par Elecam c'est celui des cadres de la Direction générale d'Elecam qui conçoivent les stratégies de vulgarisation de

la technologie biométrique qui seront traduites dans les faits par les agents au « guichet » que constituent les agents de terrain de cette institution chargés de sa mise en œuvre concrète. L'argument principal qui soutient la permanence de cet *habitus* bureaucratique-conservateur est perceptible dans les discours des administrateurs de la biométrie électorale à partir desquels l'on a pu dégager la récurrence de l'usage de l'expression « *comme d'habitude* » traduisant (consciemment ou non) l'idée d'une disposition acquise dans l'expérience des pratiques bureaucratiques routinières des personnels administratifs affectés au sein d'Elecam. Dit autrement, il s'agit ici d'une mise en sens des manières de penser et d'agir fréquemment mobilisées par les cadres au sein de l'administration publique dont Elecam n'est à l'observation qu'une variante. Celles-ci traduisent la façon dont ces cadres, sélectionnés le plus souvent dans l'appareil politico-administratif, matérialisent une manière de servir l'État dont la marque distinctive est la politisation de l'appareil administratif. Ce phénomène met ainsi en exergue la notion de *bureaucratie politique* (Bresser-Pereira, 2010), mais appréhendée ici comme l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État au sens plein du terme qui vivent de ses paiements et qui sont assujettis à l'application du principe de neutralité que porte la mission de service public. Or, c'est un lieu commun de rappeler que l'appareil administratif au Cameroun reste fortement politisé et inféodé à l'ordre politique gouvernant. L'indicateur le plus visible de cette réalité demeure la disposition constitutionnelle qui concentre entre les seules mains du président de la République le pouvoir de nommer, de manière discrétionnaire, aux emplois civils et militaires. Ce qui contribue à construire une allégeance politico-administrative de la part de ceux qui sont promus au sein de l'appareil administratif. Ainsi, bien qu'obéissant à une loi particulière qui crée et met en place Elecam l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun, il revient toujours (et comme d'habitude) au président de la République de nommer les dirigeants d'Elecam. En plus de cette forme d'allégeance qui se traduit par une sorte de reconnaissance tacite qui interdit aux agents de l'État promus à un poste de responsabilité au sein de ladite administration d'avoir un discours, ou de poser des actes qui nuiraient les intérêts de celui qui les a promus, cet *habitus* renseigne une disposition d'esprit qui anime les manières de penser et de faire des cadres de la Direction générale d'Elecam sensés faire preuve, de par leur statut, de neutralité et d'impartialité. Les propos qui suivent traduisent l'une des façons à travers laquelle il est possible de saisir, dans le discours, cet *habitus* bureaucratique-conservateur produit par les cadres d'Elecam

Comme d'habitude on a toujours fait cette campagne en renforçant avec les médias à travers les spots télévisés, dans les langues vernaculaires pour demander aux Camerounais qui ont atteint 20 ans

et qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de venir s'inscrire. Et quand ils viennent s'inscrire, on n'a pas besoin de leur parler de la biométrie. Ce qu'on leur demande c'est de venir s'inscrire et quand ils viennent nous on les inscrit suivant la méthode biométrique. Donc la communication c'est au niveau de l'inscription, venez vous inscrire c'est votre droit et c'est aussi un devoir civique sinon vous n'allez pas voter et vous allez vous mordre les doigts. Et vous voyez les affiches d'Elecam partout non ? On ne va donc pas vous dire que, venez vous inscrire parce que c'est la biométrie. Et même sur notre site internet est-ce qu'on parle de biométrie ? On a des tranches d'antenne à la télévision et à la radio et on a aussi les affiches (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

Ils mettent en exergue la défense et la justification d'un service minimum dans le cadre de la stratégie de communication déployée par Elecam sur le terrain, mais qui contraste pourtant avec l'innovation technologique qui, ici, n'intègre pas explicitement la biométrie comme argument mobilisateur dans son discours publicitaire. Il s'agit par conséquent d'une mise en relief d'un ensemble de pratiques administratives qui, par habitude, tendent à être interprétées comme une forme de soutien des intérêts de celui qui détient les rênes de l'appareil politico administratif. Cette perspective d'analyse permet ainsi de voir l'administration contre l'État à l'œuvre à travers la manière dont le jeu électoral est entenaillé entre les statuts et les rôles des hauts cadres d'Elecam sensés, de par leur indépendance, assurer la crédibilité et la transparence de la compétition électorale. Cependant, la nuance entre le jeu et la compétition ici révèle une logique de duplicité systémique et structurale préjudiciable au positionnement de la culture démocratique en contexte camerounais. Elle renseigne sur l'existence d'un *habitus* conservateur dans un système démocratique qui veut davantage s'inscrire dans la modernité électorale et qui pourtant, ici, tend à minimiser l'enjeu de la compétition électorale par le parti pris de ses principaux acteurs. Cette compétition, pour convoquer les catégories machiavéliennes, est caractérisée par la violence et la ruse, souvent mortels (Geschiera, 1995) qui ne font pas partie de la visée téléologique du jeu au vu des règles qui encadrent ce dernier. Le profil de l'intervenant renseigne donc sur une inadéquation entre son statut (neutralité, impartialité, indépendance) et l'ambiguïté du rôle normativement lié à son statut et celui socialement construit par son *habitus*.

Le second niveau qui nous permet de montrer comment l'*habitus* bureaucratique-conservateur trans-institutionnel s'incarne « par le bas » dans les actes des agents d'Elecam « au guichet », c'est la manière dont les chefs d'agence communale de cet organe interagissent au quotidien avec les acteurs du processus électoral et particulièrement avec des organisations politiques dites de l'opposition ou associatives dont le discours est réputé corrosif à l'endroit

de l'ordre gouvernant. Cet angle d'analyse permet de voir comment les personnels d'Elecam « au guichet » sont pris dans l'étau de la logique du don et du contre-don. Dans ce sens, la question des profils de recrutement à Elecam fait écho à une autre problématique plus générale du processus ou des circuits et modes de recrutement dans les administrations publiques et privées au Cameroun qui sont en large part gouvernés par les logiques réticulaires et de cooptation. Les hommes choisis pour la mise en œuvre de la biométrie sont au centre des difficultés d'implémentation de celle-ci dans la mesure où ces hommes sont partiaux et sont, de par leurs itinéraires politiques et sociaux, réputés proches du parti ou des membres influents du parti au pouvoir qui recommandent leur recrutement compromettant ainsi la qualité première attendue des personnels travaillant dans cette institution à savoir la neutralité/impartialité. C'est ce que révèle l'essentiel de ce témoignage

Parfois vous trouvez des chefs d'antenne hostiles à travailler avec les partis politiques de l'opposition. Parce que même si Elecam reconnaît que nous leur apportons notre contribution qui est suffisamment considérable dans le processus d'inscription des populations sur les listes électorales reconnaissons quand même qu'il y a des chefs d'antenne hostiles à travailler avec les membres des partis politiques de l'opposition parce que soit ils ne veulent pas être taxés de sympathisant ou alors ils ne veulent pas qu'on leur colle un motif sur le dos (Entretien avec Coordonnateur communal 1, MOMC, Yaoundé, 17 mai 2019).

Une précision mérite d'être faite à ce niveau. Le phénomène de parti pris dont rend compte le propos ci-haut n'est pas généralisable à l'ensemble des chefs d'antenne communale d'Elecam de Yaoundé. Il tend uniquement à rendre compte des manières de penser qui déterminent les modalités de collaboration entre certains chefs d'antenne communale d'Elecam et les acteurs du processus électoral appartenant à l'opposition. Toutefois, pour éviter de tomber dans le piège qui consiste pour l'enquêteur à prendre la parole des informateurs comme des « espèces sonnantes et trébuchantes », nous avons procédé à un effort de triangulation des informations en croisant ce témoignage avec des entretiens informels réalisés avec certains chefs d'antenne communale d'Elecam qui, à partir d'un lexique précis (« *cailloux dans la chaussure* », « *des gars à problèmes* ») qu'ils mobilisaient pour faire référence à certaines coordinations communales du MOMC de Yaoundé, montraient bien l'existence d'une forme d'embarras ou d'une certaine aversion à travailler avec elles dans le cadre des inscriptions électorales.

Enfin, cet *habitus* bureaucratique conservateur trans-institutionnel peut être appréhendé par le fait qu'il anime le personnel en charge des différentes administrations électorales depuis

que l'érection d'un organe indépendant en charge de l'arbitrage des opérations électorales s'est imposée comme une nécessité impérieuse à l'État pour la gouvernance de la compétition électorale. Deux éléments permettent de soutenir l'argumentaire. D'abord, la réalité suivante mérite d'être soulignée ; qu'il s'agisse de l'Onel ou d'Elecarn, les cadres qui conduisent aux destinées de ces organes ont toujours été issus de la « préfectorale », c'est-à-dire des rangs du personnel de l'administration territoriale à la retraite ou en cours d'activité. Ensuite, il faut faire remarquer que certains cadres ayant travaillé avec l'Onel ont été appelés à travailler avec Elecarn. Cela implique une reproduction des pratiques administratives routinières d'un organe à l'autre favorisé par un *habitus* institutionnel partagé par les agents de cet organe de l'État. En dehors de la matérialisation de cet *habitus* bureaucratique-conservateur trans-institutionnel, la maîtrise de la temporalité du changement se présente également comme une modalité à partir de laquelle il est possible de penser le paradigme de l'administration contre l'État dans la mise en œuvre de la politique publique électorale qu'est la biométrie.

VI.2.2. Gouverner la réforme par le temps : le contrôle du « changement » des normes électorales comme ressource politique et symbole de la puissance de l'acteur sur la temporalité

Par cette formulation, l'on s'attache à montrer comment le temps, analysé comme un paramètre permettant de repérer les événements dans leur succession, est utilisé comme une ressource politique dont fait usage le pouvoir pour gouverner la réforme électorale au Cameroun. Dans cette perspective, le contrôle de la temporalité du « changement » ou des réformes qui matérialisent celui-ci dans le champ électoral est un enjeu permanent de pouvoir et une source de tensions multiples qui oppose en permanence le groupe dominant au pouvoir et les partis politiques de l'opposition qui cherchent, chacun selon ses ressources, à s'en assurer la maîtrise exclusive. De manière concrète, l'argumentaire entend rendre compte des différentes manières à travers lesquelles s'objective la gouvernance par le temps qui autorise celui qui en détient le monopole de déterminer l'agenda des réformes dans le champ électoral. Au-delà des mécanismes légaux existants qui donnent à la fonction présidentielle les moyens d'exercer le pouvoir, nous allons nous intéresser de manière particulière à la façon dont le président de la République utilise le temps dans l'exercice du pouvoir comme ressource politique donnant à voir des stratégies de ruse politique dont l'objectif final est le contrôle du temps de la réforme dans le champ électoral. Pour ce faire, deux principales articulations ponctuent notre argumentaire. Il s'agit d'abord de prendre au sérieux ce qui, dans le processus de réformes normatives et institutionnelles au Cameroun, est qualifié de « temps du président » comme

composante du pouvoir souverain que détient celui qui l'exerce sur le choix des conjonctures jugées propices au changement. Ensuite, montrer comment le creux différé opérationnel dans le processus de réforme qui a abouti à la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral peut être appréhendé comme l'une des matérialisations du paradigme des retards stratégiques utilisés par le pouvoir dans la dynamique de transformation de l'environnement normatif et techno-institutionnel du champ électoral au Cameroun.

Pour rendre compte de la manière dont le pouvoir se saisit du temps comme élément stratégique de gouvernance de la compétition politique, le débat permanent dans la société politique camerounaise sur la manière dont sont conduites les réformes ne peut être évité ou abandonné à la conversation sociale ordinaire. Au contraire, il mérite d'être pris en charge par le raisonnement scientifique qui est susceptible de lui apporter une dimension objectivante. En contexte social camerounais, le président de la République a, dans sa forme managériale du pouvoir, l'habitude de prendre son temps dans l'annonce et la mise en œuvre des réformes, du moins celles en lien avec le champ électoral. C'est un fait connu. Cette forme managériale est diversement appréciée par les acteurs politiques au sein et autour du pouvoir. Ainsi, pour les tenants du pouvoir, cette manière de gouverner les réformes est un indicateur de la sagesse et de l'intelligence politique que détient le président de la République et qui lui permettent de prendre de « bonnes décisions ». À l'opposé de cette conception positiviste, elle est plutôt, pour les acteurs contre-gouvernementaux, le marqueur d'une inertie et d'une nonchalance qui a contaminé tout l'appareil administratif. C'est ce que soutiennent ces propos d'un acteur de la société civile

Donc nous travaillons avec les institutions internationales et quelques fois avec celles de l'État. Mais on se rend compte à chaque fois que leurs représentants ne se départissent pas de cet instinct de conservation qui fait que parce qu'ils ont le pouvoir ils ne peuvent pas s'humilier en acceptant les évidences même si celles-ci viennent des opposants. C'est un peu comme si une évidence soulevée par un opposant cesse d'être une évidence et que s'ils l'acceptent ça devient une faiblesse. On te dit par exemple que le président Paul Biya a le temps du président il n'aime pas qu'on lui fasse pression, c'est quand lui-même veut agir qu'il le fait, tu vois ça ? C'est encore la démocratie ? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le Cameroun est dans ce qu'on appelle une dictature démocratique. C'est-à-dire les textes vous font croire que nous sommes en démocratie, mais les pratiques sont dictatoriales (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

Cette prise de parole assimile cette forme managériale adoptée par le président de la République comme un indicateur de son caractère dictatorial bien que la comparant à ce qu'il

nomme lui-même comme « *une dictature démocratique* » donc revêtue des attributs démocratiques.

Le temps du président se matérialise également dans ses prises de parole (allocutions et discours divers), rares au demeurant, à travers lesquelles il donne les orientations politiques de l'action gouvernementale. Ainsi, comme nous l'avons montré précédemment, l'analyse qui peut être faite de la prise en compte des orientations politiques sus-évoquées emprunte des voies variées. Dans un contexte où tout se fait sur "*hautes instructions du chef de l'État*", inscrivant la réalité sociale dans un tout totalitariste pro-jacobiniste définissant la temporalité du Président comme déterminant principal des réformes envisageables, on se rend compte que le centralisme pro-jacobiniste et concentrationniste qui relie tous les succès et les échecs de l'action gouvernementale, ne fonctionne absolument bien que quand il sert les intérêts de tous les acteurs impliqués dans l'action publique y relative. Cependant, lorsqu'il déjoue ou entre en contradiction avec ces intérêts, ces mêmes acteurs trouvent des mécanismes subtils pour alourdir son processus de mise en œuvre, appliquant ainsi à des degrés variables le principe de l'éloge de la lenteur. Le témoignage qui suit corrobore et soutient cet argumentaire

Alors comment on en arrive là ? Justement c'est avec l'évolution on est passé de l'informatisation à... et ça les gens ne le savent pas, que depuis 1992 le président de la République Paul Biya a créé une commission chargée d'étudier l'informatisation du fichier électoral camerounais. Je dis bien depuis 1992. La commission était logée au Minat et les représentants étaient : la primature, le ministère des Finances, et j'oublie certainement. Donc cette commission était là, elle n'a pas siégé depuis alors que le président de la République avait déjà prescrit l'informatisation du fichier électoral au Cameroun. Il fallait donc qu'on passe à l'informatique depuis 1992. C'est en 2002 ou 2003 que cette commission a été réveillée et l'ancien Directeur Général des élections SANI TANIMOU chargé de mission à la primature, René Ze Meka était secrétaire général du Minat, c'est comme ça qu'ils sont allés faire des missions à l'extérieur pour voir comment ça se passe et c'est là qu'on a commencé l'informatisation de notre fichier électoral parce que la commission a été relancée à ce moment (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecarn, Yaoundé, 23 septembre 2019).

L'informatisation du fichier électoral est présentée comme un processus de greffage d'une technique importée ayant fait au préalable l'objet d'une étude bureaucratique. Le temps long que l'on observe entre le moment où le président de la République ordonne l'informatisation du fichier électoral et celui de sa mise en œuvre (10 ans) renseigne sur l'atonie des procédures administratives en matière de réforme et en même temps rend compte de la maîtrise de l'agenda des réformes électorales que détient le seul président de la République qui

les inocule, pourrait-on dire, à dose homéopathique. Cela rend compte et montre bien que l'on est en présence, dans le cas de l'informatisation du fichier électoral, d'un *creux différenciel opérationnel* important.

Qu'est-ce qui explique ce creux différenciel opérationnel de la technologisation du système électoral camerounais ? L'une des pistes explicatives que nous privilégions est la réappropriation administrative et politique des orientations normatives telles que prescrites par la parole présidentielle. Elle permet de démontrer à partir de là que les interactions entre les acteurs dans leurs différents statuts et rôles au sein de l'appareil bureaucratique-administratif se pose en quelque sorte comme des *digues sociales* à la mise en œuvre administrative de la politique publique que constitue la biométrie électorale en contexte camerounais. En effet, la parole du président est un discours qui, dans la rhétorique politique, a un effet performatif à la base et qui enjoint « son » administration à s'arrimer à la modernité électorale. Ce qui se donne plutôt à observer en pratique c'est qu'à l'intérieur du système administratif, les agents publics se réapproprient et réinventent la rhétorique performative de la parole du président pour, soit l'orienter à des fins individuelles ou bien à des fins systémiques contournées qui participent à une reconfiguration même de la ligne politique que le chef de l'État donne à la politique publique électorale. Cette manière d'agir rend compte de la réception sociale de cette politique publique électorale au sein du circuit administratif et qui démontre en fait qu'il y a un décalage, une sorte de dénivellement entre la politique publique électorale telle que pensée en amont par le président de la République, et la perception que les acteurs à l'intérieur du circuit administratif se font de cette politique publique électorale. Cela s'illustre à travers la réappropriation ou la réinvention qui prend place au fur et à mesure que la politique publique est mise en œuvre, la faisant ainsi passer de la politique publique à l'action publique (Eboko et Hassenteufel, 2015). Cette analyse des pratiques d'acteurs insérés dans le circuit administratif de mise en œuvre de la politique publique électorale fait rejaillir le débat qui a toujours opposé les détenteurs du pouvoir et les acteurs politiques de l'opposition sur la rhétorique de la bonne et de la mauvaise foi dans la mise en œuvre des réformes électorales en contexte camerounais.

L'administration contre l'État à ce niveau d'analyse se lit ainsi entre discours et contre-discours sur les faits et la rhétorique de la bonne et de la mauvaise foi. À ce stade, la figure centraliste du pouvoir est quelque peu écartée pour mettre une emphase dans la manière dont la réappropriation de la parole ou de la volonté présidentielle se développe à l'intérieur du circuit des discours et des contre-discours qui, en fait, tendent à positionner les différents acteurs impliqués dans cette confrontation symbolique. Il s'agit ici, sur le plan de l'analyse, de deux

niveaux d'appropriation et de réinvention de la parole du président de la République. C'est-à-dire que la parole du président est dite à un niveau centralisé dans une perspective *top-down* d'approche des politiques publiques. Cependant, pour partir du « haut » vers « le bas », il y a des discours de relais et l'idée portée par cette analyse est que ces discours-là ne traduisent pas toujours fidèlement dans sa concrétude le discours initial prononcé en amont par le chef de l'Exécutif. Il y a ainsi des modifications subtiles et stratégiques qui sont introduites progressivement dans la circulation des discours de relais qui disséminent et diffusent le discours initial. On va donc se rendre compte en faisant une analyse de contenu que même ceux qui semblent reproduire le discours du chef de l'État qui fixe l'orientation d'une politique publique électorale telle que l'introduction de la biométrie à Elecam, développent eux-mêmes des stratagèmes pour se rassurer que ces caps ne soient pas atteints ou qu'ils le soient difficilement. C'est à ce niveau qu'intervient également le concept de la logique des retards stratégiques utilisé par le pouvoir. Cette catégorie sémantique a donc un impact sur les pratiques sociales en lien avec la mise en œuvre de l'action publique dans la résolution des problèmes sociaux en contexte camerounais. Le paradigme des retards stratégiques est par conséquent utilisé comme mode de gouvernance des projets d'implémentation des politiques publiques électorales dans le champ politique au Cameroun, tout comme le suggère le débat autour de la publication et de l'usage des statistiques électorales.

VI.2.3. Gouverner par les chiffres : surveiller, contrôler et maîtriser le « corps électoral »

Dans cet axe de la réflexion, l'on s'intéresse aux chiffres et aux statistiques des inscriptions sur les listes électorales publiées par Elecam et dont les usages suscitent des controverses et des questionnements sur les manières à partir desquelles l'État gouverne par les chiffres. En abordant la question des chiffres et des statistiques électorales, l'objectif est de montrer que les données chiffrées qui se traduisent par le nombre de personnes inscrites sur le fichier électoral constituent un enjeu de pouvoir. Appréhendé dans ce sens, il est possible de comprendre que leur maîtrise constitue, pour les acteurs engagés dans la compétition électorale, une source supplémentaire de conflits dans le sens où celui qui maîtrise et contrôle l'information statistique des inscriptions électorales détient le pouvoir de l'orienter à des fins stratégiques. Dès lors, les interrogations qui structurent notre argumentaire sont les suivantes : Comment Elecam fabrique les statistiques électorales ? Quels sont les enjeux induits par la publication du nombre d'inscrits sur la liste de vote d'Elecam ? Quels usages l'État fait-il des statistiques d'inscription publiées par Elecam ? Pour traiter de ces questions, nous privilégions deux

perspectives d'analyse. La première essaye, dans une démarche ethnographique, d'interroger de manière critique, les procédés de construction des chiffres et des statistiques rendus publics par l'organe en charge des élections au Cameroun. En d'autres mots, la production statistique par Elecram véhicule un langage et des imaginaires qui ont des effets sur les acteurs sociaux et qui sont sujets à diverses interprétations. Il s'agit de montrer comment Elecram fabrique les chiffres qu'il communique au public dans l'optique de saisir les logiques, les usages qui en sont faits, les significations sociales et politiques qui leurs sont attribuées et qui sont à l'œuvre au cœur de cette crise des statistiques qui constitue un foyer de conflictualité supplémentaire dans le champ électoral camerounais. La seconde montre que la production et la publication des statistiques des inscriptions sur les listes électorales est, non seulement une ressource politique de légitimation de la réforme des procédures instituée par l'État dans ce domaine, mais aussi qu'elle constitue un enjeu de pouvoir et de lutte entre les acteurs engagés dans la compétition électorale dans un contexte de rejet et de contestation permanente des statistiques produites par l'État¹⁵⁶. Par conséquent, il est logique que leur contrôle fasse l'objet de convoitise de la part des partis politiques qui estiment que l'État en abuse.

La question des statistiques et des chiffres a toujours fait l'objet de contestations et de polémiques au Cameroun et plus largement en Afrique. Dans un tel contexte, l'informatisation du fichier électoral a été présentée et accueillie comme la solution permettant d'éradiquer les problèmes de doublons, de personnes décédées¹⁵⁷ figurant sur les listes électorales. Dans le cadre de ce travail, l'on s'attèle à montrer que la contestation des statistiques¹⁵⁸ et des chiffres publiés par Elecram est en fait une résurgence d'un habitus fondé sur le fait que l'État utilise les statistiques comme une ressource politique en fabriquant les chiffres selon ses priorités (Desrosières, 2014 ; Samuel, 2017). À partir de ce constat, nous suggérons que l'absence d'un consensus sur les statistiques publiées par Elecram et plus largement par les institutions

¹⁵⁶ La publication des statistiques par Elecram en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales a donné lieu à la contestation de ces chiffres par les organisations de la société civile et des partis politiques qui mettaient en doute la sincérité de ces statistiques. Cette situation a suscité des débats dans la presse nationale. Cf. Quotidien *Émergence* du 17 juillet 2017, « *Elecram a-t-il menti sur ses derniers chiffres ?* ».

¹⁵⁷ Dans l'administration publique camerounaise, il est fréquent de retrouver, dans les textes de promotion ou de nomination à des postes de responsabilité, les noms de fonctionnaires décédés.

¹⁵⁸ Le fait que les statistiques publiées par Elecram soient querellées par les partis politiques d'opposition, les organisations de la société civile et les médias ne constitue pas un fait isolé propre à ce domaine d'activité sociale. Un débat similaire touchant d'autres secteurs que celui des élections a donné lieu, en son temps, à des controverses au sein de l'opinion publique comme l'a laissé entrevoir la publication par le BUCREP des chiffres sur le dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2005, ou encore les statistiques sur l'emploi des jeunes annoncés dans les discours du président de la République dans son adresse à la nation en fin de chaque année. Ces faits illustrent la controverse autour de la gouvernance des chiffres communiqués par l'État dans un contexte où l'origine et les sources de ces statistiques sont en permanence questionnées.

gouvernementales est révélatrice de l'existence d'une crise de confiance entre l'administration électorale et les acteurs impliqués dans le processus électoral, d'un enjeu pour leur contrôle et renseigne sur les usages (politiques, économiques, sociaux, stratégiques) qui en sont faits par l'État d'une part, tout en légitimant les actions de contestation (appel au boycott des élections, campagnes de dé-mobilisation et d'abstention électorale) entreprises quelques fois par les acteurs politiques de l'opposition dans le champ politique d'autre part.

Pour rendre intelligible ce débat sur la question des statistiques d'inscription sur la liste de vote, il est important de revenir sur le processus de construction de ces chiffres par l'organe en charge des questions électorales au Cameroun. Les propos qui suivent rendent compte de la démarche processuelle de fabrication des statistiques par Elecam

Vous me demandez comment on produit les statistiques électorales, mais ils inscrivent, ils inscrivent et voilà ! Et ça reste dans les machines, on a inscrit 30 ou 40 personnes. Généralement voilà comment mes collaborateurs travaillent hein, ils font le point jour par jour. On a inscrit 10 personnes aujourd'hui, et ils font le point et le total chaque soir. Le jour où les inscriptions s'arrêtent, ils savent qu'on a inscrit par exemple 340 personnes et ils nous envoient le rapport. Les chefs d'antenne communale envoient leurs rapports à l'agence départementale qui fait la compilation au niveau départemental. À ce niveau-là, il fait la somme, j'ai dix communes et chaque commune a tant d'inscrits avec tel nombre de femmes, d'hommes ou de jeunes parce que la machine est déjà configurée comme ça. Il tire donc seulement ces statistiques qu'il envoie au régional d'Elecam. Au niveau régional, bon, je ne sais pas trop, il y a aussi ce qu'on peut appeler une biométrie régionale ils appellent ça Centre régional de biométrie électorale, quelque chose comme ça ils ont ça, voilà le CIFEG. Ce service fait donc également le travail de compilation au niveau régional. D'abord le nombre d'inscrits total, le nombre de femmes, le nombre de jeunes, et même aussi parfois on va voir les périodes où les gens se sont le plus inscrits et ainsi de suite. Les régions envoient donc tout ça au niveau national ici au Centre National de Biométrie Électorale qui fait le même travail au niveau national (Entretien avec Cadre 1, Direction générale Elecam, Yaoundé, 23 septembre 2019).

Ce récit présente le processus de fabrication des statistiques par Elecam qui prend source au niveau des antennes communales de cet organe en passant par les délégations départementales et régionales avant d'être clôturé au niveau national par le Centre national de biométrie électorale. Il met également en évidence le fait que la base de données d'Elecam permet de caractériser statistiquement la population électorale par tranche d'âge, par sexe, par handicap, etc. Il est donc logique de penser que ces statistiques catégorielles couplées aux différentes données démographiques issues de l'opération de recensement général de la

population peuvent permettre à ElecCam, par exemple, d'identifier les catégories sociales considérées comme sous-inscrites ou mal inscrites et affiner ainsi sa stratégie de communication auprès de ces catégories sociales identifiées. Il est important de rappeler que sur le plan procédural, les partis politiques ne sont impliqués dans ce chantier de fabrication des statistiques électorales qu'à la base c'est-à-dire au niveau des Commissions mixtes de révision des listes électorales au sein desquelles ils sont statutairement membres selon la loi électorale en vigueur. Le traitement de ces statistiques aux niveaux départemental, régional et national les tient à l'écart dans la suite du traitement des chiffres qui seront publiés par ElecCam. Cette manière de procéder constitue, pour les acteurs du processus électoral, la matérialisation de l'opacité dans la construction des statistiques électorales et contribue ainsi à nourrir la suspicion des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile sur la sincérité de ces chiffres produits par ElecCam. Les propos qui suivent relèvent globalement ce qui est reproché à ElecCam dans ce domaine

Disons qu'on les a rencontrés [le MOMC] sur le terrain et nous avons apprécié l'initiative. Sauf que, il y avait des obstacles sur le terrain et le principal obstacle c'est ElecCam. Est-ce qu'ElecCam a la volonté de voir plus de 11 millions d'inscrits sur les listes électorales ? J'en doute. Parce qu'ElecCam ne peut pas s'exposer à avoir un fichier électoral très garni qui par la suite deviendra incontrôlable. Parce que comme ils disent qu'ils ont 7 millions là, ils sont déjà assurés que le RDPC à lui seul a inscrit 4 millions hein...ou 5 millions. Et quand ils voient déjà l'opposition mobiliser plus, comme c'est eux qui sélectionnent, parce que le chiffre d'inscrits réels, il faut le dire, ce n'est qu'ElecCam seul qui le connaît, il n'y a pas de structure parallèle qui peut vérifier si c'est vraiment 6 ou 7 millions. Par exemple la semaine dernière ils ont dit qu'il y a 7 millions d'inscrits, quelle autre structure peut venir affirmer ou infirmer ces statistiques ? Mais quel est ce système concurrentiel où il n'y a qu'une seule partie qui a accès aux données ? Non ! (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

Cette prise de parole montre bien qu'il existe un sentiment de suspicion des organisations de la société civile sur la manière dont ElecCam gère les statistiques électorales. À partir de ces propos également, il est possible de questionner la volonté de l'organe en charge des questions électorales au Cameroun à travailler pour l'augmentation des statistiques électorales sachant que les différentes expériences de terrain avec les acteurs du processus électoral que sont les partis politiques et les associations auraient pu être capitalisées dans ce sens depuis son opérationnalisation en 2013. Dans cette perspective, il est logique et cohérent que les autres acteurs du processus électoral soupçonnent ElecCam de commettre un délit d'initié dans le cadre des inscriptions sur la liste électorale. Cette idée participe également à nourrir

l'hypothèse d'un contrôle des frontières statistiques des inscriptions sur la liste électorale que nous développons dans la suite de cette réflexion et qui travaille à maintenir l'ordre électoral actuel dont tire profit le groupe dominant au pouvoir. Toutefois, il faut également relever que cette suspicion est réciproque entre Elecam et les organisations de la société civile pour plusieurs raisons ainsi que l'attestent ces propos

si on dit à Yaoundé qu'il y a cinquante mille personnes qui se sont inscrites, il y a une catégorie que nous voulons ressortir en termes d'implication pour vous dire dans le cas des jeunes que c'est des jeunes de telle tranche d'âge dans telle zone cela nous permet de travailler sur les catégories sociales qui, selon ces informations, sont résistantes aux inscriptions par exemple. Malheureusement ce n'est pas cela qu'on obtient. Parce que ces informations permettent aux organisations de la société civile d'affiner leurs stratégies de sensibilisation, d'intervention et de mobilisation dans certains quartiers en se focalisant sur ces catégories sociales réticentes en cherchant à savoir pourquoi elles ne s'inscrivent pas. Mais dès que vous commencez à chercher cette information auprès d'Elecam c'est la suspicion qui s'installe tout simplement parce qu'ils veulent être les seuls à contrôler l'information, au profit de qui ? C'est la grande question qui reste posée. Parce que ce sont des informations qui devraient être publiques (Entretien avec Cadre 2, SNJP, Yaoundé, 06 septembre 2019).

La réciprocité dans la suspicion se traduit par une suspicion d'Elecam à l'endroit des acteurs de la société civile en quête d'informations susceptibles de contribuer à l'affinement des stratégies des organisations de la société civile dans leurs campagnes de sensibilisation des populations pour les inscriptions sur la liste électorale. En retour, suspicion des organes de la société civile portée sur Elecam dans sa volonté de dissimuler les informations recherchées et qui logiquement devraient être publiques. Ce conflit sur les statistiques électorales peut être considéré également comme un indicateur de la crise de confiance qui perdure entre les partis politiques de l'opposition, des organisations de la société civile et Elecam. Il faut pourtant se presser de rappeler que pour produire de la confiance, les statistiques et les chiffres publiés par l'État doivent résulter d'un processus historique de confiance et de crédibilité des populations aux institutions qui les communiquent (Samuel, 2017). Ainsi, du coefficient de crédibilité accordé par les acteurs du processus électoral à Elecam, qui a hérité d'un passif de réformes jusque-là insatisfaisantes, dépend l'adhésion et le consensus sur les statistiques électorales. Les ressorts de la controverse suscitée par la publication du nombre d'inscrits sur la liste électorale par Elecam constituent dès lors une entrée d'analyse féconde. Cette suspicion est nourrie par l'idée latente d'une collusion entre Elecam et le parti au pouvoir et qui se justifie par une volonté du pouvoir de maîtriser les statistiques électorales.

La maîtrise des statistiques électorales par le pouvoir constitue dans une certaine mesure une autre matérialisation du paradigme de l'Administration contre l'État. Les propos qui suivent permettent de planter le décor de cette dispute politique sur l'usage des statistiques électorales comme ressource politique pour le groupe dominant au pouvoir

Le problème n'est pas dans l'augmentation du chiffre, mais plutôt dans la maîtrise du chiffre. Parce que vous pouvez augmenter le chiffre et tout à l'heure vous avez parlé des données brutes c'est-à-dire non toilettées, c'est des chiffres parfois qui sont heuhhhh il peut arriver qu'un responsable d'antenne vous dise que j'ai inscrit 20 et vous prenez ça en compte. Mais en fait, quand vous allez entrer ces données dans le système vous le retrouvez à 5 par exemple. Là vous maîtrisez. Parce que quand il déclare 20 vous allez voir que dans ce chiffre-là il y en a qui étaient déjà inscrits, toujours dans la même commune il y a un an ou deux ans et ils viennent se faire réinscrire dans ce cas ce n'est pas une nouvelle inscription dans les normes parce que c'est quelqu'un qui était déjà dans le système. Donc, je pense plus que ça nous permet de maîtriser le système, maintenant l'augmentation dépend d'autres aspects c'est-à-dire l'intéressement du public par rapport à la chose électorale ou à la chose politique. C'est ça qui peut faire augmenter et non pas le système. Le système permet de maîtriser le nombre réel des électeurs (Entretien avec Cadre 1, CNBE, Yaoundé, 05 décembre 2019).

Une analyse de ce discours montre clairement que l'augmentation des statistiques électorales est une préoccupation secondaire pour ElecCam. Ce qui est prioritaire selon cet informateur c'est la « maîtrise » des statistiques produites par ElecCam. Le concept de « maîtrise » dans son sens premier renvoie ici à la connaissance presque parfaite dans l'exécution technique de la biométrie. Dans ce sens, il s'agit d'une bonne connaissance des arcanes du système biométrique. Toutefois, l'herméneutique de ce concept peut également renvoyer à une autre réalité dans un contexte où la convocation et l'usage d'une technologie porteuse d'enjeu de pouvoir dans le champ électoral comme la biométrie n'est pas neutre. Dans cette perspective, « maîtriser » peut également signifier contrôler la technologie biométrique à des fins politiciennes. Ces propos montrent que leur auteur ne fait pas de lien entre la « maîtrise » des statistiques du fichier électoral et l'augmentation ou la croissance du nombre d'inscrits qui y est assujettie. En faisant référence à l'intéressement du public comme facteur déterminant la croissance du fichier électoral, il oublie que cet intéressement est fortement lié à la capacité d'ElecCam de communiquer sur la garantie qu'offre la biométrie à cet organe de maîtriser désormais le fichier électoral et donc de le rendre crédible, une information qui est susceptible de remobiliser les populations à s'inscrire sur les listes électorales dans la mesure où elle travaille à construire un nouvel imaginaire de la transparence.

Dans cette section, nous avons voulu mettre en tension la conception théorique d'une politique publique électorale telle que la biométrie et sa portée pratique à travers sa mise en œuvre en contexte camerounais. Le fruit de cette confrontation a permis de révéler un décalage entre la volonté inscrite dans la prescription de la réforme et les manières dont les différents acteurs du processus électoral s'approprient sa mise en œuvre à travers ce qui se donne à voir dans l'action publique générée par cette politique publique. Il ressort une appropriation différenciée de la parole présidentielle en lien avec cette réforme d'abord au sein de l'appareil administratif, ensuite par les acteurs du processus électoral que sont les partis politiques et les organisations de la société civile à travers l'analyse de l'action publique. Cette appropriation différenciée dont rend compte la mise en œuvre de la biométrie en contexte camerounais est conceptualisée sous le paradigme de l'Administration contre l'État. Il oriente ainsi l'investigation sur la problématique de l'alternance politique en cherchant à comprendre le rapport qu'il est possible d'établir entre innovation technologique dans le champ électoral et renouvellement du personnel politique au sommet de l'État.

VI.3. LA BIOMÉTRIE ET LA PROBLÉMATIQUE DE L'ALTERNANCE PAR LES URNES AU CAMEROUN : UNE TECHNOLOGIE ÉLECTORALE PRISE ENTRE RUPTURE ET ORTHODOXIE CONSERVATRICE

Sur le plan représentationnel, l'introduction de la biométrie dans le champ électoral est associée à l'idée d'une mise en œuvre des conditions qui rendent possible l'alternance politique. C'est quelque chose qui, sur le plan symbolique, avait acquis un statut fort dans les imaginaires des acteurs engagés dans la compétition électorale. Cette manière de penser est assise sur le fait que, en convertissant le système électoral à la technologie biométrique, cette opération portait l'idée non seulement de rendre le processus électoral plus transparent, mais permettrait surtout un renouvellement des figures dans la sélection du personnel politique au premier rang duquel le président de la République. Il convient d'accorder à cette thématique toute son importance dans le cadre de cette recherche. En effet, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral est venue relancer le débat sur l'alternance au sommet de l'État au Cameroun. Ce débat est nourri par l'exceptionnelle expérience de longévité de l'actuel président de la République. Au pouvoir depuis 1982, il a remporté depuis lors les cinq dernières élections présidentielles auxquelles il a été candidat à sa propre succession, rendant ainsi presque illusoire la notion d'alternance politique qui du reste, pour des besoins opératoires, mérite que l'on s'y attarde en lui donnant un contenu dans le cadre de cette discussion.

Une étude généalogique de ce concept nous apprend qu'il est apparu en 1830. La notion d'alternance est ainsi reliée au terme « *alternation* » qui caractérise une succession de mouvements. C'est une émanation du verbe « *alterner* », emprunté au latin « *alternare* » synonyme à l'époque médiévale de « *variare* » signifiant faire tour à tour une chose puis une autre (Steckel, 2002). Sans engager un nouveau débat sur la définition de la notion d'alternance, rappelons avec Duhamel et Meny (1992 : 25) que l'alternance est « *un transfert de rôle démocratique au terme duquel, dans le respect des institutions, les partis d'opposition (ou une fraction d'entre eux) accèdent au pouvoir politique et les partis (ou une fraction d'entre eux) entrent dans l'opposition* ». À cette définition, Quermonne (2003 : 8) ajoute qu'elle est un mouvement par lequel « *dans le respect du régime en vigueur, s'opère un changement de rôle entre les forces politiques situées dans l'opposition qu'une élection au suffrage universel fait accéder au pouvoir, et d'autres forces politiques qui renoncent provisoirement au pouvoir pour entrer dans l'opposition* ». À la lumière de ces définitions on peut en déduire que l'alternance est un mode de dévolution du pouvoir en démocratie qui consiste au remplacement d'une majorité politique par une autre, au moyen de l'exercice du droit de vote que consacre des élections libres et transparentes. Dès lors, en mettant en tension biométrie électorale et alternance politique au Cameroun, l'on cherche dans cette section du travail à dégager la contribution ou non de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral et le retour de l'alternance dans la pratique de la démocratie en contexte camerounais. Dans cette perspective, deux principales articulations ponctuent la réflexion que nous proposons ici. Il s'agit d'abord de questionner les usages politiques de la biométrie à la lumière des développements précédents pour savoir si cette technologie politique ne constitue pas, au-delà du discours public, un outil de renforcement du bloc hégémonique au pouvoir. Ensuite, dans une démarche exploratoire, l'on tente une confrontation analytique entre les pratiques d'escapisme des acteurs politiques et les appels à l'alternance politique à la tête de l'État. La stérilité présumée des résultats de ces comportements politiques dans le champ spécifiquement électoral ne travaille-t-elle pas à nourrir la longévité du régime en place ?

VI.3.1. De la biométrie à la « *Biyamaîtrise* » : un outil de renforcement du bloc hégémonique au pouvoir ?

L'introduction d'un nouvel outil dans le champ électoral a provoqué la naissance d'une bataille symbolique entre les acteurs politiques engagés dans la compétition électorale et surtout entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le convoitent. Cette bataille a pris pour objet l'appropriation de la biométrie appréhendée comme technologie de pouvoir dans le champ

électoral. C'est dans ce sens que son arrivée est venue bousculer certaines certitudes, conforter ou susciter des espérances collectives, provoquer des angoisses, ou vice versa. Cependant, à partir des résultats électoraux qui se donnent à voir depuis l'introduction de la biométrie dans le processus électoral en 2013, un constat global se dégage ; le RDPC, parti dominant au pouvoir vient toujours en tête dans le décompte des trophées politiques. En effet, quelle que soit la nature de l'élection convoquée (présidentielle, sénatoriale, municipale et régionale) cette formation politique continue de dominer le champ politico-électoral. Ce mouvement de la réflexion soutient ainsi l'idée qu'au regard du travail bureaucratique de mise en œuvre de la biométrie électorale par Elecram, l'analyse de l'action publique autour de cette technologie électorale met en lumière des indices d'une dynamique de l'État qui priorise une gouvernance par la ruse qui contribue à asseoir le bloc hégémonique au pouvoir. Afin de soutenir notre argumentaire, nous allons essayer de comprendre la réforme électorale biométrique à partir du paradigme du « couteau et de l'igname », ensuite nous tâcherons de montrer comment la technologie biométrique permet à l'ordre politique gouvernant de se réinventer.

VI.3.1.1. « Gouverner par la ruse » : comprendre la réforme électorale biométrique à partir du paradigme du « couteau et de l'igname »

L'idée que porte l'esprit des réformes électorales introduites dans le champ de la compétition politique depuis le retour à la démocratie concurrentielle c'est d'abord celle de l'instauration d'une « justice électorale ». Celle-ci est matérialisée par un corpus normatif et institutionnel garantissant à toutes les formations politiques en concurrence un traitement équitable face à la loi. Or, le champ électoral définit comme un champ de luttes qui donne à voir des rapports de force entre les partis politiques en quête du pouvoir, est un espace privilégié où l'on observe comment les acteurs sus-évoqués utilisent la ruse comme stratégie politique de contournement. « *Gouverner par la ruse* » pour Ongolo et Badoux (2017 : 129) s'intéressant aux questions de gouvernance forestière au Cameroun signifie, dans le cadre des interactions entre un État et des organisations supra nationales telles que l'Union européenne, déployer « *une gamme de stratégies ou de tactiques par un acteur a priori faible pour affronter ou contourner la domination d'un acteur (ou groupe d'acteurs) puissant(s) et faire ainsi prévaloir ses propres intérêts* ». Toutefois, pour rendre compte de la réalité que nous décrivons dans le cadre de cet argumentaire, nous privilégions la prise en compte des stratégies et des tactiques plutôt d'un acteur dominant qui est ici l'État piloté par l'élite politique au pouvoir qui ruse avec les réformes électorales pour se maintenir au pouvoir. Dans ce sens, cette réflexion montre comment l'État « *stationnaire* » ruse et fait face aux dynamiques porteuses d'élan de

transformation du cadre normatif qui régule la compétition électorale au Cameroun dans un espace politique contraint et travaillé par un affaiblissement permanent des forces critiques à l'œuvre en dépit du retour au pluralisme politique. C'est donc une forme de « *privatisation de l'État* » (Hibou, 1999) à travers l'instrumentalisation du processus de fabrication des lois électorales ou de leur contournement au profit de l'ordre politique gouvernant. Le propos qui suit rend compte de la manière dont s'opère cette gouvernance par la ruse

On avait proposé un code unique et nous l'avons. Mais ce code aujourd'hui, est aussi là pour montrer que tout ce que nous avons proposé n'a pas été pris en considération, parce que tout un chacun voulait garder sa place. On oublie que quand on fait des réformes pour un pays comme le nôtre, dans un processus qui se veut démocratique, on doit pouvoir regarder tous les angles pour qu'il y ait fair-play. Mais quand quelqu'un a le couteau et l'igname, c'est lui qui décide quel morceau te donner. Mais la lutte continue, le lobbying continue de façon citoyenne même comme l'implication par les pouvoirs publics pose problème. Le code électoral unique que nous avons a encore beaucoup de saleté. On ne peut pas dire qu'on est un pays démocratique et dans notre système électoral on a des failles qui démontrent que quelqu'un ne veut pas donner la place à l'autre (Entretien avec Cadre 2, SNJP, Yaoundé, 06 septembre 2019).

Une exégèse de ce témoignage montre clairement que le problème de fond qui est débattu et mis en exergue par ce discours c'est celui de l'alternance au pouvoir au Cameroun. En faisant référence au code électoral proposé par l'Église catholique qui est, il faut le souligner, un acteur de premier rang dans l'observation des élections au Cameroun (Obame, 2005 ; 2015) l'acteur religieux montre comment la problématique de fond liée à l'alternance au pouvoir est esquivée par le groupe dominant au pouvoir. Ce stratagème politique analysé ici sous la forme d'une ruse est illustré par le paradigme de celui qui détient à la fois « *le couteau et l'igname* ». Ce paradigme tend à expliquer les réformes entreprises dans le champ électoral comme étant essentiellement contrôlées par le pouvoir en place qui décide, au temps qu'il juge opportun, d'y introduire des modifications inoffensives à sa survie. Il s'agit donc ici en d'autres mots du contrôle du temps du changement par le pouvoir politique que nous développons plus haut et qui tend à utiliser les réformes comme une sous pape de décompression des crises sociales et politiques tout en prenant soin de ne pas introduire des réformes profondes qui mettraient les mécanismes de dévolution de *son* pouvoir en danger. Cette perspective d'analyse insiste par conséquent sur la marge de manœuvre que se donne le groupe dominant au pouvoir pour mettre en œuvre des stratégies politiques par le biais des tactiques administratives que déploient ses multiples relais dans la bureaucratie publique. L'introduction d'une biométrie électorale partielle qui ne concerne que l'aspect inscription des électeurs sur la liste électorale est, dans ce

sens, fortement illustrative. En abordant, sous le prisme de la ruse politique, l'usage de la technologie électorale biométrique, celle-ci conduit à s'intéresser au processus de réinvention de l'ordre politique gouvernant.

VI.3.2.2. La biométrie réinventée ? Comprendre un des ressorts de la longévité du régime politique de Yaoundé

La rationalité prépondérante qui guide l'action de l'État en tant qu'une entité désagrégée et fragmentée s'identifiant par des logiques organisationnelles bureaucratiques au service du groupe dominant au pouvoir c'est de consolider son hégémonie dans le champ politique. En prêtant une attention particulière à l'histoire politique des réformes électorales et plus globalement des crises sociopolitiques qu'a connues le Cameroun depuis le retour à la démocratie concurrentielle au début des années 1990, il est difficile de ne pas reconnaître l'exceptionnelle capacité de résilience politique et de longévité de l'ordre gouvernant en place depuis 1982. Du coup d'État manqué de 1984 aux revendications sécessionnistes actuelles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en passant par la menace terroriste de Boko Haram dans la région septentrionale du pays, les multiples crises économiques qui ont engendré les années de braise durant la décennie 1990, le régime du « Renouveau » a jusqu'ici résister à toutes ces contingences historiques. Une anthropologie de l'État camerounais permet de rendre compte de cette réalité à partir d'un lexique qu'enrichissent successivement les investigations scientifiques sur l'objet Cameroun. L'expression « *le Cameroun c'est le Cameroun* » rend bien compte de la difficulté qu'il y a pour les analystes de trouver un consensus terminologique sur cet objet d'étude singulier dont la prise en charge est loin d'être parvenue à son terme. État « sorcier » (Geschiere, 1995), État « néo-patrimonial » (Médard, 1977), État « autoritaire » (Mbembe, 2000), État « post-autoritaire » (Pommerolle, 2008), État « absent » (Pigeaud, 2011) et État « stationnaire » (Eboko et Awondo, 2018) sont autant de qualificatifs et de perspectives d'analyse qui tentent, chacun selon une sensibilité épistémologique particulière, de saisir, de comprendre et d'expliquer l'essence qui définit et caractérise ce pays d'Afrique centrale. Ainsi différemment appréhendé, l'État au Cameroun cristallise tous les qualificatifs de la littérature « africaniste » qui à la fois le trouve « *clientéliste* », « *prédateur* », « *patrimonial* », « *criminel* », « *kleptocrate* » ou « *importé* ». Tous ces qualificatifs tendent cependant à rendre compte d'une réalité prégnante, l'État dans ce contexte fait figure d'une oligarchie au pouvoir qui, à partir de l'inféodation de l'appareil bureaucratico-administratif due à une centralisation excessive du pouvoir, travaille au maintien et au renouvellement d'une structure de domination ainsi que l'indiquent ces propos

Le Cameroun est structuré autour d'un bloc hégémonique qui occupe des positions de pouvoir (...) Son mode de gouvernement néo patrimonial permet à une élite disséminée dans les dix régions de détenir un accès monopolisé à la chose publique et s'appuie sur la population pour perpétuer son emprise, tandis que l'administration joue un rôle déterminant dans la perpétuation des régimes successifs. Son unité nationale repose sur un usage stratégique de centaines de groupes communautaires, avec la logique de l'équilibre national qui consiste à veiller à la représentation de toutes les sensibilités ethniques et de toutes les régions dans la répartition des postes et opportunités (Noah Edzambi, 2020 : 293).

Ces propos traduisent ainsi une volonté permanente du groupe dominant au pouvoir de contrôler l'État et les mécanismes d'accès qui conduisent au pouvoir. À partir de là, il devient logique d'avancer que la manière dont est conduite l'action publique dans la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral s'inscrit dans cette volonté permanente du groupe dominant au pouvoir d'utiliser à des fins de stabilité hégémonique cette politique publique électorale.

L'un des schèmes explicatifs de la longévité du bloc hégémonique au pouvoir au Cameroun peut ainsi se nourrir également de l'instrumentalisation des politiques publiques électorales purement cosmétiques qui sont mises en œuvre par l'État afin de satisfaire superficiellement à des exigences d'un État réformateur dont la portée des effets reste fortement limitée. Il permet ainsi de mettre en exergue les mécanismes qui sont actionnés pour qu'un régime comme celui du Cameroun puisse durer dans le temps. En choisissant cet angle d'analyse, le souci que traduit cette démarche est de contribuer plus largement à la discussion en montrant que dans des contextes autoritaires comme celui du Cameroun, où les régimes durent, la question de la longévité politique peut trouver une piste d'explication éclairante dans la manière dont la biométrie est investie et perçue par les acteurs politiques et singulièrement par la manière dont elle est instrumentalisée par l'État. Nous pensons que c'est en cela que l'on peut donner à voir comment les acteurs contournent, s'approprient différemment, contestent cette politique publique électorale en contexte camerounais ce qui, sur le plan analytique, rend compte des comportements politiques en lien avec cette technologie dans le champ électoral dans un contexte particulier comme celui du Cameroun. C'est en cela que l'expérience du MOMC est intéressante dans ce travail dans la mesure où elle nous permet de répondre à la question de savoir comment, dans un régime clos, verrouillé et fermé, un acteur arrive à prendre l'initiative pour tenter de reprendre le contrôle sur les institutions dont il sait très bien qu'elles sont contrôlées par le pouvoir en place ? Ces différents modes d'appropriation et l'analyse qu'elle autorise tendent à montrer comment l'élite politique travaille par des stratégies

politiques et la ruse de réinventer la biométrie électorale à des fins de consolidation hégémonique d'un « *gouvernement perpétuel* ». Toutefois, ces axes développés en amont n'expliquent pas à eux seuls, le rapport qui peut être établi entre biométrie et alternance politique en contexte camerounais.

VI.3.2.3. « *La biométrie ? Oui, mais s'inscrire et voter ?* » Pratiques d'escapisme et vœu d'alternance politique en contexte camerounais

Par cette formulation, l'argumentaire que nous développons dans les lignes qui suivent analyse un contraste éclairant des comportements politiques entre les pratiques d'escapisme des électeurs et le vœu d'alternance politique au sommet de l'État dans un contexte où l'exceptionnelle expérience de longévité présidentielle de Paul Biya fait débat au sein de l'opinion. Par pratiques d'escapisme il faut comprendre ce néologisme comme désignant un ensemble d'attitudes consistant à s'échapper de la réalité ou du quotidien, de façon réelle ou imaginaire. Elles renvoient ainsi au fait de se soustraire d'une société considérée comme illégitime, de se désinvestir de la vie civique par fuite ou désabusement (Awenengo-Dalberto, 2011). En effet, il est difficile de ne pas reconnaître que le Cameroun est installé dans une sorte d'immobilisme politique depuis le retour à la démocratie concurrentielle au début des années 1990, ainsi que le fait remarquer ce propos « *De fait, le temps politique au Cameroun semble fortement coloré de pessimisme. Cet imaginaire politique pessimiste, alimenté par le sentiment diffus de l'invincibilité électorale du RDPC parti au pouvoir et de son chef, tend à condamner l'imagination politique à l'impuissance en l'inscrivant dans l'horizon indéterminé de la fatalité* » (Leka Essomba, 2017 : 158). Malgré l'effervescence politique apportée par le retour du pluralisme dans la compétition électorale, celle-ci n'a pas coïncidé avec les espérances d'alternance portées par des catégories sociales en demande de changement. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral et la manière dont les acteurs politiques impliqués dans la compétition électorale s'en sont appropriés semble indiquer un regain d'énergie qui a contribué, ces dernières années, à réanimer la vie politique nourrie par un imaginaire de fin de règne lui-même adossé sur un imaginaire néropolitique qui se développe sur la personnalité du président de la République figure de proue du « *bloc hégémonique dominant* » (Gramsci, 1983). Dès lors, l'hypothèse que nous développons tend à montrer que le consensus téléologique des partis politiques autour de la biométrie à partir duquel se nourrissent des imaginaires de l'alternance contraste cependant avec les pratiques de renoncement et les formes d'indifférence politique que donnent à voir les indices de participation électorale des populations en âge de voter. Pour démontrer cette hypothèse, deux mouvements principaux

structurent notre argumentaire. Il s'agit d'abord de nous pencher sur l'écart qui existe en contexte camerounais entre vouloir et agir pour l'alternance politique. Ensuite, nous tenterons d'expliquer cette forme de pessimisme politique en osant l'hypothèse de la construction symbolique d'une frontière statistique dans les inscriptions électorales au Cameroun.

VI.3.2.3.1. Vouloir et agir pour l'alternance politique : de l'activisme politique virtuel à la participation électorale ankylosée des acteurs

La problématique de l'alternance politique au sommet de l'État occupe de plus en plus une place prépondérante dans les débats au sein de l'opinion et même au sein de l'appareil gouvernant. Elle se pose comme la source des dynamiques multiformes qui animent à nouveau la société politique camerounaise. Elle est remarquable à partir des stratégies que donnent à voir par exemple les usages politiques de la punition des personnalités publiques supposément détentrices d'un « *charisme de remplacement* » que développent, par le haut, les structures de pouvoir à travers le cycle des grandes arrestations portées par une campagne d'assainissement de la gestion des fonds publics baptisée « Opération épervier » (Leka Essomba, 2017). Tout comme elle est repérable dans les stratégies d'affrontement voire de contournement, par le bas, que se figurent les acteurs contre gouvernementaux à travers la propagation des nécro rumeurs sur la « mort » de Paul Biya matérialisant ainsi la permanence d'un imaginaire de l'alternance au sein des populations. Toutefois, ce vœu de voir arriver le changement au sommet de l'État est paradoxalement contredit par un écart que l'on observe entre le vouloir et l'agir des acteurs pour la concrétisation de cette alternance que semble appeler le discours social ordinaire. Il y a donc à l'observation une distanciation entre penser l'alternance et travailler concrètement à sa matérialisation à travers la participation électorale qui passe par les inscriptions électorales et l'exercice du droit de vote. Il est par conséquent intéressant de comprendre et d'expliquer ce qui, dans les comportements électoraux des personnes en âge de voter au Cameroun, justifie cet écart entre imaginaires et pratiques pour l'alternance politique.

En donnant la parole aux acteurs mobilisateurs présents sur le terrain de la sensibilisation pour les inscriptions électorales ces dernières années, il est possible, dans les propos qui suivent, de trouver des pistes à explorer pouvant conduire à la compréhension du paradoxe que nous examinons. Pour lui en effet

Les Camerounais, moi je me dis que nous sommes trop résignés. Il fallait alors qu'on leur dise ok, le changement que nous voulons dans les quartiers et dans les bars et autres quand nous causons on veut que ça change, mais personne ne fait quelque chose. Mais c'est un jeune homme, Cabral Libii pour ne pas le citer qui a porté une idée simple :

on est potentiellement 14 millions de Camerounais qui peuvent voter et exercer ce droit de vote, si on réussit à faire inscrire 11 millions de personnes on peut changer beaucoup de tendances à tous les niveaux, élections présidentielles, législatives et municipales (...) Les Camerounais ont peur et c'est ça qui est la vérité. Les Camerounais ne sont d'accord qu'avec la bouche, ils sont d'accord, mais voudraient que ce soit les autres qui fassent. Cela veut dire qu'on trouve que l'idée est bonne maintenant quand il faut l'implémenter les gens ne bougent pas trop (Entretien avec Coordonnateur communal 4, MOMC, Yaoundé, 30 mai 2019).

Une analyse de ce discours indexe l'indolence et la passivité des Camerounais et particulièrement ceux en âge de voter comme étant le principal facteur explicatif de l'écart entre penser l'alternance et travailler concrètement aux conditions de son avènement. Il s'agit manifestement de traits de caractère qui matérialisent le comportement politique des populations camerounaises qui contrastent fortement avec le désir et l'espérance du changement nourris par les discours de ceux-ci dans les espaces publics ou privés. Dans cette perspective, un parallèle peut être tracé ici entre ce comportement et la réception sociale de la biométrie en contexte camerounais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'on se dépense davantage en discours sur les appels à l'alternance sur des tribunes numériques tels que les réseaux sociaux, mais sans véritablement que cela ne soit rendu concret dans les pratiques des acteurs à travers la participation massive des populations en âge de voter aux différents scrutins comme l'indique ce témoignage

Vous savez aujourd'hui les Camerounais sont ceux-là qui revendiquent beaucoup plus, sont ceux-là qui font appel à des manifestations, je parle beaucoup plus de ceux de la diaspora, et c'est eux qui ne s'inscrivent pas. Il y a 5 millions et il n'y a pas plus de 100 000 inscrits. C'est quand même inquiétant. Mais on a en moyenne plus d'un million de « like » de ceci ou de cela, mais pourquoi ils ne s'inscrivent pas ? (Entretien avec Cadre 3, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 15 mai 2019).

Dit autrement, il est possible de soutenir que ces technologies numériques en général sont intéressantes dans la mesure où elles contribuent à animer le débat politique local à travers la participation du plus grand nombre qu'elles autorisent, mais ne réussissent pas toujours à résoudre ou à régler les questions d'abstentionnisme, de désertion électorale ou de désaffection politique des populations au regard de la participation de celles-ci aux différents scrutins depuis 2013. Cette lecture est d'autant plus intéressante dans le sens où elle permet de questionner les rapports dont les jeunes en âge de voter et plus socialisés à l'usage des nouvelles technologies entretiennent avec la technologie biométrique. Cette attitude contradictoire montre bien que les

Camerounais ne sont pas prêts à travailler pour le changement qu'ils appellent de tous leurs vœux ainsi que laisse penser cette déclaration

C'était ça notre challenge c'est-à-dire défendre et surveiller le vote. Nous on avait déjà pris en compte ces manquements d'Elecam, mais il y avait eu un dépassement stratégique et c'est à ce niveau-là effectivement qu'on s'était rendu compte que les Camerounais ne sont pas encore prêts pour le changement. Puisque quand vous demandez même des personnes qui peuvent venir rester une journée dans un bureau de vote pour surveiller le vote on en cherchait. Il y en a qui ont désisté à la dernière minute pour des questions d'argent, d'autres pour des pressions qu'ils ont reçues (Entretien avec Cadre 2, Coordination nationale MOMC, Yaoundé, 27 avril 2019).

Ce propos tend à expliquer le renoncement des Camerounais en âge de voter à agir pour le changement souhaité par l'argument de la peur qui est ici évoqué et qui fait référence aux formes de répression mobilisées par les appareils du pouvoir pour dissuader ceux qui entreprennent de travailler à l'avènement de l'alternance. Ce témoignage rend ainsi compte, en partie, de ce que s'opposer veut dire en contexte camerounais. Ils rendent compte des survivances de rémanence autoritaire qui travaillent et affectent les comportements politiques des acteurs sociaux en contexte camerounais tels que l'illustrent les propos suivants

C'est vrai qu'il y a certains qui préfèrent rester en retrait, mais qui nous soutiennent pour des raisons professionnelles ne veulent pas s'afficher ou pour d'autres raisons préfèrent garder l'anonymat. Beaucoup vivent malheureusement dans cette peur de non je suis dans la fonction publique, faut pas qu'on sache que bon voilà je suis dans un mouvement politique, on va me taxer d'opposant. On confond encore l'État l'institution et puis le parti politique, ces choses-là sont encore emmêlées dans la tête de la plupart des gens (Entretien avec Coordonnateur communal 2, MOMC, Yaoundé, 29 mai 2019).

Le phénomène qu'évoque cet informateur est, à l'analyse, historiquement construit sur les manières de gouverner par l'imaginaire de la peur qui érigeait l'alternance au pouvoir comme un impensé tel que le fait remarquer cet acteur politique de l'opposition « *Et puis il faut que nous combattions cette représentation ancrée dans les têtes des Camerounais qui te disent que tant que Biya est là, personne ne peut gagner les élections. Vous savez donc qu'il sera là jusqu'à quand ?* » (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019). En tant qu'acteur politique de l'opposition en interaction permanente avec les électeurs, l'informateur partage avec nous les pesanteurs et les obstacles à l'inscription massive des populations sur la liste électorale. Dans ce sens, les représentations sociales sur l'impossible alternance politique à la tête de l'État constituent l'écueil le plus saillant et qui gouverne les conduites des électeurs

dans ce domaine. Toutefois, il faut se presser de rappeler que ce phénomène résulte d'un *habitus* de gouvernance politique hérité des pratiques électorales depuis la période coloniale et qui s'est étendu au temps postcolonial avec comme référentiel la conservation du pouvoir. Cet *ethos* a donné lieu à des sentences qui peuplent les imaginaires de la compétition politique telles que « *on n'organise pas des élections pour les perdre* » développée en amont de ce travail. La longue espérance de vie cumulée au pouvoir par les deux chefs d'État (50 ans dont 38 pour l'actuel) que le Cameroun a connu jusqu'ici tend à soutenir cette hypothèse. Cet imaginaire de l'impossible alternance au sommet de l'État est clairement illustré par la déclaration de l'artiste à l'issue de la prestation de serment de Paul BIYA en 1982 qui disait « *Ahidjo ya Kamerun e nye a ne Paul BIYA* »¹⁵⁹. Dans ce propos, le nom du président sortant Ahmadou AHIDJO était devenu, de par sa longévité et ses formes réputées de gestion autoritaire du pouvoir, synonyme de la fonction présidentielle. Cela montre qu'il était inconcevable dans les esprits des Camerounais de cette époque de penser à une quelconque alternance au pouvoir. Le pouvoir politique actuel semble, en pratique, tirer parti de cet héritage symbolique.

Cette perspective d'analyse offre une clé de compréhension sur l'atonie observée dans les comportements électoraux en contexte camerounais. Dans ce sens, l'absence de soulèvement ou de révolte des populations par rapport à l'usage dévoyé de la biométrie est le résultat d'un processus de construction des imaginaires des populations alimentés par l'histoire politique du Cameroun. Ces imaginaires se sont au fil du temps mués en un *habitus* collectif de désaffection et de renoncement politique. Il est possible de déduire à la lumière de ces propos qu'il y a dans la force institutionnelle cette loyauté ontologique des populations camerounaises qui empêche l'appropriation des réformes et qui facilite plutôt la réinvention de ces réformes-là dont se « nourrissent » les détenteurs du pouvoir politique. Il y a comme une sorte de fatalité à ne pas pouvoir contrarier ce que l'institution publique dit, à remettre cela en cause même si celle-ci est en train de dévoyer l'usage de l'outil en question. Cela fait donc partie de la construction des imaginaires qui se sont mués en *habitus* collectif, quelle que soit la classe. Et on revient là sur la question de l'éducation, de la socialisation politique des populations que matérialise le constat suivant

Je dis que c'est douloureux et de bonne guerre parce que la politique c'est un jeu de rapport de forces, et tant que le peuple ne sera pas conscient de sa force... parce que j'ai toujours dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Si c'est donc le pouvoir du peuple, ce peuple doit se mobiliser. Mais comme c'est un

¹⁵⁹ Ces propos prononcés en langue bulu peuvent être traduits par « *Maintenant l'Ahidjo du Cameroun c'est Paul Biya* ».

peuple de « mougous¹⁶⁰ » qui dit toujours on va faire comment ? « Bia bo aya¹⁶¹ alors ? » Je demande aux jeunes que moi quand je descends dans la rue vous croyez que je n'ai pas peur de la mort ? (Entretien avec Cadre, Dynamique Citoyenne, Yaoundé, 21 septembre 2019).

Le renforcement de cet habitus contribue à nourrir l'hypothèse de la construction d'une frontière statistique dans les inscriptions électorales.

VI.3.2.3.2. Cameroun, l'alternance politique bloquée ? Oser l'hypothèse de la frontière statistique dans les inscriptions électorales

Les niveaux de lecture qu'autorise la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral camerounais n'épuisent pas pour autant les perspectives d'analyse offertes par les usages contemporains de cette nouvelle technologie. Dans ce sens, elle permet dans le cadre de cette réflexion d'opérer une mise en relation entre un principe fondamental de la démocratie que représente l'alternance au pouvoir et les stratégies politiques de maintien d'un pouvoir sans fin qui donnent à penser l'alternance « bloquée » à partir d'une hypothèse intuitive de la frontière statistique dans les inscriptions électorales. La question est difficile, nous ne pourrions ici que l'ébaucher. En rappelant que la technologie biométrique est un dispositif gestionnaire et de contrôle des flux de personnes qui s'exerce du haut vers le bas, l'on attire ainsi l'attention sur le fait que l'un des domaines sur lequel la biométrie a construit la notoriété de son efficacité c'est le contrôle des mouvements migratoires à travers la sécurisation de la fabrication des papiers d'identité. Initialement, cette technologie rend possibles le contrôle et la régulation des populations à l'intérieur des frontières des États et permet à ces derniers de maîtriser les mouvements d'entrée et de sortie de leurs territoires. La notion du contrôle des frontières terrestres, aériennes et maritimes est par conséquent indissociable des différents usages qui sont faits de la biométrie dans la mesure où cette technologie permet de les consolider et de mieux les maîtriser. En reconsidérant le concept de frontière dans le cadre de cette hypothèse que nous avançons avec prudence, il est possible de comprendre comment celui-ci contribue à éclairer la compréhension d'un facteur d'enlisement de l'alternance politique à partir de l'usage qui est fait de la biométrie électorale par le bloc hégémonique au pouvoir en contexte camerounais.

Dans son acception classique, le terme frontière désigne la limite qui sépare et distingue deux États ou détermine l'étendue d'un territoire. Il est dérivé du mot front (faire front) qui

¹⁶⁰ Dans le discours social ordinaire, cette expression signifie « dindon de la farce ».

¹⁶¹ Expression couramment utilisée dans les langues nationales Fang, Bulu, Ewondo et Eton appartenant aux bassins culturels du Centre et du Sud-Cameroun, elle signifie littéralement « on va alors faire comment ? ». Elle renvoie dans ce contexte à un état d'impuissance de l'individu face à une situation ou à un phénomène donné.

renvoie à un lieu gardé par une armée qui fait front à un « ennemi ». En somme, la frontière revêt une dimension physique, matérielle et matérialisable à travers le fait qu'on peut lui attribuer des dimensions géographique, maritime et aérienne qui constituent ses déclinaisons les plus traditionnelles. Toutefois, à côté de ces dimensions physiques de la frontière, peut se développer un autre regard, une autre façon d'appréhender ce concept à partir de laquelle il est possible d'associer au terme de frontière aujourd'hui, une dimension symbolique et abstraite renvoyant à une dématérialisation de la frontière c'est-à-dire à un territoire virtuel « peuplé » par un ensemble d'individus répondant à des critères de sélection déterminés par l'État et qui est soumis à des processus de surveillance à des fins de contrôle. En effet, la mise en place du dispositif biométrique ne peut être imaginée en dehors du processus plus global de l'informatisation des sociétés contemporaines. Celle-ci entraîne inévitablement la dématérialisation des pratiques administratives comme nous avons pu l'illustrer à partir des transformations qu'a requises l'administration électorale avec l'arrivée de la biométrie en contexte camerounais. Dès lors, comment se construit de manière symbolique cette hypothèse d'une frontière symbolique dans la fabrication des statistiques électorales au service d'un *statu quo* dans la participation électorale des citoyens ?

Il s'agit ici, à partir de la déconstruction du concept de frontière et de sa reconstruction sémantique telle que nous venons de l'esquisser, de soutenir l'hypothèse de la construction symbolique, de la surveillance et du contrôle des frontières statistiques électorales. En d'autres mots, il est question de démontrer que le pouvoir en place travaille à surveiller et contrôler les statistiques d'inscriptions sur la liste électorale en limitant les conditions d'accroissement et de densification. Les indicateurs de ce contrôle s'illustrent à travers les procédures de reddition des comptes qui sont réalisées de manière hebdomadaire sur le déroulement des inscriptions par les antennes communales d'Elecam à travers le pays, ainsi que l'atteste ce propos

le sous-préfet est là lors de la réunion de sécurité le lundi à la préfecture, bien évidemment le point des inscriptions sur les listes électorales fait partie de son exposé il doit certainement savoir comment ça se passe, quel est le nombre d'inscrits, quel est le nombre de cartes distribuées chaque semaine, ça c'est ce qui concerne le sous-préfet on lui communique ces états (Entretien avec Chef d'antenne communale Elecam 1, Yaoundé, 07 juin 2019).

L'atonie dans le domaine de la communication sur et autour de la biométrie que l'on observe dans la stratégie de communication adoptée par Elecam qui aurait pu avoir un impact sur la participation électorale peut également servir d'argument pour soutenir cette hypothèse. Les actes de rémanence autoritaire et de violence manifeste ou symbolique que l'on observe

dans les interactions entre l'administration territoriale matérialisée par les sous-préfets, les forces de l'ordre d'une part et les acteurs de la mobilisation électorale contre gouvernementaux que sont les partis de l'opposition et les organisations de la société civile (MOMC) de l'autre, participent également à soutenir cette idée. Sur ce plan, il est également possible de questionner la prise de parole présidentielle qui, en contexte camerounais, adresse rarement la problématique de la participation électorale en incitant ses compatriotes à aller voter ou à rendre l'acte civique du vote obligatoire sur le plan normatif. En cherchant à comprendre les raisons qui expliquent cette passivité et ce renoncement des Camerounais en âge de voter un informateur note que

Je tiens à vous dire pour répondre à cette question que, Elecam est considéré comme une institution. Vous pensez par exemple que les policiers qui arnaquent les Camerounais chaque jour ces derniers ne sont pas prêts à se soulever ? Mais comme c'est une institution dont on sait qu'elle est prompte à réprimer, les gens de temps en temps essayent et se font fouetter et vous le voyez avec les politiques comme le MRC par exemple. Mais les autres ne suivent pas, ils préfèrent rire et profiter du spectacle. Comme c'est perçu comme une institution ils ne le font pas, or si c'était quelque chose d'essentiellement privée, comme Orange ou Mtn vous aurez vu des soulèvements depuis. Je voudrais que vous intériorisiez le fait que le citoyen quand c'est un service public on peut l'y malmené et il supporte. À telle enseigne qu'on se demande parfois qu'est-ce qui arrive aux Camerounais. Si tu demandes à tes amis qui voyagent beaucoup, ils te diront qu'ils ne savent pas comment les Camerounais supportent certaines choses. Les choses que les Camerounais supportent c'est essentiellement celles qui viennent des services publics et des institutions publiques (la corruption, la répression, la cooptation et le néopatrimonialisme. C'est quand c'est privé qu'ils supportent moins (Entretien avec Cadre 1, MRC, Yaoundé, 13 décembre 2019).

L'absence de soulèvement ou de révolte des populations par rapport à l'usage dévoyé de la biométrie est le résultat d'un processus de construction des imaginaires des populations alimentés par l'histoire politique du Cameroun. Ces imaginaires se sont au fil du temps mués en un *habitus* collectif de désaffection politique.

Au terme de cette section, il est possible de déduire à la lumière de ces propos qu'il y a dans la force institutionnelle cette loyauté ontologique des populations camerounaises qui empêche l'appropriation des réformes et qui facilite plutôt la réinvention de ces réformes-là par les détenteurs du pouvoir politique. Il y a comme une sorte de fatalité à ne pas pouvoir contrarier ce que l'institution publique commande, à remettre cela en cause même si celle-ci est en train de dévoyer l'usage de l'outil en question. Cela fait donc partie de la construction des

imaginaires qui se sont mués en habitus collectif, quelle que soit la classe. Et on revient là sur la question de l'éducation, de la socialisation politique des populations.

Dans ce chapitre qui s'achève, nous nous sommes donné pour ambition de réaliser une autopsie à partir d'un regard sociologique porté sur la manière dont la mise en œuvre de la biométrie, en tant que politique publique de réforme de la pratique électorale au Cameroun, donne à voir les rationalités que développent les acteurs impliqués dans le processus électoral et au premier rang desquels l'État. Cette entreprise de mise en sens des rationalités que développe l'État promoteur de cette technologie dans le champ électoral s'est illustrée à travers un raisonnement fondé sur une démarche en trois étapes. La première a essayé de mettre en tension l'introduction de la biométrie dans le champ électoral et ce qu'elle apporte concrètement en termes de civilisation des mœurs politiques en contexte camerounais. Dans ce sens, nous sommes allés à la recherche d'indices qui montrent ce que la biométrie fait à l'animation de la vie politique, à la participation électorale, à la transparence du vote et à la violence électorale. Ainsi, si on peut noter une relative effervescence que l'introduction de cette technologie politique apporte à la vie politique du fait des espérances qu'elle a fait naître, l'on note cependant des contributions mitigées sur les autres aspects en lien avec le jeu électoral et sur lesquels elle était attendue. Cette quête de rationalités de l'appropriation de la biométrie par les acteurs a conduit la réflexion à s'intéresser à un paradoxe apparent entre les objectifs officiels assignés à cette politique publique et la manière dont la bureaucratie publique matérialise leur mise en œuvre. Cette perspective d'analyse a ainsi donné à voir le développement du paradigme de l'Administration contre l'État comme modalité d'appropriation d'une politique publique à des fins de soutien hégémonique du groupe dominant au pouvoir. L'ultime section de ce chapitre s'est penchée sur la problématique de l'alternance politique au sommet de l'État que renouvelle l'introduction de la biométrie dans le champ électoral. En mettant en discussion le discours public sur la biométrie et la manière dont ceux qui parlent au nom de l'État travaillent à garantir les mécanismes de la redondance des résultats électoraux par des formes diverses d'apprivoisement de la technologie électorale, il a été possible de mettre en lumière les indices qui tendent à expliquer l'existence d'une alternance « bloquée » à partir du contrôle politique de la technologie électorale que tend à soutenir l'hypothèse intuitive de la construction d'une frontière symbolique numérique sur les statistiques électorales au bénéfice de l'ordre politique gouvernant.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au moment de tourner les dernières pages de cette recherche, qu'il nous soit permis de rappeler que le travail qui s'achève portait sur les dynamiques d'institutionnalisation de la biométrie dans la réforme de la compétition électorale au Cameroun. Notre analyse était centrée sur la mise en œuvre de la biométrie électorale, appréhendée ici comme une politique publique électorale, structurée autour des interactions d'acteurs variés impliqués dans le processus électoral. Tout au long de cette réflexion, notre préoccupation fondamentale était d'apporter une réponse à la question initiale qui a guidé les discussions développées dans le cadre de cette thèse et que nous rappelons : comment comprendre la mise en œuvre de la biométrie dans le processus de régulation de la compétition électorale au Cameroun ? En somme, nous nous sommes efforcé dans ce travail de restituer les dynamiques sociales à l'œuvre au sein de la société politique camerounaise, générées par la circulation et la mise en œuvre de cette récente politique publique électorale. Nous avons, pour ce faire, privilégié un regard méso et microsociologique qui redonne toute son importance aux imaginaires, aux discours et aux pratiques d'acteurs en rendant compte de la manière dont se construit, de manière singulière et au ras du sol, l'action publique électorale en contexte camerounais. Au moment où nous suspendons notre réflexion, nous proposons d'articuler notre propos conclusif autour de trois principaux points. Le premier est consacré à la synthèse des principaux résultats auxquels cette thèse est parvenue. Le deuxième point met en relief les limites de cette recherche. Tandis que le troisième et ultime point s'emploie à dégager des pistes et des perspectives pour un futur agenda de recherche.

Synthèse des principaux résultats et enseignements de la thèse

L'analyse s'est construite autour de trois principales hypothèses. Le raisonnement, quant à lui, s'est développé tout au long des six chapitres qui abordent chacun un aspect spécifique de l'objet étudié dans le cadre de cette recherche.

Nous avons proposé, dans le premier chapitre, de renouveler le regard sur l'itinéraire historique des réformes institutionnelles et normatives qui se sont opérées dans le champ électoral camerounais à partir de son inscription à la temporalité délibérative dès le début de la décennie 1990. Ce détour sociohistorique portait l'idée que les réformes observées dans le champ électoral depuis cette borne chronologique constituent le *continuum* d'une tradition de réformes globales observables dans la société camerounaise. Ces réformes se sont construites, comme nous l'avons vu, à travers le temps long de l'histoire politique singulière de ce pays, impulsées par des dynamiques portées par des facteurs multiples dont les principaux sont repérables à partir des études dites transitologiques et à la faveur de la mondialisation. Ce

chapitre a été l'occasion de mettre à l'épreuve la première hypothèse de ce travail dont l'intuition conduisait à penser que l'introduction de la biométrie dans le champ électoral s'est construite sur un héritage politique affirmé de contestations répétitives des résultats des élections, ainsi que sur l'adoption d'une politique publique transnationale basée sur des contraintes à la fois endogènes et exogènes, et sur l'influence des avancées technologiques tendant à nourrir un imaginaire politique fondé sur l'*ethos* de la transparence. Cette approche historiciste s'est particulièrement intéressée aux réformes électorales initiées par les gouvernants et la manière dont celles-ci, en pratique, permettaient à l'État de se recomposer et de se reconfigurer dans un contexte marqué par une conjonction de dynamiques locales et globales dont l'intensification des rapports socio-planétaires constitue le facteur déterminant l'orientation des politiques publiques des États d'Afrique en général. De cette sociohistoire des réformes électorales, il est possible de tirer deux principaux enseignements. Le premier permet de comprendre le sens et les usages politiques des réformes des normes électorales par l'État en contexte camerounais, dans la mesure où nous avons pu mettre en lumière des choix stratégiques opérés par le groupe dominant au pouvoir qui conduisent à une seule finalité celle de la conservation du pouvoir. Le second enseignement montre que la manière dont les réformes électorales sont conduites à travers les politiques publiques qui y sont associées et les résultats que celles-ci produisent dans le champ électoral déteint sur les imaginaires et les comportements des acteurs de la réforme. Conduisant, pour l'essentiel, à l'observation d'une adhésion passive des populations aux politiques électorales mises en place jusqu'ici par les gouvernants. Cette mise en œuvre controversée contribue ainsi à construire et à déterminer les rapports entre l'État, les partis politiques, les organisations de la société civile et les populations qui, de manière différenciée, participent à co-construire l'action publique qui matérialise la biométrie dans le champ électoral. Elle donne ainsi à voir, dans le temps long de l'histoire politique du Cameroun, la construction permanente d'un *habitus* traduit par ce que nous avons conceptualisé, en détournant une expression forgée par Bezes, comme étant « *le souci de soi d'un État néo-patrimonial* » qui travaille à vernir son image auprès des acteurs bilatéraux et multilatéraux sur le plan international tout en garantissant sa survie sur le plan national.

Dans le deuxième chapitre, nous sommes allés à la recherche de l'état civil de la biométrie, en cherchant à savoir de quoi elle était le signifiant, en scrutant également son institutionnalisation progressive et les enjeux dont cette technologie politique est porteuse dans la restructuration et la reconfiguration du champ électoral. À ce niveau, il a été possible de clarifier le sens que revêt le concept de biométrie dans le cadre de cette réflexion. Ce travail de

mise en sens a permis par ailleurs de privilégier la transnationalisation des solutions d'action publique et l'impératif de modernisation de l'Administration publique comme constituant les principaux déterminants de l'adoption des services biométriques au Cameroun. En observant la manière dont se met progressivement en place la biométrie au sein de l'organe de gestion des élections, elle donne à voir les dimensions structurelles et cognitives comme étant celles sur lesquelles se construit la matérialisation du projet biométrique dans le champ électoral. Les enseignements retenus ici, permettent de mettre à nu les racines qui nourrissent les conflits entre les acteurs engagés dans la compétition électorale du fait des enjeux dont est porteuse la réforme biométrique et surtout la manière dont celle-ci est conduite, de manière opératoire, à travers le discours public et les pratiques bureaucratICO-administratives de l'élite politique au pouvoir qui donne à voir un État partisan. Aussi, en questionnant le maillage biométrique d'Elecam à travers la manière dont l'État travaille à vulgariser cette technologie électorale auprès des acteurs du processus électoral, cet exercice réflexif a permis de renseigner sur les configurations sociales transformatrices que génère l'introduction de la biométrie dans la fabrique du vote au Cameroun et la manière dont prend corps cette réforme dans le champ électoral. Les développements de ce chapitre ont permis par ailleurs de montrer que l'institutionnalisation de la biométrie s'objective à partir de deux principales modalités à savoir « *par le haut* » et « *par le bas* ». Brièvement, « *le haut* » fait référence aux dimensions structurelles et normatives que l'État développe dans sa dynamique d'implémentation de cette technologie dans le champ électoral. « *Le bas* », quant à lui, s'inspire de la microsociologie interactionniste pour saisir au plus près les comportements politiques et les conduites des acteurs sociaux face à la biométrie en mettant une emphase sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et surtout sur ce qu'ils font de la biométrie électorale et qui est observable en contexte camerounais.

Le troisième chapitre s'est donné pour objectif de suivre à la trace l'organe en charge des questions électorales et référendaires (Elecam) au travail. Cette ethnographie du travail des agents d'Elecam s'est déroulée à travers les rues et quartiers de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans cette perspective, les manières par lesquelles l'organe de gestion des élections opérationnalise et vulgarise la biométrie au quotidien ont été explorées. Cette phase du travail a permis d'observer et de dire, à travers le suivi des caravanes itinérantes des agents d'Elecam, en quoi consiste formellement leur travail. Adossé sur une perspective empirique affirmée, ce chapitre s'est attaché à rendre compte de la manière dont la biométrie prend corps au quotidien dans la société camerounaise via les interactions discursives entre les acteurs du processus électoral lors des campagnes d'inscription des électeurs sur la liste de vote. En abordant le

travail quotidien de sensibilisation mené par les agents d'Elecam à partir d'une perspective géo-ethnographique, nous avons pu exploiter une approche heuristique qui a permis d'éclairer les pratiques d'acteurs qui gouvernent la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral au Cameroun. Ce paradigme construit à partir de la géographie électorale a permis de cartographier les sites et les terrains de déploiement d'Elecam. À partir des différents sites que les agents d'Elecam investissent au quotidien et les groupes socio-stratégiques qu'ils prennent pour cible, l'analyse a pu mettre en lumière une cartographie des terrains de la mobilisation d'Elecam qui, en fonction de la nature de ses rapports avec les corps sociaux qui peuplent ces différents terrains, sont considérées comme des zones de confort ou d'inconfort que cet organe de gestion des élections au Cameroun choisit ou non de fréquenter. En termes d'enseignements, il est possible d'affirmer dès lors que les grilles de lecture multidisciplinaires sus évoquées ont permis de rendre compte de la manière dont la communication institutionnelle publique d'Elecam est structurée en relevant ses limites et la résonance sociale qu'elle produit auprès de ses destinataires privilégiés que sont les partis politiques, les organisations de la société civile et les personnes en âge de voter. Ainsi, à travers les logiques d'action que ce chapitre met en exergue, il participe à la construction plus globalisante d'un argumentaire qui contribue à l'intelligibilité de la fabrique du vote à partir de la mise en œuvre d'une technologie électorale en contexte camerounais qui donne à observer l'irruption de pratiques sociales inédites.

Dans le quatrième chapitre, nous avons proposé de porter le regard sur l'émergence de ces nouvelles dynamiques et pratiques inédites que produisent les entrepreneurs politiques au cours du moment préélectoral et qui sont indispensables à la compréhension des dynamiques multiformes qui travaillent la société politique camerounaise à l'ère de la biométrie. Nous avons ainsi fait le choix de nous intéresser au MOMC, un acteur associatif de la société civile militante, et dont l'irruption récente dans le champ électoral a vocation à travailler dans la mobilisation des populations pour les inscriptions électorales. En prêtant attention à la manière dont ses activités sont conduites sur les terrains de la mobilisation, le MOMC nous a permis de voir comment un acteur associatif se saisit, par le bas, d'une technologie de pouvoir pour bâtir son projet de revitalisation civique de la société politique camerounaise. Les registres de mobilisation utilisés, notamment à partir d'une perspective « *par le bas* », les stratégies de revitalisation citoyenne et de participation politiques imaginées par cet acteur associatif, le renouvellement des figures et des charismes politiques dont l'action de ce mouvement a contribué à discuter constituent autant de pistes heuristiques qui ont contribué à féconder l'analyse à ce niveau. La leçon phare portée par ce chapitre reste celle de l'appropriation d'une

technologie politique par un acteur associatif de la société civile qui tente de convertir la biométrie, à partir de la construction d'un discours sur la participation électorale, en une opportunité politique dans le champ électoral. Ce chapitre renseigne également sur les itinéraires qu'emprunte la formation des charismes politiques de « remplacement » dans un contexte politique où les règles qui gouvernent la dévolution du pouvoir sont considérées comme verrouillées poussant ainsi les acteurs politiques à faire preuve d'imagination pour rivaliser avec l'ordre politique gouvernant en tentant de le battre avec ses propres « armes » et sur ses « propres terrains » (fiefs).

Le cinquième chapitre de ce manuscrit a fait le pari qu'il y a profit à interroger la biométrie à partir du prisme de sa réception sociale. Nous appréhendons alors la réception sociale ici comme l'ensemble des manières observables à travers lesquelles les destinataires de la nouvelle politique publique électorale, c'est-à-dire les personnes en âge de voter, manifestent leur acceptabilité ou leur adhésion d'une part, ou leur résistance et leur contestation à l'égard de cette technologie électorale d'autre part. À partir des paradigmes d'acceptabilité sociale, de contestation sociale et d'exclusion sociale qui ont permis de forger le raisonnement développé dans ce mouvement de la pensée, nous avons pu établir un lien entre la biométrie et sa domestication par les entrepreneurs politiques en quête de suffrages et surtout par les populations en âge de voter au Cameroun. Cette orientation de la recherche a donné à voir les formes concrètes d'appropriation et d'opposition face aux « produits » de la biométrie dont la carte électorale biométrique cristallise la matérialité. La mise à l'épreuve de la biométrie face au paradigme de l'acceptabilité sociale a rendu compte des formes et des mécanismes d'exclusion générés par la mise en œuvre de cette politique publique dans le champ électoral. Une lecture contextuelle de la biométrie électorale à partir du paradigme de la « *tour de Babel* », couplée au débat en cours dans la société politique camerounaise sur le statut de la biométrie telle que mise en œuvre par Elecam et qui oscille entre biométrie factice et proto-biométrie ont permis de dégager les principales formes de contestation de la biométrie par les acteurs du processus électoral. Ce moment de la discussion a mis en lumière une opposition éclairante entre le consensus téléologique des acteurs du processus électoral sur la nécessité d'avoir une technologie qui puisse, *a minima*, garantir la transparence des scrutins et des pratiques indociles des mêmes acteurs qui rendent compte des manières de contester la biométrie électorale en contexte camerounais. La distribution problématique des cartes électorales et les contraintes administratives et financières qui donnent accès aux papiers d'identité ont constitué des pistes éclairantes sur la structuration du vote, mais aussi une occasion d'observer des distorsions entre

les intentions initiales portées par le discours public sur l'introduction de la biométrie dans le processus électoral et ses effets induits en pratique dans la phase de sa mise en œuvre. Les enseignements qui découlent de ce segment de la discussion renseignent premièrement sur la contestation sociale de la biométrie électorale comme une des modalités de la réception sociale de cette technologie politique. Ensuite, ils informent sur les logiques d'action qui rendent compte à la fois des usages sociaux de la carte électorale biométrique et de la manière dont les entrepreneurs politiques s'emparent stratégiquement des limites de cette technologie comme une opportunité de fabriquer à leur bénéfice des formes réinventées de participation électorale des personnes en âges de voter qui sont confrontées à la précarité. C'est à ce niveau qu'il est possible de noter une différence et un écart dans les manières de contester qui, d'une part, s'inscrivent dans le registre des pratiques officielles, ouvertes et institutionnalisées en Occident à travers l'activisme des mouvements associatifs connus tel que nous l'avons illustré. Mais qui, en contexte camerounais, voire plus largement africain, prennent des formes plus diffuses, voilées, voire officieuses et non officielles.

Le sixième et dernier chapitre de cette thèse s'est consacré à un travail de dévoilement des logiques d'action et des rationalités qui gouvernent les pratiques d'acteurs du processus électoral. Cette perspective a permis de rendre compte des intérêts et des dynamiques de transformation ou de maintien du *statu quo* dans la mise en œuvre de l'action publique dans le champ de la régulation électorale. Cette herméneutique sociale des pratiques d'acteurs est réalisée à travers la mobilisation du paradigme de l'autopsie sociologique susceptible d'aider à rendre intelligibles les contradictions, les dissonances, les involutions, les résistances et les formes d'adhésion que donnent à voir leurs interactions face à une technologie pourtant porteuse d'espérances collectives de transformation de la compétition électorale. Ce travail s'est réalisé à travers une mise en rapport de ce que la biométrie apporte plus globalement à la civilisation des mœurs politiques. De façon mesurable, nous avons choisi de nous intéresser particulièrement à l'animation de la vie politique, aux inscriptions électorales et à la participation politique, à la transparence électorale et à la violence électorale, en essayant de questionner, chaque fois, ce que l'introduction de la biométrie fait à ces diverses modalités d'observation de la pratique électorale en contexte camerounais. Ce dernier mouvement de la thèse nous a permis de penser la biométrie comme politique publique électorale au prisme du paradigme de l'administration contre l'État et, finalement, d'aborder la problématique de l'alternance par les urnes au Cameroun qui a donné à voir la technologie électorale prise entre rupture et orthodoxie conservatrice. Dans le registre des enseignements, l'autopsie sociologique

réalisée sur l'action publique qui met en œuvre la biométrie dans le champ électoral a révélé des indices qui montrent une relative effervescence dans l'animation de la vie politique du fait des espérances multiples que cette technologie électorale a fait naître dans les imaginaires. Par contre, elle informe, à partir des contributions mitigées qu'elle apporte aux autres aspects liés à la participation politique des citoyens au jeu électoral, sur la difficile transformation des pratiques d'acteurs sur le jeu électoral. Ce contraste apparent nous a amené à appréhender cette modalité de mise en œuvre de la biométrie électorale sous le paradigme de l'administration contre l'État qui renseigne sur une modalité d'appropriation particulière par la bureaucratie publique de cette politique publique électorale à des fins de soutien hégémonique du groupe dominant au pouvoir. Enfin, en mettant en discussion le discours public sur la biométrie et la manière dont ceux qui parlent au nom de l'État travaillent à garantir les mécanismes de la redondance des résultats électoraux par des formes diverses d'apprivoisement de la technologie électorale, ce chapitre informe sur l'existence d'une alternance « bloquée » à partir du contrôle politique de la technologie électorale que tend à soutenir l'hypothèse intuitive de la construction d'une frontière symbolique numérique sur les statistiques électorales au bénéfice de l'ordre politique gouvernant.

Adossée à ce résumé, il n'est pas inutile de rappeler que la présente thèse s'est donnée pour ambition de questionner localement la mise en œuvre d'une réforme sous le prisme de l'analyse d'une politique publique électorale. Notre intention était de montrer comment, de manière empirique et pratique, cette réforme prenait socialement corps dans le champ de la compétition électorale à travers ce que donnent à voir les interactions des acteurs sociaux impliqués dans le processus électoral. Nous avons ainsi essayé de montrer la complexité des différents aspects que révèle le déroulement de cette action publique en contexte camerounais. Nous proposons maintenant de souligner ce que l'analyse de la mise en œuvre de cette politique publique électorale apporte à l'intelligibilité de la société politique camerounaise contemporaine.

Sur la fabrique du vote par les politiques publiques électorales au Cameroun

En parcourant cette thèse, le lecteur se rend compte que l'approche adoptée par l'auteur de cette recherche est l'analyse d'une réforme introduite dans le processus électoral sous la forme d'une politique publique. Ce travail devrait donc, parvenu à ce stade, logiquement instruire sur ce que la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral apprend sur la fabrique des politiques publiques électorales et le vote dans un environnement réputé contraint. Dans ce sens, ce que l'on peut retenir d'emblée du cas étudié c'est que la fabrique des réformes

et plus spécifiquement des politiques publiques électorales telle qu'a donné à voir sa mise en œuvre à travers la manière dont se construit l'action publique au quotidien, sont le produit de rapports de forces multiples et d'interactions variées entre des acteurs multi-situés aux intérêts divergents dans le champ électoral. Dans cette perspective, si l'adoption et le « choix » d'introduire cette technologie électorale dans la réforme du processus électoral peuvent être partiellement envisagés comme le résultat des contraintes des organisations supranationales, la configuration infranationale de la politique publique électorale biométrique est lue au Cameroun comme étant fondamentalement dépendante de l'État, dont les orientations stratégiques tournées vers la conservation du pouvoir sont régulées par l'élite politique au pouvoir. On y perçoit, clairement, le rôle déterminant joué par la pluralité d'acteurs non étatiques qui interviennent et influencent de manière significative le processus d'implémentation des politiques publiques en général et singulièrement des politiques publiques électorales notamment dans la phase de leur fabrication et de leur mise en œuvre sous la forme observée d'action publique. Cette thèse réaffirme ainsi le fait que l'action publique constitue un objet de première importance pour l'analyse sociologique. Précisons rapidement, à partir des résultats de la présente recherche, les fondements d'une telle conviction.

En effet, à partir des terrains empiriques qu'elle a explorés et de l'approche ethnographique qui la sous-tend, cette thèse s'efforce de contribuer à une sociologie de l'action publique. Cette contribution peut être mesurée principalement à deux niveaux. Premièrement, ce travail donne à voir, de manière générale, les transformations qui ont cours dans la société camerounaise contemporaine et, de manière spécifique, les dynamiques qui structurent son champ politique. Le rôle décisionnel de « *l'État au Cameroun* », celui décisif des institutions publiques telles qu'Elecam ou le Conseil constitutionnel dans la prise en charge hospitalière des « maux » électoraux, et l'importance grandissante des acteurs sociaux variés dans leurs interactions quotidiennes sont des traits majeurs qui indiquent que l'action publique est un prisme privilégié de l'observation de la régulation des querelles politiques dans le champ électoral et plus largement des transformations multiples dans la société camerounaise contemporaine. Deuxièmement, telles que les pratiques d'acteurs se sont données à voir dans le cadre de cette recherche, nous pouvons avancer que l'action publique que nous avons observée constitue le site le plus actuel et approprié pour observer les lieux stratégiques de la métamorphose des formes de reproduction du politique en ce qu'elle permet l'analyse des modes de domination des catégories sociales que sont l'État, les partis politiques et les organisations de la société civile. Dans ce sens, elle constitue également un site propice pour

saisir notamment la manière dont se reconfigure la concurrence politique des acteurs politiques, la structuration et la défense de leurs intérêts, ainsi que les représentations dont ils sont porteurs dans le cadre de la co-construction de cette action publique.

Ainsi, comme nous l'avons souligné à l'introduction générale de ce travail, le champ d'études des politiques publiques électorales reste un domaine en friche de la sociologie électorale locale. En procédant à une tentative de sa prise en charge dans le cadre de cette réflexion, nous avons voulu ouvrir une porte d'entrée heuristique pour appréhender la manière dont se configurent, dans un contexte autoritaire, les politiques publiques électorales et comment les acteurs contre-gouvernementaux s'organisent et structurent les différentes formes de riposte qu'ils opposent à un État soupçonné d'abuser des outils de la régulation de la compétition politique. Cet angle d'analyse qu'offre l'observation des pratiques d'acteurs dans la co-construction de l'action publique électorale permet d'affirmer que l'usage stratégique de la politique publique électorale biométrique constitue l'un des piliers de la viabilité et de la permanence du régime actuellement au pouvoir au Cameroun. Cette lecture de la réforme biométrique croisée, comme nous l'avons fait, avec une approche ethnographique des mobilisations électorales et des stratégies y afférentes mobilisées par des mouvements associatifs tel que le MOMC, renseigne sur les moyens et les ressources dont les acteurs d'«*en bas*» ont recours pour affronter le groupe dominant au pouvoir. Le travail que ces entrepreneurs de l'espoir de l'avènement d'un changement électoral matérialisé par une alternance au pouvoir opèrent dans les imaginaires à partir du paradigme de l'insurrection électorale comme mode de participation politique est fortement illustrateur à cet égard. À partir de cette analyse des dynamiques cognitives de l'action publique électorale, l'étude de la mise en œuvre de la réforme biométrique dans le champ électoral permet de construire l'idée d'une indissociabilité entre les configurations des politiques publiques électorales et la trajectoire historique de la formation de l'État au Cameroun. Il est par conséquent possible de soutenir que la manière dont les pouvoirs publics configurent la politique publique électorale biométrique peut être interprétée comme constituant une matrice et un référentiel des politiques publiques en général au Cameroun. Cette configuration des politiques publiques couplée à la sociologie historique de la formation de l'État constitue dès lors un paradigme encadrant la construction des problèmes publics comme des solutions d'action publique au Cameroun. En se penchant sur ce processus de fabrication atypique d'une politique publique électorale, on peut y lire également des caractéristiques sociologiques et historiques de la formation de l'État qui enrichissent les perspectives explicatives déterminantes des configurations actuelles des politiques publiques

électorales, et qui nous permettent ici de penser les processus de (non) changement dans le champ politico-électoral camerounais. Cette thèse participe à montrer modestement que la sociologie de l'action publique reste consubstantielle à la sociologie de l'État. Aussi, elle soutient qu'une analyse sur une étude sectorielle d'action publique telle que l'illustre la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral constitue un enjeu épistémologique dans la compréhension des trajectoires historiques des États africains dont l'élite politique au pouvoir travaille à domestiquer, de manière singulière, les politiques publiques en général comme un réservoir de ressources politiques.

L'entrée par les politiques publiques électorales permet également de questionner, sous un prisme particulier, la fabrique du vote au Cameroun. Dans cette perspective, nous avons essayé, tout au long des développements de ce manuscrit, de mettre la biométrie électorale à l'épreuve de la pratique pensée en termes de construction et de fabrique collective du vote. Dans le souci d'aboutir à un traitement le plus heuristique possible de notre objet d'étude, nous avons pris au sérieux le travail quotidien de l'administration électorale, des partis politiques engagés dans la compétition électorale, les organisations de la société civile dans leur travail d'accompagnement et de veille au respect des valeurs et normes démocratiques, et la réception finale accordée à cette technologie électorale par les personnes en âge de voter. Les interactions entretenues par ces acteurs variés et leurs formes de mobilisation ont permis de donner des *significations* et des logiques particulières à la manière dont se fabrique le vote en contexte camerounais à l'ère dite de la biométrie. Contrairement à la révolution des pratiques que présupposait la transformation des procédures du vote avec l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, on observe, à partir du terrain camerounais, une involution en termes de participation électorale des populations et une exacerbation de la violence pendant le moment électoral. Ce constat montre bien que la mise en œuvre de la biométrie électorale dans le champ électoral camerounais reste tiraillée entre contrôle, contestation et exclusion des acteurs impliqués dans le processus électoral. L'obtention de ces résultats n'a été possible qu'en prenant à contre-pied l'idée selon laquelle analyser la fabrique du vote ne peut se faire qu'à partir de l'observation du seul travail des décideurs politiques. À partir de là, nous avons privilégié dans notre enquête, des points d'observation permettant d'étudier la multiplicité d'acteurs et les modes de leurs interactions qui renseignent sur la manière dont se fabrique le vote dans le Cameroun contemporain. Ce dispositif a permis de répondre à la question de savoir pourquoi la réforme électorale conduite par l'État suscite-t-elle toujours autant de polémiques ? En passant au crible de l'analyse sociologique l'action publique qui donne à voir la mise en œuvre

de la biométrie dans le champ électoral, l'on a pu se rendre compte que cet investissement étatique travaille à révéler les enjeux politiques de l'introduction de cette technologie électorale dans les élections. Plus spécifiquement, elle rend manifestes les enjeux latents ou enfouis de cette politique publique électorale. La manière dont celle-ci est mise en œuvre rend compte de la constitution sociale permanente des attentes (ou des refus) sociales sur les usages et les orientations des réformes électorales. De ce fait et par le truchement de ces points d'observation, nous avons montré la façon dont les espaces de rencontre entre les acteurs du processus électoral participent à produire des reconfigurations stratégiques de regroupements d'acteurs selon leurs intérêts, des négociations et la constitution de plateformes d'action collective, de conflits et d'affrontements jamais stabilisés entre une pluralité d'acteurs aux intérêts divergents.

Sur les vertus « démocratisantes » de la biométrie électorale : un changement technologique sans altération des mécanismes de dévolution du pouvoir

L'introduction de la biométrie dans le système électoral camerounais a pour vocation de pallier les manquements à la pratique démocratique observée dans ce contexte jusqu'ici. Le recours à cette technologie électorale montre bien que les choses ne marchent pas dans ce domaine comme elles devraient. Cette technologie politique se présente donc comme une alternative susceptible de travailler au renforcement des pratiques démocratiques en soutenant cette démocratie considérée sur le plan de la compétition politique comme imparfaite dans ses modalités pratiques. La biométrie se pose comme une réforme électorale sur laquelle se concentrent ces dernières années les débats et les conflits dans le champ politique. La préoccupation à laquelle il est difficile d'échapper à la fin de cette thèse c'est celle de savoir si l'introduction de la biométrie, à travers la manière dont se donne à voir sa mise en œuvre dans le champ électoral camerounais, a apporté plus de démocratie à la pratique électorale. Les développements de l'analyse ont montré dans ce sens que l'institutionnalisation de la biométrie à travers son expérience durant la dernière élection présidentielle n'a pas tenu la promesse des fleurs à plus d'un titre tel que l'indique l'exacerbation de la violence durant le moment postélectoral en 2018. Dans un contexte où les leviers normatifs et institutionnels sont monopolisés par l'élite dominante au pouvoir pour laquelle faire la politique se réduit à satisfaire des clans, des fiefs et des communautés, les transformations profondes de la compétition électorale sont dès lors considérées comme secondaires et accessoires. Cette perspective pose le problème de la volonté politique de réformer le cadre qui gouverne les élections au Cameroun et qui travaille à retarder l'alternance politique en s'interdisant de créer un dispositif normatif et institutionnel équitablement compétitif.

Toutefois, analysée autrement, il est important de prendre en considération l'idée qu'un dispositif technique comme la biométrie doit également, et peut être avant tout, prendre en compte les réalités culturelles et sociopolitiques du pays qui l'adopte. En ignorant ces réalités, on court le risque de vouloir changer la société par le haut et tomber dans les travers de la *greffe* et du *mimétisme institutionnel* qui nous rappelle la théorie de l'État importé. Dans ce sens, la réforme électorale biométrique ne saurait être réellement satisfaisante que si elle tient compte des réalités anthropologiques propres au contexte camerounais. C'est dans ce sens que nous pensons que la biométrie n'enclenche pas une révolution dans la mesure où les pratiques d'acteurs ne donnent pas à voir un changement radical sur le terrain de la pratique électorale. Dès lors, il est possible de lire les différentes dynamiques d'appropriation de la biométrie électorale comme une forme d'endogénéisation de cette politique publique électorale à la manière dont les États africains la veulent.

Adopter cette grille de lecture autorise par conséquent à repenser l'État qu'il nous faut, c'est-à-dire un État isomorphe à son contexte anthropologico-culturel. Cette démarche offre l'occasion de rappeler que nous avons un État importé, legs historico-politique de la rencontre des sociétés africaines avec l'Occident. Tout comme aujourd'hui la technologie électorale, objet de notre discussion, reste un objet d'importation. Dès lors, en restant fidèle à cette idée, l'analyse argumentée de l'administration contre l'État que nous avons développé ne démontre pas des faiblesses dans l'administration publique électorale, mais constitue, en fait, le révélateur d'une contestation du modèle d'État qui est imposé aux sociétés africaines. Du coup, la réappropriation de la biométrie en contexte camerounais devient donc une sorte de modèle de l'État que les États en Afrique veulent et corrélativement du modèle de démocratie souhaité. Ainsi quand on dit l'administration contre l'État cela ne veut pas dire que l'administration est une mauvaise administration, mais cela veut dire que cette administration-là œuvre pour une reconfigurer l'État à sa façon. Il s'agit donc d'une réappropriation ou une forme d'endogénéisation du modèle de l'État importé. Il faut rappeler dans ce sens que, historiquement, l'Afrique a été structurée et gouvernée par des royaumes. Par conséquent la conception anthropologique du pouvoir est en déphasage ou en contradiction avec ce qu'imposent la démocratie et la forme d'État occidental. Ainsi, le fait que des acteurs se battent pour maintenir un système en place aussi défectueux qu'il puisse être est d'abord et toujours lu sous l'angle de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de l'antidémocratie.

Ce prisme de lecture occidental-centré nous apparaît réducteur dans la mesure où il maintient dans l'ombre la possibilité d'un autre angle d'analyse qui privilégie la survivance des

schèmes de gouvernance traditionnelle. Il faut bien se dire que la structuration ethnographique traditionnelle de la chefferie ou du royaume est celle des personnes qui sont toujours prêtes à se sacrifier pour le roi. Quand il y a la guerre, c'est eux qui vont en avant. Ainsi par cette sorte de comparaison entre les chefferies et la forme moderne de l'État, on voit bien comment se déploient ces formes de « sacrifices » symboliques au-delà des armes, des sacrifices plus subtils de ruse qui contribuent à maintenir le système et qui sont des révélateurs de la survivance du modèle de gouvernance politique traditionnel (le chef de l'État au Cameroun est considéré comme le *Nnôm Nguui* c'est-à-dire le chef des chefs). Tout ceci contribue à nourrir le paradigme de l'État voulu en Afrique. Mais comme les sociétés africaines sont insérées dans un contexte de globalisation où les technologies électorales traduisent la modernité du vote et de sélection du personnel politique, il est donc établi une sorte de compromis ou de concession où l'on ruse (gouverner par la ruse) dans une sorte d'hybridation entre ce qui est importé et imposé et ce que les sociétés africaines consentent. Et c'est cela qui explique, en partie tout au moins, les nonchalances administratives et les retards stratégiques, l'incrémentalisme qui sont des éléments de contournement comme stratégie de contestation et de proposition d'un ordre politique que donne à voir la mise en œuvre de cette politique publique électorale au Cameroun.

Perspectives et pistes pour un futur agenda de recherche

Au moment où nous rédigeons ces lignes conclusives en décembre 2020, nous apprenons que le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, vient de s'inscrire dans le registre des États du continent ayant introduit la biométrie dans leur système électoral. En même temps, au Ghana, des contestations des résultats de la dernière élection présidentielle naissent suite à la publication, un peu plus de quarante-huit heures (48 h) après la fermeture des bureaux de vote, desdits résultats. Ce qui apparaît pourtant, sur le plan continental, comme une performance. Ces événements renseignent sur le fait que la biométrie électorale va accompagner pour longtemps encore l'architecture politique des pays du continent. Dans ce sens, nous souhaitons ici proposer quelques orientations qui sont susceptibles d'alimenter des recherches futures et donc de poursuivre l'analyse à partir de nouvelles problématiques en lien avec notre recherche. Ainsi, en complément de ce que nous avons pu modestement apporter au corpus des études qualifiées aujourd'hui de *Biometrics Studies*, il nous semble utile d'indiquer quatre pistes de recherche qui pourraient faire l'objet d'études approfondies.

En premier lieu, puisque notre étude reste circonscrite dans une zone urbaine, il serait intéressant de l'élargir en s'intéressant, de façon comparative, à la manière dont l'institutionnalisation de la biométrie électorale s'opérationnalise en milieu rural. Cette

perspective pourrait certainement éclairer les paradoxes apparents ou avérés entre l'urbain et le rural à partir de la mise en œuvre d'une technologie électorale et contribuer ainsi à enrichir la compréhension des paradigmes du monde politique rural en donnant un sens (nouveau ?) à ce que faire la politique au village veut dire par exemple. Cette perspective comparatiste peut également s'élargir au plan sous-régional de l'Afrique centrale dont les régimes sont réputés être les plus résilients d'Afrique (Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée Équatoriale, Congo). Ce prolongement de la réflexion pourrait permettre de renseigner sur ressorts de la longévité au pouvoir en croisant ces exceptionnelles espérances de vie politique avec l'usage qui est fait, dans chacun de ces contextes, de la biométrie électorale.

En deuxième lieu, notre travail s'est limité à ne prendre en compte que les aspects politiques de l'action publique orchestrée par la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral. Ce faisant, il a mis sous le boisseau les aspects en lien avec l'économie politique que cette technologie électorale vient reconfigurer et qui sont susceptibles, en approfondissant l'analyse, d'éclairer des pans méconnus (ou très peu connus) des implications économiques du choix de la technologisation des élections en Afrique. En prenant au sérieux cette piste du marché du matériel électoral, cet angle permettrait d'analyser en profondeur les circuits des marchés locaux du matériel électoral en restituant les pratiques d'acteurs qui y sont impliqués et les répercussions de ces transactions politico-économiques sur l'action individuelle ou collective des entrepreneurs politiques dans le champ électoral.

Troisièmement, nous reconnaissons que le concept d'institutionnalisation n'a pas été complètement éprouvé dans le cadre de cette recherche. Dans cette réflexion en effet, le regard a été davantage porté vers la manière par laquelle l'État se saisit de la biométrie, l'apprivoise, voire la « privatise ». Cette perspective d'analyse, bien que fructueuse et heuristique dans la mesure où elle renseigne globalement sur la construction de l'État biométrique au Cameroun, n'aborde pas un autre angle de cette institutionnalisation qu'il serait également intéressant d'explorer et de développer, celui de chercher à savoir ce que la biométrie fait à l'État. De ce point de vue, c'est un aspect qui, dans le cadre de la présente recherche, n'a pas été suffisamment travaillé. Précisons, de manière illustrative et allusive, les fondements d'une telle intuition. Dans ce sens, il faut se presser de rappeler que les travaux de Patrick Quantin sur le processus de démocratisation au Bénin montrent bien que la démocratie est introduite au Bénin par Mathieu Kérékou et c'est cette démocratie qui finit par évincer et faire partir du pouvoir celui-là même qui l'a apporté au Bénin. L'idée poursuivant cette intuition étant de montrer qu'une fois la biométrie appropriée par l'État, celle-ci finit par dépasser les logiques de

conservation du pouvoir et s'imposer à ces acteurs qui la mettent en œuvre et surtout à l'État. En introduisant la biométrie, l'idée au départ était de faire bonne figure sur le plan international, mais finalement, la biométrie ne finira-t-elle pas par convertir l'État à la transparence électorale ? Ce que la biométrie fait à l'État et comment l'État se saisit de la biométrie ? Cette tension nous semble fructueuse et donc à creuser davantage.

Ces différentes pistes de recherche exemplifient dès lors le large territoire insuffisamment exploré de l'institutionnalisation de la biométrie à travers l'action publique au sein des sociétés africaines. Dans ce sens, la modeste contribution à la recherche qu'apporte cette thèse cherche davantage à ouvrir un chemin d'exploration des processus d'institutionnalisation de la biométrie électorale en contexte africain. Toutefois, elle laisse de nombreuses questions et portes ouvertes vis-à-vis de notre compréhension de cette technologie électorale, de ses utilisations et usages, de ses impacts sur les politiques publiques électorales et sur les systèmes politico-administratifs africains.

In fine, eu égard aux analyses développées et aux travaux convoqués jusqu'ici, il apparaît que cette réflexion s'inscrit dans un dialogue avec d'autres recherches sur la matérialité du vote en Afrique. Toutefois, cette recherche doctorale a pour ambition de contribuer, empiriquement à partir du terrain camerounais, à la saisie des mutations en cours dans la pratique du vote à travers un dispositif technique introduit dans le processus électorale. En s'efforçant de mettre en réseau les rapports de pouvoir, les imaginaires, les pratiques sociales à l'œuvre des différents acteurs sociaux impliqués et les stratégies de légitimation développées par l'État à travers Elecam son bras opérationnel, cette thèse contribue, d'une part, à l'intelligence des formes concrètes d'interactions entre les acteurs, générées par l'immersion de cette technologie politique dans l'arène électorale et, plus largement, à la réflexion sur l'étude des comportements politiques et du vote en questionnant, dans une perspective multi située, la portée réformatrice présumée de cet instrument d'autre part, tout en permettant de comprendre l'itinéraire de formation de l'État du Cameroun au quotidien.

BIBLIOGRAPHIE

I. Méthodologie

AARON, R. (1961). *Les étapes de la pensée sociologique.* Paris : Gallimard.

AMBLARD, H., BERNOUX, P., HERREROS, G., et LIVIAN, Y.-F. (2005). *Les nouvelles approches sociologiques des organisations.* Paris : Seuil (2^{ème} édition augmentée 2005).

BACHELARD, G. (1980). *La formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychologie de la connaissance objective.* Paris : Vrin, 11e édition.

BARDIN, L. (1977). *L'analyse de contenu.* Paris : Quadrige/ PUF.

BEAUD, M. (1998). *L'art de la thèse. Comment rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de D.E.A. ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire.* Paris : La Découverte.

BEAUD, S., et WEBER, F. (2003). *Guide de l'enquête de terrain.* Paris : La Découverte.

BLANCHET, A., et GOTMAN, A. (1992). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien.* Paris : Éditions Nathan.

CALLON, M., et LATOUR, B. (1991). *La Science telle qu'elle se fait.* Paris : La Découverte.

CORBIERE, M. et LARIVIERE, N. (2014). *Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé,* Québec, Presses de l'Université du Québec.

CORCUFF, P. (2004). *Les nouvelles sociologies.* Paris : Armand colin.

DURKHEIM, E. (1987). *Les règles de la méthode sociologique.* Paris : Quadrige/PUF.

ÉLA, J.-M. (2001). *Guide pédagogique de formation à la recherche pour le développement en Afrique.* Paris : L'Harmattan.

FORTIN, M.-F., COTE, J., et FILION, F. (2005). *Fondements et étapes du processus de la recherche.* Montréal, Québec : Éditions la Chénelière.

GHIGLIONE, R., et MATALON, B. (1998). *Les enquêtes sociologiques : théorie et pratique.* Paris : Armand Colin.

GRAWITZ, M. (1996). *Méthodes des sciences sociales.* Paris : Dalloz.

LERNER, H. D., et LASWELL, H. D. (1951). *The policy sciences.* Standford, CA: Standford University Press.

- LINDBLOM, C. E. (1959).** « The Science of muddling through ». *Public Administration Review*, 19(2), p.79–88.
- NZHIE ENGONO, J. (2017).** *Cent ans de sociologie : du positivisme « dogmatique » à une approche intégrée du social*. Paris : NENA/Éditions Clé.
- OLIVIER DE SARDAN, J. P. (1995).** « La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie ». *Enquête*, 1. Repéré à <http://enquete.revues.org/document263.html>.
- OLIVIER DE SARDAN, J. P. (2008).** *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique* : Paris, L'Harmattan.
- QUIVY, R., et VAN CAMPENHOUDT, L. (2006).** *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris : Dunod.
- SIMON, H. A. (1957).** *Models of man: Social and rational*. New York, NY: John Wiley.
- STEINMO, S. (2008).** « Historical institutionalism » In **DELLA PORTA, D. & KEATING, M. (Eds).** *Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A pluralist approach* ». Cambridge University Press, p. 118-138.
- VAN CAMPENHOUDT, L. (2001).** *Introduction à l'analyse des phénomènes sociaux*. Paris : Dunod, 2001.

II. Ouvrages généraux

- ABEGA, S. C. (2007).** *Le retour de la société civile en Afrique*. Yaoundé : Presses de l'UCAC.
- AERTS, J.-J. (2000).** *L'économie camerounaise, un espoir évanoui*. Paris : Khartala.
- AKINDES, F. (1996).** *Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne francophone*. Paris : Khartala, Codesria.
- APPADURAI, A. (dir.) (1986).** *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*. Londres/New York : Cambridge University Press.
- AUBIN, E., et LECOMTE, J.-P. (2004).** *Introduction à la vie politique et éléments de sociologie politique*. Paris : Gualino.
- BADIE, B. (1992).** *L'État importé. Essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique*. Paris : Fayard.
- BALANDIER, G. (1986).** *Sens et puissance*. Paris : PUF.

- BANOCK, M. (1992).** *Le processus de démocratisation en Afrique. Le cas camerounais.* Paris : L'Harmattan.
- BAUDRILLARD, J. (1970).** *La Société de Consommation.* Paris : Folio.
- BAYART, J.-F. (1979).** *L'État au Cameroun.* Paris : Presses de FNSP.
- BECK, U. (2003).** *Pouvoir et contrepuissance à l'heure de la mondialisation.* Paris : Flammarion.
- BECK, U. (2006).** *Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?* Paris : Aubier.
- BERGER, P., et LUCKMANN, T. (1967).** *La construction sociale de la réalité.* Paris.
- BERMAN, B., et LONSDALE, J. (1992).** *Unhappy Valley.* Portsmouth : James Currey.
- BEZES, P. (2009).** *Réinventer l'État. Les réformes de l'administration française (1962-2008).* Paris : PUF.
- BOLTANSKI, L. et THÉVENOT, L. (1991).** *De la justification : Les économies de la grandeur.* Paris : Gallimard.
- BORRAZ, O. (2008).** *Les politiques du risque.* Paris : Presses de Sciences Po.
- BOURGI, A., et CASTERAN, C. (1991).** *Le printemps de l'Afrique.* Paris : Hachette, coll. « Pluriel ».
- BRACONNIER, C., et DORMAGEN, J.-Y. (2007).** *La démocratie de l'abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire.* Paris : Gallimard.
- BRAUD, P. (1973).** *Le comportement électoral en France.* Paris : PUF.
- BRAUD, P. (1989).** *La vie politique.* Paris : PUF.
- BRAUD, P. (2014).** *Sociologie politique.* Paris : Éditions Lextenso.
- BRECHON, P. (2006).** *Comportements et attitudes politiques,* PUG.
- BRETON, P., et PROULX, S. (2002).** *L'explosion de la communication.* Montréal : La découverte/ boréal, coll. science et société.
- BUIJTENHUIJS, R., et RIJNIESE, E. (1993).** *Démocratisation en Afrique au sud du Sahara 1989-1992 : un aperçu de la littérature.* Centre d'études africaines (CEA).
- BUIJTENHUIJS, R., et THIRIOT, C. (1995).** *Démocratisation en Afrique au sud du Sahara 1992-1995 : un bilan de la littérature.* Centre d'étude d'Afrique noire (CEAN).

- CAMPANA, A., et HERVOUET, G. (2013).** *Terrorisme et insurrection. Évolution des dynamiques conflictuelles et réponses des États.* Québec : Presses de l'Université du Québec.
- CARON-MALENFANT, J., et CONRAUD, T. (2009).** *Guide pratique de l'acceptabilité sociale : pistes de réflexion et d'action.* Éditions D.P.R.M.
- CASTORIADIS, C. (1999).** *L'institution imaginaire de la société.* Paris : Seuil.
- CERTEAU, M. (1990).** *L'invention du quotidien, tome 1 : Arts de faire.* Paris : Gallimard.
- CHAGNOLLAUD, D. (dir.) (1993).** *La vie politique en France.* Paris : Seuil.
- CHENEAU-LOQUAY, A. (2000).** *Enjeux des technologies de la communication en Afrique : du téléphone à Internet.* Paris : L'Harmattan.
- CORCUFF, P. (2011).** *Les nouvelles sociologies.* Paris : Armand Colin.
- COTTERET, J.-M. (2000).** *Gouvernants et gouvernés.* Paris : PUF.
- CROZIER M., et FRIEDBERG, E. (2014).** *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective.* (1^{ère} édition 1977), Paris : Points, série essais, Le Seuil.
- CURRAP (1991).** *La communication politique.* Paris : PUF.
- DALOZ, J.-P., et QUANTIN, P. (1997).** *Transitions démocratiques africaines.* Paris : Khartala.
- DE SECONDAT, C. L. MONTESQUIEU (1748).** *De l'esprit des lois.* Genève : Barrillot & Fils.
- DÉLOYE, Y. (1997).** *La sociologie historique du politique.* Paris : La Découverte.
- DELTOMBE, T., DOMERGUE, M., et TATSITSA, J. (2011).** *Kamerun! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971).* Paris : Éditions La Découverte.
- DENIS, V. (2008).** *Une histoire de l'identité. France, 1715-1815.* Seyssel : Champ Vallon.
- DESROSIERES, A. (2014).** *Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques.* Paris : La Découverte.
- DONZELOT, J. (1994).** *L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques.* Paris : Seuil.
- DORVAL, B.(dir), (2010).** *Gouvernance. Théories et pratiques.* Montréal : Éditions de l'Institut international de Montréal.

- DOUGLAS, M. (1986).** *Comment pensent les institutions*. Paris : Éditions de la découverte.
- DUBASQUE, F., et KOCHER-MARBOEUF, E. (dir.) (2014).** *Terres d'élections. Les dynamiques de l'ancrage politique (1750-2009)*. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- DURKHEIM, E. (1871).** *Les règles de la méthode sociologique*. Paris : PUF.
- DURKHEIM, E. (1968).** *Les formes élémentaires de la vie religieuse* Paris : PUF.
- EASTON, D. (1965).** *A systems analysis of political life*. New York, NY: Wiley and Sons.
- EBOUSSI BOULAGA, F. (1998).** *La démocratie de transit au Cameroun*. Paris : L'Harmattan.
- EBOUSSI BOULAGA, F. (2014).** *Lignes de résistance*. Yaoundé : Éditions Clé.
- EBOUSSI BOULAGA, F. et alii (2014).** *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise. Questions sur la quête de sens et la subjectivation politique*. Yaoundé : Éditions Terroirs.
- ELA, J.-M. (1990).** *Quand l'État pénètre en brousse. Les ripostes paysannes à la crise*. Paris : Karthala.
- ELA, J.-M. (1994).** *Afrique, l'irruption des pauvres. Société contre ingérence, pouvoir et argent*. Paris : L'Harmattan.
- ELA, J.-M. (1998).** *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du « monde d'en-bas »*. Paris : L'Harmattan.
- ELA, J.-M. (2006).** *Travail et entreprise en Afrique. Les fondements sociaux de la réussite économique*. Paris : Karthala.
- ELIAS, N. (2003).** *La civilisation des mœurs*. Paris : Calmann-Lévy.
- EVANS, P., RUESCHEMEYER, D., et SKOCPOL, T. (1985).** *Bringing the State Back In*. Cambridge : Cambridge University Press.
- FILLIEULE, O. (1993).** *Sociologie de la protestation*. Paris : L'Harmattan.
- FIREY, W. (1960).** *Man, Mind and Land: Theory of Resource Use*. Glencoe, Ill: The Free Press.
- FOUCAULT, M. (1976).** *La volonté de savoir*. Paris : Gallimard.
- FOUCAULT, M. (1990).** *Les mots et les choses*. Paris : Gallimard.

- FOUCAULT, M. (1997).** *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976).* Paris : Gallimard.
- FOUCAULT, M. (2001).** *Dits et écrits, vol II (1976-1988).* Paris : Gallimard.
- FOUCAULT, M. (2004a).** *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979).* Paris : Seuil, Coll. « Hautes études ».
- FOUCAULT, M. (2004b).** *Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France (1977-1978).* Paris : Seuil, Coll. « Hautes études ». **FOUCAULT, M. (1975).** *Surveiller et punir. Naissance de la prison.* Paris : Gallimard.
- FUKUYAMA, F. (1992).** *La fin de l'histoire et le dernier homme.* Paris : Flammarion.
- GATSI, J. (2001).** *La société civile au Cameroun.* Yaoundé : Presses Universitaires d'Afrique.
- GERSTLÉ, J. (2008).** *La communication politique.* Paris : Armand Colin.
- GERSTLÉ, J., et PIAR, C. (2016).** *La communication politique.* Paris : Armand Colin, 3e édition, coll. U Science politique.
- GESCHIERE, P. (1995).** *Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres.* Paris : Karthala.
- GICQUEL, J., et GICQUEL, J.-E. (2005).** *Droit constitutionnel et Institutions politiques.* Paris : Monchrestien.
- GIDDENS, A. (1994).** *Les conséquences de la modernité.* Paris : L'Harmattan.
- GOFFMAN, E. (1973).** *La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi.* Paris : Éditions de Minuit.
- GROEBNER, V. (2007).** *Who are you? Identification, Deception and Surveillance in Early Modern Europe.* New York : Zone Books.
- GUIMELLI, C. (1994).** *Structures et transformations des représentations sociales.* Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.
- GURVITCH, G. (1950).** *La vocation actuelle de la sociologie.* Paris : PUF.
- HECHT, G. (2014).** *Le rayonnement de la France : énergie nucléaire et identité nationale après la Seconde Guerre mondiale.* Paris : Éditions Amsterdam.
- HECHT, G. (2016).** *Uranium africain, une histoire globale.* Paris : Seuil.

- HELD, D., MCGREW, A., GOLDBLATT, D., et PERRATON, J. (1999).** *Global transformations*. Stanford : Stanford University Press.
- HERZLICH, C. (1969).** *Santé et maladie mentale. Analyse d'une représentation sociale*. Paris : Mouton.
- HIBOU, B.(dir.) (1999).** *La Privatisation des États*. Paris : Karthala.
- HUNTINGTON, S. (1996).** *Troisième vague : les démocratisations de la fin du XX^e Siècle*. Paris : Nouveaux Horizons.
- IHL, O. (1996).** *Le vote*. Paris : Clefs Montchrestien.
- IMMARIGEON, J.-P. (2000).** *Autopsie de la fraude électorale*. Paris : Stock.
- KÄ MANA, (1993).** *L'Afrique va-t-elle mourir ? Essai d'éthique politique*. Paris : Karthala.
- KAMTO, M. (1993).** *L'urgence de la pensée. Réflexion sur une précondition du développement en Afrique*. Yaoundé : Mandara.
- ABDOULKARIMOU (2010).** *La pratique des élections au Cameroun 1992-2007*. Yaoundé : Éditions CLE.
- KENGNE FODOUOP et al. (2010).** *Le Cameroun : autopsie d'une exception plurielle en Afrique*. Paris : L'Harmattan.
- LAGROYE, J., FRANÇOIS B. et SAWICKI, F. (2006).** *Sociologie politique*. Paris : Presses de Sciences Po-Dalloz.
- LAKEL, A., et al. (2009).** *Imaginaire(s) des technologies d'information et de communication*. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'Homme.
- LEKA ESSOMBA, A. (2017).** *Mobilités quotidiennes et identité urbaine au Cameroun. Une introduction à la sociologie de la circulation*. Paris : Connaissances et Savoirs.
- LOURAU, R. (1970).** *L'analyse institutionnelle*. Paris : Éditions de Minuit.
- MAYER, N. (2010).** *Sociologie des comportements politiques*. Paris : Armand Colin.
- MAYEUR, J.-M. (1984).** *La vie politique sous la troisième République*. Paris : Seuil.
- MBEMBE, A. (1996).** *La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960). Histoire des usages de la raison en colonie*. Paris : Karthala.
- MBEMBE, A. (2000).** *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris : Karthala.

- MBIDA, L.-T. (2010).** *Cameroun, des années de braise aux leçons de l'histoire*. Paris : L'Harmattan.
- MÉDARD, J.-F. (1991).** *L'État néo-patrimonial en Afrique noire*. Paris : Karthala.
- MEHLER, A., ERDMANN, G., et BASEDAU, M. (2007).** *Votes, Money and violence. Political Parties and Elections in Sub-Saharan Africa*. Uppsala : Nordiska Afrika Institut et /SwedenUniversity of Kwazulu-Natal Press.
- MIEGE, B. (1989).** *La société conquise par la communication*. PUG.
- MODZOM, F. M. (2019).** *Les silences de Paul Biya. Analyse d'une communication de pouvoir*. Paris : Connaissances et Savoirs.
- MONGO BETI (2003).** *Main basse sur le Cameroun : autopsie d'une décolonisation*. Paris : La Découverte.
- MOSCOVICI, S. (1961).** *La psychanalyse, son image et son public*. Paris : PUF.
- MUSSO P. et al. (2005).** *Fabriquer le futur : L'imaginaire au service de l'innovation*. Paris : Éditions Village mondial.
- NGAYAP, P. F. (1999).** *L'opposition au Cameroun. Les années de braise*. Paris : L'Harmattan.
- NIELSEN, J.(1994).***Usability Engineering*. San Francisco (CA) : Morgan Kaufmann.
- NIETZSCHE, F. (1885).** *Ainsi parlait Zarathoustra*. trad. Henri Lambert (2012) : La Gaya Scienza.
- NOIRIEL, G. (2007).** *L'identification. Genèse d'un travail d'État*. Paris : Belin.
- NORRIS, P. (2000).** *A virtuous Circle : Political Communication in Post-Industrial Societies*. New York : Cambridge University Press.
- OLINGA, A. D. (2007).** *L'ONEL : réflexions sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire National des Élections*. Yaoundé : Presses de L'UCAC.
- OLINGA, A. D. (2013).** *La Constitution de la République du Cameroun*. 2ème édition. Yaoundé : Presses Universitaires de L'UCAC- Éditions Terres Africaines.
- OLLIVIER-YANIV, C. (2000).** *L'État communiquant*. Paris : PUF.

- OSSAMA, F. (2001).** *Les nouvelles technologies de l'information. Enjeux pour l'Afrique Subsaharienne.* Paris : L'Harmattan.
- PERRINEAU, P. (dir.) (2003).** *Le désenchantement démocratique.* Paris : Éditions de l'Aube.
- PIGEAUD, F. (2011).** *Au Cameroun de Paul Biya.* Paris: Karthala.
- PRESSMAN, J. L., et WILDAVSKY, A. (1973).** *Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland.* Berkeley : University of California Press.
- QUERMONNE, J.- L. (2003).** *L'alternance au pouvoir.* Paris : Montchrestien.
- QUERMONNE, J.- L., et WAHL, N. (1995).** *La France présidentielle : l'influence du suffrage universel sur la vie politique.* Paris : PFNSP.
- REMOND, R. (1969).** *La vie politique en France depuis 1789 (Tome 2 : 1848-1879).* Paris : Armand Colin.
- REMOND, R. (2002).** *La République souveraine : la vie politique en France (1879-1939).* Paris : Pocket.
- ROCHER, G. (1986).** *Le changement social.* Paris : Seuil.
- ROSANVALLON, P. (1992).** *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France.* Paris : Gallimard.
- ROSNY (de), E. (1981).** *Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun).* Paris : Plon.
- ROUQUIÉ, A., HERMET, G., et LINZ, J. (1978).** *Des élections pas comme les autres.* Paris : FNSP.
- SCHEDLER, A. (2006).** *Electoral Authoritarianism. The Dynamic of Unfree Competition.* Boulder: Lynne Rienner.
- SCHMID, A. (2011).** *The Routledge Handbook of Terrorism Research.* Londres : Routledge.
- SCHWARTZ, M., et THOMPSON, M. (1990).** *Divided We Stand: Redefining Politics, Technology and Social Choice.* Philadelphia (PA): University of Pennsylvania Press.
- SCHWARTZENBERG, R.-G. (1977).** *L'État spectacle. Essai sur et contre le Star System en politique.* Paris : Flammarion.
- SFEZ, L. (2002).** *Technique et idéologie* Paris : Seuil.

- SIGNÉ, L. (2013).** *Le NEPAD et les institutions financières internationales en Afrique au 21^e siècle : émergence, évolution et bilan.* Paris : L'Harmattan.
- SIMPSON, A. (2008).** *Cheating Big: On the Logic of Electoral Corruption in Developing Countries.* Chicago: University of Chicago.
- SINDJOUN, L. (1997).** « Élections et politiques au Cameroun : concurrence déloyale, coalitions de stabilité hégémonique et politique d'affection ». *African Association of Political Science*, vol., n°2, p. 89-121.
- SINDJOUN, L. (dir.) (2004).** *Comment peut-on être opposant au Cameroun ? Politique parlementaire et politique autoritaire.* Dakar : Codesria.
- SINDJOUN, L. et al. (2000).** *La révolution passive au Cameroun : État, société et changement.* Karthala-Codesria.
- SOCPA, A. (2003).** *Démocratisation et autochtonie au Cameroun, trajectoires régionales divergentes.* Lit Verlag Münster-Berlin-Hambourg-London-Wein.
- STECKEL, M.-C. (2002).** *Le Conseil constitutionnel et l'alternance.* Paris : LGDJ.
- TAGNE, J.-B. (2019).** *Accordée avec fraude. De Ahidjo à Biya, comment sortir du cycle des élections contestées.* Yaoundé : Les Éditions du Schabel.
- TAYLOR, J. R., et VAN EVERY, E. (1993).** *The vulnerable fortress : Bureaucratic organization and management in an information age.* Toronto : University of Toronto Press;
- THIRIOT, C. (2004).** « La consolidation des régimes post-transition en Afrique, Le rôle des commissions électorales nationales ». *Voter en Afrique : Comparaisons et différenciations*, **QUANTIN, P. (dir.)**. Paris : L'Harmattan, p. 130-145.
- THIRIOT, C. (2010).** « Société civile et élections : un rôle critique ». *Prévention des crises et promotion de la paix: Démocratie et élections dans l'espace francophone.*
- VETTOVAGLIA, J.-P. et alii (dir.)**. Bruxelles : Bruylant, p. 816-821.
- TOUNA MAMA (1996).** *Crise économique et politique de dérèglementation au Cameroun.* Paris : L'Harmattan.
- TOURNAY, V. (2011).** *Sociologie des institutions.* Paris : PUF.
- VACHER, B., LE MOENNE, C., et KIYINDOU, A. (2013).** *Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la démocratie ?* Paris : L'Harmattan.

- WEBER, M. (1995).** *Économie et Société, tome I, Les catégories de la sociologie*. Paris : Plon.
- ZEMOR, P. (1995).** *La communication publique*. Paris : Que sais-je ?
- ZIEGLER, J. (1980).** *Retournez les fusils ! Manuel de sociologie d'opposition*. Paris : Seuil.
- ZOGNONG, D., et MOUICHE, I. (dir.) (1998).** *Démocratisation et rivalités ethniques au Cameroun*. Yaoundé : CIREPE.

III. Articles scientifiques généraux

- ABATÉ, A. M. (2011).** « Rappel sur l'approche de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) : son applicabilité et son opérationnalisation dans les services publics au Cameroun et sa contextualisation ». Communication, Séminaire panafricain de renforcement des capacités, CAFRAD, 24 au 26 janvier.
- ABE, C. (2008).** « Le populaire comme catégorie d'observation des dynamiques d'interpellation du politique ». Codesria.
- ABOYA ENDONG, M. (2006).** « Parti administratif, transitions démocratiques et patrimonialisme en Afrique noire ». *Politéia*, n° 10, p. 335-358.
- ABOYA ENDONG, M. (2014).** « Le parlementarisme sous tutelle de l'État fédéral (1961-1972) : une construction politique par le droit de l'État unitaire du Cameroun ». In : *Revue française de droit constitutionnel*, Vol. 1, n° 97, p. 1-29.
- AKRICH, M. (1990).** « De la sociologie des techniques à une sociologie des usages ». In : *Techniques et cultures* (16), p. 83-110.
- ANSALONI, M. (2013).** « La fabrique du consensus politique. Le débat sur la politique agricole commune et ses rapports à l'environnement en Europe ». In : *Revue française de science politique*, n°5, Vol.63, p.917-937.
- ATENGA, T., et WANGUE, J.E. (2014).** « Le Président me parle par texto : semiosis des usages du SMS en régime autoritaire à partir du cas camerounais ». In : *Les Enjeux de l'information et de la communication*/ <http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/> n° 15/2B, p.135-146.
- ATERIANUS-OWANGA, A., et DEBAIN, M. (2016).** « « Demain, un jour nouveau ? » Un renversement électoral confisqué au Gabon ». *Politique africaine*, n° 144, p. 157-179.

- ATTARÇA, M., et LASSALLE-DE SALINS, M. (2013).** « Quand l'entrepreneur devient entrepreneur politique : Le cas du développement de la méthanisation agricole en France ». *Revue française de gestion*, n°3(32), p. 25-44 ;
- BALANDIER, G. (2002).** « De l'Afrique à la Surmodernité : Parcours d'un Anthropologue ». In : *Le Débat*, entretien, janvier-février, n° 118, p. 3-15.
- BATELLIER, P. (2012).** « Revoir les processus de décision publique : de l'acceptation sociale à l'acceptabilité sociale ». *Gaïa Presse, Analyse*, 1^{er} octobre, <http://gaiapresse.ca/fr/analyses/index.php?id=303>, consulté le 6 novembre 2020.
- BATELLIER, P. (2015).** « Acceptabilité sociale des grands projets à fort impact socio-environnemental au Québec : définitions et postulats ». *Vertigo*. DOI: [10.4000/vertigo.16920](https://doi.org/10.4000/vertigo.16920).
- BAYART, J.-F. (1986).** « La société politique camerounaise (1982-1986) ». *Politique africaine*, n° 22, p. 5-35.
- BAYART, J.-F. (1991).** « La problématique de la démocratie en Afrique noire : La Baule, et puis après ? ». In : *Politique africaine*, n° 43, p. 5-20.
- BAYART, J.-F. (1996).** « L'historicité de l'État importé ». In *Les Cahiers du CERI*, n° 15, p. 1-44.
- BAYART, J.-F. (2009).** « La démocratie à l'épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne ». *Pouvoirs*, n°129, p. 27-44.
- BÉCHÉ, E. (2013).** « TIC et innovation dans les pratiques enseignantes au Cameroun ». In : *Frantice, Enseignants, TICE, pratique et formation*, n° 6, p. 5-21.
- BERGAMASCHI, A. (2011).** « Attitudes et représentations sociales ». In : *Revue européenne des sciences sociales*, [en ligne], 49-2/2011, mis en ligne le 1^{er} janvier 2015, consulté le 30 septembre 2016. URL : <http://ress.revue.org/996>.
- BERMEO, N. (2016).** « On Democratic Backsliding ». *Journal of Democracy*, Vol. 27, p. 5-19.
- BESSIÈRES, D. (2009).** « La définition de la communication publique : des enjeux disciplinaires aux changements de paradigmes organisationnels ». *Communication et*

organisation [En ligne], 35 | 2009, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 20 septembre 2020. URL : <http://communicationorganisation.revues.org/686>.

- BEZES, P. (2000).** « Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? L'apport des approches cognitives à l'analyse des engagements dans les politiques de réforme de l'État. Quelques exemples français (1988-1997) ». In : *Revue française de science politique*, 50(2), p. 307-332.
- BIGOMBE LOGO, P., et MENTHONG, H. L. (1996).** « Crise de légitimité et évidence de la continuité politique ». In : *Politique africaine*, n° 62, p.15-23.
- BLONDEL, J. (2006).** « About Institutions, Mainly, but not Exclusively Political ». In : **RHODES, R. A. W., BINDER, S. A., et ROCKMAN, B. A. (dir.).** *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford, New York : Oxford University Press, p. 713-730.
- BOGUI, J.-J., et ATCHOUA, N. J. (2016).** « La régulation de l'usage des TIC en Côte d'Ivoire : entre identification et craintes de profilage des populations ». *tic & société* [en ligne], vol.10 N° 1, 1^{er} semestre 2016, mis en ligne le 24 octobre 2016, consulté le 28 mars 2018. URL : <http://journals.openedition.org/ticetsociete/1983>.
- BORIS, S. (2017).** « Planifier en Afrique ». *Politique africaine*, 2017/1, (n° 145), p. 5-26.
- BOUMARD, P. (1996).** « Institution ». In : *Recherche & Formation*, Pratiques de formation initiale et continue des enseignants, n° 23, p. 151-161.
- BRUNSON, M. W. (1996).** « A definition of "social acceptability" in ecosystem management ». In : **BRUNSON, M. W., KRUGER, L. E., TYLER, C. B., et SCHROEDER, S. A. (dir.).** *Defining social acceptability in ecosystem management : a workshop proceedings*. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-369. Portland, OR : U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station : p.7-16.
- CALINGAERT, D. (2006).** « Election Rigging and How to Fight It ». *Journal of Democracy*, vol. 17, no 3, p.138-151.
- CANTENS, T. (2007).** « La réforme de la douane camerounaise à l'aide d'un logiciel des Nations Unies ou l'appropriation d'un outil de finances publiques ». In : *Afrique contemporaine*, n° 223-224, p. 289-307.

- CHAMBAT, P. (1994).** « Usages des technologies de l'information et de la communication (TIC) : évolution des problématiques ». In : *TIS* 6 (3), p. 249-269.
- CHENEAU-LOQUAY, A. (2010).** « L'Afrique au seuil de la révolution des télécommunications : Les grandes tendances de la diffusion des TIC ». In : *Revue Afrique Contemporaine*, n°234, p. 95-112.
- CHETTAB, N. (2008).** « Économie, TIC et bonne gouvernance en Algérie ». In : *Centre de recherche sur l'Information Scientifique et Technique*, Papier de recherche.
- CHEVAL, J. J., & LENOBLEBART, A., PARE, C., et TUDESQ, A.J. (2001).** « Internet en Afrique: acteurs et usages: les medias africains et Internet ». Disponible sur: <http://www.msha.ubordeaux.fr/cgibin/recherche/ia_rap.pdf>. Consulté le 17 janvier 2017.
- CLEVELAND, H. (1987).** « The Twilight of hierarchy : speculations on the global information society ». In : *International Journal of Technology Management* 2(1): p.45-60.
- COGNEAU, D. (1993).** « L'industrie camerounaise dans la crise : 1984-1992 ». In : *Séminaire sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun*, Yaoundé : DIAL/DSCN.
- COLLECTIF « CHANGER LE CAMEROUN » (1993).** « Le 11 octobre 1992. Autopsie d'une élection présidentielle controversée ». Yaoundé : C3.
- CONTE, B. (2001).** « La fracture numérique en Afrique ». Université Montesquieu Bordeaux IV, Centre économie du développement. Disponible sur: <http://conte.ubordeaux4.fr/Publica/conte_dt65.pdf>. Consulté le 20 janvier 2017.
- COURADE, G., et SINDJOUN, L. (1996).** « Le Cameroun de l'entre-deux ». In : *Politique africaine*, n° 62, p.3-14.
- CURRY, G., LOCKETT, A., et SUHOMLINOVA, O. (2009).** « The institutionalization of distributed leadership. A "Catch-22" in English public services ». In : *Human relations*, 62 (11), p. 1735-1761.
- DAKUYO, A. (2019).** « Insurrection populaire et justice transitionnelle au Burkina Faso : entre dynamique « révolutionnaire » et réalisme politique ». In : *Politique et Sociétés*, n° 38 (2), p.27-56.

- DI MAGGIO, P. J., et POWELL, M. (1983).** « The Iron Cage Revisited-Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational fields ». In : *American Sociological Review*, 48 (2), p. 147-160.
- DIARRA, A. (2000).** « Les autorités administratives indépendantes dans les États francophones d'Afrique noire : cas du Sénégal et du Mali ». In : *Afrilex*, n° 36, p. 12-31.
- DILLARD, J. F., RIGSBY, J. T., et GOODMAN, C. (2004).** « The making and remaking organization context: Duality and the institutionalization ». In : *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17 (4), p. 506-542.
- DINERSTEIN, A. C. (2007).** « Workers factory Takeovers and New State Policies in Argentina. Toward an "Institutionalization" of Non-Governmental Public Action ». In : *Policy and Politics*, 35 (3), p. 529-550.
- DIOUF, M., et COLLIGNON, R. (2001).** « Les jeunes du Sud et le temps du monde : identités, conflits et adaptations ». In : *Autrepart*, n° 18, p. 5-15.
- DONNO, D. (2010).** « Who Is Punished ? Regional Intergovernmental Organizations and the Enforcement of Democratic Norms ». *International Organization*, vol. 64, n° 4, p. 175-205.
- EBOKO, F. et AWONDO, P. (2018).** « L'État stationnaire, entre chaos et renaissance ». *Politique africaine*, n° 150, p. 5-27.
- EBOUSSI BOULAGA, F. (2014).** « L'opposition, immobile à grands pas ? ». In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé : Éditions terroirs, p. 11- 26.
- EISENSTADT, S. N. (1964).** « Institutionalization and change ». In : *American Sociological Review*, 29 (2), p. 235-247.
- FACCHINI, F. (2006).** « L'entrepreneur politique et son territoire ». *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, n° 2, p. 263-280.
- FAURÉ, Y. - A., et MÉDARD, J. - F. (1995).** « L'État business et les politiciens entrepreneurs. Néo-patrimonialisme et *Big men* : économie et politique ». In : **ELLIS, S. et FAURÉ, Y. - A. (dir.).** *Entreprises et entrepreneurs africains*. Paris : Karthala/ORSTOM, p. 289-309.

- FOUERE, M.-A. (2016).** « L’affiche électorale : art, stratégie et matière à politique. La Révolution, l’opposition et les élections de 2015 à Zanzibar ». *Politique africaine*, n°144, p.115-134.
- FRIEDBERG, E. (1994).** « Le raisonnement stratégique comme méthode d’analyse et outil d’intervention », In : *Pavé*, p.135-159.
- GALLOY, M.-R., et GRUENNAIS, M.-E. (1997).** « Des dictateurs africains sortis des urnes ». In : *Le Monde diplomatique*, nov.
- GARRAUD, P. (1990).** *Le maire urbain français: un entrepreneur politique*, Document de Travail, n° 10, Institut d’Études Politiques de Bordeaux.
- GAZIBO, M. (2003).** « La vertu des procédures démocratiques. Élections et mutations des comportements politiques au Niger ». In : *Politique africaine*, n° 92, p. 145-156.
- GEMMA, R.-C. (2014).** « Clientélisme, corruption et mobilisation électorale dans l’Espagne contemporaine. Catalogne, 1900-1923 ». *Siècles* [En ligne], 38 | 2013, mis en ligne le 14 octobre 2014, consulté le 01 octobre 2016. URL : <http://siecles.revues.org/2362>.
- GENDRON, C. (2014).** « Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs », In *Communiquer*, n°11, p. 117-129.
- GRASSIN, P. (2016).** « Pagnes partisans, fabrique des partis et participation politique des femmes des classes populaires au Malawi ». *Politique africaine*, n°144, p.95-113.
- GREENWOOD, R., SUDDABY, R., et HININGS, C. (2002).** « Theorizing change : The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields ». In : *The Academy of Management Journal*, 45 (1), p. 50-80.
- GUERY, A. (2003).** « Institution histoire d’une notion et de ses utilisations dans l’histoire avant les institutionnalismes ». In : *Cahiers d’économie Politique / Papers in political economy*, n°44, p. 7-18.
- GUILLAUME, P., PEJOUT, N., et WA KABWE SEGATTI, A. (2004).** *L’Afrique du Sud 10 Ans Après – Transition Accomplie ?* Paris : IFAS-Karthala.
- HALL, P. A., et TAYLOR, R. C. R. (1996).** « Political Science and the Three New Institutionalisms ». In *Political Studies*, 44, p. 936-957.
- HERMET, G. (1978).** « Les élections sans choix ». In : *Revue française de science politique*, vol. XXVII, n°1, p. 30-33.

- HOLEINDRE, J.-V., et al., (dir.).** *La Démocratie. Histoire, théories, pratiques.* Paris : Éditions Sciences Humaines, p. 121-127.
- HOUTART, F. (1994).** « La fonction des programmes d'ajustement structurel ». *Alternatives Sud* 1 (2), Paris : L'Harmattan.
- IMEN KHANCHEL, E. M. (2011).** « Gouvernance et TIC : cas des pays d'Afrique ». In : *Recherches en Sciences de Gestion*, n° 86, p. 63-84.
- ISSEKIN, Y. (2020).** « Le vote communautaire est-il intermittent au Cameroun ? ». *L'Espace Politique*, [En ligne], 40 | 2020-1, mis en ligne le 21 octobre 2020, consulté le 08 novembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/espacepolitique/7822> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/espacepolitique>.
- ITÇAINA, X., ROGER, A., et SMITH, A. (2012).** « Institutionalizations compared: Implementating the EU's 2008 wine reform ». In : *Comparative European Politics*, 11(1), p. 119-142.
- JACQUEMOT, P. (2020).** « Trente ans d'élections en Afrique : bilan et défis nouveaux ». *Le Seuil, Pouvoirs*, n° 175, p. 131-145.
- JONES, P. (1978).** « The Appeal of the Political Entrepreneur ». *British Journal of Political Science*, n°8(4), p. 484-504.
- JOO, Y. H., et HALX, M. D. (2011).** « The power of institutional isomorphism: an analysis of the institutionalization of performance-based pay systems in Korean National Universities ». In : *Asia Pacific Education Review*, 13 (2), p. 281-297.
- KANBUR, R. (2002).** « The New Partnership for Africa's Development (NEPAD) : an initial commentary ». *Politikon*, 29(1): p.87-100.
- KOELBLE, T. A. (1995).** « The New Institutionalism in Political Science and Sociology ». In : *Comparative politics*, 27 (2), p. 231-243.
- KOPYTOFF, I. (1986).** « The Cultural Biography of Things : Commoditization as process ». In : **APPADURAI, A. (dir).** *Londres/New York : Cambridge University Press*, p.64-94.
- KULL, M. (2009).** « Local and Regional governance in Finland: A study of Institutionalization, Transformation and Europeanization ». In *Halduskultuur*, 10, p. 22-39.
- LECA, J. (1973).** « Le Repérage du politique ». *Projet*, n° 71.

- LEHOUCQ, F. (2003).** « Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences ». *Annual Review of Political Science*, vol. 6, p. 233-256.
- LEKA ESSOMBA, A. (2014).** « Les relations Opposition-Majorité au Cameroun. Brèves considérations sur la construction inachevée d'un face à face démocratique ». In : *Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise*, Yaoundé : Éditions terroirs, p. 209-214.
- LEONARD, S. (2009).** « The Creation of FRONTEX and the Politics of Institutionalization in the EU External Borders Policy ». In : *Journal of Contemporary European Research*, 5(3), p. 371-388.
- LEVITSKY, S., et WAY, L. A. (2015).** « The Myth of Democratic Recession ». *Journal of Democracy*, Vol. 26, p. 45-58.
- LINDER, S. H., et PETERS, B. G. (1989).** « Instruments of Government : Perceptions and Contexts ». In : *Journal of Public Policy*, 9 (1), p. 35-58.
- LINDQUIST, E. (2006).** « Survival and Institutionalization of an Idea: The Rapid Rise of Intelligent Vehicle-Highway Systems ». In : *Review of Policy Research*, 23(4), p. 887-902.
- MANGA, J.-M. (2014).** « Les idoles du temps présent » : nouveaux « paradigmes » et imaginaires de la réussite sociale chez les jeunes citadins au Cameroun ». *Africa Development*, vol. XXXIX, p. 115-136.
- MANGA, J.-M., et MBASSI, A. R. (2017).** « De la fin des manifestations à la faim de manifester : revendications publiques, rémanence autoritaire et procès de la démocratie au Cameroun ». *Politique africaine*, n°146, p. 73-97.
- MATCHINDA, B. (2008).** « Les TIC, l'apprentissage et la motivation des filles et des garçons au secondaire au Cameroun ». In : **TOURÉ, K., TCHOMBÉ et KARSENTI, T. (eds.)**. *ICT and Changing Mindsets in Education*. Bamenda/Bamako, Langaa/ERNWACA/ROCARÉ, p. 121-131.
- MATTES, R. (2019).** « La démocratie en Afrique : la demande, l'offre, et le "démocrate insatisfait" ». *Synthèse de politique d'Afrobaromètre*, n° 54, février 2019.
- MAURIZZIO, L. (1994).** « Berlusconi : l'entrepreneur politique ». *Futur Antérieur*, n° 3-4, p. 23-24.

- MBEMBE, A. (1993).** « Crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de l'État ». In : **GESCHIERE, P., et KONINGS, P.(dir.)**. *Itinéraire d'accumulation au Cameroun*. Paris : Karthala, p. 345-375.
- MC CARTHY, B. (2012).** « From fishing and factories to cultural tourism : the role of social entrepreneurs in the construction of a new institutional field ». In : *Entrepreneurship & Regional Development*, 24(3-4), p. 259-282.
- MÉDARD, J.-F. (1992).** « Le « Big man » en Afrique : Esquisse d'analyse du politicien entrepreneur ». *L'Année sociologique*, n° 42, p. 167-192.
- MEHLER, A. (1997).** « Cameroun : une transition politique qui n'a pas eu lieu ». In : **DALOZ, J-P., et QUANTIN, P.** *Transitions démocratiques africaines*. Paris : Karthala.
- MENTHONG, H.-L. (1998).** « Vote communautaire au Cameroun : un vote de cœur, de sang et de raison ». *Politique africaine*, n°69, p. 40-52.
- MOMO, C. (2005).** « De la justice électorale au Cameroun ». *Janus-Revue Camerounaise de Droit et de Science Politique*, n° 7, p. 15-43.
- MOMO, C. (2010).** « L'alternance au pouvoir en Afrique subsaharienne francophone ». *Politéia*, n°18, p. 483-532.
- MONGA, C. (1995).** « Civil Society and Democratization in Francophone Africa ». *The Journal of Modern African Studies*, vol. 33, n°3, p.359-380.
- MOSS, T. O. (1992).** « La conditionnalité démocratique dans les relations entre l'Europe et l'Afrique ». In : *L'Événement Européen*, n° 19, p. 225- 242.
- MVE ONDO, B. (2018).** « Critique de la gouvernance numérique ». In : *Communication, technologie et développement*, n° 5, p. 31-39.
- NATALI, D., et POCHE, P. (2009).** « The Evolution of Social Pacts in the EMU Era: What Type of Institutionalization ? ». In : *European Journal of Industrial Relations*, 15(2), p. 147-166.
- NDAM, S., et ABEGA, H. J. (2019).** « Comprendre la ville à travers ses affiches de rue : les significations d'un urbanisme pluriel à Yaoundé ». In : *Sociétés Plurielles*, Presses de l'INALCO, p. 3-28.

- NDIONE, B., et LALOU, R. (2004).** « Tendances récentes des migrations internationales dans le Sénégal urbain : existe-t-il une dynamique de quartier ? Les exemples de Dakar, Touba et Kaolack ». In : *Les migrations internationales : observation, analyse et perspective (acte du colloque de Budapest 2004)*, Paris : Association internationale des démographes de langue française, p. 239-258.
- NGUEGANG, R. T. (2015).** « Entrepreneurs-politiciens et populations locales au Cameroun. Entre clientélisme et échanges mutuels ». *Cahiers d'études africaines*, 2015/4 (220), p.811-836.
- NOAH EDZIMBI, F. X. (2020).** « La gestion de la crise anglophone au Cameroun : Désaffection populaire et renforcement de la démocrature ». *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, n° 41/42, p. 291-310.
- NZHIE ENGONO, J. (1999).** « Les « déflatés » de la fonction publique au Cameroun : du rêve de la réussite sociale au désenchantement ; Étude de cas sur l'itinéraire des « déflatés » du Minrest ». In : *Bulletin de l'APAD*, 18, p. 29-39.
- OFFERLÉ, M. (1985).** « Mobilisations électorales et invention du citoyen. L'exemple du milieu urbain français à la fin du XIXème ». In : **GAXIE, D.(dir.)**. *Explication du vote*. Paris : PFNSP, p. 149-174.
- OLINGA, A. D. (2000).** « Contentieux électoral et État de droit au Cameroun ». *Juridis périodique*, n°41, p. 35-52.
- OLINGA, A. D. (2012).** « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie électorale et à l'enracinement de l'État de droit ? Le cas du Cameroun ». *Conférence panafricaine des présidents des Cours constitutionnelles et institutions comparables sur le renforcement de l'État de droit et la démocratie à travers la justice constitutionnelle*. Marrakech (Maroc) : Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement-Fondation Hanns Seidel, 26-28 novembre 2012, 19 p. [en ligne], disponible sur : http://www.cafrad.org/Workshops/Marrakech26-28_11_12/4_Olinga.pdf. (consulté le 15/04/2019).
- ONGOLO, S., et BADOUX, M. (2017).** « Chapitre 5. Gouverner par la ruse. L'État camerounais face aux exigences internationales de conservation de la biodiversité ». In : **COMPAGNON, D., et al.**, *Les politiques de biodiversité*. Paris : Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », p. 127-147.

- ONGUÉNÉ ESSONO, L.-M. (2009).** « L’insertion des TIC à l’école : L’exemple du ROCARÉ et des centres des ressources multimédias scolaires ». EuroAfrica-ICT. Atelier d’informations et d’échanges. Soutenir l’implication d’organisations d’Afrique sub-saharienne dans le 7ème Programme Cadre de R & D de l’UE (FP7/ICT). <http://euroafricaict.org.sigmaorionis.com/downloads/Awareness_Workshops/Cameroun/L_Essono.pdf>, consulté le 12 janvier 2017.
- OTAYEK, R. (1998).** « Les élections en Afrique sont-elles un objet scientifique pertinent ? ». In : *introduction au dossier* « Des élections comme les autres ? ». *Politique africaine*, n°69, p. 3-11.
- OWEN, B. (2007).** « Les fraudes électorales ». In : *Pouvoirs*, 2007/1 (n° 120), p. 133-147.
- OWONA NGUNI, M. E. (2014a).** « La politique et l’opposition politique au Cameroun : une socio-analyse d’une relation complexe ». In : *Repenser et reconstruire l’opposition camerounaise*, Yaoundé : Éditions terroirs, p. 61-69.
- OWONA NGUNI, M. E., et MENTHONG, H. L. (2018).** « « Gouvernement perpétuel » et démocratisation janusienne au Cameroun (1990-2018) ». *Politique africaine*, n° 150, p. 97-114.
- PEJOUT, N. (2003).** « Les Nouvelles Techno-logies de l’Information et de la Communication en Afrique du Sud : Les Mots de la Fracture ou la Rhétorique du Numérique » In : *Netsuds*, n°1, Paris-Talence : L’Harmattan-Centre d’Études d’Afrique Noire (CEAN), p.7-24.
- PEJOUT, N. (2004a).** « Big Brother en Afrique du Sud ? Gouvernement Électronique et Contrôle Panoptique Sous et Après l’Apartheid ». In : **GUILLAUME, P., PEJOUT, N., et WA KABWE SEGATTI, A.**, 2004, *L’Afrique du Sud 10 Ans Après-Transition Accomplie ?* Johannesburg-Paris : IFAS-Karthala, p.79-103.
- PERROT et al. (2016).** « La fabrique du vote : placer la matérialité au cœur de l’analyse », *Politique africaine*, n°144, p.5-26.
- PICCOLINO, G. (2015).** « Making Democracy Legible : Voter Registration and the Permanent Electronic Electoral List in Benin ». *Development and Change*, vol. 46, n°2, p. 269-292.

- PIGHETTI, O. (2014).** « Entrepreneur et politique : compatible ? », *Dynamique Entrepreneuriale*, URL : <<http://www.dynamique-mag.com/article/entrepreneur-politique-compatible.5435>>.
- POKAM, H. de P. (2005).** « Les commissions électorales en Afrique Subsaharienne : Analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus d'invention de la neutralité électorale ». Communication présentée lors du séminaire sur Gouverner les sociétés projetées, Bordeaux, 26 p. [en ligne], disponible sur : www.cean.sciencespobordeaux.fr/pokam.pdf, (consulté le 16/05/2019).
- POKAM, H. de P. (2006).** « La neutralité électorale en Afrique : analyse des commissions électorales en Afrique subsaharienne ». *RJP*, n° 3, p. 335-359.
- POMMEROLLE, M.-E. (2008).** « La démobilisation collective au Cameroun : entre régime postautoritaire et militantisme extraverti ». *Critique internationale*, n° 40, p. 73-94.
- POPP BERMAN, E. (2008).** « Why did Universities Start patenting? Institution-Building and the Road to the Bayh-Dole Act ». In : *Social Studies of Science*, 38(6), p. 835-871.
- PRONTERA, A. (2010).** « Europeanization, Institutionalization and Policy Change in French and Italian Electricity policy ». In : *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 12(5), p. 491-507.
- QUANTIN, P. (1998).** « Pour une analyse comparative des élections africaines ». *Politique africaine* n° 69, p. 12-28.
- RAUFFLET, E. (2014).** « De l'acceptabilité sociale au développement local résilient ». *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Volume 14 numéro 2, [en Ligne] URL : <https://vertigo.revues.org/15139>, DOI : 10.4000/vertigo.15139, consulté le 6 novembre 2020. DOI : [10.4000/vertigo.15139](https://doi.org/10.4000/vertigo.15139).
- ROSÁRIO, D. M., et MUENDANE, E. E. (2016).** « « Se faire recenser ? Oui, mais voter ? Le cens caché du matériel du vote au cours des élections de 2014 au Mozambique ». *Politique africaine*, n°144, p.73-94.
- SAHLINS, M. (1963).** « Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief; Political Types in Melanesia and Polynesia ». *Comparative Studies in Society and History*. 5 (3), p. 285–303.
- SCHEDLER, A. (2002).** « Elections without Democracy : The Menu of Manipulation ». *Journal of Democracy*, vol. 13, n° 2, p. 36-50.

- SCHOUT, A., et PEREYRA, F. (2011).** « The Institutionalization of Eu Agencies: Agencies as “Mini Commissions” ». In : *Public Administration*, 89(2), p. 418-432.
- SCOTT, W. R. (1987).** « The Adolescence of Institutionnal Theory. ». In : *Administrative Science Quaterly*, 32 (4), p. 493-511.
- SHINDLER, A., BRUNSON, M., et STANKEY, G. H. (2002).** *Social acceptability of forest conditions and management practices: a problem analysis*. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-537. Portland, OR : U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 68 p. DOI : [10.2737/PNW-GTR-537](https://doi.org/10.2737/PNW-GTR-537).
- SINDJOUN, L. (1994).** « La cour suprême, la compétition électorale et la continuité politique au Cameroun : la construction de la démocratie passive ». *Africa Development*, XIX (2), p. 21-69.
- SINDJOUN, L. (1996).** « Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l'État ». *Politique africaine*, n° 64, p. 57-67.
- SINDJOUN, L. (1997).** « Élections et politique au Cameroun : concurrence déloyale, coalitions de stabilité hégémonique et politique d'affection ». *African Journal of Political Science*, vol. 2, n° 1, p. 89-129.
- SOCPA, A. (2000).** « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun ». In : *Cahiers d'Études africaines*, XL (1), 157, p. 91-108.
- SUBILEAU, F. (1997).** « L'abstentionnisme : apolitisme ou stratégie ». In : **MAYER, N. (dir.)**. *Les modèles explicatifs du vote*. Paris : L'Harmattan.
- TAYLOR, J. A., et WILLIAM, H. (1991).** « Public Administration and the Information polity ». In: *Public Administration* n°69, p.171-190.
- THIRIOT, C. (2011).** « Les élections en Afrique, un « objet scientifique pertinent » ». In : *Afrique contemporaine*, n° 239, p. 133-135.
- THUNE, T., et GULBRANDSEN, M. (2011).** « Institutionalization of university-industry interaction : an empirical study of the impact of formal structures on collaboration patterns ». In : *Science and Public Policy*, 38(2), p. 99-107.
- TILLY, C. (2004).** « Terror, terrorism, terrorists ». *Sociological Theory*, vol.22, n° 1, p. 3-22.

- TOMINI, De L., et WAGEMANN, C. (2018).** « Varieties of contemporary democratic breakdown and regression : A comparative analysis ». *European Journal of Political Research*, Vol. 57/3, p. 12-32.
- VEDEL, T. (1994).** « Sociologie des innovations technologiques des usagers : introduction à une sociologie des usages » In : **VITALIS, A.** *Médias et nouvelles technologies. Pour une sociopolitique des usages*. Rennes : Éditions Apogée.
- WACHIRA, F. (2001).** « Promotion du professionnalisme par les gestionnaires du secteur des ressources humaines et mise en œuvre de la Charte de la Fonction publique au niveau national : rôle, facteurs facilitant et inhibant, et actions stratégiques ». Atelier de renforcement des capacités sur la promotion du professionnalisme dans la fonction publique. Addis-Abeba, Éthiopie, 14-18 mars 2011.
- WAGNER, R. E. (1966).** « Pressure Groups and Political Entrepreneurs : A Review Article ». *Public Choice*, n°1, p. 161-170.
- WAMBA DIA WAMBA, E. (2012).** « Politique africaine contemporaine. Le cas de la République Démocratique du Congo ». In : *Politique africaine contemporaine*, Codesria.
- WIEVIORKA, M. (2013).** *L'impératif numérique ou la nouvelle ère des sciences humaines et sociales ?* Paris : CNRS Éditions.
- WILLIS, J. et al., (2016),** « La machine électorale : culture matérielle des bureaux de vote au Ghana, au Kenya et en Ouganda », *Politique africaine* 2016/4(n°144), p.27-50.
- YOUNG, T. (1993).** « Elections and Electoral Politics in Africa ». *Africa*, vol. 63, n°3, p. 299-312.
- ZAMBO BELINGA, J.-M. (1998).** « L'opprobre dans le discours politique au Cameroun : de l'époque coloniale à nos jours ». *Annales de la faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Ngaoundéré*, III, p. 77-97.
- ZAMBO BELINGA, J.-M. (2007).** « La scénographie de la déviance dans les scrutins politiques : la violence comme phénomène politique d'ici et d'ailleurs ». *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 47, Cahier 185, p. 29-63.

IV. Ouvrages et articles spécialisés

1. Sur la biométrie

- ADEWALE IDOWU, H. (2021).** « Biometric Technologies and the Prospect of Sustainable Democracy in Africa ». *Journal of African Elections*, vol. 20, n°1, p. 23-43.
- ALIMOU DIALLO (2018).** « Politique de l'inanimé : un dispositif informel d'identification des « corps sans vie et sans papiers » au Maroc ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 141-163.
- ASHBOURN, J. (2000).** *Biometrics Advanced Identity Verification: The Complete Guide*. Londres : Springer.
- ASHBOURN, J. (2004).** *Practical Biometrics: From Aspiration to Implementation*. Londres : Springer.
- AWENENGO DALBERTO, S., et BANÉGAS, R. (dir.) (2021).** *Identification and Citizenship in Africa. Biometrics, the Documentary State and Bureaucratic Writings of the Self*. Routledge.
- AWENENGO DALBERTO, S., BANÉGAS, R. et CUTOLO, A. (2018).** « Biomaîtriser les identités? État documentaire et citoyenneté au tournant biométrique ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 5-29.
- BARDELLI, N. (2018).** « Entre témoignage et biométrie : la production du « réfugié » au Burkina Faso ». In : *Politique africaine*, n° 152, p.121-140.
- BOSSY, T., et BRIATTE, F. (2011).** « Les formes contemporaines de la biopolitique ». In : *Revue internationale de politique comparée*, (vol. 18), p.7-12.
- BOUYAT, J. (2018).** « Des barrières de papier digitalisées : vérifications d'identité et exclusion des élèves immigrés dans les lycées populaires de Johannesburg ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 51-76.
- BRECKENRIDGE, K. (2018).** « État documentaire et identification mathématique : la dimension théorique du gouvernement biométrique africain ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 31-49.
- BRECKENRIDGE, K. (2014).** *Biometric State : The Global Politics of Identification and Surveillance in South Africa, 1850 to the Present*. Cambridge : Cambridge University Press.

- BRESSERS, H. T. A., et O'TOOLE, L. J. Jr. (1998).** « The Selection of Policy Instruments : A Network-Based Perspective ». In : *Journal of Public Policy*, 18 (3), p. 213-239.
- BUZAN, B. (2006).** « The “War on Terrorism” as the New “Macrosecuritization”? ». *Oslo Workshop*, p.2-6.
- BUZAN, B., et WAEVER, O. (2009).** « Macro-securitization and Security Constellations : Reconsidering Scale in Securitization Theory », *Review of International Studies*, 35, 2, p. 253-276.
- CEYHAN, A.(2004).** « Sécurité, frontières et surveillance aux États-Unis après le 11 septembre ». *Cultures & Conflits*, 53, p. 113-145.
- CEYHAN, A. (2005).** « La biométrie : une technologie pour gérer les incertitudes de la modernité contemporaine. Applications américaines ». In : **PIAZZA, P. (dir.)**. *Police et identification. Enjeux, pratiques, techniques. Les cahiers de la sécurité*, n° 56, p. 61-91.
- CEYHAN, A. (2006).** « Enjeux d'identification et de surveillance à l'heure de la biométrie ». In : *Cultures & Conflits*, p. 33-47.
- CEYHAN, A. (2006a).** « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes ». In : **CEYHAN, A.(dir.)**. « Identifier et Surveiller. Les technologies de sécurité ». *Cultures & Conflits*, 64 : p.11-33.
- CEYHAN, A. (2006b).** « Enjeux d'identification et de surveillance à l'heure de la biométrie ». In : **CEYHAN, A.(dir.)**. « Identifier et surveiller : les technologies de sécurité », *Cultures et Conflits*, 64 : p.33-49.
- CEYHAN, A. (2006c).** « Identité et identification au prisme de la biométrie ». Séminaire de philosophie du droit 2005-2006 organisé par l'Institut des hautes études sur la justice sur le thème « Sécurité, sûreté, surveillance », http://www.ihej.org/index.php?rub=manif_philo_liste&type_philo=archives&id_detail=133 (consulté le 26 mars 2019).
- CEYHAN, A. (2008).** « Technologization of Security : Management of Uncertainty and Risk in the Age of Biometrics ». *Surveillance and Society*, 5, 2 : p. 102-123.
- CEYHAN, A., et PIAZZA, P. (dir.), (2011).** *L'identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverses*. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'Homme.

- CRAIPAU, S., DUBEY, G., et GUCHET, X. (2004).** « La biométrie, usages et représentations ». Rapport de recherche, projet BIOLAB/INT (Institut National des Télécommunications), Évry.
- DEBOS, M. (2018).** « La biométrie électorale au Tchad : controverses technopolitiques et imaginaires de la modernité ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 101-120.
- DENIS, V. (2011).** « Identifier par le corps avant la biométrie aux XIV^e – XIX^e siècles ». In : **CEYHAN, A., et PIAZZA, P. (dir.).** *L'identification biométrique. Champs, acteurs, enjeux et controverses*. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'Homme.
- DUBEY, G. (2007).** « Les deux corps de la biométrie ». In : *Communications*, 81. Corps et technique, p. 153-166.
- DUBEY, G. (2008a).** « La condition biométrique. Une approche socio-anthropologique des techniques d'identification biométrique », In : *Raisons politiques*, (n° 32), p. 9-34.
- DUBEY, G. (2008b).** « Nouvelles techniques d'identification, nouveaux pouvoirs. Le cas de la biométrie ». In : *Cahiers internationaux de sociologie* (n° 125), p. 263-279.
- DUBEY, G. (2010).** « Sur quelques enjeux sociaux de l'identification biométrique ». In : *Mouvements*, (n° 62), p. 71-79.
- LORI, A., et NELKIN, D. (2001).** *Body Bazaar : The Market for Human Tissue in the Biotechnology Age*. New York : Crown.
- MARZIN, R. (2015).** « La biométrie électorale en Afrique. Dossier d'information axé sur le cas de la mise en œuvre de la biométrie électorale au Gabon par la société Gemalto ». <https://regardexcentrique.wordpress.com/> consulté le 20 décembre 2016.
- MATTELARD, A. (2007).** *La globalisation de la surveillance. Aux origines de l'ordre sécuritaire*. Paris : La Découverte.
- NDUBUEZE, O. et al. (2011).** « L'enregistrement électronique des électeurs au Nigéria. Un dispositif biométrique au service de la démocratie ? ». *Afrique contemporaine*, n°239, p.75-87.
- OULD AHMED SALEM, Z. (2018).** « « Touche pas à ma nationalité » : enrôlement biométrique et controverses sur l'identification en Mauritanie ». In : *Politique africaine*, n° 152, p. 77-99.

- PIAZZA, P., et CRETTEZ, X. (dir.) (2006).** *Du papier à la biométrie. Identifier les individus.* Paris : Presses de Science Po.
- PIERSON, J. (2007).** *La biométrie. L'identification par le corps.* Paris : Hermès-Lavoisier.
- RADER, A.(2016).** « Politiques de la reconnaissance et de l'origine contrôlée : la construction du Somaliland à travers ses cartes d'électeurs ». *Politique africaine*, n°144, p.51-71.
- VAN DER PLOEG, I. (1999)** « The Illegal Body : “Eurodac” and The Politics of Biometric Identification ». *Ethics and Information Technology*, 1, 4, p.295-302.
- WOODTLI, P. (2008).** « Entre ordre et chaos. Le corps biométrique, lieu du politique ». In : *Altérités*, vol. 5, p. 14-37.
- WOODWARD, J. D. (2003).** *Biometrics.* Emeryville. McGraw-Hill/Osborne.

2. Sur les politiques publiques et les technologies électorales

- BASTIEN, F., et GREFFET, F. (2009).** « Les campagnes électorales sur internet : une comparaison entre France et Québec ». Hermès, *La Revue* (2), p. 211–219.
- BATENGA, M. W. (dir.) (2015).** *Burkina Faso : 30 et 31 octobre 2014 : Au cœur de l'insurrection populaire.* Ouagadougou : PUO.
- BAUDOT, P.-Y. (2014).** « Le vote à l'épreuve informatique ». *Revue d'anthropologie des connaissances*, 8 (3), p. 597-618.
- BAUDOT, P.-Y., et al., (2020).** « Les politiques publiques façonnent-elles les listes électorales ? Le cas des personnes handicapées en 2017 ». *Presses de Sciences Po | « Revue française de science politique »*, n° 6 vol. 70, p.747-772.
- BEDOCK, C. (2014).** « Les déterminants politiques de la fréquence des réformes démocratiques. Europe de l'ouest, 1990-2010 ». *Revue française de science politique*, 64 (5), p. 929-954.
- BEN MANSOUR, B. (2017).** « Le rôle des médias sociaux en politique : une revue de littérature ». *Regards politiques* 1(1) : 3-17.
- BEHREND, A., PARK S. J., & ROTTENBURG, R. (2014).** *Travelling Models: Introducing an Analytical Concept to Globalisation Studies. In Travelling Models in African Conflict Management: Translating Technologies of Social Ordering.* Brill.
<https://doi.org/10.1163/9789004274099>.

- BEZES, P., et PIERRU, F. (2012).** « État, administration et politiques publiques : les déliaisons dangereuses. La France au miroir des sciences sociales nord-américaines ». *Gouvernement et action publique*, 2, p. 41-87.
- BIERSCHENK, T. et OLIVIER DE SARDAN J.-P. (dir.) (2014).** *States at Work. Dynamics of African Bureaucracies*. Coll. Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies, vol. 12, Leiden, Brill.
- BIMBER, B. (2014).** « Digital media in the obama campaigns of 2008 and 2012 : Adaptation to the personalized political communication environment ». *Journal of Information Technology & Politics*, 11(2), p.130–150.
- BIMBER, B., CUNILL, M. C., COPELAND, L., et GIBSON, R. (2015).** « Digital media and political participation: The moderating role of political interest across acts and over time ». *Social Science Computer Review*, 33(1), p.21–42.
- BLUMLER, J. G., et KAVANAGH, D. (1999).** « The third age of political communication: Influences and features ». *Political communication*, 16(3), p. 209–230.
- BONGRAND, P., et al. (2012).** « Introduction. Les savoirs de gouvernement à la frontière entre “administration” et “politique” ». *Gouvernement et action publique*, 1 (4), p. 7-20.
- BOULIANNE, S. (2015).** « Social media use and participation: A meta-analysis of current research ». *Information, Communication & Society*, 18(5), p. 524–538.
- BRACONNIER, C., et DORMAGEN, J.-Y. (2014).** *La Démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieux populaires*. Paris : Gallimard.
- CHADWICK, A. (2013).** *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford : University Press.
- CHADWICK, A., et STROMER-GALLEY, J. (2016).** *Digital media, power, and democracy in parties and election campaigns: Party decline or party renewal?* SAGE Publications Sage CA : Los Angeles, CA.
- CHEN, P. J., et SMITH, P. J. (2010).** « Adoption and use of digital media in election campaigns : Australia, Canada and New Zealand compared ». *Public Communication Review*, 1(1), p. 3–26.

- DARBON, D., et PROVINI, O. (2018).** « "Penser l'action publique" en contextes africains. Les enjeux d'une décentralisation ». *Gouvernement et action publique*, 2(2) : p. 9-29.
- DARBON, D. (2004a).** « Peut-on relire le politique en Afrique via les politiques publiques ? ». In : **TRIULZI, A. (dir.)**, *State, Power and New Political Actors in Postcolonial Africa*, Milan, Fondazione Giangiacomo Feltrineli.
- DATNOW, A., et PARK, V. (2009).** « Conceptualizing policy implementation. Large-scale reform in an era of complexity ». In : **SYKES, G., SCHNEIDER, B., et PLANK, D. N.(dir.)**. *Handbook of education policy research* (p. 348–361). Routledge.
- DELOYE, Y. (2012).** « La construction politique d'une "science électorale" en France sous la IIIe République. Facteurs et acteurs d'un métissage politico-scientifique ». *Revue internationale de politique comparée*, 19 (3), p. 37-66.
- DELPEUCH, T. (2009a).** « Comprendre la circulation internationale des solutions d'action publique : panorama des *policy transfer studies* ». In : *Critique internationale*, n° 43, p. 153-165.
- DELPEUCH, T. (2009b).** *L'analyse des transferts internationaux de politiques publiques : un état de l'art. Questions de recherche*, Paris : CERI, Sciences Po.
- DENNIS, J. W., CHADWICK, A., et SMITH, A. P. (2016).** « Politics in the age of hybrid media: power, systems, and media logics ». In : *The routledge companion to social media and politics*. Routledge.
- DOLOWITZ, D. P. (2000).** *Policy transfer and British Social Policy. Learning from the USA?* Buckingham-Philadelphia : Open University Press.
- DOLOWITZ, D. P., et MARSH, D. (1996),** «Who Learns What from Whom : A Review of the Policy Transfer Literature », In : *Political Studies*, n° 44, p. 343-357.
- DOLOWITZ, D. P., et MARSH, D. (2000).** «Learning from Abroad : The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy Making ». In : *Governance*, n°13(1), p. 5-24.
- DOMPIER, N. (2002).** « Les machines à voter à l'essai. Notes sur le mythe de la "modernisation démocratique"». *Genèses*, 49, p. 69-88.
- DUMOULIN, L., et LICOPPE, C. (2010).** « Policy transfer ou innovation ? L'activité juridictionnelle à distance en France ». In : *Critique internationale*, n° 48, p. 117-133.

- DUMOULIN, L., et SAURUGGER, S. (2010).** « Les policy transfer studies : analyse critique et perspectives ». In : *Critique internationale*, n° 48, p. 9-24.
- DURAN, P. (2010).** *Penser l'action publique*. Paris : LGDJ.
- DYE, T. R. (1978).** *Understanding Public Policy*. Engelwood Cliffs, Prentice-Hall.
- EBOKO, F. (2015).** « Vers une matrice de l'action publique en Afrique ? Approche trans-sectorielle de l'action publique en Afrique contemporaine ». *Questions de Recherche*, 45, p.1-40.
- EBOKO, F., et HASSENTEUFEL, P. (2015).** *Repenser l'action publique en Afrique : du sida à la globalisation des politiques publiques*, Paris : Karthala.
- EBOKO, F., OWONA NGUINI, M. E., et ENGUELEGUELE, M. (2009).** « Cameroun, Burkina Faso, Botswana, une approche comparée de l'action publique contre le sida en Afrique ». *Télescope*, N° 36, p. 52-67.
- EHRHARD, T. et BAMBADE, A. (2020).** « La technologie dans les campagnes électorales. Enjeux et perspectives de l'étude du micro-ciblage électoral », *Émulations*, Varia, En ligne. Mise en ligne le 25 septembre 2020. DOI : 10.14428/emulations.varia.028.
- EHRHARD, T. (2013).** « Le découpage électoral des circonscriptions législatives : le Parlement hors-jeu ? ». *Pouvoirs*, 146, p.117-132.
- EHRHARD, T. (2014a).** « Le rôle des intérêts inter- et intra- partisans dans les processus de découpage électoral. Vers une déconstruction du rôle des partis politiques ». *Revue internationale de politique comparée*, 21, p. 65-87.
- EHRHARD, T. (2015).** « Des élections disputées ? Découpage électoral et compétition électorale dans les circonscriptions législatives, en France, entre 1997 et 2012 ». *Cahiers du Cevipol*, 2, p.1-35.
- EHRHARD, T. (2016).** « Penser les politiques électorales. L'objet électoral saisi par les politiques publiques ». In : *Gouvernement et action publique*, n° 1, vol. 5, p.9-33.
- EHRHARD, T., BAMBADE, A., et COLIN, S. (2019b).** « Digital Campaigning in France, a Wide Wild Web? Emergence and Evolution of the Market and Its Players ». In : **SOLO, A. M. G. (dir.).** *Handbook of Research on Politics in The Computer Age*, IGI Global, p. 113-126.

- ENGUÉLÉGUÉLÉ, M. (2008).** « Quelques apports de l'analyse de l'action publique à l'étude du politique en Afrique subsaharienne ». *Politique et Sociétés*, 27(1), p.3-28.
- ENLI, G. S., et THUMIM, N. (2012).** « Socializing and self-representation online: exploring facebook ». *Observatorio (OBS*)*, 6(1).
- ENLI, G., et MOE, H. (2013).** « Introduction to special issue: Social media and election campaigns—key tendencies and ways forward ». *Information, Communication & Society*, 16(5), p. 637–645.
- EYRIES, A. (2015).** « Deux campagnes électorales dans la twittosphère ». *Les Cahiers du numérique*, 11(4), p. 75–90.
- EYRIES, A., et POIRIER, C. (2013).** « Une communication politique 2.0 : Approche comparative des usages électoraux de Twitter en France et au Québec ». *Communication*, vol.32, n°2. DOI : 10.4000/communication.5001.
- GALINDO RAMIREZ, L. (2012).** « Participation politique à l'ère du numérique : Web 2.0 et militantismes émergents en Amérique Latine ». In : *International Political Science Association* (8-12 juillet 2012), p. 1-23.
- GENIEYS, W., et HASSENTEUFEL, P. (2012).** « “Qui gouverne les politiques publiques ?” Par-delà la sociologie des élites ». *Gouvernement et action publique*, 1 (2), p. 89-115.
- GIASSON, T., GREFFET, F., et CHACON, G. (2018).** « Relever le défi de l'hybridité : les objectifs des stratégies de campagnes numériques lors des élections française et québécoise de 2012 ». *Politique et Sociétés*, vol. 37, n°2, p.19-46.
- GIASSON, T., LE BARS, G., et DUBOIS, P. (2019).** « Is Social Media Transforming Canadian Electioneering ? Hybridity and Online Partisan Strategies in the 2012 Quebec Election ». *Canadian Journal of Political Science*, vol. 25, n°2, p.323-341.
- GIBSON, R. K., et MCALLISTER, I. (2011).** « Do online election campaigns win votes? the 2007 australian "youtube" election ». *Political Communication*, 28(2), p. 227–244.
- GIBSON, R. K., et MCALLISTER, I. (2015).** « Normalising or equalising party competition? Assessing the impact of the web on election campaigning ». *Political Studies*, 63(3), p. 529–547.
- GIBSON, R. K., et WARD, S. (2012).** « Political organizations and campaigning online ». *The SAGE handbook of political communication*, p. 62–74.

- GIBSON, R., et CANTIJOCH, M. (2013).** « Conceptualizing and measuring participation in the age of the internet : Is online political engagement really different to offline? ». *The Journal of Politics*, 75(3), p. 701–716.
- GIBSON, R., GREFFET, F., et CANTIJOCH, M. (2017).** « Friend or Foe ? Digital Technologies and the Changing Nature of Party Membership ». *Political communication*, vol.34, n°1, p.89-111.
- GIBSON, R., RÖMMELE, A., et WILLIAMSON, A. (2014).** « Chasing the Digital Wave : International Perspectives on the Growth of Online Campaigning ». *Journal of Information Technology & Politics*, vol.11, n°2, p.123-129.
- GREFFET, F., et WOJCIK, S. (2018).** « Une participation politique renouvelée ». *Quaderni*, n°97, p.107-131.
- GREFFET, F., WOJCIK, S., et BLANCHARD, G. (2014).** « S’engager dans la campagne présidentielle. Les formes multiples de la participation politique en ligne ». *Politiques de communication*, n°3, p.25-58.
- GUGLIELMI, G. J., et IHL, O. (dir.) (2015).** *Le Vote électronique*. Paris : LGDJ.
- HALPERN, C., et LE GALES, P. (2014).** *L’instrumentation de l’action publique. Controverses, résistances, effets*. Paris : Presses de Sciences Po.
- HASSENTEUFEL, P. (2010).** « Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics ». *Informations sociales*, 157, p. 50-58.
- HASSENTEUFEL, P. (2011).** *Sociologie politique : l’action publique*. Paris : Armand Colin.
- HASSENTEUFEL, P., et SMITH, A. (2002).** « Essoufflement ou second souffle ? L’analyse des politiques publiques « à la française ». *Revue française de science politique*, 52 (1), p. 53-73.
- HASSENTEUFEL, P., et SUREL, Y. (2000).** « Des politiques publiques comme les autres ? ». *Politique européenne*, 1, p. 8-24.
- HILPERT, U. (dir.) (2015).** *Handbook of Politics and Technology*. London : Routledge.
- HUYGHE, F.-B. (dir.) (2011).** *Facebook, Twitter, Al-jazeera et le printemps arabe*. IRIS. Observatoire Géostratégique de l’Information.
- IHL, O. (1993).** « L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote ». *Revue française de science politique*, 43 (1), p. 30-60.

- IHL, O. (2002).** « Pour une sociologie historique des sciences de gouvernement ». *Revue française d'administration publique*, 102, p. 229-243.
- IHL, O. (2006).** *Les Sciences de l'action publique*. Grenoble : PUG.
- ISSENBERG, S. (2013).** « How President Obama's campaign used big data to rally individual voters ». *Technology Review*, vol.116, n°1, p.38-49.
- JACKSON, N. A., et LILLEKER, D. G. (2009).** « Building an architecture of participation? Political parties and web 2.0 in Britain ». *Journal of Information Technology & Politics*, 6(3-4), p. 232–250.
- JOHNSTON, R., PATTIE, C., et FISHER, J. (2012).** « We've got them on the list : contacting, canvassing and voting in the British general election campaign ». *Electoral Studies*, vol.31, p.317-329.
- KALNES, Ø. (2009).** « Norwegian parties and web 2.0. ». *Journal of Information Technology & Politics*, 6(3-4), p. 251–266.
- KNOEPFEL, P., LARRUE, C., VARONE, F., et SAVARD, J.-F. (2015).** *Analyse et pilotage des politiques publiques : France, Suisse, Canada*. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- KOC-MICHALSKA, K., et LILLEKER, D. (2017).** « Digital Politics : Mobilization, Engagement, and Participation ». *Political communication*, vol.34, n°1, p.1-5.
- KOC-MICHALSKA, K., GIBSON, R., et VEDEL, T. (2014).** « Online Campaigning in France 2007-2012 : Political Actors and Citizens in the Aftermath of the Web 2.0 Evolution ». *Journal of Information Technology and Politics*, vol.11, ;°2, p.220-244.
- KONE, T. (2015).** « TIC et processus de démocratisation en Afrique : pour un système de gestion transparente des élections par l'expérience du " Parallel Vote Tabulation " (PVT) ». In : *Les écosystèmes numériques et la démocratisation informationnelle : Intelligence collective, Développement durable, Interculturalité, Transfert de connaissances*, Schoelcher, p. 1-20.
- KÜBLER, D., et MAILLARD, DE J. (2009).** *Analyser les politiques publiques*. Grenoble : PUG.
- LARSSON, A. O. (2016).** « Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook ». *New Media & Society*, 18(2), p. 274–292.

- LARSSON, A. O., et MOE, H. (2014).** « Triumph of the underdogs? Comparing twitter use by political actors during two Norwegian election campaigns ». *Sage Open*, 4(4), 2158244014559015.
- LARSSON, A. O., et SVENSSON, J. (2014).** « Politicians online—identifying current research opportunities ». *First Monday*, 19(4).
- LASCOUMES P., et LE GALES P. (2004).** *Gouverner par les instruments*. « L'action publique saisie par ses instruments » (introduction). In : *Presses de Sc-Po*, p.11-45.
- LASCOUMES, P. (2004).** « La gouvernementalité : de la critique de l'État aux technologies de pouvoir ». In : *Revue de philosophie et de sciences humaines*, n°2, p.13-14.
- LASCOUMES, P. (2007).** « Gouverner par les cartes ». *Genèses*, 68, p. 2-3.
- LASCOUMES, P. (2007).** « Les instruments d'action publique traceurs de changement, les transformations de la lutte contre la pollution atmosphérique en France (1961-2006) ». In : *Politique et Sociétés*, 26, n°2, 2007.
- LASCOUMES, P., CALLON, M., et BARTHE, Y. (2001).** *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Paris : Seuil.
- LASCOUMES, P., et LE GALES, P. (2012).** *Sociologie de l'action publique*. Paris : Armand Colin.
- LASCOUMES, P., et SIMARD, L. (2011).** « L'action publique au prisme de ses instruments ». Introduction, In : *Revue française de science politique*, vol. 61, p. 5-22.
- LAVIGNE DELVILLE, P., et AYIMPAM, S. (2018).** « L'action publique en Afrique, entre normes pratiques, dynamiques politiques et influences externes ». *Anthropologie & développement*, n° 48, p.25-41.
- LE BOURHIS, J.-P., et LASCOUMES, P. (2011).** *Les résistances aux instruments. Formes et modèles d'analyse au sein d'un corpus d'études de cas*. Colloque international « Les instruments d'action publique : mise en discussion théorique », Janv. 2011, Paris : France.
- LECA, J. (2012).** « L'État entre politics, policies et polity, ou peut-on sortir du triangle des Bermudes ? ». *Gouvernement et action publique*, 1 (1), p. 59-82.
- LECA, J., et MULLER, P. (2008).** « Y a-t-il une approche française des politiques publiques ? Retour sur les conditions de l'introduction de l'analyse des politiques publiques en

France ». In : **WARIN, P. et GIRAUD, O.** *Politiques publiques et démocratie*. Paris : La Découverte.

LESSARD, C., DESJARDINS, P. D., SCHWIMMER, M. et ANNE, A. (2008). « Les politiques et les pratiques en éducation : un couplage problématique. Une perspective anglo-américaine ». *Carrefours de l'éducation*, 25, p.155-194.

LIEGEY, G., MULLER, A., et PONS, V. (2011). « L'abstention n'est pas une fatalité ». *Esprit*, n°3, p.77-88.

LIEGEY, G., MULLER, A., et PONS, V. (2013). *Porte-à-porte. Reconquérir la démocratie sur le terrain*. Paris : Calmann-Levy.

LILLEKER, D. G., KOC-MICHALSKA, K., SCHWEITZER, E. J., JACUNSKI, M., JACKSON, N., et VEDEL, T. (2011). « Informing, engaging, mobilizing or interacting: Searching for a European model of web campaigning ». *European Journal of Communication*, 26(3), p. 195–213.

LILLEKER, D., et JACKSON, N. (2011). *Political campaigning, elections and the internet : Comparing the US, UK, France and Germany*. (Vol. 4), Routledge.

LILLEKER, D., et VEDEL, T. (2013). *The internet in campaigns and elections*. Oxford : Oxford University Press.

MAILLARD, J. DE (2006). « La conduite des politiques publiques à l'épreuve des temporalités électorales ». *Pôle Sud*, 25, p. 39-53.

MARGOLIS, M., et RESNICK, D. (2000). « Politics as usual : The cyber space revolution ». (Vol. 6), Sage Publications.

MENY, Y. (dir.), (1993). *Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet*. Paris : L'Harmattan.

MENY, Y., et THOENIG, J.-C. (1989). *Politiques publiques*. Paris : PUF.

MOROZOV, E. (2013). *To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism*. Public Affairs.

MULLER, P. (2000). « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique ». *Revue française de science politique*, 50 (2), p. 189-208.

MULLER, P. (2008). *Les politiques publiques*. Paris : PUF.

- MULLER, P., et al. (1996).** « Enjeux, controverses et tendances de l'analyse des politiques publiques ». *Revue française de science politique*, 46 (1), p. 96-133.
- MULLER, P., et SUREL, Y. (1998).** *L'Analyse des politiques publiques*. Paris : Montchrestien.
- MULLER, P., et SUREL, Y. (2000).** « Présentation ». *Revue française de science politique*, 2, p.187-188.
- NORRIS, P. (2001).** *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide*. Cambridge University Press.
- OLIVIER DE SARDAN, J.-P. (2015).** « Practical norms: informal regulations within public bureaucracies (in Africa and beyond) ». In : **DE HERDT, T., et OLIVIER DE SARDAN, J.-P. (dir.)**. *Real Governance and Practical Norms in Sub-Saharan Africa: The game of the rules*. London : Routledge, p.19-62.
- OLIVIER DE SARDAN, J.-P., et PICCOLI, E. (dir.) (2018).** *Cash transfers: an anthropological approach. The revenge of contexts*. London : Berghahn Press.
- OLIVIER DE SARDAN, J.-P., DIARRA, A., & MOHA, M. (2017).** *Travelling Models and the Challenge of Pragmatic Contexts and Practical Norms: The Case of Maternal Health. Health Research Policy and Systems*, 15 (Suppl. 1), 60. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0213-9>.
- OLIVIER DE SARDAN, J.-P., et RIDDE, V. (dir.) (2014).** *Une politique publique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au Niger*. Paris : Karthala.
- PALIER, B., et SUREL, Y. (2005).** « Les “trois I” et l'analyse de l'État en action ». *Revue française de science politique*, 55 (1), p. 7-32.
- PAQUIN, S., BERNIER, L., et LACHAPELLE, G. (dir.) (2011).** *L'Analyse des politiques publiques*. Presses de l'université de Montréal.
- PERRINEAU, P. (1994).** *L'engagement politique : déclin ou mutation ?* Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
- PILET, J.-B. (2007).** *Changer pour gagner ? Les réformes des lois électorales en Belgique*. Bruxelles : Éditions de l'ULB.

- PONS, V. (2016).** « Comment mobiliser les exclus du jeu politique ? ». *Regards croisés sur l'économie*, n°18, p.213-226.
- RAHAT, G. (2008).** *The Politics of Regime Structure Reform in Democracies: Israel in Comparative and Theoretical Perspective*. Albany (N. Y.) : NYU Press.
- RIDDE, V., et JACOB, J.-P. (dir.) (2013).** *Les indigents et les politiques de santé en Afrique : expériences et enjeux conceptuels*. Coll. Investigations d'anthropologie prospective, vol. 6, Bruxelles : Academia.
- SABATIER, P. A., et SCHLAGER, E. (2000).** « Les approches cognitives des politiques publiques : perspectives américaines ». *Revue française de science politique*, 50 (2), p. 209-234.
- SAWAT SELWAY, J. (2011).** « Electoral Reform and Public Policy Outcomes in Thailand : The Politics of the 30-Baht Health Scheme ». *World Politics*, n°63 (1), p. 165-202.
- SCHWEITZER, E. J. (2011).** « Normalization 2.0: A longitudinal analysis of German online campaigns in the national elections 2002– 9 ». *European Journal of Communication*, 26(4), p. 310–327.
- STRANDBERG, K. (2013).** « A social media revolution or just a case of history repeating itself ? The use of social media in the 2011 finish parliamentary elections ». *New Media & Society*, 15(8), p. 1329–1347.
- STROMER-GALLEY, J. (2014).** *Presidential campaigning in the internet age*. Oxford University Press.
- TALPIN, J., et BELKACEM, R. (2014).** « Frapper aux portes pour gagner les élections ? Ethnographie de la campagne présidentielle socialiste dans deux villes du Nord de la France ». *Politix*, vol.1, n°105, p.185-211.
- THOENIG, J.-C. (2008).** « Politiques publiques et cycles de vie. Le bébé et l'eau du bain ». *Politiques et management public*, 26 (3), p. 57-76.
- TIBERJ, V. (2014).** « Politiques publiques et sociologie électorale ». In : **BOUSSAGUET, L., JACQUOT, S., et RAVINET, P. (dir.)**, *Dictionnaire des politiques publiques*. Paris : Presses de Sciences Po, p. 510-516.

- VACCARI, C. (2010).** « Technology is a commodity ? : The internet in the 2008 united states presidential election ». *Journal of Information Technology & Politics*, 7(4), p. 318–339.
- VACCARI, C. (2013).** *Digital politics in western democracies : a comparative study*. JHU Press.
- VALERIANI, A., et VACCARI, C. (2016).** « Accidental exposure to politics on social media as online participation equalizer in Germany, Italy, and the United Kingdom ». *New media & society*, 18(9), p. 1857–1874.
- VERGEER, M., et HERMANS, L. (2013).** « Campaigning on twitter : Microblogging and online social networking as campaign tools in the 2010 general elections in the Netherlands ». *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18(4), p. 399–419.
- VERGEER, M., HERMANS, L., et SAMS, S. (2013).** « Online social networks and microblogging in political campaigning : The exploration of a new campaign tool and a new campaign style ». *Party Politics*, 19(3), p. 477–501.
- WARIN (1999).** « Les “ressortissants” dans les analyses de politiques publiques ». *Revue française de science politique*, n° 49 (1), p. 103-120.
- WILLIS, J., et al. (2016).** « La machine électorale : culture matérielle des bureaux de vote au Ghana, au Kenya et en Ouganda ». *Politique africaine*, n°144, p.27-50.
- WOJCIK, S. (2010).** « La démocratie électronique, mythe et réalité ». In : *La Démocratie*, p.121-127.
- WOJCIK, S. (2011).** « Prendre la démocratie électronique au sérieux. De quelques enjeux et controverses sur la participation politique en ligne ». In : **FOREY, E., GESLOT, C. (dir.)**. *Internet, machines à voter, démocratie*. Paris : L’Harmattan, Coll. Questions contemporaines, p. 111-141.
- WOJCIK, S., GADRAS, S., et BLANCHARD, G. (2013).** *Analyser la participation politique en ligne : des traces numériques aux pratiques sociales*. Paris : Armand Colin.
- ZITTOUN, P. (2013).** *La fabrique politique des politiques publiques*. Paris : Les Presses de Sciences Po.

V. Thèses et Mémoires

1. Thèses

- BABA WAMÉ (2005).** *Internet au Cameroun : Les usages et les usagers. Essai sur l'adoption des Technologies de l'Information et de la Communication dans un pays en voie de développement.* Thèse de Doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication, Université de Paris II (Panthéon-Assas).
- BECHE, E. (2013).** *Usages et représentations sociales de l'ordinateur chez les élèves dans deux lycées du Cameroun. Esquisse d'une approche de l'appropriation des technologies.* Thèse de Doctorat en sociologie, en Sciences psychologiques et de l'éducation, cotutelle Université de Liège, Belgique et Université de Yaoundé 1, Cameroun.
- BEZES, P. (2002).** *Gouverner l'administration : une sociologie des politiques de la réforme administrative en France, 1962-1997.* Thèse de Doctorat en Science politique, Université Pierre Mendès France de Grenoble II
- EHRHARD, T. (2014b).** *Le Découpage électoral sous la Ve République. Entre logiques partisans et intérêts parlementaires.* Thèse de Doctorat en Science politique, Université Paris II Panthéon Assas.
- HURON, D. (1999).** *Le maire entrepreneur politique : analyse dans les communes françaises de plus de 20 000 habitants.* Thèse de Doctorat de Sciences de Gestion, Université de Nice Sophia Antipolis.
- JARA, R. (2016).** *Un vote sans Voix : La réforme des technologies et rituels de vote au Chili (1823-1920).* Thèse de Doctorat en Science Politique, Université Grenoble/Alpes.
- KASSERE AFO SABI, (2013).** *La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas béninois, sénégalais et togolais.* Thèse de Doctorat en droit, cotutelle, Université Montesquieu-Bordeaux IV, et Université de Lomé.
- MANDENG, D. (2017).** *La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun,* Thèse de Doctorat en droit public, Université de Poitiers en cotutelle avec l'Université de Douala.
- MOHAMAD EL ABED (2011).** *Évaluation des systèmes biométriques.* Thèse de Doctorat en informatique et applications, Université de Caen/Basse-Normandie.

- NDIAYE, M. (2006).** *E-gouvernance et démocratie en Afrique : le Sénégal dans la mondialisation des pratiques.* Thèse de Doctorat en Sciences de l'information et de la communication, Université Michel De Montaigne- Bordeaux 3.
- NGONO, L. M. (2000).** *La construction du vote en Afrique.* Thèse de Doctorat en Science politique, Université Lumière Lyon 2.
- PEJOUT, N. (2007).** *Contrôle et contestation. Sociologie des politiques et modes d'appropriation des technologies de l'information et de la communication en Afrique du Sud post-apartheid.* Thèse de Doctorat de socio-économie de développement, Université de Paris V René Descartes.
- PETIT JEAN, M. (2016).** *L'institutionnalisation de la prospective dans l'action publique : Analyse comparée des systèmes politico-administratifs britannique, néerlandais et wallon.* Thèse de Doctorat en Sciences politiques et sociales, Université catholique de Louvain.
- POMMEROLLE, M. E. (2005).** *À quoi servent les droits de l'homme ? Action collective et changement politique au Cameroun et au Kenya,* Thèse de Doctorat en Science politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
- PRAT, P. (2012).** *L'institutionnalisation de l'action de l'État en région parisienne,* Thèse de Doctorat en Science politique, Institut d'Études Politiques de Paris, Paris.
- TAMEKOU TSOWA, R. (2017).** *Socio-histoire de la réforme administrative au Cameroun : de la proto-bureaucratie au Nouveau Management Public (1960-2013).* Thèse de Doctorat en Science politique, Université de Montréal.
- ZAMBO BELINGA, J.-M. (2005).** *Les élections au Cameroun : contribution à l'explication du vote dans les localités dites acquises au RDPC et au SDF.* Thèse de Doctorat d'État en sociologie politique, Université de Yaoundé I.

2. Mémoires

- ADILY A SIADE, G. P. (2016).** *Les déterminants de l'abstentionnisme électoral à Yaoundé. L'expérience de l'élection présidentielle de 2011.* Mémoire de Master en sociologie, Université de Yaoundé 1.
- BÉRARD, M. (2008).** *Le(s) mouvement(s) antibiométrie : mobilisation et modes d'action.* Mémoire de Master en Science politique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

- BORDUAS, J. (2013).** *Le gouvernement de la vie dans les sociétés libérales : une relecture critique de la perspective biopolitique chez Michel Foucault, Nikolas Rose et Giorgio Agamben.* Mémoire de Maîtrise en sociologie, Université du Québec à Montréal.
- DAVID SAMSON (2009).** *La CNIL et les autorités de protection des données personnelles face au développement de la biométrie des années 1980 à 2009.* Mémoire de Master « Théorie et analyse du droit », École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
- FRAISSE, M. (2009).** *La biométrie en milieu scolaire : une introduction. Analyse d'un dispositif.* Mémoire de Master en éthique, Université de Strasbourg.
- LACOUETTE-FOUGÈRE, C. (2007).** *La CNIL face à la biométrie : heurs et malheurs d'un régulateur.* Mémoire de Master de l'IEP de Toulouse.
- NGA, H. E. (2008).** *L'abstentionnisme électoral chez les jeunes de la ville de Yaoundé.* Mémoire de DEA en sociologie politique, Université de Yaoundé I.
- OBAME, Y. V. (2005).** *L'action de l'Église catholique sur les pouvoirs publics au Cameroun. Essai d'analyse sociologique.* Mémoire de Maîtrise en sociologie politique, Université de Yaoundé 1.
- OBAME, Y. V. (2016).** *Société civile et démocratisation au Cameroun : comprendre l'action de l'Église catholique dans le champ électoral.* Mémoire de Master en sociologie politique, Université de Yaoundé I.
- PASSANTI, C. (2017).** *Machines en politique : le rôle des technologies électorales dans les élections de 2017 au Kenya,* Mémoire de Master en Science politique - Études Africaines, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
- WOODTLI, P. (2008).** *Cerbère au temps des bio-maîtres. La biométrie, servante-maîtresse d'une nouvelle ère biopolitique ? Le cas du programme US-VISIT.* Mémoire de Master en anthropologie, Université de Montréal.

VI. Rapports et documents officiels

- BÉGIN, M. (2007).** Rapport d'évaluation- projet PNUD d'appui aux réformes électorales et assistance électorale du système des Nations Unies au Cameroun. [En ligne], disponible sur :

<http://erc.undp.org/evaluationadmin/downloaddocument.html%3Fdocid%3D1513> .

(Consulté le 12/05/2019).

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007.

Code électoral du Cameroun du 19 avril 2012.

Déclaration de Bamako du 03 novembre 2000.

ELECAM (2012). Rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.

ELECAM (2019). Rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, Revu et corrigé.

GIZ (2020). Modernisation de l'état civil au Cameroun : étude de base et analyse de la situation de tous les centres d'état civil principaux, Rapport de Synthèse, Novembre 2020.

GOREE INSTITUTE (2015). « *Violence électorale en Guinée, au Sénégal et au Togo* ». Sénégal.

IDEA (2014). « La réforme de la loi électorale en Afrique. Aperçu du rôle et des approches d'engagement des OGE ». Stockholm.

Loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel.

Loi n°2008-01 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du Cameroun du 02 juin 1972.

MINFOPRA (1997). Rapport final d'exécution et d'évaluation interne du Programme de renforcement de la Capacité de Gestion de la Fonction Publique (1994-1996). Yaoundé : MINFOPRA.

MINFOPRA (2010). *Le dossier du cinquantenaire*. Yaoundé : République du Cameroun.

MINPOSTEL (2016). *Plan stratégique. Cameroun numérique 2020*.

MINPOSTEL/INS (2009). Enquête nationale sur le niveau de pénétration et d'utilisation des TIC au Cameroun. <www.minpostel.gov.cm/scan-ict>2009, Consulté le 09 janvier 2017.

RAPPORT AFRIQUE DE CRISIS GROUP (2010). *Cameroun : État fragile ? . n°160.*
International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide.

**RAPPORT D'OBSERVATION : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET MUNICIPALES
DU 30 SEPTEMBRE 2013 AU CAMEROUN (2013).** Yaoundé : CODEG.

**RAPPORT SUR L'ÉTAT DES PRATIQUES DE LA DÉMOCRATIE, DES DROITS ET
DES LIBERTÉS DANS L'ESPACE FRANCOPHONE, BAMAKO, DIX ANS
APRÈS 2000-2010 (2010).** Paris : Service de communication de la Francophonie.

RECEF (2012). « La biométrie en matière électorale : enjeux et perspectives ». *Rapport sur
les pratiques utiles et les perspectives opérationnelles*, Libreville, Gabon.

UNION AFRICAINE (2014). *Science, technologie et innovation pour l'Afrique. Stratégie
pour 2024.*

VII. Dictionnaires et lexiques

ALCAUD, D., et BOUVET, L. (dir.) (2004). *Dictionnaire de sciences politiques et sociales.*
Paris : Éditions Dalloz.

BOUDON, R., et BOURRICAUD, F. (2011). *Dictionnaire critique de la sociologie.* Paris :
PUF/Quadrige.

BOUSSAGUET, L., JACQUOT, S., et RAVINET, P. (dir.) (2010). *Dictionnaire des
politiques publiques.* Paris : Presses de Sciences Po.

DORTIER, J.-F., et al. (2013). *Le dictionnaire des sciences sociales.* Paris : Éditions sciences
humaines.

DUHAMEL, O., et MÉNY, Y. (1992). *Dictionnaire constitutionnel.* Paris : PUF.

LASCOUSMES, P., BOUSSAGUET, L., JACQUOT, S., et RAVINET, P. (dir.) (2010).
Dictionnaire des politiques publiques. Paris : Presses de Sciences Po.

LE PETIT LAROUSSE (2010).

NAY, O. (dir.) (2011). *Lexique de science politique. Vie et institutions politiques.* 2^{ème} éd.,
Paris : Dalloz.

PERRINEAU, P., et REYNIÉ, D. (dir.) (2001). *Dictionnaire du vote.* Paris : PUF.

TURGEON, J., et SAVARD, J.-F. (2012). *Le Dictionnaire encyclopédique de
l'administration publique.* [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca .

VIII. Sites internet officiels

- ❖ Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE)www.bridge-project.org
- ❖ Département de la coopération et de l'observation des élections de l'Organisation des États américains (DCOE-OEA)www.oas.org/
- ❖ Division de l'assistance électorale du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA)www.dppa.un.org/fr/elections
- ❖ Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA)www.eisa.org.za/
- ❖ Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES)www.ifes.org/
- ❖ IFES Election Guidewww.electionguide.org/
- ❖ Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA)www.idea.int/
- ❖ Le Réseau du savoir électoralwww.aceproject.org/
- ❖ Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe : Électionswww.osce.org/fr/elections
- ❖ Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Projet d'appui au cycle électoralwww.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/inclusive-political-processes/electoral-systems-and-processes/
- ❖ Réseau des compétences électorales francophones (RECEF)www.recef.org/
- ❖ The Commonwealth Electoral Network (CEN) www.thecommonwealth.org/commonwealth-electoral-network
- ❖ www.elecam.cm

Liste des informateurs

N°	Noms et prénoms	Affiliation institutionnelle	Date
1	Cadre 1 Elecam	Direction Générale Elecam	23/09/2019
2	Cadre 2 Elecam	Direction Générale Elecam	29/05/2020
3	Cadre 3 Elecam	Direction Générale Elecam	26/09/2019
4	Chef d'antenne communale Elecam 1	Antenne communale Elecam	07/06/2019
5	Chef d'antenne communale Elecam 2	Antenne communale Elecam	08/08/2019
6	Chef d'antenne communale Elecam 3	Antenne communale Elecam	09/07/2019
7	Chef d'antenne communale Elecam 4	Antenne communale Elecam	11/06/2019
8	Chef d'antenne communale Elecam 5	Antenne communale Elecam	13/06/2019
9	Chef d'antenne communale Elecam 6	Antenne communale Elecam	03/07/2019
10	Cadre 1 CNBE	Centre National de Biométrie Électorale	05/12/2019
11	Cadre 2 CNBE	Centre National de Biométrie Électorale	09/12/2019
12	Cadre 1 MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale	04/10/2019
13	Cadre 2 MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale	07/10/2019
14	Cadre 3 MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale	09/10/2019
15	Cadre 1 Sous-Section RDPC/Mfoundi	Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais	16/08/2019
16	Cadre 2 Section RDPC/Mfoundi	Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais	19/08/2019
17	Cadre 3 Section RDPC/Mfoundi	Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais	22/08/2019
18	Cadre 4 Section RDPC/Mfoundi	Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais	27/08/2019
19	Cadre 1 MRC/Mfoundi	Mouvement pour la Renaissance du Cameroun	13/12/2019
20	Cadre 2 MRC/Mfoundi	Mouvement pour la Renaissance du Cameroun	09/11/2019
21	Cadre 3 MRC/Mfoundi	Mouvement pour la Renaissance du Cameroun	08/12/2019
22	Cadre 4 MRC/Mfoundi	Mouvement pour la Renaissance du Cameroun	10/12/2019
23	Cadre 1 UPC	Union des Populations du Cameroun	31/10/2019
24	Cadre 2 UPC	Union des Populations du Cameroun	02/11/2019
25	Cadre 3 UPC	Union des Populations du Cameroun	06/11/2019

26	Cadre UDC	Union Démocratique du Cameroun	12/09/2019
27	Cadre 1 SDF	<i>Social Democratic Front</i>	09/12/2019
28	Cadre 2 SDF	<i>Social Democratic Front</i>	11/12/2019
29	Cadre UNDP	Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès	21/10/2019
30	Cadre 1 PCRN	Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale	23/09/2019
31	Cadre 2 PCRN	Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale	25/09/2019
32	Cadre 1 Coordination nationale du MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	07/05/2019
33	Cadre 2 Coordination nationale du MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	27/04/2019
34	Cadre 3 Coordination nationale du MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	15/05/2019
35	Coordonnateur communal 1 MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	17/05/2019
36	Coordonnateur communal 2 MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	29/05/2019
37	Coordonnateur communal 3 MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	22/05/2019
38	Coordonnateur communal 4 MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	30/05/2019
39	Coordonnateur communal 5 MOMC	Mouvement 11 Millions de Citoyens	25/05/2019
40	Cadre Un Monde Avenir	ONG Un Monde Avenir	16/09/2019
41	Cadre Horizon-Femmes	ONG Horizon-Femmes	16/10/2019
42	Cadre Dynamique Citoyenne	Dynamique Citoyenne : Plateforme et Réseau de suivi indépendant des politiques publiques	21/09/2019
43	Cadre 1 SNJP	Service National Justice et Paix	05/09/2019
44	Cadre 2 SNJP	Service National Justice et Paix	06/09/2019
45	Membre Association des <i>Bayam-Sellam</i>	Association des <i>Bayam-Sellam</i> du marché Mfoundi	1 ^{er} /03/2018
46	Membre Association des <i>Bayam-Sellam</i>	Association des <i>Bayam-Sellam</i> du marché Mfoundi	02/03/2018
47	Membre Association des motos-taxis du quartier « Barrière »	Association des motos-taxis du quartier « Barrière »	13/05/2017
48	Membre Association des motos-taxis du quartier « Barrière »	Association des motos-taxis du quartier « Barrière »	13/05/2017
49	Membre Association des motos-taxis de Yaoundé	Association des motos-taxis de Yaoundé	09/02/2018
50	Opérateur de Kit antenne communale Elecam 1	Antenne communale Elecam	07/06/2019

51	Opérateur de Kit antenne communale Elecram 2	Antenne communale Elecram	08/08/2019
53	Opérateur de Kit antenne communale Elecram 3	Antenne communale Elecram	09/07/2019
54	Opérateur de Kit antenne communale Elecram 4	Antenne communale Elecram	11/06/2019

ANNEXES

- **Annexe 1 : attestation de recherche**
- **Annexe 2 : autorisation recherche Elecam 1**
- **Annexe 3 : autorisation Délégation Régionale Elecam Centre**
- **Annexe 4 : autorisation Elecam 2**
- **Annexe 5 : grille d'observation**
- **Annexe 6 : détails des journées d'observation**
- **Annexe 7 : détails des entretiens menés**
- **Annexe 8 : guide d'entretien (DIRECTION GÉNÉRALE ELECAM)**
- **Annexe 9 : guide d'entretien (ANTENNES COMMUNALES ELECAM)**
- **Annexe 10 : guide d'entretien (MINAT)**
- **Annexe 11 : guide d'entretien (ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE)**
- **Annexe 12 : guide d'entretien (PARTIS POLITIQUES AU POUVOIR)**
- **Annexe 13 : guide d'entretien (PARTIS POLITIQUES D'OPPOSITION)**
- **Annexe 14 : carte expansion de la biométrie et des technologies électorales en Afrique**
- **Annexe 15 : carte localisation de la zone d'étude**
- **Annexe 16 : carte division administrative de la ville de Yaoundé**

Annexe 1 : attestation de recherche

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

FACULTE DES ARTS, LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES

DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

REPUBLIC OF CAMEROON

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF ARTS, LETTRES AND
SOCIAL SCIENCES

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

ATTESTATION DE RECHERCHE

Je soussigné, Pr. Jean NZHIE ENGONO, Chef de Département de sociologie de l'Université de Yaoundé I, certifie que monsieur **OBAME Yves Valéry**, matricule **97D193**, est inscrit en thèse de **doctorat (Ph. D)**, spécialité Sociologie politique. Il effectue sous la direction du Pr. Jean NZHIE ENGONO (Professeur titulaire), un travail de recherche sur le thème *«Voter à l'ère de la biométrie. Processus, acteurs et pratiques à l'œuvre dans la dynamique de réforme de la compétition électorale au Cameroun»*.

Je vous serais reconnaissant de lui fournir toute information non confidentielle susceptible de l'aider dans cette recherche.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Yaoundé, le 17 AVR 2018

Le Chef de Département

Annexe 2 : autorisation recherche Elecam 1

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

ELECTIONS CAMEROON
(ELECAM)

Direction Générale des Elections

B.P. 13506 Yaoundé
Tél. 22.21.25.40
Fax : 22 21 25 39

N° 015455 /ELECAM/DGE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

ELECTIONS CAMEROON
(ELECAM)

Directorate General of Elections

PO BOX 13506 Yaounde
Phone: 22.21.25.40
Fax: 22 21 25 39

Yaoundé, le 1-2 MAI 2018

Le Directeur Général des Elections

A

Monsieur OBAM Yves Valery
Doctorant en Sociologie
Faculté des Arts, Lettres et Sciences
Humaines, Université de Yaoundé I
Tel : 674 39 08 43

Réf : V/L N°023037 du 03 avril 2018

Objet : A/S votre demande d'autorisation.

Monsieur,

Suite à votre correspondance du 03 avril 2018, relative à l'objet repris en marge,

J'ai l'honneur de vous signifier mon accord pour votre demande d'autorisation de mener des recherches auprès des Délégations Régionales du Centre et du Sud, ainsi que leurs démembrements respectifs.

Ce faisant, afin que les informations sollicitées soient mises à votre disposition, je vous invite à vous rapprocher des structures d'Elections Cameroon sus mentionnées.

Veillez agréer, **Monsieur**, l'assurance de ma considération distinguée./-

Abdelaye Babalé

Annexe 3 : Autorisation Délégation Régionale Elecamm Centre

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

ELECTIONS CAMEROON
(ELECAM)

Direction Générale des Élections

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

ELECTIONS CAMEROON
(ELECAM)

Directorate General of Elections

EE - 04512

N° /ELECAM/DGE

Yaoundé, le **03 MARS 2020**

Le Directeur Général des Elections
A

Monsieur OBAME Yves Valery
Centre de Recherche et de Formation
Doctorale
Yaoundé
Tel : 690.33.22.10

Objet : demande d'autorisation de
recherches auprès de Délégation
Régionale du Centre et ses Démembrements.

Monsieur,

J'accuse réception de votre demande d'autorisation de recherche
auprès de Délégation Régionale du Centre d'Elecamm.

Je vous invite dès lors à prendre l'attache avec Madame le
Délégué Régional du Centre dès réception de cette correspondance.

Veuillez agréer, **Monsieur,** l'expression de ma parfaite
considération

ESSOUSSE Erik

Annexe 4 : Autorisation Elecam 2

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

 ELECTIONS CAMEROUN (ELECAM)

 DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS

 DELEGATION REGIONALE DU CENTRE

 Service Des Operations Electorales Et Référendaires

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-work-fatherland

 ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)

 DIRECTORATE GENERAL OF ELECTIONS

 CENTRE REGIONAL DELEGATION

 The Service of Electoral Operations and Referendums

0000 N°314 /ELECAM/DGE/DRC/SOER

Yaoundé, le 13 JUIN 2018

Le Délégué Régional**A**

**Tous les Responsables de Démembrements
 De la Région du Centre.**

Objet : Autorisation de recherche.-

Faisant suite à l'autorisation formelle de recherche accordée par correspondance N°015455/ELECAM/DGE du 02 Mai 2018 de M. Le Directeur Général des Elections à M. OBAME Yves Valery, Doctorant en sociologie sur le thème : « *voter à l'ère de la biométrie : processus, acteurs et pratiques à l'œuvre dans la dynamique de réforme de la compétition électorale au Cameroun.* »

J'ai l'honneur de vous demander de prendre les dispositions nécessaires afin de permettre au concerné l'accès aux informations sollicitées dans le cadre strict de la collecte des éléments essentiels auxdites recherches.

Toutefois, préalablement à toutes actions dans ce sens, je vous invite au cas où l'intéressé se présenterait dans vos services, de procéder d'une part, à son identification sur la base des documents présentés, et d'autre part, de s'en tenir uniquement à la communication des informations relevant du cadre non confidentiel des activités d'Elections Cameroon./-

Le Délégué Régional

N. Michèle Arlette
 Maîtrise en Psychologie

Annexe 5 : grille d'observation

GRILLE D'OBSERVATION

Loin d'être un cadre contraignant, cette grille d'observation donne des orientations générales pour observer les pratiques et les interactions entre Elecam et les différents acteurs impliqués dans les activités d'inscription des populations sur les listes électorales.

Objet et motif d'investigation : observer les pratiques et les interactions entre les différents acteurs générées par l'usage de la biométrie dans les campagnes d'inscription des populations sur les listes électorales par Elecam dans la région du Centre. L'observation porte autant sur la forme, la nature que le contenu des interactions entre les acteurs du processus électoral. Cette grille est composée de plusieurs rubriques dont le but est d'organiser nos notes ethnographiques en fonction des modalités pratiques appliquées à ces interactions.

Identification du lieu d'observation

Lieu et adresse

Date

Durée de l'observation

Les acteurs et les pratiques observés

L'observateur

Instruments d'investigation

Contacts établis ou à établir

Autres informations utiles

Site et conditions d'observation

Plan du site

Où se trouve-t-il par rapport aux locaux de l'antenne communale d'Elecam ?

Décrire le site en termes d'opportunités et de contraintes

L'accès à la tente d'inscription d'Elecam (Brigade ou antenne mobile ?)

Qui y accèdent ?

Comment y accèdent-ils ?

Les catégories d'acteurs en présence

Le personnel d'Elecam ?

Les organisations de la société civile ?

Les forces de sécurité sont-elles présentes ?

Où et comment se placent ces différentes catégories d'acteurs sur le site d'inscription ?

Autres informations

Dispositif d'inscription d'Elecam

Le matériel logistique d'Elecam (tente, chaises, tables, banderoles, etc.)

Est-il de location ?

Si oui, à qui appartient-il ?

Comment les banderoles sont-elles confectionnées ? Auprès de qui ?

Quels sont les messages inscrits sur les banderoles ?

Combien de kits d'enregistrement y a-t-il au sein d'une brigade ?

Comment se présentent-ils ? (neuf ou vétuste)

Le personnel d'Elecam

Quel effectif sur le site ?

Combien d'hommes et de femmes ?

Qui fait quoi ? (division des tâches)

Quels rapports entretiennent les personnels d'Elecam et les membres des Oseau sein de ces brigades mobiles d'inscriptions sur les listes électorales ?

Les stratégies de mobilisation d'Elecam

Quelles sont les techniques utilisées par les personnels d'Elecam pour amener les usagers à s'inscrire ?

Quels types d'arguments avancent-ils ?

Quelles sont les réactions des usagers interpellés ?

Les personnes en âge de voter en activité autour du site d'Elecam sont-elles inscrites ?

Autres informations

Implication des partis politiques et des Osc

Y a-t-il des partis politiques ou des organisations de la société civile sur le site ?

Que font-elles ? (Leur travail et leurs rôles)

Les relations avec les personnels d'Elecam sont-elles formelles ou amicales ?

Repère-t-on des signes de familiarité (tutoiement, appellation par le prénom, etc.) ?

Les usagers et leurs pratiques

Décrire les pratiques observées à travers les interactions

Comment les usagers sont-ils reçus sur le site par le personnel d'Elecam ?

Comment se déroule une opération d'inscription d'un usager sur une liste électorale ?

Comment les usagers sont-ils interpellés par le personnel d'Elecam pour s'inscrire et comment réagissent-ils ?

Quels sont les discours échangés entre les usagers et le personnel d'Elecam ?

Les discours et interactions usager-usager (objet des conversations)

Quels sont les lexiques utilisés par le personnel d'Elecam et les usagers en rapport avec la biométrie ?

Quelles sont les pratiques individuelles et collectives observées auprès des usagers ?

Quelle est l'ambiance observée au sein et autour de ces brigades mobiles d'enregistrement ?

Autres informations

Ce travail ethnographique nous a permis d'observer comment sont empiriquement mises en œuvre les opérations d'inscriptions sur la liste de vote en milieu urbain. Il s'est agi concrètement ici, entre autres, de décrire le processus d'inscription d'un individu sur une liste électorale à l'ère de la biométrie au sein des bureaux communaux d'Elecam ou auprès d'une unité mobile d'enregistrement déployée dans un quartier de la ville de Yaoundé. Le questionnement qui guidait ces observations était le suivant : quelles sont les conditions à remplir (pièces officielles d'identité ou tout autre document administratif à présenter, acte de naissance, etc.) pour s'inscrire sur une liste électorale ? Quelle est la durée d'une opération d'inscription d'un individu ? Quel temps s'écoule-t-il entre l'inscription sur la liste et la production des cartes électorales dites biométriques ? Les cartes électorales produites sont-elles retirées par les électeurs ? Quels sont les équipements utilisés par Elecam (kits d'enregistrement biométrique) ? Comment se présentent-ils (neufs ou vétustes) ? Fonctionnent-ils normalement ? Qui fournit les kits d'enregistrement à Elecam ? La logistique (les bâtiments abritant les bureaux, les tentes, les chaises et les tables) utilisée lors des opérations d'enregistrement sur le terrain par Elecam est-elle de location ? Si oui, à qui appartient-elle ? Quel est l'effectif par unité mobile du personnel affecté à ces opérations de terrain ? Quel est le rapport de genre au sein de ces équipes (Y a-t-il plus d'hommes que de femmes ou l'inverse et pourquoi) ? Qui fait quoi pendant ces opérations d'inscription sur les listes électorales (division des tâches) ? Quelle est la chaîne d'acteurs (préfet, sous-préfets, chefs de villages, chefs de quartiers, chef de bloc, etc.) mis à contribution par Elecam comme relais de sensibilisation aux inscriptions électorales ? Pour ce faire, nous nous sommes efforcé de créer une relation de proximité avec les agents d'Elecam travaillant au sein des équipes agissant dans le périmètre géographique retenu par cette recherche. Pour ce faire, nos séjours sur le terrain nous ont permis d'optimiser les conditions de notre immersion auprès de ces personnels afin de comprendre leur fonctionnement, leur organisation et leurs pratiques professionnelles. Cette observation ethnographique nous a également permis de collecter des données sur les conditions de travail des personnels d'Elecam (existence ou non d'organisation de séminaires, stages de recyclage, formation du personnel, rémunération, etc.) afin de préjuger sur la qualité de travail de cet organe.

Annexe 6 : Détails des journées d'observation**Tableau 1 : Détails des journées d'observation**

Nature et objet de l'observation	Site et date de l'observation	Nombre de journées d'observation
Campagnes d'inscriptions électorales avec Elecram (unités fixes et mobiles)	Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5 Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, août, Octobre, 2017, 2018, 2019	32
Campagnes d'inscriptions électorales avec le MOMC	Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5 Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, août, Octobre, 2017, 2018, 2019	10
Campagnes d'inscriptions électorales avec le MRC	Yaoundé 2, 3 et 5 Mars 2017, Février, Mars, Avril 2018	03
Campagnes d'inscriptions électorales avec Association des <i>Bayam Sellam</i> du Mfoundi	Yaoundé 1, Mars 2018	01
Campagnes d'inscriptions électorales avec Association des motos-taxis du quartier « Barrière » à Yaoundé	Yaoundé 3, Mai 2017	01
Campagnes d'inscriptions électorales par l'élite politico-administrative du RDPC	Yaoundé 2, Juin 2018	02
Observation du fonctionnement du Centre National de Biométrie Électorale (CNBE)	Yaoundé 3, Décembre 2019	02
TOTAL		51

Annexe 7 : Détails des entretiens menés**Tableau 2 : Détails des entretiens menés**

N°	Catégories d'informateurs	Quantité d'entretiens
1	Elecam	15
2	Minat	3
3	Partis politiques (RDPC 4) (MRC 4) (UPC 3) (UDC 1) (SDF 2) (UNDP 1) (PCRN 2)	17
4	Société civile et Ong (MOMC 8) (un Monde Avenir 1) (Horizons Femmes 1) (DC 1) (SNJP 2)	13
5	Mouvements associatifs divers (Association des <i>Bayam sellam</i> du marché Mfoundi (2), (Association des motos-taxis du quartier « Barrière » à Yaoundé (3), (Association des motos-taxis de Yaoundé (1)	6
TOTAL		54

Annexe 8 : guide d'entretien (DIRECTION GÉNÉRALE ELECAM)

GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE

(DIRECTION GÉNÉRALE ELECAM)

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Voter à l'ère de la biométrie : processus, acteurs et pratiques à l'œuvre dans la dynamique de réforme de la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'ElecAM, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

1. Date et lieu de l'entretien.....
2. Expérience dans l'organisation aux élections.....

Présentation biographique de l'informateur (itinéraire, profil)

Thème 1 : Biométrie et histoire des réformes (institutionnelles et normatives) dans le champ électoral

Qu'est-ce que c'est que la biométrie électorale ?

Pourquoi l'État choisit-il de réformer le vote par la technologie biométrique c'est-à-dire comment arrive-t-on à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral au Cameroun ?

Quels sont les changements importants apportés par l'introduction de la biométrie dans la compétition électorale ?

L'histoire électorale du Cameroun à l'ère de la démocratie concurrentielle peut être divisée en trois séquences majeures : la première va des élections pluralistes de 1992 à l'année 2000, période pendant laquelle les élections étaient organisées, contrôlées et supervisées essentiellement par le ministère de l'Administration Territoriale (MINAT). La deuxième

temporalité se situe de 2000 à 2006. Pendant cette période, les élections étaient toujours organisées par le MINAT, mais leur supervision et contrôle étaient dévolus à l'Observatoire national des élections (ONEL). La troisième va de 2006 à nos jours où le processus électoral et référendaire est confié, dans son intégralité, à Elecam. Ayant été contemporain de ces mutations quel bilan en faites-vous ?

Quelle a été, selon vous, la contribution des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile à l'introduction de la biométrie dans le champ électoral ?

Quels sont les partenaires internationaux qui ont accompagné l'adoption de la biométrie par Elecam ?

Thème 2 : Elecam et ses moyens de communication

Comment Elecam communique-t-il pour vulgariser la biométrie auprès des populations ?

Quelle place occupe les réseaux sociaux dans les stratégies de communication d'Elecam ?

Thème 3 : Mutations représentationnelles de la réforme biométrique dans le processus électoral

Qu'est ce que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral change aujourd'hui dans la pratique du vote par rapport à ce qui se passait avant ?

Les questions de doublons, de personnes décédées étaient sensées s'annuler avec l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, pourquoi survivent-elles ?

De 1992 à 2019 il y a eu 5 élections présidentielles au Cameroun, dont le dénominateur commun est qu'elles ont toujours fait l'objet de contestations. Comment l'expliquez-vous malgré l'existence d'Elecam et de la réforme biométrique en cours ?

Pensez-vous que bien que constituant une politique publique innovante, la biométrisation des élections a induit une transformation des représentations que se font les Camerounais du vote ?

Thème 4 : Elecam et les statistiques électorales

Durant le mois de mai passé, la direction générale d'Elecam a fixé l'horizon de performance des inscriptions à 10 millions pour cette année. Aujourd'hui et selon la présentation officielle du nombre d'inscrits à la clôture des listes il n'y a que 7 millions d'inscrits. Comment analysez-vous ces statistiques ?

Comment Elecam produit-il et publie-t-il les statistiques des inscriptions sur les listes électorales ?

La publication des statistiques par Elecam en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales a souvent donné lieu à la contestation de ces chiffres par les organisations de la société civile et des partis politiques qui mettent en doute la sincérité de ces statistiques. Comment et à travers quels canaux Elecam rend-t-il compte des statistiques des inscriptions sur les listes électorales aux acteurs du processus électoral et au public ?

L'introduction de la biométrie dans les inscriptions électorales a-t-elle contribué à l'augmentation du nombre d'inscrits sur les listes électorales d'Elecam ? Si oui, comment ?

Il est fréquent depuis la création du MOMC de voir ses membres accompagner les équipes communales d'Elecam dans les quartiers pour les inscriptions sur les listes électorales. Comment se matérialise cette coopération ?

Diriez-vous que cette association a contribué à l'augmentation des statistiques électorales ?

Quel bilan faites-vous de l'évolution du processus électoral depuis la création d'Elecam, les principaux acquis, les défis qui restent à affronter ?

Annexe 9 : guide d'entretien (ANTENNES COMMUNALES ELECAM)

GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE

(DÉMEMBREMENTS ELECAM)

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme dans la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'Elecam, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

3. Date et lieu de l'entretien.....
4. Expérience dans l'organisation/participation aux élections.....

Quel est le travail d'un chef d'antenne communale d'Elecam ?

Comment présentez-vous la biométrie ?

Thème 1 : Histoire des réformes (institutionnelles et normatives) dans le champ électoral

Comment arrive-t-on à l'introduction de la biométrie électorale au Cameroun ?

Quelles sont les principales réformes ou changements apportés par Elecam dans la compétition électorale depuis sa création ?

Quelle a été, selon vous, la contribution des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile à l'introduction de la biométrie dans le champ électoral ?

Thème 2 : Mise en œuvre de la biométrie et pratiques quotidiennes des acteurs à travers les inscriptions sur les listes électorales (Elecam au travail)

Pouvez-vous nous décrire l'organisation et le fonctionnement de votre antenne communale ?

Quel est l'effectif du personnel qui travaille dans votre antenne ?

Pouvez-vous nous décrire le travail de votre antenne communale avant, pendant et après la récente élection présidentielle ?

Comment procédez-vous aux inscriptions des populations sur les listes électorales dans votre antenne ?

Comment choisissez-vous les sites pour les inscriptions des populations sur les listes électorales ?

Quel est le matériel que vous mobilisez pour une descente de terrain pour les inscriptions ?

Lors de ces descentes, quel est le discours que vous utilisez pour convaincre les gens à s'inscrire ?

Quelles sont les formes de matérialités développées par votre antenne pendant les campagnes d'inscription sur les listes électorales (affiches publicitaires, messages audiovisuels à caractère publicitaire, réseaux sociaux) ?

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les inscriptions des populations sur les listes électorales ?

Bénéficiez-vous avec votre personnel des séances de formation ou de recyclage dans le cadre de votre travail ? Si oui à quoi sont-elles consacrées ?

En votre qualité, votre hiérarchie vous prescrit-elle un horizon de performance en termes du nombre d'inscrits sur les listes électorales ? Si oui comment faites-vous pour l'atteindre ?

Avez-vous des primes et autres motivations indexées à vos performances ?

Quelle est l'incidence des différents changements à la tête d'Elecam sur votre travail ?

Quels sont les problèmes de management (gestion) du personnel et des équipements au sein d'Elecam et leur impact sur la motivation du personnel ?

Quels sont les catégories sociales et les profils qui viennent spontanément s'inscrire dans les bureaux de votre antenne ?

Thème 3 : Rapports entre Elecam et les autres acteurs (administration publique, forces de l'ordre, Ong, Osc et associations diverses, partis politiques...) impliqués dans le processus électoral

Avec quel(s) partenaire(s) et comment travaillez-vous à la mobilisation des populations pour les inscriptions sur les listes électorales ?

Comment travaillez-vous à la mobilisation pour les inscriptions avec l'élite politique du Rdpc de votre circonscription ?

Avez-vous travaillé avec OMC dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales ? Si oui comment se matérialise cette coopération ?

Quelles sont les conditions nécessaires pour une descente de terrain conjointe avec une association comme OMC pour les inscriptions sur les listes électorales ?

Comment travaillez-vous avec les partis politiques (opposition et majorité au pouvoir) actifs dans votre circonscription pour les inscriptions des populations sur les listes électorales ?

Thème 4 : Mutations représentationnelles de la réforme biométrique dans le processus électoral

Qu'est-ce que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral change aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant ? (plus-value, valeur ajoutée)

Thème 5 : Elecam et les statistiques électorales

Comment et à travers quels canaux votre antenne rend-t-elle compte du travail des inscriptions sur les listes électorales aux acteurs du processus électoral et au public ?

Comment produisez-vous et publiez-vous les statistiques des inscriptions sur les listes électorales de votre antenne ?

L'introduction de la biométrie dans les inscriptions électorales a-t-elle contribué à l'augmentation du nombre d'inscrits sur les listes électorales de votre antenne ?

Annexe 10 : guide d'entretien (MINAT)**GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE****MINAT**

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme dans la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'Elecam, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

1. Date et lieu de l'entretien.....
2. Expérience dans l'organisation des élections.....

Présentation biographique de l'informateur (itinéraire, profil, passé politique)

Comment présentez-vous la biométrie ?

Thème 1 : Histoire des réformes (institutionnelles et normatives) dans le champ électoral au Cameroun depuis 1990

Comment arrive-t-on à l'introduction de la biométrie dans le champ électoral ? (les fondements)

Quelles sont les principales séquences historiques (étapes) qui ont précédé l'arrivée de la biométrie depuis 1992 ?

Quelles ont été les principales réformes apportées par le MINAT dans la pratique du vote au Cameroun depuis 1992 ?

Quels sont les différents acteurs et leurs rôles dans l'adoption de la biométrie dans le champ électoral camerounais ?

Thème 2 : Mise en œuvre de la biométrie dans les élections et pratiques des acteurs

Quel est le rôle du MINAT dans l'organisation des élections au Cameroun aujourd'hui ?

Quel est l'apport de la biométrie dans le processus électoral aujourd'hui ?

Comment travaillez-vous avec Elecarn dans le cadre de l'organisation des élections ?

Que pensez-vous du travail de mobilisation aux inscriptions réalisé par le MOMC ?

Thème 3 : Représentations et imaginaires de la réforme à travers l'introduction de la biométrie dans le processus électoral

Que représente pour vous l'introduction de la biométrie dans le processus électoral ?

Comment jugez-vous l'intégration de la biométrie dans le processus électoral ?

Pensez-vous que bien que constituant une politique publique innovante, la biométrisation des élections a induit une transformation des représentations que se font les Camerounais du vote ?

Annexe 11 : guide d'entretien (ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE)

GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme dans la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'Elecam, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

5. Date et lieu de l'entretien.....
6. Expérience dans le suivi du processus démocratique et des élections.....

Présentation biographique de l'informateur

Comment présentez-vous votre organisation ?

Thème 1 : Osc, processus démocratique et introduction de la biométrie dans le champ électoral

Quel est le travail de votre organisation dans le domaine de la démocratie et singulièrement dans le champ électoral au Cameroun ?

Quelles ont été les actions de l'Osc dans l'histoire des réformes électorales au Cameroun ?

En tant qu'acteur de la société civile, que savez-vous de la biométrie électorale ?

Avez-vous été consulté par les pouvoirs publics avant l'introduction de la biométrie dans le processus électoral ?

Thème 2 : Osc et la mise en œuvre de la biométrie à travers les inscriptions sur les listes électorales

Quelles sont les actions de votre Osc à l'implémentation de la biométrie dans le processus électoral ?

Quel est le travail de suivi réalisé par votre Osc en ce qui concerne la mise en œuvre de la biométrie comme politique publique ?

Comment travaillez-vous avec Elecram dans la mise en œuvre de la biométrie ?

Travaillez-vous avec d'autres Osc dans les campagnes de mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales ?

Que pensez-vous du travail de mobilisation aux inscriptions réalisé par le MOMC ?

Thème 3 : Osc et socialisation politique des acteurs du processus électoral à la biométrie

Quel est le travail de socialisation politique que vous faites auprès des partis politiques et des populations en rapport avec la biométrie ?

Comment travaillez-vous à sensibiliser les différentes catégories sociales qui sont votre cible à aller s'inscrire sur les listes électorales ?

Quelles sont les actions spécifiques que vous menez auprès de ces catégories sociales ?

Thème 4 : Représentations et imaginaires de la réforme à travers l'introduction de la biométrie dans le processus électoral

Que représente pour vous l'introduction de la biométrie dans le processus électoral ?

Le point d'achoppement entre les partis d'opposition et le parti au pouvoir a toujours été la question de la transparence électorale, pensez-vous que la biométrie électorale vient résoudre ce problème ?

Quelle est selon vous la réception sociale accordée à la biométrie électorale par les différents acteurs impliqués dans le processus électoral ?

Annexe 12 : guide d'entretien (PARTIS POLITIQUES AU POUVOIR)

GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE

PARTIS POLITIQUES AU POUVOIR

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme dans la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'Elecam, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

7. Date et lieu de l'entretien.....
8. Expérience dans la participation aux élections.....

Présentation biographique de l'informateur (itinéraire, profil, passé politique)

Comment présentez-vous la biométrie ?

Thème 1 : Histoire des réformes (institutionnelles et normatives) dans le champ électoral

Comment arrive-t-on à l'introduction de la biométrie dans le champ électoral ? (les fondements)

Quelles sont les principales séquences historiques (étapes) qui ont précédé l'arrivée de la biométrie depuis 1992 ?

Quelles ont été les principales réformes apportées dans la pratique du vote au Cameroun depuis 1992 ?

Quels sont les différents acteurs et leurs rôles dans l'adoption de la biométrie dans le champ électoral camerounais ?

*Quel est le rôle du Rdpc dans les réformes qui ont marqué le système électoral camerounais ?
Avez-vous travaillé avec les partis d'opposition et les Osc dans le domaine de la réforme électorale ?*

Thème 2 : Le Rdpc et la mise en œuvre de la biométrie à travers les inscriptions sur les listes électorales

Quelle est l'implication du RDPC dans la conception, la négociation et la mise en œuvre de la biométrie dans le champ électoral camerounais ?

Comment travaille le Rdpc à la mobilisation des populations aux inscriptions sur les listes électorales ?

Quel est le travail de l'élite politique du Rdpc dans les inscriptions sur les listes électorales ?

Thème 3 : Rdpc, biométrie et socialisation politique des populations

Comment travaille le Rdpc à la socialisation politique des populations pour les inscriptions sur les listes électorales depuis la mise en œuvre de la biométrie en 2013 ?

Comment le Rdpc travaille-t-il avec ElecCam dans l'implémentation de la biométrie auprès des populations ?

Quels sont les moyens utilisés par le Rdpc pour éduquer et sensibiliser les populations aux inscriptions et au vote ?

Comment le Rdpc travaille-t-il avec d'autres Osc à la mobilisation des populations pour les inscriptions sur les listes électorales ?

Quelle est la réception que vous accordez au travail de mobilisation accompli par le MOMC ?

Thème 4 : Représentations et imaginaires de la réforme à travers l'introduction de la biométrie dans le champ électoral

Que représente pour vous l'introduction de la biométrie dans le processus électoral ?

Comment jugez-vous l'intégration de la biométrie dans le processus électoral ?

Comment les populations accueillent-elles la biométrie lors de vos descentes sur le terrain ?

Quels sont les apports et les limites de la biométrie dans le jeu électoral aujourd'hui ?

Annexe 13 : guide d'entretien (PARTIS POLITIQUES D'OPPOSITION)

GUIDE D'ENTRETIEN ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ PRÉALABLE

PARTIS POLITIQUES D'OPPOSITION

Mme/Mlle/M./Dr./Pr./Hon./S.M.....

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une thèse de doctorat (Ph.D) (Université de Yaoundé I) en sociologie sur le thème : « *Gouverner par la biométrie. Dynamiques d'institutionnalisation d'une réforme dans la compétition électorale au Cameroun* ». Il a pour objectif de collecter des données auprès de différentes catégories d'acteurs (Partis politiques et organisations de la société civile, personnel et administrateurs électoraux d'Elecam, administration publique, les potentiels électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales) impliqués dans l'implémentation de la biométrie électorale au Cameroun. Tout en vous remerciant pour votre collaboration, nous vous assurons de l'usage confidentiel des informations que vous nous donnerez dans la stricte observation des normes de l'éthique de la recherche en sciences sociales. Le rapport des *verbatim* dans la thèse sera référencé par le code « *Entretien du...* » suivi de la date et du lieu de l'entretien.

Informations générales

9. Date et lieu de l'entretien.....

10. Expérience dans la participation aux élections.....

Présentation biographique de l'informateur (itinéraire, profil, passé politique)

Thème 1 : MRC, processus démocratique et introduction de la biométrie dans le champ électoral

Pourquoi la biométrie a-t-elle été introduite dans le processus électoral ?

En tant que parti politique de l'opposition, que savez-vous de la biométrie électorale ?

Avez-vous été consulté par les pouvoirs publics avant la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral ?

Thème 2 : Le MRC et la mise en œuvre de la biométrie à travers les inscriptions sur les listes électorales

Comment travaillez-vous à la mobilisation des populations aux inscriptions sur les listes électorales ?

Quel est le travail de l'élite politique du MRC de votre circonscription dans les inscriptions sur les listes électorales ?

Depuis 2013 combien de campagnes d'inscriptions réalisez-vous par an ?

Avez-vous des objectifs en termes de chiffre d'inscriptions à atteindre dans vos circonscriptions ?

Que faites-vous pour vous assurer que vos militants possèdent chacun une carte d'électeur ?

Quel est le discours que vous tenez à l'endroit des populations pour les convaincre à s'inscrire sur les listes électorales ?

Avez-vous déjà travaillé à la mobilisation avec le MOMC ?

Thème 3 : MRC, biométrie et socialisation politique des populations

Comment travaillez-vous avec Elecam dans le cadre des inscriptions des populations sur les listes électorales ?

Vous arrive-t-il de travailler avec d'autres Osc à la mobilisation des populations pour les inscriptions sur les listes électorales ? Si oui comment ?

Quels sont les moyens que vous utilisez pour éduquer et sensibiliser les populations aux inscriptions sur les listes électorales et au vote ?

Quelles sont les catégories sociales qui constituent votre cible pour les inscriptions sur les listes électorales ?

Que faites-vous pour inscrire les personnes qui n'ont pas de CNI sur les listes électorales ?

Depuis l'introduction de la biométrie en 2013 quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les inscriptions des populations sur les listes électorales ?

Thème 4 : Représentations et imaginaires de la réforme à travers l'introduction de la biométrie dans le champ électoral

Que représente pour vous l'introduction de la biométrie dans le processus électoral ?

Comment jugez-vous l'intégration de la biométrie dans le processus électoral ?

Comment les populations accueillent-elles la biométrie lors de vos descentes sur le terrain ?

Quels sont les apports et les limites de la biométrie dans le jeu électoral aujourd'hui ?

Carte 2 : Localisation de la zone d'étude

Source : Mairie de la ville de Yaoundé, 2020.

INDEX

A

abstention électorale, 9, 181, 391
 acteur politique, 135, 209, 236, 237, 295, 308, 370, 406
 acteurs politiques, 5, 10, 11, 33, 38, 42, 46, 47, 58, 69, 87, 94, 97, 112, 115, 128, 150, 156, 176, 177, 180, 181, 186, 197, 200, 204, 205, 207, 231, 257, 282, 283, 295, 298, 304, 308, 309, 314, 317, 319, 321, 324, 326, 332, 315, 321, 330, 331, 333, 353, 370, 371, 372, 378, 379, 386, 388, 391, 397, 402, 403, 419, 424, 455
 acteurs sociaux, viii, 2, 30, 34, 41, 47, 49, 53, 57, 58, 70, 85, 86, 89, 96, 112, 178, 185, 242, 266, 268, 277, 278, 301, 315, 328, 312, 314, 317, 322, 378, 390, 406, 417, 422, 423, 431
 action publique, viii, 14, 15, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 88, 89, 92, 132, 135, 144, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 174, 177, 186, 190, 196, 206, 253, 256, 267, 268, 275, 276, 286, 335, 307, 308, 310, 311, 322, 325, 328, 331, 334, 347, 356, 358, 379, 380, 387, 388, 389, 396, 398, 401, 415, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 426, 430, 431, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 474, 509, 511, 516
 activité politique, 8, 11, 37, 45, 121, 122, 304, 306, 315, 359, 363
 Afrique, vi, viii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 56, 65, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 108, 111, 114, 115, 125, 127, 128, 129, 134, 140, 144, 145, 157, 159, 163, 164, 175, 180, 181, 205, 274, 277, 280, 295, 318, 363, 366, 368, 375, 376, 378, 390, 401, 416, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 457, 460, 461, 464, 465, 467, 469, 471, 474, 477, 478, 508
 anthropométrie, 17
 appropriation, viii, ix, x, 41, 47, 62, 65, 81, 82, 86, 125, 131, 132, 135, 144, 158, 188, 193, 276, 278, 304, 328, 308, 311, 312, 356, 368, 389, 396, 398, 402, 407, 411, 412, 419, 420, 422, 427, 447, 473, 474
 autorités administratives, 44, 195, 207, 244, 315, 316, 377, 448

B

biométrie, iii, viii, ix, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 127, 128, 130, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 174, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 218, 219, 225, 226, 227, 230, 231, 249, 253, 254, 255, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 283, 301, 313, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 328, 330, 332, 333, 334, 335, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 340, 342, 347, 348, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 373, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 392, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 458, 459, 460, 461, 475, 476, 478, 486, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
 biométrie électorale, ix, 6, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 71, 83, 87, 88, 144, 151, 152, 165, 166, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 195, 214, 219, 226, 230, 254, 259, 273, 275, 276, 335, 311, 313, 314, 315, 317, 320, 321, 324, 326, 327, 328, 331, 349, 353, 357, 358, 359, 367, 381, 388, 392, 397, 398, 400, 402, 409, 415, 418, 420, 421, 425, 426, 427, 429, 431, 460, 492, 495, 496, 499, 501, 502, 503, 506
 biopolitique, 38, 151, 438, 458, 475, 476
 bureaucratie, 58, 69, 129, 211, 239, 275, 314, 316, 337, 349, 379, 381, 400, 412, 422, 475

C

- Cameroun, v, vi, vii, viii, ix, 2, 3, 4, 5, 12, 22, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 75, 76, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 171, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 211, 212, 219, 222, 226, 229, 230, 232, 233, 235, 238, 239, 250, 252, 253, 254, 259, 262, 265, 266, 267, 269, 272, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 287, 291, 293, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 316, 318, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 336, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 319, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 356, 357, 359, 362, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 435, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 510, 511, 513, 516
- campagne d'inscription, iii, 69, 229, 234, 250, 259, 362
- campagnes électorales, 9, 11, 30, 116, 118, 286, 352, 360, 461, 465
- carte nationale d'identité, 319, 343, 344, 345, 350
- cartes électorales, iii, 4, 173, 186, 200, 214, 215, 217, 224, 250, 320, 326, 318, 319, 321, 327, 329, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 420, 489, 515
- champ électoral, iii, viii, 2, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 110, 115, 119, 121, 130, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 150, 152, 163, 164, 175, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 200, 202, 206, 222, 224, 230, 244, 253, 258, 259, 266, 268, 273, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 296, 300, 301, 302, 306, 307, 309, 312, 313, 314, 319, 320, 322, 325, 328, 330, 334, 335, 336, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 317, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335, 340, 345, 347, 349, 353, 356, 357, 358, 360, 361, 366, 367, 368, 371, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 390, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 408, 412, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 430, 476, 492, 493, 496, 499, 501, 504, 505, 506, 507, 514
- champ politique, 2, 6, 9, 10, 27, 31, 37, 41, 44, 51, 57, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 126, 135, 137, 140, 152, 176, 179, 180, 181, 184, 186, 189, 190, 201, 275, 294, 295, 309, 310, 312, 315, 322, 323, 324, 336, 309, 332, 342, 358, 360, 362, 363, 369, 373, 377, 389, 391, 400, 423, 427
- coalition, 108, 275, 281, 282, 310, 311, 329, 332, 335, 360
- communication politique, 9, 11, 161, 257, 436, 438, 465
- compétition politique, viii, 26, 39, 45, 52, 65, 95, 106, 112, 114, 128, 130, 148, 150, 197, 206, 277, 307, 311, 318, 321, 327, 315, 358, 364, 366, 373, 385, 398, 407, 424, 427
- constructivisme, viii, 49, 50, 51, 52, 509
- constructivisme structuraliste, viii, 49, 50, 52
- contentieux postélectoral, 32, 318, 331, 361, 376
- couverture géographique, 360
- crédibilité, viii, 2, 4, 34, 108, 119, 127, 128, 178, 180, 197, 198, 200, 226, 227, 258, 277, 318, 332, 368, 370, 371, 382, 394, 511
- D**
- d'acceptabilité sociale, 353, 420
- d'Élections Cameroon, 2, 119, 171, 177, 185, 198, 203
- démocratie, 4, 6, 7, 9, 32, 34, 44, 46, 51, 56, 69, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 139, 141, 144, 149, 176, 182, 183, 197, 200, 204, 205, 257, 260, 281, 318, 320, 328, 329, 330, 333, 309, 313, 314, 328, 329, 335, 361, 362, 363, 366, 368, 369, 370, 373, 376, 378, 386, 397, 398, 400, 403, 407, 408, 426, 428, 430, 435, 437, 443, 445, 452, 454, 456, 461, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 479, 492, 501, 512
- démocraties, 32, 145

désappropriation, viii, 41, 86, 188, 368
 données numériques, 21, 147
 doublons, 4, 33, 166, 175, 180, 182, 184, 325,
 316, 370, 390, 493
 dysfonctionnements, 3, 4, 6, 12, 32, 34, 105,
 119, 127, 128, 134, 153, 156, 159, 198, 201,
 215, 270, 320, 326, 315, 375

E

Elecam, iii, iv, ix, x, 3, 4, 5, 25, 35, 39, 40, 41, 42,
 45, 47, 48, 51, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 67, 69,
 71, 72, 76, 83, 89, 92, 95, 111, 115, 120, 143,
 144, 152, 158, 164, 165, 166, 168, 169, 170,
 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 182,
 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194,
 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258,
 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268,
 269, 270, 271, 272, 275, 277, 281, 285, 286,
 287, 288, 289, 290, 292, 296, 297, 310, 311,
 317, 319, 322, 324, 325, 326, 332, 333, 336,
 313, 315, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325,
 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348,
 349, 361, 364, 367, 370, 371, 372, 375, 377,
 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 387, 389,
 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 405, 409,
 410, 417, 418, 420, 423, 431, 479, 480, 481,
 482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502,
 503, 504, 506, 507, 511, 512, 513, 515, 516
 électeurs, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 32, 40,
 41, 44, 72, 88, 117, 149, 165, 166, 171, 172,
 175, 181, 184, 186, 188, 195, 208, 210, 212,
 214, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227,
 228, 229, 230, 231, 233, 236, 237, 238, 241,
 243, 244, 246, 247, 250, 251, 252, 258, 261,
 262, 263, 265, 269, 278, 282, 284, 285, 291,
 295, 296, 308, 319, 320, 333, 319, 323, 324,
 326, 330, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 349,
 362, 363, 364, 365, 368, 375, 395, 400, 402,
 406, 418, 461, 489, 492, 495, 499, 501, 503,
 506, 512
 élection présidentielle, 5, 8, 28, 45, 75, 76, 89,
 103, 104, 118, 120, 175, 176, 193, 197, 198,
 222, 238, 240, 269, 275, 277, 280, 282, 295,
 297, 301, 308, 310, 321, 322, 323, 324, 327,

331, 335, 359, 361, 362, 364, 365, 371, 374,
 376, 427, 429, 447, 475, 476, 477, 496
 élections, viii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 25,
 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 45,
 46, 47, 56, 62, 63, 65, 68, 71, 75, 87, 89, 94,
 95, 96, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 114,
 115, 117, 118, 125, 127, 128, 130, 131, 139,
 140, 143, 145, 147, 148, 150, 152, 158, 160,
 165, 169, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
 181, 183, 184, 193, 197, 198, 199, 200, 201,
 202, 203, 205, 212, 214, 215, 216, 219, 222,
 226, 227, 228, 230, 244, 252, 254, 259, 269,
 276, 277, 278, 281, 284, 308, 311, 314, 318,
 320, 322, 325, 327, 330, 331, 332, 334, 308,
 311, 315, 316, 317, 319, 323, 324, 327, 328,
 336, 340, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 372,
 373, 374, 375, 376, 377, 378, 387, 390, 391,
 396, 397, 399, 404, 406, 416, 417, 418, 426,
 427, 430, 437, 442, 443, 449, 450, 454, 456,
 457, 464, 465, 467, 472, 474, 475, 476, 479,
 492, 493, 496, 499, 500, 501, 504, 506, 510,
 511
 élections législatives, 3, 45, 75, 89, 103, 113,
 117, 119, 193, 244, 284, 308, 311
 élections locales, 222, 284, 369, 375
 élections sénatoriales, 3, 75, 277
 élite, 38, 69, 75, 114, 115, 121, 122, 125, 131,
 132, 135, 137, 138, 195, 196, 197, 205, 207,
 234, 236, 242, 244, 245, 248, 278, 286, 293,
 294, 296, 297, 298, 299, 300, 314, 315, 316,
 325, 332, 333, 342, 345, 348, 349, 350, 351,
 352, 354, 372, 374, 380, 399, 401, 402, 417,
 423, 425, 427, 490, 497, 504, 506, 514
 enregistrement, iii, 3, 4, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
 29, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 44, 52, 67, 70, 72,
 73, 146, 165, 167, 168, 181, 207, 208, 209,
 210, 213, 219, 223, 229, 231, 232, 237, 241,
 242, 245, 248, 250, 254, 263, 265, 271, 282,
 283, 289, 293, 319, 324, 341, 342, 365, 370,
 375, 461, 488, 489, 513
 enregistrement biométrique, iii, 4, 21, 22, 25,
 28, 29, 44, 168, 248, 263, 489
 État, v, vii, ix, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26,
 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
 43, 45, 47, 55, 58, 59, 70, 80, 85, 86, 87, 92,
 94, 95, 97, 98, 100, 102, 105, 108, 109, 112,
 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
 148, 149, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 162,
 163, 164, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180,
 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 197,

- 198, 200, 201, 203, 205, 227, 231, 238, 239, 240, 253, 254, 258, 260, 265, 266, 267, 268, 273, 275, 277, 281, 282, 289, 309, 310, 315, 317, 319, 320, 327, 328, 329, 308, 312, 313, 316, 318, 320, 328, 335, 336, 339, 341, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 357, 362, 365, 366, 370, 373, 379, 380, 381, 382, 384, 386, 388, 389, 391, 394, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 412, 416, 417, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 435, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 452, 453, 454, 456, 462, 468, 469, 471, 475, 477, 492, 510
- ethos*, 41, 62, 121, 127, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 190, 301, 305, 316, 407, 416, 510
- F**
- Facebook, 7, 10, 315, 361, 377, 467, 468
- fichier électoral, 2, 3, 127, 128, 130, 149, 166, 175, 184, 198, 200, 212, 214, 226, 258, 263, 265, 319, 323, 328, 346, 348, 370, 387, 389, 390, 393, 395
- fraude électorale, 28, 32, 177, 201, 276, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 316, 439, 514
- G**
- gouvernance électorale, ix, 26, 41, 50, 58, 117, 120, 128, 198, 313, 361, 508
- gouvernance électronique, 161
- gouvernement biométrique, 22
- H**
- habitus, 27, 36, 38, 41, 42, 49, 51, 52, 106, 108, 113, 142, 180, 207, 267, 332, 337, 350, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 391, 406, 407, 408, 411, 416, 516
- heuristique, 27, 34, 37, 38, 53, 54, 68, 133, 189, 223, 286, 300, 327, 340, 357, 418, 424, 425, 430
- I**
- identification, 3, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 65, 72, 73, 99, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 156, 158, 163, 164, 166, 168, 175, 179, 181, 184, 208, 220, 231, 237, 242, 245, 249, 250, 285, 319, 335, 343, 344, 349, 441, 446, 458, 459, 460, 461, 511
- identification biométrique, 17, 20, 22, 23, 24, 460
- identité, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 49, 145, 146, 147, 162, 163, 166, 208, 209, 211, 217, 232, 234, 235, 260, 268, 285, 300, 309, 317, 319, 322, 323, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 354, 408, 420, 437, 439, 440, 458, 489
- implémentation, viii, 30, 31, 33, 35, 37, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 67, 68, 75, 83, 86, 156, 165, 177, 186, 195, 214, 226, 266, 268, 271, 321, 324, 336, 322, 325, 326, 332, 348, 383, 389, 417, 423, 492, 495, 499, 501, 502, 503, 504, 506
- innovation, 4, 10, 19, 34, 38, 150, 164, 182, 184, 211, 253, 265, 277, 309, 323, 353, 356, 357, 360, 375, 382, 396, 441, 445, 464, 478
- Instagram, 361
- institutionnalisation, iii, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 73, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 110, 124, 137, 144, 151, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 198, 255, 273, 275, 336, 353, 374, 379, 415, 417, 427, 429, 430, 431, 474, 475, 495, 498, 501, 503, 505, 511
- institutions financières internationales, 3, 98, 124, 442
- institutions publiques, 13, 64, 233, 238, 256, 410, 423
- intelligibilité, 8, 16, 36, 39, 49, 50, 94, 137, 180, 184, 188, 255, 273, 328, 366, 378, 418, 422
- J**
- jeu électoral, viii, 40, 41, 47, 120, 135, 198, 374, 378, 382, 412, 421, 457, 505, 507
- jeu politique, 9, 15, 35, 36, 87, 104, 109, 116, 126, 130, 164, 176, 177, 275, 298, 307, 308, 309, 317, 320, 322, 329, 335, 360, 366, 471
- L**
- l'écosystème politique, 5, 111, 152, 207
- l'incrémentation, 380
- liste électorale, iii, 5, 9, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 66, 67, 68, 70, 89, 163, 166, 168, 169, 171, 182, 193, 194, 195, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 249, 250, 251, 252, 259, 260, 263, 265, 271, 276, 278, 281, 282, 290, 291, 293, 297, 299, 304, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 320, 326, 328, 329, 315, 316, 324, 341, 343, 346, 348, 349, 350, 351, 360, 369, 370, 371, 372, 393, 394, 400, 406, 409, 488, 489, 512
- litiges électoraux, 203, 362
- M**

- marketing politique, 10, 308
 médias publics, 126, 285, 377
 médias sociaux, 7, 10
 médias traditionnels, 10
 multipartisme, 2, 95, 102, 104, 123, 127, 305
 mutations, 27, 95, 96, 105, 110, 111, 112, 114, 121, 182, 252, 258, 320, 331, 362, 431, 449, 493
- O
- orthodoxie conservatrice, 357, 421
 outils numériques, 10
- P
- parti d'opposition, 5, 176
 partis politiques, ix, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43, 47, 51, 52, 57, 62, 64, 66, 69, 76, 86, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 123, 126, 127, 142, 144, 154, 164, 177, 179, 180, 185, 187, 188, 189, 190, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 231, 244, 245, 266, 267, 268, 275, 280, 281, 282, 284, 285, 290, 292, 294, 295, 296, 299, 303, 305, 310, 312, 313, 314, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 333, 334, 308, 309, 311, 315, 316, 318, 322, 326, 327, 328, 331, 332, 341, 342, 349, 359, 360, 363, 367, 371, 372, 374, 383, 385, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 403, 416, 418, 424, 425, 464, 488, 493, 494, 496, 497, 502
 phase préélectorale, 320, 361, 364
 plateformes numériques, 9, 10, 161
 pluralisme politique, 2, 32, 51, 64, 88, 92, 95, 101, 103, 106, 108, 110, 119, 121, 127, 182, 190, 200, 362, 374, 399
Policy transfer studies, viii, x, 49, 60, 61, 159
 politico-administratives, 58, 83, 87, 286
 politique camerounaise, 34, 35, 38, 44, 95, 96, 98, 101, 103, 104, 107, 140, 141, 145, 150, 151, 164, 195, 196, 202, 204, 206, 274, 276, 279, 283, 286, 298, 309, 334, 336, 357, 360, 361, 366, 376, 385, 404, 415, 419, 420, 422, 445
 politiques publiques, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33, 35, 37, 45, 46, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 86, 148, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 163, 174, 177, 178, 257, 268, 308, 310, 312, 328, 331, 365, 379, 389, 402, 416, 422, 424, 425, 431, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 478, 481, 508, 509
 politiques publiques électorales, 6, 12, 14, 15, 16, 45, 46, 50, 148, 159, 178, 365, 389, 402, 422, 424, 425, 431, 508
 pouvoir, ix, 2, 3, 5, 6, 9, 18, 21, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 64, 69, 71, 76, 80, 81, 83, 85, 88, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 141, 152, 157, 159, 166, 172, 175, 176, 178, 179, 183, 185, 189, 191, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 215, 218, 220, 221, 226, 227, 236, 240, 241, 242, 254, 255, 258, 259, 260, 265, 278, 281, 282, 290, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 321, 322, 323, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 315, 318, 322, 325, 326, 327, 328, 332, 333, 334, 342, 346, 347, 348, 351, 352, 360, 366, 369, 370, 372, 373, 374, 380, 381, 383, 385, 386, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 438, 440, 442, 452, 468, 497, 502, 516
 pouvoirs publics, 31, 123, 126, 153, 154, 156, 157, 162, 164, 177, 186, 190, 196, 222, 240, 253, 256, 257, 266, 267, 315, 329, 312, 318, 328, 341, 346, 371, 399, 424, 476, 502, 506
 procédures manuelles, viii, 2, 127, 218
 processus électoral, viii, 2, 4, 5, 6, 9, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 57, 58, 59, 66, 67, 75, 92, 94, 95, 113, 114, 115, 119, 127, 128, 130, 143, 151, 164, 167, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 227, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 258, 262, 263, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 297, 302, 312, 314, 317, 319, 320, 321, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 340, 346, 350, 357, 360, 361, 363, 367, 370, 371, 372, 375, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 403, 412, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 425, 431, 487, 492, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 502, 505, 506, 507, 513

réforme administrative, 129, 133, 134, 136, 161, 162, 163, 473, 475
 réforme électorale, ix, 15, 39, 56, 67, 87, 115, 120, 122, 132, 136, 138, 141, 321, 366, 379, 380, 385, 398, 426, 427, 504, 510, 516
 Réforme électorale, 87
 réforme électorale biométrique, 56, 398, 427, 516
 réformes, ix, 3, 14, 15, 26, 33, 35, 37, 41, 46, 50, 56, 60, 61, 64, 85, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 153, 160, 162, 177, 180, 181, 182, 184, 190, 197, 201, 205, 222, 265, 277, 278, 320, 327, 329, 311, 315, 331, 358, 366, 369, 374, 375, 379, 385, 387, 388, 394, 398, 399, 400, 407, 411, 415, 422, 426, 462, 471, 476, 492, 496, 499, 501, 504, 510
 réformes électorales, ix, 14, 15, 46, 61, 64, 88, 94, 96, 114, 127, 132, 136, 137, 140, 141, 142, 182, 190, 197, 201, 329, 358, 375, 387, 388, 398, 400, 416, 426, 476, 501
 régime politique, 46, 110, 400, 516

S

scrutin, 4, 5, 32, 75, 104, 113, 118, 128, 216, 217, 218, 222, 278, 306, 320, 321, 327, 329, 335, 361, 364, 369, 371, 375, 376, 377
 scrutins présidentiels, 362
 société civile, ix, 2, 4, 31, 35, 40, 42, 43, 47, 51, 57, 65, 69, 76, 86, 88, 97, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 123, 142, 144, 154, 159, 161, 165, 177, 179, 180, 185, 187, 189, 191, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 216, 244, 266, 267, 268, 275, 276, 277, 279, 281, 283, 286, 300, 301, 309, 310, 314, 325, 327, 329, 331, 332, 335, 308, 309, 311, 316, 317, 318, 322, 325, 326, 333, 374, 386, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 410, 416, 418, 419, 424, 425, 434, 438, 487, 488, 492, 493, 494, 495, 496, 499, 501, 503, 506
 société politique, 34, 35, 36, 38, 44, 95, 96, 98, 101, 140, 141, 150, 164, 186, 195, 196, 202, 204, 206, 272, 274, 276, 279, 283, 286, 298, 309, 334, 336, 357, 366, 376, 385, 404, 415, 419, 420, 422, 445
 sociographie, 58
 sociologie, ii, viii, 16, 17, 19, 36, 37, 38, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 74, 79, 81, 82, 84, 94, 130, 133, 146, 150, 159,

191, 206, 252, 255, 334, 356, 363, 365, 423, 424, 434, 435, 437, 439, 440, 443, 444, 457, 460, 465, 467, 470, 472, 473, 475, 476, 478, 492, 495, 498, 501, 503, 505, 509
 sociologie de l'action publique, 49, 55, 425
 Sociologie politique, i, 15, 436, 440, 466
 statistiques électorales, 239, 262, 346, 365, 371, 372, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 409, 413, 422, 493, 494, 498
 stratégie politique, 106, 305, 330, 366, 398
 système électoral, viii, 2, 3, 40, 64, 127, 132, 143, 175, 226, 267, 330, 332, 333, 328, 330, 331, 374, 375, 388, 396, 399, 426, 429, 504
 technologies de l'information et de la communication, 7, 8, 128, 144, 146, 161, 183, 184, 310, 324, 361, 474
 technologies électorales, 4, 8, 11, 27, 30, 38, 65, 152, 376, 377, 428, 461, 476
 technologies numériques, viii, 2, 5, 11, 38, 127, 128, 131, 140, 145, 151, 276, 280, 370, 375, 405

T

transparence, 2, 34, 39, 41, 46, 62, 87, 94, 100, 113, 118, 127, 128, 130, 132, 140, 144, 145, 147, 152, 158, 164, 172, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 198, 199, 201, 215, 226, 227, 254, 263, 327, 311, 317, 319, 331, 333, 358, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 382, 395, 412, 416, 420, 421, 431, 474, 502, 510, 516
 Twitter, 7, 10, 361, 465, 467

V

vie politique, 8, 11, 97, 102, 206, 318, 314, 358, 359, 360, 361, 363, 378, 403, 412, 421, 430, 435, 436, 440, 442, 515
 vie politique locale, 360
 violence politique, 5, 358, 372, 374, 376, 377
 violence postélectorale, 377
 vote, iii, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 52, 64, 69, 75, 87, 127, 148, 149, 150, 168, 172, 173, 174, 185, 189, 195, 197, 200, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 224, 227, 228, 229, 230, 234, 237, 238, 242, 245, 246, 262, 263, 264, 265, 269, 271, 273, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 291, 297, 298, 300, 308, 309, 312, 317, 319, 320, 323, 324, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 308, 309, 310, 311, 317, 320, 323, 324, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 346, 347, 349, 351, 357, 360, 362, 363, 365, 367,

368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377,
379, 390, 391, 397, 404, 405, 410, 412, 417,
418, 420, 422, 425, 429, 431, 439, 450, 452,
453, 455, 456, 457, 461, 467, 472, 474, 475,
478, 489, 492, 493, 499, 500, 504, 507, 508,
514

W

Whatsapp, 7, 361

À

Abdoukarimou, 105
 Abé, 96, 99, 104
 Abéga, 99, 243
 About, 17, 433
 Aboya, 164, 355
 Aboya Endong, 164
 Acemoglu, 127
 Adily A Siade, 222
 Aerts, 101
 Akindes, 90, 126
 Alcaud, 239, 358
 Alimou Diallo, 22
 Alvarez, 8
 Amblard, viii, ix, 48, 49
 Ambomo, 117
 Anne, 13
 Ansaloni, 314
 Atchoua, 122
 Aubin, 355
 Awenengo Dalberto, 7, 21, 23, 135
 Awenengo-Dalberto, 394
 Awondo, 3, 247, 316, 392
 Awono, 127
 Ayimpam, 14

B

Baba Wame, 120
 Bachelard, 46, 61
 Badie, 92, 125
 Badoux, 390
 Bambade, 7, 8, 29, 31
 Banégas, 7, 21, 23, 135
 Banock, 90, 96
 Bantenga, 8
 Bardelli, 22
 Bardin, 65, 67, 68
 Barthes, 65
 Bastien, 8
 Batellier, 312
 Baudot, 10, 11, 332
 Baudrillard, 4, 40
 Bayart, 104, 125, 278
 Beaud, 61
 Beck, 93
 Ben Mansour, 7, 30
 Benett, 19
 Berger, 78
 Berman, 78, 125
 Bermeo, 370

Bernoux, viii, ix, 48, 73
 Bessières, 238, 239
 Bezes, 73, 79, 124, 125, 127, 406
 Bierschenk, 13
 Bigombe Logo, 107
 Bimber, 11
 Blanchard, 8
 Blondel, 78
 Blumler, 42, 240
 Bogui, 122
 Boltanski, 49
 Boris Samuel, 168
 Borraz, 321
 Bossy, 29, 36
 Boudon, 6, 79
 Boulianne, 8, 9, 11
 Boumard, 74
 Bourdieu, viii, ix, 34, 45, 46, 47, 48, 54, 61, 73,
 82, 121, 132, 373, 493
 Bourgi, 104
 Bourricaud, 6, 79
 Bouvet, 239, 358
 Bouyat, 18
 Braconnier, 333
 Braud, 196, 355, 358, 361, 367
 Bréchon, 196
 Breckenbridge, 24
 Breckenridge, 25, 26
 Breton, 238
 Briatte, 29, 36
 Broeders, 18
 Brunson, 310, 311
 Budge, 15
 Buijtenhuijs, 30
 Buzan, 16, 317

C

Calingaert, 297
 Callon, 49, 136
 Campana, 306
 Carlson, 10
 Caron Malenfant, 312
 Castells, 121
 Casteran, 104
 Castoriadis, 120
 Cellard, 58
 Ceyhan, 16, 19, 20, 22, 135, 136, 137, 138, 256,
 310, 317, 318, 319
 Chadwick, 9, 43
 Chagnollaude, 355

Chambat, 6, 119
 Charles Lindblom, 12
 Cheeseman, 28
 Chen, 9
 Chouin, 25, 28
 Cleveland, 122
 CNBE, iii, v, 66, 154, 155, 156, 160, 162, 163,
 164, 194, 252, 304, 333, 387, 466, 476, 494
 Cogneau, 99
 Colin, 7, 8, 422, 424, 426, 428, 429, 453, 455,
 459
 Collignon, 150, 261
 Commaille, 51
 Conraud, 312
 Corcuff, 47, 48
 Cotteret, 240
 Craipeau, 135
 Crettiez, 19
 Crozier, 49
 Currap, 240
 Cutolo, 7, 21, 23

D

Dakuyo, 306
 Daloz, 126
 Danelciuc-Colodrovschi, 6
 Datnow, 51
 De Sardan, 13
 Debain, 3, 248, 258
 Debos, 25, 27
 Deharo, 18
 Deleuze, 18, 19
 Déloye, 10, 222
 Delpeuch, 56, 57, 148
 Deltombe, 297
 Delvaux, 17
 Delville, 13
 Denis, 9, 17, 140, 346
 Desjardins, 13
 Desrosières, 169, 383
 Diarra, 106, 164
 Didier, 17
 Diouf, 150, 261
 Dobber, 8
 Dolowitz, 55, 56, 147
 Domergue, 297
 Dompier, 10
 Donno, 297
 Donzelot, 363
 Dorizzi, 18
 Dormagen, 333
 Dortier, 74, 75

Douglas, 76
 Douillet, 15
 Dubasque, 358
 Dubet, 135
 Dubey, 23, 30, 137
 Dubois, 8, 52, 54, 139
 Dumoulin, 56, 148
 Dupuis, 58
 Duran, 12, 14, 143, 144
 Durkheim, 54, 73, 75, 121
 Dye, 12, 144

E

Easton, 13
 Eboko, 3, 13, 247, 258, 316, 381, 392
 Eboussi Boulaga, 30, 90, 119, 248, 259, 262,
 285, 287, 370
 Ehrhard, 7, 8, 11, 13, 14, 29, 31, 42, 43, 138
 El Abed, 137
 Éla, 59, 98, 116, 123, 266, 337
 Elias, 90, 316
 Enguéléguélé, 52
 Enli, 8, 10

F

Fauré, 275
 Favre, 15
 Fillieule, 361
 Firey, 311
 Fortin, 312
 Foucault, 17, 124, 148, 281, 462
 Fouéré, 28
 Fougère, 18
 Fouilland, 55
 François, 15, 91, 104
 Friedberg, 49
 Friedrich Ebert Stiftung, 297

G

Galindo Ramirez, 6
 Galloy, 104
 Gardey, 17
 Garraud, 15, 275
 Gatsi, 99
 Gendron, 312
 Gerbando, 8
 Gerber, 8
 Gerstlé, 239, 240
 Geschiere, 376, 392
 Giasson, 8, 10
 Gibson, 8, 10
 Gicquel, 126

Giddens, 92
 Gramsci, 394
 Grawitz, 81
 Green, 8
 Greffet, 8
 Groebner, 17, 346
 Grofman, 8
 Gruénais, 104
 Guba, 45
 Guchet, 18, 135
 Guéry, 74
 Guglielmi, 11
 Guimelli, 121

H

Hagberg, 35
 Hall, 76, 77, 451
 Harold Lasswell, 12, 237
 Hassenteufel, viii, x, 13, 14, 15, 42, 51, 52, 143,
 144, 250, 310, 381
 Held, 92
 Hermans, 9, 10
 Hermet, 305
 Herreros, viii, ix, 48
 Hervouet, 306
 Herzlich, 121, 122
 Hibou, 390
 Hofferbett, 15
 Houtart, 99

I

Ihl, 10, 12
 Immarigeon, 352
 Issenberg, 7

J

Jackson, 10
 Jacob, 13
 Jacquemot, 10, 361

K

Kä Mana, 113
 Kalnes, 10
 Kamto, 94, 164, 301, 370, 371
 Kassere Afo Sabi, 167, 364
 Kavanagh, 42
 Keith Breckenridge, 21
 Kengne Fodouop, 352
 Khera, 20
 Kibora, 35
 King, 34
 Knoepfel, 12, 142

Kocher-Marboeuf, 358
 Koc-Michalska, 8, 9, 10
 Koelble, 76, 77
 Kone, 6, 119
 Körling, 35
 Kriesi, 9
 Kübler, 14, 143

L

Lacouette, 18
 Lagroye, 183
 Lalam, 17, 23
 Lallement, 73
 Lalou, 216
 Larrue, 12, 142
 Larsson, 9
 Lascoumes, viii, x, 6, 11, 14, 35, 37, 51, 53, 136,
 139, 143, 144, 311
 Lasswell, 13
 Latour, 49
 Lavigne, 13
 Le Bars, 8
 Le Bourhis, 311
 Le Galès, viii, x, 6, 14, 34, 35, 51, 53, 139, 143,
 144
 Le Petit Larousse, 238
 Le Vine, 127
 Leca, 282
 Lecomte, 355
 Ledun, 6
 Lehoucq, 297
 Leka Essomba, ii, 91, 93, 95, 242, 269, 287, 300,
 394, 395
 Lerner, 13
 Levitsky, 370
 Licoppe, 56
 Liegey, 8
 Lilleker, 8, 9, 10
 Lincoln, 45
 Lindberg, 43
 Lindblom, 13
 Linz, 305
 Livian, 49, 73
 Lonsdale, 125
 Lorrain, 73
 Luc Van Campenhoudt, 63
 Luckmann, 78
 Lynch, 28
 Lyon, 19, 20, 461

M

Mabi, 8

Maillard, 14, 42, 143
 Mandeng, 368
 Manga, ii, 261, 277, 287, 294
 Margolis, 10
 Marsh, 55, 56, 147
 Marzin, 29
 Mayer, 196
 Mayeur, 355
 Mbassi, 294
 Mbembe, 95, 99, 101, 297, 392
 Mbida, 98
 McAllister, 10
 Médard, 127, 274, 392
 Mehler, 90, 104
 Meliki, 287
 Menthong, 107, 258
 Meny, 12, 92, 125, 317, 388
 Miège, 239
 Mikecz, 65
 MINFOPRA, vi, 120, 151, 153, 463
 Modzom, 361
 Moe, 8, 9
 Monga, 104
 Mongo Beti, 352
 Montesquieu, 327, 435, 460, 461
 Morozov, 31
 Morse, 43
 Moscovici, 121
 Moss, 92
 Mouiche, 355
 Muendane, 27, 31
 Muller, iii, 8, 12, 13, 14, 15, 142, 143, 145, 173
 Musso, 313
 Nadaud, 17, 23

N

Nay, 15, 354
 Ndam, ii, 243
 Ndione, 216
 Ndubueze, 25, 28, 203
 Nga, 58, 102, 222
 Nga Ndongo, 58, 102
 Ngayap, 98, 100, 355
 Ngono, 261, 367
 Nielsen, 317
 Nkume-Okorie, 25, 28
 Noiriél, 17, 140
 Norris, 9, 11, 240
 Nzhié Engono, ii, 69, 98

O

Obame, iii, 121, 159, 235, 259, 274, 314, 391

Ocqueteau, 18
 Offerlé, 10, 211
 Okereke, 23
 Olinga, 107, 185, 441
 Ollivier-Yaniv, 240
 Onel, 2, 54, 57, 88, 103, 110, 111, 174, 175, 184, 185, 188, 189, 191, 377
 Ongolo, 390
 Otayek, 30
 Ottou, ii, 261, 263
 Ould Ahmed Salem, 22
 Owanga, 3, 248, 258
 Owen, 30, 297
 OwonaNguini, 30

P

Park, 51
 Passanti, ii, 7
 Pejout, 6
 Pellegrino, 17
 Perrineau, 361
 Perrot, 3, 4, 7, 22, 26, 36, 135, 203, 245, 259
 Petit Jean, 76, 77, 78
 Phelippeau, 15
 Piazza, 16, 19, 20, 135, 136, 319
 Piccoli, 13
 Piccolino, 35
 Pichon, 18
 Pigeaud, 98, 100, 115, 392
 Pilet, 14
 Pokam, 31, 165
 Pollard, 58
 Pommerolle, 3, 4, 7, 22, 26, 36, 135, 168, 259, 392
 Pons, 8
 Pressman, 311
 Preuss-Laussinotte, 19
 Proulx, 238

Q

Quantin, 30, 126, 419
 Quermonne, 14, 355, 389

R

Radcliffe- Brown, 76
 Rader, 27, 31
 Rahat, 15
 Raufflet, 312
 Raymond Quivy, 63
 RECEF, vii, 137, 464, 465
 Rémond, 355
 Resnick, 10

- Ridde, 13
 Rijnierse, 30
 Robert, 15
 Robinson, 127
 Rocher, 88
 Römmele, 8
 Rosanvallon, 240
 Rosário, 27, 31
 Rouleau, 52
 Roux, 35
- S
- Sams, 9
 Samson, 137
 Samuel, i, 169, 383, 386
 Saurugger, 148
 Savard, 143
 Sawat, 15
 Schedler, 297
 Schmid, 306
 Schwartz, 320
 Schwartzberg, 249
 Schweitzer, 8, 10
 Schwimmer, 13
 Selway, 15
 Shindler, 311
 Simard, 37
 Simon, 13, 279
 Simpser, 43, 297
 Sindjoun, 2, 30, 70, 97, 113, 278, 280, 355
 Slack, 311
 Smith, 9, 15, 42, 78
 Socpa, 302, 355
 Steckel, 388
 Steinmo, 76
 Strandberg, 10, 11
 Strugala, 19
 Surel, 13, 14, 42, 142
 Svensson, 9
- T
- Tagne, 100
 Tamekou Tsowa, 117, 120, 126, 128, 142, 236
 Tatsitsa, 297
 Taylor, 76, 77, 122
 Thévenot, 49
 Théviot, 8
 Thiriot, 30, 31
 Thoenig, 12, 14, 15, 51, 138, 142
 Thompson, 320
 Thumim, 10
 Tilly, 306
- Tomini, 370
 Touna Mama, 91
 Tournay, 76
 Turgeon, 143
- V
- Vaccari, 9, 11
 Valeriani, 9, 11
 Van Campenhoudt, 73
 Van de Walle, 127
 Van der Ploeg, 256
 Van Der Ploeg, 20
 Van Every, 122
 Varone, 12, 143
 Vedel, 6, 8, 9, 10
 Vergeer, 9, 10
 Verville, 10
 Vitak, 10
 Vitalis, 6
- W
- Waever, 16, 317
 Wagemann, 370
 Wahl, 355
 Ward, 8
 Warin, 311
 Way, 370
 Weber, 12, 49, 54, 61, 280
 Wieviorka, 40
 Wildavsky, 311
 Williams, 122
 Williamson, 8
 Willis, 3, 4, 7, 22, 26, 28, 36, 135, 259
 Wojcik, 8, 31, 243
 Woodtli, 137
- Y
- Young, 35
- Z
- Zambo Belinga, 30, 119, 355
 Zémor, 238, 239
 Zognong, 355

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
CARTE, ENCADRÉ, FIGURES, PHOTOS ET TABLEAUX	iii
LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES	iv
RÉSUMÉ.....	vii
ABSTRACT	viii
SOMMAIRE	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
I. PROBLÈME DE RECHERCHE	2
II. REVUE DE LA LITTÉRATURE.....	5
II.1. TIC et construction du processus démocratique en Afrique	5
II.2. Technologies électorales et matérialités du vote.....	6
II.3. Les politiques publiques et les politiques publiques électorales	10
II.4. Biométrie et « biomaîtrise » des identités en Afrique	14
II.5. Biométrie et gouvernance électorale en Afrique	17
III. QUESTIONS DE RECHERCHE.....	29
III.1. Question de recherche principale	29
III.2. Questions de recherche secondaires.....	29
IV. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE	29
IV.1. Hypothèse principale	29
IV.2. Hypothèses secondaires	29
V. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE	30
V.1. Objectif général.....	30
V.2. Objectifs spécifiques	30
VI. INTÉRÊTS DE LA RECHERCHE.....	31
VI.1. Sur le plan scientifique	31
VI.2. Sur le plan épistémologique.....	32
VI.3. Sur l'analyse des politiques publiques électorales.....	33
VI.4. Sur le plan pratique	34
VII. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.....	35
VII.1. Cadre théorique d'ancrage.....	36

VII.1.1. Le constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu	36
VII.1.2. La sociologie des logiques d'action.....	39
VII.1.3. L'approche sociologique de l'action publique	41
VII.1.4. Les <i>Policy Transfer Studies</i> (PTS)	45
VII.2. Techniques de collecte des données de terrain.....	48
VII.2.1. La recherche documentaire	48
VII.2.2. L'observation directe	50
VII.2.3. Les entretiens semi-directifs	53
VII.2.4. Technique d'analyse des données.....	55
VII.2.4.1 La Pré-analyse.....	56
VII.2.4.2 L'exploitation du matériel.....	57
VII.2.4.3 Le traitement et l'interprétation	58
VII.2.5. Définition de l'unité d'analyse	58
VII.2.5.1 La délimitation disciplinaire	58
VII.2.5.2 La délimitation temporelle	59
VII.2.5.3 La délimitation spatiale	60
VIII. CONCEPTUALISATION OPÉRATIONNELLE	61
IX. ORGANISATION DE LA THÈSE.....	65
.....	67
PREMIÈRE PARTIE : SOCIOHISTOIRE DES RÉFORMES ÉLECTORALES ET INSTITUTIONNALISATION DE LA BIOMÉTRIE AU CAMEROUN	67
CHAPITRE I : DU MINAT À ELECAM : ANALYSE SÉQUENTIELLE DE LA RÉFORME ÉLECTORALE AU CAMEROUN DEPUIS 1990	69
I.1. SOCIOGENÈSE DES RÉFORMES ÉLECTORALES AU CAMEROUN.....	71
I.1.1. Un contexte politique international contraignant.....	72
I.1.2. Un contexte interne de contestations sociales et de luttes historiques postcoloniales	76
I.2. « MINAT, ONEL, ELECAM » : NATURE ET TEMPORALITÉS DES RÉFORMES	85
I.2.1. La nature des réformes en question.....	85
I.2.2. Les temporalités de la réforme électorale au Cameroun.....	89
I.2.2.1. La première phase du processus de réforme : le règne du MINAT (1992-2000)	89

I.2.2.2. La deuxième phase du processus de réforme : MINAT-ONEL, le temps de la cohabitation (2000-2006)	91
I.2.2.3. La troisième phase du processus de réforme : ELECAM, le temps du monopole ? (2006-2020)	93
I.3. LA GOUVERNANCE DES ÉLECTIONS AU CAMEROUN DANS « L'ENTRE-DEUX » : ENTRE PROMOTION DE L'ÉTAT RÉFORMATEUR ET MAINTIEN DE L'ORDRE ÉLECTORAL	95
I.3.1. La construction politique de l'image d'un État réformateur	95
I.3.2. Réformer les élections par la technologie ou la construction d'un imaginaire politique fondé sur l'ethos de la transparence	100
I.3.3. Gouverner la réforme électorale au Cameroun : le contrôle permanent de l'ordre électoral comme rationalité politique d'un État néo-patrimonial.....	104
CHAPITRE II : « BIOMÉTRISER » LES ÉLECTIONS AU CAMEROUN : SENS, ENJEUX ET INSTITUTIONNALISATION.....	114
II.1. DE QUOI LA BIOMÉTRIE EST-ELLE LE SIGNIFIANT ?	116
II.1.1. Appréhender la biométrie comme un dispositif technique	117
II.1.2. Saisir la biométrie sous le prisme d'une politique publique électorale	119
II.1.3. Penser la biométrie comme un dispositif social	120
II.2. L'ÉTAT CIVIL DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE AU CAMEROUN	122
II.2.1. Les déterminants de l'adoption des services biométriques au Cameroun	127
II.2.1.1. L'internationalisation des solutions d'action publique	128
II.2.1.2. L'impératif de modernisation de l'Administration publique	130
II.2.2. La biométrie à Elecama : présentation et identification du référentiel.....	134
II.2.2.1. Présentation de la biométrie	134
II.2.2.2. Le Centre National de Biométrie Électorale (CNBE).....	140
II.2.2.3. Le référentiel de la biométrie comme politique publique électorale à Elecama	143
II.3. LES ENJEUX DE L'INTRODUCTION DE LA BIOMÉTRIE DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL.....	149
II.3.1. La biométrie à Elecama : un enjeu politique	150
II.3.2. La biométrie à Elecama : un enjeu social	151
II.4. LES DIMENSIONS DE L'INSTITUTIONNALISATION DE LA RÉFORME BIOMÉTRIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL.....	152
II.4.1. L'institutionnalisation de la biométrie par le « haut ».....	153

II.4.2. L'institutionnalisation de la biométrie par le « bas »	154
DEUXIÈME PARTIE : LA BIOMÉTRIE À L'ÉPREUVE DE LA PRAXIS	
ÉLECTORALE AU CAMEROUN	158
CHAPITRE III :	160
ELECAM AU TRAVAIL : ENTRE CONSTRUCTION D'UN ETHOS	
INSTITUTIONNEL DE TRANSPARENCE ET (RÉ)APPROPRIATION	
IDÉOLOGICO-STRATÉGIQUE DE LA BIOMÉTRIE PAR LES ACTEURS	160
III.1. ELECAM : LINÉAMENTS ET DÉBATS DISCURSIFS AUTOUR DE L'ORGANE	
DE GESTION DES ÉLECTIONS AU CAMEROUN	162
III.1.1. Elecam : esquisse du processus de parturition d'un organe de gestion des	
élections.....	163
III.1.2. Elecam au-dessus de tout soupçon ? L'organe de gestion des élections pris entre	
quête de crédibilité et collusion de stabilité hégémonique.....	166
III.1.3. La biométrie à Elecam :(en)jeux d'une pacification électorale et d'une	
crédibilisation de la démocratie technocratique à la camerounaise	170
III.2. LE TRAVAIL BUREAUCRATIQUE ET DE TERRAIN D'ELECAM : GÉO-	
ETHNOGRAPHIE DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE	171
III.2.1. Le travail bureaucratique d'Elecam ou comment s'inscrit-on sur la liste	
électorale ? Procédure et caractéristiques techniques.....	172
III.2.2. Ce qu'être chef d'antenne communale d'Elecam à Yaoundé veut dire : profil,	
compétences et rôles.....	176
III.2.3. De la division du travail électoral au sein de l'antenne communale d'Elecam	
.....	177
III.2.3.1. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam avant l'élection	178
III.2.3.2. Le travail de la commission mixte de révision de la liste électorale	179
III.2.3.3. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam pendant l'élection	180
III.2.3.4. Ce que fait l'antenne communale d'Elecam après l'élection	182
III.2.4. S'inscrire à l'antenne communale d'Elecam : prérequis, profils d'électeurs et	
motivations	183
III.2.5. La dimension du travail de terrain ou ce que font les équipes mobiles d'Elecam	
.....	186
III.2.5.1. Les commerciaux électoraux d'Elecam.....	188
III.2.5.2. Le profil du commercial électoral d'Elecam	190

III.2.5.3. Séduire pour inscrire : l'esthétique de la mobilisation comme mode opératoire des commerciaux électoraux d'Elecam	191
III.3. GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE DES SITES D'ENREGISTREMENT D'ELECAM À YAOUNDÉ	192
III.3.1. Les terrains de la mobilisation électorale d'Elecam à Yaoundé en contexte de biométrie.....	193
III.3.1.1. Les marchés de Yaoundé comme site d'enregistrement des électeurs	194
III.3.1.2. Les groupes socio-stratégiques cibles d'Elecam	199
III.3.2. Mettre Elecam en mouvement : démarches préalables et logistique des unités mobiles	204
III.3.2.1. Démarches préalables	204
III.3.2.2. Négocier les descentes de terrain avec Elecam	207
III.3.2.3. La logistique de terrain des unités mobiles d'Elecam	209
III.4. « VENDRE » LA BIOMÉTRIE : ELECAM À LA CONQUÊTE DES ÉLECTEURS DANS LES RUES DE YAOUNDÉ	213
III.4.1. Vulgariser la biométrie : ce que communiquer veut dire pour Elecam.....	214
III.4.2. « <i>La biométrie est là, ce n'est pas le kongossa !</i> » Les usages du techno-discours dans la mobilisation des acteurs du processus électoral au Cameroun	223
III.5. LES PESANTEURS À L'OPÉRATIONNALISATION DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE.....	226
III.5.1. Les obstacles d'ordre structurel.....	226
III.5.2. Les pesanteurs d'ordre symbolique.....	228
III.5.3. Les pesanteurs d'ordre technique, matérielles et financières.....	229
CHAPITRE IV : MOBILISER À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE : LE MOUVEMENT « 11 MILLIONS DE CITOYENS », OU LA TENTATIVE D'APPROPRIATION D'UNE TECHNOLOGIE ÉLECTORALE « PAR LE BAS » AU CAMEROUN.....	233
IV.1. LE MOUVEMENT « 11 MILLIONS DE CITOYENS » : PROCESSUS ET ITINÉRAIRE D'UNE ORGANISATION MILITANTE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE...	235
IV.1.1. Le Mouvement « 11 Millions de Citoyens » : les racines sociales et politiques d'un mouvement associatif.....	236
IV.1.2. Organisation et structuration	238
IV.1.3. Tentative de revitalisation civique à partir d'une vie sociale et politique numériques	238

IV.1.4. « <i>11 Millions de Citoyens</i> », ou la définition d'un horizon statistique du changement dans le processus démocratique au Cameroun.....	240
IV.2. DYNAMIQUES ÉMERGENTES ET PRATIQUES INÉDITES DE MOBILISATION ÉLECTORALE À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE	242
IV.2.1. Les acteurs institutionnels ou la pratique de mobilisation par le « haut »	243
IV.2.2. Les acteurs non institutionnels ou la pratique de mobilisation par le « bas ».	244
IV.2.3. Comment s'opérationnalise la mobilisation électorale par le MOMC ?.....	245
IV.2.4. Les « <i>Big Men</i> » en action, ou l'élite politico-administrative au travail.....	252
IV.3. LE MOMC, LES JEUNES ET LA PARTICIPATION POLITIQUE : SENS ET PUISSANCE D'UN REGISTRE DE MOBILISATION INÉDIT	258
IV.3.1. Le MOMC ou la fabrique sociale du sens de l'expression « faire la politique »	259
IV.3.2. La problématique du renouvellement des charismes politiques dans le champ électoral	264
IV.3.3. Mobiliser dans un champ de luttes : les inscriptions sur la liste de vote comme site d'affrontement préélectoral des acteurs.....	265
IV.4. LE MOMC, LES ACTEURS DE LA MOBILISATION ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA FRAUDE ÉLECTORALE À L'ÈRE DE LA BIOMÉTRIE	274
IV.4.1. « Technologiser » la fraude ? Des usages des discours d'acteurs aux pratiques de fraude électorale	275
IV.4.2. Des usages politiques du discours sur la fraude électorale	276
IV.4.3. L'ingénierie de la fraude électorale à l'ère de la biométrie	277
IV.4.4. Lutter contre la fraude électorale en contexte de biométrie : stratégies et pratiques d'acteurs	282
IV.4.4.1. Mobiliser à travers le paradigme de « l'insurrection électorale » : les inscriptions massives comme alternative dans la lutte contre la fraude électorale en contexte de biométrie.....	282
IV.4.4.2. « <i>Battre le régime du RDPC n'est pas un problème, ce qui l'est c'est de prouver qu'on l'a battu</i> » : la surveillance du vote comme stratégie alternative de <i>containment</i> de la fraude électorale	285
TROISIÈME PARTIE : BIOMÉTRIE, RÉCEPTION SOCIALE D'UNE TECHNOLOGIE POLITIQUE ET FORMATION DE L'ÉTAT AU CAMEROUN... 291	
CHAPITRE V : LA RÉCEPTION SOCIALE DE LA BIOMÉTRIE : ENTRE ACCEPTABILITÉ, CONTESTATION ET EXCLUSION DES ACTEURS..... 293	

V.1. LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE À L'ÉPREUVE DE « L'ACCEPTABILITÉ » SOCIALE.....	295
V.1.1. Quelques préalables sur le paradigme de l'« acceptabilité sociale ».....	296
V.1.2. La biométrie électorale : objet d'un consensus téléologique des acteurs.....	300
V.2. CONTESTER LA BIOMÉTRIE : DISCOURS DISSONANTS ET PRATIQUES INDOCILES DES ACTEURS AUTOUR D'UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LE CHAMP ÉLECTORAL	305
V.2.1. "La biométrie vue d'ici » : une lecture contextuelle des techno-discours d'acteurs à partir du paradigme de la « tour de Babel »	306
V.2.2. Elecam entre biométrie factice et proto-biométrie	311
V.3. (RE)STRUCTURER LE VOTE ET LA PARTICIPATION ÉLECTORALE : LA BIOMÉTRIE, UNE POLITIQUE PUBLIQUE D'INCLUSION OU D'EXCLUSION ?	317
V.3.1. La distribution problématique des cartes électorales biométriques.....	318
V.3.2. Sortir du « maquis électoral » ou comment naître (de nouveau ?) à la vie administrative et civique à l'ère de la biométrie	323
CHAPITRE VI : RÉFORMER LE VOTE PAR LA BIOMÉTRIE ? AUTOPSIE SOCIOLOGIQUE D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE ÉLECTORALE AU CAMEROUN	336
VI.1. SOCIOANATOMIE DE LA BIOMÉTRIE ÉLECTORALE SUR LA CIVILISATION DES MŒURS POLITIQUES AU CAMEROUN.....	338
VI.1.1. Ce que la biométrie fait à l'animation de la vie politique.....	339
VI.1.2. Ce que la biométrie fait aux inscriptions électorales et à la participation politique	343
VI.1.3. Ce que la biométrie fait à la transparence électorale.....	348
VI.1.4. Ce que la biométrie fait à la violence électorale	351
VI.2. PENSER LES POLITIQUES PUBLIQUES ÉLECTORALES AU CAMEROUN : L'ADMINISTRATION CONTRE L'ÉTAT	357
VI.2.1. « <i>Comme d'habitude...</i> » : Elecam ou l'action publique électorale aux prises avec un <i>habitus</i> bureaucratique-conservateur trans-institutionnel	358
VI.2.2. Gouverner la réforme par le temps : le contrôle du « changement » des normes électorales comme ressource politique et symbole de la puissance de l'acteur sur la temporalité.....	362

VI.2.3. Gouverner par les chiffres : surveiller, contrôler et maîtriser le « corps électoral »	366
VI.3. LA BIOMÉTRIE ET LA PROBLÉMATIQUE DE L'ALTERNANCE PAR LES URNES AU CAMEROUN : UNE TECHNOLOGIE ÉLECTORALE PRISE ENTRE RUPTURE ET ORTHODOXIE CONSERVATRICE	372
VI.3.1. De la biométrie à la « <i>Biyamaîtrie</i> » : un outil de renforcement du bloc hégémonique au pouvoir ?	373
VI.3.1.1. « <i>Gouverner par la ruse</i> » : comprendre la réforme électorale biométrique à partir du paradigme du « <i>couteau et de l'igname</i> »	374
VI.3.2.2. La biométrie réinventée ? Comprendre un des ressorts de la longévité du régime politique de Yaoundé.....	376
VI.3.2.3. « <i>La biométrie ? Oui, mais s'inscrire et voter ?</i> » Pratiques d'escapisme et vœu d'alternance politique en contexte camerounais.....	378
VI.3.2.3.1. Vouloir et agir pour l'alternance politique : de l'activisme politique virtuel à la participation électorale ankylosée des acteurs	379
VI.3.2.3.2. Cameroun, l'alternance politique bloquée ? Oser l'hypothèse de la frontière statistique dans les inscriptions électorales.....	383
CONCLUSION GÉNÉRALE	388
BIBLIOGRAPHIE	404
ANNEXES.....	453
INDEX	481
TABLE DES MATIÈRES	493